

«MARKAZIY OSIYO TAFAKKURIDA ISLOM FALSAFASINING TADRIJIY RIVOJI»

«ПОЭТАПНОЕ РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКОЙ ФИЛОСО-
ФИИ В МИРОВОЗЗРЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»

«STAGED DEVELOPMENT OF ISLAMIC PHILOSOPHY
IN THE WORLDVIEW OF CENTRAL ASIA»

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-NAZARIY KONFERENSIYA

MATERIALLARI TO'PLAMI

Buxoro shahri, 2025-yil 15-may

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI**

**MARKAZIY OSIYO TAFAKKURIDA ISLOM
FALSAFASINING TADRIJIY RIVOJI**

**«ПОЭТАПНОЕ РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКОЙ
ФИЛОСОФИИ В МИРОВОЗЗРЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ»**

**“STAGED DEVELOPMENT OF ISLAMIC PHILOSOPHY
IN THE WORLDVIEW OF CENTRAL ASIA.**

**MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY -NAZARIY
KONFERENSIYA**

Buxoro shahri, 2025-yil 15-may

А Н Н О Т А Ц И Я

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги кўмагида Бухоро давлат техника университетининг “Ижтимоий фанлар ва жисмоний маданият” кафедраси “Марказий Осиё фалсафий тафаккурида ислом фалсафасининг тадрижий ривожини” мавзусидаги халқаро илмий-назарий анжумани 2025 йил 15 май куни Бухоро шаҳрида ўтказилди. Халқаро анжуман “Ўзбекистон-2030” стратегиясида илгари сурилган устивор вазифалар ва тавсиялардан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 24 майдаги “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2021 йил 26 мартдаги “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги қарорлари ҳамда 2025 йил 21 апрелдаги “Фуқароларнинг виждон эркинлиги ҳуқуқи кафолатларини янада мустаҳкамлаш ҳамда диний-маърифий соҳадаги ислохотларни янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”да фармонидан келиб чиққан вазифаларни ижросини таъминлаш, ёшларни ватанпарвар, маънавий жиҳатдан баркамол авлод этиб шакллантириш, янгиликларни фикрлайдиган фуқароларни тарбиялаш, улар онгида Ватанга садоқат ва юртпарварлик ғояларини янада чуқурроқ сингдириш мақсадида ташкил этилди. Анжуманда Шарқ ва Ғарб мутафаккирлари ижодида фалсафа ва ислом динининг ўзига хос уйғунлиги, Марказий Осиё мутафаккирларининг ислом фалсафаси ривожланишидаги ўрни, ислом фалсафасида табиатни асраш, атроф-муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлиш, экологик масалаларнинг ёритилиши, тасаввуф намоёндалари ғоялари, етти пир меросини ўрганиш ва тарғиб қилиш “Зиёрат туризми”ни ривожлантириш омили эканлиги масалаларига оид тадқиқотлар муҳокама этилди. Анжуман тўпламида Италия, Россия Федерацияси, Тожикистон, Қозоғистон, Қирғизистон Республикалари ва Ўзбекистон олимлари ва тадқиқотчиларининг мақолалари чоп этилган.

А Н Н О Т А Ц И Я

15 мая 2025 года в Бухаре кафедрой «Социальные науки и физическая культура» Бухарского государственного технического университета при поддержке Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан была проведена международная научно-теоретическая конференция на тему «Поэтапное развитие исламской философии в мировоззрении Центральной Азии».

Международная конференция организована в целях обеспечения реализации задач, вытекающих из приоритетных задач и рекомендаций, изложенных в Стратегии «Узбекистан-2030», Постановлениях Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева от 24 мая 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы сохранения, исследования и популяризации древних письменных источников», от 26 марта 2021 года «О коренном совершенствовании системы духовно-просветительской работы» и Указе «О мерах по дальнейшему укреплению гарантий права граждан на

свободу совести и поднятию на новый этап реформ в религиозно-просветительской сфере» от 21 апреля 2025 года, а так же, в целях формирования из молодежи патриотичного, духовно зрелого поколения, воспитания прогрессивно мыслящих граждан, дальнейшего формирования в их сознании идей преданности Родине и патриотизма.

На конференции обсуждались уникальное сочетание философии и ислама в творчестве восточных и западных мыслителей, роль мыслителей Центральной Азии в развитии исламской философии, сохранение природы в исламской философии, бережное отношение к окружающей среде, освещение экологических проблем, идеи суфизма, изучение и популяризация наследия Семи Пиров как фактора развития «паломнического туризма». В сборнике конференции опубликованы статьи учёных и исследователей из Италии, Российской Федерации, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

ANNOTATION

On May 15, 2025, in Bukhara, the Department of Social Sciences and Physical Education of the Bukhara State Technical University, with the support of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, held an international scientific and theoretical conference on the topic "The phased development of Islamic philosophy in the worldview of Central Asia".

The international conference is organized in order to ensure the implementation of the tasks arising from the priority tasks and recommendations set out in the Strategy "Uzbekistan-2030", the Resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev dated May 24, 2017 " On measures to further improve the system of preservation, research and popularization of ancient written sources ", dated March 26, 2021 " On the radical improvement of the system of spiritual and educational work ", and the Decree "On measures for the further strengthening of guarantees of citizens' right to freedom of conscience and for advancing reforms in the religious and educational sphere to a new stage" dated April 21, 2025, as well as, in order to form a patriotic, spiritually mature generation from young people, educate progressively thinking citizens, further form ideas of devotion to the Motherland and patriotism in their minds.

The conference discussed the unique combination of philosophy and Islam in the works of Eastern and Western thinkers, the role of Central Asian thinkers in the development of Islamic philosophy, the preservation of nature in Islamic philosophy, careful attitude to the environment, coverage of environmental issues, ideas of Sufism, the study and popularization of the heritage of the Seven Pirs, as a factor in the development of "pilgrimage tourism". The conference collection contains articles by scientists and researchers from Italy, the Russian Federation, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan.

MAS`UL MUHARRIR: Navro`zova Gulchehra Ne`matovna,
Buxoro davlat texnika universiteti
“Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrasida
professori, f.f.d.

Tahririyat a`zolari: **Zoyirov Erkin Xalilovich**, Buxoro davlat texnika
universiteti “Ijtimoiy fanlar va jismoniy
madaniyat” kafedrasida mudiri, f.f.d(DSc).
Bafoyev Feruz Murtazoyevich, Buxoro davlat
texnika universiteti “Ijtimoiy fanlar va jismoniy
madaniyat” kafedrasida dotsenti, s.f.n.

Avliyoqulov Uchqun Mardanovich, Mir Arab
oliy madrasasi o`quv ishlari bo`yicha prorektori.

Isayeva Dilbar Abdukadirovna, Buxoro davlat
texnika universiteti, Ijtimoiy fanlar va jismoniy
madaniyat” kafedrasida dotsenti, f.f.b.f. d(PhD).

TAQRIZCHILAR: **Yuldashxodjayev Haydar Hashimxanovich**,
“Yangi asr universiteti” kafedra mudiri, t.f.n.

Boltayev Abduraxim Amonovich, “Mamun
universiteti” professori, f.f.d(DSc).

Yunusova Gulandom Samiyevna, Buxoro davlat
texnika universiteti “O`zbek va xorijiy tillar
kafedrasida” professori, f.f.d(DSc).

**To`plovchi va
nashrga tayyorlovchi:** **Sultonova Latofat Saydullayevna**, Buxoro davlat
texnika universiteti “Ijtimoiy fanlar va jismoniy
madaniyat” kafedrasida katta o`qituvchisi

ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ ЖАМИЯТДА МАДАНИЙ ВА ИНСОНПАРВАРЛИК АЛОҚАЛАРИНИ КУЧАЙТИРУВЧИ ИМКОНИЯТ

Сиддиқова С.Ғ. – Бух МТИ ректори

Бугунги кунда туризм фаол ривожланаётган соҳалардан бири ҳисобланиб, одамлар тарихий, археологик, рекреацион, соғломлаштирувчи дам олиш, малакавий иш, илмий, спорт, шопинг, диний (зиёрат), кўмсаш, соғиниш, экотуризм, овчилик, сафари, гастрономия каби мақсадлар учун мазмунли саёҳат қилишни бошладилар. Айни пайтда туризм жамият ҳаётида муҳим рольни ўйнашга киришди ва ноёб йирик глобал санотга айланди. Бу ўринда туристик ресурслар кўплаб мамлакатларнинг миллий бойлигининг муҳим қисмига айланди. 2019 йил 21-23 феврал кунлари мамлакатимизнинг халқаро майдондаги зиёрат туризми бўйича мавқеини ошириш мақсадида Бухорои Шарифда Биринчи Халқаро зиёрат туризми форуми ўтказилди ва унинг доирасида Бухоро декларацияси имзоланди. Бу декларация Ўзбекистоннинг ислом оламида зиёрат туризмнинг энг йирик марказларидан бири сифатида эътироф этиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Зиёрат туризми аҳоли турмуш даражаси ва жамиятнинг юксалишига ижобий таъсир этиб, унинг ривожланиши бутун дунё бўйлаб маданий ва инсонпарварлик алоқаларини кучайтириш имкониятини беради. Ички ва халқаро туризм тизимида зиёрат туризмнинг роли катта ҳисобланади. Турист ва сайёҳлар турли муқаддас жойларга, диний марказларга зиёрат ва саёҳат қилишади. Улар ибодат қилиш, қурбонлик қилиш учун ва диний маросимларга иштирок этишга интилишади.

Ўзбекистонимизда зиёрат туризмни ривожлантиришда Президентимиз Ш.М.Мирзиёев катта эътибор бермоқдалар. Президентимиз 2018 йил 16 феврал куни Бухоро вилоятига ташриф чоғида “Етти Пир” мақбараларини обод қилиш, уларни боғловчи туризм йўналиши бўйича кўрсатмалар берган эдилар. Қўшни мамлакатлар, ғарбий ва жанубий Шарқ давлатлари, ҳатто бутун дунёда бу азиз авлиёлар қадамжоларини келиб зиёрат қилиш истагида бўлганлар сони жуда кўп. Зиёрат туризмни ривожлантиришнинг асосий масалаларидан бири “ҳалол” масаласидир.

Бухорои Шарифни оламга танитган “Етти Пир” номи билан машҳур азиз авлиёлар маънавий меросида ҳалол масаласи кенг ёритилган. Бу тушунчани таҳлил этиб тарғиб қилиш Ўзбекистонимизда зиёрат туризмни ривожланишига асосий восита бўлади. Давлатимиз раҳбари бу масканларни обод қилиш билан бирга “Етти Пир” ҳақида китоб яратиш ва уларнинг илмий

меросини тарғиб этиш зарурлигини таъкидлаб шундай дедилар: “Бундай маънавий хазина бошқа ҳеч қаерда йўқ! Бу хазинани мукамал ўрганиш, одамларга, ёшларга осон тилда етказиш керак. Мақсадимиз-ёшларимиз ўзимизнинг алломаларимизга эргашсин, меросини билсин, улар билан фахрлансин!”

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев: “Жаннат ер бу – Бухоро!” деб фахр билан шаҳримизни тилга олиб ва биз Бухороликлар олдида шундай буюк вазифа қўйдилар: “Бухоро ҳамма соҳада намуна бўлиши керак! Мана шундай азиз авлиёлар, пирлар бор вилоят намуна бўлиши керак! Ҳалоллик, поклик, ижодкорлик, илм-фан нуқтаи назаридан биринчи бўлиши керак!”

Пок ният, ҳалол луқма истеъмоли нияти, ҳалол луқма, ҳалол либос, ҳалол макон, ҳалол ҳамсуҳбат ижобий энергия бўлиб, инсон вужудини ижобий қувват билан кучли қилади. Чунки ҳалол ризқ, ҳалол маҳнат асосида вужудга келади, ҳаром луқма эса турли ҳаром йўллар билан ҳосил этилганлиги сабабли ғазаб, нафрат, жаҳл каби салбий қувватларга тўла бўлади. Ижобий қувватлар ижобий фазилатларни ҳосил қилади, салбий қувватлар эса иллатларни туғдиради. Энергетизм таълимоти валийларнинг камолотида ҳалол луқма ижобий таъсирга эга эканлигини исботловчи илмий асосдир.

Қайд қилиш жоизки, Ўзбекистонда “Ҳалол” стандартини жорий этиш бўйича ISO-22000 расмий стандартини жорий этиш дастурий чоратadbирлари амалга оширмакдаги, бундай тадбирлар ўлкамизда зиёрат туризмини жадал ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этиб, қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим:

“Етти Пир” каби маънавият хазинасини англаш учун аввало ҳалол луқмага эътиборни қаратиш лозим.

Жамиятда ижобий ўзгариш ва тарақиёт барамол инсонларни талаб этади. Бундан инсонлар ҳалол луқма, ҳалол либос, ҳалол манзил ва макон, ҳалол атроф-муҳит таъсирида туғилади ва мукамал ҳаракат натижасида камол топади.

“Етти Пир” таълимотидаги ҳалолликка оид ўғитларни чуқур ўрганиб, таълим-тарбия жараёнига жорий этиш ижобий самара беради.

Зиёрат туризмини ривожлантириш учун савдо шаҳобчалари ва овқатланиш масканларини ташкил этишда ҳалолга эътибор берсак, зиёрат мақсадида келадиган туристлар сонини купайишига эришамиз.

STAGED DEVELOPMENT OF ISLAMIC PHILOSOPHY IN THE WORLD VIEW OF CENTRAL ASIA

Roberto Boltri – Ecologist expert in international cooperation in the social cultural fields, lecturer in several Italian and Central Asian universities. UN Volunteer. Author of books on Central Asian culture Knight of the Italian Republic.

Title of the speech:

“The ideal journey of an Italian writer between the Europe of Dante Alighieri, Raphael, the enlightenment, classicism and romanticism and the Central Asian worlds of Iran and Turan philosophy.

Good morning and thank to Bukhara State Thecnological University for the invitation.

This is my first meeting with you and I am happy because I am a technician a geologist engaged in both philosophy and sociology.

I hope that, after this meeting A friendship and respect will grow between us.

Today I will talk to you about the ideal journey of an Italian writer between the Europe of Dante Alighieri and Raphael, the enlightenment, classicism and romanticism, and the Central Asian worlds of Turan and Iran philosophy.

Let introduce myself:

In 1995 I arrived in Uzbekistan as a UN volunteer ecologist in Aral sea project In Bukhara I had my first encounters with the Turan-Iran world:

- ABU ALI IBN SINA
- HWAREZMI, the father of the algorithm
- BAHA AL DIN NAQSHBAND

For me Ali Ibn Sina was known because he was remembered by our Dante Alighieri. Instead I did not know Naqshband. In fact we Italians know little about the Sufism and Islamic mysticism.

In the past, everything was different, our great Saint Francis in 1019 met Sultan Malik Al Kamil and, I suppose, they also discussed Sufism). Today, I want to remember another Francis, the POPE who recently died.He too, like Saint Francis, came here to the East for the interreligious meeting in Astana in 2022. In 1997, I moved as an ecologist volonteer in Kazakhstan to work also on the environmental catastrophe of the Aral Sea.

In Kazakhstan I had two other important cultural encounters: Al-Farabi and Jassavi.

My surprise was Al Farabi – whom I met at least twice in Italy. The first encounter in the Vatican in Raphael's painting "the school of Athens where Plato with his finger raised indicates the 10 Celestial Sfiars.

The emmanations of Al-Farabi

The second surprise of Al Farabi I found in the verse of Dante Alighieri:

You who understanding the third Celestial sfiar move.

Dante also mentions in the fourteenth century the Al-Farabi Celestial Sfiars and the Ali Ibn Sina Filosofy. So, in conclusion, AL-Farabi and Ali Ibn Sina have become together a Plato and Aristotle.

The roots of our western philosophy and of Italian Humanism and Renaissance Finally, in 2000 in Tajikistan my last stop on the journey into Central Asian culture. Other meetings:

- Al Din Rumi, the poet of Sufism;
- NIZAMI the author of the Sufi novel Leyla and Maginum (for me the Romeo and Juliet of the East;
- HAFEZ;

Let us now make a historical leap to the 17th century, to the Enlightenment, to the great Monterquieu who, in his Persian letters, interpreted the Sufism in this way:

“Oh, you wise dervish, whose mind shines with so much knowledge, listen to what I say to you:

- there are philosophers here in the West who, in truth, have not reached the pik of Eastern knowledge, have not been raptured to the luminous throne, have not listened to the words whose songs resound with the angels. But left to themselves, deprived of the holy wonders, they follow, in silence, the human reason. You wouldn't believe how far this guide has led them: they have unraveled chaos with simple mechanics. They have explained the order of human architecture.”

The Great Montesquier, and enlightened and rationalist, was wrong: even if he was fascinated by the mystical Sufi ecstasies, not knowing Al Farabi, Ali Ibn Sina and Horesmi, he did not know how much logical and rational thought was born here in the East too. But after Dante, Raphael, Montesquier we move now on to classicism and romanticism with the eastern-western DIVAN of Wolfgang Goethe.

With which I conclude:

“Thrones leap, Kingdoms falter. You refugee in the East of the patriarchs taste the pure air. Among the loves, the songs, the source of Chiser makes you young again in purity and justice.

I want to penetrate the deep principle of the people when, still, they took from Allah the earthly language and the celestial doctrine. When the fathers held in honor.

Of youth I want to enjoy the limits. The immense faith and the narrow thought.

I want to join those nomadic shepherds quench my thirst at the oases, travel with the caravans trade shawls coffee and musk”.

**ХОЖА ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ “КОИНОТНИНГ ИНСОНГА
БЎЙСУНДИРИЛГАНЛИГИ ҲАҚИДА РИСОЛА”СИНИНГ ҲОЗИРГИ
КУНДАГИ АҲАМИЯТИ**

*Наврўзова Гулчехра Неъматовна – Бухоро давлат техника университети
“Ижтимоий фанлар ва жисмоний маданият” кафедраси профессори,
фалсафа фанлари доктори,*

Тел: +998914117707 email: premium.progress@mail.ru

Аннотация: Мақолада Хожагон таълимотининг асосчиси Бухорои Шарифнинг Биринчи пири Абдулхолиқ Гиждувонийнинг устози Хожа Юсуф Ҳамадонийнинг асарларидан бири “Коинотнинг инсонга бўйсундирилганлиги ҳақида рисола”сида баён этилган инсоннинг коинот билан алоқадорлик диалектикасининг 11 жиҳати ёритилган ва унинг ҳозирги кундаги аҳамияти асосланган.

Калит сўзлар: Хожагон, тариқат, Юсуф Ҳамадоний, тасаввуф, инсон, коинот.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2025 йилни “Атроф-муҳитни асраш ва “яшил” иқтисодиёт йили” деб эълон қилди. Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.М.Мирзиёев 2025 йил 21 апрелда “Фуқароларнинг виждон эркинлиги ҳуқуқи кафолатларини янада мустаҳкамлаш ҳамда диний-маърифий соҳадаги ислохотларни янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғриси”да фармон қабул қилди.[1] Фармонда Қўмита, Ўзбекистон мусулмонлари идораси ҳамда Бухоро вилояти ҳокимлигининг Баҳоуддин Нақшбанд ёдгорлик мажмуаси маркази муассислигида Баҳоуддин Нақшбанд илмий-тадқиқот марказини ташкил этиш ва қуйидагиларни унинг асосий вазифалари этиб белгилаш тўғрисидаги таклифлари маъқулланди:

а) буюк аждодимиз Баҳоуддин Нақшбанд ва нақшбандийлик тариқати алломаларининг юксак инсонпарварлик ғояларини илмий асосда ўрганиш, ёш авлодни бағрикенглик ҳамда ўзаро ҳурмат руҳида тарбиялаш мақсадида тарғибот ишларини олиб бориш;

б) тасаввуф таълимоти тарихи ва унинг бугунги кундаги аҳамиятини илмий тадқиқ этиш, “Етти пир” алломалари ва азиз авлиёларнинг бой илмий-маънавий меросини халқаро майдонда кенг тарғиб қилиш;

в) нақшбандийлик таълимотининг эзгу ғояларини тадқиқ этиш учун илмий-назарий ва услубий масалаларга бағишланган анжуман, конференция, кўргазма, семинар-тренинг, танловлар ҳамда бошқа маданий-маърифий тадбирларни ташкил этиш;

г) тасаввуф таълимотининг илмий асосланган ғояларини тарғиб қилиш, сохта тарикатчиликнинг олдини олиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Президент фармонини амалга оширишда Хожагон-нақшбандия таълимоти намояндаларининг маънавий меросини ўрганиш заруратдир. Хожагон таълимотининг асосчиси Бухорои Шарифнинг Биринчи пири Абдулхолиқ Ғиждувонийнинг устози Хожа Юсуф Ҳамадоний асарларини ўрганиш ва тарғиб этиш Янги Ўзбекистонда Учинчи Ренессанс пойдеворини куришда ёрдам беради.

Юсуф Ҳамадоний асарларидан бири “Коинотнинг инсонга бўйсундирилганлиги ҳақида рисола” сидир. Бу асар араб тилида ёзилган бўлиб “Рисола фи ан-нал-кавна мусаххарун лил инсон” номи билан маълум. Таржимонлар Сайфиддин Сайфуллоҳ ва Нодирхон Ҳасан дастлабки таржима этган нусхаларида асарни номини “Инсон ва коинот ҳақида рисола” деб ёзганлар. Кейинги 2018 йилда қайта тўлдириб нашр этилган асарларида эса “Коинот ва инсон ҳақида рисола” деб номлаганлар.[7] Биз араб тилидаги таржимасига асосланиб бу асар номини “Коинотнинг инсонга бўйсундирилганлиги ҳақида рисола” муносиб кўрдик. Айнан шу асарнинг таҳлили юқорида кўрсатилган икки муаммони ҳал этишда ҳам ёрдам беради. Бу асар атроф-муҳитни асраш ва яшил иқтисодиёт муаммоларини ҳал этишнинг асоси бўлиб билан биргаликда Президент фармонида кўрсатилган муаммоларни ҳал этишда ҳам ёрдам беради. Бу асарида аллома инсон бутун мавжудотлар ичида энг улуғ, азиз ва мукаррам зот эканлигига урғу бериб, коинотдаги неъматлар инсон учун яралганлигига эътиборни қаратади. Аллома рисоласининг бошида Қуръони Каримнинг “Жосия” сурасини шарҳлаш асосида бутун борлиқ инсон учун яралганлиги ва унинг тасарруфига берилганлигини таъкидлайди. Муаллиф инсонга берилган бу неъматдан меъёрида фойдаланиш зарурлигига урғу беради.

Юсуф Ҳамадоний ўзининг “Коинотнинг инсонга бўйсундирилганлиги ҳақида рисола”сида инсоннинг бахтли, соғлом, фаровон яшаши учун ўз меъерини билиши ва бутун борлиқ билан уйғун ҳаракатда бўлиши лозим, деган бунёдкор ғояни илгари сурган. Алломанинг фикрича, инсоннинг

камолотга эришувида коинот билан инсон ўртасидаги муносабат меъёрда бўлиши жуда муҳим.[2] У ўз асарларида инсон билан коинотнинг бир – бирига муҳтожлигини, лекин инсон ундан ўзининг эҳтиёжига нисбатан кўпроқ фойдаланса ўзини ҳам, коинотни ҳам, хатарга қолдиришини таъкидлаб, шундай ёзади: - “Дарҳақиқат, коинот ожиздир, чунки, у сизнинг хизматингизга топширилган, сиз ҳам ожиз ҳожатмандсиз. Фойдаю манфаатга, яроқли нарсаларга муҳтож бўлганингиз учун дунё сизларга бўйсундирилди. Коинотнинг кадр – қиммати ва устунлиги очик – ойдин маълум. Зеро, у сиз учун фойдалидир. Сизнинг коинотдаги устунлигингиз ҳам очик – ойдин равшан. Чунки, унинг фойдали ва завқли жиҳатларидан фойдаланишингиз мумкин. Шу боис коинот бир томондан ожиз бўлса, бир томондан Саид Хожадир, яъни устундир. Сиз ҳам бир жиҳатдан бошқарувчисиз, иккинчи жиҳатдан ожизу муҳтожсиз. Коинотнинг ожизлиги сизга муҳтож бўлгани сабаблидир. Устунлиги эса сенинг коинот ва унинг хизмати туфайли ҳаёт кечира олишингдир”.[4]

Коинот, оддий қилиб айтганда, инсон ва уни ўраб турувчи борлиқ, олам ва ундаги мавжуд бўлган барча нарсалар, ҳодисалар, наботот ва ҳайвонот оламидир. Ундаги барча нарсалар бир – бири билан ҳамма вақт узвий равишда боғлиқдир. Юсуф Ҳамадоний инсон асосини тўрт унсурга бўлиб, ўзларининг “Ҳаёт мезони” асарларида шундай изоҳлаган: - “Бу тўрт унсур (тупроқ, сув, олов, ҳаво) сенинг фитратинг ва мижозингдир”.[5]

Юсуф Ҳамадоний инсон ҳаёти ва камолотини коинот билан узвий боғлайди. Демак, инсон бутун борлиқ билан чамбарчас боғлангандир. Буни у қуйидаги асослар билан исбот этади:

1. “Коинот бир таомдир. Сен уни еб, ўзингда ҳазм қиласан. Коинот ичимликдир. Уни ичиб тугатасан. Коинот кийимдир. Сен уни кийиб эскиртирасан. Коинот маскан – уйдир. Сен унда яшайсан”.[6] Емоқ, ичмоқ, кийинмоқ, манзил-макон сифатида коинотдан фойдаланишда меъёрга эътибор бериш лозим. Бизни ўраб олган наботот, ҳайвонот олами, боғу роғлар инсон хизматида. Лекин, инсон улардан меъёрида фойдаланишга одатланиши лозим ва бу унинг камолотига ёрдам беради.

2. “Коинот иссиқлик ва совуқликдир”.[6] Бундан ҳам ҳар бир инсон ўз эҳтиёжи ва мижозига кўра фойдаланиши лозим. Коинотдаги йил фасллари, барча ўсимлик, ҳайвонот олами ўзига хос иссиқлик ва совуқлик табиатига эгадир. Инсон табиатдаги ушбу иссиқлик ва совуқликка муносабатни англаши ва ўзининг табиатига мос ҳолда фойдалана олиши тана ва руҳ камолоти учун муҳимдир.

Табиатдаги иссиқлик ва совуқликнинг уйғунлиги меъёрининг инсон омили таъсирида бузилиши натижасида планетамизга глобал иссиқлик хавф солмоқда. Олимларнинг фикрича, Ер юзидаги экологик ўзгаришлар оқибатида 2050 - йилга бориб атмосферадаги ўртача ҳарорат 1,5-4,5 даражага кўтарилиши кутилмоқда. Бу инсоннинг соғлигига ўзининг салбий таъсирини ўтказиши аниқ. Шу боис инсонлар табиат мувозанатини сақлашга ҳаракат қилишлари зарурдир. Юсуф Ҳамадонийнинг мазкур ғоясидан нафақат иқлим бузилишининг олдини олишда, балки ҳар бир инсон кийиш, ейиш ва ичишда ҳам унга қатъий амал қилиш борасида фойдаланиши мумкин. Иссиқ мижоз ёки совуқ мижозли кишилар бу ғояга тўғри амал қилсалар соғликларини ҳимоя қила оладилар. Аксинча бўлса, турли хил аллергия касалликларга дуч келишлари мумкин.

3. “Коинот нур ва оловдир”.[6] Табиатда инсон учун қуёш нури каби фойдали, нефть, газ, кўмир каби энергия манбалари мавжуд. Инсоннинг бу манбалардан меъёридан ортиқ ўз манфатларини кўзлаб фойдаланиши натижасида турли хил экологик муаммолар вужудга келмоқда. Масалан, атмосферанинг юқори қисмларида озон қатлами сийқаланиб, Антарктида ва Арктика устидаги туйнуқлар кенгайиб бормоқда. Озон қатламининг емирилиши натижасида барча жонли мавжудотларга ҳалокатли таъсир этадиган қуёш радиацияси нурлари учун йўл очилиб, экологик фалокатлар рўй бериши мумкин.

Нур ва оловдан ҳам киши тўғри фойдаланиши лозим. Агар биз кўз нури мисол қилиб олсак, ҳар бир инсон шу кўз нури ўзига ва халқига, керакли нарсаларга ишлатса, кераксиз, беҳуда, ножўя нарсалардан олиб қочса, албатта унинг кўз нури камаймайди ва у эзгуликка хизмат қилади, Юсуф Ҳамадоний “Коинот” асаридаги “нур ва олов”ни инсонлар характериға ҳам ўхшатиб “Ҳаёт мезони” асарида ҳам нурни бир қалб нуриға, яъни эзгуликка, оловни эса ғазабға ўхшатиб шундай изоҳлайди: “Фитратиға ғазаб олови сачраган киши тўғрисида нима дейсан? Бу ғазабнинг таъсири ва ҳокимлиги унинг фитрати устидан ғолиб келади. Ҳазаб шундай бир иллатки, на тадбиркор ақл ва на буюрувчи қалб унга бас кела олади. Бу иккови ғазаб олови таъсирида сўниб, бу ҳолдаги кишидан ақлга мақбул бўлмаган ва кўнгилға ўтирмайдиган баъзи ишлар юзаға келади. Зеро, бу ҳолат Иблис эгаллаб олган кишилар сифатидир. Баъзан уларда ғазаб оташи кучайиб, улар гўё йиртқич ҳайвонларға дўнадилар. Баъзан шаҳват оташи зўрайиб, уларни ҳайвонға айлантириб қўяди. Ҳазаби ва шаҳвати ғалаба қозонган бу инсоннинг қалбида нур қолмайди, натижада ақлининг таъсир кучи ҳам йўқолади.”[6] Комил инсон нурий (нурли) инсондир. У ғазаб, нафрат, кина каби норий

(нурсиз) одамга хос иллатлар устидан ғолиб бўлиб, нур ва олов кувватларидан тўғри фойдалана олади.

4. “Коинот сув ва тупроқдир”.[6] Инсон организми сув, тупроқ ва бошқа унсурлардан иборат, бунда ҳам ҳар бир инсон, хоҳ у олим бўлсин, хоҳ у бошқа касб соҳиби, сув ва тупроқдан ўз эҳтиёжига яраша фойдаланса, инсон саломатлиги учун жуда фойдалидир. Шунингдек, инсон ўз асли сув ва гил эканлигини билса камтарин, хоксор бўлади. Бир кун аслига қайтишини англаши унинг камолотига ёрдам беради.

Юсуф Ҳамадонийнинг бу ғояларини унинг шогирдларидан бири Аҳмад Яссавий ҳам ўз ҳикматларида қуйидагича назмий баён этган:

*Бешак билинг, бу дунё барча элдин ўтаро,
Инонмагил молингга, бир кун қўлдан кетаро.
Ота — она, қариндош қаён кетти, фикр қил,
Тўрт оёғлиг чўбин от бир кун сенга етаро.
Дунё учун гам ема, ҳақдин ўзгани дема,
Киши молини ема, сирот узра тутаро.
Аҳли аёл, қариндош - ҳеч ким бўлмайду йўлдош,
Мардона бўл, гариб бош умринг елдек ўтаро.
Қул Хожса Аҳмад, тоат қил, умринг билмам неча йил,
Аслинг билсанг обу гил, яна гилга кетаро.*

Сувни меъёрида ишлатмаслик оқибатида жуда кўп ривожланган давлатларда ичимлик сувининг танқислигидан қийинчиликлар юзага чиқмоқда. Айни шу мамлакатлардан 42-45% км3 ҳажмида саноатдан чиққан ифлос оқава сувлар сув ҳавзалари, кўл, денгиз, океан сувини ўзининг захарли таркиби билан булғамоқда. XXI аср бошларига келиб, тоза ичимлик сувига бўлган эҳтиёж дунё миқёсида ўтган асримизнинг 90 - йилларига нисбатан яна 2,3-2,5 баробар ошди.

Тупроқни асраш инсоният учун муҳим муаммолар даражасига кўтарилмоқда. Деҳқончилик маҳсулотларини етиштиришда турли хил сунъий ўғитлардан фойдаланиш ҳам тупроқ таркибига ўз таъсирини ўтказиши тайин. Бундай тупроқда етиштирилган маҳсулот асосида тайёрланган озиқ –овқатлар ва кийим-кечаклар инсон соғлиги учун салбий таъсири кўрсатади.

5. “Коинот ҳаво ва шамолдир”.[6,85] Булардан ҳожатинг доирасида ишлатсанг, сенга фойдалидир. Лекин ҳожатдан ортиб кетса, сени ўлдиради, маҳв этади, ҳалок қилади. Сен улардан тасарруфинг доирасида фойдаланиб, яшашинг учун ишлат, ҳожатингдан ортиғини тарк этгин, дейди Юсуф Ҳамадоний.

6. “Коинот оила куриш ва никоҳланишдир”. [6] Агар ҳар бир инсон буни тўғри тушуниб оиласига соғлом фикр билан қараса у инсон учун манфаатли, завқли ва лаззатли бўлади. Бироқ оиласига нисбатан носоғлом фикрларга ва номақбул ишларга ҳаддан ошса, аллома фикрича, ундай инсоннинг қалбига, баданига ва ақлига зиён етади. Инсон ўзига берилган бу имкониятдан наслини давом эттириш, фарзанд кўриш каби эзгулик учун фойдаланиши лозим.

Бутун борлиқ жуфт яралган ва шунинг учун кўпаяди. Инсон ҳам ўз наслини давом эттириш мақсадида оила куради. Никоҳ муқаддасдир. Шунинг учун Юсуф Ҳамадоний оила куриш масаласини никоҳ билан бирга таҳлил этган. Никоҳ асосида курилган оила икки жинс учун ҳам манфаатлидир. Аммо никоҳсиз муносабатлар, зино, фаҳш ишлар турли касалликларга олиб келади. XXI аср вабоси бўлган спид касаллиги каби турли хил ўта хавfli касалликларнинг юзага келиши ана шундай муносабатларнинг натижасидир.

7. “Коинот инсонлар билан бирга бўлиш, халқ билан аралашидир”. [6] Бунда ҳам ҳар бир инсон гапириши, юриш туриши ва ҳар бир қилаётган ишининг меъёрини билиши лозим. Агар бу ишлар меъёридан ошса у баданни эритиб, қалбни куйдиради.

Инсонлар билан бирга бўлиш, халқ билан аралашидиш эзгу ният билан амалга оширилса ижобий натижаларга олиб келади. Аксинча, инсонлардан узоқлашиш, узлатда бўлиш, чилла ўтириш ва халқ билан беҳуда вақтни ўтказиш тана ва руҳ учун зарарлидир.

8. “Коинот уйқу ва уйғоқликдир”. [6,86] Бадан ва руҳ камолоти учун уйқу ва уйғоқлик жуда фойдалидир. Агар биз улардан эҳтиёжимиздан ортиқ фойдалансак баданимиз ва табиатимизга зарар етади. Уйқудан кам фойдаланиш эса киши жисмини хароб этади ва кундан кунга заифлаштиради.

Уйқу ва уйғоқлик масаласи баданнинг ривожи ва инсон табиатининг янгилиниши – тозаланиши учун зарурдир. Уйқу меъёрида бўлса инсон соғлом, чاقқон ва тетик бўлади. Меъёрида ухламаслик тана ва руҳни толиқтиради. Сурункали уйқусизлик – касаллик ҳисобланади.

Уйғоқлик масаласи хушёрлик, огоҳлик билан уйғундир. Уйқу ва уйғоқликка нисбатан инсонларнинг табиати турличадир. Ҳар бир инсон ўз меъёрини билиши ва шунга муносиб ухлаб, уйғоқ бўлиши лозим.

9. “Коинот ейиш, ичиш, эшитиш, ҳидлаш, сўз, иш, ҳаракат ва тўхташдир”. [6] Агар ҳар бир инсон шулардан ҳам табиати кўтарадиган даражада фойдаланса у инсон учун фойдали ва лаззатлидир. Ҳар бир инсон шуларга эътиборли бўлса ҳаёти фаровон, сокин ва кераксиз ташвишлардан

холи бўлади. Ҳар бир инсон ўз холига ўзи шафқат қилиши керак, бу учун у нафсига, баданига, табиатига ортиқча нарсалардан ўзини йироқ тутмоғи лозим бўлади ва натижада вужудининг бардавомлигини таъминлаган бўлади.

10. “Коинот тафаккур ва ботиний ишларда мушоҳада юритишдир”. [6] Инсонга бошқа мавжудотлардан фарқли ақл юритиш, тафаккур қилиш учун имкон берилган. Шунинг учун инсон ҳар бир қилаётган ишини тафаккур қилиши, яъни шу иш тўғрими ёки нотўғрилигини билиши, ҳар бир сўзини тафаккур қилиши, оқибати ижобий ёки салбий бўлишини фикрлаши лозим бўлади. Лекин бу теран тушунчалар инсон тузилишининг чегарасидан ошиб кетса у инсоннинг сезгирлигини, хушёрлигини маҳв этади ва натижада ақлу идрокини барбод этади.

11. “Коинот ирода ва истакдир”. [6] Инсон ўз хизматидаги ҳар бир нарсага ҳукмрон. Инсон ўзига берилган ирода ва истакни эзгуликка ишлатса яшаши, борлиги ва барқарорлигини сақлайди. Аксинча, у ўзининг ирода ва истагини ёвузликка ишлатса, албатта ўзига ҳам, коинотга ҳам, атрофидагиларига ҳам, зиён келтиради. Ундай кишилар ҳам руҳан, ҳам жисмонан соғлом бўлолмайдилар. Бу ҳақда Юсуф Ҳамадоний шундай фикр беради: “Сенинг бу ҳолатда яшашинг, борлигингни давом эттиришинг ва барқарорлигингни сақлашинг, боқий ва давом этишинг учун фойдалисини олиб, зарарлисини тарк этсанг, натижада сен яшайсан. Шунда тассаруфинг остида бўлган нарсалар сендан ҳукмдор ва Парвардигорларига шикоят қилмайдилар”.

Демак, ҳар бир инсон ўз кўз нуруни, куч-қудратини, қўллари, оёқлари ва бутун вужудини, ҳис туйғуларини ақл-идрокини беҳуда нарсаларга ишлатмай фақат эзгуликка қаратса, ундан одам ҳам, олам ҳам, коинот ҳам миннатдор бўлиб, у камолотга етади. Юсуф Ҳамадоний, бир томондан, инсон учун яралган коинотни тафаккур этишга чақирса, иккинчи томондан, инсонни шу катта оламнинг кичик нусхаси эканлигини, коинотдаги барча нарсалар унинг танасида мавжудлигини ва шунинг учун инсон коинотни тафаккур этиб, ўзини англаши ва ўзини билиб Ҳақни таниши лозимлигини таъкидлайди.

Умумбашарий муаммолардан бири сифатида экологик муаммолар инсониятнинг бахтли ҳаёт кечиришига хавф солаётган бир вақтда Юсуф Ҳамадонийнинг “Коинотнинг инсонга бўйсундирилганлиги ҳақида рисола”сида кўрсатилган инсон ва коинот ўртасидаги муносабатнинг 11 жиҳатини ўрганиш, мазмун - моҳиятини ёшлар онгига сингдириш аҳамиятлидир. Бу рисола ёшларнинг экологик онгининг юксалишига, ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини куриш жараёнида юзага келадиган

муаммоларнинг олдини олишда тарихий манба ва тарбиявий восита сифатида муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.М.Мирзиёев 2025 йил 21 апрелдаги “Фуқароларнинг виждон эркинлиги ҳуқуқи кафолатларини янада мустаҳкамлаш ҳамда диний-маърифий соҳадаги ислохотларни янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғриси”да фармони.
2. Наврўзова Г.Н, Зойиров Э.Х., Юнусова Г.С. Тасаввуфда инсон ва унинг камолоти масаласи. Т.: “Фалсафа ва ҳуқуқ институти”, 2006. 133 б.
3. Наврўзова Г., Нурматова Н. Юсуф Ҳамадоний – Етти Пирнинг табаррук устози. Т.: Mashhur-press, 2016. 148 б.
4. Хожа Юсуф Ҳамадоний. Инсон ва коинот ҳақида рисола. //Хожа Абдулхолик Гиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний. Т.: Янги аср авлоди, 2003. 84-85 бет.
5. Хожа Юсуф Ҳамадоний. Ҳаёт мезони. (Рутбат ул-ҳаёт). Т.: Янги аср авлоди. 2003. 32-бет.
6. Хожа Юсуф Ҳамадоний. Инсон ва коинот ҳақида рисола. 85-бет.
7. Хожа Юсуф Ҳамадоний. Коинот ва инсон ҳақида ҳаёт мезони. (Рутбат ул-ҳаёт) Одоби тариқат. Т.: Movarounnahr, 2018. 113-118 бетлар.

АДАБ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАСТАВНИКУ – ОСНОВА ПОЛУЧЕНИЯ ДУХОВНЫХ ЗНАНИЙ В СУФИЗМЕ

Вильданова Гюзель Булатовна – доктор философских наук, доцент кафедры социальной работы Уфимского университета науки и технологий (Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа), 89273079183, guzbulat75@mail.ru

Вильданов Гайса Уралович – Магистрант 2 курса кафедры журналистики Уфимского университета науки и технологий (Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа),

Мансуров Магомед Хайруллаевич – Магистрант кафедры вероубеждения Дагестанского исламского университета (Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала)

Аннотация. Адаб является основой взаимоотношения между духовным наставником и его учеником в суфизме в процессе получения знаний, как явных (захир), так и тайных (батын). Если в светской системе образования учителя преподносят лишь в качестве «рупора», просто безликого передатчика информации, то, как следствие, будем иметь дело с учеником, воспринимающего себя как автономный субъект, свободного от внутреннего долга и обязательного уважения к своему учителю. Это ведёт к деградации духовного процесса передачи знания, воспитания Человека. В традиционных философско-религиозных системах - особенно в исламском суфизме (тарикате) – именно адаб, то есть этическое, уважительное отношение к духовному наставнику (учителю), считается основой и условием получения истинных знаний, которые не только наполняют человека интеллектуальным многознанием, но и меняют состояние духовного сердца человека.

Ключевые слова: адаб, духовный наставник, знания, искренность, тариқат, суфизм, файз.

Annotation. Adab is the basis of the relationship between a spiritual mentor and his disciple in Sufism in the process of acquiring knowledge, both explicit (zahir) and secret (batin). If in the secular education system teachers are presented only as a «mouthpiece», just a faceless transmitter of information, then, as a result, we will be dealing with a student who perceives himself as an autonomous subject, free from internal duty and obligatory respect for his teacher. This leads to the degradation of the spiritual process of transferring knowledge and educating a Person. In traditional philosophical and religious systems, especially in Islamic Sufism (tariqa), it is adab, that is, an ethical, respectful attitude towards a spiritual mentor (teacher), that is considered the basis and condition for obtaining true knowledge that not only fills a person with intellectual knowledge, but also changes the state of a person's spiritual heart.

Keywords: adab, spiritual mentor, knowledge, sincerity, tariqa, Sufism, fayz.

Актуальность поднятой нами проблемы кроется в том, что в современном мире наблюдается нарастающий разрыв между знанием и этикой, между формальным обучением и духовным воспитанием. Образовательные системы во многих странах всё чаще делают упор на накопление информации и развитие интеллектуальных способностей, в то время как нравственные основы обучения и воспитания отступают на второй план. В особенности это касается отношения к учителю, наставнику: учителя в современной системе образования представляются лишь в качестве «рупоров», просто безликих передатчиков информации. Следуя духу индивидуализма, порождённого западной моделью мышления, ученик ныне нередко воспринимается как автономный субъект, свободный от внутреннего долга и обязательного уважения к своему учителю. Это, в свою очередь, ведёт к деградации духовного процесса передачи знания, так как в традиционных учёных системах - особенно в исламском суфизме (тарикате) - именно адаб, то есть этическое, уважительное отношение, считается основой и условием получения истинного знания. Полагаем, что без проявления уважения к учителю, будь то светскому или духовному, ученик (студент) хороших и добрых знаний получить и стать хорошим профессионалом своего дела стать не сможет.

Про «адаб» в исламской традиции сказано и написано очень много трудов. «Адаб» (араб. أدب) – многозначное слово, охватывающее понятия благонравия, внутренней культуры, тонкости поведения, проявления уважения. В классической исламской мысли адаб не ограничивается внешними манерами. Это состояние духовного сердца, проявляющееся в искреннем отношении к Аллаху, Пророку ﷺ, учителю, родителям, знаниям и людям в целом. По сути, адаб – это проявление ихляса (искренности) в действии.

Согласно хадису, Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Меня воспитал мой Господь, и как прекрасно Он меня воспитал». [2] Этот хадис указывает на то,

что даже Пророк ﷺ, будучи обладателем совершенного знания, прошёл путь внутреннего адаба - путь, в котором знание и нравственность неразделимы.

Адаб является основой получения знаний в тарикате. В суфизме, который представляет собой глубинную духовную практику внутри Ислама, значение адаба особенно велико. Один из известных наставников говорил: «Суфизм целиком состоит из адаба. Тот, кто лучше знает адаб, – более продвинутый на пути» [1, с.8]. Это высказывание указывает на то, что путь тариката не просто требует нравственного поведения - он сам и есть путь нравственности.

Важно отметить, что тарикат делит знание на два уровня: захир (внешнее, явное знание) и батин (внутреннее, скрытое). Внешние знания – это шариатские дисциплины, логика, грамматика, фикх, богословие. Внутренние – это тайны сердец, познание души, открытие истины посредством tazkiyah (очищения души). Так же и адаб делится на внешний и внутренний. Внешний – это проявление уважения к шейху, остальным ученикам, порядку собраний и условиям пути. Внутренний адаб – это скромность перед Аллахом, смирение перед Истиной, искренность и осознание собственной нужды.

Важно отметить: без внутреннего адаба невозможен и внешний, поскольку внешнее поведение без внутреннего состояния – это лицемерие, пустая форма, не ведущая к файзу (благодати). Отношение к учителю: основа духовного воспитания. Передача знания в тарикате невозможна без учителя, обладающего не только знанием, но и духовным состоянием. Такой учитель - муршид, шейх, устаз – не просто информатор, а носитель света. Его главная задача – не просто научить, а очистить, привести душу ученика в состояние восприимчивости к божественной истине. Как сказано в одном из трудов шейха Накшбандийского тариката Хасана Хильми: «Причиной несоблюдения всех норм ислама являются душевные болезни, не избавившись от которых вера не может быть подлинной и полноценной. И поэтому, прежде всего, наставник необходим для излечения души, чтобы благодаря его лечению душа очистилась. Чем больше поминаешь Аллаха, тем сильнее увеличивается любовь к Создателю. А когда любишь искренне, то стараешься совершать то, что повелевает Возлюбленный. Тот, кто не любит Аллаха, тот не следует путем истины. Следование этим путем предопределено наличием учителя (устаза), чье сердце и служение чисты, кто совершенен в шариате и тарикате. Шариат и тарикат подобны душе и телу» [1, с.13].

Без уважения к учителю ученик не сможет получить истинную пользу от знаний. Пренебрежение адабом, этикой лишает человека, желающего вступить на путь познания Аллаха файза, духовной силы, исходящей от сердца к сердцу. В этом смысле путь к знанию начинается не с вопросов, а с почтения. Если ученик приходит к шейху с убежденностью в своей правоте, гордостью за свои знания, он не получит ничего, ибо адаб получения файза (благодати) требует пустоты от гордыни: «Когда идёте к шейху, идите так, будто не обладаете ни знаниями, ни благими деяниями, иначе останетесь без файза («свет познания Аллаха»)» от авт.)» [1, с. 16].

Три условия получения файза. Для того, чтобы получить файз, в суфийской традиции выделяют три условия: Ихляс - искренность намерения. Без этого любой путь – мёртв. Адаб – благонравие, смирение, почтение. Махабба - любовь к шейху, его пути и состоянию. Только соединение этих трёх качеств делает сердце ученика подобным сосуду, в который может быть излит файз. Иначе говоря, файз не даётся тому, кто полагается на себя. Файз как вода, а вода течёт вниз. То есть он идёт к тому, кто смирен и нуждается.

Адаб как защита от душевных болезней. Одной из ключевых проблем мусульманской уммы сегодня является поверхностность в религиозных знаниях. Нередко люди, начитавшись книг или просмотрев видеоуроки, считают себя знатоками религии, при этом не имея ни наставника, ни очищенного сердца. Это приводит к высокомерию, конфликтам, расколам, духовному упадку. Именно адаб - как смирение, осознание своей нужды и границ - служит защитой от этих заболеваний. Он напоминает, что знание без амал (дел), амал без ихляса, и ихляс без адаба – это путь в никуда. Пример из практики тариката. В суфийской практике множество наставлений связано с тем, как ученик должен себя вести. Он не должен пререкаться, спорить, говорить первым. Всё это не просто правила – это путь очищения нафса (эго) и приближения к Аллаху. В книге шейха Хасана-афанди Кахибского «Суфийская этика» приводится тщательный анализ различных видов проявления этики (адаба): 1) этика намерения, 2) этика рабиты, 3) этикет в присутствии шейха, 4) этика общения с шейхом, 5) этика услужения шейху, 6) этикет искренности, приобретения благодати и метода подготовки сердца к обретению файза, 7) этика выполнения вирда, посещения шейха, проведения хатма, 8) этикет усердного богослужения.

Например, в двадцать первом правиле этики усердного богослужения шейх Накшбандийского тариката Хасан-афанди говорит про обязательность любви к наставнику. Эта любовь, лишена примеси взаимообусловленной, имеющей притязания, любви как объекту обладания. «Следует всем сердцем

любить муршида. Любовь к нему должна быть искренней, не разделенной ни с кем другим. Следует быть всегда твёрдо уверенным, что без своего наставника ты не сможешь достичь познания Всевышнего» [1, с. 173]. Суфии используют метод постоянного вспоминания (зикр) и постоянной связи (рабита) с духовными наставниками, часто прочитывается вся цепочка (сильсия) духовных наставников тариката, начало которого идет от самого Пророка Мухаммада (мир ему и благословение). Это не просто аллегория. Это реальность духовного пути: состояние сердца передаётся от сердца к сердцу через искренность, любовь и адаб.

В заключении отметим, что адаб - не внешняя оболочка, а внутренний код, заложенный в сердце ищущего. Он регулирует не только отношения с людьми, но и отношение к знанию, к Аллаху, к самому себе. Именно адаб делает знание полезным, путь - правильным, сердце - живым. «Поскольку суфизм целиком и полностью является адабом, и никто не достигает познания Творца без её соблюдения, а большинство последователей Тариката не ведают о соблюдении этических норм даже в общих чертах, не говоря уже о деталях, то наш шейх, кутб наставничества хаджи Абдурахман аль-Асави, да освятит Аллах его душу, часто повелевал мне обучать мюридов этике» [1, с. 40].

В эпоху информационного шума и духовной поверхностности напоминание об адабе - это не просто возвращение к традиции, а спасение для сердец, стремящихся к истине. Тарикат учит нас, что знание без адаба – лишь форма без содержания. Адаб – это дверь, без которой нет входа в знание. И каждый, кто хочет постичь истину, должен начать именно с этого ключа.

Литература:

1. Хасан Хильми Афанди / Суфийская этика. 3-е издание, доработанное. – Махачкала: ИД «Дар аль-хикма», 20023. – 208 с.
2. Мухаммад Насир ад-Дин аль-Албани / «Сахих аль-Джами' ас-сагъир». Достоверные хадисы из книги хафиза Джалялю-д-Дина ас-Суйюти. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://hadis.uk/knigi-shejxa-al-albani/saxix-al-dzhami-as-s/> (дата обращения: 5.05.2025).
3. Курамухаммад-хаджи Рамазанов / Этика мусульманина. Пер. с авар. яз. – 2-е изд. – Махачкала: Нуруль иршад, 2020. 292 с.
4. Шейх Джамалутдин Казикумухский / Этика, угодная Творцу. – Махачкала: ИД «Дар аль-хикма». – 176 с.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ И СУФИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ХОДЖИ АХМЕТА ЯСАВИ, ОСНОВАТЕЛЯ СУФИЗМА

Кельгенбаева Айжан Куандыковна – учитель истории, ТОО «TAMOS Education», Қазақстан, Алматы қ.

Масалимова Дидар Маулиевна – учитель географии Средней общеобразовательной школы №4 г. Семей

Аннотация: Мақолада нафақат тасаввуф асосчиси Хожа Ахмад Ясавийнинг дунёқараши ва хатти-ҳаракатлари таҳлил қилинган, балки Ясавийнинг хатти-ҳаракатлари ҳақида катта ҳажмдаги ёзма маълумотлар ҳам акс эттирилган. Шунингдек, у туркий маданиятнинг асосчиларидан бири ҳисобланади. "Дивани Ҳикмет" асарини ўрганиш орқали унинг диний ва фалсафий дунёқарашини таҳлил қилиш: табиатда Худонинг борлиги, пантеистик фикрдан бошлаб, Худо ҳақидаги билим орқали инсон томонидан ахлоқий фазилатларга эришилганлигини кўрсатади. Тасаввуф орқали Исломни туркий муҳитга мослаштириш, туркийзабон халқларни маданий ва сиёсий ҳамжамиятга бирлаштириш, туркий тилининг мавқеини кўтариш, туркий халқларни Шарқ фалсафаси ва шеърятини билан таништириш кўзда тутилган.

Калит сўзлар: тасаввуф, Шарқ фалсафаси, Ислом, туркий маданият, зикр, билим.

Annotation: The article not only analyzes the worldview and actions of the founder of Sufism, Khoja Ahmed Yasawi, but also reflects a large amount of written data on the actions of Kh. A. Yasawi. He is also considered one of the founders of the Turkic culture. Analyzing his religious and philosophical worldview through the study of the work "divani Hikmet": the presence of God in nature, starting with pantheistic thought, indicates the achievement of moral qualities by man through the knowledge of God. Through Sufism, it is envisaged to adapt Islam to the Turkic environment, unite the Turkic-speaking peoples into a cultural and political community, raise the status of the Turkic language, and introduce the Turkic peoples to Eastern philosophy and poetry.

Keywords: Sufism, Eastern philosophy, Islam, Turkic culture, dhikr, knowledge.

Ходжа Ахмет Ясави - Туркестанский ученый 1093 года рождения. Родословная Ходжи Ахмеда Ясави – династия ходжы. Отец-Ходжа Ахмеда прославившийся в Исфиджабе, потомок Азрета Али Шейх Ибрагим. Мать-Аиша (Карашаш ана), дочь Муса Шейха. Муса Шейх также известен своим святым в Исфиджабе [1]. Его обширная работа, дошедшая до сегодняшнего поколения, - «Дивани хикмет». Это произведение впервые было опубликовано как отдельная книга в 1878 году. "Дивани хикмет" ("книга мудрости") написана на кыпчакском диалекте древнетюркского языка. Язык произведения был очень простым и понятным для всех слоев населения. Таким образом, подлинника " Дивани Хикмет " нет, до нас дошли копии, сделанные в XV-XVI веках, есть много копий, которые сохранились в основном в Стамбуле, Коканде, Ташкенте, Москве, Алматы. Тюркоязычные люди могут без проблем читать "хикметы" Ахмета. Это произведение является духовным достоянием тюркских народов. Автор уделяет большое

внимание толкованию четырех позиций: шариат, история, хакихат, Магрифата [2, 324-б]. Определение человека невозможно без духовной напряженности, искренней преданности, до тех пор, пока он не будет готов пожертвовать своей жизнью. Ахмет призывает к аскетизму, отказу от внешнего мира и терпению, а также призывает людей к справедливости, честности, доброте. Ахмет Яссави Хикмет говорит, что Бог милостив, прощен, готов простить благодатью своего раба, сколько бы он ни грешил и даже не узнал хозяина, не повиновался эмиру и не пошел по пути озорства. Всевышний ждет, когда заблудший вернется к добру, к нравственности. А когда человек становится частью Творца, он обязан быть посланником, предвестником его добродетелей, милосердия. Благодаря этому тюркский язык вошел в литературное употребление. Путь Ходжи Ахмеда Яссави сложен, его учение поначалу никто не признавал. Также в течение 30 лет он был изгоем. Несмотря на все трудности, он со всем справился. В результате за всестороннее духовное образование и глубокое знание основ суфизма Ходжа Ахмед Яссави был награжден. Также суфийский знаток сознания, Ахмед Яссави занимает особое место в развитии суфийской философии и практики в исламе. Благодаря Яссави суфизм как философская система стал играть решающую роль в духовном познании и мировоззрении тюркских народов. Если до Яссави тюркские народы молились Богу, то после этого они стали верить в Аллаха. С помощью суфизма тюркские народы признали восточную философию, философию мировой религии XIV в. По указанию Амира Темура возведен памятник архитектуры в честь Ахмеда Яссави. Что касается суфизма, то это сложный поток. Кроме того, суфизм означает украшать добро, очищать похоть и повышать ранг духа. При анализе суфизма важно помнить, что он охватывал литературу (поэзию), искусство (музыку), философию, историю и народную культуру как широкое идеологическое направление. Принцип "универсальности" был одним из основных в суфизме. Суфизм может быть представителем любого религиозного направления в исламе, сторонником любой юридической школы, крестьянином или ремесленником, воином или священником, представителем знати. Поэтому среди суфиев мы находим Мухасибби (ум. 857); всемирно известных писателей и поэтов Абдаллаха Ансари (ум. 1089), Фарид ад-дина Кони (ум. около 1220 г.), Джелал ад-дина Руми (ум. 1273); известный суннитский ислам [3, 647 б]. Время начала распространения суфизма-первая половина VIII века, его апогей в разных регионах стран ближнего и Среднего Востока разный. Период его становления - VIII-X вв., характеризующийся резкой критикой

существующих порядков и господствующей идеологии. XI век - широко распространенный период суфизма от Нила до Евфрата, эпоха его систематизации. Одним из первых, кто сформировал целостную доктрину суфизма, был Аль-Кушейри (ум. 1072) [4, С. 328]. В этот период социально-религиозная ориентация суфизма против аббаситов приобретает систематический доктринальный дизайн. Вот несколько выводов об основателе суфизма, философе Ходже Ахмете Яссави:

Ясави – основатель тюркского пути мистического познания Аллаха в исламе (тарикат). Связывая новую религиозную идеологию с тенгрианством, зороастризмом и другими культурами, он упорно трудился, чтобы эта новая религия была ближе к сердцу и образу жизни рядовых турок. Благодаря его проповедям суфизм проявил себя как народный ислам, объединив всех нуждающихся в своих рядах и направив к духовному очищению. В результате деятельности его многогранной личности его посетили многочисленные поклонники и паломники. Так называемые "бабы" путешественники, миссионеры, народные проповедники распространяли учение Ясави в Туркестане, среди киргизов, в Волжском, Хорасанском, азербайджанском, малоазийском районах [5, 18 б].

1. Хикметы передавались из уст в уста, из поколения в поколение, призывали народ к верности, справедливости, доброй воле. Таким образом, они, с одной стороны, способствовали распространению и укреплению нравственности как целостной религиозно-философской доктрины, на которой Корк внес свой вклад в сохранение нравственного здоровья тюркского общества, продолжая традицию морально-нравственного отношения к людям, обществу, природе от родителей.

2. Произведение Яссави - общая духовная сокровищница всех тюркских народов. "Хикметы" стали идеологической основой объединения всех тюркских народов на основе синтеза не только созданной им общины, но и традиционной религиозной культуры и ислама.

3. Через систему религиозно-нравственных требований, изложенных в Хикметах, турки познали Восточную и мировую религиозную философию. Среди тюркоязычных народов "Дивани хикмет" называли "турецким Кораном", потому что Коран они принимали через "Дивани хикмет" Ходжи Ахмеда Ясави, поэтому турки стали называть его "Хазрет Султан" - "Святой Султан", а Туркестан - второй Меккой [7, 10-б].

Люди, читающие произведения Яссави, воспитывают в себе мораль, нравственность. Каким бы ни был народ, его этнические тенденции, его собственная мелодия, его квалифицированные качества сформировали

способности будущего подрастающего поколения, характерные для его коренных народов. Яссави - это ученый, который вложил все свои яркие способности и таланты, усилия в тюркский народ, родную страну в целом в тюркский мир, особенно в воспитание подрастающего поколения. Его литературные, культурные, суфийские произведения оказывают большое влияние на весь тюркский мир, в том числе на совершенствование современного казахского литературного языка, а его взгляды в области просвещения - на вызревание педагогической мысли во всем тюркском мире, в том числе в стране, а его духовно-нравственное наследие - на национальное воспитание. Поэтому учение Яссави по сей день продолжается в преемственности поколений, не теряя своего значения.

Литература:

1. <https://kk.wikipedia>. Қожа_Ахмет_Иассауи
2. М.Жармұхамедұлы, М.Шафиғи, С.Дәуітұлы. Қожа Ахмет Ясауи. Хикмет жинақ. – Алматы:Жалын, 1998. – 324 б.
3. Қазақ совет энциклопедиясы. 1-том. – Алматы, 1972. – 647 б.
4. Байтенова Н.Ж. Ходжа Ахмет Ясауи – основоположник тюркской ветви суфизма. // Вестник КазНУ. – 2012. – № 2 (39). – С. 4-10. 5 Сариева К. Диалектика математических и философских понятий в произведении Ходжа Ахмеда Ясауи «Дивани Хикмет». // Материалы Международной конференции: Суфизм в Иране и Центральной Азии. – Алматы, 2–3 мая 2006. – 328с.
5. Қожа Ахмет Иассауи. «Диуани хикмет».- Алматы: Арыс, 2001. – 18 б. С. Демирел атындағы университеттің хабаршысы. №4 (43). 2017
6. Ақпарат дереккөзі: <https://massaget.kz/blogs/28587/> 17 Қараша 2021, 10-б. Шман Сағди
7. Зікірия. Қожа Ахмет Ясауидің екі өмірбаяны. // Дінаралық диалог және Қожа Ахмет Ясауи мұрасы. // Халықаралық ғылыми конференция материалдары. – 13 ақпан, 2022. – Астана. – 322 б. 2 Асгар Сабери.
8. Ходжа Ахмет Ясауи и возрождение тюркской государственности // Материалы Международной конференции: Суфизм в Иране и Центральной Азии. – Алматы, 2–3 мая 2006. – 328с.

BIRLAMCHI MANBALAR TASNIFIQA JAMIYATDAGI DINIY-SIYOSIY VA HARBIY MUHITNING TA’SIRI

*Zohidov Qobiljon – Yangi Asr Universiteti tarix fanlari doktori (DSc), dotsent,
Ilmiy ishlar bo‘yicha prorektor.*

Beruniy ko‘chasi 36 uy, tel.: 90 290 38 00, qobilzohidov@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada ilk islom tarixini yoritishda birlamchi manbalarga turli diniy firqalar, jamiyatdagi diniy, siyosiy va falsafiy ta’ziyqlar, mualliflarning egallab turgan mavqelarining ta’siri yoritilgan. Islom tarixshunosligida “Mag‘oziy”, “Siyra”, “Tabaqot” va boshqa janrlarning paydo bo‘lishi haqida ham so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar. Siyra, Ibn Is’hoq, mag‘oziy, tabaqot, manbashunoslik,

Ilk islom davrning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va harbiy jihatlarini yoritishdagi asosiy muammo tarixiy asarlarning VIII-XI asrlarda, ya’ni davrga

nisbatan kechroq yozilganligidadir. VII asr voqealari ularning shohidlari – roviylar orqali yetib kelgan og‘zaki hikoyalar asosida bayon etiladi. Mazkur xabarlar aksariyat hollarda ulamolar va turli diniy firqa – guruh vakillari tomonidan jamlanganligi sababli ularga ortiqcha diniy va subyektiv talqin berilgan.

Ilk islom tarixini yaxlit holda o‘z ichiga olgan manbalarning tahlil etishda ularning mualliflari qaysi diniy guruhlar, ijtimoiy tabaqalarga tegishli ekanligiga alohida e‘tibor berish zarur. Chunki turli muhitlar (*murji‘iy, umaviy, shia, abbosiy, xorijiy* va boshqa harbiy-diniy, siyosiy guruhlar)ga mansub mualliflar tomonidan yaratilgan manbalar o‘rtasidagi tafovutli ma‘lumotlarni qiyosiy o‘rganish haqiqiy voqelikni tiklashda katta ahamiyatga egadir. Manbalar guruhi son jihatidan ham, ularda jamlangan materiallarni to‘kisligi ham ahamiyatlidir. Yuqorida ta‘kidlab o‘tilganidek, aksariyat asarlar IX-XI asrlarda yozilgan bo‘lib, ularda aks ettirilgan VII asr voqealari fath yurishlari ishtirokchilarining og‘zaki hikoyalari orqali bayon etilgan. VIII asrda ushbu hikoyalarga adabiy ishlov berilib yozilgan, ammo birinchi an‘anaviy yozuvchilarning asarlari bizgacha yetib kelmagan. Ammo mazkur asarlar keyingi davr tarixchilari uchun muhim manba sifatida xizmat qildi.

Arab adabiyotining islom tarixini o‘rganishdagi asosiy bo‘g‘ini “*as-Siyrā an-Nabaviyya*” (السيرة النبوية) – Muhammad (s.a.v.) hayot yo‘lini o‘rganish haqida bo‘lib, o‘rta asrlarda bu soha yetakchi o‘rinni egallagan. Ulamolar payg‘ambarlik tarixi va sunnatni o‘rganish, Qur‘oni karim va hadisi sharifdan keyin uchinchi o‘rinda turadigan manba sifatida ta‘riflaydilar. Siyra janrini islom tarixi va Payg‘ambar (s.a.v.) hayoti yoritilgan diniy manba sifatida o‘rganildi, lekin tarixiy manba sifatida kam tadqiq etilgan.

Aslida siyra yo‘nalishining shakllanishi sunnatni o‘rganishga, keyinchalik, hadis maktablarining rivojlanishi natijasida fiqh, payg‘ambarlik, harbiy yurishlar bilan bog‘liq hadislar to‘planishiga turtki bergan. Dastlab *mag‘oziy* (harbiy yurishlar) asarlar yaratilgan, keyinchalik esa Payg‘ambar (s.a.v.)ning tavalludi, vahiy, harbiy yurishlar va vafotiga qadar bo‘lgan to‘liq tarixini o‘z ichiga olgan siyra asarlari alohida yo‘nalish sifatida shakllana boshladi. Mazkur asarlar tarkibiga tarixiy voqealar, agiografik afsonalar, Qur‘oni karim oyatlari, ularni nozil bo‘lish sabablari, tafsir ma‘lumotlari, hadislar va she‘riy parchalar kiritilgan.

Ilk islom tarixchisi va siyra yo‘nalishi asoschilaridan biri Abu Bakr Muhammad ibn Is‘hoq (80/699-151/769-y.) bo‘lib, u Muhammad (s.a.v.) vafotidan keyin uning hayotiga oid barcha ma‘lumotlar va rivoyatlarni umumlashtirib “*Siyrā Rosulū-l-lloh*” (سيرة رسول الله) – “Rosululloh siyratlari” asarini yozgan. Uning “*al-Mubtada va-l-mab‘as va-l-mag‘oziy*” (المبتدأ والمبعث والمغازي) – “Olamning yaratilishi, Payg‘ambarlik va harbiy yurishlar” nomli asari siyralar orasida eng ahamiyatlisi hisoblanadi. Bu asarga nafaqat Payg‘ambar (s.a.v.) balki, “*Ridda*”

(الردة) – “Dindan qaytish” harakati¹, Abu Bakr va boshqa *Xulafoi roshidunlar* davriga oid bo‘lgan fasllar ham kiritilgan. Shuningdek, muallif “*Tarixu-l-xulafo*” (تاريخ الخلفاء) – “Xalifalar tarixi” nomli boshqa asarida xalifalik asri haqida batafsil ma’lumotlar bergan. Mazkur asarlar bizning davrimizgacha yetib kelmagan bo‘lsa-da, ularda keltirilgan ba’zi ma’lumotlarni boshqa tarixchilar o‘z asarlarida iste’foda qilganlar.

Mazkur janr bo‘yicha yozilgan kitoblar ichida Ibn Is’hoqning asari shoh asar deyish mumkin. Uning asari va u haqidagi ma’lumotlar bizgacha Ibn Hishom asari orqali yetib kelgan. Ibn Is’hoqning Rasululloh (s.a.v.) ning hayotlariga bag‘ishlangan kitobi siyra janridagi ilk va nufuzli asarlar sirasiga kiradi. Akademik A.B.Kudelinning fikricha, Ibn Hishom Ibn Is’hoqning asarini tartibga soladi va bu jarayonda ba’zi qismlarni olib tashlaydi. Ularning o‘rniga juda ustalik bilan ayrim qo‘shimcha va sharhlarni kiritadi [7:43 b]. Ibn Hishom tomonidan amalga oshirilgan o‘zgarishlar Ibn Is’hoqning shaxsiyati va asariga nisbatan ishonchsizlik tug‘dirmaydi, balki, asarni yanada sayqallanib o‘qimishli bo‘lishiga xizmat qiladi. Ma’lumki, Ibn Is’hoq 85/704-yili Madina shahrida tug‘ilgan. Uning otasi va ikki amakisi “*axboriyalar*” (“*xabar*” yetkazuvchilar)dan bo‘lgan². Avvaliga Ibn Is’hoq ham xabar va hadislarni rivoyat qilish bilan shug‘ullandi. Keyinchalik, Zuhriyning³ shogirdi sifatida shuhrat qozondi. Tarixchi Ibn Xallikon (608/1211-681/1282-y.) o‘zining o‘rta asr mualliflari haqida biografik ma’lumotlar beruvchi “*Vafayatu-l-ayaan va anba abnai-z-zaman*” (وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان) – “Mashhurlarning vafoti va zamon farzandlari haqida xabarlar” asarida Ibn Is’hoqni hadis ilmining bilimdoni va mag‘oziyalar haqida ma’lumotlar to‘plagan ilk tarixchi sifatida e’tirof etadi [5/4:275 b.]. Muhammad Ismoil Buxoriy “*at-Tarixu-l-kabir*” (التاريخ الكبير) – “Katta tarix” asarida “*Kim mag‘oziyalar (Payg‘ambar (s.a.v.) qatnashgan urushlar) haqida to‘liq bilishni istasa Ibn Is’hoqqa murojaat qilsin*”, deb ta’kidlaydi [1/1:40 b.].

Hijozlik muhaddis Sufyon ibn Uyayna (107/725-196/811-y.) “*Men ibn Is’hoq keltirgan hadisning noto‘g‘riligiga shubha qilgan insonni uchratmadim*”, degan fikrni bildiradi. Shuningdek, Zuxriydan Ibn Is’hoqning mag‘oziyalari haqida so‘rashganda, u “*Bu borada u hammadan ko‘ra ko‘proq biladi*”, deb javob bergan [3/7: 36 b.]. Basralik muhaddis olim Shu‘ba ibn Xajjoj (vaf. 160/776-y.)

¹ *Ar-Ridda* (الردة) – Abu Bakr xalifaligining ilk davrida bo‘lib o‘tgan ichki ziddiyat. Bu haqda quyida batafsil ma’lumot beriladi.

² Xabar – biror kimsa, narsa yoki hodisa haqidagi axborot, darak berish. Islom tarixshunosligining qadimgi uslublaridan bo‘lgan biror voqea va hodisa haqidagi xabarni yetkazuvchi.

³ Abu Bakr Muhammad ibn Muslim Zuhriy. Ibn Shihob Zuhriy nomi bilan mashhur (51/671-123/741-y.). Xalifa Muoviya ibn Abu Sufyon (41/661-61/680) davrida Madinada tug‘ilgan, yashagan va shu yerda vafot etgan. Hadis va sunnatlarni birinchi bo‘lib yozma qayd etgan. Buyuk hofiz, faqih va tobeinlardan. Uning musnadidan 2200 hadis o‘rin olgan (5/4 : 177 b.).

“Muhammad ibn Is’hoq – hadislar borasida mo‘minlarning amiridir”, degan [5/4:276-277 b.]. Ibn Is’hoq 733-yili Misrga borib, 737-yili Iskandariyada muhaddis Yazid ibn Abi Habibdan ta’lim oladi va Madinaga qaytib, o‘z Vatanini unga dushmanona kayfiyatda bo‘lgan ikki shaxs uchun tashlab chiqib ketishga majbur bo‘ladi. Ular muhaddis Hishom ibn Urva (60/680-146/763-y.) va molikiylik mazhabi asoschisi, “Madina imomi” Molik ibn Anasdir (vaf. 179/796-y.).

Kelishmovchilikka Ibn Is’hoqning Hishom ibn Urvaning xotini Fotima bint Munzirdan hadis rivoyat qilgani bo‘ldi. Bundan g‘azablangan Hishom ibn Urvaning “nima u mening ayolimning oldiga borganmi?”, degan e’tirozi manbalarda saqlanib qolgan [4:xiii b.]. Ammo Molik ibn Anas bilan kelishmovchiliklar toza professional ahamiyat kasb etgan bo‘lishi kerak. Ibn Is’hoqning bizgacha yetib kelmagan “Sunan”¹ asarida to‘plangan hadislarni qizg‘anish yoki kelishmovchiliklar sabab bo‘lgan, deyish mumkin. Xususan, Ibn Xallikonning quyidagi ma’lumoti ham yuqorida keltirgan fikrimizni quvvatlaydi: “Malik ibn Anas Ibn Is’hoqning “menga Malik to‘plagan hadislarni beringlar, men ularni nuqsonlardan tozalayman”, degan so‘zini eshitib, uni urishgan va “Kim o‘zi u Ibn Is’hoq? Haqiqatdan u o‘zini olim deb da’vo qiladiganlardan biri edi, biz uni Madinadan haydadik” [5/4: 277 b.].

Ibn Is’hoq Madinadan ketgandan so‘ng ko‘plab shaharlarda yashadi va bu uning nomini tarixda abadiy saqlanib qolinishiga sabab bo‘ldi. U ikkinchi Abbosiy xalifa Abu Ja’far Mansur (136/754-158/775-y.) bilan Xira shahrida uchrashadi va unga “Mag‘oziy”ni yozib berishni va’da qiladi [5/4: 277 b.]. Natijada, “Kitobu-l-mag‘oziy va-s-siyar” (كتاب المغازي والسير) – “Janglar va siyratlar kitobi” asari yozilib xalifaga tuhfa qilinadi. Bundan tashqari u “Kitobu-l-xulafu” (كتاب الخلفاء) “Xalifalar haqida kitob” va “Sunan” (السنن) – “Sunnatlar (hadislar) to‘plami” asarlarini ham yozadi. Ibn Is’hoqning “Kitobu-l-mag‘oziy va-s-siyar” asari “Mubtado” (المبتدأ) – “Olamning yaratilishi”, “Mab’as” (المبعث) – “Payg‘ambarlik” va “Mag‘oziy” (المغازي) – “Urushlar” kabi qismlardan iborat. Asar bizning davrimizgacha to‘liq holda yetib kelmagan. Shunday bo‘lsada, “Kitobu-l-mag‘oziy va-s-siyar”ning katta qismi Yunus ibn Bukayr ibn Vosil Shayboniyning “Mag‘oziy”sida saqlanib qolgan [6:289 b.]. Ibn Hishomning asariga kirmay qolgan ba’zi qismlarini esa Abu Ja’far Tabariy o‘z asarlariga kiritgan.

Muhammad (s.a.v.) hayoti, faoliyati va ilk islom davri tarixini mukammal yoritish maqsadida siyra yo‘nalishidagi asarlar bilan bir qatorda tabaqot² sohasi

¹ “As-Sunan” (السنن) asarlari hadislar to‘plami bo‘lib, ular asosan huquqiy masalalarni, ya’ni fiqh (ibodatlar, muomalotlar va hokazo) qoidalarini qamrab oladi. Mashhur “Sunan” asarlari quyidagilar: “Sunan Abu Dovud”, “Sunan at-Termiziy”, “Sunan an-Nasoiy”, “Sunan Ibn Moja”. Bu asarlar islom huquqshunosligida muhim o‘rin tutib, hadislarning jamlanishi va mufassal sharhlar bilan sunnatlarning ko‘rsatmalarini tarqatishga xizmat qilgan.

² Tabaqot – (tabaqaning ko‘pligi) ma’lum bir vaqt oralig‘ida yashagan shaxslar, “avlodlar tarjimai holi”.

ham rivojlandi. Arab tarixshunosligida tabaqot biografik janrning maxsus tarmogʻini tashkil etib, ularda Paygʻambar (s.a.v.)dan boshlab, ahli bayt, sahobalar, tobeinlar, tabaʼa tobeinlarning ismi shariflari yillar ketma-ketligida tartiblab joylashtirilgan. Bunda hududiy tamoyilga ham rioya qilingan – maʼlumotlar shaharlar, alohida mavzelar va xalifalikni tashkil etgan viloyatlar (baʼzan butun islom dunyosi) boʻyicha taqsimlangan.

Islomning dastlabki davrida tabaqot janri asosan hadis bilimdonlari, faqihlarga bagʻishlangan va shu orqali hadis ilmi ehtiyojlarini qondirishga harakat qilingan. Tabaqotlar *isnodning*¹ haqqoniylik darajasini aniqlashda ensiklopediya vazifasini bajargan. Biroq madaniy ehtiyoj va ilm-fan taraqqiyoti natijasida keyinchalik turli kasb va darajadagi shaxslarning (shoirilar, adiblar, kotiblar, vazirlar, tilshunoslar, tabiblar, donishmandlar, vaʼxonlar, qorilar, faqihlar, sufiylar va b.) avlodlarini xronologik tartibdagi tabaqotlarini yaratishga ehtiyoj sezilgan. Shu bois tabaqotlar keng yoyilgan.

Xulosa oʻrnida shuni taʼkidlash kerak, Sharq sivilizatsiyasi rivojiga islom dini tarqalishi bilan zamondosh boʻlgan mualliflarning asarlari oʻziga xos jihatlari bilan aks etdi. Jumladan, shialik va xorijiylikning kuchayishi, Abbosiylar davridagi *mihna* voqealari, islomdagi gʻoyaviy boʻlinishlar asarlarning asosiy mavzusiga aylandi. Ushbu kayfiyat islom tarixi boʻyicha taʼlif etilgan asarlarda ham oʻz aksini topdi. Shu bilan birga, islom tarixi yoki shaxslar tarixi bilan bogʻliq asarlar koʻpaysada, ularning baʼzilarining obyektivligi shubha ostida qoladi. Sultonlar, qozilar va shu kabi zodagonlarning buyurtmalari bilan yoki ularga tilyogʻlamalik qilish maqsadida ham kitoblar yozila boshladi. Shunday ekan, kelgusi tadqiqotlar uchun oʻrta asr mualliflari va ularning asarlarini, hamda ularning qaysi diniy, siyosiy va mafkuraviy ragʻbat yoki tazyiqlar ostida yozildi.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати

1. Al-Buxori, Muhammad ibn Ismail. at-Tāriḫ al-Kabīr. 9 m. Bayrut: Dāru-l-kutubi-l-ʼilmiya, 1998.
2. Ibn Hishām. as-Sīra an-nabaviyya. 4 m. Bayrūt: Dāru-l-kutubi-l-ʼilmiyya, 2001.
3. Az-Zahabī, Muḥammad ibn Aḥmad. Siyar aʼlāmi-n-nubalāʼ. 29 m. Bayrūt: Muʼassasatu-r-risāla, 2003.
4. Guillaume A. The Life of Muhammad. A translation of Ishaqʼs Sirat Rasul Allah. – Karachi: Pakistan branch. Oxford university press, 1955.
5. Ibn Xallikān. Vafayātu-l-aʼyān va anbāʼ abnāʼu-z-zamān. 8 m. Bayrut: Dāru-l-kutubi-l-ʼilmiya, 1996.
6. Sezgin F. Geschichte des arabischen Schrifttums. – Leiden. 1967.
7. Куделин А.Б. Средневековая арабская поэтика (вторая половина VIII-XI в.). – Москва, 1983. – С. 43.

¹ Hadis ilmida matnga olib boruvchi kishilar silsilasi.

МУСОХОНХЎЖА ДАҲБИДИЙ ТАЪЛИМОТИДА ВАҲДАТ
МАСАЛАСИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Юлдашходжаев Ҳайдар Ҳашимханович – Янги аср университети кафедра
муdiri, тарих фанлари номзоди,
+99893-398-35-96, haydarxon69@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада нақшбандия-мужаддия тариқатининг йирик назариётчиси Мусохон Даҳбидийнинг тавҳид, ваҳдат ал-вужуд ҳамда ваҳдат аш-шухуд масалаларидаги қарашлари таҳлил қилинади. Шунингдек Мусохон Даҳбидийнинг Ибни Арабийнинг ваҳдат ал-вужуд борасидаги ҳамда Аҳмад Сирҳиндийнинг ваҳдат аш-шухуд хусусидаги қарашлари қиёсий таҳлили ҳақида сўз юритилади.

Таянч сўзлар: борлиқ, азалий, Ибн Арабий, зотий сифатлар, ваҳдоният, фардоният, тавҳид, “ал-Футухот ал-Маккийя”, “Фусус ал-ҳикам”, мутақаллим, “Кун фаякун”, Шайхул-ислом Ғаззолий, Имом Раббоний, мушоҳада.

Аннотация: В данной статье анализируются взгляды крупного теоретика тариката Накшбандия-Муджаддия Мусохона Дахбидия на вопросы тавхида, ваҳдат аль-вуджуда и ваҳдат аш-шухуда. Также рассматривается сравнительный анализ его взглядов на ваҳдат аль-вуджуд Ибн Араби и ваҳдат аш-шухуд Ахмада Сирхинди.

Ключевые слова: бытие, извечный, Ибн Араби, сущностные качества, единственность, индивидуальность, единобожие, «Аль-Футухат аль-Маккийя», «Фусус аль-хикам», мутақаллим, «Кун фаякун», Шейхуль-ислам Газзали, Имам Раббани, созерцание.

Annotation: This article analyzes the views of Musokhon Dahbidi, a prominent theorist of the Naqshbandi-Mujaddidi tariqa, on the issues of *tawhid*, *wahdat al-wujud*, and *wahdat ash-shuhud*. It also discusses a comparative analysis of his perspectives on *wahdat al-wujud* by Ibn Arabi and *wahdat ash-shuhud* by Ahmad Sirhindi

Key words: existence, eternal, Ibn Arabi, essential attributes, oneness, individuality, monotheism, *Al-Futuh al-Makkiyya*, *Fusus al-Hikam*, *mutakallim*, *Kun Fayakun*, Shaykh al-Islam Ghazali, Imam Rabbani, contemplation.

Қирриш. Мусохон Даҳбидийнинг тўлиқ исми Муҳаммад Мусохонхожа ибн Муҳаммад Исохожа ибн Муҳаммад Бобохожа ибн Муҳаммад Розикхожа ибн Абд ал-Мўминхожа ибн Хожа Ҳошим ибн Муҳаммад Аминхожа (Хожа-и Калон) ибн ҳазрат Махдум-и Аъзамдир. У Махдуми Аъзам ал-Косоний (1461-1542)нинг еттинчи авлоди бўлиб, Самарқанддан 15 км. шимол тарафда жойлашган Даҳбид мавзесида дунёга келган. Тадқиқот жараёнида дуч келинган муаммолардан бири Даҳбидийнинг туғилган санаси билан боғлиқдир. Мазкур шахсининг ҳаёти билан шуғулланганлар орасида ҳам ушбу масала тугал ечимини топмаган. Тадқиқотчи Комилхон Каттаев, унинг тахминан 1708-1709 йилларда таваллуд топгани хусусида маълумот беради¹. Аммо Даҳбидий замонасига

¹ Каттаев К. Махдуми Аъзам ва Даҳбед. -Самарқанд.:Сўғдиёна, 1994. – Б.24.

яқин даврда яшаган Мир Муҳаммад Сиддиқ унинг 80 ёшлар чамаси умр кўрганини ёзади¹. Демак, Мусохон Даҳбидий тахминан 1698-99 йилларда таваллуд топган, деб белгилаш мумкин.

Дастлабки таҳсилни Самарқанддаги Тиллакори мадрасасида олган Даҳбидий кейинчалик Нақшбандийа-Мужаддийа тариқатининг шайхи – Аҳмад Сирҳиндий авлодидан бўлган – Миён Обид Жаҳонободий (ваф. 1738-39) билан танишади ва унинг муриди бўлиб қолади².

Мажзуб Намангоний ва Жумақули Хумулийнинг асарларида қайд этилишича, Мусохон Даҳбидий тасаввуф борасидаги илк таълимни тоғаси Муҳаммад Ризохожа Қорабоғийдан олган³. Манбаларда унинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида деярли маълумот учрамайди. Лекин Хумулий берган қисқача маълумотга асосланиб айтиш мумкинки, у ўз замонасининг диний билимлар, айниқса, тасаввуф борасидаги етук уламолардан бўлган. Ушбу фикрнинг далили сифатида айтиш ўринлики, ақоид илмига катта ҳисса қўшган етук олим ва ҳозиржавоб шоир, “Сабот ал-ожизийн”⁴нинг муаллифи Сўфи Оллоҳёр ҳам Қорабоғийнинг ҳузурида камолга етган.

Мусохон Даҳбидий тоғасининг қўлида бир йил тарбия олгандан сўнг унинг кўрсатмаси билан Ҳиндистонга борган ва у ерда подшоҳ саройида сипоҳ, яъни аскар бўлиб хизмат қилган⁵. Орадан маълум вақт ўтгач, Деҳли шаҳридаги Мужаддийа тариқатининг пири муршиди Мийон Муҳаммад Обид Жаҳонободийга шогирд тушган⁶. У Мужаддиди Алфи Соний Аҳмад Сирҳиндийнинг ўғли Абд ал-Аҳаднинг фарзандидир.

Мусохон Даҳбидий ҳазрат Муҳаммад Обид ҳузурида тасаввуфнинг сирларини ўрганиш билан бирга, ўша ерлик олимлардан тафсир, фикҳ, ҳадис, мантиқ, балоғат, сарф-наҳв каби илмларни ҳам пухта ўзлаштиради⁷.

Хумулий Мусохон Даҳбидийга таъриф берар экан, шундай дейди:

ده بيدي قدس الله تعالى بر وحه ذكر اوصاف قطب الاقطاب (285) حضرت سيد موسى خان خواجه موصل طالبان، آگاه آن مرکز دایره ارشاد و آن محیط حلقه اوتاد آن هادی سالکان سیر الی الله، و آن العزیز طیبیة علی الله، و آن سلاله سنیه آن نتیجة کریمه آل رسول و آن لطیفه شریفه نسل بتول، آن خلاصه ذریه ولایت و تحقیق آن مسیحا قلوب اموات علیه ولی الله آن خضر بادیه هدایت و توفیق، و آن الیاس بحار

¹ Мир Муҳаммад Сиддиқ. Таржима-йи ҳоли Мусохон. – Тошкент: ФА ШИ, Қўлёзма, инв. № 2663/І. – В. 156^б.

² Бабалжанов Б. Мусахан Даҳбиди // Ислам. Энци. слов. – М.: Восточная литература, 1998. – Вып. 1. – С. 77.

³ Мажзуб, Тазкира. – В. 18^а-19^а.

⁴ Туркий тилда ёзилган ақидага оид китоб. Минтақа ислом билим юртлирида дарслик сифатида ўқитилган, туркийзабон аҳоли ўртасида кенг тарқалган. 1991 йили «Чўлпон» нашриётида асар матни, 2003 йили Тошкент ислом университети нашриётида матн ва шарҳи кирилл алифбосида чоп этилган. Қ.: Оллоёр Сўфи. Ожизлар саботи: Манзума: Ўрта ёшдаги мактаб болалари учун. – Т.: Чўлпон, 1991. – 128 б.

⁵ Ёўлдошхўжаев Ҳ. Даҳбидий – тасаввуф назариётчиси // Шарқ машъали. – Тошкент, 2000. – № 1-2. – Б. 53.

⁶ Мажзуб, Тазкира. – В. 22^б.

⁷ Хумулий, Тарих-и Хумулий. – В. 286^а.

فكرت آن آفتاب اوج عظمت و جلال و آن ماه تاب برج ارباب، جهالت و آن روح القدس بطون اصحاب شريعت و آن واضع آثار طريقت آن محيي اطوار آسمان سر بلندی آن مكرمت وكمال و آن رافع انوار مقرب كرياس دنى فتدلى و آن مسند نشين ايوان قاب قوسين او ادنى و آن صفوت نقشبندى، آن محور آسمان اولياء صفحات اسلوب متقدمين و سلف و آن زنگ زدای مرآت قلوب متأخرين و خلف، و آن خاتم افزای و سايه كرامت گاه ،حقانى، و آن مقدم (285) اصفياى ،روحانى و آن مظهر جود و سخاكه از مبداء و لايت¹ تجلى نمود كه بيدى سيد موسى خان ده بيدى

Маъноси: “Қутблар қутби Мусохон хожа Даҳбидийнинг сифатлари байони. У Иршод доирасининг маркази, (тариқат) устунларининг денгизи, Аллоҳ томонга сайр қилувчи солиқ²ларнинг ҳидоятчиси, толибларни ўз талабларига етказувчи, Пайғамбар оиласининг натижаси, поклар латиф наслининг шарафи, Аллоҳ яратганларнинг хулосаси, ҳидоят ва тавфиқ биёбонининг Хизри, валийлик денгизининг Илёси, ўзик қалбларнинг Масиҳи, фикрат соҳибларининг Руҳул қудси, каромат буржининг моҳи тобони, шарият осмонининг баланд нури, тариқат меросининг асосчиси, нақшбандийя ҳудудининг тирилтирувчиси, Аллоҳга яқинлик осмонининг ўқи, аввалги ўтган солиҳлар вароқларининг пок намунаси, кейинги келганларнинг қалбидаги зангни кетказувчи, ҳаққоний авлийолар ниҳойаси, руҳоний покларнинг пешвоси, яхшилик ва саховат манбаи, каромат манзилининг сойаси Саййид Мусохон Даҳбидийдир”.

Мусохон Даҳбидийнинг Нақшбандийя-Мужаддийя тариқатига кириши ҳамда унинг Ҳиндистондаги таҳсили тўғрисида Қози Абу Тохирхожа ўзининг “Самарийя” асарида шундай ёзади: “Самарқанд ва унинг атрофида бўлган бузғунчилик ва вайронагарчилик вақтида ҳазрат Мусохон Ҳиндистон мамлакатига кетиб, унда ҳазрати Миён Муҳаммад Обид соҳибига мурид бўлиб, ҳазрати Миён аждодларининг Алфи соний тариқатини янгилади ва шариф боболарининг силсиласини давом эттирди”³.

Шайх Муҳаммад Обид Мусохоннинг Махдуми Аъзамдек пири комилнинг авлодига мансублиги ҳамда ўта зеҳли ва қобилиятли бўлгани учун унга кўп иззат-икром кўрсатган ва тўрт тариқат: Нақшбандийя, Қодирийя, Сухравардийя ва Чиштиёга раҳнамолик қилиш ижозатини берган. Ҳазрат Муҳаммад Обид вафот этгандан сўнг Мусохон Даҳбидий 1738 йилдан эътиборан ўн саккиз йил мобайнида Ҳиндистонда туриб Хуросон, Мовароуннаҳр ва Шарқий Туркистонгача бўлган мусулмон ўлкаларидаги тариқат аҳлига раҳбарлик қилган. Шундан сўнг Мусохон Даҳбидий ва унинг атрофидаги йирик халифалари Самарқандга кўчиб келадилар. Мутасаввиф

¹ Хумулий, Тарих-и Хумулий. – В. 285^{а-б}.

² Солиқ (араб. юривчи, йўлчи) тасаввуф тариқатларидан бирига кирган шахс – сўфий.

³ Абу Тохирхожа, Самарийя. – Б. 56-57.

Нақшбандийа марказини ўзлари билан бирга Ҳиндистондан Мовароуннахрга қайта олиб келганлар.

Тасаввуфда бу тушунча ваҳдати вужуд, ваҳдати шухуд ва ваҳдати мавжуд назарийаси сифатида ёритилган. Мазкур назария фалсафий ва ирфоний асосларга таянади.

Ваҳдат ул-вужуд (борлиқнинг бир бутунлиги) – абадий ягона Аллоҳгина бор, моддий олам эса рўйо деб ҳисобловчи таълимот. Бу таълимотга кўра, моддий олам ва нарсалар дунёси ҳақиқий эмас, ҳақиқат фақат Аллоҳда мужассамланган, моддий олам Аллоҳнинг тажаллийси, шуъласидир. Ушбу таълимот тасаввуфдаги энг мунозарали мавзулардандир.

Тасаввуфда биринчи бўлиб ушбу назарийани, ўз фалсафий қарашлари билан кенг кўламда тарқатган Ибн Арабий (1165-1240 йй)дир. Мутасаввиф Йаратувчининг яқкалигига ишора қилувчи зотий сифатлари билан Унга ҳамд айтиб, битта мазмунни ифода этувчи “ваҳдоният”, “фардонийат” каби маъноси йақин сўзларни алоҳида қўллаб, Аллоҳнинг зотий сифатларини очиб беришга ҳаракат қилади:

الحمد لله الذي لم يكن قبل وحدانيته قبل إلا و القبل هو و لم يكن بعد فردانيته بعد إلا البعد هو¹

Яъни, “Ваҳдониятидан олдин Ўзидан ўзга ҳеч бир олдинлик бўлмаган ва фардониятидан кейин Ўзидан ўзга ҳеч бир кейинлик бўлмаган Аллоҳга ҳамдлар бўлсин”.

Тавҳид шариатда Аллоҳ таолони йакка ва йагона билмоқ, шунга эътиқод қилмоқ ва уни тил билан айтмоқдир. Бунда эътиқодни тўғрилаш масаласи биринчи ўринга қўйилиб, қолган бошқа барча амаллар унинг поклигига боғланган. Бу борада уламолар, мутафаккир ва мутакаллимлар кўплаб жилдли китоблар йозганлар, бениҳоя баҳс-мунозаралар олиб борганлар, натижада турли йўналишлар вужудга келган. Айниқса, тариқат намойандалари тавҳид масаласига алоҳида ўрин берганлар².

Аллоҳдан бошқа бирон-бир борлиқнинг мавжуд эмаслигини ҳақиқатда тан олган сўфийлар орасида Унинг сифати, зоти каби масалаларни изоҳлашга уринишлари мустақил тасаввуф фалсафасининг пайдо бўлишига олиб келди³. Ушбу фалсафий ғойани кенг тарзда шарҳлаб асослаб берган мутафаккирлардан бири Ибн ал-Арабий (1165-1240) бўлиб, унинг “Ал-футуҳот ал-Маккийя” – الفتوحات المكية (“Макка ваҳийлари”)⁴ ва “Фусус ал-ҳикма” – فصوص الحكم (“Ҳикматлар гавҳарлари”) асарларида бу хусусда сўз

¹ Болтаев А.

² Йўлдошхўжаев Ҳ. Мусоҳон Даҳбидий асарларида тавҳид масаласи // Имом ал-Бухорий сабоқлари. – Т., 2006. – № 3. – Б. 188-190.

³ Усмон Турар, Тасаввуф. – Б. 128.

⁴ Ушбу асар Мухйиддин ибн Арабийга нисбат берилади

юритилгандир. Ушбу мутасаввифнинг илмий меросини ўрганган мутахассислар унда “сўфийлик атамалари кўп учрашни”¹ қайд этиб, унинг асарлари тилини тушуниш қийинлигини алоҳида таъкидлаганлар.

Мусохон Даҳбидийнинг қаламига мансуб дейарли барча асарларда тавҳид масаласига катта ўрин ажратилади. Айниқса, “Дурр ал-макнун”, “Ашраф ал-Холиқ” каби асарларида Ибн ал-Арабий(1165-1240) ғояларига урғу берган ҳолда уни бошқа муаллифларнинг қарашларига ҳам қиёслайди ва тавҳид тушунчасини Қуръон, ҳадис ва ақидавий қонуниятлар орқали тушунтиришга ҳаракат қилади.

Мусохон Даҳбидий тавҳидга шариат ва тариқат нуқтаи назаридан таъриф бериб шундай дейди: “Шариатда тавҳид Ҳақ субҳонаҳу ва таолони якка ва йағона билмоқ, шунга эътиқод қилмоқ ва уни тил билан айтмоқдир, аммо тариқатда Ҳақ субҳонаҳудан бошқа барча нарсдан кўнгилни узмоқдир”².

Мутасаввифнинг тавҳидга оид қарашлари билан Ибн Арабий, Баҳоуддин Нақшбанд ва Яъқуб Чархийнинг қарашлари ўртасида умумийлик мавжуд. Ибн Арабий тавҳид деб ваҳдат ул-вужудни тушунади. У “Ло мавжуда иллаллоҳ” (Аллоҳдан ўзга мавжуд йўқ) ва “Ло илоҳа иллаллоҳ” (Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқ) ўртасида фарқ йўқлигини таъкидлайди³. Баҳоуддин Нақшбанддан тавҳид сўзининг маъноси сўралганда: “Аллоҳдан бошқа барча нарсани кўнгилдан бутунлай кетказишдир”⁴, – деб жавоб беради. Яъқуб Чархий: “Агар сендан тавҳид нима?” – деб сўрасалар, “Дилни Ҳақ субҳонаҳудан бошқа нарсалардан поклаш ва яғоналаш деб айтгин”⁵, – дейди.

Шунингдек, ваҳдат, иттиҳод, васл, шукр, саодат ва шақоват қаюи тасаввуфий тушунчаларда ҳам Яъқуб Чархий қарашлари билан ҳамоҳангдир. Мусохонхожа Даҳбидий таълимотида “Ваҳдат Ҳақ субҳонаҳунинг борлигини тасдиқловчи илмдан бошқа барча илмларни дилдан чиқариб ташламоқдир. Иттиҳод ҳазрати Ҳақ таоло борлигига мустағриқ бўлмоқдир. Саодат ўзлигидан халос бўлганини кўрмоқдир. Шақоват худбинлик ва Ҳақдан ажралиб қолмоқдир. Васл Ҳақ субҳонаҳу нурининг шухуди билан ўзни унутишдир. Фазл Ҳақ субҳонаҳудан бошқа нарсдан сирни жудо қилмоқдир. Шукр дилда шундай бир ҳолнинг зоҳир бўлмоғики, дил уни яшира олмайди, аммо бу ҳолни яширмоқ вожиб бўлади»⁶.

¹ Кныш А.Д. Мировоззрение ибн Араби (К истории суфийских учений). Религии мира. – М.: 1884. – С. 84.

² Даҳбидий, Ад-Дурр ал-макнун. – В. 210^б-211^а.

³ Муҳйиддин Ибн Арабий. Ар-Рисолатул вужудийя. - Байрут: Дорул кутубил илмийя, 2004. - В.11.

⁴ Ҳасаний М. Баҳоуддин балоғардон. – Тошкент: Ёзувчи, 1995. – Б. 44.

⁵ Зойиров Э. Яъқуб Чархийнинг фалсафий ва ижтимоий-сиёсий қарашлари. – Бухоро, 2023. – Б. 72.

⁶ Ўша жойда. – Б. 72.

Ибн Арабий борлиқда Аллоҳдан бошқа нарсалар мавжуд эмаслигини ҳар қандай борлиқ ундан эканлигини, шунинг билан бирга унинг ўзи ҳеч бир нарсада бўлмаслигини, уни фақат унинг ўзи англашлигини айтади:

لا هو في شيء فيه لا داخلا و لا خارجا ينبغي أن تعرفه بهذه الصفة لا بالعلم و لا بالعقل و لا بالفهم و لا بالوهم و بالحس و لا بالعين الظاهرة و بالعين الباطنة و لا بالإدراك لا يراه إلا هو و لا يدركه إلا هو و لا يعلمه إلا هو و يعرف نفسه بنفسه لا يراه أحد غيره و لا يدركه أحد غيره

“У бирон нарсада эмас ва бирон нарса йўқки, Унда бўлмаса. У ичкарида ҳам эмас, ташқарида ҳам эмас. Уни шундай сифат билан таниш керак. Уни на илм на ақл билан, на фаҳм на ваҳм билан, на зоҳир ҳис билан, на ботин кўз билан ва на идрок билан англаб бўлур. Уни фақат Унинг ўзигина кўрар ва Уни фақат Унинг ўзигина идрок қилар. У ўзини Ўзи орқали билар ва У ўзини Ўзи орқали англар. У ўзини Ўзи билангина кўрар, ўзга биров кўролма. У ўзини Ўзи орқали англар, ўзга биров англолмас”¹.

Мусоҳонхожа Даҳбидий фикрича, тавҳид учта турга эгадир: қавлий тавҳид, илмий тавҳид ва амалий тавҳид. Амалий тавҳид хослар хосининг тавҳидидир. Қавлий тавҳидда дил билан эътиқод қилиб, тил билан “Ашҳаду ан ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика лаҳу ва ашҳаду анна Муҳаммадан ʼабдуҳу ва расулуҳ” дейди. Бу шаҳодат тавҳидга дохил эмас, лекин имондир, ва бу тавҳиднинг қолаби(жасади) ҳамда суратидир. Бу тавҳид ширкдан нажот топиш учун кифоя қилади. Ислом аҳкомларнинг барча жараёнлари учун бир восита ва сабаб бўлади, ҳамда дўзахда абадий қолишдан қутилиш ва наимга эришмоқ учун воситадир².

Ибн аш Шуъбий Дажла бўйида (канорида) туриб, тавҳидга юзта далил келтирди. Бас, тарсо бўлди ва қасам билан деди: “Тавҳид борасида қанча далил келтирган бўлсам, бари “солису салоситин” борасидаги далиллардир.” Агар тавҳид далилларидин бирортаси равшан бўлганида эди, бундай воқеа содир бўлмас эди³.

Мусоҳонхожа Даҳбиди тавҳид илмини таҳлил қилиб, борлиқнинг атрибутлари бўлган макон ва замон масаласига алоҳида эътибор қаратган Мутасаввифнинг келтирилишича илмий тавҳид замон ва маконни ва унинг ҳақиқатини англамоқ тушунчасига тегишлидир. Инсон “ваҳдонияти алтаф”-нинг моҳиятини, замон ва макон ҳақиқатини ҳамда олам Ҳақ субҳонаҳу ва таолонинг ичидами, унинг ташқарисидами, муттасилми, манфасилми била олмас. Ҳолбуки бутун оламнинг бирор зарраси ҳам ундан (Худодан) узоқда эмас. “Кун файакун” ижодини билмоқ, Ҳақ таоло зотини англашдан хомушлик истиҳоласи, унинг азалан ва абадан узлуксиз мутакиллим

¹ Болтаев А. Муҳйиддин Ибн Арабийнинг ижтимоий-фалсафий қарашлари. – Бухоро, 2023. – Б.70.

² Даҳбидий Мусоҳон. Ад-Дурр ал-макнун. – Тошкент: ФА ШИ, Қўлёзма, инв. № 542Л. – В. 209А.

³ Даҳбидий Мусоҳон. Ад-Дурр ал-макнун. – Тошкент: ФА ШИ, Қўлёзма, инв. № 542Л. – В. 209А.

эканлигини англаб етолмаймиз. Унинг сўзи бирдирки, тағаййур, табаддул, тааддуд ва табаъуздан холидир¹.

Ибн Арабий сўфий вақтни Ҳаққа етказувчи восита ва оралиқ деб айтади. Ўзига кашф бўлган вақтнинг маъносини шундай ифодалайди:

وقد كشف لنا الحق في الوقت أمراً جليلاً، إن الوقت واحد المشهد، لكنه يختلف باختلاف المقامات،
والمقصود ها هنا ذكر وقت المرید الصادق فهو برزخ بين الجلال والجمال

Мазмуни: “Бизга кашф бўлдики, вақт бу жуда улуғ ишлардан бири. Вақт бу бир “машҳад”, яъни, кўринишдир, бироқ мақомлар ўзгаргани сари у ҳам ўзгариб бораверади. Бу жойда эса мақсад муриднинг вақти тўғрисида бўлиб, бу вақт Аллоҳнинг жалоли ва жамоли орасидаги бир барзах, яъни оралиқдир”².

Мусохонхожа Дахбидий фикрича, тавҳиди илмий уч даражадан иборатдир. Аввалги даража шундан иборатки, кадам шабадал аридан бир ел, карам жазаботларидан бир жазба, йўқлик чакмоқларидан бир барқ қабул юзасидан солиқ истиқболига келгай. Жаҳл тумани ва ғафлат зангини унинг ҳақиқат бин кўзидан йироқ қилгай. Жазба руҳнинг севинч, сурур ва ғайрат туфайли юксак мақомга кўтарилиши, ортиқ даражада ҳайажонга берилиши, ўзидан кечмоқ ҳоли бўлиб, бу ҳам Ҳусни Мутлақнинг ўзига бутунлай мафтун айлаши ва қулнинг Аллоҳ билан бирлашишидир.

Мутасаввиф таъкидлашича, содиқ мурид ва узокни кўрувчи зийрак(киши) ўша чакмоқ(барқ) нурида ўзига қарайди. Тавҳид даъвоси ва висол орзусида юрган бу солиқ ўзи бошдан-оёқ зуннорга чулғонини ва юз мингларча санамлар олдида сажда қилаётганини кўради. Ғайрат ўти унинг сийнасида алангаланади. Кўзларидан ҳасрат йошлари қўйилаверади. Бир муддат ҳайрон бўлиб туради ва дард билан нола қилади. Ўша дард талабида ўзини ҳар ён уради. Роҳат ҳам ўша коргоҳдан келишини кўрқув билан кутади.

Ҳақ нурдан иборат экан демак, ҳақиқий маърифат ҳам нурдир, яъни Аллоҳнинг нури маърифатда тажаллий қилади.

Мутасаввиф “вахдоният” масаласини ирфоний таҳлил қилиб қалби ғафлатда бўлган инсонлар ҳамда турли хил бутларга сиғинувчиларни танқид қилади. “Аллоҳ билан бирга яна бирон илоҳ борми?!” – нидоси дил сиррида эшитилади: “Дилинг соғлом эмас эди, дилинг мақсуди бўлмиши маъбудинг шулдир.”

Қавлуҳу таоло:

¹ Дахбидий Мусохон. Ад-Дурр ал-макнун. – Тошкент: ФА ШИ, Кўлёзма, инв. № 542/П. – В. 211А.

² Болтаев А. Мухйиддин Ибн Арабийнинг ижтимоий-фалсафий қарашлари. – Бухоро, 2023. – Б.100.

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ¹

“Айтинг-чи, ҳавойи нафсини илоҳ қилиб олган, Аллоҳ уни билиб туриб, залолатга солган ва қулоғига ҳамда қалбига муҳр босиб, кўзига парда тортиб қўйган кимсани Аллоҳдан бошқа ким ҳидоят қила олади?! Эсламайсизларми?!” – Токи сен биздан бошқани излайсан, биздан бошқага сиғинасан, биздан йироқдасан”. Аллоҳ ягона бўлгач, мингларча санам-бут олдида сажда қилишдан қандай наф бўлсин. Амалсиз илм ва амалсиз сўз беҳуда нарсадир. Агар тавҳидинг масжудинг бўлмоғини истасанг, дил қибласини битта қил ва биздан бошқадан кўнгилни уз².

Мусохонхожа Даҳбидий фикрича, ойнага қарасанг ойнани кўрмайсан, чунки ўз жамолинга мустағрик, маҳлиё бўлиб қоласан. Бироқ ойнага йўқол деб айтолмайсан. Аллоҳ қудратини кўрмоқни ҳам худди шунинг сингари билгин. Бу қадамни ал-фанау фит-тавҳид дейдилар. Бу манзилатул-ақдам яъни биринчи манзилдир. Бу мақомда баъзи кишилар ҳар соат, баъзилар ҳар икки соатда ва баъзилар кўпроқ шухудга мустағрак (яъни, машғул) бўладилар.

IMOM BUXORIYNING AL-ADAB AL-MUFRAD ASARI HAQIDA

Elov Jobir Rustamovich – Buxoro muhandislik-texnologiya universiteti mustaqil izlanuvchisi

Tel: (91) 448 47 44

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot "Al-Adab al-Mufrad" kitobi va unga nisbatan olimlarning qilgan sa'y-harakatlari haqida bo'lib, u hadis ilmi kitoblarining ahamiyati, hadis imomlarining maqomi hamda musulmonlarni ushbu buyuk kitobni masjidlarda, maktablarda va uylarida o'rganishga undaganliklar to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilish maqsadida yozilgan. Tadqiqotchisi bu ishda Imom Buxoriy haqida qisqacha ma'lumot bergan, so'ng ushbu kitobga ta'rif berib, undagi metodologiyani ochib bergan, hadislarning maqomini tushuntirgan, bu haqida ilmiy ma'lumotlar keltirib, ularni manbalar bilan hujjatlashtirgan.

Kalit so'zlar: Imom Buxoriy; Al-Adab Al-Mufrad; sahih hadislar; hadislarning tabiiyaviy ahamiyati; hadislarni tahlil qilish metodologiyasi; odob to'g'risidagi hadislar.

Kirish. Kimki to'g'ri yo'lga hidoyat qilingan, muvaffaqiyat erishganlar qatorida bo'lishni xohlasa, u hadis ilmiga ixlos bilan, xolis niyat ila chorlanuvchi bo'ladi. Shubha yo'qki, sunnat ilmimi egallashni istagan har bir kishi uchun eng oliy maqsad – bu ishonchli hadis kitoblarini o'rganishdir. Bular har bir tadqiqotchining tayanchi, muhaddislarning mashg'uloti, talabalarning intilganidir.

¹ Куръони карим, “Жосия” сураси, 23-оят

² Даҳбидий Мусохон. Ад-Дурр ал-макнун. – Тошкент: ФА ШИ, Кўлёзма, инв. № 542/II. – В. 218А

Bu hadis kitoblarning eng yuksagi – musulmonlar tomonidan bir ovozdan qabul qilingan “Sahih”lar bo‘lib, ular hadis ilmining tojidir. Ularning ortidan boshqa mashhur hadis kitoblari keladi – bu kitoblar tajribali ulamolar orasida mashhur bo‘lib, va’zgo‘y va nasihatchilarning darslarida tez-tez tilga olinadi. Muhaddislar ilmiy tayanchini ularga quradilar, faqih imomlar esa bu kitoblardan fiqhiy ilmlarni o‘zlashtiradilar.

Ushbu tadqiqot ham hadis ilmi manbalaridan biri – buyuk muhaddis Imom Muhammad ibn Ismoil Buxoriyning “Al-Adab al-Mufrad” nomli asariga oid ilmiy xizmatdir.

Asosiy Qism.

Imom Buxoriyga qisqacha ta’rif

U – Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn Mug‘iyra ibn Bardazbih Buxoriydir. Xatib Bag‘dodiy shunday degan: “U juma kuni, juma namozidan keyin, hijriy 194-yil, shavvol oyining 13-kunida tug‘ilgan”¹.

Hasan ibn Husayn al-Bazzor shunday degan: “Men Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohimni ko‘rdim – tanasi ozg‘in, baland ham emas, past ham emas edi”.

Xatib yana shunday degan: “U ilm talabida barcha shaharlar hadis roviylariga sayohat qilgan, Xuroson, Jibol, Iroq shaharlari, Hijoz, Shom va Misrda hadis yozib olgan”.

Muhammad ibn Abu Hatim aytadi: Husayn ibn Muhammad as-Samarqandiydan eshitdim, u dedi: “Muhammad ibn Ismoilda ko‘plab yaxshi sifatlar bilan birga uchta o‘ziga xos xususiyat bo‘lgan: u kam so‘zlardi, odamlardagi narsalarga ko‘z tikmasdi va boshqalarning ishlari bilan mashg‘ul bo‘lmasdi – butun diqqat-e’tibori faqat ilmga qaratilgan edi”².

Ja’far ibn Muhammad al-Qattan, Kirmoniy imomi, shunday degan: “Men Muhammad ibn Ismoildan eshitdim: ‘Men mingdan ortiq shayxdan hadis yozib olganman, har biridan o‘n ming va undan ortiq hadislar’”³.

Imom Buxoriy din ulamolari, ayniqsa, hadis ilmi va jarh-ta’dil ilmining yetakchilaridan biridir. Uning ustozlari undan hadislar to‘g‘riligi, xatolarni tuzatish va yashirin illatlarni bilishda maslahat olganlar.

Uning asarlari quyidagilar: “Al-Jomi‘ as-Sahih” – eng mashhur va Qur’oni Karimdan keyingi eng ishonchli kitob sanaladi; “Al-Adab al-Mufrad” – ushbu tadqiqot ana shu kitob haqida; “Raf‘u al-Yadayn fi as-Solah”, “Al-Qiro‘ah xalf al-Imam”⁴.

¹ Xatib Bag‘dodiy. Ta’rix Bag‘dod. – J. 2. – S. 324.

² Zahabiy. Siyari a’lamun nubala. – J. 12. – S. 448.

³ Xatib Bag‘dodiy. Ta’rix Bag‘dod. – J. 2. – S. 329. Zahabiy. Siyari a’lamun nubala. – J. 12. – S. 407.

⁴ Ibn Hajar Asqaloni. Hadyus soriy. – S. 491-492.

U shanba kechasi, xufton namozi vaqti, Ramazon hayitining oldingi kechasi – hijriy 256-yil, shavvol oyining birinchi kuni vafot etgan. Dafni shanba kuni, hayit namozidan keyin amalga oshirilgan. Shunday qilib, u 62 yoshga to‘lmagan, 13 kun kam yashagan¹.

Kitob nomi

Ko‘pchilik manbalarda bu kitob “**Al-Adab al-Mufrad**” nomi bilan tilga olinadi. Ammo ba’zi olimlar uni “Kitob al-Adab” deb atashadi². Ehtimol, bu to‘g‘rirog‘idir va “al-Mufrad” so‘zi olimlar tomonidan unga berilgan tavsif bo‘lishi mumkin. Balki bu birinchi nomning qisqartmasi bo‘lishi ham mumkin.

Kitobning muallifga nisbati

Ushbu kitob quyidagi sabablarga ko‘ra shubhasiz Imom Buxoriyga tegishlidir:

• Ko‘plab olimlar bu kitobni o‘z asarlarida tilga olib, isnodlar bilan rivoyat qilishgan va uni Imom Buxoriy asari sifatida qayd etishgan.

• Kitob bir necha marta nashr qilingan. Tahrirchilar turli qo‘lyozma nusxalarga tayanishgan. Bu nusxalar orasida katta farqlar yo‘qligi va ular turli mintaqalarda, turli davrlarda yozilgan bo‘lishiga qaramay, matnda muhim tafovutlar yo‘qligi kitobning muallifiga to‘g‘ri nisbat qilinganini isbotlaydi.

• Ibn Kasir, Al-Iroqiy, Ibn Hajar, As-Saxoviy kabi ko‘plab hadis ulamolari bu kitobga murojaat qilgan va undagi hadislarni keltirishgan. Ular tilga olgan hadislar “Al-Adab al-Mufrad”da mavjud³.

Kitob mavzusi

Bu kitob mavzusi — islomiy odob va axloqqa oid hadislar va asarlarni jamlashdir. “Odob” so‘zining ma’nosi haqida, Hofiz Ibn Hajar “Fath al-Bariy”da shunday deydi: “Odob degani — so‘zda va amalda maqtaladigan narsalarga amal qilishdir. Ba’zilar uni go‘zal axloqlarga amal qilish deb tariflashgan. Yana boshqalar esa, bu yaxshi ishlarda sobit turishdir, deganlar. Yana birlari: ‘Odob — sendan yuqoridagi kishilarni ulug‘lash va pastdagilarga muloyimlik ko‘rsatishdir’ deyishgan. Yana bir talqinga ko‘ra, bu so‘z ‘ma’duba’dan (ya’ni taomga taklif qilish) olingan bo‘lib, odamlar unda to‘planishga chaqirilgan narsani anglatadi”⁴.

Kitobga “al-Mufrad” deb nom berilishining sababi

Shayx Muhammad ibn Ja’far al-Kattoniy shunday degan: “‘Al-Adab al-Mufrad’ ya’ni ‘alohida mualliflik qilinib ajratilgan odob kitobi’ — bu nom bilan uni Imom Buxoriyning ‘al-Jome’ as-Sahih’ kitobidagi ‘Kitob al-Adab’dan farqlash

¹ Xatib Bag‘dodiy. Ta’rixii Bag‘dod. – J. 2. – S. 324. Zahabiy. Siyari a’lamun nubala. – J. 12. – S. 468.

² Baluviy. Sabat Abu Ja’far Ahmad ibn Aliy Baluviy. – S. 105.

³ Ibn Kasir. Musnadul Foruq. – J. 1. – S. 341. Iroqiy. Taxriju ahadisil ihyo. – S. 478. Ibn Hajar. Ithoful maharo. – J. 2. – S. 45. Saxoviy. Al-Maqosidul hasana. – S. 588.

⁴ Ibn Hajar. Fathul Boriy. – J. 10. – S. 400.

uchun aytilgan. Unda ‘Sahih’dagidan ortiqcha hadislar bor. Shuningdek, unda oz miqdorda bo‘lsa ham to‘xtalgan (mavquf) asarlar bor. Juda foydali kitobdir”¹.

Bu kitob bilan Imom Buxoriyning ‘Sahih’idagi ‘Kitob al-Adab’ o‘rtasidagi farq

Olimlar orasida mashhurki, bu Buxoriyning kitobi (ya’ni ‘al-Adab al-Mufrad’) uning ‘Sahih’ kitobidagi ‘Kitob al-Adab’dan butunlay farq qiladi. Chunki ‘Sahih’dagi bo‘lim hech qanday tavsif yoki qo‘shimchasiz shunchaki ‘Kitob al-Adab’ deb nomlanadi. ‘Mufrad’ so‘zi esa uni ajratish va farqlash uchun qo‘llaniladi.

‘Al-Adab al-Mufrad’dagi hadislar va asarlar soni Muhammad Fuod Abdulboqiy raqamlariga ko‘ra 1322 tani tashkil etadi ular 644 bo‘limdan iborat. ‘Sahih’dagi ‘Kitob al-Adab’dagi hadislar soni 256 ta, ularning ba’zisi takroriy bo‘lib, unda deyarli hech qanday mavquf asarlar yo‘q. Bu hadislar jami 128 bo‘limga joylashtirilgan.

Shundan ko‘rinib turibdiki, bu kitob, birinchidan, juda boy mazmun va hadislar bilan to‘la. Ikkinchidan, undagi sog‘ hadislar ko‘pligi va zaiflar ozligi uni yanada qimmatli qiladi. Ya’ni taxminan to‘rt qismdan uchtasi sog‘ hadislar. Uchinchidan, sog‘ va zaiflarni ajratib olish imkoniyati ham uni muhim qilgan”.

Kitobning hadis to‘plamlari orasidagi o‘rni

“Al-Adab al-Mufrad” juda foydali kitob bo‘lib, unda axloq mavzusida ko‘plab hadislar va asarlar jamlangan. Uning ahamiyati ayniqsa sog‘ hadislar sonining ko‘pligi bilan ortadi.

Hofiz Ibn Hajar “Fath al-Bariy”da deydi: “‘Al-Adab al-Mufrad’ kitobida ‘Sahih’dagidan ortiqcha hadislar bor, shuningdek, unda biroz to‘xtalgan (mavquf) asarlar ham bor. Juda foydali kitobdir”². Shayx Muhammad ibn Ja’far al-Kattoniy ham bu fikrni takrorlaydi.

Shayx Abdurrahmon al-Muallimiy aytadi: “Bu kitobi — ya’ni ‘al-Adab al-Mufrad’ — uning ‘Sahih’idan keyingi eng muhim asaridir. Kim sunnatga ergashmoqchi bo‘lsa, albatta bu kitobga e’tibor qaratmog‘i lozim. U bu kitobni to‘plab, juda aniqlik va diqqat bilan yozgan. Ammo ummat, afsuski, bu kitobga loqaydlik bilan qaragan. Qo‘lyozmalari juda kamyob, ko‘p marta nashr qilingan bo‘lsa-da, noshirlik sifati deyarli yo‘q. Chunki nashrlarda isnod va matnlarda ko‘plab xatolar mavjud. Ularni to‘g‘rilash faqat chuqur bilimga ega olimlargagina nasib qiladi”³.

Shayx Fazlulloh al-Jilaniy, kitob sharhlovchisi, shunday deydi: “Imom Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriyning ‘Al-Adab al-Mufrad’ kitobi — bu kichik

¹ Kattoniy. Ar-Risalatul mustatrofa. – S. 53.

² Ibn Hajar. Fathul Boriy. – J. 10. – S 400.

³ Muallimiy. Taqrizul Muallimiy ala kitabi Fazlillah as-Somad fi tadvihil adab al-mufrad. – S. 18.

hajmiga qaramay, ulkan ilmiy xazina. U Payg‘ambarlar sayyidi, sahobalar va ulardan keyingi olimlarning go‘zal axloqiy hadislarini o‘zida jamlagan. Bu juda puxta tuzilgan, nafis, eng afzal yozilgan asarlardan biri. Ammo bu kitobning asl qiymatini faqat chuqur tadqiqot bilan, isnoddagi roviylarni o‘rganib, matnlarini tahlil qilgan, uni qayta-qayta o‘qib o‘zlashtirgan kishi anglay oladi. Aks holda, yuzaki qaraganda, u boshqa oddiy kitoblardan ajralmaydi”¹. U yana deydi: “Agar olimlar bu qisqacha asarni chuqur o‘rgansalar, ayniqsa talabalar uchun u juda foydali bo‘lar edi. Ayniqsa, har qanday aybdan pok bo‘lgan ezgu xislatlarni egallashni maqsad qilganlar, va qalbini har qanday aralashmalardan xoli bo‘lgan yuksak axloqiy fazilatlarni to‘plashga safarbar etganlar uchun bu kitob muhimdir”².

Bu muxtasar asarni diniy maktablar va zamonaviy institutlarda dars beradigan ustozlar, maktab muallimlari va islomiy fanlar o‘qituvchilari yaxshi tushunib yetishlari kerakki, bu kitobni o‘qitish — ayniqsa bugungi kunning turmush tashvishlariga to‘la zamonida — nihoyatda mos va foydalidir. Sababi, uning hajmi kichik bo‘lib, uni bir yil ichida tugatish mumkin.

Biroq bu kitob o‘z haqini to‘liq ado qilish uchun chuqur o‘qib-o‘rganishni talab etadi. Chunki bu orqali o‘quvchi arab tilida hamda Allohning eng go‘zal salovoti va salomi bo‘lsin, Payg‘ambarimizning sunnati bo‘yicha munosib bilim va kuchga ega bo‘ladi.

Undagi hadislarning darajasi

Imom Buxoriy “Al-Adab al-Mufrad” kitobida, “Sahih” kitobidagidek, hadislarning sahihligini shart qilib qo‘ymagan. Biroq u bu kitobda ham sog‘lom va ishonchli hadislarni zaif va inkor qilingan hadislardan ajratishga intilganini ko‘ramiz. Bu haqida ilmda yetuk bo‘lgan ulamolar ham guvohlik berganlar.

Ibn Abu Hatim aytadi: “Abdulloh ibn Abdurahmonning kotibi Ishaq menga shunday dedi: ‘Abdulloh mendan Muhammad ibn Ismoilning “Kitob al-Adab”i haqida so‘radi va: “Kitobni olib kel, ko‘rib chiqay”, dedi. Men kitobni berdim. U uni uch oy ushlab qoldi. So‘ng qaytarib berganida: “Unda ortiqcha yoki zaif biror narsa topdingmi?”, deb so‘radim. U: “Ibn Ismoil faqat sahih hadislarni odamlar oldida o‘qiydi. Muhammadga (Buxoriyga) qanday e‘tiroz bo‘lishi mumkin?” — deb javob berdi”³.

Muallifning bu kitobdagi sharti

Imom Buxoriy (Alloh unga rahmat qilsin) bu kitobda “Sahih” dagi kabi faqat sahih hadislarni keltirishni shart qilmagan. Shu sababli u ba‘zi sahih hadislarni “Sahih” dagi shartlarga muvofiq tarzda keltirgan, ba‘zilarini esa ularga

¹ Jiylaniy. Fazlullab as-Somad fi tavidhil adab al-mufrad. – J. 1. – S. 21-22.

² Jiylaniy. Fazlullab as-Somad fi tavidhil adab al-mufrad. – J. 1. – S. 33.

³ Zahabiy. Siyari a‘lamun nubala. – J. 12. – S. 427.

yaqin yoki o'rtacha darajadagi hadislar sifatida keltirgan. Bu masalada ulamolar turlicha ijtihod qilganlar.

“Al-Adab al-Mufrad” kitobidagi hadislar ichida Buxoriy va Muslim yoki ikkisidan biri keltirgan hadislar soni quyidagicha:

1. Buxoriy va Muslim ikkalasi keltirgan hadislar — **286 ta**
2. Faqat Buxoriy keltirgan hadislar — **46 ta**
3. Faqat Muslim keltirgan hadislar — **121 ta**

Umumiy hisobda **315 ta hadis** “Sahih” kitoblarida mavjud bo‘lib, bu deyarli kitobning chorak qismini tashkil qiladi. Qolganlari sahih yoki hasan (yaxshi) bo‘lib, zaiflari oz va ko‘pi boshqa dalillar bilan quvvatlanib, maqbul darajasiga chiqqan deyish mumkin. Kitobda mutlaqo soxta yoki inkor qilingan hadislar yo‘q.

Muallifning uslubi

Imom Buxoriy bu kitobni yozishda quyidagi uslublarga amal qilganini ko‘rish mumkin:

1. U kitobini boblarga bo‘lib chiqdi va har bir bob ostida bir nechta hadislarini keltirdi. Boblar soni 644 ta bo‘lib, ustoz Muhammad Fuad Abdulboqiy raqamlagan holda rivoyat qilingan hadis va asarlar jami 1322 tani tashkil qiladi. Kitobni Qur‘oni Karimdagi “Va Vassaynâ al-Insâna bi-Vâlidayhi husnan” oyati bilan boshlab, eng oliy odob – ota-onaga bo‘lgan odob ekanini ko‘rsatgan.

2. Unda sahobalardan kelgan ko‘plab mavquf (to‘xtalgan, ya‘ni sahobadan to‘g‘ridan-to‘g‘ri kelgan) asarlar keltirilgan. Sahobadan keyingi avlodlardan kelgan asarlar esa kam. Asarlarning soni taxminan 401 ta. Masalan: 2-raqamli hadisda: Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu: “Parvardigorning rozi bo‘lishi – ota-onaning rozi bo‘lishidadir, Parvardigorning g‘azabi – ota-onaning g‘azabidadir”, deganlar¹.

3. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan ayrim oyatlarning tafsirini keltirgan. Masalan: “Mushrik otasiga istig‘for aytmaslik bobida” Ibn Abbosning: “Isro surasining 23-24 oyatlaridagi "ularga uff demang" oyati Tavba surasining 113-oyati orqali mansux bo‘lgan”, degan aytganini keltiradi².

4. “Sahih”dagi kabi ba‘zi hadislarini bir necha joyda keltiradi. Masalan, Abu Bakra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisni "Ota-onaga oq bo‘lish jazosi" bobida va "Qarindoshlik aloqasini uzgan odam jazosi" bobida takrorlaydi³.

5. Hadisni takrorlaganida, odatda matn yoki isnodda qo‘shimcha foyda keltiradi. Masalan, yuqoridagi hadisni birinchi marta rivoyat qilganda “Ayniya ibn Abdurahmon otasidan” deb keltiradi, ikkinchi marta esa “Ayniya ibn Abdurahmon

¹ Muhammad ibn Ismoil Buxoriy. Al-Adab al-mufrad. 15-bob, 29-hadis.

² Muhammad ibn Ismoil Buxoriy. Al-Adab al-mufrad. 23 va 51-hadis.

³ Muhammad ibn Ismoil Buxoriy. Al-Adab al-mufrad. 29 va 67-hadis.

otasidan eshitdim” deb ochiqroq keltiradi. Bu orqali hadisni eshitish aniq bo‘lganini bildiradi.

6. Lafzlar ketma-ketligiga ahamiyat beradi va roviylar so‘zlashda qanday o‘zgarish qilganini ko‘rsatadi. Masalan, kibr bobida: “Jannat va do‘zax tortishdilar” degan hadisda bir rivoyatda “ixtasamat” (bahslashdi), boshqa rivoyatda “ihtajjata” (hujjatlashdilar) deb rivoyat qilinadi. Shuningdek, isnoddagi farqlarga ham e’tibor beradi¹.

7. Roviylar nomlarini, kunyalarini aniqlashtiradi. Masalan: “Abu Utba” kunyasiga ega sahobaning asl ismi “Ubaydulloh” ekanini tushuntiradi².

8. Ayrim hadislarning mavquf yoki hadisni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbat berilganini bildiradi. Masalan, “Aloqani bog‘lovchi teng javob beruvchi kishi emas, balki uzilgan aloqani qayta tiklagan kishi haqiqiy bog‘lovchidir” hadisini keltirar ekan, imom Hasani Basriy bu hadisni Rasulullohga bog‘lagan (ya’ni marfu qilgan) bo‘lsa, imom A’mash mavquf qilganini bildiradi³.

9. Ba’zi isnod roviylari haqida foydali ma’lumot beradi. Masalan, “Uchta bolasidan ayrilgan ayol jannatga kiradi” degan hadis isnodidan so‘ng roviylardan biri – Suhayl ibn Abu Solih haqida “u hadisda qat’iy edi va uni yod olar edi. Shuning uchun uning yonida hech kim hadislarni yozib olmog‘i mumkin emas edi” deb aytadi⁴.

10. Mashhur kunyalarga ega roviylarning asl ismlarini tushuntiradi. Masalan: “Abu Qursafa” degan roviy aslida “Jandara ibn Xoyshana” ekanligini bayon qiladi⁵.

11. Matnda uchraydigan g‘ayri oddiy (noaniq) so‘zlarning ma’nosini tushuntiradi. Masalan: “Agar qul o‘g‘irlik qilsa, uni hattoki ‘nash’ evaziga bo‘lsa ham sotinglar” degan hadisda, “nash” so‘zining yigirma dirham, “nava” esa besh dirham, “uqiyya” esa qirq dirham ekanini tushuntirib o‘tadi⁶.

12. Ba’zida bu g‘arib so‘zlarning izohini boshqa imomlardan ham keltiradi. Masalan, “Ko‘zingizdagi tayoqni ko‘rmay, birovning ko‘zidagi changni ko‘rasiz” degan hadisda “jadr” yoki “jiz” so‘zini tushuntirib, “uzun va katta yog‘och” ma’nosini anglatishini Abu Ubaydga nisbat bilan aytadi⁷.

Xulosa. “Al-Adab al-Mufrad” asari – Imom al-Buxoriy tomonidan kalomning eng nozik va muhim bo‘g‘inlaridan biri bo‘lgan axloqiy-tarbiyaviy mavzularga bag‘ishlab tuzilgan nodir to‘plamdir. Ushbu asar orqali muallif hadis

¹ Muhammad ibn Ismoil Buxoriy. Al-Adab al-mufrad. 554-hadis.

² Muhammad ibn Ismoil Buxoriy. Al-Adab al-mufrad. 599-hadis.

³ Muhammad ibn Ismoil Buxoriy. Al-Adab al-mufrad. 68-hadis.

⁴ Muhammad ibn Ismoil Buxoriy. Al-Adab al-mufrad. 148-hadis.

⁵ Muhammad ibn Ismoil Buxoriy. Al-Adab al-mufrad. 1252-hadis.

⁶ Muhammad ibn Ismoil Buxoriy. Al-Adab al-mufrad. 165-hadis.

⁷ Muhammad ibn Ismoil Buxoriy. Al-Adab al-mufrad. 592-hadis.

ilmidagi chuqur salohiyati bilan birga, musulmon jamiyatining axloqiy asoslarini mustahkamlashga qaratilgan amaliy yondashuvini namoyon etgan.

“Al-Adab al-Mufrad” nafaqat hadis ilmi, balki islomiy pedagogika, ma’naviyat va madaniyat tarixini o‘rganishda ham beqiyos manba hisoblanadi. Shuningdek, asarning muallifga xos hadis tanlash mezonlari, rivoyatlarni tartiblashtirishdagi uslubi, isnod va matnlar bilan ishlashdagi aniqliklari uni Imom al-Buxoriyning “Sahih”idan mustaqil holda ham yuksak ilmiy ahamiyatga ega bo‘lgan asar sifatida ko‘rsatadi.

Mazkur tadqiqot “Al-Adab al-Mufrad”ning ilmiy merosdagi o‘rni va qadriyatlar tizimidagi ahamiyatini yana bir bor ochib berdi. Kelgusida ushbu asar asosida axloqiy qadriyatlarni yosh avlod tarbiyasida qo‘llash, zamonaviy ijtimoiy muammolar yechimida undan foydalanish imkoniyatlarini ham o‘rganish dolzarb bo‘lib qoladi.

Taklif va Tavsiyalar.

1. “Al-Adab al-Mufrad” asarini zamonaviy tahrir va tahliliy izohlar bilan yangi nashrda taqdim etish – mavjud nashrlar orasida tafovutlar bo‘lib, ayrimlarida ilmiy tanqidga loyiq nuqtalar mavjud. Shu sababli, ishonchli qo‘lyozmalar asosida qayta tahqiq qilish muhim.

2. Asar asosida axloqiy-tarbiyaviy dasturlar ishlab chiqish – ayniqsa, maktab, madrasalar va oliy ta’lim muassasalari uchun moslashtirilgan, yoshlar tarbiyasiga qaratilgan o‘quv qo‘llanmalari yaratish foydali bo‘ladi.

3. Asarda uchraydigan hadislar asosida tematik indekslar tuzish – masalan, ota-onaga yaxshilik, qo‘shnichilik, mehmonga hurmat, halollik kabi mavzular bo‘yicha ajratilgan mazmuniy ko‘rsatkichlar foydalanuvchilar uchun katta qulaylik yaratadi.

4. Sharhlar va tarjimalarni qiyosiy o‘rganish asosida mukammal ilmiy tadqiqotlar yaratish – mavjud tarjimalar va sharhlar turli darajada bo‘lib, ularni qiyoslab, kuchli va zaif tomonlarini ko‘rsatish bu boradagi ilmiy bo‘shliqlarni to‘ldiradi.

5. Asarning zamonaviy axloqiy muammolar bilan bog‘liqligini tahlil qilish – ayniqsa, oilaviy munosabatlar, yoshlar orasida hurmat-ehtiromlar masalalari, jamiyatda odob-axloqning zaiflashuvi kabi muammolarga bu asarning yondashuvini ko‘rsatish amaliy ahamiyat kasb etadi.

6. “Al-Adab al-Mufrad” asosida ilmiy risolalar, maqolalar va dissertatsiyalar yo‘nalishini kengaytirish – bu borada universitet va ilmiy markazlar o‘rtasida hamkorlik loyihalari yo‘lga qo‘yilishi maqsadga muvofiq.

7. Kitobni keng jamoatchilikka tanitish uchun ommaviy va vizual vositalardan foydalanish – infografikalar, video-darslar, podkastlar shaklida taqdim etish orqali asarning dolzarbligi yanada oshadi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar

1. Baluviy. Sabat Abu Ja'far Ahmad ibn Aliy Baluviy. Tahqiq: Dr. Abdallah al-'Umraniiy. – Bayrut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1-nashr, 1403-h.
2. Ibn Hajar. Fathul Boriiy. – Ar-Riyod: Dar at-Tayyiba, 1-nashr, 1426-h.
3. Ibn Hajar Asqaloniiy. Hadyus soriiy. – Ar-Riyod: Dar at-Tayyiba, 1-nashr, 1426-h.
4. Ibn Hajar. Ithoful maharo alal favaidil mabtakaro min atrofil asharo. Tahqiq: Hamid Abdallah al-Mahallaviy. – Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1-nashr, 1407-h.
5. Ibn Kasir. Musnadul Faruq. Tahqiq: Imom ibn Ali. Dar al-Falāh lil-bahsil ilmiy. 1-nashr, 1430-h.
6. Jiloniiy. Fazlullah as-Somad fi tavidhil adab al-mufrad. Tahqiq: Ahmad Shamsuddin. – Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1-nashr, 1422-h.
7. Kattoniiy. Ar-Risalatul mustatrofa. Tahqiq: Muhammad al-Muntasir al-Zamzamiy, Dorul bashoiril islomiyya, 6-nashr, 1421-h.
8. Muhammad ibn Ismoil Buxoriy. Al-Adab al-mufrad. – Bayrut: Dorus Siddiq. 1421-h.
9. Saxoviiy. Al-Maqosidul hasana. – Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1-nashr, 1407-h.
10. Xatib Bag'dodiiy, Tarixi Bag'dod. Tahqiq: Dr. Bashshor Ma'ruf. – Bayrut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1-nashr, 1422-h.
11. Zahabiiy. Siyari a'lomun nubala. Tahqiq: Husayn Asad.

**МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЎРТА АСРЛАР ВА
УЙҒОНИШ ДАВРИ ОВРУПА ФАЛСАФАСИ ТАФАККУРИГА
КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ ВА АҲАМИЯТИ**

Шадманов К.Б. – фалсафа фанлари доктори, БухТИ профессори

e-mail: shadmanov.qurbon@bsmi.uz, Ўзбекистон, Бухоро

Аннотация. Маколада муаллиф IX-XIV аср Марказий Осиё мутафаккирларининг Ўрта асрлар ва Уйғониш даври Оврупа фалсафаси тафаккурига кўрсатган таъсири ва аҳамиятини очиб бериш халқимизни, айниқса, ёшларни тарбиялашга самарали хизмат қилишини таъкидлайди. Шу билан бирга, жамият тараққётининг ҳозирги босқичида шахсни ижтимоийлаштириш, уни хар томонлама шакллантириш, камолга етказиш энг муҳим вазифалардан ҳисобланади. Шу маънода халқимизнинг бой ўтмиши ва ўтқир тафаккури билан ярилган маънавий қадриятлари, бутун жаҳон қадриятларига қўшилган маънавий меросига назар ташласак, бу масалалар бугунги кунда қанчалик долзарб эканлигини англаймиз.

Калит сўзлар: Марказий Осиё, Уйғониш даври, тафаккур, шахс, маънавий қадрият.

Ўзбекистон мустақилликка эришиши билан иқтисодиёти ривожланган демократик фуқаролик жамият қуриш йўлига утди. Мамлакатимиз иқтисодий муносабатларнинг барча соҳаларида муҳим сифат ўзгаришларини

оширмоқда. Биринчи навбатда бу - маънавият соҳаларига тегишлидир. Зеро, мазкур соҳа халқнинг олижаноб мақсадларини амалга ошириш учун курашда бирлашиш даврининг моҳиятини тушуниш шарт ҳисобланади. “Кимнинг ким эканлиги” ва инсониятнинг умумцивилизацион жамғармасига қандай ҳисса қўшганлигини аниқлаб, маънавият соҳасида ҳам тарихий ҳақиқатни тикламоқдамиз. Истиқлолнинг дастлабки кунлариданоқ мамлакатимизда бу соҳада улкан ва узлуксиз эътибор қаратиб келинмоқда. Юртбошимиз ҳар бир нутқ ва маърузалари, мақола ва чиқишларида юксак маънавият келажак пойдевори эканлиги қайта-қайта таъкидламоқда. Масаланинг бундай кўйилиши замон талаби ва тарихий заруратдир. Асосий мақсад, биринчидан, жаҳон тараққиётига буюк алломалар ва қомусий олимларнинг бутун бир авлодни етказиб берган халқимизнинг руҳини ва миллий ғурурини кўтариш, иккинчидан, аждодларимиз, қардош халқлар ва маданиятлар билан алоқа доирасининг кенглигини бутун дунёга намоёиш қилишдир.

Жамият учун ҳар бир шахснинг ўз истеъдодини тўлиқ намоён этиши, табиат инъом этган ақлий қобилиятни ривожлантириш учун имконият яратилиши аҳамиятга молик масала ҳисобланади. Ўқимишли кишининг маънавий олами эътиборга молик бўлиб, у нисбатан бой, унинг ҳаёти фақат моддий фаровонлик билангина чекланиб қолмайди. Бу хол **мавжуд давлат**, мамлакат аҳолисининг ақлий салоҳиятини янада ривожлантиришда муҳим омил бўлиб ҳисобланади. XXI асрда таълим ва илм-фан кишилик жамиятини ривожлантиришга қаратилган глобал маънавий қадриятлар, ўзига хос ижтимоий менталитет ва дунёқарашни шакллантиришга йўналтирилиши лозим. Таъкидлаш жоизки, фақат ўқимишли, маънавий жиҳатдан етук кишиларгина мавжуд муаммо ва ихтилофларни ҳар қандай тажовуз ва урушларсиз ечишга **қодир** жамиятни шакллантиришлари мумкин. Дарҳақиқат, илмли ва тарбия кўрган кишилар ҳар қандай шароитда ҳам зўравонлик, террор кўринишларини маъқулламайдилар. Фақат маънавий жиҳатдан етук **шахсларгина** глобал характердаги экологик муаммоларни шахсий, давлат ва ҳукуматлар муаммоларидан устун даражада кўйиши **мумкин**. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, жамиятни интеллектуал тарзда ривожлантириш - бу ижтимоий тараққиёт асосини ташкил қилди. Бу холсиз илмий-техник тараққиётига эришишнинг имкони йўқ даражада бўлиб, инсоннинг глобал характердаги манфаатини ҳимоя қилмай, жамият тадрижий тараққиётини таъминлайдиган кашфиётларни амалга ошириб бўлмайди. Интеллектуал салоҳиятнинг асоси шубҳасиз маънавий баркамоллик ҳисобланади.

Кўп минг йиллик давлатчилик тарихига эга бўлган ҳамда XXI -

тараққиёт асри сари, истиқлол байроғи остида дадил қадам ташлаётган ўзбек халқи ҳамиша илм-фан, маърифат ва зиё ихлосманди бўлиб келган. Президентимиз таъкидлаганидек “Таълимни тарбиядан, тарбияни эса таълимдан ажратиб бўлмайди – бу шарқона қараш, шарқона ҳаёт фалсафасидир”, деган ҳақли ақидага содиқ халқимиз асрлар давомида таълим-тарбия соҳаси, хат-савод чиқаришга алоҳида аҳамият билан қараган. Чиндан ҳам, тарихимизнинг қайси даврини олмайлик, юртимизда илму маърифат ва юксак маънавиятга интилиш ҳеч қачон тўхтамаганини, халқимиз даҳосининг ўлмас тимсоли сифатида энг оғир ва мураккаб даврларда ҳам яққол намоён бўлиб келганини кўришимиз мумкин” [1].

Республикамизда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар аввало озод ва обод Ватан барпо этиш - мамлакатимизда яшовчи ҳар бир шахснинг масъулияти ва фидокорлигини талаб этади. Бу эса, ўз навбатида, жамият аъзоларидан маънавий баркамоллик, тарихга ҳурмат ва етукликни тақозо қилади. Инсонни тарбиялаш, унга таълим бериш, юксак қадриятли, дунёқарашли кенг қамровли чуқур, билимдон, айниқса, соғлом ёш авлодни тарбиялаш ниҳоятда долзарбдир. Жамият тараққиётининг ҳозирги босқичида шахсни ижтимоийлаштириш, уни ҳар томонлама шакллантириш, камолга етказиш, ривожлантириш энг муҳим вазифадир. Шахсни ижтимоий ҳаётга янада фаолроқ жалб этиш ва уни баркамол қилиб вояга етказиш ҳар қандай жамият олдида турган энг долзарб вазифалардан ҳисобланади. Халқимизнинг бой ўтмиши ва ўтқир тафаккури билан яратилган маънавий қадриятлари, бутун жаҳон қадриятларига қўшилган маънавий меросига назар ташласак, масалалар бугунги кунда қанчалик долзарб эканлигини англаймиз. Шу нуқтаи назардан, IX-XIV аср Шарқ, аниқроғи, Марказий Осиё мутафаккирларининг Ўрта асрлар ва Уйқониш даври Оврупа фалсафий тафаккурига кўрсатган таъсири ва аҳамиятини очиб бериш халқимизни, айниқса, ёшларни тарбиялашга самарали хизмат қилиши шубҳасиздир.

Маълумки, ҳар қандай ижтимоий-тарихий муаммо ва феноменнинг тадқиқ этилиши тадқиқотнинг назарий-услубий асосларини аниқлашни талаб қилади. Бошқача айтадиган бўлсак, қўйилган Шарқ ва Ғарб тафаккур тараққиётидаги ғоявий таъсир ва маънавий уйғониш масаласини ҳал этиш учун аввало тадқиқот стратегияси ва дастури аниқлаб олинishi, яъни тадқиқотдаги тарихий фактларнинг мазмун - моҳияти, услублар ва усуллар, принциплар ва императивларни тури белгиланиши ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади. Шу маънода Шарқ фалсафий тафаккур маданиятини Ғарб фалсафий тафаккур ривожигаги ўрни ва аҳамиятини фалсафий жиҳатдан

таҳлил қилишда аввало тарихий манбаларни илмийлик асосида холисона ёритиб бериш керак бўлади [7; 8].

Дунёвий тараққиёт босқичлари ва қисмлари аро алоқалар ва мулоқотларда вақтий ва фазовий изчил боғлиқлик муаммоси энг муҳимдир. Ушбу нуқтаи назардан биз Ғарб Ренессанси даври тараққиётини бевосита Шарқ мусулмон Уйғониш даври билан изчил боғлиқлиги (узвийлиги) сифатида қабул қиламиз. Бу боғлиқ эса турли цивилизацион ривожланиш этапларида турлича кўринишга эга булган. IX-XII асрларда Шарқда, асосан Марказий Осиёда, илғор мусулмон мутафаккирлари эллин ва эллинистик фалсафани қайтадан тиклаб, унга ўзгача талқин бердилар ва шу шаклда уни Ғарб дунё зиёлиларига таништирдилар. Натижада, антик дунё фалсафаси ва Ўрта Асрлар Шарқ фалсафаси, бир томондан, ва, иккинчи томондан, арабзабон дунё фалсафий фикри ва Ғарб фалсафасининг ўзаро узвийлиги ила ўзаро боғлиқлиги руёбга келди ва амалга оширилди [2; 3; 4; 11-13]. Айнан арабзабон (асосан Марказий Осиё) фалсафа (IX-XIII асрлар) уз даврида Ғарбий Оврупо фалсафасига катта таъсир кўрсатди ва шу билан бир қаторда ушбу маданиятларнинг синтезига ўз салмоқли улушини қўшди. Кези келганда шуни айтиш керак-ки, арабзабон мусулмон файласуф-мутафаккирлар асарларини ўрганиш фанга чанқоқ овруполиклар учун фалсафий билим асосларини ўзлаштиришда мажбурий пағона сифатида белгиланганлиги кўплаб тарихий манбаларда таъкидланган [5; 6; 11]. Боз устида, X-XIII асрларда Буюк Британиянинг Оксфорд ва Кембридж университетлари кутубхоналарида буюк мутафаккир аждодларимиз Форобий ва Ибн Синоларнинг фундаментал асарлари (лотинлаштирилган вариантлари) мавжуд эди. Бу жараёнга VII-XII асрларда Испанияда шаклланган таржимонлар мактаби ҳам ўз бекиёс ёрдами кўрсатди. Шу мактаб таржимонлари тинимсиз ва синчковлик билан пухта қилинган таржима меҳнати орқали Оврупо антик дунё фалсафаси билан танишди, унинг асл мазмуни ва моҳиятини узи учун очди. Бундай натижа эса Марказий Осиё перипатетик-файласуфлар Форобий ва Ибн Синолар томонидан ўзлаштирилган ва талқин қилинган, асосан, Арасту асарлари орқали руёбга келди [6; 7; 10].

Демак, IX-XIII асрлар Шарқ мусулмон мутафаккир-файласуфлар ғоявий таъсири остида XIV-XV асрлар Ғарб маънавий Уйғониши мавжуд бўлди. Масаланинг бу тарзда қўйилиши, дастлаб қараганда ножоиздек туюлиши мумкин. Дарҳақиқат, XIV-XVII асрлардаги Европа фалсафаси билан Ўрта асрлардаги Шарқ, айниқса, Ўрта Осиё фалсафаси ўртасида қандай умумийлик бўлиши мумкин? Бироқ, анъаналарнинг тарихий

жиҳатдан бир-бирини тақозо этиши, алоқадорлиги муқаррар эканлиги маълум. Шунга амал қилиб, қатъий айтиш мумкин-ки, Фарб фалсафасининг Уйғониш даврига доир тушунчалар сираси ана шу замоннинг умумий қонуниятлари ва тамойилларига боғлиқ эканлиги эътиборга олинаркан, Уйғониш даврининг Ўрта асрлар ва, айниқса, антик давр билан ўзаро боғлиқлиги, албатта, эътироф этилади. Бу эса Ўрта асрлардаги Шарқ файласуфларининг асарлари Европанинг Уйғониш давридаги барча буюқ файласуфлари учун энг асосий манбалардан бирига айланган, уларнинг бу фанни бевосита ёки билвосита ўрганишлари учун муҳим манба бўлиб хизмат қилган, деган фикрни тасдиқлайди.

Адабиётлар руйхати

1. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. - М.: Высшая школа, 1980.
2. Идрис Шах. Суфизм. – М.: Клышников, Комаров и К0., 1994.
3. Конрад Н.И. Запад и Восток.- М., 1972.
4. Рутенбург В.И. Общество Возрождения. // Культура Возрождения и общество. - М., 1986.
5. Хайруллаев М.М. Абу Наср ал-Фараби.- М.: Наука, 1982.
6. Chase F. Robinson. Islamic Civilization in Thirty Lives. Thamea & Hudson Ltd. London, 2019.
7. Mc Dowell A. Meaning, Knowledge and Reality. – Cambridge – London, 1998.
8. Skirbekk G., Gilje N. The History of Philosophy. Scandinavian Univ. Press. – Oslo, 1996.
9. Shadmanov K. Ethics of Late Renaissance England, its Place in History and Philosophy/1 (81) 2023. Аль-Фараби. ISSN 1999-5911, pp. 43-59.
10. Shadmanov, Q. (2025). XYII Asr Ingliz she'riyatida Jon Donn. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 5(1), 7–12. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/42616>.
11. Shadmanov K. Angliyskaya duhovnost i yazyk. – Dusseldorf (Germany), 2015.
12. Shadmanov Q.B. Ingliz falsafasining asosiy tushunchalari va leksikonining shakllanishi: ijtimoiy_axloqiy aspektlar. (O'quv qo'llanma). – Buxoro, 2023.
13. Kurban B. Shadmanov. Peripatetic philosophical thought of IX-XII centuries Central Asia and the European Renaissance. – Novateur Publication, India, 2024.
14. Kurban B. Shadmanov. Reader in late Renaissance Poetry. - Novateur Publication, India, 2024.
15. Shadmanov K. and etc. The integration of computer science in the study of Central Asian scientific-spiritual heritage and Eastern Peripatetic philosophy// First International Conference on Sustainability Research 2024, 27-28 September, 2024/Virtual SPAST Reports, vol.1, N7(2024): First SRC 2024(July 2024) <https://www.spast.org/ojspast> ISSN:3048-5010

«МЕРА» КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Саломова Хакима Юсуповна – доктор философских наук, профессор кафедры «История религии и истоковедения. Философия» Бухарского государственного университета. Узбекистан.

h.y.salomova@buxdu.uz (orcid 0009-0003-5061-8669)

При характеристике содержания категории меры в литературе обычно указывается, на то что мера – это единство качества и количества, заключающееся в существовании определенных границ изменения количества, за которыми изменяется качество объекта. На наш взгляд, такая трактовка понятия меры не раскрывает полное содержание данной категории. И не случайно, что в философской литературе имеются попытки более развернутого подхода к определению категории меры¹.

В философском энциклопедическом словаре дается следующее определение: ”Мера-философская категория, выражающая диалектическое единство качества и количественных характеристик объекта. Мера указывает предел, за которым изменение количества влечет за собой изменение качества объекта и наоборот. Мера – своего рода зона, в пределах которой данное качество может модифицировать сохраняя при этом существенные характеристики”².

Гегель в своей «Науке логики» только одной категории меры дает более двадцати определений категории меры. Каждое новое определение дополняет предыдущее. Справедливо подчеркивает В.В.Ильин, что содержание категории меры является синтезом содержания категорий качества и количества»³.

По мнению некоторых ученых, «мера - это противоречие между качеством и количеством»⁴, согласно другим, «мера есть углубленное знание о качестве, благодаря знанию количественной характеристики этого качества»⁵. Автор данного определения Самбуров Э.А. поддерживал дефиницию Кузьмина В.П., который отмечал: «Определение качества и

¹ Кузьмин В. П. Категория меры в марксистской диалектике, м., Наука. 1966; Лойфман И. Я. Философская категория меры¹ и естествознание // Философские науки, 1966, N 6; Ильин В. В. К характеристике содержания категории меры // Проблемы диалектики, вып. 11. ЛГУ. 1973.

² Философский энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия. 1983. С. 360. Ахлибининский Б.В., Храленко Н.И. Мера как единство качества и количества // Теория качества в науке и практике. Л.: ЛГУ. 1989. С. 152.

³ Ильин В. В. К характеристике содержания категории меры // Проблемы диалектики. вып. 11. Л., ЛГУ. 1973. С. 13. Диалектика материального мира. Онтологическая функция материалистической диалектике. Л.: ЛГУ. 1985. С. 134-144.

⁴ Ефимов В.И. Категория меры в познании // Вопросы логики и методологии научного познания. Том. 210. Новочеркасск, 1970, С. 88.

⁵ Самбуров Э.А. Категория меры и многомерность реальных объектов. Автореферат диссертаций на соискание ученой степени к. ф. н. Иркутск. 1967. С. 6.

определение меры различаются только тем, что мера есть более точная его существования граница допустимых для него изменений». Далее он подчеркивает: «мера всегда есть мера определенного качества» или же «всякая мера есть прежде всего мера качества»¹. В этих определениях подчеркивается роль качества как момента меры. Муравлев Н.Я. указывает, что «структура, действительно, есть материальной механизм меры объектов молекулярного уровня жизни, она есть противоречивое единство их количественных и качественных характеристик».

Все эти определения, их сравнение еще раз показывают, что, мера более богата содержанием, чем качество, количество, структура. Одним определением никак нельзя выразить ее сущность.

Наиболее верно, на наш взгляд, эти определения обобщить следующим образом: **Мера - это диалектические отрицание количества, так как количество отрицает качество; значит, мера - диалектическое отрицание не только количества, но и качества. Естественно, отрицая их, она отрицает их моменты. Но качество, количество, отношение двух или даже нескольких качеств есть момент меры.**

Если можно схематически показать сказанное, то получится следующее:

¹ Кузьмин В. П. Категория меры в марксистской диалектике. М., Наука. 1966. С. 23, 24, 25

Мера-это диалектическое отрицание единства качества и количества, и их моментов. Мера есть не только единство, синтез, но и отражает противоречивый характер этих моментов.

Однако для более полного понимания меры следует проанализировать, в свою очередь, сами её моменты количества и качества, которые также играют существенную роль в статусе меры. Качество как момент меры, и его собственные моменты различны, однако они взаимно пронизывают друг друга, содержат в снятом виде элементы «своего другого» как свои собственные, взаимно предполагают и отрицают друг друга в своем взаимодействии. Это не простое отрицание, а диалектическое отрицание.

Для полного отражения содержания меры мы должны рассмотреть не только связи и отношения её моментов качества и количества. Кроме моментов качества и количества, внутри каждого есть свои моменты, которые играют важную роль в содержании меры. Иными словами, внутри единства меры имеются отношения, связи не только качества с количеством, но и их моменты. Мера характеризует не только их синтезирующие черты, но и противоречивый характер этих моментов.

В работе Ильина В.В. показана связь моментов единства определенности (момент качества) и числа (момент количества); моменты качества и величина (момент количества)¹ качества и количества. Сама мера внутренне противоречива.

Противоречивый характер моментов качества и количества, является основой утверждения, что любая вещь, явление в том или ином отношении характеризуются единством определенности и неопределенности его состояний, единством устойчивости и изменчивости, единством обратимости и необратимости; единством равномерности и неравномерности и т.д. Свидерский В.И. пишет: "Единство качества и количества, выражает единство сторон устойчивости и изменчивости"².

Не трудно увидеть, что устойчивость (как момент – качества) и изменчивость (как момент количества) взаимообусловлено, взаимопроникновение, они – часть друг друга. Устойчивость выражает не просто сохранения данного качества, она выражает активность сохранения данного качества. Понятие устойчивости применимо лишь в рамках качества и меры. Качество и количество-взаимопроникающие противоположности, они неотделимы, слиты, едины. При раскрытии содержания категории меры Гегель обратился к категориям качества и количества. Качество

¹ Ильин В.В. К характеристике содержания категории меры//Проблемы диалектики, вып. 11. Л., ЛГУ. 1973. С. 14.

² Свидерский В. И. Некоторые вопросы диалектики изменения и развития. М., Мысль. 1965. С. 203

односторонняя, ограниченная категория по сравнению с количеством, тем более с мерой. Качество - как непосредственно данная определенность.

Приступая к научному исследованию, человек выделяет качественно одинаковые вещи, опираясь на непосредственные показания органов чувств. Это выделение совершается на основе объективной качественной определенности вещей, но это объективное качество на данной ступени не познано, оно только фиксировано как непосредственное. Здесь еще не познаны внутренние связи предмета, и, следовательно, не развернуто отношение и связь различных качеств.

В действительности, качество неразрывно связано с количеством и количественно определяется. Поэтому, начав с выделения качественно определенного бытия, сознание переходит к познанию количественных отношений, познанию количества.

Но этот переход в мысли от качества к количеству отнюдь не означает сведения качества к количеству в реальной действительности. Гегель, как и Аль-Кинди, правильно отражает следование этих категорий в истории философской мысли.

Моментами единства и взаимности качества и количества в мере имеется двойной переход: качество в количество и количество в качество. Иными словами, **мера имеет двойной синтез: первое - количество отрицает качество; второе диалектическое отрицание: количество отрицает качество. Хотя в мере выявляется активность качества. Но в определенной реальности доминирует или количество, или же качество. Как это на практике показали Восточные ученые Хорезми Беруни, Ибн Сина, Каши, Улугбек и др.**

Граница для простого абстрактного качества является внешней, она отграничивает от другого, противоположного качества (точнее, «другое» не является противоположностью), но не соединяет, не связывает (мертвое и живое). И еще пример: жидкое и газообразное никогда не связываются. За пределами своего интервала, - меры, - простое качество погибает, а количественное качество (жидкость) переходит в другое качество. Здесь не внешняя мера, мера-интервал, а внутренняя мера, мера - граница двух качеств, которые ею не только разъединяются, различаются, но и соединяются, совмещаются. Но здесь из неопределенности не рождается новая единица определения, а осуществляется переход от одного качественного определения к другому. В сущности уже нет ни внешней, ни внутренней меры; она сама и есть «снятая» мера. Например: Муж и жена в семье не переходят друг в друга, между ними нет границы. Они соотносятся

друг с другом, рефлектируют, отражаются друг в друге, взаимопределяются. А в действительности противоположные определения синтезируются, сливаются в одно, «снимаются» (исчезают, «погибают» в основании). Такова свобода и необходимость.

Содержание меры богаче, разнообразнее, чем качество и количество. Почему мера содержательнее, чем качество или же чем количество? Ответ таков.

Мера как единство качества и количества имеет много аспектов:

1. определенное количество;
2. качественное количество;
Продолжая эту классификацию, нам бы хотелось бы отметить, что
3. отношение между качествами бывает двойного характера: отношение между разными качествами; второе: отношение между противоположными качествами;
4. противоречивость единства качества и количества;
5. неоднозначная связь качества с количеством; количество с другим количеством; качества с другим качеством и т.д.
6. мера имеет:
 - а) относительный;
 - б) объективный;
 - в) абсолютный характер; или же (относительность, объективность и абсолютность меры).
7. Адекватность категории меры к действительности.
Смысл меры от непосредственной к специфицирующей, от специфицирующей до реальной, мера обогащается дополняется. В таком переходе моменты меры тоже усложняются, они переходят от определенного количества, от качества к самостоятельной мере, которая считается моментом более сложных мер.

Мы подтверждаем, что мера в плане антологии есть момент развития.

«В процессе развития происходит смена мер, а само развитие выступает узловой линией отношений меры. Развитие есть единство непрерывности и прерывности»¹, подчеркивается в книге Алексеева П.В. и Панина А.В. Развитие есть не только единство непрерывности и прерывности, но и единство меры и нарушение меры, единство порядочности и хаоса, единство устойчивости и неустойчивости. Сходные мысли подтверждает Рахимов И.Р.².

¹ Алексеев П.В., Панин А.В. Философия.М.:ТЕИС.1996.С.465.

² Рахимов И. Муроса фалсафаси ёхуд янгича тафаккур услуби/Тафаккур.1996.№2.16-20 бетлар

На наш взгляд, противоречивые меры (противоположные меры) тоже считаются моментами развития.

Не только сама мера, но и ее граница тоже противоречива. В границе меры идет борьба между определенностью и неопределенностью. Сама граница относится к первым и вторым качествам. Она может выражаться как точка (точка Кюри) как интервал, как состояние и т.д. Что происходит в границе? И в границе, и в сущности происходит совмещение противоположностей.

Это совмещение происходит в границе, и в действительности, и в единстве борьбы противоположностей. Переход от одного качества к другому в границе категория качества теряет свою силу, так как здесь переход (взаимопереход) от одного качества к другому, переход в меру.

В границе не выражено определенное качество, так как там нет качества, там - неопределенность. Границе характерна неопределенность, там нет определенности, качества, а есть неопределенность, переход.

Качество переходит друг в друга (через свойство - количественных изменений), но в себе не изменяется. А в сущности как раз такие внутренние изменения. Существенные определения предмета не взаимополагаются через границу, оставаясь каждая без внутреннего, изменения как качество, а взаимопределяется, внутренне изменяется. А в действительности они уже синтезируются, сливаются, взаимопроникают друг в друга.

Качественно равнодушные друг к другу противоположности, которые, хоть и переходят друг в друга в границе, но внутренне (в себе) не изменяются. Другое дело - противоположности сущности.

Это граница, которая является границей меры - интервала (метафизической меры), так становится диалектической мерой т. е. единством двух противоположных определений. По мере развития меры - граница раздвигается и полностью охватывает всю сферу обоих противоположных определенностей качеств, которые уже переходят противоположные стороны сущности в диалектическом отношении, в единстве и борьбе противоположностей, далее, переход в действительность, где не переход и не рефлексии (отношения), а единство, тождество (синтез), слияние противоположностей, гармония.

Уходя от границы хоть чуть-чуть влево, ниже или вправо (выше), получаем качества те или иные, а в самой границе нет этой определенности, нет качества, она-переход. Границы холодного и горячего являются теплой, очевидно, что в теплом нет ни того, ни другого качества, ни самого оно не является качеством. Теплое – это неопределенность, так как невозможно

однозначно определить его. Это переходное состояние, для которого существует особое название - «теплое».

Почему теплое нельзя считать качеством, почему оно не является качеством?

Холодное не смешивается с горячим, оно - простая себе тождественная определенность воды, отграниченная от горячего и потому для всех достоверно общезначима, никто не спутает его с горячим, не скажет, что это горячее. А теплое не различимо, оно незаметно переходит и в холодное и в горячее, само не являясь ни тем, ни другим и не третьей определенностью (закон исключения третьего). И поэтому про теплое один может сказать «горячее», а другой-холодное из за объективной неопределенности в бытии и субъективной неопределенности в сознании (в ощущении). Одна и та же граница является как качественно-количественной мерой, мерой-интервалом, так и единством и различием, т. е. границей двух мер-границ. Граница является переходом количества в качество, но также и переходом одного качества в другое.

Следующей ступенью развития категории меры является существенная мера, которая выступает единством и борьбой противоположностей внутренне имманентной, границей, самоограничением каждого из двух противоположных качеств, например, мужчина и женщина в своем самоограничении выступая в отношении, существенной меры развивает себя, перестает быть качественной определенностью и становится существенной определенностью: мужем и женой. И теперь уже не два качества, которые не могут быть совмещены, а два существенных определения как, противоположные стороны, сущности (существенное отношение). Муж и жена – это не качества, они до семьи до сущности были качествами и т. е. простыми определенностями, не изменяющимися, не рефлектирующими, не взаимодействующими, одна была по эту сторону границы, а другая - по другую сторону. Внешняя связь двух качеств и внешние изменения, то есть переход в другое качество без внутреннего изменения себя. А в сущности внутренняя связь в отношении, и внутренние изменения: мужчина и женщина, изменившись в себе, стали мужем и женой, т.е. единством противоположностей, связанных не через границу, а прямо.

Качество потому и качество как самая простая определенность бытия, что внутри себя не определена, не различена, и не изменяется. Качество не состоит из свойств, оно не имеет структуры, оно без структурно, не дифференцировано, оно лишь через границу, переход имеет свое другое,

свое инобытие, в которое переходит как раз из - за количественных изменений свойства (признака).

Потому-то Гегель и ставил количество (свойства) после качества. Одной из сторон предмета, то есть свойства, в своем изменении не может вызывает изменение качества так как другие стороны предмета, другие свойства поддерживают эти качества. Но при чрезмерных изменениях эти свойства - качества изменяются скачком, так как остальные стороны, свойства уже в силах поддерживать в границах меры эти свойства. Не у качества множество сторон, свойств, а у предмета. Качество – это простое, т. е. неопределенное дальше глубокое единство, тождество предмета с собой. Круг друзей не разваливается, если я не достаточно сильно вырываюсь, так как другие держат меня в моих границах, тем самым сохраняя свои границы, но, если я буду чрезмерно вырываться, то они меня не удержат и круг наш, то есть наша. простая целостная определенность, наши качества разрушатся. Качественно-количественные отношения и даже мера исчезают там, где сущность (и тем более действительность). «Мера отражает определенные, именно качественно-количественные стороны отношения, присущие любым явлениям и процессам действительности»¹. Действительность же надо отличать от существования (непосредственного наличного бытия). Качество потому и качество как самая простая определенность бытия, что внутри себя неопределенно, не тлеет структуры, без структурно, а лишь через границу имеет свое инобытие, в которое оно переходит как раз из-за количественных изменений свойства (признака) и потому что и Гегель ставит количество после качества и дает такое определенное качество: Качество как непосредственная определенность есть первая определенность. Качество, взятое таким образом, чтобы оно будучи различным, считалось сущим, есть реальность, оно же обремененное некоторым отрицанием, есть отрицание вообще, а также некоторое качество, считающееся, однако, недостатком и определяющееся в дальнейшем как граница предел. Качество вообще не отделено от наличного бытия, которое есть лишь определенное, качественное бытие»².

Мера интервал как точка, линия (отрезок), плоскость, сфера (пространство). Мера граница тоже так: точка, линия, полоса (зона). Разбухает граница, начиная с линией до полосы, нет уже простого определения мужчины и женщины, нет качественной определенности, есть существенные определения мужа и жены. То что было потенциально, в

¹ Мурманцев В. С. О познавательной роли категории "мера" в современной науке. М., МГУ. 1973. С. 9.

² Гегель. Наука логики, Т. 1. М., Мысль, 1970. 137, 172, 176

зародыше, качестве, бытии, стало реально актуальным в сущности. До сущности до выступления в отношении друг с другом (законный брак, ЗАГС) мужчина и женщина в своем существовании тоже вступали во взаимодействие, но это не были необходимые, устойчивые всеобщие связи.

Бытие имеет определенности качества и количества, а мера - это не третье определение его, а единство, синтез этих двух определений (тезиса и антитезиса), это завершение триады, витка спирали развития, которая является одновременно началом нового витка спирали - следующий по сравнению с бытием и его определениями (качество и количество) - сущности с ее уже определениями.

Качественное определение бытия - существенное определение (определение существенное).

Качество - самая бедная абстрактная категория, чем количество и мера, это ясно из того, что Гегель поставил эту категорию впереди категории «бытие».

Чтобы познать себя, качество нуждается и производит свое отрицание количества, т. е. количество отрицает качество. Мера же не существует в отдельности, в отрыве от качества и количества, а является в виде отрицания, синтеза качества и количества как качественное количество и количественное качество. Эта мера является ступенью к сущности.

Человеческое познание не сразу достигает существенного и всестороннего знания об изучаемом предмете и его меры., точнее реальной меры, и это само по себе, вполне естественно, Это надо рассматривать не как ошибку познания, а надо понимать как систему перехода от простой, системной к реальной мере. Как писал Ибн Сина: «Цель определения (хадд, здесь мера - С. Х) познания истинной сущности предметами»¹.

Иными словами, «определение есть существенное понимание предмета».

Таким образом, когда неопределенность сводится к минимуму место ее полностью занимает определенность - реальная мера обобщая в себе простую и системную меру, что приводит к максимуму определенности познаваемого объекта. **Реальная мера - сторона сущности, определенность. Реальная мера – это истинное знание. По нашему мнению: познание же в своем движении стремится к большей определенности, познание связано с неопределенностью, которое в ходе исследования стремится минимизировать, т.е. определенность есть одна из форм меры в познавательном процессе и к которому стремится исследователь. Познание предмета –**

¹ Ибн Сина. Даниш-намз. Сталинабад .: 1957.С.94.

это и означает познать его меру. Мера сторона сущности. Реальная мера - первая ступень истинной сущности предмета, явлений.

Истинное понимание не может быть в начале, это понимание получается в конце. Практика – критерий истины. Мера истины (вот почему у Гегеля есть выражение; «мера – это истина»).

Качество нуждается в количестве, а количество более богатая, более содержательная категория, чем качество (снимает в себе качество), а в этой триаде самая богатая по содержанию - мера. Так как она снимает в себе не только качество, не только количество; но и качественное количество, количественное качество, тем более она и считается ядром в витке, в начальном этапе развития витка.

Природная мера служит непосредственным выражением природно-естественных процессов, изменений, закономерностей, связей и точнее, определенного качества экокомпонентов, экофакторов окружающей среды. Ее характерной чертой является невыделенность из реальных феноменов. Мера здесь как бы срослась с бытием вещей и процессов, она служит внутренним или внешним, но неотъемлемым от самого явления его собственным моментом. Природные меры разнообразны, они отличаются по содержанию, по значимости, по актуальности, по специфике. Физические, химические, геологические, генетические, биологические, медицинские меры - это все природные меры, которые возникли в процессе естественной эволюции, неразрывно и нераздельно связаны с их индивидуальным бытием. Эти природные меры присущи самой материи, легко, а порой и сложно обнаруживаются в специфической структуре, свойстве, свойствах конкретных материальных единиц, во взаимодействии антропогенных воздействий.

Каждое взаимодействие человека с окружающей средой предполагает определенную меру, через которую выражается человеческая культура. Общественная практика определяет социальную меру. Поскольку социальная мера регулирует взаимодействие субъекта и объекта, она носит регулирующий характер: и наконец, интегративно-синтезирующий характер.

Социальная мера с самого начала проявляется как цель, идеал, а потом она воплощается, материализуется в природной мере. Общественная практика определяет меру овладения природой, и меру зависимости от природы. Общественная практика подтверждает, что человечество не знает объективных реальных мер каждого экокомпонента. Следует, однако, заметить, что от степени познания объективной реальной меры зависит полнота ее реализации.

Таким образом, мы приходим к констатации к следующим отличиям социальной меры от природной:

1. Природная мера может существовать без социальной меры, а социальная мера не может существовать без природной, как своего субстрата, так и своего атрибута.

2. В сложных разнокачественных объективных системах природная мера одного ряда может служить критерием другого ряда природной меры, а в социальной мере один ряд природы становится и критерием совершенства социального ряда мер.

3. В деятельности человека интегративно-синтезирующая роль меры активнее, в социальной сфере, чем в природной среде.

4. Социальная мера более изменчива, более подвижна, чем природная мера. Природная мера стабильнее, чем социальная.

5. Социальное качество и мера дают природному качеству форму, структуру, функцию, цельность и т. д.

6. Социальная мера имеет регулирующий характер.

7. Природная (телесная) мера передается генетическим путем от поколения к поколению, социальная же мера передается не генетически, а через культуру, как духовное наследие. Изменяются, совершенствуются, углубляются и постоянно раздвигаются ее границы.

Использованная литература

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.: ТЕИС. 1996. С. 465.
2. Ахлибининский Б.В., Храленко Н.И. Мера как единство качества и количества // Теория качества в науке и практике. Л.: ЛГУ. 1989. С. 152.
3. Гегель. Наука логики, Т. 1. М., Мысль, 1970. С. 137, 172, 176.
4. Ибн Сина. Даниш-намз. Сталинабад. : 1957. С. 94.
5. Ильин В. В. К характеристике содержания категории меры // Проблемы диалектики, вып. 11. ЛГУ. 1973.
6. Кузьмин В. П. Категория меры в марксистской диалектике, м., Наука. 1966;
7. Лойфман И. Я. Философская категория меры и естествознание // Философские науки, 1966, № 6.
8. Философский энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия. 1983. С. 360.
9. Диалектика материального мира. Онтологическая функция материалистической диалектике. Л.: ЛГУ. 1985. С. 134-144.
10. Ефимов В.И. Категория меры в познании // Вопросы логики и методологии научного познания. Том. 210. Новочеркасск, 1970, С. 88.
11. Самбуров Э.А. Категория меры и многомерность реальных объектов. Автореферат диссертаций на соискание ученой степени к. ф. н. Иркутск. 1967. С. 6.
12. Мурманцев В. С. О познавательной роли категории "мера" в современной науке. М., МГУ. 1973. С. 9.
13. Рахимов И. Муроса фалсафаси ёхуд янгича тафаккур услуби/ Тафаккур. 1996. №2. 16-20 бетлар.
14. Саломова Х.Ю. Мера как философская категория. Бухара. Изд. "Дурдона". 2019. 228 С.

ОГАҲИЙ ПУЛ ФЕТИШИЗМИ ВА УНИНГ МАЪНАВИЙ ЗАРАРИ ҲАҚИДА

*Сафарбоев Мадрахим – профессор, халқаро адабиёт, санъат, маданият ва
ижтимоий фанлар академияси (Ўзбекистон) ҳамда халқаро ҳозирги
замон байналминал маданият академияси (Россия) академиги*

Аннотация. Ушбу мақолада Огаҳийнинг “Танга” чистони асосида Хива хонлигида пул фетишизмнинг вужудга келиши ва унинг маънавий зарари архив хужжатларига асосланиб атрофлича таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. Огаҳий, чистон, танга, пул фетишизми, савдо, тужжор, иқтисодий ҳаёт, архив хужжатлари, киноя, маънавият, маънавий зарар.

Аннотация. В этой статье на основе чистона «Танга» Огахи на основе архивных документов подробно анализируется возникновение денежного фетишизма в Хивинском ханстве и его моральный ущерб.

Ключевые слова. Огахи, чистон, монета, денежный фетишизм, торговля, купец, экономическая жизнь, архивные документы, ирония, духовность, моральный ущерб.

Abstract: This article, based on the chiston "Tanga" of Ogakhi and archival documents, analyzes in detail the emergence of money fetishism in the Khiva Khanate and its moral damage.

Key words: Ogakhi, chiston, coin, money fetishism, trade, merchant, economic life, archival documents, irony, spirituality, moral damage.

XIX аср Хива хонлигида иқтисодий ҳаётнинг асосий хусусиятларидан бири товар-пул муносабатларининг ривожланишидир. Муҳаммад Раҳим I (1806-1825) томонидан танга пулнинг жорий этилиши кўшни давлатлар билан бўлган савдо-сотикнинг ривожланишига олиб келди. 1844 йилда Хива Россияга 187 минг сўмлик, 1867 йилда 1,5 миллион сўмлик товар чиқариши ҳамда Россиядан тегишли равишда 270 ва 486 минг сўмлик товар келтирилиши кузатилади. Бу эса Хива хонлигидан товар чиқариш 23 йил ичида 10 баравар, товар келтириши 1,5 баравар кўпайганини билдиради [1, б.61.].

Венгрия Фанлар академиясининг махсус топшириғи билан Хивага келган сайёҳ олим А.Вамбери маълумотларига қараганда, XIX аср ўрталарида Оренбург йўналиши бўйича Ўрта Осиёлик савдогарлар Бухорога 213989, Хивага 15210, Қўқонга 375 фунт стерлинг миқдорида танга, олтин ва кумуш олиб келганлар [2, б. 212].

Хива хонлиги XIX асрда саноати тараққий қилган европа давлатларидан анча узокда, ажралган ҳолда яшасада, Россия, Эрон, Афғонистон, ҳатто Ҳиндистон ва Хитой билан жонли савдо алоқаси бўлган, маҳаллий савдогарлар бу давлатларга савдо қилиш учун борган, у ерлардан ҳам Хоразмга савдогарлар келиб-кетиб турган. 1873 йил Россия кўшинлари таркибида Хива хонлигини босиб олишда қатнашган шарқшунос олим А.Л.Кунь “1873 йил Хива хонлигига юриш” номли мақоласида шундай деб

ёзади: “Ўтроқ аҳолининг асосий машғулоти деҳқончилик бўлиб, бунда Ўрта Осиёда энг яхши нав ҳисобланадиган пахта экиш пешқадам ўринлардан бирини эгаллайди. Бизнинг бозорларимизга хонликдан ҳар йили дастлаб, пахта, ипак, қоракўл, Казалинскийга эса ғалла чиқарилади”[3, б. 47-58].

Бу даврга келиб инсон кадр-қиммати янада камайган, ҳамма нарсанинг мезони пул, танга бўлган. Хонликнинг иқтисодий ҳаётида рўй берган ва жамият ҳаётида жуда яққол кўринган ана шу аҳвол Огаҳийдек инсонпарвар шоирни бу мавзуга такрор-такрор қайтишига, ўз ижодида ёритишга мажбур этганлиги шубҳасиздир.

Бу даврда танганинг роли ошганини тарихий хужжатлар ҳам тасдиқлайди: “Мамлакат экономикасида рўй берган ўзгаришларга биноан хон саройи 1856-1858 йиллардан бошлаб бўладиган харжларда натура ўрнига пул билан тўлашга ўтади. Бу ҳол архивнинг тегишли дафтарларида ўз ифодасини топган”[4].

Пулнинг махаллий бой-феодаллар ва чет эл савдогарлари кўлида тўпланиб қолиши, моддий бойликларнинг мамлакат ташқарисига чиқиб кетиши уларда пулнинг қудратига ишончни, пулга ружу қўйишни келтириб чиқарган бўлса, оддий меҳнаткаш халқ онгида пулнинг қудрати олдида ожизлик, унга эришиш истаги пулнинг илоҳийлашувига олиб келди. Пул савдо-сотикда қанчалик ижобий роль ўйнагани сайин, ижтимоий онгимизда шунчалик муқаддас буюмга айлана борди ва жамиятнинг маънавий ҳаётига салбий таъсир ўтказа бошлади. Бу жараён Хива хонлигида пул фетишизмини (буюмнинг илоҳийлашуви, буюмларга топиниш – диний эътиқодларнинг илк шаклларида бири) келтириб чиқарди. Хонликдаги пул фетишизми ҳақида Огаҳий ижодида ёрқин бир мисолни кузатамиз. Тарихчи олим “Танга” номли чистонида (чистон - 1. Топишмоқ, жумбоқ. 2. Қочирикли гап, ибора; 3.. Шарқ шеърлятида лирик жанрлардан бири: нарса ёки ҳодисанинг муҳим белгиларини мажозий тавсифлаб, унинг нима эканлигини топишни ўқувчига ҳавола этадиган, икки байтдан ўн байтгача бўлган шеърлий шакл) шундай ёзади:

Ул на дилбарким, тани сиймин ўлуб,

Бадр янглиг сурату сиймосидур.

Хат бутуб икки юзида сарбасар,

Зийнат афзойи руҳи зебосидур.

Жуссаси тирноғ юзи янглиг кичик,

Лек улуглар ишқининг расвосидур.

Васлини истаб жаҳон бозорида,

Олам аҳли бошида савдосидур.

*Ҳам фақир, ҳам гани девонаси,
Ҳам қарию, ҳам йигит шайдосидур.
Топса ҳар адно висолин ногаҳон,
Эътибор ичра улус аълосидур.
Етса ҳар аълога гар хажри онинг,
Жумла адно халқининг адносидур.
Топмаса гар илтифотин ҳар киши,
Хордур, гарчи жаҳон доносидур.[5, б.345].*

Огаҳий бу чистонда пул фетишизми туфайли кишилар маънавиятида пайдо бўлган салбий иллатларни танқид қилади, маънавий носоғлом жамиятни фош қилади. Чистон маҳоратли шоир томонидан захарханда киноя билан ёзилган. Чистондаги “ишқ”, “шайдо”, “висол”, “хижрон” каби сўзлар ҳам тесқари маъно касб этади ва жамиятнинг маънавий тубан кишиларининг ҳақиқий башарасини очиб ташлайди. Огаҳий ўзи яшаган даврда инсон қадр-қиммати мол-мулк, пул билан белгиланишидан, кишиларнинг “тирноғ юзи янглиғ” тангага қул бўлиб қолганлигидан афсусланади. Замона аҳлида юксак ахлоқий фазилатларнинг камситилишини, меҳр-оқибатнинг йўқлигини қаттиқ танқид қилади.

Бу чистон ўзининг содда ва кинояли тузилишига қарамасдан, замонани, жамиятда пулнинг кучини ниҳоят реал тасаввур қилишга имкон беради. Уни ўқир эканмиз, кишининг энг нозик туйғулари ўрнини тангага сажда қилиш эгаллаганини кўрамиз, ишқ, муҳаббатга доир сўзларни шоир киноя тарзида ишлатганлиги яққол сезилиб туради.

Огаҳийнинг “Танга” чистони бугун ҳам ўз аҳамиятини, долзарблигини йўқотгани йўқ. Истиклол йилларида мамлакатимиз бозор муносабатларига ўтиб тадбиркорликка кенг йўл берилар экан, тужжорларнинг баъзи қатламларида пулга ружу қилиш, сиғиниш, ҳамма нарсани бойлик билан ўлчаш аломатлари маънавиятимизга кириб келди. Бу каби иллатларнинг олдини олишда “Танга” чистонининг аҳамияти беқиёсдир.

“Танга” чистони пул фетишизмнинг маънавий зарарларига қарши буюк гуманист шоир қалбининг исёнидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Михалева Г.А. Узбекистан в XVIII – первой половине XIX в. :ремесло, торговля и пошлины. – Ташкент: «Фан», 1991.
2. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. – СПб, 1865.
3. «Известия имперского русского географического общества», 1973, № 1.
4. Йўлдошев М.Й. Хива хонлигининг XIX асрдаги архив ҳужжатлари таҳлилидан баъзи мулоҳазалар.// “ЎзССР Фанлар академияси ахбороти”, 1958 йил, № 1.
5. Огаҳий. Таъвиз ул-ошиқин. Девон. – Тошкент: “Фан”, 1960.

ЯЪҚУБИ ЧАРХИЙ ИЛМИЙ МЕРОСИГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ

***Зойиров Э.Х. – Бухоро давлат техника университети фалсафа фанлари
доктори (DSc)***

Аннотация: Ушба мақолада нақшбандия тариқати назариётчиси Яъкуби Чархийнинг фалсафий ва ижтимоий – сиёсий қарашларига оид манбалар ва тадқиқотларнинг таҳлили берилган. Чоп этилган тадқиқотларда, нақшбандия тариқатининг пири – муршиди Яъкуби Чархий таълимоти ҳақидаги дастлабки маълумотлар бор.

Калит сўзлар: Яъкуби Чархий, нақшбандия, тариқат, “Тафсири Чархий”, халифа, пир, муршид

Аннотация: В данной статье проводится анализ источников и исследование философских и общественно-политических взглядов теоретика суфийского направление нақшбандия Якуби Чархи. Опубликовано исследование содержит предварительную информацию об учении наставника суфийского направление нақшбандия Якуби Чархи.

Ключевые слова: Якуби Чархи, Нақшбанди, Тариқат, Тафсири Чархи, Халиф, Пир, Муршид.

Annotation: This article gives information about an analysis of sources and research on the philosophical, socio-political views of the theorist of the Nakshbandi sect, Yakubi Charkhi. The published research contains the preliminary data about Yakubi Charkhi's teachings.

Key words: Yaqubi Charkhi, Naqshbandi, Tariqat, Tafsiri Charkhi, Pir, Murshid

Нақшбандия тариқатининг пирларидан бўлган Яъкуби Чархийнинг катта орифий илм сохиби бўлганлигини фақат унинг шогирдлари ва фарзандлари тўплаган маноқиблар тасдиқлаб қолмасдан, балки ўзи ёзган илмнинг турли соҳалари, айниқса, нақшбандия тариқатининг назарий ва амалий муаммоларини тадқиқ этишга бағишланган рисоалари ҳам тасдиқлаб турибди.

Мутасаввифнинг шахсияти ва ижодий фаолияти тарихнинг барча даврларида турлича таҳлил қилиб ўрганиб келинган. Яъкуби Чархийнинг таржимаи ҳолини ўзида мужассам этган илк асарлардан бири “Нафаҳоту-л-унс мин ҳазароти-л-қудс”(Муқаддас даргоҳдан эсувчи дўстлик шабадалари)[1]. Асарда VIII-XV асрлар мобайнида ўтган ислом оламидаги тасаввуф шайхларининг таржимаи ҳоллари, ижодий фаолиятларидан намуналар берилган. Асар форс тилидан ўзбек-турк тилларига бир неча марта таржима қилинган бўлиб, унда 608 шайхнинг таржимаи ҳоли келтирилган. Жомий Баҳоуддин Нақшбанд Яъкуби Чархийни муридликка қабул қилиб, зикр айтиш йўлидан таълим берганлигини келтиради.

Яъкуби Чархийнинг ижодий фаолиятини янада ёркинроқ кўрсатувчи яна бир илк манба “Насаим-у-л маҳабба мин шамоими-л-футувва”(Мардликнинг муаттар бўйларидан таралувчи муҳаббатнинг майин

шабадалари), бўлиб, бу асарнинг муаллифи нақшбандия тариқати намоёндаси Алишер Навоийдир[2]. Навоий Баҳоуддин Нақшбанд ҳақида ёзар экан, Яъқуби Чархийни Ҳазратнинг тўрт халифаларидан бири бўлганлиги ҳақида маълумотни беради. Бу маълумотлар Яъқуби Чархийнинг яқинлари, эъзозловчи кишилари ва муаллифнинг ўзининг асарларидан келтирилган.

Яъқуби Чархий таржимаи ҳоли муфассал ва кенгроқ қилиб Фахриддин Али ибн Ҳусайн ал-Воъиз ал-Кошифий ас-Сафийнинг “Рашаҳоту айни-л-ҳаёт” (Ҳаёт чашмасидан томчилар)[3] да берилган. Асарда нақшбандия тариқати машойихларининг хусусиятлари, феълу атворлари, таърифу тавсифлари ҳамда фазлу фазоиллари нақл ва ҳикоялар билан ёритилади. муаллифининг ёзишича, мутасаввиф Алоуддин Атторнинг муриди бўлган ва устозининг масъулиятли вазифаларини бажариб келган.

Шунингдек, Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор, Махдуми Аъзам Саййид Аҳмад Косоний ад-Даҳбедий, Заҳриддин Муҳаммад Бобир, Абу-л-Муҳсин Муҳаммад Боқир ибни Муҳаммад Али, Абу Тоҳирхўжава бошқаларнинг асарларида Яъқуби Чархий ҳақида турли маълумотлар мавжуд.

Мовароуннаҳрда яшаган шайхлар таржимаи ҳолларига бағишланган асарлар ичида хоразмлик муаллиф Муҳаммад Тоҳир Эшоннинг “Силсилаи хўжагон – нақшбандия” ёхуд “Тазкираи Тоҳир Эшон”, деб номланган кўлэзма асари ўзига хос ўрин эгаллайди. Бу асар унинг муаллифи томонидан олиб борилган кўп йиллик изланишлар самараси бўлиб, унда XVIII аср ўрталаригача Мовароуннаҳрда, жумладан Бухорода яшаган 321 шайхнинг таржимаи ҳоли акс этган ва унда Яъқуби Чархийнинг нақшбандия тариқатидаги фаолияти ҳақидаги маълумотлар ҳам берилган.

Сўнгги йилларда Ўзбекистон тасаввуфшунослигида Яъқуби Чархийнинг ҳаёти, илмий мероси ва тасаввуфий қарашларининг моҳияти ҳақида қатор тадқиқотлар амалга оширилди. Чунончи, Яъқуби Чархийнинг таржимаи ҳоли, таълимоти бўйича О.Бўриев, Ҳ.Исломиёв, Г.Саидова, ва бошқаларнинг амалга оширган тадқиқотлари маълум илмий қимматга эга.

Профессор Э.Каримов Яъқуби Чархийни Баҳоуддин Нақшбанднинг сеvimли шогирдларидан эканлиги, тасаввуф таълимотига оид асарлар ёзганлиги, ижтимоий ва маънавий ҳаётдаги хизматлари, нақшбандия тариқатида тутган ўрни тўғрисида жиддий маълумотларни берган.[4]

Бу соҳада қилинган тадқиқотлар орасида М.Ражабованинг илмий, ижодий фаолиятини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим. Тадқиқотчининг “Мавлоно Яъқуб Чархий” [5] номли монографик асари ҳамда “Яъқуб Чархий-нақшбандия тариқатининг йирик вакили”, “Мавлоно Яъқуб Чархийнинг устози”, “Тафсири Чархий” асарининг туркий таржимаси каби

мақолалари диққатга сазовордир. Ушбу тадқиқотларда Мавлоно Чархий яшаган даврнинг ижтимоий муҳити, тасаввуф ривожи, Чархий ҳаёти ва фаолияти ёритиб баъзи асарлари таҳлил қилиб берилган.

Мавлоно Яъқуб Чархий таълимотини ўрганишда Г.Наврўзованинг “Баҳоуддин Нақшбанд таълимоти Яъқуби Чархий тавсифида”[6] мақоласи ва “Баҳоуддин Нақшбанд” монографиясида мутасаввифнинг илмий мероси, рисолаларининг ёзилиш тартиби, тасаввуфий қарашлари, комил инсон ва қалб масаласига оид ғояларини таҳлил қилади. Ушбу тадқиқотда Яъқуби Чархийнинг “Вуқуфи қалбий шу қадар муҳимки, киши еб-ичганда ҳам, юрганда ҳам, таҳорат олганда ва намозу Куръон ўқиганда ҳам, ёзиб-чизганда ва дарс қилганда ҳам, ваъзу насиҳат пайтида ҳам, ҳар қандай ҳолатда токим мақсуд ҳосил бўлмагунча, бир лаҳза ҳам ғофил бўлмасин”, деган ғоясини келтириб, бунинг ҳозирги кунда ёшлар тарбиясидаги аҳамияти кўрсатилган.

Тадқиқотчи Абдурахим Болтаев Яъқуби Чархийнинг “Рисолаи Унсия” (Дўстона суҳбат рисоласи) ни ўзбек тилида таржима қилиб, рисоладаги форс ва араб тилидаги сўзларни мазмун – моҳиятини очиб беришга ҳаракат қилган. Тадқиқотчининг “Мавлоно Яъқуби Чархий ўз устози Баҳоуддин Нақшбанд тўғрисида”[7] мақоласида нақшбандия тариқатидаги пири муршидлик масаласининг ҳозирги даврдаги аҳамияти, Яъқуби Чархийнинг ўз устози Баҳоуддин Нақшбанддан илоҳий илмларни қабул қилиб олганлиги ва шу силсиланинг улуғ пирига айланиши ҳамда устозидан олган сабоқларни шогирдларига етказиб нақшбандия тариқати ривожланишиги муносиб ҳисса қўшганлиги ҳақидаги маълумотларни келтиради.

Яъқуби Чархий ҳақида жиддий кузатишлар олиб борган шарқшунос олим З. Кутибаев ҳам тасаввуфдаги пири муршидлик масаласини таҳлил қилиб, нақшбандия тариқатининг йирик вакилларида бири Хожа Аҳрор Валий Чархийни ўзига пир деб тан олинishi ҳақидаги кўплаб маълумотларни келтирган. Хожа Аҳрор Валийдек инсон Чархийни ўзига пир деб ҳисоблаши, унинг нақадар кучли орифий илм соҳиби эканлигидан далолатдир.[8]

Р.А.Тиллабоев нақшбандия таълимотининг кўпгина мусулмон ҳудудларига, шунингдек Ҳиндистонгача тарқалишига Мавлоно Яъқуби Чархийнинг алоҳида ўринга эга эканлиги ҳақидаги маълумотни келтиради.[9]

Яъқуби Чархийнинг таржимаи ҳоли, илмий мероси тожикистонлик шарқшунос олимлар томонидан ҳам тадқиқ этилган. Иброҳими Наққош томонидан 456 бетдан иборат “Рисолаҳои Пирон ва пайравони тариқати Нақшбандия”[10] (“Нақшбандия тариқати пирлари ва издошларининг рисолалари”) асари нашрдан чиқди. Асарда Мавлоно Яъқуби Чархийнинг “Рисолаи унсия” асарининг тожик тилидаги таржимаси келтирилган. Тадқи-

қотчи томонидан яна “Мавлоно Яъкуби Чархий ва ҳафт пири нақшбандия” (“Мавлоно Яъкуби Чархий ва Нақшбандиянинг етти пири”) рисоласи ҳам чоп этилди. Бу рисоланинг 78-91 бетлари Яъкуби Чархийга бағишланган.

Шунингдек, хорижий мамлакатларда, АҚШ, Туркия, ва Эронда Мавлоно Яъкуби Чархий ҳаёти ва илмий меросига оид айрим тадқиқотлар амалга оширилган. Диссертацияда таҳлил қилиниши лозим бўлган масалаларни ёритишда ушбу тадқиқотлардан у ёки бу даражада фойдаланилди. Аммо ушбу тадқиқотлар тарих, шарқшунослик, манбашунослик фанлари предмети ва талаблари нуқтаи назаридан ёзилган бўлиб, уларда Мавлоно Яъкуби Чархий тасаввуфий қарашларининг фалсафий таҳлиliga эътибор берилмаган.

Яъкуби Чархийнинг “Рисолаи унсия”, “Тафсири Яъкуби Чархий”, рисоалари таржима қилинган, баъзиларигина қисқача таҳлил қилинган. Тадқиқотимизда ушбу асарлар биринчи марта фалсафий ва ижтимоий – сиёсий таҳлил этилди, ҳамда унинг фалсафа тарихидаги ўрнини, инсон ва унинг камолотига оид қарашлари таҳлил қилинди ҳамда уларнинг ҳозирги замондаги аҳамияти кўрсатиб ўтилган. Жумладан, мутасаввифнинг “Рисолаи абдолия”, “Шарҳи наваду нуҳ ном”, “Рисолаи кудсия” рисоалари таржима ва таҳлил этилди.

Чоп этилган тадқиқотларда, нақшбандия тариқатининг пири – муршиди Яъкуби Чархий таълимоти ҳақидаги дастлабки маълумотлар бор, лекин бу таълимот моҳияти ва хусусияти етарли даражада ўрганилмаган. Мутасаввифнинг 10 га яқин рисоласи мавжуд бўлиб, уларни диний - фалсафий жиҳатдан ўрганиш зарурлиги замонамиз тадқиқотчилари олдида турган вазифадир.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Абдурахмон Жомий. “Нафаҳоту-л-унс мин ҳазароти-л-қудс. ЎзРФА ШИ хазинаси, инн.№ 4409. 495 в
2. Алишер Навоий. “Насаим-у-л маҳабба мин шамоими-л-футувва”. ЎзРФА ШИ хазинаси, инн.№ 5420. 290 в
3. Али ибн Хусайн ал-Воъиз ал-Кошифий ас-Сафийнинг “Рашаҳоту айни-л-ҳаёт” ЎзРФА ШИ хазинаси, инн.№ 1788.331 в
4. Каримов Э. Роль, место и социальные позиции, духовенство Мавераннахра в XV в.: Автореферат. дисс....канд.ист.наук. – Т., 1990. – 159 с.
5. Раззоқова М. Мавлоно Яъкуб Чархий. – Т.: “Мухаррир”, 2013. 112 б.
6. Наврўзова Г. Баҳоуддин Нақшбанд таълимоти Яъкуби Чархий тавсифида // Тафаккур зиёси. – Т., 2020. - № 2. – Б. 80-81.
7. Болтаев А. Мавлоно Яъкуб Чархий ўз устози Баҳоуддин Нақшбанд тўғрисида. Ислom тафаккури // Ислom тафаккури. – Т., 2020. - № махсус сон. – Б. 34-36.
8. Кутибоев З. Ходжа Убайдуллах Ахрар и его место в социально-политической и духовной жизни Мавераннахра XV века: Автореф. дисс. ...док.ист.наук. – Тошкент, 1998. – 57 с.

9. Тиллабаев Р.А. Среднеазиатские агиографические сочинения XV-XVI вв. Как исторические источники (жития шейхов накшбандиев) Автореф. дисс. ...док.ист.наук. – Тошкент, 1994. – 54 с.
10. Иброҳими Наққош. “Рисолаҳои Пирон ва пайравони тариқати Нақшбандия”. – Душанбе, 2017. 456 б.

MUHYIDDIN IBN ARABIY TA'LIMOTIDA DINIY E'TIQOD MASALASI

Boltayev A.A. – O'zbekiston, Ma'mun universiteti professori, f.f.d (DSc).

Tel. +998936006438, e-mail: boltayev262673838@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'rta asr mutasavvifi, buyuk so'fiy Ibn Arabiy (1165-1240)ning diniy e'tiqod masalasiga nisbatan yondashuvi hamda uning o'ziga xos jihatlari ochib berilgan. Diniy e'tiqodning bugungi kundagi ahamiyati tog'risida xulosala qilingan.

Kalit so'zlar: so'fiy, e'tiqod, diniy bag'rikenglik, diniy-g'oyaviy maktablar, g'oyaviy yo'nalishlar, hamjihatlik, hamkorlik va o'zaro hurmat, Dinlar yagonaligi.

Ibn Arabiy ta'limotida diniy e'tiqod masalasi ham keng yoritilgan. Mutasavvif fikricha, dinlar orasida farqlar bo'lishi tabiiy, biroq bu ularning bitta ilohiy manbadan kelib chiqmagan deyishga asos bo'la olmaydi. Dinlarning turlicha bo'lishi borliqning bitta ilohiy manbadan kelib chiqib, turlicha namoyon bo'lishiga o'xshaydi.

Diniy bag'rikenglik turli diniy konfessiyalarga mansub kishilarning hamjihatlikda yashashini bildiradi. Turli dinlarga e'tiqod qiluvchilar bilan hech bir dinga e'tiqod qilmaydiganlar o'rtasidagi hamjihatlik, hamkorlik va o'zaro hurmat ham bag'rikenglikka kiradi.

Ibn Arabiy bu ta'limotni boshqa diniy-g'oyaviy maktablarga muqobil tarzda yaratgan. Dinlar yagonaligi ta'limoti o'sha davrdagi musulmon olamining turli g'oyaviy yo'nalishlar orasida katta bahs munozaraga sabab bo'lganligi shubhasiz. Aqidaviy maktablar islomni o'zidan avvalgi samoviy dinlar va e'tiqod shakllarini “bekor qiluvchi” din deb aytib, bular insonlarni Haq yo'lga boshlay olmaydi deb hisoblaganlar. Bunday dinlarga e'tiqod qiluvchilarni majusiy (otashparast), g'ayridin, mushrik (ko'p xudolarga e'tiqod qiluvchi)lar kabi nomlar bilan ataganlar.

Ibn Arabiy dinlar yagonaligi ta'limotida, e'tiqodning xilma-xilligini inson tabiati, tili, diniy tushunchalarning turlichaligi bilan izohlaydi. Biroq, ularning maqsadi bitta va yagonadir. Mutasavvif Haqning nomi turlicha atalishiga ham dunyodagi xalqlarning diniy fikrlashi tarzi va tilining turlichaligini sabab qilib ko'rsatadi: “Haq nomining o'zgachaligi shu xalqlarning so'zi, tili va fikrlashiga qarab bo'ladi. Arab, fors, rumlik, armani, turk-u farang Haqni o'z tillarida bayon qilishsa-da, bu turli so'zlarning ma'nosi bir, ya'ni bir narsaning nomini turlicha

talaffuz qilinganga o‘xshaydi. Biz Uning nomi noma‘lum deb aytamiz. Buning dalili - Uni Oshiq qaysi ism bilan Ma‘shuqni chaqirsa, U javob beradi” {1:54}

Ibn Arabiy din va e‘tiqod birligi masalasini tahlil qilib, insonda Haqqul mutlaqni anglash darajasining turlicha ekanligini keltirib o‘tadi. Hatto, Haq yo‘lining oshiqdarida ham “tajalliyot”ning xilma-xil bo‘lishini aytadi.

Ibn Arabiy buning sababi sifatida yana Haqqul-Mutlaqning uni his qila olmagan har bir kishida uning darajasi va tayyorligiga qarab kechadigan “tajalliyot”ning har xil bo‘lishligini aytib o‘tadi. Haq o‘zini o‘sha inson qabul qila oladigan darajada ko‘rsatadi. Ibn Arabiy yozadi: “U (ya‘ni Haq A. B.) faqatgina o‘ziga ibodat qilishlarini istadi, va bu ibodat turli darajalarda bo‘ldi. Har bir darajaning o‘ziga xos ibodat shakli bor. Eng ulug‘ va eng oliy ibodat bu Uni sevishlikdir” {2:371-372}. Bu joydagi sevishlikdan maqsad ibodat qiluvchining ibodat qilayotganiga bo‘lgan ichki istak va intilishdir.

Muhabbat zuhdning muqobilidir. U Haqqa bo‘lgan jazbani ifodalaydi. Muhabbatning shiddatiyu quvvati ortishi bilan ishq maydonga keladi. Muhabbat nurdir, ishq esa nor (otash)dir. Bu otash Allohdan o‘zga borliqlarni va ularga bo‘lgan mayllarni yoqib, yo‘q qiladi. Aslida norda ham, nurda ham yorug‘lik bor. Oshiq orasida shunday gap yuradi: “Ikki yorug‘lik bor. Biri Allohdan boshqa butun borliqlardan yuz o‘girtirsa, ikkinchisi, Unga yuz qaratadi. Bu ikkovining orasiga “nor ishq” kirsas, xas-xashakka o‘xshab qolgan insonning dunyo bilan bo‘lgan bog‘(lanish)larini yoqib kul qiladi. Demak, oshiq qisqa fursatda manzil-u maqsadiga yetishadi. Zero, ishq uning-la barobar tezlikda ilgarilaydi va nafs markabini ham o‘zi bilan birga sudraydi.

Ba‘zi insonlarning ibodat jarayonida qo‘rquv yoki dunyoviy manfaat yotadi. Biroq, Ibn Arabiy ibodatni tasavvuf nuqtai nazaridan, ya‘ni Haqqa oshiq bo‘lish, muhabbat orqali tahlil etgan.

Bu g‘oya uning e‘tiqodiga qarab turli ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladigan Haq to‘g‘risidagi ta‘limotning ajralmas bo‘lagidir. U – Haqqul-Mutlaqdir va uning borlig‘i haqidagi ma‘rifat ham mutlaqdir va bu ma‘rifat Uni va Uning shakllarini bir xil qabul qilish haqidadir desak, haqiqatga yaqinroq bo‘ladi. Demak, ushbu fikr Ibn Arabiyning dinlar yagonalaligi to‘g‘risidagi qarashlariga oid bo‘lib, mutasavvif quyidagi g‘azali bilan g‘oyasini mustahkamlaydi:

*Bu qalbm barcha suratni qabul qilmoqni kasb etdi,
cho‘ponmi, rohibi dayr, farqlamay bariga sust ketdi.
But osilgan xonami ul yoki Toifadagi Ka‘ba,
yoki Tavrot yoki Qur‘on o‘rtada barcha farq yitdi.
Muhabbat dini menga din bo‘ldi, men unga yuzlandim,
muhabbat birla menga ham din-u yana iymon bitdi.*

Ibn Arabiy barcha dinlarni turli shaklga ega e'tiqod turi hisoblab, ularning manbasi yagona deb bildi: Ularga faqatgina Xudoga sig'inish buyurildi va ular Unga yerda, tog'u toshlar, nabotot-u hayvonot, osmonlardagi yulduzlar-u farishtalarga sig'indilar. Ular sig'inganlarini tog'-u tosh, daraxt yoki boshqa narsa deb emas, balki Xudo deb sig'indilar. Ular sig'inish ob'ektida emas, faqatgina nisba (nasab) da adashdilar {2:159-160}.

E'tiqod odam ongi, ruhiyati bilan bog'lanib ketadigan, olamdagi narsa, hodisa, jarayonlarga alohida munosabatni qaror toptiradigan ma'naviy-ruhiy holat.

Ibn Arabiyning fikricha, Xudoni tasavvur qilish turlicha bo'lsada, sig'inishlik, ya'ni ibodat qilishlikning o'zi yo'lning to'g'ri ekanligini ko'rsatadi. Mutasavvif Haqni Ilohi Mutlaq sifatida turli xil ibodat shakllarida namoyon bo'ladi deb hisoblaydi. Ibn Arabiy qarashlarida haqiqat barcha dinlar va e'tiqod shakllari uchun yagona. Unga ko'plab yo'llar orqali yetish mumkin bu yo'llarning mavjudligi kimlarnidir haq dinda emaslikda ayblashga asos bo'la olmaydi. Bu to'g'rida u quyidagilarni yozadi: "Biror kishi Xudoga shariat ulamolari ko'rsatib berganidek ibodat qilmasa, uni "dindan qaytgan" ("murtad" المرتد)likda ayblaydilar va bu bilan adolatsizlik qiladilar. Negaki, Haqning o'ziga eltuvchi turli ko'rinishi bor va bu ham o'sha yo'llardan biridir" {1:374}.

Ibn Arabiy axloqiy qarashlarida so'fiylik ibodati masalasiga alohida e'tibor bergan.

So'fiylik yo'lga kirish an'anaviy usulda, ya'ni shariatga amal qilib, uning farzlarini bajarish orqali amalga oshiriladi. Ibodatning yuqori darajasiga "ibodatul ma'na" ("ma'naviy ibodat" عيادة المعنى) orqali kiriladi. Bunda mutasavvif shariat qonun-qoidalarining o'rnini alohida ko'rsatadi. Shariat ahkomlariga rioya qilish bilan birgalikda bu yo'lda asosiy masala so'fiyning shaxsiy tajriba va malakasi hisoblanadi. Ibn Arabiy fikricha: "So'fiylik - bu shariat ibodati orqali ma'no ibodatiga o'tish deganidir" {1:375}. So'fiyning ibodati shariat ahkomlariga itoat qilishda ko'ringan holda ma'naviy ibodatni o'zida mujassam etishi lozim.

Ma'naviy ibodatga o'tish so'fiyning malakasiga bog'liq bo'lib, u o'z iqtidori va malakasiga loyiq maqomlarga ko'tariladi. Bu maqomlar amaliy va ma'naviyga bo'linadi.

Amaliy maqomlar shariatning ibodat me'yorlari munosabati bilan belgilanadi. So'fiy shariat ahkomlari va ibodat talablarini chuqurroq anglab borishi bilan ma'lum bir maqomlarga o'tib boradi. Ibn Arabiy fikricha, bu maqomlar to'rtga bo'linadi:

1. Harakatdan harakatga o'tish (من فعل إلى فعل) bunda hech qanday to'siq va shubhalar bo'lmasligi kerak.

2. Tark qilishdan tark qilishga o'tish. (من ترك إلي ترك) bunda muayyan to'siqlar vujudga kelishi kerak.

3. Harakatdan tark qilishga o'tish (من فعل إلي ترك) bunda to'siqlarga shubhalar aralashishi kerak.

4. Tark qilishdan harakatga o'tish (من ترك إلي فعل) bunda har qanday to'siq va shubhalar yo'qoladi.

Maqomlar inson kamoloti uning fitratida mavjud bo'lib, keyinchalik atrof-muhitning ta'siri natijasida faoliyatidan chalg'ishi mumkin. Ibn Arabiy fikricha, amaliy maqomlar inson komillik darajasiga, uning fitratidagi holatiga, ya'ni yana o'zlikka qaytishini anglatadi.

Mutasavvif maqomlarni Xudoning yordamida sekinlik bilan bir ma'naviy maqomdan ikkinchi ma'naviy maqomga o'tish maqsadini tushuntiradi. Bu maqomlar uchta:

1. Ismlar maqomlari (مقامات الأسماء) Bu Allohning sifatlari ma'nosini anglash.

2. Tajalliy maqomlari (مقامات التجلي). Bu so'fiy qalbida voqelik va mavhumlikning turlicha namoyon bo'lishi.

3. Nafs maqomlari (مقامات النفس). Bu nafsni tarbiyalash va tozalash maqomi.

Ibn Arabiy so'fiylik yo'lidan boruvchilarni iqtidori va qobiliyatiga ko'ra quyidagi guruhlarga ajratadi:

1. Robbisi bilan yo'lga tushgan yo'lovchi (سالك بربه) bu toifaga Alloh kuch beradi.

2. Nafsi bilan yo'lga tushgan yo'lovchi (سالك بنفسه). Bu toifa Alloh bilan yaqinlashganlar.

3. Robbisi va nafs bilan yo'lga tushgan yo'lovchi. (سالك بالمجموع) bu toifa bir paytda Alloh va nafs bilan birga bo'ladilar.

4. Yo'lga tushmagan yo'lovchi (سالك لا سالك) Bu toifa Allohning yordamisiz o'zi yo'lni bosib o'tishga ishonmaganlar {1:376}.

Ibn Arabiyning e'tiqod borasidagi qarashlari bugungi globallashuv zamonida katta ahamiyat kasb etishi bilan birga bu buyuk ajdodimizning o'ziga xos konsepsiyasi tarzida qiymatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ибн Арабий. Ал-Футухот ал-Маккийя. - Байрут: Дарул кутубил илмийя, 1985. Ж: 1.
2. Ибн Арабий. Фусусул хикам. - Байрут: Дорул китабил арабий, 1946.

MUSULMON FAYLASUFLARI TA'LIMOTLARIDA GNOSEOLOGIK VA TEOLOGIK QARASHLARNING SINTEZLASHUVI

*Siddiqov Ilyosjon Baxromovich – FarDU Falsafa va Milliy g'oya kafedراسى
mudiri, falsafa fanlari doktori (DSc), professor*

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak tarix o'qituvchilarida informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, aralash ta'lim sharoitida bo'lajak tarix o'qituvchilarida informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari, aralash ta'lim sharoitida bo'lajak tarix o'qituvchilarida informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik parametrlari tadqiq etilgan. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarix o'qituvchilarida informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirish texnologiyasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tarix, informatsion-analitik kompetentlik, aralash ta'lim sharoiti, pedagogik parameter, raqamli texnologiyalar, innovatsiya.

O'rta asrlar arab-musulmon olamining gnoseologik dunyoqarashi yunon, hind va boshqa madaniyatlar bilan muloqot natijasida rivojlanib borgan va islom fikriy rivoji bilan sintezlashuvi kuzatilgan. Natijada ratsional islom teologiyasi va sof aqliy dalillarga tayanuvchi yo'nalishlarning paydo bo'lishiga ta'sir ko'rsatib, shu bilan birga islom ilohiyotining yuksak darajada rivojlanishiga, kuchli teologik asoslarni yaratilishiga va bu orqali e'tiqodiy va aqidaviy asoslarni, ishonchlarni mustahkamlanishiga sharoit yaratilgan. O'rta asrlar islom dunyosidagi ilmiy hamjamiyatlar faoliyati, ilohiyot maktablarning rivojlanishi asosida aqliy va naqliy yondashuvlar o'rtasida bahslar yuzaga kela boshlagan.

Bu davrda shakllangan gnoseologik va teologik qarashlarning qiyosiy tahlili asosida xulosalarni shakllantirish va ijtimoiy ahamiyatini aniqlash muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Hozirda o'rta asr musulmon Sharqi mamlakatlarida faoliyat ko'rsatgan ilmiy va madaniy muassasalar, turli-tuman qo'lyozmalar jamlangan kutubxonalar, shifoxonalar, ilk rasadxonalar, tarjima markazlari va nihoyat, muayyan shaharlar yoki hukmdorlarning saroyida tashkil topgan to'la ma'nodagi ilmiy maktablar va ularda shakllangan gnoseologik qarashlar va yondashuvlar tizimli tarzda yetarli darajada o'rganilmagan. Agar chuqurroq razm solinsa, bunday ilm maskanlarining umumiy soni o'ndan ortiq. Ularga "Bag'doddagi "Bayt al-hikma", Buxorodagi "Sivan al-hikma", Qohiradagi "Dar al-hikma", Xorazmdagi al-Ma'mun va Samarqanddagi Ulug'bek akademiyalari kabilarni keltirish mumkin". Bag'doddagi "Bayt al-hikma" yuqorida sanab o'tilgan ilmiy maktablar orasida nafaqat eng dastlabkisi bo'lgan, balki o'zining katta shuhrat qozonishi bilan ham ajralib turgan. Zero, aksariyat tadqiqotchilar uni o'rta asr Sharqining o'ziga xos akademiyasi sifatida e'tirof etadilar.

Islom ilohiyotchilari fikriga ko'ra, inson aqli ilohiy aqlga o'xshaydi, lekin aynan o'xshashligi sababli mukammal emasdir. Ikkinchidan, aql potensial shaklda (masalan, bolalarda), fikr yuritish bilan bog'liq qobiliyat sifatida hamda aktual shaklda, ya'ni amalga oshgan, faoliyat ko'rsatuvchi aql sifatida namoyon bo'ladi. Uchinchidan, ta'lim olish, tajriba orttirish, xulosalar chiqarish natijasida qo'lga kiritilgan (egallangan) aql va egallanmagan, bevosita intuitsiyaga aynan bo'lgan aql. To'rtinchidan, aql passiv, ya'ni ta'sirlarni qabul qiluvchi (ta'sirlanuvchi) hamda faol, narsalarga ta'sir qiluvchi, shakl hosil qiluvchi bo'lishi mumkin.

O'rta asr Sharq teologiyasining gnoseologik qarashlar bilan sintezlashuvi natijasida ruhning abadiyligi va tana bilan munosabati masalalari ham yoritilgan. Ongli ruh muammosi diniy dunyoqarash, ya'ni ruhning abadiyligi muammosi bilan bog'liq va bunday ko'rinishda - ruhning tana bilan bog'liqligi yoki undan mustaqil ekanligi masalasida qo'shimcha falsafiy tavsifga ega bo'ladi. Musulmon ilohiyoti ruh bilan tanani bir-biriga bog'laydi, uning abadiyligi va u dunyoda tirilishini e'tirof etadi. Musulmon diniy falsafasi vakillari bu muammoni har holda ruhga nisbatan aniq hal etishdi: ruh abadiy, inson o'limidan so'ng ruh, ongli ruh (ya'ni aqlga ega ruh) dunyoviy ruh bilan birlashadi.

O'rta asr Sharq allomalarining gnoseologik qarashlarini islom ilohiyotshunosligi bilan sintezlashuvini sharq peripatetiklarining g'oya va ta'limotlarida ko'rish mumkin. O'rta Osiyoda yangi afltuncha qarashlarining taraqqiyotida Kindiy, Roziy, Forobiy va Ibn Sinolarning g'oyalari muhim o'rin tutgan. Kindiy tafakkurida ko'proq Arastu unsurlari ustunlik qilsa, Abu Bakr Zakariyo Roziyda Afltun qarashlari kuchliroq edi. O'rta asr Sharq mutafakkirlari ilohiyotchilardan farqli o'laroq, o'zlarining gnoseologik qarashlar tizimini ishlab chiqishda, bilimlar ishonchligi haqida tushunchasi va bilimlar ishonchligini aniqlash meyorlariga yana bir muhim elementni kiritishadi. Mutakalimlar bilimlar ishonchligi masalasida an'analar, Qur'onga murojaat qiladilar. Mu'taziliylar birinchilar qatorida bunday yondashishga qarshi chiqib, inson yaratgan narsalar doirasida paydo bo'ladigan masalalarda va haqiqatni aniqlashda ustunlikni aqlga berganlar. Ash'ariylar an'anasida ham bunday yondashish saqlanadi. Mutafakkirlar gnoseologik qarashlari orqali mantiq fanini rivojlantirganlar va bilimning ishonarliligi darajasini aniqlashning mantiqiy usullarini ishlab chiqqanlar.

Mantiq tasavvufiy tafakkurni ontologik jihatdan boshi berk yo'lga olib boradi. Natijada, so'fiylar xudoning bu dunyoga nisbatan transsendentligi bilan birga uning moddiy olamga nisbatan immanentligini ham e'tirof etishgan. Tasavvuf doirasida vujudga kelgan bu yangi yo'nalish moddiy olam va mutlaq borliqning (Xudoning) birligi, yagonaligi haqidagi xulosaga va ular o'rtasidagi aloqalarni (munosabatlarni) tushuntirish zaruratini vujudga keltiradi. Tasavvufning

rivojlanish jarayonida bu yoʻnalish Xudo va olam birligi ontologik muammosini, shuningdek cheksiz va abadiy Mutlaqlik (Xudoning) borligʻi va cheklangan moddiy olam borligʻining “toʻqnashgan joyi”, borliq “ilohiy sirlari”ning ravshan boʻladigan joyi sifatidagi inson muammosini Sahl at-Tustariy, al-Junayd va Ibn Arabiy kabi soʻfiy mutafakkirlar tomonidan qayta anglanishiga olib keladi. Bu muammoni hal etishda soʻfiylar quyidagi ontologik asosga tayanishgan: borliqning turli darajalari (ilohiy dunyo va narsalar olami) bir-biriga nisbatan qatʻiy iyerarxik boʻysunish munosabatda boʻlmaydi, yaʼni moddiy olam narsa va hodisalarida ilohiy mohiyat namoyon boʻlmaydi, balki ilohiy olam va narsalar olami yonmayon joylashgan va xuddi bir narsaning tomonlari singari bir-birini taqozo etadi, biri boshqasining tarkibiga kiradi, ular bir-biriga oʻtib turadi. Ilk soʻfiylarning qarashlarida “ilohiy olam – inson – narsalar dunyosi” koʻrinishdagi ontologik manzara hosil boʻladi.

Yuqorida keltirilgan mulohazalardan quyidagi xulosaga kelish mumkin: ilk soʻfiylarning maʼnaviy-amaliy faoliyatining oʻziga xosligi shundan iboratki, unga amaliy vazifalarni (tarki dunyo, zuhdni amalga oshirishga yoʻnaltirilgan axloqiy kamolotga yetishish va taqvodorlikni) amalga oshirish bilan bir qatorda nazariy muammolarni hal etish (inson oʻzining jismoniy mavjudot sifatidagi ontologik mavqeini tark etmay turib iloh bilan birlashish) vazifalari ham kiradi. Ushbu vazifalarga, shuningdek Ollohga yetishish, uni bilish, yaʼni maʼrifat haqidagi taʼlimotni yaratish epistemologik strategiyasi ham kirib ketadi. Bu strategiya asosini, yuqorida qayd qilganimizdek, ilohiy olam va narsalar dunyosining bir-biriga qarama-qarshi qoʻyilishi emas, aksincha, ular bir-birini taqozo etishi haqidagi ontologik tasavvur yotadi. Olloh bir vaqtning oʻzida ham gʻoyib ham zohirdir, moddiy dunyo narsalarida namoyon boʻladi. Shuning uchun zohidlar faoliyati muayyan maʼnaviy-psixologik kayfiyatda, ifoda etib boʻlmaydigan sezgilar orqali ilohiy haqiqatga yetishish mumkin degan gnoseologik tasavvurlar hosil boʻladi.

Oʻrta asr Sharq riyoziyoti xuddi falakiyot singari qadimgi yunon, hind, fors, Yaqin va Oʻrta Sharq hamda Markaziy Osiyo xalqlari merosini oʻrganish va rivojlantirish asosida shakllandi va yuksaldi. Umuman olganda, oʻrta asr Sharq xalqlarining ilmiy merosida bu ikki fanni bir-biridan ajratib boʻlmaydi. Ushbu ajnabiy istilohni “hisob ilmi” desak ham boʻladi. Hisoblash uchun raqamlar kerak. Hozirgi kunda hisoblashda dunyo arab raqamlarini ishlatadi. Lekin “mazkur raqamlarni arab raqamlari emas, balki Islom raqamlari deb atagan boʻlar edim. Chunki Islomdan oldin arab raqami deb atalayotgan narsa boʻlgan emas. Hatto islom olamida ham dastlab yunon raqamlari ishlatilar edi. Islomning fazli bilan ilm-fan rivojlandi, koʻpgina ilmlarga asos solindi”. Shunday ekan, islom

uygʻonishining natijasida yuzaga kelgan ilmiy rivojlanishining asl mohiyatini anglashda, unga yondashishda islom dini omilining rolini aslo kamaytirmaslik kerak. Oʻrta asr Sharq mutafakkirlari gnoseologik qarashlarining shakllanishida va bu asosida fanlar, falsafiy qarashlar va boshqa tafakkur tarzining takomillashuvi ijtimoiy taraqqiyot va barqarorlik uchun muhim omil hisoblangan.

Xulosa qilganda, oʻrta asrlar islom falsafasining rivojlanishida vorisiylik anʼanalari va uni yuksak darajada qadrlash tuygʻusi kuchli taʼsir koʻrsatganligi maʼlum boʻladi. Islomiy va dunyoviy ilmlarning rivojlanishidagi vorisiylik anʼanalari ham ularni bir birini toʻldirishi, uygʻunlikda rivojlanishini taʼminlagan. Shuningdek, islom dunyosidagi bu davrdagi erkin va ragʻbatlantiruvchi ijtimoiy muhit, ilmni va ilmi insonni qadrlash tuygʻusi ularda vorisiylik anʼanalarini ham hurmat qilishga undagan va bu asrlar davomida ilmiy faoliyatni avlod-dan-avlodga oʻtib, rivojlanib va mukammallashib borishiga taʼsir koʻrsatgan.

Adabiyotlar roʻyxati

1. Абдухалимов Б. Байт ал-хикма ва Марказий Осиё олимларининг Бағдоддаги илмий фаолияти (IX-XI asrlarda aniq va tabiiy fanlar). – Toshkent: Uzbekiston, 2010. – B. 134
2. Вахобова Б. Научные традиции в средней Азии по материалам арабоязычной биографической литературы XII-XIII вв. // Исследования по истории, истории науки и культуры народов Средней Азии. – Ташкент: 1993. – С. 76-81
3. Насыров И. Р. Онтологические и гносеологические основания исламского мистицизма (генезис и эволюция). – Автореф. дисс. ... д. ф. н. – Москва: 2007. – С. 27.
4. Саржоний, Доктор Роғиб. Ислom ва олам. – Toshkent: Imom Buxoriy xalqaro markazi, 2018. – B. 76.
5. Фролова Е. А. История средневековой арабо-мусульманской философии. – Москва: ИФ РАН, 1995. – С. 161.

ABDULQODIR GIYLONIY TAʼLIMOTIDA – FAQRU FANO MASALASI

Yunusova G.S. – BuxDTU professori, f.f.d.(DSc)

Аннотация: Ushbu maqolada falsafiy taʼlimotlardan tasavvuf falsafasida inson kamolotida ilm, amal, faqru fano holati tahlili berilgan. Unda muallif qodiriya taʼlimoti misolida manbalar asosidagi mulohazalari bayonini taqdim etgan.

Аннотация: В данной статье анализируется состояние знания, действия, бедности и “faqru fano” в совершенстве человека в философии суфизма, одного из философских учений. В ней автор представляет изложение своих рассуждений, основанное на источниках, на примере учения Кадирия.

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilayotgan ilmiy, maʼnaviy, madaniy sohalardagi islohotlar natijasida jahonga mashhur allomalarimiz, mutafakkirlarimiz ilmiy-maʼnaviy merosini, ularning diniy-irfoniy taʼlimotlarini oʻrganishga alohida eʼtibor qaratildi. “Buyuk adib va mutafakkirlarimizning nodir merosi, ibratli hayoti va ijtimoiy faoliyatini har

tomonlama chuqur o‘rganish va targ‘ib etish, yoshlarimizni o‘zlikni anglash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash zarur”[1]. Bu vazifalarni bajarishda tasavvuf ta’limotini ayniqsa, qodiriya ta’limotining asoschisi Abdulqodir Giyloniyning antropologik, gnoseologik, aksiologik qarashlaridagi komil insonni tarbiyalashga pozitiv ta’sir ko‘rsatuvchi irfoniy-falsafiy g‘oyalarini yoshlar ongiga singdirishda muhim ilmiy va ijtimoiy ahamiyat kasb etadi.

Abdulqodir Giyloni (1079-1166yy., qodiriya ta’limoti asoschisi) ilm masalasiga alohida e’tibor qaratgan olimdir. U kishi amal qilinadigan ilm haqida ta’kidlab shunday fikr bildiradilar: “Amal qilinadigan ilm seni ilmni manzil tutgan olimga yaqinlashtiradi. Bu hikmatlarga amal qilsang, dastlab ilm, keyin ilm manbasi senga ochiladi”[2].

Ilmning zakoti uni tarqatish va xalqni haqqa chaqirishdan iborat bo‘lsa, uni egallagan shaxs qalban yuksaladi, boshqalarning dardi, g‘ami, kulfatini o‘ziniki deb biladi, beva-bechoralarga nisbatan mehr-muhabbatli bo‘ladi, har bir amalini Alloh rizoligi yo‘lida ado etib har qanday nopoklikdan yiroq bo‘ladi. Zero, qodiriya ta’limoti shu qoidani to‘g‘ri amal deb bilar ekan, ushbu ta’limotda “Mashg‘ullik ila forig‘lik” shioriga asoslangandir. Uning ma’nosi biror bir kasb, hunar, ilm bilan mashg‘ul bo‘lib turib, uning ortidan ko‘radigan manfaati Yaratgan zotdan uni to‘sib qo‘ymaydigan, aksincha dunyoga berilmasdan forig‘lanib yashashdir. Bu o‘z navbatida insonni ham jismonan, ham ma’nan yuksalishga olib boradi. Ya’ni tana rivojlangani (chiniqqani) sari, ruh yuksalib boradi. Ruhning yuksalishi qalbni har qanday dunyoviy bog‘lanishdan yuksaklikka olib chiqadi. Shuningdek ruh kamoloti tasavvufda faqru fano holati bilan o‘lchanadi. Faqru fano – bu payg‘ambarga hos xislat bo‘lib, inson Yaratgan Robbisi oldida ojizu notavon ekanligini his etadi. Yana buning ikkinchi ma’nosi nafs jilovlangan bo‘lib dunyo ne’matlariga ruju qo‘ymaydi. Manbada bu haqda shunday bayon etiladi: “Insonlar ichida dunyo uning qo‘lidayu, lekin uni yaxshi ko‘rmaydiganlari bor. Mol-dunyoga ega, lekin dunyo uning ustidan egalik qilmaydi, dunyo uni yaxshi ko‘radi, lekin u dunyoni yaxshi ko‘rmaydi. Dunyo uning orqasidan yuradi, lekin u dunyoning orqasidan yurmaydi. Dunyo unga xizmat qiladi, lekin u dunyoga xizmat qilmaydi. Batahqiq bunday kishining qalbi Alloh uchun isloh bo‘ldi. Uni buzishga dunyo qodir bo‘lolmaydi”[3].(Izoh: dunyo - boylik va mol-davlat ma’nosida (Yu.G.)

Demak, dunyoga bog‘lanmaslik insonni kamolotiga sabab bo‘ladigan asosiy yo‘ldir. Ajdodlarimiz orzu qilgan jismoniy va ma’naviy uyg‘unlik timsoli bo‘lmish komil inson bizningcha, yuqoridagi fazilatlarga ega bo‘lishi kerak. Bu haqda Xorun Yaxyo o‘zining “Dlya lyudey razmyshlyayuyshix” kitobida shunday ilmiy bayon beradi: “O‘smirlik yoshida ham barcha a’zolar o‘zaro aloqadorlikda

mutlaqo benuqson uyg'unlikda rivojlanadi. Masalan, miyaning rivojlanishi bilan bir qatorda uni o'rab turgan kalla suyagi ham rivojlanadi. Agar kalla suyagi miyadan sekinroq rivojlanganda u holda miyani ezib qo'yar va qisqa vaqt ichida odamning o'limiga sabab bo'lardi".

E'tibor bergan bo'lsangiz, insonning tashqi ko'rinishi bilan ichki rivojlanishidagi uyg'unlik, undagi ruh va tananing mutanosibligi, o'z navbatida tabiat va jamiyatdagi o'rni, faoliyati orasidagi aloqadorlik – bularning barcha-barchasi bir-birini taqozo etishi yoki etmasligi uning kamoloti yoki halokatiga sabab bo'lar ekan.

Demak, botinning rivojlanishi zohirga ta'sir ko'rsatadi. Inson hamisha bunga amal qilib Alloh bergan rizqdan ortig'ini talab qilmasin. Chunki: "Alloh taolo tortishuvchi va janjalkash bilan do'st bo'lmaydi. Balki u go'zal xulqli, sofdil kishiga hamrohdir. Qadarga rozi bo'lgan har bir kishiga Alloh taoloning hamrohligi doimiy bo'ladi..."[4].

Umuman olganda qalb ko'zgusi pok bo'lgan insonlar ruhiy olam sirlaridan xabardor bo'ladi. Bu xususda Giyloniyning bir qator asarlarida alohida to'xtalgan. Uning "Al kunya li tolibi tariqil Xaqq" asarida insonni kamolotga yetkazuvchi xislatlar tasnifi berilgan. Bu xislatlar o'nta bo'lib, ularning barchasida inson qalbi kamoloti asosiy mezon desak xato bo'lmaydi. Birinchi xislat "yolg'on gapirmaslik" inson kamolotining ibtidosi sanaladi. Haqiqatan ham yolg'on gapirmaydigan inson hayotda hech qanday qo'rquv yoxud ikkilanishga duch kelmaydi. Bunday insonlar doimo va hamma ishida to'g'rilikni mezon qilib oladi va o'z hatti-harakatida erkin bo'ladi. Yolg'on gapirmaslik o'z navbatida bironni ayblamaslik va behudaga va'da bermaslik fazilatini shakllantiradi. Bironni ayblamaslik – bu bag'rikenglik belgisi, bag'rikeng inson hech qachon boshqa insonlar haqida yomon fikrga bormaydi va yolg'on guvohlik bermaydi. Bunday insonlar hayotda kamtarin va tavoze'li bo'lib, boshqa bironvga jabr ko'rsatishdan, unga la'nat aytishdan o'zini saqlaydi. Shuningdek boshqaga yuk bo'lmaslik, ya'ni o'ziga yuklatilgan vazifani o'zi bajarish xislati bilan kamol topib boradi. Demak, Abdulqodir Giyloni inson kamolotining o'nta mezonini ko'rsatar ekan, u o'z navbatida qalb kamolotini asosiy deb bilgan.

Qalb kamolotida ilm, amal, faqru fano holati asosiy o'rinni egallaydi. Bugungi yoshlar tarbiyasida ushbu g'oyalardan foydalanish eng avvalo kibr, o'tkinchi hoyu havasga berilish, o'zgalarni mensimaslik va eng asosiysi o'zdigini anglashga ta'sir ko'rsatadigan g'oya bo'lishi mumkin.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. "Буюк алломалар, адиб ва мутафаккирларимиз ижодий меросини кенг ўрганиш ва тарғиб қилиш мақсадида ёшлар ўртасида китобхонлик танловларини ташкил этиш тўғрисида"ги Қарори //Халқ сўзи. 2018 йил 15-май.

2. Абдулқодир Жилоний. Раббонийликни англаш. Т.: 2005. -Б.68

3. Абдулқодир Жилоний. Раббонийликни англаш. Т.: 2005. -Б.68

4. Абдулқодир Жилоний. Раббонийликни англаш. Т.: 2005. -Б.45

**MAHMUD AZ-ZAMAHSHARIY TA`LIMOTIDA IRFON
TUSHUNCHASINING FALSAFIY TAHLILI**

*Adilov Zafar Yunusovich – Ma`mun universiteti Umumkasbiy fanlar kafedrasini
mudiri dotsent, f.f.b.f.d.,(PhD)*

ORCID:0009-0003-1363-2904, Zafaradilov68@gmail.com

Ushbu maqolada Mahmud az-Zamahshariyning falsafiy irfoniy qarashlari allomaning ilmiy ma'naviy merosida o'sha davir madaniyati, ijtimoiy-siyosiy hayoti to'g'risida ma'lumotlar keltiradi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, - "Eng katta boylik – bu aql-zakovot va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir!". Ota bobolarimizning buyuk ma'naviy merosi bugungi kunimizda yo'limizni yorituvchi shamchiroq vazifasini bajaradi desak hech mubolag'a bo'lmaydi. degan so'zlari nihoyatda o'rinlidir. Shu bobning mutafakkir ta'limotida irfon tushunchasi bo'lgan ilm, taqvo, hayo tushunchalari falsafiy tahlili atroflicha dalillar va ma'lumotlar asosida yoritib bertildi.

Islom falsafasining murakkab davrida Mahmud az-Zamaxshariy ilm, aql, tafakkur va tasavvufda ilohiyot haqidagi qarashlari, uni anglashda chuqur izlanishni talab qiladigan muhim shaxs sifatida namoyon bo'ladi. XI-XII- asr olimi sifatida az-Zamaxshariy ijodi nafaqat o'z davrining islom falsafiy oqimlarini aks ettiribgina qolmay, balki oqilona izlanish va ma'naviy idrokning o'ziga xos sintezini ham taqdim etadi. Uning nuqtai nazarlari, ayniqsa, asosiy matnlarida ifodalangan, inson aqli va ilohiy vahiy o'rtasidagi nozik muvozanatni boshqaradi. Bu paragrafda az-Zamaxshariy falsafiy paradigmalarini tahlil qilishga, uning qarashlari islom tafakkuridagi gnoseologiya va tasavvufning kesishishini qanday ifodalashini o'rganishga harakat qiladi.

Irfon atamasi arabchada "bilim", "tanish", "ma'rifat" ma'nolarini bildiradi. Islom falsafasi va tasavvufda ilm ilohiy haqiqatni anglash va unga erishish vositasi sifatida qaraladi. Zamaxshariy fikrlash va empirik dalillarga asoslangan metodologiyadan foydalanib, bilimni ikki asosiy o'lchovda qabul qiladi:

- Intellektual bilim – bilim va idrok orqali haqiqatni anglash
- Ruhiiy bilim – sof qalb va ruhiy kechinmalar orqali erishilgan ilohiy haqiqatni anglash.

Barcha davrlarda inson o'ta muhim hamda o'ta dolzarb darajada

o'rganishlikni talab qilgan mavzularning biri bo'lib kelgan. Buyuk alloma Mahmud az-Zamaxshariy ham bevosita inson masalasini tadqiq etib o'tgan bo'lib o'zing 50 ga yaqin asarlarining yarmidan ko'pini deyarli inson masalasiga bag'ishlagan. Abul -Qosim Maxmud ibn Umar ibn Muhammad az-Zamaxshariy faqatgina tilshunos, lug'atshunos, jo'g'rafiya, hadis, fiqh, tafsir, mantiq, aruz, va adabiyot sohasida barakali ijod qilib qolmasdan, balki falsafa va ahloq ilmi sohasida o'z davrida qimmatli irfoniy g'oyalarni ilgari surgan yirik olimdir.

Mahmud az-Zamaxshariy ta'limoti doirasida tasavvufni o'rganish falsafa, ilohiyot va ruhiy tajribasini o'rganish uchun aniq tasavvurlar beradi. O'rta asr islom davrining nufuzli arbobi Zamaxshariy tilshunoslik va Qur'on tafsiriga qo'shgan hissasi bilan mashhur, ammo uning tasavvuf haqidagi mulohazalari inson tajribasi va ilohiy sirni murakkab tushunishni ochib beradi. Zamaxshariy tafakkurining nozik tomonlarini ochishga intiladi, uning falsafiy izlanishlari ilohiylik bilan birlik, voqelik tabiati va ruhiy bilimlarning o'zgartirish imkoniyatlari kabi tasavvufning asosiy tushunchalari bilan qanday bog'lanishini yoritadi. Biz Zamaxshariy ta'limotini falsafiy asosda tahlil qilib, tasavvuf nafaqat shaxsiy ma'rifat yo'li ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Mahmud az-Zamaxshariyning tasavvuf ta'rifi yondashish uchun uni shunchaki diniy tajribadan ustun turadigan, ilohiy yoki yakuniy voqelik bilan chuqur ma'naviy aloqadorlikni o'zida mujassam etgan ko'p qirrali hodisa sifatida tan olish zarur. Tasavvuf ko'pincha transsendental jarayon bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri shaxsiy kechilmalarni o'z ichiga oladi. Tasavvufga intilish odatda meditatsiya, tafakkur va ongning o'zgargan holatlarining turli shakllari orqali namoyon bo'ladi, bu esa borliq tabiatini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Mahmud az-Zamaxshariyning irfoniy qarashlariga e'tibor qaratsak, alloma inson ruh va tanadan iborat ekanliga ishora qiladi. Insonning jismi tabiat unsirlaridan ozuqlanib quvvatlansa, uning ruhi ilm va taqvo orqali ziynatlanadi. Inson ijtimoiy hayotda olib boradigan faoliyati uning ichki dunyosi bilan bog'liqdir. Alloma nozik iboralar kitobida inson kamolatid ilmni ahamiyat to'g'risida quyidagi jumlani keltiradi ilm – insoniyatni baxt-saodatga olib chiqadi, hayotda unga najot bo'ladi, hayotning har qanday qiyinchiligi muammolari ilm bilan yechiladi deb ta'kidlaydi. Shuningdek insonlarni ilm egallash yo'lida katta matonat va sabr bilan harakat qilishga chaqiradi. Uning o'zi ham moddiy boylikka intilmadi. Boylik uning nazarida o'tkinchi, ilm esa kishini boqiy sharafiga ko'taradigan vasitadir. Az-Zamaxshariy bu haqda shunday yozadi: «Savdogarning shuhrati va obro'-e'tibori kissasida, olimning shuhratiyu obro'-e'tibori yozgan kitoblarida (asarlarida)»¹ deb ko'rsatadi.

¹ Абу-л-Қосим Маҳмуд аз-Замахшарий Нозик иборалар». Т.: 1992. – Б. 54.

Mahmud az-Zamaxshariyning islom falsafasiga, xususan, ilm, aql va tasavvufda ilohiyot sohasidagi xizmatlari diqqatga sazovordir. Uning tilshunoslik borasida o'zgacha innovatsion yondashuvi, ayniqsa, asosiy asari "Al-Kashshaf"da til va ilohiy vahiy o'rtasidagi munosabatlarga chuqur aloqadorlik aks etadi va Qur'onni tushinishda aqlning muhimligini ta'kidlaydi. Zamaxshariy ratsionallik va e'tiqod o'rtasidagi taranglikni boshqarib, musulmon gnoseologiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan muvozanatni targ'ib qiladi. Qolaversa, uning ilohiy sifatlarning tabiati haqidagi falsafiy qarashlari ulamolar orasida keng munozaralarga sabab bo'lib, islom ilohiyoti va tasavvufga taalluqli bo'lgan. So'fiy tushunchalarini o'zining mantiqiy asosiga singdirib, u shaxsiy tajriba va axloqiy hayotning ilohiy ilmga olib boruvchi yo'l sifatida muhimligini ta'kidlaydi va shu orqali aqliy va ma'naviy izlanishlarni bog'laydi.

Inson yer yuzida yaralibdiki uning yashash faoliyati, insonlar, o'simlik va hayvonot bilan muloqat va o'zaro munosabatlarida namayon bo'ladi. Kishining ijtimoiy hayotida ilmning ahamiyati nihoyatda yuqoridir. tiologik jihatdan nazar solsak islom manbolarida olloh insonni yaratganda uni barcha maxluqotlardan ilmi sababli martabasini yuqori qilib qo'ydi. Islom dinining payg'ambari Muhammad(sav)ga nozil qilingan birinchi vahi o'qing (iqro) degan oyat nozil bo'lgan. Bundan ko'rinadiki insonning mohiyatida, Aql hamda nafs bor, farishtalarda Aql bor nafs yo'q, hayvonlarda nafs bor aql yo'q, shundan ko'rinadiki agar kishi ilm orqali aqlini ishlatib nafsini jilovlasa farishtalardan yuqori martabaga yerishadi, agarda ilm talab qilmasa aqlini ishlatmasa, nafsiga yergashsa hayvondan ham quyi darajaga tushib qoladi. Sharq allomalarining asarlarida insonning irfoniy faoliyati doimo asosiy o'rinda bo'lib kelgan. Mutafakkirlarning naznida ilmni ikki qismga ajratib ularni botiniy (ichki) zohriy (tashqi) ilmlarga ajratib o'zlarining asarlarida ko'rsatishgan. Mahmud az-Zamaxshariy «Atvoqu-z-zahab fil-mavoizi va-l-xutab» («Nasihat va va'zlardan tizilgan oltin shodalar») nomli asarida ilmni inson uchun eng zarur vasita sifatidagi falsafiy qarashlarini keltiradi. Shuni ta'kidlash joizki bu kunga qadar Az-Zamaxshariyning falsafiy va irfoniy qarashlari o'rganilmagan allomaning «Atvoqu-z-zahab fil-mavoizi va-l-xutab» asaridagi birinchi maqolasida - kishi dini va ishini yuksakka ko'targan ekan, na yo'qlik-qashshoqlik, na yetim-esirlik qaddini buka oladi. Kimning buzuqligi va jaholati tubanlashuvi- bunga sabab bo'lsa, na mol-dunyosi, na ahli yaqinlari qaddini tiklay oladi. Ilm, bamisoli ota! Dunyoni tanitadi, to'g'rilikka yo'llaydi, yiqilganda suyaydi, dardga malham bo'ladi. Taqvo, bamisoli ona! Bag'riga bosib, mehrini beradi, qalbni poklab, ko'zni yashnatadi. Bas, shunday ekan, o'zingni ilm va taqvo bilan himoya qil. Qo'llaringni ilm va taqvo qudrati bilan quvvatlantir. Olloh senga o'z ne'matini

yomg'ir qilib yog'dirsin, pok hayot bilan tiriltirsin.

Ulug' allomaning "oltin shodalar" asarida tilga olingan mavzularni ikki turkumga ajratgan holda falsafiy tahlil qilish mumkin. Asarda oldinga surilgan mavzulardagi ijobiy fazilatlar, solih amallar inson martabasini ko'taradigan, sha'n va qadr-qimmatini yuksaltiradi; Ikkinchisi inson tamonidan amalga oshiriladigan salbiy xatti-harakatlar kishini Alloh va solih insonlar nazdida eng qadrsiz darajaga tushiradi. Alloma avvalo, insonni yuksalishi va unda o'ziga ishonch va holis, solih ishlarni amalga oshirish orqali kuchayadi; Ma'naviy barkamol insonni dunyoda ham oxiratda ham yuksak darajalarga ko'taradigan omillar to'g'risida to'xtaladi.

Alloma ushbu maqolasida insonning irfoniy olamini yuksalishiga xizmat qiladigan bir necha omillarga alohida yetibor bilan ochib beradi. Uning falsafiy qarashlariga ko'ra insonning irfoniy kamolati uchun zarur vosita sifatida quyidagilarni ko'rsatadi;

1. Din: Allohni barcha sifatleri bilan tanish, qalbni ollohga bog'lash, amallarni xolis ixlos bilan bajarish, amallarning mukoffatini faqat ollohdan kutish, musibatdan xikmat izlash.

2. Xunar: kishini ijtimoiy hayotdagi maqomini belgilaydi farovonlikka ko'taradi, viqorini baland qiladi, ta'magirlikdan qaytaradi. Umidsizlikka tushirmaydi. Xorlik va bechoralikdan asraydi. so'zini manoli hayotini faravon qiladi. Xunar o'z egasini ko'pchilikka tanitadi. o'zini, farzandlarini rizqini xalol kasbi orqali taminlash vasitasidir.

3. Oila: Vatan ichidagi kichkina vatan, o'zaro ishonch ibtidosi, tarbiya maktabi, ayol er uchun, er ayolga amonat qilingan makon. Jannat, do'zax eshigining astonasi. Odam avlodlarining dunyoga kelish manzili. Menlikdan kechib, o'zlikni topib, xolis xizmatda haq rizosini topadigan go'shadir.

4. Ilm: Farzi 'yn (har bir kishi bilishi shart deb belgilangan shariat va odob ilmidir, buni har bir musulmon bilishi zarur deb belgilangan. farzi kifoyaga (kishi ijtimoiy faoliyatda zarur bo'ladigan kasb xunar ilmlaridir. Mutasavvuflar nazlida ilm ikki turga ajratib talqin qilinadi, bular zoxiriy ilm (dunyo ilmlari) Botiniy ilmlar (ichki, ruhiy kamolat ilmlari) deyiladi.

5. Taqvo: Yaxshini yomondan, xalolni xaromdan, shubha, gumon, kabi inson hayotda to'qnash keladigan xolatlarda, kishini gunoh hamda masiyatdan asraydigan vasitadir. deb falsafiy talqin kilish mumkin. Islom dinida bilimga intilish xar bir muslim va muslimaga farz kilingan¹.

Alloma falsafiy qarashlarida din muhim bir vosita sifatida ko'riladi, Allohni tanish, insonning ruhiy kamolati, ijtimoiy faoliyatda, ilm olishda diniy

¹ Энциклопедия: Ф-Х / Шайх Абдулазиз Мансур тахрири остида. – Т.: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2017. – Б. 207.

ko'rsatmalarni yuqori baholaydi. Ikkinchi ijtimoiy hayotda kishi uchun xunarni juda muhimligini ko'rsatadi. Mutafakkir tarifiga ko'ra kimda, din va xunar mujassam bo'lsa; unda botiniy ilmlar, sabr, qanoat, shukronalik, umid, ishonch, doimiy xarakter kabi fazilatlar bo'ladi va uni hech qanday qiyinchilik yengolmaydi, umidsizlik to'xtatolmaydi.

Xunarsiz va dinsiz kishilar; axloqsizlik, buzg'inchilik, adovat urig'ini sohadigan bo'lsa uni na nasabi va boyligi saqlab qalolmaydi deb ko'rsatadi. Qalb ilmini botin ilmi ham deganlar¹. Til ilmini zohir ilm deganlarini mantiqan xulosa qilish mumkin.

Alloma 65- maqolasida insonlar uchun juda muhim bo'lgan quyidagi falsafiy g'oyalarni ilgari surib; Ilm olish og'ir, ilmsizlik esa undanda og'ir. Takvo hosil etish mashaqqat va uzundan-uzoq charchoq, Buzuqlik esa undanda mashaqqatli va charchatadiganrok, Og'irlik shuki, uning ortidan senga ketma-ket fojealar keladi. Mashaqqat shuki, u sening ustingta uzluksiz xorg'inlikni yog'diradi. Takvoli bo'lish qiyin, ammo tinimsiz yog'ilayotgan balolarni, mashaq qatlarni yumshatadigan kafolatlar muttapiq bilan birga: qutulishi aniq va yaqin; bu dunyoda maqtovga sazovor; oxiratda ko'p savobga daxldor va do'zax o'ti dan najot topgan. Taqvo egasi shunday kishilar jumlasidanki, u ishlarning haqiqatiga nazar tashlaydi va uni anglaydi, mohiyatda yashirin nuqtalarni ko'rib, ularni nozik ilg'aydi. Haqqa chaqiruvchilarning so'zlarini qulog'ining supralari to'smagan, balki ularning da'vatiga quloq tutib, chiroyli tinglay olgan kishiga jannat bo'lsin²!- deb keltiradi.

Mahmud az-Zamaxshariy ta'limoti orqali o'rganilgan ilohiy bilimlarning tabiati inson bilishi va transsendent tushunchasi o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni aks ettiradi. Az-Zamaxshariy ilohiy ilm yerdagi barcha hikmatlardan ustun ekanligini ta'kidlaydi; u ham qamrab oluvchi haqiqat, ham Yaratguvchi va ijod o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikdir. Bu ikkiyuzlamachilik odamlar ilohiy haqiqatlarni aql-idrok va tajriba orqali tushunishga intilishlari mumkin bo'lsa-da, to'liq tushuncha metafizik sir bilan qoplangan holda qolishi mumkinligiga ishonchni ta'kidlaydi. Qolaversa, az-Zamaxshariy tafakkurining tasavvufiy jihatlari shuni ko'rsatadiki, haqiqiy bilim shunchaki aqliy emas, balki tajribaviy bo'lib, ko'pincha ilohiy iloh bilan chuqurroq munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan tafakkur amaliyotlari orqali erishiladi. Bu nuqtai nazar tasavvuf bilan chambarchas mos keladi, bu odamlar ilohiy mohiyatini chuqurroq tushunish uchun aql va ruhiy tushuncha chegaralarini bosib o'tishlari kerakligini ko'rsatadi.

Mahmud az-Zamaxshariy ta'limotida tasavvufning tadqiqi zamonaviy falsafiy nutq uchun, xususan, gnoseologiya va metafizika sohalarida chuqur ma'nolar

¹ Гулчехра Наврӯзова. Баҳоуддин Накишбанд илм хусусида. Ислом тафаккури журнали, 2-сон. 2023. – Б. -3.

² Маҳмуд аз-Замахшарий. Атвокуз-Захаб фи алмаваизи вал хутоб.-Қоҳира: Дарул-фазийла, 1993. – Б. 157.

beradi. Zamonaviy mutafakkirlar bilim va tajribaning kesishishi bilan kurashar ekan, az-Zamaxshariyning tasavvufiy holatlar haqidagi nozik tushunchasi oqilona fikrni sub'ektiv tajribadan qat'iy ravishda ajratib turadigan an'anaviy ramkalarga qarshi chiqadi. Uning ilohiy uchrashuvning o'zgaruvchan tabiatiga urg'u berishi bilimning kontseptuallashtirilganligini qayta ko'rib chiqishga undaydi, bu esa ongning noratsional holatlaridan chuqur tushunchalar paydo bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, az-Zamaxshariy ta'limoti ma'naviy va moddiy o'lchovlar yonma-yon mavjud bo'lgan voqelikka yaxlit ko'rinishni targ'ib qiladi va shu bilan zamonaviy tafakkurda keng tarqalgan dualistik paradigmalarni shubha ostiga qo'yadi. Ushbu sintez nafaqat ekzistensial haqiqiylik va shaxsiy ma'no haqidagi zamonaviy munozaralarni boyitibgina qolmay, balki falsafiy tadqiqotning qonuniy va qimmatli hissasi sifatida tasavvuf bilan qayta aloqani ilhomlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абу-л-Қосим Маҳмуд аз-Замахшарий Нозик иборалар». Т.: 1992. – Б. 54.
2. Энциклопедия: Ф-Х / Шайх Абдулазиз Мансур таҳрири остида. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2017. – Б. 207.
3. Гулчеҳра Наврўзова.Баҳоуддин Нақишбанд илм хусусида. Ислom тафаккури журнали, 2-сон. 2023. – Б. -3.
4. Маҳмуд аз-Замахшарий. Атвоқуз-Заҳаб фи алмаваизи вал хутоб.-Қоҳира: Дарул-фазийла, 1993. – Б. 157.

TASAVVUF MADANIY DIPLOMATIYADA NOVATOR YO‘NALISH SIFATIDA

Bafoyev Feruz Murtazoyevich – Buxoro davlat texnika universiteti, “Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrasida dotsenti, s.f.n.

Annotasiya:Ushbu maqolada tasavvuf g'oyalari “yumshoq kuch” manbai va madaniy diplomatiya vositasi sifatida ko'rib chiqiladi. Tasavvufning ruhiy va insonparvarlik qadriyatlarini turli madaniyatlar o'rtasida muloqot o'rnatish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashda qo'llanilishi mumkinligi ta'kidlangan. O'zbekistonning sufiy merosini xalqaro miqyosda targ'ib etishda tutgan o'rniga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: diplomatiya, yumshoq kuch, muloqot, tasavvuf, tariqat.

Аннотация. В статье рассматриваются идеи суфизма как источника мягкой силы и инструмента культурной дипломатии. Показано, как духовные и гуманистические ценности суфизма могут быть использованы для установления диалога между культурами и укрепления международного сотрудничества. Особое внимание уделено роли Узбекистана в продвижении суфийского наследия на международной арене.

Ключевые слова: дипломатия, мягкая сила, диалог, суфизм, орден.

Abstract This article explores Sufism as a source of soft power and a tool of cultural diplomacy. It highlights how Sufi values of spirituality, love and tolerance can help build intercultural dialogue and strengthen international cooperation. Special attention is given to Uzbekistan's role in promoting Sufi heritage globally.

Keywords: diplomacy, soft power, dialogue, Sufism, order.

Jahon siyosiy manzarasida madaniy diplomatiya alohida ahamiyat kasb eta boshladi. Davlatlar faqat iqtisodiy yoki harbiy yo'llar orqali emas, balki madaniyat, til, din va ma'naviyat orqali ham o'z ta'sirini kengaytirishga intilayotgan bir davrda, tasavvuf kabi ma'naviy maktablarning roli yanada ahamiyatli bo'lmoqda. Tasavvufning bag'rikenglikka, insoniylikka va ruhiy poklanishga da'vat etuvchi g'oyalari davlatlararo madaniy muloqotda muhim vositaga aylanmoqda. Shular qatorida "yumshoq kuch" (soft power) konsepsiyasi orqali davlatlar o'zining madaniy jozibasi, ma'naviy merosi va gumanistik qadriyatlar bilan dunyo hamjamiyatida ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu jarayonda tasavvuf ta'limoti samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tasavvuf Islom ma'naviyatining yuksak darajasini ifoda etadigan ta'limot bo'lib, insonni qalban poklash, Alloh muhabbati va bag'rikenglik g'oyalari asoslanadi. Bu qadriyatlar zamonaviy jamiyatda jahon tinchligi, millatlar o'rtasidagi o'zaro hurmat va hamkorlikni mustahkamlashda qo'l kelishi mumkin.

"Yumshoq kuch" nazariyasi Jozef Nay tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, davlatlarning madaniyat, qadriyatlar va tashqi siyosat orqali ta'sir ko'rsatishini anglatadi. Tasavvuf g'oyalari madaniy diplomatiyaning muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lib, davlatning xalqaro imijini yuksaltirishda xizmat qiladi.

Zamonaviy diplomatiyada bir qator davlatlar tasavvufning ilg'or g'oyalari orqali jahon sahnasida o'z tamadduniy nufuzi va vazni oshirmoqda, ma'lum muammo va masalalarini ijobiy dinamikada hal qilmoqda. Masalan: Turkiya Mavlaviylik tariqati (Jaloliddin Rumiy merosi), Yunus Emro institutlari orqali tasavvufni diplomatik madaniyat sifatida faol qo'llab kelmoqda. Har yili Quniya shahrida Rumiy xotirasiga bag'ishlangan xalqaro festivallar o'tkaziladi. Bu tadbirlar orqali Turkiya o'zining madaniy merosi va islomiy bag'rikengligini namoyon etmoqda. Marokash esa Tijaniya tariqati orqali Afrika mamlakatlarida madaniy ta'sir kuchaytirmoqda. Davlat rasmiylari tasavvufni "mo'tadil Islom" modeli sifatida ilgari surmoqda. Senegalda tasavvuf ta'limoti milliy o'ziga xoslikning bir qismiga aylangan. Muridiylik tariqati orqali mamlakatda siyosiy barqarorlik va islomiy ma'rifat targ'ib qilinadi. Indoneziyada tariqat vakillari diniy ekstremizmga qarshi keng jamoatchilikni safarbar etishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, tasavvuf madaniyat va san'at orqali xalqaro maydonda mamlakatning ijobiy obrazini shakllantirishga xizmat qilmoqda¹.

Tasavvuf Islom dinining dastlabki asrlarida paydo bo'lgan ma'naviy-axloqiy harakat sifatida vujudga kelgan. U VIII asrlarda Zuhd (dunyoni rad etish) harakati orqali shakllanishni boshlab, IX-X asrlarga kelib, tasavvuf mustaqil ta'limotga

¹ Rizqa A. The Politics of Local Sufism in Contemporary Indonesia A Closed Look at the Shiddiqiyah Tarekat // Epistemé. Vol. 16, № 1. 2021. P. 66.

aylanib, alohida tartib va maktablarga ega bo'ldi, XII-XV asrlarda tasavvuf butun Islom olami bo'ylab keng tarqaldi, bizning zaminda esa Yassaviya, Kubraviya va Naqshbandiya maktablari rivojlandi. Bu maktablar nafaqat diniy-ma'rifiy faoliyat olib bordi, balki jamiyatda tinchlik va adolatni ta'minlashga xizmat qildi. Tasavvuf falsafasi orqali musulmon jamiyatlar ruhiy barkamollik, bag'rikenglik va ma'naviy birlikka erishdilar. Mazkur ruhiy va axloqiy ta'limotlar hamda maktablar asoschilari va vakillari tomonidan yaratilgan boy ma'naviy va ruhiy merosning g'oyalari va amaliy tavsiyalari bugungi kunda ham ahamiyatini yo'qotmagan, ayniqsa hozirgi o'zgaruvchan va beqaror dunyoda dolzarblik kasb etmoqda.

Tasavvufning global darajada "yumshoq kuch" sifatida qo'llanilishi kelgusida yanada kengayishi mumkin. Zero, bu ta'limot insoniyatning umumiy qadriyatlariga: tinchlik, totuvlik, bag'rikenglik va ma'naviy kamolotga asoslanadi. Bugungi dunyoda diniy ekstremizm va madaniy qarshiliklar kuchayib borayotgan bir paytda, tasavvuf insonlar o'rtasida tushunish va yaqinlashuvni ta'minlash vositasiga aylanishi mumkin.

Ma'lumki, O'zbekiston tasavvuf ta'limotini yangi sifat bosqichiga ko'targan markazlardan biri hisoblanadi. Buxoro, Samarqand, Termez, Xiva kabi shaharlar Naqshbandiya, Yassaviya va Kubraviya tasavvuf maktablari uchun beshigi bo'lgani hech kimga sir emas. O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda mazkur ma'naviy merosni tiklash va uni xalqaro miqyosda targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratmoqda. Hozirgi kunda mamlakatda xalqaro ilmiy anjumanlar, forumlar, ilmiy tadqiqotlar va ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar orqali tasavvuf merosi keng, tizimli tadqiq va targ'ib etilmoqda. Bu jarayonda sufiy allomalarning merosi nafaqat tarixiy meros sifatida, balki diplomatik muloqot va madaniy hamkorlikning faol vositasi sifatida xizmat qilmoqda. O'zbekiston tasavvuf orqali xalqaro maydonda tinchlik, bag'rikenglik va ruhiy hamkorlik g'oyalarini targ'ib etish orqali "yumshoq kuch" salohiyatini mustahkamlamoqda va Islom olamida rolini oshirishga xizmat qilmoqda.

Axborot texnologiyalari davrida sufiy merosni raqamlashtirish, onlayn targ'ibotini kuchaytirish, xalqaro forumlarda keng namoyon etish orqali tasavvufning madaniy ta'siri yanada kengayadi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim tizimida tasavvuf madaniyatiga oid darslar joriy etilishi yosh avlodning ma'naviy tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tasavvuf ta'limoti — inson qalbiga ta'sir etuvchi kuchli ma'naviy vositadir. Bu ta'limot orqali madaniy muloqot, bag'rikenglik va tinchlik g'oyalarini xalqaro darajada ilgari surish mumkin. Tasavvuf madaniy diplomatiyada ulkan salohiyatga ega. U nafaqat diniy-ma'naviy meros, balki xalqaro muloqot, ijtimoiy barqarorlik va geosiyosiy ta'sir vositasi sifatida ham ahamiyat kasb etadi. Davlatlar ushbu

yoʻnalishni maqsadli va tizimli ravishda qoʻllasa, tasavvuf global tinchlik va bagʻrikenglikka xizmat qiluvchi muhim madaniy kuchga aylanadi.

TASAVVUFİY GʻOYALARNING TEMURIYLAR DAVRIDAGI AHAMIYATI

*Pardayeva Marhabo Davlatovna – falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent.
Respublika Maʼnaviyat va maʼrifat markazi Buxoro viloyati boʻlimi rahbari.
Tel -907117873*

Annotatsiya. Ushbu maqolada aholi, ayniqsa, yoshlar tarbiyasida tasavvuf, xususan, naqshbandiyadagi kishilarning maʼnaviy axloqiy kamolotiga zid boʻlgan badnafslilik va mol-u mulkka ruju qoʻymaslik, sabr-qanoat bilan yashashga daʼvat qilinadi. Shuningdek, salbiy illatlar - manmanlik, dunyoparastlik, nafsparastlik, zohirparastlik, kibr, riyo qoralanadi, ularning aksi boʻlgan, faqr yoʻlini mahkam tutib, qalbni keng qilib, komil inson darajasiga koʻtarilish haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar. Tasavvuf, maʼnaviyat, tarbiya, milliy qadriyat, komil inson, naqshbandiya, axloq, shukr, faqr, halol luqma, insof, vijdon, diyonat, nafs, imon, saxovat, halollik, poklik, mehnatsevarlik, bagʻrikenglik.

Bugungi globallashuv davrida insonning ong-u shuuri, salohiyati, iqtidori ushun kurash, toʻqnashuvlar tobora kuchaymoqda. Globallashuv insoniyat uchun beqiyos yangi imkoniyatlar berish bilan birga jamiyat va davlat uchun kutilmagan muammolarni ham keltirib chiqarayotganligi hech kimga sir emas. Bu oʻz navbatida milliy oʻzligimiz va maʼnaviy qadriyatlarimizga qarshi tahdid hamda xatarlar kun sayin ortib borayotganligidan dalolatdir. Demak, ijtimoiy-maʼnaviy muhitni ilmiy asosda tahlil qilishni davrning oʻzi talab etmoqda. *“Agar kimdir, maʼnaviyat masalasi – bu faqat Maʼnaviyat markazi yoki tegishli vazirlik va idoralarning ishi, deb oʻylasa, xato qiladi. Bularning barchasi oldimizda turgan eng asosiy, eng muhim vazifalardan biridir... Biz yaratayotgan Yangi Oʻzbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm gʻoyasi boʻladi. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan”*(1).

Inson komil boʻlib tugʻilmaydi, shuningdek, birdaniga kamolotga ham erishmaydi. Komillikka erishish uchun inson ketma-ket kamolot bosqichlarini bosib oʻtmogʻi kerak. Tasavvufda bu kamolot bosqichlari maqomot, yaʼni maqomlar deb yuritiladi. Temuriylar davrining buyuk mafkurachisi, shoir va mutafakkir Alisher Navoiy oʻz asarlarida Bahouddin Naqshband asoslagan naqshbandiyaning kamolot yoʻli haqida mufassal maʼlumot bergan.

Naqshbandiya ta'limotining o'ziga xosligi shundaki, bunda tarkidunyochilik, uzlatda umrguzaronlik qilish qoralanadi. Naqshbandiyada kishilarning ma'naviy-axloqiy kamoloti, foniy dunyo huzur-halovatlarining quliga aylanmaslik, mol-u mulkka ruju qo'yimaslik, boriga sabr-qanoat bilan yashash, undan ortig'idan umidvor bo'lmaslik, manmanlikka chek qo'yish, boshqacha qilib aytganda, qalbni keng tutish, komil inson darajasiga ko'tarilish, axloqiy yetuklikni har qanday narsadan yuqori qo'yish ustuvor maqomga ega.

Temuriylar davrida tasavvuf va naqshbandiya tariqatidagi dunyoparastlik, badnafslilik, zohirparastlik, kibr, riyo qoralanadi, ularning aksi bo'lgan, faqirlik fazilatiga katta urg'u beriladi. Albatta, bu barkamollik darajasi bo'lib, Naqshbandiya tariqatida faqr juda katta ahamiyatga ega. Mazkur tariqat murshidlari faqr inson ma'naviy kamolotining muhim nuqtasi deb hisoblaganlar. Shuningdek, naqshbandiya tariqati vakillarining o'zlari ham hayotlari davomida faqr tamoyillariga rioya qilib yashashga harakat qilganlar. Bu xususda juda ko'p maqomotlarda misollar keltirilgan. Mutafakkir Navoiyning faqr xususidagi fikrlarini o'rganish uchun tasavvuf ta'limoti vakillarining ushbu xususdagi qarashlarini o'rganish muhimdir.

Hazrat Navoiy "Nasoyim ul-muhabbat"da Jaloliddin Rumiyning bir darveshning faqr nima degan savoliga bergan javobini keltiradi:

Faqr – javhardir, faqrdan boshqasi arazdir,

Faqr – shifodir, faqrdan boshqasi bemorlikdir.

Olamning barchasi nayrang va g'ururdir,

Faqr esa olamdagi sir va maqsaddir(2).

Bundan xulosa shuki, naqshbandiyada faqr Allohga yaqinlashishning oliy darajasi sifatida talqin qilingan. Tasavvuf har bir narsaning qarama-qarshi, teskari jihatlari mavjudligini, hayot doim kurashlardan iborat ekanligini, bu olamning boqiy emasligini tushuntiradi.

Hazrat Navoiyning ustozi - mutafakkir Abdurahmon Jomiy ham asarlarida dunyo hoy-u havaslaridan yiroq bo'lish, asl insoniylik darajasida umrguzaronlik qilish xususida fikr yuritgan. Jomiy nazdida asl insoniylik bu faqr gavhariga yetishmoqlikdir.

Ta'kidlash joizki, Jomiy va Navoiy nazdidagi faqr ma'naviy ruhiy erkinlikdir. Abdurahmon Jomiy ta'kidlashicha, nafs insonni tubanlik sari olib borsa, faqr ma'naviy parvozga yetaklaydi:

Xoja nafsi badligi sabab

Turli-tuman taomlar tilar.

Kekirganda bo'g'zidan, ajab,

Chiqaradi yoqimsiz yellar.

*Faqir nonni ayronga bulab,
Kamtargina iftorlik qilar.
Parvoz etar quyoshga qarab,
Chunki undan nur hidi kelar(3).*

Naqshbandiya tasavvufiy ta'limotida faqr hozirgi kun uchun ham kerak bo'lgan insonlar axloqidagi samimiylik xislatlarini qaror toptirishda muhim tarbiya vositasidir. "Faqr" so'zi hazrat Navoiy asarlarida juda ko'p marta qo'llanilgan. Hazratning faqr masalasiga bunchalik ko'p e'tibor berishiga naqshbandiya ta'limotining ijtimoiy muhit muammolarini yechishga bo'lgan intilishi ham ta'sir qilgan. Chunki u yashagan davrda faqr ma'naviyat asosi sanalgan. Faqr – shukronalik, Allohga muhabbat sifatida ham qaralgan. Demak, Navoiy nazdidagi faqr naqshbandiyadagi "Dil ba Yor-u, dast ba kor" shioriga to'liq mos keladi. Chunki hazrat Navoiy faqr talqinida taqvodorlik, nafsni tiyish, Allohga muhabbat, halol luqma, mehnatsevarlik kabi olijanob fazilatlarni tushungan. E'tirof etish kerakki, bu fazilatlar Yangi O'zbekistonda yosh avlod tarbiyasida ham g'oyatda ahamiyatlidir.

Naqshbandiya ta'limotining asosiy talablari bo'lgan nafsni tiyish, halol luqma, insof, vijdon, diyonat kabi tushunchalar bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, buning natijasida farovon hayotga eltuvchi bag'rikenglik, halollik, sabr-qanoatlilik, mehnatsevarlik, mehribonlik kabi insoniy fazilatlar shakllanadi. Hozirgi kunda korrupsiya, ya'ni mehnatsiz daromadga ega bo'lishga intilish jamiyat va davlat rivojida asosiy illat sifatida namoyon bo'lmoqda. Mamlakatimizda unga qarshi kurashning huquqiy bazasi takomillashmoqda. Fikrimizcha, bunday illatni oldini olishning eng to'g'ri va maqbul usuli Naqshbandiya ta'limotining nafsni tarbiyalash, halol luqma talabida bo'lish, mehnatsevarlik g'oyalarini o'ziga asos deb bilgan ma'naviy tarbiyani kuchaytirishdir. Ma'naviy tarbiyaning asosi esa milliy-ma'naviy merosdir.

Naqshbandiya tariqatini Haq va haqiqatshunoslikda boshqalardan mukammalroq deb bilgan hazrat Alisher Navoiy faqr masalasida o'zigacha bo'lgan barcha tasavvuf ta'limotini o'zlashtirishga harakat qilib. "Mahbub ul-qulub"da faqrning tasavvufiy, amaliy-axloqiy jihatlarini rivojlantirgan:

*Ulus podshohi-yu darveshvasht,
Anga shohliqdin kelib faqr xush,
Jahondorlarg'a sipehr intiboh,
Vale ahli faqr ollida xoki roh,
Jahon mulki ollinda xoshokcha,
Vale bir ko'ngul mulki aflokcha(4).*

Navoiyning fikricha, inson mol-mulk ketidan quvish, boylikka hirs qo'yish, kibr-u havo, manmanlikka berilishi kabi ijtimoiy illatlardan ustun turmog'i, kamolot sari intilmog'i darkor:

*Mol-u mulk, har nedur solikka band,
To'rt takbiri fano urmoq baland,
Har nekim g'ayri talabdur, tashlamoq,
O'zni maqsad manziliga boshlamoq(5).*

Bu ruboiyda "O'zni maqsad manziliga boshlamoq" fikri kamolot sari intilmoq tushunchasiga hamohangdir. "Maqsad manzili" iborasi ma'naviy-axloqiy yuksalishning oliy darajasida bo'lgan naqshbandiyadagi Haqiqatga erishish, barkamollik mazmunida kelyapti. Hazrat Navoiy nazdidagi solik tasavvuf tariqatidagi darvesh birodarlargina emas, balki jamiyatining oddiy a'zolari hamdir. Demak, Alisher Navoiy o'z nazaridagi komil inson yo'lini oddiy odamlar – tariqat yo'lini tanlamagan insonlar uchun ham ochiq deb hisoblaydi. Komil inson darajasiga yetishishning garovi nima deganda, Navoiy inson ongiga salbiy ta'sir qiluvchi illatlardan forig' bo'lish, deb uqtirgan.

Hazrat Alisher Navoiy "Nasoyim ul-muhabbat" asarining kirish qismida faqr maqomidagi kishilarning fe'llari xususida fikr yuritadi. Ularning fe'llariga xos bo'lgan muhim jihat ular hech narsani hech kishidan ayamaslar(6), deb ta'kidlaydi. Demak, bunda faqirning o'zlik bilan munosabati mavjud. Solik o'z o'zligini faqr yo'li bilan yo'qotishga erishar ekan. Komillik yo'li nafsni yengishdan boshlanadi.

Nafs inson uchun zo'ravon kuch. U insonning o'z menligi, xudbinligidir. Agar u tarbiya qilinmasa, insonni ich-ichidan yemiradi. Navoiy nafs xususida to'xtalib "G'aroyib us-sig'ar"da shunday bayt keltirgan:

*Bo'lub nafsing'a tobe', band etarsen tushsa dushmanni,
Senga yo'q nafsdek dushman – qila olsang, ani qil bandi(7).*

Hazrat Navoiy nazdida faqirlik eng oliy kamolot darajasidir. Muhammad alayhissalomning "Faqrlik – mening faxrim!" deb aytganliklari xususidagi hadis bor. Bu tasavvuf ahlining shoriga aylangan. Faqr bu kambag'allik, qashshoqlik ma'nosida emas, albatta. Faqirlik Allohdan o'zgaga, dunyoga ehtiyojsizlikdir. Boshqacha qilib aytganda, tasavvufiy ma'noda faqirlik bu hech narsaning yo'qligi emas, balki dunyoga, boylikka ruju qo'yimaslik, davlatmand, boy bo'lgan taqdirda ham o'zining boyligi, ne'matlariga Allohning mulki deb qarashi, o'zgalarga yordam berishi tushuniladi. Darhaqiqat, hazrat Navoiy, Xoja Ahror Valiy hisobsiz mol dunyoga ega bo'lganlar, lekin faqirona hayot kechirganlar. Alisher Navoiy fano dashtiga kirish uchun "o'zni o'zlikdan ozod aylash", "zodsizliq zodini omoda" etish lozim, deydi. Buning ma'nosi shuki, oziqsizlikni oziq bilish, ruhiy oziqning o'zi bilan kifoyalanish kerak.

Navoiyning fikricha, faqirlik martabasiga erishgan solik oqibatda shukr, tavakkul, rizo, sabr kabi sifatlarga ega bo'ladi. Naqshbandiya ta'limotida shukr, zikr, fikr – eng asosiy talablardan biridir. Shukr – diniy va tasavvufiy istiloh, tushunchadir. Bandaning Alloh bergan ne'matlariga minnatdorligi diniy aqidalarga ko'ra, ne'matni ziyoda bo'lishiga olib kelishi shukrning natijasidir. Bundan kelib chiqadiki, noshukrlik ne'matning kamayishiga olib kelib, bu esa Allohning noshukrlarga bergan jazosi sifatida talqin qilinadi. Tasavvufda esa biroz boshqacha ahamiyat kasb etadi. Solik ne'matlar kam bo'lsa-da, shukr qilishda davom etishi lozim. Buning ma'nosi shundaki, inson uchun ne'matlarning ziyoda bo'lishi maqsad bo'lsa, shukr qilishdan maqsad ne'mat ziyodaligiga erishish. Solik dunyo ko'payishi va kamayishidan qat'iy nazar shukr qilishda davom etadi. Bundan xulosa shuki, agar solik shukr o'rniga shikoyat qilsa, u faqrdan bebahra qoladi. Navoiy fikricha, faqrdan g'am – ne'mat, shukr esa g'amga minnatdorchilikdir. Nafsni tiyish faqirlikning oliy belgisidir.

Qanoat – faqirlik yo'lidagi oliy fazilatlardan biridir. Tasavvufda qanoatning mazmuni:

*Birinchi*dan, solik uchun Allohdan keladigan fayz yetarli bo'lishi;

*Ikkinchi*dan, boshqa dunyo ne'matlari solik uchun keraksiz bo'lishi;

*Uchinchi*dan, dunyo ne'matlariga intilmasligi lozim, aks holda, bu ta'magirlikka olib keladi.

Hazrat Navoiy fikricha, qanoat shunday bir buyuk fazilatki, unga ergashgan inson ham Alloh, ham xalq oldida aziz bo'ladi. Navoiy qanoatni buloqqa, mevali daraxtga, xazinaga qiyoslaydi, uni ta'magirlikka qarshi qo'yadi:

Har kimning agar qanoatga nisbati bo'lsa,

Barcha kishilar o'rtasida izzatli va hurmatli bo'lur.

Kimki tama-yu hirs bilan ulfat bo'lsa,

Yaxshi-yomon oldida xor bo'lur va nahs ko'rinur(8).

Mutafakkir qanoatni sharaflar ekan, bu xislatga ega bo'lgan insonning har taraflama afzalligini uqtirib, ushbu fazilat baxt-saodatga erishishning kaliti, insonning ziynati ekanligini, u xavf-xatarlar, turli illat va balo-yu ofatlardan saqlovchi, odamni xoru zorlik va jabr-zulmdan muhofaza qiluvchi katta kuch ekanligini ta'kidlaydi. Mutafakkir "Mahbub ul-qulub" asarida qanoatni insonparvarlikning ajralmas bo'lagi sifatida ta'riflab, ta'magirlikning odamiylikka yot illat ekanligi to'g'risida fikr bildiradi. "Qanoat, – deydi alloma, – tortinchoqlikning negizidir, sharaf va izzatning tantanasidir. Qanoatli qashshoq – badavlatdir va shoh bilan gadoyga ishi tushmaydir. Tama'xo'rlikning dalili; davlatli tama'gir – xor va pastkashdir.

Kimiki tama' bilan ola bilar, lekin olmas, tama'sizlik saxiylikdan hech qolishmas. Bu xildagi saxiylik yaxshilik qiluvchi, tama'g'irlar esa jirkanchlikda sudraluvchidir"(8).

Bahouddin Naqshband o'z hayoti davomida aynan qanoatni ta'limotdagi hayotiy tamoyilga aylantirgan. Uning xizmatkor, cho'ri tutmaganligi, murshidlarining marhamatiga ko'z tikmaganligi, o'z kasb-hunari orqali yetishgan ne'matlarga shukr qilganligi bugungi kun yoshlari uchun ham g'oyatda ibratli tarbiya manbaidir. Jamiyat va davlat rivojiga to'siq va bugunning dolzarb muammosiga aylanib ulgurgan boqimandalik, ta'magirlik, dangasalik illatlarini yo'qotishda naqshbandiya ta'limoti vakillarining ibratli hayot yo'li barchaga dasturdir.

Ta'kidlash joizki, turli tariqatlarda faqr turlicha talqin etilgan. Naqshbandiya tariqatida bu boshqacha ahamiyat kasb etadi. Jumladan, boshqa tariqatlarda faqrga maqomlardan biri sifatida qaralsa, naqshbandiyada faqr kamolotning asosiy yo'li sifatida ta'kidlanadi. Hazrat Bahouddin Naqshband ta'limoti markazida faqr turadi.

Naqshbandiyada inson komillikka erishish yo'lida har qanday mashaqqatni yengib o'tishi, buning uchun taqdiridan nolimasligi, sinovlar, qiyinchiliklar, yechib bo'lmaydigandek tuyulgan masalalarga isyon qilmay, Allohga qarshi chiqmasligi faqrning bir ko'rinishi sifatida talqin etiladi. Kimlardir taqdir sinovlaridan mardonavor, sabr-toqat, bardoshlilik ko'rsatib o'tadi, kimlardir qiyinchiliklar oldida yengilib, nolib yuradi, ayrimlar esa ruhiy bosimga dosh berolmay hayotdan to'yib, o'z joniga qasd qilishgacha borishadi. Fikrimizcha, naqshbandiya ta'limotida targ'ib qilinayotgan roziyona yashash tarzi insonga mashaqqatlarni yengib o'tishda, irodali, mehnatsevar va faol bo'lishda katta ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiy asarlarida tavsiflangan naqshbandiya tariqatining faqr haqidagi g'oyalari Yangi O'zbekistonda Uchinchi renessans poydevorini qurish, barkamol avlodni tarbiyalashda zarur bo'lgan ma'naviy xazinadir. Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, buyuk ajdodlarimiz erishgan olamshumul yutuqlar zamirida, avvalo ona Vatanga, xalqqa xizmat qilishdek olijanob maqsad mujassam ekanini ko'ramiz. Masalan, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek singari ulug' allomalar, Alisher Navoiy, Bobur Mirzo kabi shoir va mutafakkirlar, Abdulla Avloniy, Fitrat, Abdulla Qodiriydek ma'rifatparvarlar badiiy asarlarini aynan kamolot yoshida yaratganlarini hammamiz yaxshi bilamiz va bu bilan faxrlanamiz. Bizning tomirlarimizda ana shunday ulug' bobolarimizning qoni oqar ekan, ularning munosib vorislari bo'lish, ular kabi yuksak maqsadlar sari intilib yashash barchamizning ezgu burchimizdir"(10).

Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy asarlarida tarannum etilgan tasavvufiy, naqshbandiyona g'oyalar yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida,

imonli, halol-u pok, mehnatsevar, kamtarin, saxovatli, ogoh-u hushyor, bag‘rikeng qilib tarbiyalashning yo‘llarini o‘rgatuvchi asosiy manbadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021 yil 19 yanvar kuni ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo‘yicha o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishidagi ma’ruzasidan. “Yangi O‘zbekiston”, 2021 yil 20 yanvar. №13 (269).
2. Алишер Навоий. Насойим ул-муҳаббат. МАТ. Т. 17. – Тошкент: Фан. 2001. – Б. 328.
3. Абдурахмон Жомий. Гулшанингда сўлмасин гул (Сайланма). – Тошкент: Фан, 2008. – Б. 281.
4. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: Yoshlar. 2018. – B.11.
5. Алишер Навоий. Лисон ут-тайр. МАТ. Т. 12. – Т.: Фан. 1996. – Б. 238-239.
6. Alisher Navoiy. Nasoyim ul-muhabbat To‘la asarlar to‘plami. 10-jild. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2013. – Б. 92.
7. Алишер Навоий. Фаройиб ус-сиғар. МАТ. Т. 3. – Т.: Фан, 1988. – Б. 46.
8. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. МАТ. Т. 14. – Тошкент: Фан, 1998. – Б. 55, 103.
9. Мирзиёев. Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: O‘zbekiston, 2021. – Б. 252.

АБУ НАСР АЛ-ФАРОБИЙНИНГ ТАСАВВУФГА МУНОСАБАТИ

*Саматов Хуршид Улмасжонович – Муҳаммад Ал-Хоразмий номидаги
Тошкент ахборот технологиялари университети Самарқанд филиали
Гуманитар ва ижтимоий фанлар кафедраси доценти, фалсафа фанлари
доктори (DSc)*

Аннотация. Мақолада Абу Наср ал-Фаробийнинг тасаввуфга бўлган муносабати фалсафий нуқтаи назардан таҳлил этилади. Мақолада Фаробий тасаввуф таълимотини бевосита эмас, балки фалсафа, ахлоқ ва маърифат нуқтаи назаридан баҳолагани кўрсатилган. Унинг “илҳом орқали билим”, “комил инсон”, “вахдат” ва “тавҳид” ҳақидаги қарашлари тасаввуфий ғоялар билан уйғунлик касб этиши таъкидланади. Шу билан бирга, Фаробий айрим тасаввуфий оқимларнинг иррационалликка мойил томонларини танқидий баҳолайди. Мақолада Фаробийнинг ғоялари тасаввуфдаги “солик”, “тазкия” ва “илм-ирфон” концепциялари билан фалсафий мушоҳада асосида чуқур таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: тасаввуф, фалсафа, маърифат, комил инсон, илҳом, тазкия, вахдат, тавҳид, ирфон, ақл, фозил жамият, солик, ахлоқий камолот.

Тасаввуф – ислом маънавий-маърифий анъаналарининг махсус йўналиши бўлиб, у инсоннинг ботиний камолотига, маънавий покланишига ва ҳақиқатга етишишга қаратилган. Тасаввуф руҳий-ахлоқий тарбия, қалб мусаффолиги ва Аллоҳга муҳаббат орқали инсонни камолга етказиш йўли сифатида қаралади. Унда зоҳидлик, тақво ва руҳий машқлар орқали маънавий юксалишга эришиш муҳим ўрин тутди. Тасаввуф таълимоти соф фалсафий, ахлоқий ва ирфоний жиҳатларни камраб олади.

Мутасаввуфларнинг қарашларига кўра, уларнинг асосий вазифаси – инсоният тараққиётининг энг олий шаклларида иштирок этишдир. Суфийларнинг моҳиятини буюк суфий шайхларидан бири – доктор Ислом ҳуқуқшуноси Идрис Шоҳ шундай таърифлайди: **«Суфийлар – қадимий руҳий биродарлик бўлиб, уларнинг келиб чиқиши ва пайдо бўлиш санаси ҳеч қачон аниқланмаган. ... Улар ҳар қандай динда учрайди... Улар исломни тасаввуфнинг «қобиғи» деб аташади, чунки тасаввуф барча динларнинг яширин таълимотидир»**. Ирландиялик диншунос Роберт Грейвзга кўра, суфийларнинг пайдо бўлиши милоддан аввалги II мингйилликка бориб тақалади. Ислом ичида тасаввуф ўзининг алоҳида ўрнини топган. Ҳазрати Муҳаммад (с.а.в.), унинг саҳобаларидан Абу Бакр, Салмон Форсий, Сайидлар сулоласи ва Боязид Бистомий ҳам суфий ирфониятидан узоқ бўлмаган. VIII–IX асрларга келиб, тасаввуф ислом доирасида шаклланиб, шарқий тус ола бошлади.

Абу Наср ал-Фаробий (870–950) тасаввуфга бевосита мурид сифатида эмас, балки фалсафий ва илмий нуқтаи назардан ёндашган. У тасаввуфнинг айрим ғояларини ўзининг фалсафий тизимига киритган, айниқса, ахлоқ, маърифат ва инсоний камолот борасидаги қарашлари тасаввуфий тушунчаларни фалсафий жиҳатдан шарҳлаган.

Фаробий фикрича, билимнинг энг олий босқичи илҳом (ишроқ) орқали ҳосил бўлади. Бу қараш тасаввуфдаги **“маърифий кашф”** тушунчаси билан бевосита боғлиқдир. У Платон ва Арастунинг билим назариясини тасаввуфий маърифат билан уйғунлаштириб, инсон ақлий ва руҳий покланиш орқали олий ҳақиқатга етиши мумкинлигини таъкидлайди. Фаробий тасаввуфни шунчаки диний-мистик таълимот деб эмас, балки мукамал инсонга бўлган ишончни сақлаб қолган ва шунга мос ҳаёт тарзи ва ижодни тарғиб қилувчи шарқона фикрлаш тарзи сифатида тушунган.

Тасаввуфни илк маротаба тизимли равишда ифодалаган олим Ибн Арабий (1165–1240) бўлиб, у **«Футухот ал-Маккийя»** асарини ёзган. Унда **«КОМИЛ ИНСОН»** концепциясини космологик нуқтаи назардан асослаб берган ва инсонни кичик коинот (микрокосм), коинотни эса улкан инсон (инсон кабир) деб қараган. Фаробий тасаввуфни мутлақ мистик йўл деб эмас, балки инсоннинг руҳий ва маънавий юксалишига олиб боровчи йўл деб қараган. У суфийлар сингари аскетик ҳаёт кечирган, ўзини ўрганиш ва комилликка интилишга аҳамият берган. Унинг фикрига кўра, суфийлик диний догмалардан воз кечган ҳолда, инсонни руҳий ўзлаштириш орқали комилликка олиб борадиган йўл сифатида қараш мумкин.

Фаробийнинг “Ал-Мадина ал-фозила” (Фозил шаҳар) асарида баён қилинган идеал жамият ва фозил инсон концепцияси тасаввуфий этика билан муштаракликка эга. Тасаввуфдаги “**инсон камоли**”, яъни руҳий ва маънавий камолга етиш Фаробий фикрида ҳам муҳим ўрин тутди. У инсонни **ақл, ирода ва маънавий тарбия орқали камолга етиши керак бўлган зот** сифатида тасвирлайди, бу эса тасаввуфдаги “**инсон-ул комил**” назарияси билан уйғун. Фаробий ахлоқий комилликка етишни инсон фаолиятининг энг юқори мақсади деб билади. У инсон нафсини тозалаш, нафсий хислатларни тарбиялаш ва эзгуликка интилиш ҳақида гапиради¹. [1,214b] Бу қараш тасаввуфдаги **тазкия (руҳий покланиш)** тушунчасига яқин. Фаробийнинг комил инсон ҳақидаги таълимоти тасаввуфий камолот назариясига яқин туради. У инсонни ўз ақлий ва ахлоқий фазилатларини такомиллаштиришга чорлайди, бу эса тасаввуфдаги “солик” тушунчаси билан уйғун келади. Унинг фикрига кўра, ҳақиқий раҳбар (фозил шаҳар подшоҳи) юқори ахлоқ ва билимга эга бўлиши лозим, бу эса тасаввуфдаги валийлик тушунчаси билан уйғундир.

Фаробий тасаввуфни мустақил бир ҳаракат сифатида эмас, балки фалсафа, ахлоқ ва маърифат доирасида таҳлил қилган. У тасаввуфнинг илмий асосларини мустаҳкамлашга ёрдам берган ва уни Платон ҳамда Арасту фалсафаси билан уйғунлаштирган. Шу боис, уни тасаввуфга яқин фалсафий мутафаккирлардан бири деб ҳисоблаш мумкин.

Фаробийнинг тасаввуфга бўлган қизиқиши ҳақида эронлик олим Аҳмад Тамимдорий шундай ёзади: “Фаробий нафақат сиёсат ва фалсафа билан шуғулланди, балки Тасаввуфда ҳам юксак даражага эришди. Буни унинг оддий аскетик турмуш тарзини кечиргани мисолида яққол кўриш мумкин. Перипатетик фалсафа (машоиюн; Мусулмон Шарқи файласуфлари; Шарқ аристотелизми намояндалари – Ж.Х.) принциплари асосида яратилган “Фусус ул-ҳикам” китоби диний мистика назарияси (ирфон) йўналишини белгилаб беради”². [2, 3b]

Ал-Фаробийнинг метафизикаси унинг физика, астрономия, тиббиёт, математика, сиёсат, риторика каби фанларни ўрганишда таянган фундаментал методологияси эди. У айнан шу ерда тадқиқотнинг методологик тамойилларини аниқ шакллантирган.

Абу Наср ал-Фаробий ваҳдат ва тавҳид тушунчаларини фалсафий ва илмий нуқтаи назардан таҳлил қилиб, уларни инсоният маърифий тараққиёти

¹ Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. Т. Янги аср авлоди, 2016, Б.214

² Холмўминов Ж.М. Фаробий ва Ибн Сино:ирфон фалсафаси остонасида. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal Impact Factor Advanced Sciences Index Factor//VOLUME 2 | ISSUE 11// <https://doi.org/10.5281/zenodo.7392567>

ва жамиятнинг мукамалликка эришишидаги асосий омиллар сифатида кўрсатади. Унинг таълимотига кўра, тавҳид ва ваҳдат тушунчалари инсоннинг маърифий ва ахлоқий камолоти билан боғлиқдир. Фаробий тавҳидни мутлақ ягона мавжудлик сифатида тушунтиради.

Тасаввуфшунос олим Ж.Холмўминовнинг фикрича, Форобийнинг ваҳдат ул-вужуд фалсафасининг шаклланишига кўшган ҳиссасини қуйидаги уч ҳолатда қайд этиш мумкин: - Форобий “Вужуд” (борлик) фалсафаси тарафдори, балки бу мактабнинг асосчиси ҳам эди. Зеро унинг асарларида “Вожиб” (зарурият, зарурлик), “Мумкин” (яратилган) ўртасидаги фарқларни аниқлаш, шунингдек, Вужуд (Борлик)нинг вожиблигига оид масалалар илк маротиба ўртага ташланади. - Форобий фалсафага илк маротиба “Вожиб ул-вужуд” – мавжудлиги зарурият бўлган, ўзидан бор бўлган вужуд – Аллоҳ таъоло ва “Мумкин ул вужуд” – яратилган мавжудотлар, мавжудлиги ўзидан бўлмаган вужудлар каби каломий тушунчаларни олиб киради. - Форобий биринчи бўлиб “фаъол ва салоҳиятли (қудратли) Ақл” масаласи, шунингдек, инсоний ақлнинг амалий (тажрибавий) ва назарий ақлга бўлиниши ҳақида сўз очди. Натижада, Абу Али Ибн Сино “ақлларнинг Биринчи ақл (Ақли аввал)дан тажаллий этиши (эманацияси)” ҳақидаги назарияни ривожлантирди¹. [3,4b]

Фаробий таълимотида тавҳид – борлиқнинг ягона манбаи сифатида тадқиқ этилади. Оламдаги барча мавжудот ва ҳодисалар ягона биринчи сабаб – Аллоҳдан келиб чиқади. Барча мавжудот Унинг иродаси билан вужудга келган. Фаробий фикрича, Аллоҳ – мутлақ камол ва мукамаллик тимсоли сифатида нафақат барча мавжудотнинг манбаи, балки илмий ва маърифат манбаи ҳамдир. Фаробий инсоннинг маърифатга интилиши тавҳидни англашнинг муҳим омили эканлигини таъкидлайди. У тасаввуфий эмас, балки ақлий ва мантиқий ёндашув орқали тавҳидни тушунишни маъқул кўради.

Фаробий ваҳдат тушунчасини инсон тафаккури ва маърифат орқали англанадиган жараён сифатида тушунтиради. Ваҳдат – маърифат ва онг орқали шаклланади. Инсон фақат ақлий камол ва маърифат орқали ҳақиқий ваҳдатга эриша олади. Бу, айниқса, жамиятда ҳамжиҳатлик ва ўзаро англашувни таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Фаробий фикрича, инсоннинг руҳий ва ақлий юксалиши унинг ахлоқий фазилатларига боғлиқ. Фазилатли инсон ваҳдатга эришган инсон ҳисобланади. Жамиятда ваҳдат ва ҳамжиҳатлик ҳақиқий маърифатга эришиш билан мустаҳкамланади.

¹ Холмўминов Ж.М. Форобий ва Ибн Сино: ирфон фалсафаси остонасида. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal Impact Factor Advanced Sciences Index Factor//VOLUME 2 | ISSUE 11// <https://doi.org/10.5281/zenodo.7392567>

Фазилатли шаҳар ёки давлат (Мадина ал-Фозила) ҳақидаги таълимотида Фаробий жамиятнинг мукамал бўлиши учун илм ва маърифат муҳимлигини таъкидлайди.

Фаробий назариясига кўра, тавҳид – бу борликнинг асосий манбаи бўлган ягона Зотни англаш бўлса, ваҳдат – уни инсон маърифат орқали тушуниб, жамиятда ҳамжиҳатлик ва бирликни таъминлаш жараёнидир. Демак, инсоннинг маърифатга интилиши ва ахлоқий фазилатларни эгаллаши ҳақиқий ваҳдатга йўл очади.

Фаробий тасаввуфий маърифатни инсон камолотининг муҳим қисми сифатида кўради. Унинг фикрига кўра, инсоннинг руҳий ва маънавий камолоти илм ва ҳикмат орқали юксалади. Шу нуқтаи назардан, Фаробий тасаввуфий тажрибаларнинг маънавий тарбиядаги аҳамиятини тан олади. Аммо, у ирфоний билимни ақлий тафаккур билан уйғунлаштириш тарафдори бўлиб, мутлақ равишда иррационал йўл билан илмга эришиш ғояларини қўллаб-қувватламайди.

Фаробий тасаввуфий қарашларни танқидий баҳолаган ҳолда, айрим тасаввуфий оқимларнинг ҳаддан ташқари иррационалликка мойиллигини таъкидлайди. У илоҳий билимга эришишда фақат мистик тажрибага суянишни тўғри деб билмайди. Фаробийнинг фикрига кўра, ҳақиқий маърифат ақл ва тажриба орқали шаклланади, тасаввуфий илҳом эса унинг ёрдамчи воситаси бўлиши мумкин. Шунингдек, Фаробий тасаввуфдаги баъзи ғояларни, жумладан, дунёвий ҳаётдан тўлиқ воз кечиш ва ўзига хос зоҳидона тарзда яшаш каби тушунчаларни мувозанатдан чиқиш сифатида баҳолайди. У инсоннинг жамиятда фаол иштирок этишини муҳим деб билади ва шахсий руҳий тажрибаларни ижтимоий масъулият билан уйғунлаштириш кераклигини таъкидлайди.

Умуман олганда, Фаробий тасаввуфга ижобий ва танқидий муносабат билдиради. У тасаввуфнинг маънавий ва ахлоқий тарбиядаги аҳамиятини эътироф этган ҳолда, унинг баъзи иррационал жиҳатларини қабул қилмайди. Фаробийнинг фикрига кўра, инсон камолотга илм, ақл ва ахлоқий фазилатлар орқали эришади, бу эса тасаввуфий маърифат билан бир қаторда унинг ақлий асосга таянишини ҳам талаб қилади. Шу боис, унинг тасаввуфга муносабати мувозанатли ва мантиқий ёндашувга асосланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. Т. Янги аср авлоди, 2016, Б.214.
2. Холмўминов Ж.М. Форобий ва Ибн Сино:ирфон фалсафаси остонасида. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal Impact Factor Advanced Sciences Index Factor//VOLUME 2 | ISSUE 11// <https://doi.org/10.5281/zenodo.7392567>

3. Холмўминов Ж.М. Форобий ва Ибн Сино:ирфон фалсафаси остонасида. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal Impact Factor Advanced Sciences Index Factor//VOLUME 2 | ISSUE 11// <https://doi.org/10.5281/zenodo.7392567>
4. Yuldashev F. A. Abu Nasr Forobiyning “Fi-ma’oni-al-aql” asarida gnoseologik masalalar. // Monografiya. T.: Tamaddun, 2012. - 136 s.
5. Юлдашев Ф.Ю. Концепция познания аль-Фараби в истории философии. «Философия инноваций и социология будущего в пространстве культуры: научный диалог». Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Уфа, 2020 год. Стр. 389-393
6. Муҳаммад Тошматов. Форобий ва тасаввуф: ирфоний ўхшашликлар. – Тошкент: Фан, 2015.
7. Садриддин Айний. Форобий ва Исломи фалсафаси. – Душанбе: Адиб, 1983.
8. Маҳмуд Зиё. Ал-Форобий фалсафасида идеал жамият концепцияси. – Тошкент: Маърифат, 2017.

МУСОХОНХЎЖА ДАҲБИДИЙ ТАЪЛИМОТИДА БОРЛИҚ МАСАЛАСИ

*Юлдашходжаев Ҳайдар Ҳашимханович – Янги аср университети кафедра
муdiri, доцент, тарих фанлари номзоди
+99893-398-35-96 haydarxon69@mail.ru*

Мусохонхожа Даҳбидий келтирилишича, илми тавҳиднинг учинчи даражаси “ал-фаноу фил-фано”дир. Бунда Ҳақ зуҳури нурида солиқ бор вужуди билан фарқ бўлгани учун бутун коинотни йўқотади ва ва йўқотишдан ўзининг огоҳ эканини ҳам унутади. Тариқат аҳли наздида бу ҳолатни “Айнул жамъ ва жамъул жамъ” дейилади. Ҳақдан бошқа ҳеч нарсдан хабари бўлмайди ва Ҳақдан бошқа ҳеч нарсани кўрмайди. Бу ҳолни “Маҳвун фий маҳвин” (Йўқликда йўқ бўлиш) дейилади. Бу ўринда на вужуд бор ва на йўқлик. Бу мақомнинг на сўз билан ифодаси ва белги билан ишораси бор, на арш бор ва на ўрин бор бу оламда ва на бирор асар бор.

Бу мақомда

“كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ”

(Ундаги барча нарса маҳв бўлғусидир)[1] маъноси бор холос.

Бу иқлимда:

“كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ”

(Унинг юзидан бошқа барча нарса ҳалок бўлғувчидир)[2] шамоли бор холос. Бу фазода жонга “Анал Ҳаққу ва субҳоний”дан бошқа нарса етмагай. Бу мақомда таҳқиқ пишиб етишмайди, ширқдан холи тавҳид ҳам бу дорул - мулкда сурат топа олмайди. Буларнинг ҳаммасини тавҳид илми десак бўлади. Тавҳиднинг ҳақиқати эса бу кўринишларнинг барчасидан муқаддасдир.

Ибн Арабий фикрича, “Аллоҳнинг шериги йўқдир, тенги бўлмас ва Унга бас келиб бўлмас. Кимки, бирон нарсани Аллоҳ билан, Аллоҳдан ва Аллоҳда кўрса, ўша нарса Аллоҳнинг рубубиятига (Раблигига) муҳтождир. У ўша нарсани ҳам Аллоҳнинг рубубиятига муҳтожликка шерик қилгандир. Кимки, бирон нарсани Аллоҳ билан ўз-ўзидан бор деса, ёки У билан қоим деса, ёки ўз вужудидан ёки фаносидан фонийдир деса, у ўзини англашнинг хидидан баҳраманд бўлмаган. Кимки, Ундан ўзга мавжудлик бор деса, ўзича бор деса, ўз фаносида фоний бўлади деса ва фанони фанога боғласа, бу ширк устига ширкдир. У ўзини англамагандир, балки у мушрикдир. У на Аллоҳни ва на ўзини танигандир”.[3]

Мутасаввиф келтирилишича “нимаки кўрсанг, Ҳақ билан кўргин, ниманики билсанг, Ҳақдан деб билгин. Чунки Ҳақ ўз-ўзидан нозир ва манзур (кўрувчи ва кўринувчи)дир. У ниманики айтса Ўзи эшитар. Банда бу борада Ҳақ вужудидан бошқа ҳеч нарсани мушоҳадар қила олмас.

Байт:

*Аз аташ (гах) дар қадаҳ оби хуранд,
Дар даруни об Ҳақро нозиранд.*[4]

Мазмуни: Инсон ташна бўлганида, гоҳо қадахдан сув ичади. Сув замирида эса у Ҳақни кўради.

Мусоҳон Даҳбидий ваҳдат, илоҳий нур масаласини ирфоний таҳлил қилиб, Идрис пайғамбардан куйидаги ривоятни келтиради: “Ҳазрати Идрис алайҳиссаломдан нақлдики, юлдузлар ул кишига мусаххар бўлгач, улар билан сўзлашар эдилар. Бир куни Ойдан сўрадиларки: “Сенинг нуриг баъзан кам, баъзан зиёда бўлади. Бунинг сабаби недур?” Айтди: “Эй, набийу-л-лоҳ, менинг вужудим аслида қорадир ва ўзимда ҳеч қандай нур йўқдир. Куёшнинг рўпарасида бўлганимда унинг нуридан баҳраманд ва ҳилолийат даражасидан бадрийатда (тўлинликда) бўламан. Гўё нарсалар жисмлар (кишилар) ойнада ўз аксини кўргани каби менинг чехрам ҳам ойнада зоҳир бўлади. Унга қанчалик яқинлашсам ҳилолийат авжидан бадрийат авжига қадар тараққий қиламан. Ҳазрати Идрис ундан сўрадиларки: “Куёшнинг сенга дўстлиги қайси худудгачадир?” Айтди: “Ҳар қачонки ўзимга қарасам, куёш рўпарасида турганимни кўраман”.[5]

Нақшбандия-Мужаддия тариқати ваҳдат аш-шуҳуд таълимоти тарафдори бўлган. Имом Раббоний Аҳмад Сирҳиндийнинг тавҳид борасидаги фикрлари бунга мисол бўлади. Тасаввуфшунос олима Аннемари Шиммель: “Аҳмад Сирҳиндийнинг асосий хизмати классик илоҳиёт оқими ҳисобланган, ваҳдат ал-вужуд таълимотига қарши қўйилган ваҳдат аш-шуҳуд таълимотини қайта тиклагандир”[6], – деган маълумотни беради.

Мусохон Даҳбидий келтирилишича “Маърифатпаноҳ ҳазрати хоҷамиз (Аҳмад Сирҳиндий назарда тутиляпти) бир неча бор тавҳиди вужудий шаробидан масту мустағрақ эдилар”. Аммо охири кор Аллоҳ таоло ўз камоли инояти билан бу мақомдан тараққий эттириб, шоҳ кўчага етаклади ва бу маърифат танглигидан халос этди. Ул зотнинг мухлисларидан бири бўлмиш Абдулҳақ хабар берганки, ўлим беморлигидан бир хафта олдин Ҳазрати хоҷамиз Имом Раббоний айтибдилар: “Менга яқинда бир яқийн маълум бўлдики, тавҳид бир тор кўчадир, шоҳ кўча эса бошқадир. Буни илгарироқ ҳам билар эдим аммо энди бу ҳақда аниқ маърифат ҳосил бўлди.[7] Демак, Имом Раббонийнинг ўзи ҳам бир замон ваҳдати вужуд тарафдори бўлганлигини тушуниш мумкин.

Турк тасаввуфшуноси Усмон Турар ҳам юқоридаги фикрни тасдиқлаб шундай дейди: “Ибн ал-Арабийнинг монистик ва пантеистик қарашларига янада яқинроқ бўлган ваҳдат ал-вужуд назариясига қарши Имом Раббонийнинг ваҳдат аш-шухуд назарияси, диний шуури ҳар қандай пантеистик таъсирлардан узоқ ва Аллоҳ билан оламни бир-бирдан ажратиб турувчи хусусиятга эга”.[8]

Аҳмад Сирҳиндий “Мактубот”да ваҳдат ал-вужуд таълимоти тарафдорлари қарашларини инкор этиб, уларни танқид остига олиб қуйидаги фикрни келтиради: “Ушбу жамоа холис аҳадиятга юзланганларни ноқислар деб билдилар, ваҳдатни касрат мутолаасисиз чеклаш деб гумон қилдилар. Субҳоналлоҳи ва биҳамдих, улар билмадилармики, Пайғамбарлар (а.с.)нинг барча даъватлари холис танзиҳга қаратилгандир. Барча самовий китоблар танзиҳий имонни сўзлайди. Пайғамбарлар (а.с.) эса офоқдаги ва нафслар ичидаги ботил олиҳаларни инкор этадилар, халқни уларни инкор қилишга чақирадилар, ташбиҳ ва тақйиф (ҳолатининг қандайлигини билиш – Ҳ.Ю.)дан пок бўлган Вожиб ал-вужуднинг яғоналигига йўл кўрсатадилар. Бирор марта эшитганмисизки, бирор пайғамбар ташбиҳий имонга даъват қилган бўлса ва барча халқ холиқнинг зоҳир бўлишидир, деган бўлса?!”.

Бизнинг фикримизча, Имом Раббоний умр бўйи ваҳдати вужуд тарафдори бўлган ва бу ҳақда “Мактубот”да ҳам келтириб ўтган. Аммо умрининг охиридан бу фикрдан қайтган ва ваҳдати шухуд эътиқодини тўғри деб билган.

Мусохонхожа Даҳбидий таъкидлашича, бошқа бир хато шуки, ҳамма нарса удир ва бу ҳамма фарқланувчи нарсалар бир зот ҳосиласи ва бир-бирининг рамзидир дейишдир. Бундай деганлар кофирлар бўлиб, уларнинг юзмингларча худоси бордир. Ҳолбуки, Худованди олам ва таоло ва тақаддаса жамланиш ва яратилган нарсаларнинг турланишидан пок ва муназаҳдир. Ва

У аҳад - ягонадирки, унда ўзгага унга йўл йўқ. Аввал ўтган суфийлар қанча уринмасин Аллоҳ таоло асрорларидан воқиф бўла олмаганлар. Аммо “Анал Ҳақ” (мен Ҳақман), “Субҳаний” (Мен айбу нуқсондан покман), “Лайса фий жуббати Иллаллоҳу” (Чўпонимнинг ичида Аллоҳдан бошқа ҳеч нарса йўқ) деган гапларни айтганлар кўп бўлди. Тавҳид масаласи илгари ўтган сўфийлар томонидан тўлиқ таҳрир қилинмаган, ойдинлаштирилмаган эди. Навбат улуғ Шайх Муҳйиддин ибн ал-Арабий қуддиса сирруга етди. Етук маърифат соҳиби бўлмиш у зот бу масалани тадқиқ қилиб, муфассал шарҳлаб берди.[9]

Мусоҳонхожа Даҳбидий кейинги асрларда чиққан ваҳдат тарафдорлари ҳам сўз шаклини ўзгартиришларига қарамай хато йўлда эканларини шундай ифодалайди: “Улардан баъзи мутааххирлар олам Ҳақнинг айни эмас, деган ақидани илгари сурадилар, “унинг айни” деган сўздан воз кечадилар, бундай деганларга таъна етказадилар, шайх Муҳйиддин Ибн ал-Арабий ва унинг издошларини шу важдан инкор қиладилар ва уларни ёмон ном билан зикр қиладилар. Шундай бўлса-да, оламнинг Ҳақдан ўзга эканлигини айтмайдилар, балки у Ҳақнинг айни Ўзи ҳам эмас, Ундан ўзга ҳам эмас дейдилар. Бу сўз эса ҳақиқатдан узокдир”.

Муҳйиддин Ибн ал-Арабий узоқ вақт давомида Яқин Шарқда яшаб ўтган. Шунинг учун унинг илоҳиётчилик тамойилларида монийлик ғояларининг таъсири яққол намоён бўлади. Мутасаввифнинг фикрича, Илоҳ икки моҳият – ботин ва зоҳирга эга ягона олий ҳақиқатдир. Ботин шундайки, уни англаб, кўриб бўлмайди ва ўзига ҳеч қандай кўпликни қабул қилмайди. Зоҳир эса, кўплаб кўринишда, ҳар бир нарсада, махлуқларни ўзига ўхшатиб яратганлигида намоён бўлади. Модомики, пантеизм фалсафасига кўра, Худо дунёни ўз мисолида яратувчи ягона Холиқ экан, уни борликдан ва борлиқнинг ундан алоҳида тарзда мавжуд бўлиши мумкин эмас. Худо инсон тафаккури ва онги билан англаб бўлмайдиган “Мутлақ”дир. Шундай қилиб, Ибн ал-Арабийнинг фикрича, борлиқ “илоҳий моҳият”нинг чегарасиз ва доимий ўзгаришда бўлган моддий дунё – “ойна”да намоён бўлишидир. Айни пайтда “Мутлақ” ҳам моддий дунё турли сифат ва суратда кўринадиган “ойна”га айланади. Бу унинг “ваҳдат ал-вужуд” таълимотида ўз ифодасини топади.

Мусоҳон Даҳбидий тавҳид масаласига бағишланган “Ад-дурр ал-макнун” асарининг таҳлили унинг Ибн ал-Арабий қарашларини ижобий баҳо беради. Немис тадқиқотчиси Юрген Пауль Хожагон-Нақшбандия тариқатида Муҳаммад Порсогача бўлган давр оралиғида Ибн ал-Арабий ғояларининг учрамаганлигига эътибор қаратади. [10]

Мусохон фикрларини таҳлил қилганимизда, унинг ҳам ваҳдат ал-вужуд таълимоти тарафдори эканини англаш мумкин. Аммо Ибн ал-Арабийнинг ваҳдат ал-вужуд таълимотини халқнинг Ҳақ билан бирлашиб кетиш маъносида эмас, балки Унинг қудрати натижаси деб талқин этишни таклиф қилган. Шунинг учун ҳам Даҳбидий ўз асарларида ушбу масалага жуда катта ўрин ажратиб, Ибн ал-Арабийга мутафаккир сифатида юксак баҳо беради. “Тавҳид масаласи илгари ўтган сўфийлар томонидан тўла таҳрир қилинмаган, ойдинлаштирилмаган эди. Йетук маърифат соҳиби бўлмиш улуғ шайх Муҳйиддин ибн ал-Арабий қуддуса сирруху бу масалани таҳқиқ қилиб, муфассал шарҳлаб берди. Шайхнинг буюклиги ва илмининг теранлигини бу масаланинг таҳқиқидан билиб олиш мумкин”.[11] Мусохон Даҳбидий Ибн Арабий таълимотини ривожлантириб, янада мустаҳкамлашга ҳаракат қилган.

Тасаввуф онтологияси Ирфон фалсафасининг Борлиқнинг асоси ёхуд жавҳари (субстанцияси) –Аллоҳ таоло (Мутлақ вужуд, Мутлақ Зот, Ягона Зот, Ҳақиқий вужуд, Ҳақиқий борлиқ...) эканлиги ҳақидаги ғойани Ваҳдат ул-вужуд фалсафаси орқали ифода этади. Шунингдек, Тасаввуф онтологияси доирасида оламнинг яралиши, унинг тузилиши, Ҳақиқий вужуд ва Олам – Яратувчи ва яратилмишлар, Кайҳон ва Инсон – Олами кабир ва Олами сағир ўртасидаги муносабатлар хусусида фикр юритилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Қуръони карим, Раҳмон сураси, 26-оят.
2. Қуръони карим, “Қасос” сураси, 88-оят.
3. Даҳбидий Мусохон. Ад-Дурр ал-макнун. – Тошкент: ФА ШИ, Қўлёзма, инв. № 542/II. – В. -219Б.
4. Болтаев А. Муҳйиддин Ибн Арабийнинг ижтимоий-фалсафий қарашлари. – Бухоро, 2023. – Б.76.
5. Даҳбидий Мусохон. Ашраф ал-Холиқ. – Тошкент: ФА ШИ, Қўлёзма, инв. № 541/XI. – В. 1А-3Б
6. Аннемари Шиммель. Мир исламского мистицизма / Перевод с англ. Н.И. Пригариной, А.С. Раппопорт. Издание 2-е. – М.: Алейта, 2000. – С. 131.
7. Даҳбидий Мусохон. Ад-Дурр ал-макнун. – Тошкент: ФА ШИ, Қўлёзма, инв. № 542/II. – В. 222Б.
8. Усмон Турар, Тасаввуф. – Б. 161.
9. Аҳмад Сирҳиндий. Мактубот. – Тошкент: ЎЗР ФА ШИ қўлёмалар фонди, инв. № 482/VIII. 356 ырақ. – В. 88а.
10. Даҳбидий Мусохон. Ад-Дурр ал-макнун. – Тошкент: ФА ШИ, Қўлёзма, инв. № 542/II. – В. 220А - 222Б.
11. Пауль Ю. Доктрина и организация Ходжагон-Накшбандийа в первом поколении после Бахад-дина // Суфизм в Центральной Азии. – С. 165.

РОЛЬ ИСЛАМА В ВОСПИТАНИИ ЭКОСОЗНАНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ЗА ЗЕМЛЮ

***Касимова Зумрадхон Сабиржановна – Ташкентский Университет
Информационных Технологий, старший преподаватель***

Tel: +(998)90 948-87-85. z.s.kasimova67@gmail.com. г. Ташкент.

Аннотация: Статья посвящена исследованию исламского взгляда на экосознание и экологические проблемы. В контексте исламской философии рассматриваются ключевые принципы, которые подчеркивают важность защиты природы и бережного отношения к окружающей среде. Ислам учит, что человек является хранителем Земли, и его ответственность — заботиться о природных ресурсах, соблюдая баланс и гармонию в отношениях с миром, воспитывать бережное отношение к природе с детства. Статья подчеркивает, что экологическое сознание в исламе — это не только моральная обязанность, но и часть духовного пути верующего, стремящегося к гармонии с Творцом и окружающим миром.

Ключевые слова: экологические проблемы, окружающая среда, природные ресурсы, глобальные экологические проблемы, климат, общественного сознания, гармония, воспитание.

Проблема состояния окружающей среды стала одной из ключевых и наиболее злободневных тем современного, многогранного и порой тревожного мира. В этом контексте особенно актуальной становится необходимость переосмысления привычных моделей мышления, отказа от устаревших подходов к решению глобальных вызовов человечества. Требуется формирование нового мировоззрения, нового экосознания и такой системы ценностей, которая будет построена на бережном отношении к природе, разумном использовании ресурсов и стремлении к гармоничному и устойчивому развитию, чтобы сохранить планету живой и благополучной для будущих поколений.

Природа оказывает нам бесчисленные услуги, снабжая нас чистым воздухом, пресной водой, пищей, лекарствами, энергией и, прежде всего, самой жизнью. На сегодняшний день очень сложно найти клочок земли, куда бы не ступала нога человека. Почти миллион лет живет человечество на планете Земля, но люди мало задумываются о том, что все богатства земли не вечны, что они нуждаются в защите, пополнении и бережном обращении.

Хотя мы добились определенного прогресса в снижении уровня выбросов и вырубке лесов, нам предстоит пройти долгий путь. Изменение климата Земли, истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового океана, разрушение почвенного покрова, исчезновение разных видов животных и растений, экстремальные погодные явления и глобальные массовые вымирания быстро становятся реальностью — это далеко не все

проблемы, о которых всё чаще говорят защитники окружающей среды. Сейчас как никогда остро ощущается необходимость разумно использовать природные ресурсы. Заботиться об окружающей среде не так сложно, как кажется на первый взгляд. Стоит лишь начать. Мы должны принять меры, чтобы оставить будущим поколениям более чистый мир.

В Статье 62 Конституции Республики Узбекистан, утверждается важный принцип, который актуален не только для граждан нашей страны, но и для всего мирового сообщества: «Граждане обязаны бережно относиться к окружающей природной среде».[1]. Этот законодательно закрепленный постулат подчеркивает не только моральную, но и правовую обязанность каждого гражданина заботиться о природном наследии и защищать экологическое благосостояние нашей планеты. Включение обязанности бережно относиться к природе в Конституцию Республики Узбекистан отражает понимание того, что забота о природе не должна ограничиваться только волонтерской активностью или инициативой отдельных граждан. Это обязанность, которая должна быть неотъемлемой частью общественного экосознания и каждого индивидуума.

В исламском антропоцентрическом видении мира люди находятся в центре творения, что не только предоставляет людям определенные права в соответствии с исламской экологической этикой, но и возлагает на них определенные обязательства. Ислам призывает к социальной справедливости и заботе о слабых, а значит — к борьбе с экологическими угрозами, затрагивающими уязвимые сообщества.

Экологические проблемы, как и многие другие, неизбежно привлекают внимание миллионов мусульман по всему миру, а также исламских учёных, которые стремятся найти на них ответы в безграничной мудрости Корана. Каждому мусульманину известно, что всё в этом мире сотворено Великим Творцом с удивительной точностью и гармонией, где каждая вещь имеет своё предназначение, свойства, состав и количество, идеально согласованные между собой. Весь мир устроен в соответствии с высшим замыслом: всё находится на своём месте, в строгом порядке, отражающем природу каждой вещи и её место в созданной Всевышним системе. Кроме того, природа рассматривается как совокупность взаимно дополняющих друг друга элементов. Помимо восхваления Аллаха, каждая отдельная часть природы имеет свою роль и задачу в творении, которые важны для жизни на Земле.

Изменение климата и глобальные экологические проблемы не только заставили людей задуматься о своем влиянии на окружающую среду, но и способствовали разработке стратегий охраны Земли, не в последнюю очередь

с целью защиты и сохранения среды обитания человека. Именно поэтому многие религиозные общины, в том числе и мусульмане, стали обращать внимание на то, что религия говорит о проблеме охраны окружающей среды.

В исламском календаре есть особые даты, такие как священный месяц Рамадан — время поста, размышлений и духовного очищения. Этот период идеально подходит для продвижения идей сознательного потребления и устойчивого образа жизни. В течение Рамадана мусульмане воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката, что должно символизировать смирение, самоконтроль и благодарность. Каждый мусульманин должен хорошо знать и беспрекословно соблюдать везде и всегда требования Ислама относительно правил охраны окружающей среды, использования воды и т.п.. Каждый мусульманин должен быть верен учениям своей религии и воплощать их в жизнь. [2].

Исламская философия не ограничивается теоретическими принципами. Она направляет мусульман к конкретным действиям: посадке деревьев (Пророк говорил, что каждое посаженное дерево — как садака); защите животных; борьбе с загрязнением; устойчивому земледелию и потреблению.

В заключении надо отметить, что Ислам предлагает цельное, духовно-нравственное основание для экологической ответственности. Он учит, что защита природы — не просто модный тренд или обязанность экологов, а акт веры и служения Всевышнему. В условиях глобального экологического кризиса возвращение к таким ценностям как милосердие, ответственность, любовь к окружающему миру может стать важным шагом к устойчивому будущему. Забота о природе – это не только национальная, но и глобальная проблема.

В условиях глобализации вопросы экологии становятся международными, и взаимодействие стран в сфере охраны окружающей среды приобретает всё большее значение. Принципы устойчивого развития, зеленой экономики и экологической ответственности должны стать основой для будущих поколений. Ответственность за природу лежит не только на тех, кто живет сегодня, но и на тех, кто будет жить завтра. Сбережение природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности — это вопросы, которые касаются всех людей на планете, независимо от страны проживания.

Список использованной литературы

1. Конституция Республики Узбекистан (Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., <https://lex.uz/>)
2. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Ийман. Ислам. Куръан. Узбекистан -2010, 352 стр.

**BUXORONING YETTI PIRI: MUQADDAS ZIYORATGOHLARINING
BUGUNGI HOLATIGA NAZAR**

***G‘ulomov Ilhomjon Komiljonovich – Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Gumanitar fanlar kafedrasida dotsenti, t.f.f.d. (PhD)***

E-mail: ikgulamov@mail.ru (99) 406-19-37, O‘zbekiston, Toshkent shahri

***“Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak.
Aks holda uning tarbiyaviy ta’siri bo‘lmaydi.
Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish,
xulosa chiqarishga o‘rgatishimiz, ularni tarix ilmi,
tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur”.***

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev

Annotatsiya: mazkur maqolada bugungi Buxoro viloyatida joylashgan yetti pir ziyoratgohlari va ularning turizm yo‘nalishidagi ahamiyati to‘g‘risidagi so‘z boradi. Mazkur ziyoratgohlarni Islom olamidagi nufuzini oshirish davlatimiz olib borayotgan siyosatning muhim yo‘nalishlaridan biri ekani hamda ushbu ziyoratgohlarga ichki turizmni yanada kuchaytirish to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Xoja Abdulxoliq G‘ijduvoni, Xoja Muhammad Orif Revgariy, Xoja Mahmud Anjir Fag‘naviy, Xoja Ali Romitaniy, Xoja Muhammad Boboi Samosiy, Xoja Sayid Amir Kulol, Xoja Bahouddin Naqshband Buxoriy.

Bugungi kunda butun dunyodan minglab ziyoratchilar va tadqiqotchilar so‘fiylik ma‘naviy merosi bilan tanishish maqsadida Buxoroga tashrif buyurmoqda. Buxoro zaminida Naqshbandiya tariqatining yetti buyuk so‘fiy murshidlari dafn etilgan. Bugungi kunda bu yerga butun dunyodan minglab ziyoratchilar va tadqiqotchilar so‘fiylik ma‘naviy merosi bilan yaqindan tanishish maqsadida tashrif buyurishmoqda. O‘zbekistonda so‘fiylik — tarixiy, madaniy va ma‘naviy meros sifatida e’tirof etilgan. Hukumat Naqshbandiya, Kubraviya va Yassaviya tariqatlarining buyuk arboblari dafn etilgan joylarni tiklash va obodonlashtirishga mablag‘ ajratmoqda.

1. Hazrat Xoja Abdulxoliq G‘ijduvoni maqbarasi

Xoja Abdulxoliq G‘ijduvoni Naqshbandiya tariqatining asoschisi bo‘lib, uning ildizlari payg‘ambar Muhammad (s.a.v.)ning o‘ninchi avlodiga borib taqaladi. Uning o‘nta ustunli ayvoni Naqshbandiya merosining kuch va uzviyligini ifodalaydi. Qadim zamonlarda u yerga issiq kunlarda ibodat qilish uchun kelar edilar, keyinchalik esa bu joy ziyoratchilar uchun muqaddas maskanga aylandi. U 1118-yilda G‘ijduvon shahrida tug‘ilgan bo‘lib, Yusuf Hamadoniyning to‘rtta mashhur shogirdi va izdoshlaridan biri edi. G‘ijduvoni Markaziy Osiyo tasavvuf maktabi – "Xojagon" tariqatiga asos solgan. Bu tariqatning asosiy xususiyati – "xo‘fi" (past ovozda) zikr bo‘lgan. U o‘z hayotida taqvo, muhtashamlik va

dunyaviy hokimiyatdan uzoq bo'lishni asosiy qoida qilib olgan. Unga tegishli bo'lgan mashhur ibora shunday deydi: "**Sulton sherlaridan qanday qo'rqsang, uning o'zidan ham shunday qo'rq.**" G'ijduvoniylar e'tiqodiga ko'ra, siyosiy hokimiyat iymon va tariqatga zarar yetkazishi mumkin edi.

2. Hazrat Xoja Muhammad Orif Revgariy maqbarasi

Keyingi manzil – Revgariy qishlog'i, u yerda G'ijduvoniylarning shogirdi va ma'naviy murshidi Muhammad Orif Revgariy dafn etilgan. Revgariy maqbarasi qayta ta'mirlangan bo'lib, u yerda ko'k gumbazli masjid, katta hovuz, ziyoratxona va muqaddas suvi bo'lgan quduq mavjud. Shuningdek, maqbara yaqinida qadimiy qishloq xarobalari qolgan katta tepalik bor. U zikrni ovoz chiqarib aytishni targ'ib qilgan, shu bilan insonlar qalbini uyg'otgan. Uning qabri ziyoratchilar uchun muqaddas maskan hisoblanadi. Hazrat Revgariy o'z davrida "Mohi tobon" (Yorug' oy) laqabini olgan, bu uning nafis tashqi ko'rinishi va nurli yuzi bilan bog'liq bo'lgan. U haqida ma'lumotlar juda kam saqlangan – u 1156-yilda tug'ilgan va juda yoshligidan tariqat yo'liga kirgan. 19 yoshida u boshqalarga tasavvuf falsafasini o'rgata boshlagan. U haqida asosiy manbalar – «**Nafahot ul-uns**» va «**Orifnoma**» qo'lyozmalaridir. Ushbu asarlarda Revgariyning "Xojagon" an'analarini sidqidildan davom ettirganligi va G'ijduvoniylar vafotidan keyin tariqatni boshqargani haqida ma'lumotlar bor.

3. Hazrat Xoja Mahmud Anjir Fag'naviy maqbarasi

Bu yerda go'zal va muqaddas maqbara, muqaddas suv qudug'i, masjid, ayvonlar va katta bog' bor. Bu bog'da yilning turli fasllarida mevalar yetishtiriladi va ziyoratchilar ulardan bahramand bo'lishadi. Fag'naviy ustozlari kabi hunarmandlik bilan shug'ullangan va bog'bon bo'lgan. U "Anjir" laqabini mo'jiza bilan bog'liq voqea tufayli olgan. Rivoyatlarga ko'ra, bir bor hukmdorning mehmoni qish faslida yangi mevalar istagan. Hukmdorning xizmatkori Fag'naviyga borib, undan mo'jiza sodir etishni so'ragan. Fag'naviy yerga ko'milgan anjir daraxtiga qo'lini tiqib, yangi uzilgan anjirni chiqarib bergan. Fag'naviy 1196-yilda tug'ilgan va Revgariyning shogirdi bo'lgan. U "Xojagon" tariqatini yanada boyitgan – u past ovozli zikr (xo'fi) bilan bir qatorda, baland ovozli zikr (jahriy)ni ham rivojlantirgan.

4. Hazrat Xoja Ali Romitaniy maqbara majmuasi

Romitan. Bu yerda Xoja Azizon, asli nomi Ali Romitaniy maqbarasi joylashgan. U "Azizon" – Hurmatli shayx deb nomlanadi. Romitaniy 1195-yilda tug'ilgan va butun umrini Qo'rg'on qishlog'ida o'tkazgan. U to'qimachilik bilan shug'ullangan va buyuk so'fiy bo'lgan. Rivoyatlarga ko'ra, u insonlarning fikrlarini o'qish va so'ralmagan savollarga javob berish qobiliyatiga ega bo'lgan. U haqidagi rivoyatlarda aytilishicha, Romitaniyning har qanday xohishi Alloh tomonidan

darhol qabul qilinar edi. Bir kuni kechqurun uning uyiga mehmonlar keladi, lekin oziq-ovqat yo‘q edi. Romitaniy Allohga murojaat qilib, yordam so‘raydi. Shunda eshik taqillab, yosh yigit issiq non to‘la savati bilan kirib keladi. Mehmonlar to‘yinganidan keyin Romitaniy yosh yigitga orzusini aytishni taklif qiladi. Yigit Romitaniyga o‘xshashni so‘raydi. Shayx uni bu fikridan qaytaradi, lekin yigit qat‘iy turadi. Ertaga uydan ikki bir xil odam chiqadi. Lekin o‘sha yigit bir oydan so‘ng vafot etadi – chunki u shayxning ruhiy yukini ko‘tara olmagan edi.

5. Hazrat Xoja Muhammad Boboi Samosiy maqbarasi

Keyingi manzil – Samos qishlog‘i, bu yerda buyuk so‘fiy va dehqon Boboi Samosiy dafn etilgan. U 1259-yilda tug‘ilgan va buyuk shayx bo‘lgan. Boboi Samosiy Bahouddin Naqshbandiyning tavalludini bashorat qilganligi bilan mashhur. Rivoyatlarga ko‘ra, bir kuni u Hindivan qishlog‘idan o‘tayotganida, atrofda ajoyib xushbo‘y hidni his qilgan. U shogirdlariga: "**Bu yerda yaqin orada Allohning valiysi tug‘iladi,**" deb aytgan. Bir necha kundan so‘ng u yana shu yerdan o‘tib, "**Hech shubha yo‘q, u qahramon allaqachon tug‘ilgan,**" degan.

Bahouddin Naqshbandiy tug‘ilganidan uch kun o‘tgach, uning bobosi bolaning yuragiga tuhfarlar qo‘yib, Boboi Samosiydan uni barakalashini so‘ragan. Shayx shunday degan: "**Bu allaqachon bizning bolamiz, biz uni qabul qildik.**" Keyin esa shogirdlariga: "**Bu aynan men his qilgan qahramon. Uning hidlari butun dunyoga tarqaladi va u "Mushkil kusho" – "Mushkullarni oson qiluvchi" bo‘ladi.**"

6. Hazrat Xoja Sayid Amir Kulol maqbara majmuasi

Keyingi manzil – Buxoro yaqinidagi Suxor qishlog‘i. U yerda buyuk shayx Sayid Amir Kulolning maqbarasi joylashgan. U 1287-yilda tug‘ilgan va "Kulol" (qo‘g‘irchoq yoki kulol) laqabini keramika san‘atidagi mahoratli ishi tufayli olgan. Buxoroda haligacha "Qo‘l berish va bel bog‘lash" marosimi bor. Unga ko‘ra, hunarmand bo‘lishni xohlagan kishi avval Sayid Amir Kulol va Bahouddin Naqshbandiy maqbaralariga borishi kerak. Keyin esa yaqinlarini ziyofatga taklif qilib, qirq kun uzlatga chekinishi talab etiladi. Amir Kulol yoshligida kurash bilan shug‘ullangan va bu borada katta muvaffaqiyatga erishgan. Bir kuni u kurash maydonida g‘alaba qozonganida, Boboi Samosiy uni ko‘rib, shunday degan: "**Bu yigit kelajakda ko‘p kishilarni haq yo‘lga eltadi.**" Ertasi kuni Amir Kulol Boboi Samosiyning huzuriga kelib, unga murid bo‘lish istagini bildirgan. Shayx uni qabul qilgan va Amir al-Kulol 20-yil davomida ustoziga sadoqat bilan xizmat qilgan. Uning tariqat yo‘lidagi mashhur shogirdlari orasida: Xoja Bahouddin Naqshbandiy, Mavlono Arif Diggiraniy, Xoja Jamol Dehay, Xoja Darzuniy, Shamsuddin Kulol, Mavlono Jamoliddin Keshiy kabi mashhur shaxslar bor.

7. Hazrat Xoja Bahouddin Naqshband Buxoriy maqbara majmuasi

Ziyoratchilar keyin Bahouddin Naqshbandiyning onasi maqbarasiga tashrif buyuradilar. Bahouddin vasiyat qilgan edi: "Mening qabrimga kelganlar, avval onamning qabrini ziyorat qilsinlar". Bu joy juda sokin va go'zal. U yerda XVIII asrda qurilgan masjid, chiroyli minora, muqaddas chashma va ziyoratxona bor. Bu yerga ko'pincha onalar farzandlari bilan kelib, duo qiladilar. Maqbara yaqinida katta bog' bor. U "**Farg'ona bog'i**" deb ataladi. Bu bog'ni buxoroliklar farg'onaliklarga sovg'a qilganlar. U yerda 5000 tadan ortiq mevali daraxt o'tqazilgan. Bahouddin Naqshbandiy 1318-yil mart oyida Kasri-Arifon qishlog'ida tug'ilgan. U Naqshbandiya tariqatining asoschilaridan biri bo'lib, "Qalb Alloh bilan, qo'l mehnatda" shiori ostida so'fiylik yo'lida yashagan. U zohidlikni rad etib, mehnat bilan rizq topishni targ'ib qilgan.

Bahouddin Naqshbandiy 11 ta asosiy ta'limot belgilagan: **1.** Hush dar dam – Har nafasda hushorlik. **2.** Nazar bar qadam – Qadamni Allohga yo'naltirish. **3.** Safar dar vatan – Qalb safari, nafsni tarbiyalash. **4.** Xilvat dar anjuman – Jamiyat ichida xilvat. **5.** Yod kardan – Allohni doimo zikr etish. **6.** Bozgasht – Doimo Allohga yuzlanish. **7.** Nigoh doshtan – Qalbni pok saqlash. **8.** Yod doshtan – Allohni xotirlash. **9.** Vuquf-i zamoniy – Vaqtdan oqilona foydalanish. **10.** Vuquf-i adadiy – Zikrda so'zlarning sonini bilish. **11.** Vuquf-i qalbiy – Qalb bilan Allohga yuzlanish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Mirziyoyev Sh.M.. Yangi O'zbekistonda erkin va faravon yashaylik. 5-jild. - Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. Mirziyoyev Sh.M.. Hozirgi zamon va Yangi O'zbekiston. - Toshkent: O'zbekiston, 2024.
3. G'ulomov I.K. . O'zbekistonning eng yangi tarixi. Darslik. – Toshkent. Javohir ilm nashr. 2024.
4. <https://www.mirarab.uz>
5. <https://www.academy.uz/uz/page/word/xojagon-naqshbandiya-tariqati-va-yetti-pir-nomli-monografiya-chop-etildi>.

JANUBI-SHARQIY OSIYO MINTAQASIDA SO'FIYLIK

*Avliyoqulov Uchqun Mardanovich – Mir Arab oliy madrasasi o'quv ishlari
bo'yicha prorektori,*

+998972803326, uzb.diplomat@mail.ru

Annotasiya. Ushbu maqolada Janubi-sharqiy Osiyo mintaqasida islom dini tarqalgach, mintaqqa aholisi hayotiga so'fiylik tariqatlarining kirib kelishi va jamiyat va davlat hayotida tutgan o'rni borasida ilmiy tahlillar qilingan.

Kalit so'zlar: tariqat, so'fiylik, monistik teosofiya, tolerant, shayxul islom, valiy, karomat.

So'fizmning Janubi-sharqiy osiyo mintaqasidagi hozirgi Malayziya, Indoneziya, Singapur, Tailand, Bruney va Fillipin kabi davlatlar hududlarida istiqomat qiluvchi aholi hayotiga islom dini fonida kirib kelishi, ularning hayot tarzida, jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarda o'z aksini topdi. XIII asrning oxirlariga kelib, Sumatra orolining shimolida mintaqada islomning keng tarqalishiga sabab bo'lgan islomiy port shahar ravnaq topdi. 1258 yilda Bog'dodning mo'g'ullar tomonidan zabt etilishi va Abbosiylar xalifaligining to'liq qulashi fonida islom olamida paydo bo'lgan tariqatlar go'yoki musulmonlarni birlashtiruvchi harakat sifatida namoyon bo'la boshladi[1, 169-183]. 1240 yilda Ibn Arabiyning vafotidan so'ng, So'fiylik an'anasiga xos monistik teosofiya(keng ma'noda — eng zo'r ilohiy sirlarni ochishga da'vo qiluvchi har qanday diniy ta'limot) keng tarqala borgan. Shimoliy Sumatradan topilgan o'sha davrga va undan keying davrlarga oid bo'lgan qo'lyozmalarda, mintaqada islom diniga e'tiqod qilish hamda so'fiylikning o'zaro aloqador holatda rivojlanishida teosofik qarashlarning kuchli ta'siri bo'lganligi ko'rinib turdi.

Mintaqada islom dini va turli tariqatlar rivojlanishi ko'zga tashlangan bo'lsada, ayrim hududlarda, masalan, Markaziy Yavada hali-ham islomgacha bo'lgan madaniy odatlar saqlanib qolgan. Shu sababli ham balki bu hudud musulmonlari eng tolerant sanaladi.

XVII arga kelib Sumatra oroli shimolida hukmronlik qilgan Acheh sultonligi davrida din va siyosiy hukmron doira o'rtasida yaqin munosabatlar olib borilgan. Sababi, hukmdorlar orasida so'fiylik tariqatiga ergashgan hukmdorlar bo'lgan. Masalan, Sulton Iskandar Muda(1607-1636) so'fiylik tariqatining vakili bo'lib, uning ustozlari o'sha vaqtda mamlakat tashqi ishlar vaziri va shayxul islom sanalgan Shams al-Din degan vazir bo'lgan.

Shuni ta'kidlash kerakki, Sumatra orolida islomning rivojlanishi bilan ko'plab ilm talabida bo'lganlar Makka va Madina shaharlarida tahsil olishgan va ko'plari turli tariqat vakillariga aylangan. Ularga misol qilib, birinchilardan bo'lib muqaddas shaharlarda tahsil olgan Abdul Rauf, Yusuf va al Hamavi ismli shaxslarni aytish mumkin[2, 33-55].

Markaziy Osiyo va unga qo'shni mamlakatlarda keng tarqalgan tasavvuf tariqatlari Janubi-Sharqiy Osiyo xalqlari hayotiga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Bunda, ayniqsa valiylik hayoti ular bilan bog'liq karomatlar mintaqada yashovchi insonlar e'tiqodiga ta'sir ko'rsatib, ularning kundalik hayotlarini e'tiqod masalalarida o'zgarib borishiga sabab bo'ldi.

Janubi-Sharqiy Osiyodagi hozirgacha saqlangan eng qadimiy musulmon yozma manbalari qaraladigan bo'lsa, ularga so'fiylik axloqi singdirilganini ko'ramiz. O'z davrining mashhur tariqat vakillari bo'lgan Hamza Fansuriy, Shams

al-Din Pasai, Nur al-Din Rani'riy, al-Ra'uf Singkel, Yusuf Makassar kabilarning so'fiylik tariqatlari g'oyalarini tarannum etishga qaratilgan sheriy va nasriy asarlari, mintaqa aholisi tomonidan doimiy mutoala qilib kelingan. Tasavvuf tariqatlari keng tarqalgan Indoneziyada so'fiylik bilan bog'liq munosabatlar davlat darajasigacha ko'tarilgan. 1638 yilda Indoneziyaning o'sha davrdagi Banten hukmdorlari davlat darajasiga ko'tarilgan So'fiylik bilan bog'liq savollarga ishonchli javob topish va kuchli bir olimni Bantenga qozi sifatida olib kelish maqsadida Makka shahriga o'z elchilarini jo'natishgan[3, 50].

Tasavvuf sohasida tadqiqotlar olib borayotgan bir qancha olimlar islom dinining o'chog'i sanalgan shaharlarda so'fiylik tariqatlarining gullab-yashnashi va islomning Janubi-Sharqiy Osiyoga tarqalishi o'rtasida sababiy bog'liqliklar bo'lishi mumkin, dekan fikrlarni ilgari surishgan. Ayniqsa, tadqiqotchi Entoni Jons o'zining chop ettirgan bir qancha maqolalarida musulmon savdogarlari bilan birga kelgan tasavvuf tariqatlari vakillarining bu jarayonda asosiy rol o'ynagan bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan[4,10-23]. XVII asrdan boshlab, mintaqada islom dinining markazlaridan sanalgan Indoneziyaning mahalliy manbalarida so'fiylik tariqatlari to'g'ridan-to'g'ri tilga olinadi. Malayziyada esa o'zining asarlari bilan mashhur sanalgan Nur al-Din Raniri ijodi to'la tasavvuf tariqati ta'limotlariga mos keladi [5, 361-395].

XVII asr Janubi-Sharqiy Osiyoning eng mashhur musulmon olimlari – Nuriddin Raniri, Abdurauf Singkel va Yusuf Makassar o'zlarining asarlarida turli tasavvuf tariqatlariga tegishli ekanliklarini va o'z silsilalarini keltirib o'tganlar[6, 54-62].

Yuqorida nomlari qayd etirilgan olimlardan ayniqsa Abdurauf Singkel sermahsul ijodkor sanaladi. Abdurauf qariyb yigirma yil davomida Arabistonda o'sha davrning eng ko'zga ko'ringan olimlaridan dars olgan. Ayniqsa Madinaning yetuk olimlari sifatida tanilgan Ahmad al-Qushoshiy (vafoti 1661) va uning shogirdi Ibrohim al-Kuroniy (1690 yilda vafot etgan) bilan yaqin bo'lgan. Har ikkalalari ham hadis olimlari sifatida obro'ga ega bo'lib, islomiy ilmlaridan, jumladan tariqatlardan ham dars bergan.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar ko'proq janubiy-sharqiy osiyo mintaqasida Islom dini yoyilishi tasavvuf tariqatlari vakillari tomonidan bo'lganiga ishora qilmoqda. Mintaqa aholisi, ayniqsa Indoneziya va Malayziyada ijtimoiy hayotga islom shariati normalari va so'fiylik tariqatlari ta'limotlari chuqur ta'sir ko'rsatgan. Mazkur holat bugungi kunga kelib hududda ko'plab tariqat vakillarining mavjud bo'lishiga va islom olamida mashhur bo'lgan Naqshbandiylik va Qodiriylikning so'fiylik tariqatlarining vakillari soni ortishiga bevosita ta'sir o'tkazib kelgan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Anthony H.Jones. Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 26, No. 1, Perspectives on Southeast Asian Studies (Mar., 1995), pp. 169-183 (15 pages)
2. A.H.Johns, "Islam in Southeast Asia: Reflections and New Directions", Indonesia 19(1975): 33-55.
3. Hoesein Djajadiningrat, Critische beschouwing van de Sadjarah Banten: Bijdrage ter enschetsing van de Javaansche geschiedschrijving (Haarlem: Joh. Enschedé en Zonen, 1913), pp. 50, 174-175
4. Anthony H. Johns, "The Role of Sufism in the Spread of Islam to Malaya and Indonesia," Journal of the Pakistan Historical Society 9 (1961): 143-160; Anthony H. Johns, "Sufism as a Category in Indonesian Literature and History," Journal of Southeast Asian History 2 (1961): 10-23.
5. Martin van Bruinessen, "Shaykh 'Abd al-Qâdir al-Jîlânî and the Qâdiriyya in Indonesia," Journal of the History of Sufism 1-2 (2000): 361-395
6. Azyumardi Azra, The Origins of Islamic Reform in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulamâ' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (Leiden: KITLV Press, 2004), pp. 54-62.

MUHYIDDIN IBN ARABIYNING IRODA ERKINLIGIGA OID FIKRLARI

*Boltayev A.A. – Ma'mun universiteti professori, f.f.d (DSc)
Tel. +998936006438, e-mail: boltayev262673838@gmail.com*

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'rta asr mutasavvifi, buyuk so'fiy Ibn Arabiy (1165-1240)ning iroda erkinligi va uning turlari masalasiga nisbatan yondashuvi hamda uning o'ziga xos jihatlari ochib berilgan. Iroda erkinligining bugungi kundagi ahamiyati tog'risida xulosala qilingan.

Kalit so'zlar: iroda erkinligi, so'fiy, Jannat, do'zax, Ixtiyoriy harakat, Ehtiyojij harakat, Xohish irodasi, Tab' irodasi, Haq irodasi.

Falsafiy adabiyotlarda iroda xohish, istak, maqsad kabi tushchalarni anglatadi. Ya'ni, ma'lum maqsad yo'lidagi o'z xatti-harakatini ongli ravishda yo'naltirib turish, shu yo'ldagi qat'iyatlilik, mavjud to'siqlarni yenga olishga qodir bo'lgan ruhiy - ma'naviy salohiyat hisoblanadi. Iroda inson faoliyatining muhim xususiyati, uning hayot mazmunini belgilab beruvchi muhim omildir.

Shu ma'noda Alloh irodasi va bandaning irodasi degan tushunchalar vujudga kelgan. Alloh irodasi inson irodasiga nisbatan ancha keng, undan ustun tushunchadir. Alloh irodasi tabiat va jamiyat taraqqiyoti qonuniyatlarining o'ziga xos me'yorini, muvozanatini belgilovchi kuch sifatida qaraladi.

Andalusiyalik ulug' mutasavvif, so'fiy va muafakkir Ibn Arabiy (1165-1240) bu masalaga juda katta e'tibor qaratgan.

Mutasavvif axloqiy qarashlarini "vahdat ul-vujud" nazariyasi asosida tahlil etgan. Mutasavvif irodani "az-Zot" (Substansiya الذات) ham emas, uning "ayn"i

(“bir bo‘lagi” العين) ham emas, biroq substansiyaga ta’alluqli bo‘lgan va imkoniyatga bog‘lab qo‘yilgan (تعلق خاص للذات أثبتته الممكن) narsadir” {1:203} – deydi. Bundan ko‘rinadiki, iroda zot bilan “vujudiy” aloqada bo‘lib, u “zot”ning mohiyatini ochishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ibn Arabiy irodani harakat bilan bog‘laydi. Harakat butun mavjudotning yashash usuli. Mavjud bo‘lmoq, eng avvalo harakatlanmoq va o‘zgarimoq demakdir. Shuning uchun harakat tushunchasi butun borliq va olamda, jumladan, kishilik jamiyatida ham yuz berayotgan barcha o‘zgarish va jarayonlarni o‘z ichiga oladi.

Mutasavvif fikriga ko‘ra, inson ikki xil harakatga ega:

- 1) al-harakatu-l-ixtiyoriyya (Ixtiyoriy harakat الحركة الاختيارية)
- 2) al-harakatu-l-iztiroriyya (Ehtiyojij harakat الحركة الاضطرارية)

Ixtiyoriy harakat insonga biror bosim o‘tkazilmasdan o‘z xohishiga ko‘ra harakat yo‘lini tanlashidir. Ehtiyojij harakat esa ixtiyoriy harakatning aksi bo‘lib, bunga inson qo‘rquv, ochlik va shunga o‘xshash holatlarning bosimi ta’sirida harakat yo‘lini tanlashidir. Bunday harakatni Ibn Arabiy yana boshqa nom bilan al-harakatu-l-xarijiyya (instinkt الحركة الخارجية) deb ham nomlaydi.

Instinkt (lot. instinctus — uyg‘onish, qo‘zg‘alish) — murakkab irsiy xatti-harakatlari majmui. Instinkt tashqi va ichki qo‘zg‘alishlarga javob tariqasida paydo bo‘ladi. Odamda instinkt uning tarbiya jarayonida shakllanadigan ongli faoliyatiga bo‘ysungan bo‘ladi.

Ibn Arabiy irodani quyidagi uchta turga ajratadi:

1. irodatu-t-tamanniy (Xohish irodasi إرادة التمني)
2. irodatu-t-tab’ (Tab’ irodasi إرادة الطبع)
3. irodatu-l-Haq (Haq irodasi إرادة الحق){2:131}

“Xohish irodasi” insonning o‘zidan paydo bo‘ladi. **Xohish** - muayyan harakatni bajarishga intilish haqidagi tasavvur va shu yo‘ldagi kechinma. Harakatning amalga oshuvi xohishning qondirilishini ifodalaydi. Axloqshunoslik ilmida xohish intilish, aniqrog‘i, biror maqsad, ideal, orzuga erishish impulsi sifatida qaraladi.

“Tab’ irodasi” insonning qalbidan paydo bo‘ladi. “Haq irodasi” esa Haqning o‘zidan paydo bo‘ladi. Bularning sababi iymon kuchi va topqirlik orqaligina ochiladi. Qalb doirasining markaziy nuqtasi esa Haqdir. Qalblarning ismi A’zamga yetishuvidan tug‘ilgan bu nido va fig‘onlar ixtiyor va irodasidan ozod bo‘lsagina pok va xolis bo‘ladi. Agar u ixtiyor va irodadan ajrala olmasa, bu nidolar ixlos saroyiga aslo kira olmaslar.

Ibn Arabiy falsafasidagi “iroda” konsepsiyasi tanlov tushunchasi asosiga qurilgan. Insondagi bu ixtiyor erkinligi Haq bergan imkoniyat va tayyorgarlikka

bog‘liq. Ixtiyor erkinligi har bir shaxsning individual erki, irodaviy mayli, xohish - istagi va ular orqali namoyon bo‘ladigan erkin faoliyati hisoblanadi. Bu tushuncha falsafiy kategoriya sifatida umumiy ma’noda insonning o‘z xatti-harakatlarini o‘z dunyoqarashiga ko‘ra, mustaqil belgilab olishi, o‘z qaroriga asosan ish yuritishini bildiradi. Inson biror ishga azm-u qaror etar ekan, yaxshilik va yomonlik, axloqiylik va axloqsizlik o‘rtasidan o‘ziga yo‘l tanlaydi. Bu tanlov kishining o‘ziga bog‘lik bo‘lgani uchun inson axloqiy mas’uliyatga egadir, shunga ko‘ra uning faoliyati qoralanadi yoki olqishlanadi. Ixtiyor erkinligi muammosiga tarixda turli yondashuvlar mavjud bo‘lib, mutafakkirlar bu muammoni noto‘g‘ri hal etishdagi keskin qarashlar volyuntarizm yoki fatalizmga olib kelishi mumkin deb hisoblaganlar .

Ixtiyor erkinligi Ibn Arabiyning so‘fiylik falsafasini qamrab olgan. Mutasavvif “al-Futuhatu-l-Makkiyya” (“Makkiy fathlar”) asarida quyidagi fikrni keltiradi: “Allohga qilingan ilohiy murojaatlar uning amrida emas, balki xohishi ostida (في مشيئته لا في أمره) bo‘ladi. Ibn Arabiy ixtiyor erkinligi shaxsan Allohning o‘ziga mansub (منصوب إليه شكليا من الحق) deb aytadi {1:213}. Oshiq so‘fiy nazdida “iroda” – bu ma’shuqning irodasi va bu Haqqa yaqinlikning eng oliy darajasi. Haq insonning ko‘rish, eshitish va boshqa sezgilariga aylanganda “iroda” yo‘qoladi. {1:348}

Demak, oshiqning irodasi o‘zida Haq va voqe‘likning qo‘shilishini mujassamlashtiradi. “Haq iroda”si bilan birlashish oshiq va ma’shuqning irodasi bir-biriga mos kelganligi uchun tom ma’nodagi ishqiy munosabatga aylanadi.

Ibn Arabiy ta’limotida irodani Haq irodasi bilan bog‘lamasa, turli ma’siyat (gunoh)lar sodir bo‘ladi. Natijada inson do‘zax azobiga duchor bo‘ladi. Do‘zax fors tilida jahannam degan ma’noni anglatadi. Diniy ta’limotlarga ko‘ra, diniy talablarni bajarmagan, e’tiqodi sust, gunohkor bandalar oxiratda jazolanadigan joyni anglatuvchi tushuncha hisoblanadi.

Ibn Arabiy do‘zax bo‘yicha o‘ziga xos tamoyil ishlab chiqqan. Mutasavvif ilgari surgan “shumul ur-rahmat” (“Allohning rahm-shafqati ustunligi”) “adamu sarmadiyyatil azab” (“do‘zax azobining abadiy emasligi”) to‘g‘risidagi g‘oyalarini “Fususul hikam” (“Hikmatlar shodalari”) asarida keltirib, Qur’on oyatlarining tafsiri asosida tahlil etgan. Mutasavvif rahm-shafqatni islomning bosh qonuni deb aytib, uning asosi sifatida Qur’onning ilk oyati, ya’ni “Bismillahir rahmonir rahim” (“Mehribon va rahmli Allohning nomi bilan boshlayman”) ham Allohning rahmliligi va mehribonligi to‘g‘risida ekanligini aytadi. Demak, do‘zax bilan qo‘rqitish islomning bosh qonuni emas. Rahmlilik Haqning o‘zi bilan azaldan mavjud. Shu sababli uning rahmati ustundir. Ibn Arabiyning ta’kidlashicha, Qiyomat kunida kimki Allohning yagonaligiga iymon keltirgan bo‘lsa, ularning

barchasiga jannat eshiklari ochiq bo'ladi. Bu hukmni u yagona Xudoga iymon keltirgan har qanday e'tiqod va din vakillariga tegishli qiladi. {1:277}

Iymon Xudoga bo'lgan ishonch-e'tiqod bo'lib, ko'ngilda ishonish va tilda iqrор qilish hisoblanadi. Muayyan fikr, oliy g'oyaning haqiqatligiga ishonish, shu ishonchni e'tiqodga aylantirishdir. Iymon inson ongi va ruhiyatiga singgan, undan mustahkam o'rin olgan dunyoqarash sifatida qudratli harakatlantiruvchi kuch, inson irodasini mustahkamlash vositasidir. Iymon tufayli inson ruhi ezgulik sari intiladi. Umuminsoniy axloqiy qadriyatlar – so'z bilan ish (amal), til va dil birligi, insof, diyonat, poklik, vijdonlilik, sadoqat, muhabbat, vatanparvarlik, oila, jamiyat, xalq va butun insoniyat oldidagi burchni anglash kabi fazilatlar iymonlilik shartlari hisoblanadi.

Ibn Arabiy moddiy borliqni "xayr" (yaxshilik) bo'lgan Haq bilan "Sharr" (yomonlik) bo'lgan nomoddiylik o'rtasidagi "barzax" (ikki tomonidan biriga o'tadigan yo'l) deb ataydi. Shuning uchun moddiy borliqda yaxshilik va yomonlik mavjud. Ilohning rahmati chegara bilmaydi va yomonlik – qahr ustidan ham va yomonlikdan hosil bo'lgan barcha narsalar ustidan ham g'olibdir. Haq rahmatining barcha narsani qamrab olishining tasdig'i uchun Ibn Arabiy yana Qur'on oyatlariga murojaat qiladi: "Parvardigoringiz Odam bolalarining bellaridan (ya'ni pushti kamaridan to qiyomat kunigacha keladigan barcha) zurriyotlarini olib: "Men Parvardigoringiz emasmanmi?" deb, o'zlariga qarshi guvoh qilganida, ular: "Haqiqatdan Sen Parvardigorimizsan, bizlar bunga shohidmiz", deganlarini eslang" (A'rof: 172 oyat). Bu oyatdagi mazmun ta'vilidan kelib chiqib, Ibn Arabiy inson tug'ilgan paytda iymon bilan tug'ilishi, iymon "xayr" bo'lganligi tufayli barcha ibodat turlari ham "xayri mutloq" bo'lgan Xudoga olib borishligini aytadi. Bu esa ilohiy rahmatning barcha narsani qamrab olishining dalilidir.

Ibn Arabiy ilohiy marhamat va mehribonlikning ustunligiga Qur'on suralarini o'qishda birinchi tilga olinadigan ilohiy jumla "Bismillohir Rahmonir Rahim"ni aytiganda "Birgina bu oyatda ilohiy marhamatga ishora qiladigan uch so'z "Alloh", "Rahmon" va "Rahim" sifatleri mavjud" – deb yozadi. Unda "qahr" ma'nosini anglatuvchi birorta so'z mavjud emasligini ta'kidlaydi. "Bu bilan – deydi u – Haq najot yo'li uning rahmatida ekanligiga ishora qilmoqda" {2:12}.

Ar-Rahmon (Mehribon) - Allohning ismlaridan biri odatda Bismilloh ir-Rahmon ir-Rahim (Rahimli) shaklida ishlatiladi. Har ikki ism Allohning eng asosiy sifatleridan bo'lib, insonlarga Qiyomat kuni Allohning marhamat ko'rsatishi, mehribonlik qilishini anglatadi. Ar-Rahmon istilohini johiliyat davrida Arabistondagi yahudiy va xristianlar yagona xudoni anglatish uchun qo'llaganlar. U janubiy Arabistondagi IV-VI asrlardagi monoteistik yozuvlarda uchraydi. Ichki va shimoliy Arabistonda yashovchi haniflar shuningdek, Muhammad (s.a.v.)ning

zamondoshlari va raqiblari – soxta payg‘ambarlar Abxala al-Asvad va Musaylima o‘z xudolarini shunday ataganlar. Qur‘onda ar-Rahmon – Alloh va Rabb (Parvardigor)dan so‘ng Xudoni anglatuvchi eng ko‘p ishlatilgan atama. Qur‘on nozil qilinishining Makka davrida Muhammad (s.a.v.) Xudoni asosan, ar-Rahmon deb ataganlar. Ar-Rahim – juda rahmli degan ma‘noni anglatadi.

Ibn Arabiy do‘zax va undagi azoblarni vaqtinchalik xarakterga ega ekanligini aytadi. Bu muddat tugagach, azob va qiynoqlar ham tugaydi. Mutasavvif do‘zaxda ham Haqning rahmati uzilmasligini va do‘zaxning kavni (tuzilishi) uyga o‘xshashligini, ammo qiynoq va azob uyiga o‘xshamasligini aytadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ибн Арабий. Ал-Футухот ал-Маккийя. - Байрут: Дарул кутубил илмийя, 1985. Ж. 4.
2. Ибн Арабий Фусусул Хикам. - Байрут: Дорул китабил арабий, 1946.

FAXRIDDIN ROZIYNING KALOM FALSAFASI

Eshpulatov Inoyat Saparovich – Chirchiq oliy tank qo‘mondonlik muhandislik bilim yurti katta ilmiy xodimi, falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Faxriddin Roziyning kalom sohasidagi asarlari, unda ilgari surilgan g‘oyalar va mutafakkirning kalom falsafasidagi o‘rni tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Abu Hotim ar-Roziy, Ibn Sino, G‘azzoliy, Nosiriddin Tusiy, Ibn Taymiya, ismoiliylar, Nihoyatu‘l-uqul.

Annotation: In this article was analyzed about religion education in Fakhridin Roziy’s novels. Also, its overviews and role in his philosophy.

Keywords: Abu Hotim ar-Roziy, Ibn Sino, G‘azzoliy, Nosiriddin Tusiy, Ibn Taymiya, ismoiliylar, Nihoyatu‘l-uqul.

Faxriddin Roziy o‘z davrida islom ichidagi oqimlarga, xususan, mo‘tazilaga qarshi sunniylik aqidasi himoya qilgan. Sunniy-ash‘ariy ilohiyotni himoya qilish vazifasini o‘z zimmasiga olgan Hujjatulislom Abu Homid al-G‘azzoliydan (vaf. 505/1111) boshlangan davrda u boshqa vositaga va u falsafaga o‘z mavzusi sifatida murojaat qildi. G‘azzoliy bu falsafa maktabi bilan nimani nazarda tutgan edi, ayniqsa Ibn Sinoga (vafoti 428/1037) murojaat qilishiga sabab nima edi? Bu ikki mutafakkir bir-biri bilan yashamasdan yoki muloqot qilmasdan o‘z yo‘llarida yurishadi. Nega an‘analar yuzma-yuz keldi, nega G‘azzoliy unga qarshi peripatetik falsafani oldi? Buning ko‘plab sabablarini ko‘rsatish mumkin. Buning ortida tub sabab bor deyish mumkin. G‘azzoliy yashagan Buyuk Saljuqiylar davlati chegaralarida u Hasan Sabboh (vaf. 518/1124) tomonidan qayta shakllantirilgan va “da‘vat ul-jadida” deb nomlangan.

Nizoriy-ismoiliylar harakati, markazi Alamutda joylashgan bo'lib, ular sohadagi samaradorligini tez oshirib bordi. Buning oldini olish uchun birinchi navbatda saljuqiylar Nizomiyya madrasalari bilan bir qatorda ko'p choralar ko'rilgan bo'lsa-da, bular Botiniy edi. Bu ekspansionizmning oldini olish uchun yetarli emas edi. Botiniylikning sunniylik tafakkuri bilan kurashi buni amalga oshirishda u foydalangan eng samarali qurol falsafa edi. Ular falsafadan foydalanadilar. Ular o'z tafakkur sistemasining to'g'riligini isbotlashga urindilar. Abu Hotim ar-Roziy (vaf. 382/934) va Hamiduddin Kirmoniy (411/1020-yildan keyin vafot etgan) kabi ko'plab boshqalar. Faylasuflarni yetishtirgan Ismoiliya falsafadan foydalanishda va shu yo'lda muvaffaqiyat qozongan jamiyatdagi ta'sirini kuchaytirdi. G'azzoliyning o'zi ta'kidlaganidek, o'sha davrda aniqligi ko'p muhokama qilinmagan ijobiy fanlar ham falsafiy edi. Bu sohada o'z so'ziga ega bo'lganlarning metafizik masalalarda ham o'z fikrlari bor edi. Ular buni aytganlarida, ayniqsa, oddiy odamlar orasida mashhur edi. G'azzoliy falsafaga murojaat qildi, chunki u sohadagi har bir qarashning shubhasiz emasligini ko'rsatib, faylasuflar, to'g'rirog'i Ibn Sino, uning qarashlariga murojaat qiladi va rad etishga urinadi. Bning asosiy sababi, Ibn Sino hokimiyatining hamma tomonidan qabul qilinganligidir. Falsafada G'azzoliy va Ibn Sino kabi nufuzli agar faylasufning metafizika haqidagi qarashlari rad etilsa, falsafa ma'sumlikni qabul qilishni tubdan silkitib, botiniylikning eng muhim qurolini tortib oldi olaman deb o'ylagan bo'lishi ehtimoldan yiroq emas.

Garchi u peripatetiklarni qattiq tanqid qilgan bo'lsa-da, G'azzoliy ba'zi masalalarda ularning ta'sirida edi. Mashhur Molikiy faqih va G'azzoliy ham uning shogirdi Abu Bakr ibn Arabiy (vaf. 543/1148) aytadilar: "Shayximiz Abu Homid "U faylasuflarning oldiga kirdi va keyin u erdan ketmoqchi bo'ldi, lekin u buni qilolmadi"¹. Darhaqiqat, G'azzoliy ko'p masalalarda peripatetiklarni qattiq tanqid qilgan bo'lsa-da, u ularning usulini qo'llashdan qochib qutula olmadi. U bu maktabdan foydalangan Aristotel mantiqi diniy fanlarda, xususan, ilohiyotda vosita sifatida foydalanish zarurligini ta'kidladi va shuning uchun "falsafiy ilohiyot" deb nomlanuvchi an'anaga asos solgan². Undan oldingi ulamolar, eng avvalo, noma'lumni haqiqiyga qiyoslash, bo'lish, xulosa qilish - bu mavzuga tegishli jihatlarlarni tartibga solish va bundan xulosa chiqarish 4 usul ishlab chiqilgan va bu usullar bo'yicha ularning teologik faoliyati tashkil qilgan edilar. Bu usullar bosqichini ifodalovchi ilohiyotshunoslar ularning ayrim zaif tomonlarini tanqid qilganlar³, G'azzoliy bilan bu usullardan voz kechildi va ularning o'rniga Aristotel

¹ Ömer Türker, "Es'arî Kelâmının Kırılma Noktası: Cüveynî'nin Yöntem Eleştirileri", s. 4

² Tahsin Görgün, "Tarih ve Toplum Araştırmalarında Bir Yöntem Kaynağı Olarak Klasik Metafizik: Fahreddin er-Râzî Ekolü ve İbn Haldûn", İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 17, 2007, s. 56

³ Hânî Nu'mân Ferhât, Mesâilu'l-hilâf beyne Fahreddîn er-Râzî ve Nasîruddîn et-Tûsî, Beyrut, 1997/1418, s. 17-18.

mantiqiga asoslangan usullar qo'yildi. U an'anadagi usulning o'zgarishi ko'rina boshlagan tadqiqotdir¹. Ibn al-Andalus Hazm (vafoti 456/1064) G'azzoliydan oldin ham mantiqning ilm quroli sifatidagi zarurligini aytib o'tgan edi.

G'azzoliy ilohiyotining Uning tegishli asarlariga nazar tashlasak, bu yerda tizimli falsafiy ilohiyot faoliyati haqida gapirish mumkin. Falsafiy ilohiyotni tizimli shaklga keltirgan shaxs Ibn Xatib ar-Ray Fahriddindir. Bu ar-Roziy (vafoti 606/1210) dan boshqasi emas. G'azzoliyning ayrim qarashlari va asarlarini qattiq tanqid qilgan bo'lsa-da,⁷ Roziy G'azzoliy boshlagan shu yo'ldan bordi. Ayniqsa, Kalom kitobidan ko'ra ko'proq Roziydan keyingi ilohiyot olimlarining "Al-Mabohis al-masharqiyya" falsafiy asari keyingi asarlarining asosiy ramkasini chizishda namuna sifatida olgan asosiy matn uning o'ziga xosligida edi. Roziy diniy ilmlarda mantiqdan foydalanishga alohida ahamiyat bergan. Ba'zi mualliflar mantiqni vosita fanidan ko'ra mustaqil fan deb bilishadi. Roziyning bu boradagi fikrlarini o'rgangan Ashraf, Altosh esa ash'ariy olim mantiqni "mustaqil asbob ilmi" deb biladi, degan xulosaga keldi.

Roziyning o'zi "Nihoyatu'l-uqul"ning boshida ta'kidlaganidek, u o'z dalillarini ilgari ilohiyot olimlari qo'llagan argument usuliga qarshi chiqib, burhoniy usuliga asosladi va "dalilga asoslangan ilohiyot" qurishga harakat qildi. Tahqiq usuli "Mutafakkir" nomi bilan ham tanilgan bu usulga ko'ra, undan oldin yashagan mutafakkirlar biz olimlar asarlarini mutlaq qabul qilish yoki mutlaq rad etishni tanlamasligi kerak, mavzu bo'yicha ilgari surilgan qarashlarning sabablarini ko'rib chiqish va ularni qabul qilish mumkin bo'lgan sifatga ega ekanligini aniqlashi kerak. Roziyning fikricha, rostgo'ylar mana shu yo'ldan borish kerak. Roziydan so'ng bu usul asosida ulamolar yashagan davr "ulamolar davri" sifatida mashhur bo'ldi. Bu davr Umar Turker ta'kidlaganidek, u "bu davrda yashagan huquqshunos" sharafida nomlangan ilohiyotshunos va faylasuflar tomonidan olib borilgan tadqiqot ishlaridan, ya'ni har bir masala asoslaridan - masala tegishli bo'lgan fan sohasiga qarab - batafsil va aniq yoki taxminiy dalillarga asoslangan.

Roziy fikrini ikki bosqichga bo'lish mumkin. Birinchi bosqichida ash'ariy ilohiyotshunos bo'lgan. Keyingi bosqichda, mutafakkir Ibn Sino va o'z asarlarida tilga olingan faylasuf ta'sirida bo'lgan. Aytish mumkinki, u o'zi shug'ullangan mavzularni muhokama qildi. U Bu asarlarning ba'zilarida "al-Mabohis al-Mashriqiyya"da bo'lgani kabi ilohiyot olimlarining individual mohiyati haqidagi g'oyani rad etadi, bu yerda Sino ta'sirida bo'lgan ilohiyotchilarning shaxsiy mohiyati haqidagi g'oyani rad etadi.

¹ Eşref Altaş, "İbn Sina Felsefesi ve Eş'ariyye Kelamı Arasında Fahreddin er-Râzî'nin yöntemi ", M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 36 (2009/1), s. 136-137.

Al-Muhassal, Nihayatu'l-uqul, Sharhu'l-Ishorot va Sharhu "Uyun'i'l-hikma" kabi asarlarida asosan Ibn Sino tafakkuriga salbiy munosabatda bo'ladi. "Al-Matalibu'l-aliyye"da ilohiyot va peripatetik falsafa o'rtasidagi o'rta zamin topilgan. Yuqorida tilga olingan asarda va "al-Mulahhas"da, eng avvalo, zamon, makon va u g'oyalar va hatto yuqorida tilga olingan faylasuf kabi masalalarda Platon kabi harakat qiladi. Roziy asarlari ichida eng ko'p tanqid qilingani "al-Muhassal"dir. Uchun Ko'pgina olimlar, xususan, Nosiriddin Tusiy, Ibn Taymiya va Ibn Abu Hadid Roziyning yuqorida tilga olingan asariga raddiyalar yozgan. Ashariy allomaning "al-Muhassal"dagi falsafasi buning asosiy sababini ilohiyot doirasida olib borganligi deyish mumkin. Jobiriy ham ta'kidlaganidek, Ibn Sino-Aristotel mumtoz falsafasining tuzilishi. Garchi u falsafa tizimidan farq qilsa-da, Rozi al-mabohis al-mashriqiyya ilohiyotni falsafa ichiga oladi. U "al-Muhassal"da ilohiyotni falsafa qilgan faylasuf-teolog bo'lsa-da, u ilohiyotchi faylasufdir. Shuningdek, u konservativ ulamo, ham falsafiy va teologik faoliyat aralashtirishga qarshi chiqqanlarning g'azabini tortdi.

Ibn Xatib-Rayning turli asarlarida turlicha qarashlar ilgari suriladi. U ko'rsatgan munosabatlar, shuningdek, uning hayotiy hikoyasi eslatib o'tilgan manbalarda, oxirigacha u falsafa va ilohiyot bilan shug'ullangani uchun pushaymon bo'lganligi ko'rinadi. Uning ishonchi komilki, bu masalalarga haddan tashqari chuqur kirib borish befoyda va "Qur'on usuli" deb atagan narsaga amal qilgani haqidagi rivoyatlarni hisobga olsak, fikr tizimini aniqlash ba'zi qiyinchiliklarni o'z ichiga oladi, deb aytish mumkin. Chunki u bir asarida katta ishtiyoq bilan bir fikrni himoya qilgan.

Boshqa bir ishda u keskin qarshi chiqishi mumkin. Masalan, Sabuni bilan Munozarada "mavjudlik" dalili Allohning qarashini isbotlash uchun ishlatilmaydi. U bu masalada Sabuniyni qattiq tanqid qilgan bo'lsa-da, «Al-Ishora»da uning o'zi ham yuqorida keltirilgan dalillardan foydalangan. Roziy ilohiylikka oid masalalarda, odatda, ash'ariy yo'nalishiga amal qiladi. Biroq ba'zi masalalarda turlicha fikr bildirgan. Chunonchi, u borliq va mohiyat munosabatlariga bag'ishlangan ayrim asarlarida "zarur borliqda borliq va mohiyat o'zaro bog'liqdir", deydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ömer Türker, "Es'arî Kelâmının Kırılma Noktası: Cüveynî'nin Yöntem Eleştirileri", 2015. s. 180.
2. Tahsin Görgün, "Tarih ve Toplum Araştırmalarında Bir Yöntem Kaynağı Olarak Klasik Metafizik: Fahreddin er-Râzî Ekolü ve İbn Haldûn", İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 17, 2007, s. 56
3. Hânî Nu'mân Ferhât, Mesâilu'l-hilâf beyne Fahreddîn er-Râzî ve Nasîruddîn et-Tûsî, Beyrut, 1997/1418, s. 17-18.

4. Eşref Altaş, “İbn Sina Felsefesi ve Eş’ariyye Kelamı Arasında Fahreddin er-Râzî’nin yöntemi”, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 36 (2009/1), s. 136-137.

**ISLOM FALSAFASIDA TABIATNI ASRASH, ATROF-MUHITGA
EHTIYOTKORONA MUNOSABATDA BO’LISH, EKOLOGIK
MASALALARNING YORITILISHI**

*Ashurov Navfal Burxon og’li – Iqtisodiyot va Pedagogika universiteti Tarix va
ijtimoiy fanlar kafedrası o’qıtuvchısı*

E-mail: ashurovphilosophy@gmail.com +998909070646

O’zbekiston Respublikası, Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri

Annotatsiya: Mazkur maqolada Islom falsafasida tabiatni asrash, atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo’lish va ekologik masalalarning o’rni tahlil etiladi. Islomda atrof-muhitni saqlash va uning resurslaridan ehtiyotkorona foydalanish tamoyillari qanday shakllanganligi, Qur’on va Hadisda tabiatni asrash haqidagi tushunchalar, shuningdek, Islom falsafasining ekologik qadriyatlarining jamiyatdagi ahamiyati ko’rib chiqiladi. Tadqiqotda Islomning atrof-muhitga bo’lgan e’tibori va uning ekologik muammolarni hal qilishdagi o’rni tahlil etiladi. Maqola ekologik ongni oshirish, tabiatni asrash va tabiat resurslaridan ehtiyotkorona foydalanish zarurligini ta’kidlaydi.

Kalit So’zlar: Islom falsafasi, tabiatni asrash, atrof-muhit, ekologiya, Qur’on, Hadis, resurslardan foydalanish, ekologik masalalar.

Аннотация: В данной статье анализируется роль охраны природы, бережного отношения к окружающей среде и экологических вопросов в исламской философии. Рассматриваются принципы экологической ответственности и рационального использования природных ресурсов, сформировавшиеся в исламе, а также представления о сохранении природы, отражённые в Коране и Хадисах. Особое внимание уделяется значению экологических ценностей ислама в современном обществе. В исследовании также анализируется отношение ислама к экологическим проблемам и его возможная роль в их решении. В статье подчёркивается необходимость повышения экологического сознания и рационального использования природных ресурсов.

Ключевые слова: исламская философия, охрана природы, окружающая среда, экология, Коран, Хадисы, использование ресурсов, экологические проблемы.

Abstract: This article analyzes the role of environmental protection, ecological awareness, and responsible interaction with nature within Islamic philosophy. It explores how the principles of environmental stewardship and sustainable use of natural resources have been shaped in Islam, drawing upon concepts from the Qur’an and Hadith related to the preservation of nature. The study also considers the significance of Islamic ecological values in contemporary society. Furthermore, the article examines Islam’s approach to environmental concerns and its potential role in addressing modern ecological challenges. It emphasizes the necessity of raising environmental awareness and promoting careful and respectful use of natural resources.

Keywords: Islamic philosophy, environmental protection, natural environment, ecology, Qur’an, Hadith, resource management, ecological issues.

Kirish. Hozirgi kunda atrof-muhitning global miqyosda yomonlashishi va ekologik muammolarni hal etishdagi qiyinchiliklar insoniyatning eng katta

tahdidlaridan biriga aylangan. Shu bilan birga, har bir din va falsafada tabiatga bo'lgan ehtiyotkorona yondashuv alohida o'rin tutadi. Islomda ham tabiatni asrash, unga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish va ekologik masalalarni hal qilish tamoyillari mavjud. Qur'on va Hadisda tabiatni saqlashga doir aniq ko'rsatmalar mavjud bo'lib, bu tamoyillarni hayotga tadbiq etish jamiyatning ekologik ongini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada Islom falsafasida tabiatni asrash, atrof-muhitga ehtiyotkorona yondashish va ekologik muammolarni hal qilishga oid asosiy g'oyalar tahlil qilinadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Islom falsafasida ekologik masalalar va tabiatni asrash bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar o'zining boy adabiyotiga ega. Qur'onda va Hadislarda tabiatni asrash va uning resurslaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanish haqida ko'plab misollar mavjud. Misol uchun, Qur'onda yer yuzidagi barcha narsalar Allohning mulki ekanligi va ularni saqlash zarurligi haqida qayd etilgan (Qur'on, 2:29). Islomda tabiatga nisbatan mas'uliyatli munosabatda bo'lish insonning axloqiy vazifasi sifatida ko'riladi. Buxoriy va Muslimning Hadislarida ham tabiatni asrash, suvni isrof qilmaslik va hayvonlarga nisbatan rahm-shafqatli bo'lish muhim axloqiy prinsiplardan biri sifatida yoritilgan.

Islomning tabiatni asrash haqidagi qadriyatlari nafaqat diniy e'tiqodlar bilan bog'liq, balki ekologik muammolarni hal qilishga qaratilgan praktika sifatida ham ahamiyatlidir. Islomda tabiatni muhofaza qilishga doir qoidalar ekologik o'zgarishlarni bartaraf etishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan asosiy yondashuvlar sifatida qabul qilinadi.

Shu bilan birga, o'tmishda ekologik muammolarning paydo bo'lishi va ular bilan kurashishning zaruriyati haqidagi Islom falsafasida olib borilgan tadqiqotlar, dunyoqarashning o'zgarishi va ekologik masalalarga bo'lgan yondashuvning takomillashishi haqida so'nggi yillarda ko'plab ilmiy ishlar chop etilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada ekologik masalalarni yoritishda asosiy metod sifatida kontseptual tahlil usulidan foydalanilgan. Islom falsafasining ekologik qadriyatlari va tabiatni asrashga oid g'oyalar Qur'on va Hadislarning matnlari asosida tahlil qilindi. Boshqa metodologik yondashuvlar sifatida hujjatlarni tahlil qilish, adabiyotlarni sinxronlashtirish, shuningdek, mavjud ilmiy tadqiqotlarni mukammal o'rganish ishlatildi. Islom falsafasidagi ekologik qadriyatlar jamiyatda ekologik ongni shakllantirishda qanday yordam bera olishiga doir tahlillar ham o'tkazildi.

Tadqiqotda ekologik masalalarni hal qilishda diniy yondashuvning ijtimoiy ahamiyati, shuningdek, Islom falsafasining atrof-muhitni asrashdagi hissasi o'rganildi.

Tahlil va natijalar. Islom falsafasida tabiatni asrash, atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish va ekologik masalalar haqidagi g'oyalar muhim axloqiy va diniy prinsiplarga asoslanadi. Bu tamoyillar faqat insonning farovonligini ta'minlash uchun emas, balki uning diniy vazifasi sifatida ham qabul qilinadi. Islomda tabiatni muhofaza qilish, uni isrof qilmaslik va ehtiyotkorona foydalanish haqida bir nechta yirik tamoyillar mavjud. Bu yondashuvlar nafaqat diniy va axloqiy, balki ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilishga ham yordam beradi.

Islomda tabiatning har bir elementi — yer, suv, o'simliklar, hayvonlar — Allohning yaratgan mo''jizalari sifatida qaraladi. Har bir resursdan ehtiyotkorlik bilan foydalanish, uning tejab ishlatilishi lozim. Qur'onda va Hadislarda atrof-muhitni asrashning muhimligi haqida bir nechta o'rinli misollar keltirilgan. Allohning yaratgan tabiatiga qarshi noto'g'ri yondashuvlar, ya'ni uning resurslarini isrof qilish, zulm sifatida baholanadi. Hadisda "Suvni hatto daryo bo'yida bo'lsangiz ham isrof qilmang" (Buxoriy) degan jumlar bilan suv resurslaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanish ta'kidlanadi[1].

Shuningdek, Islomda har bir jonzotning o'z o'rnini va ahamiyati borligi qayd etiladi. Bunday yondashuvlar orqali insonlarga tabiatning barcha resurslaridan ehtiyotkorona va adolatli foydalanish zarurligi haqida saboq beriladi. Bu g'oya, Islomda atrof-muhitga qarshi noto'g'ri yoki izsiz yondashishning ijtimoiy va axloqiy oqibatlarini borligini ko'rsatadi. Har bir tabiiy resurs, u yer, suv, havo yoki o'simliklar bo'lsin, insonning foydasiga xizmat qilishdan avval, Allohning mo''jizasi sifatida hurmatga loyiqdir.

Islomda tabiatni asrash nafaqat material resurslarni tejash, balki ularni muhofaza qilish hamdir. Bu g'oya Qur'onda va Hadislarda ta'kidlangan. Masalan, yer yuzidagi barcha o'simliklar va hayvonlar Allohning yaratgan bitki va hayvonlaridir. Ular insonlar uchun mo'ljallanmagan va ularni zararsizlantirish yoki ularning hayotiga ta'sir etish, Islomda katta gunoh sifatida baholanadi. Islomda tabiatga nisbatan rahm-shafqatli bo'lish va unga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish barcha jonzotlar uchun axloqiy majburiyat sifatida ko'rsatiladi. Bundan tashqari, Islomda atrof-muhitga bo'lgan ehtiyotkorona munosabatda bo'lish faqat iqtisodiy resurslarga taalluqli emas, balki ularning o'zaro uyg'unligi va barqarorligini saqlashga ham qaratilgan. Misol uchun, Qur'onda: "*Yer yuzida bor narsalar Allohning mulkidir*" (Qur'on, Al-Baqara, 2:255) degan aytish orqali insonlarning tabiatni isrof qilmasdan va uni asrab-avaylab ishlatishlari lozimligi ta'kidlanadi[2].

Islomda ekologik ta'limni kengaytirish va ijtimoiy ongni oshirish juda muhimdir. Aksariyat diniy ta'limotlar insonni tabiat bilan ahil yashashga, uning

resurslarini oqilona ishlatishga chaqiradi. Islomda nafaqat suv, balki oziq-ovqat, er resurslari, havo va boshqa tabiiy boyliklardan ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerakligi ta'kidlanadi. Qur'onda va Hadislarda o'simliklarni ekish, hayvonlarga yaxshilik qilish, ularni boqishda ehtiyotkorlik va g'amxo'rlik ko'rsatilgan. Bu, o'z navbatida, ekologik muammolarni bartaraf etish uchun samarali yondashuvni yaratadi. Islomning ekologik ta'limotlari ijtimoiy hayotda har bir insonning axloqiy va diniy majburiyatlarini shakllantirishga yordam beradi. Bu o'rinda ekologik muammolarni hal qilishda diniy qadriyatlar, ayniqsa Islomning ekologik tamoyillari katta ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, Islomda tabiatni asrash nafaqat individual, balki jamoaviy mas'uliyat sifatida ham ko'riladi. Islomda tabiatni asrashga doir g'oyalari ekologik muammolarga qarshi kurashishda samarali vosita sifatida ishlatilishi mumkin. Atrof-muhitning yomonlashuvi, iqlim o'zgarishi, suv resurslarining kamayishi, tuproq eroziyasi va boshqa ekologik muammolarni hal qilishda diniy qadriyatlar muhim rol o'ynaydi. Islomda tabiatga ehtiyotkorona yondashish nafaqat individual, balki jamoaviy mas'uliyat sifatida ham taqdim etiladi. Tabiatga bo'lgan ehtiyotkorona yondashuv ijtimoiy adolat va barqarorlikni saqlashda asosiy tamoyil hisoblanadi[3].

Shu bilan birga, Islomda ijtimoiy adolat va tabiatni muhofaza qilishning asosiy tamoyili jamoatdagi odamlarning hayot tarzini, iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatlarini o'zgartirishni talab qiladi. Jamiyatni barqaror rivojlantirish va ekologik muammolarni hal qilishda Islomning bu g'oyalari nafaqat musulmonlar, balki butun dunyo uchun ham muhim ahamiyatga ega. Islomda ijtimoiy va diniy javobgarliklarning o'zaro aloqalari, jamiyatni ekologik jihatdan sog'lom va barqaror rivojlantirishga qaratilgan[4].

Islomda tabiat va hayvonlarga nisbatan rahm-shafqatli yondashuv mavjud. Qur'onda va Hadislarda hayvonlarni ozor bermasdan boqish va ularning huquqlarini hurmat qilish kerakligi haqida ta'kidlanadi. Islomda faqat insonning ehtiyojlari uchun emas, balki barcha tirik mavjudotlar uchun rahm-shafqatli bo'lish zarurligi o'rgatiladi. Masalan, Hadisda: "Hayvonlarga yaxshi munosabatda bo'lishni unutmayin, ular ham Allohning yaratganlari" (Buxoriy) deb aytilgan. Bu yondashuv Islomda hayvonlarning ham o'z huquqlari va ehtiyojlari borligini, ularga e'tiborli va rahm-shafqatli bo'lish zarurligini ko'rsatadi. Hayvonlarga nisbatan rahm-shafqat, ularni asrab-avaylash, ularning ehtiyojlariga javob berish Islomda muhim axloqiy qadriyat sifatida qaraladi. Bu, ayniqsa, ekologik tizimning barqarorligini saqlashda muhim o'rin tutadi. Islomda atrof-muhitni asrash, barcha tirik mavjudotlar uchun haq-huquqlarni hurmat qilish, ekologik tizimning muvozanatini ta'minlashda samarali bo'lishi kerak[5].

Xulosa. Shu bilan birga, Islom falsafasining ekologik qadriyatlari nafaqat diniy, balki axloqiy va ijtimoiy ahamiyatga ham ega. Tabiatni asrash, uning resurslarini ehtiyotkorlik bilan ishlatish va ekologik ongni rivojlantirish, jamiyatda barqaror taraqqiyotning asosiy omillaridan biridir. Islomda ekologik masalalarni hal qilish, resurslarni tejash, isrof qilmaslik va atrof-muhitga ehtiyotkorona yondashish prinsiplariga asoslangan tamoyillar jamiyatni ekologik jihatdan sog'lom va barqaror rivojlantirishga qaratilgan. Ekologik muammolarga qarshi kurashishda Islom falsafasining qo'llanilishi nafaqat musulmonlar uchun, balki butun dunyo uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Buxoriy, "Sahih Buxoriy", hadis 5137.
2. Muslim, "Sahih Muslim", hadis 2245.
3. Ibn Hajar, "Fath al-Bari", Kitob al-Jihad, hadis 6578.
4. Al-Qushayri, "Risalah al-Qushayriyyah".
5. Shaltut, Muhammad, "Al-Islam wa al-Muhit", Cairo, 1960.

YOSHLAR TARBIYASIDA DINIY TA'LIMNING O'RNI: TAHLIL VA NATIJALAR

Axmedova Dilrabo Sa'dullayevna – Iqtisodiyot va Pedagogika universiteti Tarix va ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

E_mail:dilliaxmedova@gmail.com +998935710376

O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri

Аннотация: Ushbu maqolada yoshlar ijtimoiy qiyofasi shakllanishida diniy ta'limning o'rni hamda yoshlarning ma'naviy fazilatlarini shakllanishida din, oila, mahalla, ta'lim muassasalari, jamoatchilik o'rni haqida ham fikrlar keltirilgan.

Keywords: Spirituality, morality, family, image, society, state policy, enlightenment, trust, duty, law, right, involvement, responsibility, trust.

Аннотация: В данной статье представлены роль религиозного образования в формировании социального образа молодежи и роль религии, семьи, соседства, учебных заведений, общества в формировании духовных качеств молодежи.

Ключевые слова: Духовность, мораль, семья, имидж, общество, государственная политика, просвещение, доверие, долг, закон, право, сопричастность, ответственность, доверие.

Abstract: In this state, the role of religious education and formation of the social image of youth and the role of religion, society, education, society and formation of spiritual qualities of youth are presented in this state.

Keywords: Spirituality, morality, family, image, society, state policy, enlightenment, trust, duty, law, right, involvement, responsibility, trust.

Kirish. Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasida "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" deb nomlangan maxsus rezolyutsiyani qabul

qilish taklifini kiritdi. Bu taklif O‘zbekiston butun jahon jamoatchiligiga islom dinining asl insonparvarlik mohiyatini yetkazishni eng muhim vazifa, deb hisoblashini ta’kidlab o‘tdi.

Jumladan, nutqda "...Biz muqaddas dinimizni azaliy qadriyatlarimiz mujassamining ifodasi sifatida behad qadrlaymiz. Biz muqaddas dinimizni zo‘ravonlik va qon to‘kish bilan bir qatorga qo‘yadiganlarni qat’iy qoralaymiz va ular bilan hech qachon murosa qila olmaymiz. Islom dini bizni ezgulik va tinchlikka, asl insoniy fazilatlarni asrab-avaylashga da’vat etadi", – deb ta’kidladi. O‘zbekiston Prezidenti [1; 7-b].

Tahlil va natijalar. Diniy ta’lim diniy tarbiya bilan uyg‘unlikda diniy bag‘rikenglikni, shaxs insonparvar diniy e’tiqodi, fazilatlari, bilimlari, tasavvurlari, qadriyatlarining shakllanishi va kamol topishi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Va jamiyatdagi diniy bag‘rikenglik muhitini saqlashda katta rol o‘ynaydi.

Diniy tarbiya deganda odatda muayyan dinga xos bo‘lgan xulq-atvor normalari va qadriyatlarini, dinning ijtimoiy ahamiyatini tarbiyalanuvchiga singdirish jarayoni tushuniladi. Demak, ta’rifdan ko‘rinib turibdiki, diniy tarbiyaning ikki asosiy *vazifasi* mavjud: a) muayyan dinga xos bo‘lgan xulq-atvor norma va tamoyillarini shaxsga singdirish orqali uning dunyoqarashi va hayotiy faoliyatiga ta’sir ko‘rsatish. Chunki jahon dinlarining barchasi inson xulq-atvorining axloq normalariga mutanosib bo‘lishini talab qiladi. Masalan, islomda insonning umume’tirof etilgan axloq normalariga tayangan xulq-atvori odob deb ataladi va u odam bolasining asosiy ziynati sifatida tavsiflanadi. Odobli insonning e’tiqodi baquvvat bo‘ladi, uning jamiyat a’zolari o‘rtasidagi nufuzi ham osha boradi. "Beodoblik barcha narsani, jumladan, amalni ham, qalbni ham, tilni ham, boshqa barcha urinishlarni ham buzadi. Odobsiz kishi hatto boshqalar bilan aloqasi, munosabatlarini ham yaxshilay olmaydi". Binobarin, jamiyat a’zolariga diniy tarbiya orqali odob normalarining singdirilishi uni ezgulik va yaxshilikka yetaklaydi, xolos [2; 97-b].

b) dinning ahamiyati va inson hayotida tutgan o‘rnini tushuntirib berish orqali uning dinga munosabatini o‘zgartirish. Chunki din jamiyat a’zolarini yaxshilikka, ezgulikka, hamjihatlik va o‘zaro hurmatga chorlab turadi. Dinning asl g‘oyalarini o‘zlashtirgan shaxs jamiyatning boshqa a’zolari bilan o‘zaro hamkorlikda faoliyat ko‘rsatishga odatlanadi. U o‘zga konfessiya vakillariga ham sabr-toqat bilan munosabatda bo‘la oladi. [3; 94-b]. O‘zbekistonda diniy ta’lim va diniy tarbiyaning tarixi ancha katta davrni qamrab oladi. Ma’lumki, islom dini kirib kelganidan buyon turli sub’ektlar orqali amalga oshirilgan milliy tarbiyaning o‘zi diniy tarbiya elementlari bilan uyg‘unlashib ketgan. Mahallalarda ham kishilardan islom odobi asosida faoliyat ko‘rsatish talab qilingan, mazkur

qoidalarni buzganlar jamoatchilik tomonidan qattiq qoralangan. Shu tariqa shaxs diniy normalar asosida tarbiyalana borilgan. Bugungi kunda bir tomondan, oilada, ta'lim maskanlarida, mahallalarda, mehnat jamoalarida, turli tashkilot va korxonalarda amalga oshirilayotgan axloqiy tarbiyada diniy tarbiya elementlari saqlanib qolgan. Ikkinchi tomondan esa, diniy tarbiyaning o'zi turli shakldagi tarbiyaviy faoliyat kontekstida amalga oshirilmoqda. XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Buxoro madrasalarining soni haqida turli manbalarda va asarlarda turlicha ma'lumot qayd etiladi. N.Xanikov madrasalar sonini 180-200 ta, talabalar sonini esa 15-16 ming nafar deb ko'rsatgan [4; 105-b]. Biroq XXI asr voqeligi diniy tarbiya samaradorligini yanada oshirishni taqozo qilmoqda. Chunki yangi asrda g'ayriinsoniy, insonni g'ayri ijtimoiy maqsadlarga chorlovchi g'oyalar targ'iboti va tarqalishi bag'oyat jadallashdi. "Ommaviy madaniyat" degan niqob ostida,- deb yozgan edi I. Karimov,- axloqiy buzuvchilik va zo'ravonlik, individualizm, egotsentrizm g'oyalarini tarqatish, kerak bo'lsa, shuning hisobidan boylik orttirish, boshqa xalqlarning necha mingyillik an'ana va qadriyatlarini, turmush tarzining ma'naviy negizlariga bepisandlik, ularni qo'porishga qaratilgan xatarli tahdidlar odamni tashvishga solmay qo'ymaydi". Globallashuv oqibatida buzg'unchi g'oyalarni tarannum etuvchi asarlar, filmlar, suratlar mamlakatimizga kirib kela boshladi. Axloqiy normalarga befarqlik, axloqsizlik, qo'poruvchilik bilan yo'g'rilgan turmush tarzi jamiyat a'zolari, ayniqsa yoshlar dunyoqarashida salbiy iz qoldirmoqda. Asrlar davomida me'yoriy mazmunga ega bo'lgan, kishilar turmushini, ular o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solib kelgan salom-alik, uyat, aldamaslik, to'g'rilik, rostgo'ylik, o'zaro yordam, mehr, haromdan hazar qilish, yolg'onchi, firibgar, maqtanchoq kishilarga salbiy munosabat kabi axloqiy tushunchalar o'z qadr-qimmatini yo'qotmoqda. Bunday ijtimoiy qiyofaga ega bo'lmagan shaxs jamiyatning boshqa a'zolariga, shu jumladan o'zga diniy konfessiya vakillariga hurmat bilan munosabatda bo'la olmaydi. Shu boisdan bunday kishilarning mavjudligini jamiyatdagi diniy bag'rikenglik muhitini zaiflashtiruvchi omil sifatida baholamoq darkor [5; 103-b]. Yuzaga kelayotgan vaziyatda faqat oqilona tashkil qilingan *uzluksiz diniy tarbiyagina* diniy bag'rikenglik muhitini saqlab qola oladi. Shu o'rinda masalaning bir jihatiga diqqatni qaratib o'tmoq zarur. Dunyoviy xarakterga ega bo'lgan, ayni paytda dinning ijtimoiy pozitsiyalari katta bo'lgan jamiyatda uzluksiz diniy tarbiyaning asosiy *maqsadi* jamiyat a'zolarini o'z ijtimoiy faoliyatini diniy xulq-atvor normalariga mos holda tashkil etishga, boshqa din va diniy konfessiya vakillariga sabr-toqat bilan munosabatda bo'lishga tayyorlash bilan bog'liq. Ushbu maqsadga yo'naltirilgan uzluksiz diniy tarbiya, bir tomondan, davlatning mutasaddi tashkilotlari, ikkinchi tomondan, O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarligida

amalga oshirilmog‘i, mazkur tashkilotlar sa‘y-harakati bilan muvofiqlashtirib borilmog‘i darkor.

Fikrimizcha, uzluksiz diniy tarbiya tizimi quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga olmog‘i lozim:

- oilada amalga oshiriladigan diniy tarbiya;
- ta‘lim maskanida amalga oshiriladigan diniy tarbiya;
- mahallada amalga oshiriladigan diniy tarbiya;
- jamoat tashkilotlari yordamida amalga oshirilgan diniy tarbiya;
- targ‘ibot tizimi yordamida amalga oshirilgan diniy tarbiya.

Uzluksiz diniy tarbiya *oiladan* boshlanadi. Aynan oilada din, uning ahamiyati haqidagi tasavvurlarga poydevor yaratiladi. Bolalar diniy axloq normalariga rioya etgan holda faoliyat ko‘rsatishga tayyorlanadi. Lekin oiladagi diniy tarbiya buning bilan cheklanib qolmasligi lozim. Uning davomida bolalarning o‘zga dinlar to‘g‘risidagi umumiy tasavvurlari ham shakllantirilishi va boshqa din vakillariga bag‘rikenglik bilan munosabatda bo‘lishga ko‘niktirilmog‘i lozim. Oilada boshlangan diniy tarbiyani *ta‘lim maskanlarida* davom ettirish lozim. Xususan, umumta‘lim maktablari, litsey, kollej va texnikumlardagi diniy tarbiya tatbiq etilishi taklif qilinayotgan “Jahon dinlari” fanidan o‘tiladigan darslar, oliy ta‘lim muassasalaridagi diniy tarbiya “Dinshunoslik” fani doirasidagi mashg‘ulotlar davomida olib borilishi mumkin. Bundan tashqari, diniy tarbiyani amalga oshirishda ta‘lim maskanlarining salmoqli ma‘naviy-tarbiyaviy mexanizmlaridan foydalanish imkoni katta. Shuningdek, din ulamolari bilan turli uchrashuvlarni tashkil qilish, turli diniy konfessiya vakillarini jalb qilgan holda ma‘rifiy tadbirlar o‘tkazish ham samara berishi mumkin [7; 48-b].

Ayni paytda ta‘lim muassasalarining ma‘rifiy funksiyalari bilan bog‘liq ayrim choralar ham diniy tarbiya omili vazifasini o‘tashi mumkin. Masalan, ta‘lim maskanida o‘zga millatga mansub kishilarning, turli tillarda tahsil oladigan guruhlarning mavjud bo‘lishi ularning shaxslararo munosabatlari doirasini boshqa millat, diniy konfessiya vakillari hisobiga kengaytiradi. Natijada yigit va qizlar o‘zga konfessiya vakillari bilan muloqotda bo‘lish malakasiga ega bo‘ladilar. Mahallalardagi diniy tarbiya pand-nasihati shaklida olib borilmog‘i lozim. “Nasihati” so‘zi lug‘atda “xolis”, “pokiza”, “sodiq” ma‘nolarini anglatadi. Urfda esa bir kishining boshqasiga xolis niyat, sodiqlik bilan yaxshi yo‘l-yo‘riqlarni aytishidir. Rasululloh (sollallohu alayhi vasallam): “Din nasihatdir!” deganlarida dinning mohiyati nasihat, to‘g‘rilik va barqarorlik hamda xotirjamlik ekanini nazarda tutganlar”. Ushbu mulohazalardan xulosa chiqarish mumkinki, nasihat qilishning o‘zi shaxs ongi va faoliyatiga ta‘sirning diniy uslubidir. Buning natijasida kishilarni to‘g‘ri yo‘lga solish, yaxshilikka chorlash, g‘ayriijtimoiy

maqsadlardan qaytarishning o‘zi diniy tarbiyadir. Biroq “nasihat qilishning turli uslublari, qonun-qoidalari bor. Eng muhimi shuki, nasihat qilishda har qanday g‘arazli maqsadlardan voz kechish, uning odoblari va qonun-qoidalariga rioya qilish lozim” [8; 142-b].

Diniy tarbiyani amalga oshirishda *jamoat tashkilotlarining* ham o‘ziga xos o‘rni bor. Chunki jamoat tashkilotlari o‘xshash manfaatlarga ega bo‘lgan fuqarolarni birlashtiradi. Bunday tashkilotlarda diniy tarbiyani muayyan guruhning manfaatlari, hayotiy qiziqishlariga mutanosib ravishda amalga oshirish imkoniyati paydo bo‘ladi. O‘z-o‘zidan ma‘lumki, manfaatlarga mos holda olib borilgan tarbiyaviy ta‘sir ayniqsa samarali bo‘ladi. Biroq buning uchun mazkur jamoat tashkilotlari diniy tarbiyaviy ishlarga ham e‘tibor qaratmoqlari, ushbu tadbirlarni ilmiy uslublarda asosida, sifatli va samarali, mutaxassislarni jalb qilgan holda olib bormoqlari lozim [9; 48-b].

Mavzuni maxsus tadqiq qilgan mutaxassislar milliy ma‘naviy targ‘ibot sistemasini takomillashtirish uchun quyidagi choralarga e‘tiborni qaratishni taklif qiladilar:

- ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tashkilotchilarini tayyorlash va tanlash sistemasini takomillashtirish;
- ma‘naviyat targ‘ibotchilarini tayyorlash ishlarini yangi bosqichga ko‘tarish;
- jamiyatning ma‘naviy sohasiga, shaxs ma‘naviy qiyofasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgan muammolarni aniqlash, tahlil qilish va umumlashtirishga xizmat qiladigan mexanizmni vujudga keltirish;
- ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar, jumladan ma‘naviy targ‘ibot ishlari rejasini tuzishni tubdan o‘zgartirish;
- ma‘naviy targ‘ibot vositalaridan foydalanishda mutanosiblikka erishish;
- ma‘naviy targ‘ibot uzluksizligini ta‘minlash;
- ma‘naviy targ‘ibot ishlarining tabaqalashtirgan holda amalga oshirilishini takomillashtirish.
- ma‘naviy targ‘ibot sistemasining moddiy-texnika bazasi va moliyaviy resurslarini muttasil takomillashtirib borish;
- ma‘naviy targ‘ibot ishlariga bo‘lgan munosabatni o‘zgartirish.

Tilga olingan choralar asosida milliy ma‘naviy targ‘ibot tizimi samaradorligining oshirilishi jamiyatda olib borilayotgan ma‘naviy-tarbiyaviy ishlarni, shu jumladan diniy-tarbiyaviy faoliyatni yangi bosqichga ko‘taradi.

Xulosa va takliflar. Xulosa qiladigan bo‘lsak, diniy globallashtirish sharoitida diniy bag‘rikenglikni rivojlantirish uchun diniy ta‘lim diniy tarbiya bilan uyg‘unlikda amalga oshirilmog‘i darkor. Ta‘lim va tarbiya uyg‘unligi shaxs

insonparvar diniy e'tiqodi, fazilatlarini, bilimlari, tasavvurlari, qadriyatlarining shakllanishi va kamol topishi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Jamiyatda amalga oshiriladigan uzluksiz diniy tarbiya samarali kechishi uchun uning maqsadi jamiyat a'zolarini o'z ijtimoiy faoliyatini diniy xulq-atvor normalariga mos holda tashkil etishga, boshqa din va diniy konfessiya vakillariga sabr-toqat bilan munosabatda bo'lishga tayyorlash bilan bog'lanmog'i darkor. Ushbu maqsadda olib boriladigan diniy tarbiya, bir tomondan, davlatning mutasaddi tashkilotlari, ikkinchi tomondan, O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan muvofiqlashtirib borilishi kerak. Uzluksiz diniy tarbiyaning asosiy bosqichlari esa oilada, ta'lim mas-kanida, mahallada, jamoat tashkilotlari va targ'ibot tizimi yordamida amalga oshiriladigan tarbiyaviy ishlardan tarkib topishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Yurt qahramonlarining qadri baland, xotirasi muqad-das.// Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. J.2.- T.:O'zbekiston, 2018.
2. Abdurazakova M., Abidjanova D., Bekmuradov M. va b. Tinchlik va bag'rikenglik atamaları: Izohli lug'at. – T.: Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, 2005.
3. Qoriev U., Hakimjonov M. Arabi ajamlar ustozlari//O'zbekiston adabiyoti va san'ati jurnali. 2007 yil, №2, 48-49-betlar.
4. Niyozov G'., Ahmedov A. Sharqona odob-ahloq-milliy tarbiyamiz asosi.-T.: O'zbekiston, 2012, 102-103-betlar.
5. Ata-Mirzayev O., Gentshke V, Murtazayeva R. O'zbekistonda millatlararo tolerantlik: tarix va hozirgi davr. – T.: Universitet, 2004.
6. Bobojonova F.X. Buxoro madrasalari - ma'naviyat durdonasi.// Scientific progress, 2021, №1.
7. Ostonov J. O'zbekistonda diniy ta'lim: muammo va istiqbollari.// tarjumon.uz, 2022, 11 aprel.
8. Choriyev S., Majidov M. Ijtimoiy fanlarni o'qitish – shaxsni takomil-lashtirishning muhim vositasi.// Ijtimoiy fanlar, 2021, №1.
9. Qodirova Z.R., Sharipov A.J., Alimasov V.A., Karimova E.G., Madayeva Sh.O. Yoshlar ijtimoiy faolligi va tolerantligini yuksaltirishning ijti-moiy-falsafiy masalalari. – T.: Falsafa va huquq, 2006.

ISLOM FALSAFASI VA YOSHLAR TARBIYASI: TABIATGA MUHABBAT (AKSIOLOGIK YONDOSHUV)

Abdullayeva Ziyoda Nabiyevna – Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti dotsent v.b.

90:924-22-66

Annotatsiya. Ushbu maqola yoshlar dunyoqarashida tabiatga bo'lgan muhabbat, uni asrab, avaylashga qaratilgan asosiy fikrlar, shuningdek, masalaning yechimida islom dini, huquqiy asosda belgilangan qonunlarning mazmuni va mohiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: inson, tabiat, jamiyat, dunyoqarash, mehnat, tarbiya, texnika, taraqqiyot, ekologik tanglik, o'simlik olami.

Inson tabiat farzandidir. Lekin, insonlarga xos fazilatni jamiyatdan oladi. Jamiyat tabiatning tarkibiy qismi bo'lib, unga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. XX asr ilmiy-texnika taraqqiyoti insonning global masshtabda tabiat ustidan hukumronligini o'rnatdi. Uning oqibatida inson bilan tabiat o'rtasidagi nomuvofiqlik to'xtovsiz o'sib bormoqda, uning sifat jihatdan har bir bosqichi tabiatga vayronkor ta'sir ko'rsatib, o'simlik olamiga, hayvonot olamiga, insonni makoni bo'lgan ona zamanga xatto xavf solmoqda. Shuning oqibatida XX asrning o'rtalaridan boshlab atrof muhit bilan insonlarning o'zaro munosabati haqidagi ta'limot, ya'ni, ekologiya paydo bo'lgani hammamizga ma'lum.

Uzoq o'tmishdan yaqin kunlargacha tabiat insonlarni o'z bag'riga olib asragan bo'lsa, endilikda tabiat inson himoyasiga muhtojdir. Chunki, tabiatga insonning aralashishi bir tomonlama xarakterga ega bo'lishi bilan tabiat jiddiy zarar ko'rmoqda. Yer, suv, havo borgan sari ifloslanmoqda, avtomobil gazlari, radioaktiv moddalar, turli ximikatlar bilan zaharlanmoqda. Yer iqlim, o'simliklar, hayvonot olami o'zgarib ketganligi bunga misol bo'la oladi. U hozirgi zamonda ekologik tanglikning miqyosi borgan sari kengayib borayotganligi bilan izohlanadi. Ekologik tanglikning oldini olish obyektiv zaruriyat ekanligini insoniyat yanada chuqurroq anglab bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XII bob. Jamiyatning iqtisodiy negizlari. 68-moddasida: Yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy resurslar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir.

Yer qonunda nazarda tutilgan hamda undan oqilona foydalanishni va uni umummilliy boylik sifatida muhofaza qilishni ta'minlovchi shartlar asosida va tartibda xususiy mulk bo'lishi mumkin, deb ta'kidlangan. [1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent. 2023.39 b].

Falsafa tarixidan tabiatga munosabat islom dini muqaddas kitoblarida ham teran fikrlar keltirilganligini ma'lum qildi, shuningdek Islom ta'limotida ekologik dunyoqarashning ontologik muammolariga, ya'ni tabiatning paydo bo'lish masalasiga alohida e'tibor berilgan. Masalan, Qur'ondagi "Furqon" surasining 2-oyatida "Alloh hamma narsani yaratdi va o'lchovini mukammal qildi", - deyilgan. Ya'ni dunyodagi har bir narsa – suv, tuproq, havo, hayvonot olami hamda nabotot olami ham Alloh taolo tomonidan muayyan o'lchov bilan bir-biriga o'zaro bog'liq qilib yaratilgan. Agarda bu muvozanat inson tomonidan buziladigan bo'lsa tabiat, shu jumladan, inson uchun jiddiy muammolar kelib chiqishi ehtimoli nihoyatda kattaligi va jazo muqarrarligi ta'kidlangan.

Alloh taoloning muqaddas kitoblarida inson ulug'lanib, unga tabiat unsurlarini asrab avaylash, ne'matlaridan foydalanishda nobud qilmaslik, ezgu

maqsadlarda ishlatish amr etilgan. “A’rof” surasining 56-oyatida “Va isloh qilingandan keyin yer yuzida fasod qilmang va Undan qo‘rqib tama’ ila duo qiling. Albatta, Allohning rahmati yaxshilik qiluvchilarga yaqindir”. [2. Qur’oni Karim. Ma’nolarining tarjiması. - Toshkent.: 2001], deb buyurilgan. Bu ta’kidlar insonni tabiat va uning ne’matlariga nisbatan oqilona munosabatda bo‘lishga chaqiradi. Tabiat musaffoligini saqlashga daxldor masalalarga alohida urg‘u berilganligi esa shaxs ekologik ongi, tafakkuri hamda dunyoqarashining shakllanishida muhim o‘rin tutadi.

“Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining qonunining 2-moddasi. Tabiatni muhofaza qilish obyektlari va muhofaza etiladigan tabiiy hududlar.

Tabiatni muhofaza qilish obyektlari (yer, yer osti boyliklari, suv, o‘simlik va hayvonot dunyosi, atmosfera havosi) ifloslanishdan, buzilishdan, zararlanishdan, oriqlab ketishdan, vayron bo‘lishdan, yo‘q bo‘lib ketishdan, nooqilona foydalanishdan muhofaza etilishi lozim. [3. O‘zbekiston Respublikasining qonuni. “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”. 1992-yil 9-dekabr. 754-XII-son]

Zamonaviy ilmiy bilish taraqqiyoti darajasi tirik mavjudotni barcha xususiyatlariga ko‘ra ikki muhim guruhga ajratishga imkon beradi:

a) tirik mavjudotning tashqi dunyo narsalarini o‘z manfaatiga moslagan holda o‘zgartirib o‘zlashtirishi;

b) tirik mavjudotning turli xususiyat va sifatlarini o‘zlashtirish va mustahkamlash qobiliyati.

Insonning paydo bo‘lishi tabiatga ta’sir ko‘rsatishning yangi antropogen faktorining shakllanishiga olib keldi. Inson va jamiyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ularning ahamiyati va roli bir xil bo‘lavermaydi. Jumladan, “inson paydo bo‘lishining dastlabki davrlarida o‘zini boshqa tirik mavjudotlardan alohida ajratmas edi. U o‘zini barcha boshqa organik dunyo bilan genetik va uzviy bog‘liq deb bilar edi”.

Abu Abdulloh Muhammad Ibn Ismoil al-Buxoriyning “Al Jome’ as-sahih” hadislar to‘plamida esa tabiat ne’matlari inson uchun yaratilganligi va ulardan oqilona foydalanish: ko‘chat ekish, yer haydash va ijaraga berish, o‘lik yerlarni o‘zlashtirish, suv, ov va ovga tahsin aytish haqida yozilgan. Jumladan, uning “AlAdab al-mufrad” – (“Adab durdonalari”) asaridagi 482-hadisda: Payg‘ambar (s.a.v) ning: “Ey Alloh, yerning boyligidan rizqimizni ber! Bizning mada va sa’larimizga barokat ber![4] - deb so‘raganlarini eshitdik”, deyilgan.

Yuqoridagi fikrlarimizning mantiqiy davomi sifatida “Inson-tabiat-jamiyat” majmuasi muqarrar ravishda axloqiy munosabatlarga asoslanganligini ta’kidlab o‘tmog‘imiz lozim. Chunki bu majmuaning o‘rta bo‘g‘ini tabiat-jamiyatning

yashash sharti bo'lsa, inson biologik organizm sifatida, tabiat evolyusion rivojlanishining ham qonuniy mahsuli va uning ajralmas tarkibiy qismidir. Shu nuqtai nazardan, tabiatga nisbatan shafqatsizlarcha munosabat bir vaqtning o'zida insoniyatga bo'lgan shafqatsizlik va ijtimoiy yovuzlikka olib boradigan g'ayriinsoniy axloqsizlik namunasidir. Albatta, bu holda inson tomonidan tabiatni o'zgartirish faoliyatlarini axloqiylik yoki axloqsizlik tarzida baholash emas, balki kishilarning tabiatni muhofaza qilish amaliyotiga, umuman biosfera ekologik mutanosibligiga va jamiyat barqaror rivojlanishi manfaatlariga ijobiy yoki salbiy ta'sir qilish faoliyati nuqtai nazaridan qarash lozim.

Ekologik axloqiy qadriyatlar, ijtimoiylikning tabiatdan ajratilgan mustaqil, mavhum mohiyati emas, aksincha, insoniyatning tabiatni muhofaza qilish amaliy faoliyati bilan bog'liq bo'lib, uning tarixiy rivojlanish shakllariga mos keladi. Biroq jamiyatning ekologik axloqiy qadriyatlari, tabiatni muhofaza qilish amaliy xatti-harakatlari, yo'nalishlarini, istiqbolini qat'iy, aniq tarzda belgilab bera olmaydi. Ekologik mas'uliyatni shakllantirish va rivojlantirish jarayonida huquqiy normalarga bo'ysunmaydigan, tabiatga salbiy munosabatlarning axloqiy baholash mezonlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

“Jamiyat-tabiat” majmuasida har bir shaxs o'z ehtiyojlari, manfaatlarini asosda ekologik axloqiy normalarni ixtiyoriy tanlab olish imkoniyatiga ega. Bu, shaxs tarbiyasi bilan bog'liq bo'lib, ekologik axloqiy normalarning e'tiqod darajasiga ko'tarilishini ta'kidlaydi. Ta'lim-tarbiyaning har qanday shakli va darajasi axloqiy normalarni hayotiy mavqega aylantirish vazifasini bajarish uchun qaratilgan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, tabiatni asrash, yoshlarning ekologik ongini shakllantirish, ta'lim tarbiyaning muhim tomonlaridan biriga aylanib bormoqda. Insonda tabiatni sevish, unga aql-idrok bilan munosabatda bo'lishga qaratilgan qarashlar, bilim va e'tiqodlar majmuasi ekologik ong deyiladi. Ekologik ong, ekologik tarbiya asosida odamlarda go'zallik hissini tabiatga mehr-muhabbat, shafqat, xayrihoxlik hislarini uyg'otmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2023.
2. Qur'oni Karim. Ma'nolarining tarjimasi.- Toshkent.: 2001
3. O'zbekiston Respublikasining qonuni. “Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida”. 1992-yil 9-dekabr. 754-XII-son.
4. Abullayeva Z.N. Yoshlar dunyoqarashida sog'lom e'tiqod axloq, madaniyat va san'at uyg'unligida: muammo va yechim. O'zMU xabarlar. Toshkent. 2024. 1/3/1. (b.266-270).

**“MUXTASAR AL-VIQOYA” ASARI - ULUG‘ VA MO‘TABAR FIQHIY
MANBA**

Raxmatova Xolidaxon Xolikovna – Buxoro davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrası professori, falsafa fanlari doktori(DSc)

Annotatsiya. Maqolada “Muxtasar al-Viqoya” hanafiy mazhabining to‘rtta eng buyuk fiqhiy matnlaridan biri ekanligi, tasavvuf allomalari tomonidan asarning tarjimalari, asarning mu‘tabar manba sifatidagi hozirgi davrdagi ahamiyati yoritilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: fiqh, mazhab, Sadr ash-shari‘a Ubaydulloh ibn Mas‘ud, faqih, Mavlono Sharif Buxoriy, “Niqoyat ar-rivoya”, Majma‘ul maqsud», Jaloliddin ad-Davvoniy, faqih.

Qadimdan ilm –ma‘rifat markazi bo‘lgan Movarounnahr doimo o‘z ilmiy salohiyatini bilan ustun mavqeda turgan. Mana shunday ilmiy salohiyati yuqori qomusiy olimlardan biri Ubaydulloh ibn Mas‘ud Buxoriy (vaf. 747/1347) edi. Bu zot fiqh sohasiga o‘z davri uchun ta‘riflab bo‘lmas hissa qo‘shdi desak mubolag‘a qilmagan bo‘lamiz. “Muxtasar al-Viqoya” hanafiy mazhabining to‘rtta eng buyuk fiqhiy matnlaridan biri hisoblanadi. “Muxtasar al-Viqoya”dan tashqari ushbu asar “an-Niqoya”, “an-Nuqoya”, “Niqoyat ar-rivoya”, “Niqoyat al-Viqoya” kabi nomlar bilan ham ataladi. Uning muallifi taniqli hanafiy olimi, aziz vatandoshimiz, buxorolik faqih Sadr ash-shari‘a Ubaydulloh ibn Mas‘ud ibn Toj ash-shari‘a al-Mahbubiy al-Buxoriy hisoblanadilar. Uning qalamiga mansub ushbu asar fiqhiy matn kitoblari ichida o‘zining qisqaligi, mo‘jazligi bilan ajralib turgani uchun “Muxtasar al-Viqoya” nomi bilan tanilgan. Muallif uni o‘z bobosi Mahmud ibn Ahmad al-Mahbubiy (vaf.630/1232) rahimahullohning “al-Hidoya”ni qisqartirib tartib bergan “al-Viqoya” asari asosida yaratgan edi. Mahbubiy asarni shogirdi va nabirasi Ubaydulloh ibn Mas‘ud al-Mahbubiyga atab «Hidoya»dan qisqartirib yozgan. Fiqh ilmining bilimdoni xususida gapirganda, albatta fiqh ilmi xususiga to‘xtalmoq kerakdir. Xususan, Fiqh ilmining ta‘rifi quyidagicha: “Fiqh” so‘zi lug‘atda daqiq fahmni, ya‘ni bir narsani nozik joy-larigacha tushunishni anglatadi. Shariy‘at istilohida esa, “Shar‘iy dalillardan far‘iy hukmlarni chiqarishga fiqh deb aytiladi”.

O‘z navbatida Ubaydulloh ham ulug‘ fiqh olimi bo‘lib yetishgan va bobosining «Viqoya»sini arab tilida sharhlab, unga «Sharhul Viqoya» deb nom qo‘ydi. O‘z davrida ayrim talabalarning kitobni o‘zlashtirishda qiynalayotganini ko‘rib, undagi eng zarur masalalarni tanlab olgan va bu yo‘l bilan tartib bergan kitobini «An-nuqoya» (*Qisqacha bayon*) yoki «Muxtasar ul-Viqoya» (*Ixchamlashtirilgan Viqoya*) deb atadi. Keyinchalik faqihlar bu asarga arab, turk, fors tillarida ko‘plab sharh va hoshiyalar yozishgan.

Toshkentlik faqih Maqsudxo‘ja ibn Mansurxo‘ja tomonidan yozilgan ikki jildli o‘zbekcha sharh «Majma‘ul maqsud» deb atalgan. «Muxtasar ul-Viqoya»ning arabcha matni forscha tarjimasini bilan 1901 yilda Toshkent litografiya bosmaxonasida chop etilgan. Uni domla Shamsiy oxund ibn Niyozmuhammad tarjima qilgan. «Muxtasar»ga Aliyyul Qoriyning arabcha sharhi ham o‘sha yili Qozon universiteti bosmaxonasida bosilgan. 1992 yili uni Rashid Zohid va Akram Dehqon kabi olimlar uni o‘zbek tilida nashrdan chiqargan.

Muhammad Sharif ibn Muhammad al-Husayniy al-Alaviy al-Buxoriy (1617-1697 yil) al-Mavlaviy laqabi bilan mashhur bo‘lgan olim XVII asrdagi Movarounnahr mutafakkirlarining yorqin namoyandalaridan biridir.[4;105] U o‘z ijodida yolg‘iz falsafaga oid bilimnigina emas, balki tarix, she‘riyat, huquq, tilshunoslik kabi sohalarni ham qamrab olgan. Mavlono Muhammad Sharif Buxoriy fors tilida nazmiy shaklga keltirib hukmdor Subxonqulixon(1668y)ga taqdim etgan.[3;456]

2014 yilda mazkur kitobga shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf keng sharh yozib, muxlislarga taqdim etganlar. Bu asar ko‘p yillar mobaynida Islom hanafiy fiqhini o‘rganishda muhim manba bo‘lib keldi va hozirda ham ahamiyatini yo‘qotmagan. Ushbu 3 jildlik kitobning to‘liq nomi „Kifoya sharhi Muxtasari Viqoya“ deb nomlanadi. Kitob mashhur „Muxtasari Viqoya“ning tarjima va sharhidir[2;]. Zero u [hanafiy mazhabdagi](#) asosiy e‘tiborga sazovor bo‘lgan to‘rt matndan biri bo‘lmish „Viqoya“ kitobining muxtasaridir. Shuningdek ushbu kitobdan [fiqh](#) ilmining ta‘rifi, tarixi, manbalari va ahamiyati haqida, fiqhiy mazhablar va ular o‘rtasidagi ixtiloflar haqidagi ma‘lumotlar o‘rin olgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh “Muxtasar al-Viqoya”ga eng ko‘p e‘tibor ko‘rsatgan, eng ko‘p ilmiy ravishda murojaat qilgan, “Bu kitobni qadimdan ulamolar va tolibi ilmlar e‘zozlab keladilar”, deb e‘zozlab, 3 (uch) jildli “Kifoya” nomli sharh ham bitib, “Muxtasar al-Viqoya”ning ommalashuviga katta hissa qo‘shgan olim bo‘lgandilar.

Demak, “al-Viqoya” qisqaligi bilan “al-Hidoya”ning mag‘zi, “an-Niqoya” esa “al-Viqoya”ning mag‘zi hisoblanadi. Muallif o‘z muxtasari muqaddimasida bunday yozadilar: “Kimki “al-Hidoya” masalalari o‘zida hozir bo‘lishini yaxshi ko‘rsa, unga “al-Viqoya”ni yod olish lozim bo‘ladi. Kimniki vaqt shoshiltirsa, diqqat-e‘tibor tizginini ushbu muxtasarni yodlashga bursin!”. [1;3] “Muxtasar al-Viqoya” asrlar davomida madrasalarda darslik sifatida o‘qitib kelingan, unga nisbatan ulamo va faqihlarning e‘tibori yuksak darajada bo‘lgan. Shu sababdan ham unga o‘ndan ortiq sharhlar bitilgan. Uning eng birinchi sharhi sifatida muallifning o‘zini ko‘rsatish mumkin. U “al-Viqoya”ni sharh qilish asnosida

o'zining muxtasarini ham sharhlab ketishga moyassar bo'lganlar va buni "Sharh al-Viqoya" muqaddimasida alohida ta'kidlaganlar. [1;50]

Jaloliddin ad-Davvoni (830-918/1427-1512) rahimahulloh "Muxtasar al-Viqoya"ga yozgan sharhida asardagi barcha masalalar ishonchli va e'tirof qilingani, fatvo berilmagan masalalar unda yo'q ekanini alohida qayd etgan.

Tasavvuf allomalari "Muxtasar al-Viqoya"ga katta qiziqish va hurmat bilan qaraganlar va uning ulug' va mo'tabar manba ekanini uqtirib kelganlar.

XX asrda Andijonning eng ulug' olimlaridan biri hisoblangan To'ra Ma'ruf oxund rahmatullohi alayhi yana bir taniqli olim Hasanjon Maxdum al-Vosiliy rahimahullohga qarab: "Har kuni "Muxtasar al-Viqoya"ning asli bo'lgan "al-Hidoya"dan bir masala o'qib qo'yishni odat qiling!", deb vasiyat qilgan ekanlar. Albatta, bu fikrlar va "Muxtasar al-Viqoya"ga nisbatan bo'lgan e'tibor bekorga emas. Markaziy Osiyo xalqlari orasida "Muxtasar al-Viqoya" – u yozilgan ondan boshlab to bugungi kunimizgacha mo'tabar sanalgan, zeharli toliblar tomonidan to'la yod olingan, davralarda savol berilsa, undan iqtibos keltirilib javob berilgan, undagi har bir masalaga barcha birdek amal qilib kelgan. Biroq, hozirgi davrda yangi bir bahs-munozara kuzatilmoqda. Ulug' va mo'tabar fiqhiy manba bo'lib kelgan "Muxtasar al-Viqoya"ning ayrim masalalarini xato, uni qo'yib hadislarga amal qilish kerak, degan mavzudagi bahs-munozarani tasavvufshunos, islomshunoslar olimlar – "Muxtasar al-Viqoya"ning qadri va e'tiborini susaytirishga bo'lgan urinishlardan biridir hamda ularning fitnalariga aldanib qolayotganlarning asosi yo'q gap-so'zlaridan biri, deb baholamoqdalar.

Ubaydulloh ibn Mas'ud al-Mahbubiy merosini o'rganish falsafa tarixini tadqiq etishda ahamiyatlidir. Asar juda mazmunan va fiqhiy jihatdan kerakli asar deb topilgan. Natijada asarga bo'lgan talab ko'p bo'lishi asarga sharhlarning ziyoda bo'lishiga olib kelgan. Asarning qo'lyozma nusxalari ham ko'plab bo'lishi ayni yuqorida aytgan sabab bilan birdir. Ya'ni asarning ishonchli va zarur manba ekanligi e'tirof etilganligi va ko'plab shorihlarning asarning ma'lum so'zlariga yoki jumllariga o'z sharhlarini berish ehtiyojidir. Natijada asarning qo'lyozma va toshbosma nusxalarining ziyoda bo'lishiga olib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Убайдуллоҳ ибн Масъуд ибн Тоҷ аш-шариъа ал-Бухорий. Мухтасар ал-Викоя фий масоил ал-Ҳидоя. – Қозон, 1911. – Б. 3
2. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. "HILOL NASHR" нашриёт-матбааси. 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 йил, 1-жуз 584 бет, 2-жуз 584 бет, 3-жуз 640 бет.
3. Муҳаммад Шарифи Бухорий. Назми мухтасар. ("Мухтасар-ул виқоя") Душанбе, ЭР-граф нашриёти, 2008.456 б.
4. Садриддин Салим Бухорий. Бухоронинг табаррук зиёратгоҳлари. "Дурдона" нашриёти, 2012, 302 б.

5. Максудхўжа ибн Мансурхўжа. Мажма - ул мақсуд. ("Мухтасарул-виқоя" нинг ўзбекча шарҳи). Нашрга тайёрловчи Махмуд Ҳасаний. — Тошкент: Адолат, 2000, 1- жилд.

MARKAZIY OSIYO MUTASAVVUFLARINING ISLOM FALSAFASI RIVOJLANISHIDA TUTGAN O'RNI

*Axmedova Dilrabo Sa'dullayevna – Iqtisodiyot va Pedagogika universiteti Tarix
va ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi*

E-mail: dilliaxmedova@gmail.com +998935710376

O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri

Annotatsiya: Mazkur maqola Markaziy Osiyo mutasavvuflarining islom falsafasiga qo'shgan hissasini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda Markaziy Osiyo mutasavvuflari, ularning tasavvuf ilmiy qarashlari, ma'naviy ta'siri va islom falsafasidagi o'rni tahlil qilinadi. Maqolada, mutasavvuflarning falsafiy qarashlari jamiyatga qanday ta'sir qilgani, ularning ta'limotlarining ilmiy, ma'naviy va ijtimoiy aspektlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida tarixiy va kontseptual tahlil usullari qo'llanilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi, Markaziy Osiyo mutasavvuflarining falsafiy qarashlari va ularning islom falsafasining rivojlanishiga qo'shgan hissasini ochib berishdir.

Kalit So'zlar: Markaziy Osiyo, mutasavvuflik, islom falsafasi, tasavvuf, ilmiy ta'limot, Ahmad Yassaviy, Bahauddin Naqshband, ma'naviyat, ilmiy meros, tasavvufiy ta'limot.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению вклада среднеазиатских суфиев в исламскую философию. В исследовании анализируются среднеазиатские суфии, их научные взгляды на суфизм, духовное влияние и место в исламской философии. В статье рассматривается, как философские воззрения суфиев повлияли на общество, а также научные, духовные и социальные аспекты их учений. В качестве методологии исследования использованы исторический и концептуальный методы анализа. Основная цель исследования — раскрыть философские взгляды среднеазиатских суфиев и их вклад в развитие исламской философии.

Ключевые слова: Средняя Азия, суфизм, исламская философия, суфийская наука, Ахмад Яссави, Бахауддин Накшбанд, духовность, научное наследие, суфийское учение.

Abstract: This article is dedicated to exploring the contribution of Central Asian Sufis to Islamic philosophy. The study analyzes Central Asian Sufis, their scholarly perspectives on Sufism, their spiritual influence, and their place in Islamic philosophy. The article examines how the philosophical views of the Sufis impacted society, as well as the scientific, spiritual, and social aspects of their teachings. Historical and conceptual analysis methods were used as the research methodology. The main goal of the study is to reveal the philosophical views of Central Asian Sufis and their contribution to the development of Islamic philosophy.

Keywords: Central Asia, Sufism, Islamic philosophy, scientific teachings, Ahmad Yassawi, Bahauddin Naqshband, spirituality, scholarly heritage, Sufi teachings.

Kirish. Markaziy Osiyo tarixan islomning eng yirik va ta'sirchan markazlaridan biri bo'lib kelgan. Ushbu mintaqada islom falsafasi nafaqat diniy qarashlar va ta'limotlar, balki ijtimoiy va ma'naviy hayotga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Mutasavvuflik esa islomning ma'naviy o'lchamlarini chuqurroq

o'rganishga, insonning ruhiy dunyosini shakllantirishga va axloqiy yuksalishga xizmat qilgan. Markaziy Osiyo mutasavvurlari, o'zlarining ta'limotlari bilan nafaqat diniy bilimlarni, balki ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni ham rivojlantirgan.

Mutasavvurlar ta'limoti islomning ilmiy va ma'naviy jihatlariga yangi yondashuvlarni kiritdi, shuningdek, tasavvufning asosiy tamoyillari islom falsafasining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Ularning asosiy maqsadi — insonni ma'naviy jihatdan to'g'ri yo'lga yo'naltirish, ruhiy tinchlikka erishish va axloqiy jihatdan poklanishdir. Shu bilan birga, mutasavvurlar o'zining tasavvufiy yondashuvlari bilan islom falsafasining yangi qarashlarini shakllantirgan. Maqolada Markaziy Osiyo mutasavvurlarining islom falsafasiga qo'shgan hissasi va ularning o'rni tahlil qilinadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Markaziy Osiyo mutasavvurlari va ularning islom falsafasiga qo'shgan hissasi haqida mavjud ilmiy adabiyotlar turli yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlar mutasavvurlarning diniy ta'limotlari, tasavvufning falsafiy jihatlarini, shuningdek, ularning jamiyatdagi o'rni va ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Asosiy tadqiqotlar Ahmad Yassaviy, Bahauddin Naqshband, Alisher Navoiy, va boshqa mutasavvurlarning asarlarini o'rganishga asoslangan.

Masalan, Ahmad Yassaviy tasavvufining markaziy o'rni insonni axloqiy jihatdan poklash va uning ruhiy o'sishini ta'minlashda edi. U o'zining "Divoniy-Hikmat" asarida tasavvufiy bilimlarni jamiyatning ijtimoiy va ma'naviy ahvoli bilan bog'lab ta'kidlagan. Bahauddin Naqshband esa, o'zining Naqshbandiya tariqatining asoschisi sifatida, insonning ichki olamiga e'tibor qaratgan va shaxsiy zakot, yuksak axloqiy fazilatlarni rivojlantirishga urg'u bergan. Shu bilan birga, bu tadqiqotlar mutasavvurlarning falsafiy, axloqiy va diniy jihatlarini tahlil qilgan bo'lsa-da, hali ham ko'plab ilmiy bo'shliqlar mavjud. Masalan, mutasavvurlarning ijtimoiy va siyosiy ta'sirini yanada chuqurroq o'rganish zarurati mavjud.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda tarixiy tahlil va kontseptual tahlil metodlari qo'llanilgan. Tarixiy tahlil orqali Markaziy Osiyo mutasavvurlarining tarixiy o'rni va ular tomonidan ishlab chiqilgan tasavvufiy ta'limotlarning islom falsafasiga qanday ta'sir qilganini ko'rib chiqamiz. Kontseptual tahlil esa mutasavvurlarning falsafiy qarashlarini tahlil qilishga, ularning tasavvuf ilmiy ta'limotlari va dunyoqarashlarini o'rganishga imkon beradi.

Shuningdek, maqolada mulohazalar va tahlil metodlaridan foydalangan holda, mutasavvurlarning zamonaviy ijtimoiy hayotdagi o'rni va ahamiyati haqida

ham gap boradi. Tadqiqotda ilmiy yondashuvning, tasavvufning falsafiy qarashlari bilan uyg'unligini ko'rish mumkin.

Tahlil va natijalar. Ahmad Yassaviy — o'rta asrlar Markaziy Osiyosining eng mashhur va ta'sirchan mutasavvuflaridan biri bo'lib, uning tasavvufiy ta'limoti butun musulmon dunyosida keng tarqalgan. Yassaviy, tasavvufiy tariqatlarni shakllantirishda muhim rol o'ynagan va o'zining ta'limotlarini o'z asarlarida ifodalagan. U o'zining "Divoniy-Hikmat" asarida tasavvufning asosiy tamoyillarini bayon etgan va bu asar nafaqat diniy, balki axloqiy va ijtimoiy jihatlardan ham katta ahamiyatga ega. Yassaviyning tasavvufiy yondashuvi, nafaqat diniy bilimlarni, balki insonning qalbi va ruhini poklashni, axloqiy fazilatlarni rivojlantirishni nazarda tutadi. Uning asosiy maqsadi, insonni o'zining ichki olamini anglashga, o'zini tozalashga va Allohga bo'lgan sadoqatni kuchaytirishga chaqirishdir. Yassaviy tasavvufining o'ziga xos jihati shundaki, u nafaqat ilmiy yondashuvni, balki amaliy hayotni, insonlarning axloqiy va ruhiy holatini yaxshilashni ham asosiy e'tibor markaziga qo'yadi. Yassaviy tasavvufida, Allohni eslash va unga yaqinlashish, insonning har bir ishini faqat Alloh roziligi uchun amalga oshirish talab etiladi. Yassaviy ta'limotiga ko'ra, inson hayoti va uning har bir harakati muqaddasdir va har bir amalda Allohni eslash lozim.

Ahmad Yassaviyning "Divoniy-Hikmat" asari tasavvufning eng muhim manbalaridan biri hisoblanadi. Ushbu asar, mutasavvufning ma'naviy qarashlarini, diniy bilimlarini, axloqiy tamoyillarini va ijtimoiy ahamiyatini o'zida mujassamlashtirgan. "Divoniy-Hikmat"da Yassaviy, insonning ruhiy o'sishini, ichki poklanishini va Allohga sadoqatni ta'kidlagan. Asarda, insonning qalbi va ruhini yuksaltirish, uni axloqiy jihatdan tozalash va dunyo bilan bo'lgan munosabatini yaxshilashga qaratilgan ko'plab hikmatlar mavjud. Yassaviyning asarida aks etgan axloqiy tamoyillar insonni dunyo va oxiratda baxtli qilishga yordam beradi. Bu tamoyillar orasida poklik, sabr, adolat, shukr va taqvo muhim o'rin tutadi. Yassaviy, o'z asarida sabrni kuchli fazilat sifatida ko'rsatadi. Sabrlik, Yassaviy uchun nafaqat qiyinchiliklarga qarshi turish, balki ichki tinchlikni saqlash va Allohning irodasiga to'liq bo'ysunishni anglatadi. Sabrlik, uning tasavvufida insonning ruhiy yuksalishining asosi sifatida qaraladi. Shuningdek, Yassaviy, "muhabbat"ni ham tasavvufning eng muhim jihatlaridan biri sifatida ta'kidlaydi. Yassaviyning tasavvufida, insonning muhabbati, avvalo, Allohga bo'lishi kerak, keyin esa insonning jamiyatga bo'lgan muhabbati, do'stlariga, yaqinlariga bo'lgan sadoqati va sevgisi muhimdir. Bu muhabbat, nafaqat insonning ma'naviy holatini yaxshilashga, balki jamiyatda ham mehr-muhabbat va hamjihatlikni rivojlantirishga yordam beradi.

Ahmad Yassaviy tasavvufiy ta'limoti faqat diniy va ruhiy jihatlarni emas, balki ijtimoiy va axloqiy aspektlarni ham o'z ichiga olgan. Yassaviyning tasavvufiy qarashlari, jamiyatda adolat, tinchlik, mehr-muhabbat va hamjihatlikni targ'ib qilishga yo'naltirilgan edi. U o'zining ta'limotida, jamiyatdagi insonlar o'rtasida adolatni ta'minlash, birovni qo'llab-quvvatlash va hammaga mehr-shafqat ko'rsatishni o'zining asosiy vazifalaridan biri sifatida ko'rsatgan. Yassaviy, o'z asarlarida, insonlarning jamiyatdagi o'rni va ularning jamiyatga bo'lgan mas'uliyatini ham muhim deb bilgan. Uning ta'limotiga ko'ra, har bir inson o'z hayotida to'g'ri yo'lni tanlab, jamiyatning yaxshi rivojlanishiga hissa qo'shishi kerak. Yassaviy jamiyatda tinchlik va barqarorlikni saqlash, odamlar o'rtasidagi mehr va hamjihatlikni rivojlantirishni eng muhim vazifa deb bilgan [1, 45-b.].

Bahauddin Naqshband tariqati — bu islom tasavvufining eng mashhur va eng keng tarqalgan tariqatlaridan biridir. Ushbu tariqatning asoschisi Bahauddin Naqshband (1318-1389) bo'lib, u Markaziy Osiyoda, ayniqsa, Samarqandda tasavvuf ilmini keng targ'ib etgan va o'zining metodlari bilan juda ko'plab shogirdlarni tarbiyalagan. Naqshbandiya tariqati o'zining an'anaviyligi, ichki ruhiy tozalikka e'tibor qaratish va tasavvufiy tajribalarni amaliy hayot bilan birlashtirishga intilishi bilan ajralib turadi. Bahauddin Naqshband o'zining ta'limotida an'anaviy tasavvuf amallariga, ayniqsa, zikrga va tavba qilishga alohida e'tibor qaratdi. U, tasavvufiy yo'lda yuruvchi kishilarga, ruhan yuksalish uchun nafaqat rasmiy zikrlar, balki kundalik hayotda ham Allohni eslash va unda hikmatlarni izlashni maslahat bergan. Naqshbandiya tariqatida, zikrni jismoniy holat bilan birga amalga oshirish ham ahamiyatga ega, ya'ni namozda, ishlarda, hatto ovqatlanishda ham Allohni eslab, ruhiy poklanishga harakat qilish kerak. Naqshbandiya tariqatining eng muhim amali bu "sirik zikr" yoki "ichki zikr"dir. Bu, tasavvufning eng yuqori darajalariga yetishga yordam beradi. Bahauddin Naqshband, tasavvuf yo'lidagi eng birinchi va muhim bosqichlardan biri sifatida tavbani ajratib ko'rsatgan. Tavba qilish, insonni o'z xatolaridan, noto'g'ri yo'llardan qaytaradi va ruhiy poklanishga olib keladi. Naqshbandiya tariqatida, tavba qilish nafaqat o'zining gunohlaridan, balki qalbini va ruhini poklashdan iboratdir. Shayxlar tavba amaliyotini o'rgatadilar, bu esa shogirdlarni ilohiy nurga yaqinlashtiradi. Naqshbandiya tariqatining boshqa bir muhim tamoyili tavhidga (Allohning birligini anglash) intilishdir. Bahauddin Naqshband, Allohning birligini anglash, uning har bir yaratgan narsasida uning borligini sezish va bu haqda o'ylashni ta'kidlagan. Naqshbandiyalar, bu maqsadga erishish uchun, tinchlik va sabr bilan tasavvuf amallarini bajaradilar, Allohning buyukligini va uning yaratuvchiligini doimo eslab yashaydilar. Naqshbandiya tariqatining jamiyatdagi o'rni juda katta. Ushbu tariqat, jamiyatda barqarorlik, tinchlik va ijtimoiy adolatni

targ'ib qilishga qaratilgan. Naqshbandiylar, o'zining tasavvufiy amallarini faqat individual ravishda bajaribgina qolmay, balki jamiyatning yaxshi rivojlanishiga hissa qo'shishadi. Ular, odatda, ijtimoiy hayotda, ta'lim berishda, qadriyatlarini rivojlantirishda, diniy va axloqiy muammolarni hal qilishda faol bo'ladilar. [2, 72-b.].

Markaziy Osiyo mutasavvufklarining tasavvufiy ta'limotlari, nafaqat diniy ilmni rivojlantirishga, balki jamiyatning ma'naviy-axloqiy yuksalishiga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Ularning ta'limotlari, o'z-o'zini anglash, axloqiy poklanish va ruhiy yuksalish orqali jamiyatda barqarorlik, adolat va tinchlikni ta'minlashga qaratilgan edi[3, 112-b.]. Mutasavvufklarining fikriga ko'ra, inson faqat o'zining ruhiy holatini yaxshilash orqali jamiyatni rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin. Markaziy Osiyo mutasavvufklari, ayniqsa, ijtimoiy adolat va xolislikni targ'ib qilishda muhim o'rin tutgan[4, 68-b.]. Ularning ta'limotlari, bir tomondan, diniy bilimlarni, boshqa tomondan esa insonni ruhiy jihatdan yaxshilashni o'zida mujassamlashtirgan. Bu yondashuv, jamiyatdagi qiyinchiliklar va ijtimoiy nomutanosibliklarga qarshi kurashishda, ma'naviy yuksalishning muhimligini ko'rsatadi. Shuningdek, tasavvufning diniy jihatlari jamiyatda diniy bag'rikenglikni, hamjihatlikni va mehr-muhabbatni rivojlantirishga olib kelgan[5, 139-b.].

Xulosa. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, Markaziy Osiyo mutasavvufklarining tasavvufiy ta'limotlari nafaqat diniy bilimlarni o'z ichiga olgan, balki insonning ruhiy, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Ularning tasavvufiy qarashlari, asosan, axloqiy poklanish, ichki tinchlik va Allohga bo'lgan sadoqatga asoslangan. Bu ta'limotlar, o'zining ruhiy yuksalish orqali jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikni, tinchlikni va adolatni ta'minlashga qaratilgan. Mutasavvufklarining o'ziga xos falsafiy qarashlari va yondashuvlari bugungi kunda ham zamonaviy jamiyatda o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda va ularni o'rganish, amaliyotga tatbiq etish davom etishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yassaviy, Ahmad. *Divoniy-Hikmat*. Toshkent, 1992 [1, 45-b.].
2. Naqshband, Bahauddin. *Naqshbandiya tariqati va uning tamoyillari*. Samarqand, 1998 [2, 72-b.].
3. Rizaev, Sh. B. *Markaziy Osiyo mutasavvufklarining islom falsafasiga qo'shgan hissasi*. Toshkent: Fan, 2005 [3, 112-b.].
4. Umarov, S. *Tasavvuf va uning jamiyatdagi o'rni*. Buxoro, 2010 [4, 68-b.].
5. Mahmud, M. *Islom falsafasining tarixi va rivojlanishi*. Toshkent, 2012 [6, 139-b.].

ФАЗЛ ИБН АХМАД ТАЪЛИМОТИДА НАФС ВА УНИ ТАРБИЯЛАШ МАСАЛАСИ

*Соипова Мавжуда Каримжановна – Фаргона давлат университети
доценти*

Аннотация: Мазкур мақолада Фазл ибн Аҳмаднинг нафс ва поклик масаласининг фалсафий таҳлили ҳақида маълумотлар берилган. Иддатул уқул ва умдатул маъқул (Ақлларнинг ваъда бериши ва ақлларга маъқул нарсаларнинг асоси) асарида нафс ва поклик алоқадорлиги ҳақида фикрлар келтирилган. Янги Ўзбекистонни барпо этишда Румий таълимоти, айниқса, Фазл ибн Аҳмад ғоялари билан бугунги мураккаб замонда ёшларни руҳий баркамол инсонлар этиб тарбиялаш, маънавий жиҳатдан юксалтириш муҳим вазифа бўлиб қолмоқда. Бугунги кунда Фазл ибн Аҳмаднинг Иддатул уқул ва умдатул маъқул (Ақлларнинг ваъда бериши ва ақлларга маъқул нарсаларнинг асоси) рисоласидан самарали фойдаланиш ижтимоий тараққиётда, жамият фаровонлигида ва инсон эҳтиёжларини қондирилишида устуворлиги ёритилган.

Калит сўзлар: Ислом, тана, нафс поклик, рух, ижтимоий илм тараққиёт, инсон диалектик, синергетик, детерминистик, маънавий миллий ва умуминсоний манфаатлар, прогрессив тараққиёт, ахлоқий кадриятлар, эстетик, сиёсий, ҳуқуқий, демократик.

Аннотация: В статье похоть и чистота Фазла ибн Ахмада даны сведения о философском анализе вопроса. «Иддатуль Уқул ва Умдатуль Абдуль» («Обещание разума и основа вещей, согласных с разумом») содержит идеи о связи между похотью и чистотой. В построении нового Узбекистана важной задачей в сегодняшнее непростое время остается воспитание молодежи как духовно зрелых людей и ее духовное возвышение, основанное на учении Руми, особенно на идеях Фазла ибн Ахмада. Сегодня эффективное использование трактата Фазла ибн Ахмада «Иддатуль Уқул ва Умдатуль Акль» («Обещание разума и основа того, что желательно для разума») выделено в качестве приоритета в социальном развитии, общественном благополучии и удовлетворении человеческих потребностей.

Ключевые слова: ислам, тело, душа, социальная наука, развитие, человеческая диалектика, синергетический, детерминистический, духовный, национальные и общечеловеческие интересы, прогрессивное развитие, моральные ценности, эстетический, политический, правовой, демократический.

Abstract: In this article Fazl ibn Ahmad's lust and purity information about the philosophical analysis of the issue is given. Iddatul uqul wa umdatul abdul (The Promise of Reason and the Basis of Things That Are Good for Reason) presents ideas about the connection between the body and the soul. In the construction of a new Uzbekistan, the teachings of Rumi, especially the ideas of Fazl ibn Ahmad, in today's difficult times, raising young people as spiritually mature people and spiritually elevating them remains an important task. Today, the effective use of Fazl ibn Ahmad's treatise Iddatul uqul wa umdatul abdul (The Promise of Reason and the Basis of Things That Are Good for Reason) is highlighted as a priority in social development, the well-being of society, and the satisfaction of human needs.

Key words: Islam, body, soul, social science development, human dialectical, synergetic, deterministic, spiritual national and universal interests, progressive development, moral values, aesthetic, political, legal, democratic.

Инсонлар ўртасидаги садоқат, меҳр, муҳаббатнинг кучлилигини мунособатларда, яъни сўзда, ҳаракатларида кўришимиз мумкин. Баъзиларда бундай муҳаббат номига бўлиб, мақсад нафс, шаҳват ётади. Шунинг учун Аллоҳнинг муҳаббати махлуқот муҳаббатига нисбатан кучли, шиддатли ва қудратлидир. Ҳаққа етишишда руҳ ва тана ўртасидаги мавжуд зиддиятларни бартараф этиш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бу биринчи галда инсон табиатини нафс балосидан, нохушликлардан халос қилиш, маънавиятдан баҳраманд бўлиш, ишқ гулзорида девоналик даражасига етишиш орқали эришилади. Инсон тўртта унсурдан ташкил топган. Булар тана, ақл, руҳ ва қалбдир. Инсон бир умр қийналиб яшайди: яъни қайсининг йўлига юриш муддаога олиб келади. Ақлнинг ёки қалбнингми? Ғаззолий фикрича: “Ақлда кибр бор, Сен қалбнинг буюрганини қил. Қалб ҳеч қачон инсонни алдамайди”, [1] деб таъкидлайди. Тасаввуф таълимотида эса инсон беш унсурдан ташкил топади: Булар, тана яъни жисм, ақл, руҳ, қалб ва нафсдан иборат. Тасаввуф таълимотида инсон вужудининг кураши ақл ва нафс сифатида қўйилади. Демак, тасаввуф таълимотига кўра, инсон нафас балосини енгиб ундан қутулсагина орифлик мақоми эришади. Агар инсон орифлик даражасига кўтарилса, у Ҳақни қалб кўзгусида ғайритабиий бир ҳолатда кўра бошлайди, эшитмай туриб эшита бошлайди. Бу ҳолатни мутасаввуфлар жазба, деб тушунтирадилар. Одам омихталиги туфайли икки жиҳатга – жисмий ва руҳий томонга мойилдир. Жисмий-жасадий томони уни қуйига, пастга тортади, руҳий-равоний жиҳати эса уни юқорига, юксакликка жалб этади. Шунинг учун тасаввуф муршид-устозлари одамларни икки турга: Нурий ва Норий одамларга тақсимлаганлар. Нурий одамлар ҳаётда, яшашда ўзининг ҳақиқий, абадий томони, руҳий, яъни илоҳийга эътибор бериб, жисмоний-жасадий томонини чегаралайди. Нурий одамларни яшаш қондаси таваккал, яъни Ҳақ Таолло томонидан белгиланган тақдирга тан бериш, таслим – яратувчи Худога таслим бўлиш, хилват – яъни четда тутиш, унс – Холиққа яқинлашиш, ваҳдат Худонинг яккаю ягоналигига тўла эътиқодли бўлиш ва ҳолат – Худога яқинлашиш учун ўзини муайян руҳий ҳолатга келтиришдир. Норийлар ўтга, оловга ўхшайдиган одамлар бўлиб, улар шаҳват, яъни жисмий-жасадий ва жинсий нафсга берилган, қаҳру ғазабни намоён этиб, турлича ҳирсларга берилган, ҳасадгўй, бахил ва бепоён орзу-ҳавасга берилгандирлар. Тасаввуф ақоиди таълимотига кўра фақат нурий бўлган шахслар ўзини муайян тўғри ҳаёт йўлига солиб қуйи томони бўлмиш жисмий-жасадий истак-тилақларини орзу-ҳавасларини чегаралаб, нафсини тийиб, лижомлаб, ўзини пок, соф этиб, ҳақиқий руҳий-равоний томонга тўла берилиб яратувчи Худойи Таоллога яқинлашиши мумкин.

Нафсни Аллоҳ мўмин қилиб яратди ва уни зайтун дарахтидек муборак дарахт деб номлади. Саҳл ибн Абдуллоҳ “Бу Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламнинг нурларидир” [2] деса Суфёни Саврий айтди: “Бу Қуръон нурунинг мисолидир” [3] деган фикрни келтиради. Фазл ибн Аҳмад инсон нафсининг танага боғлиқ эмаслиги, унинг ўзи алоҳида моҳият эканлигини келтиради. Яъни, инсоний нафс жисм эмас, балки субстанциядир. Унинг субстанция эканлигига далил шундан иборатки, ҳар қандай нарса, агар у танани ҳаракатлантирса ва уни бошқарса, ўзининг зотида туриши шарт. Агар инсон нафси ўз зотида турса ва мутақобилларини қабул қилиб, уларга боғланмай, ўзини ўзгартирамаса, ҳамда зоти аниқ ва чегарасиз бўлса, субстанциядир. Чунки, бу сифатлар инсон нафсининг хоссаларидир.

Нафс психика ва жисмоний ҳаракатлар билан чегараланмайди. У доим мавжуд бўлиб, ўзининг ягоналик ҳудудларини белгилаб, ўзга ҳиссиётлар ва ҳолатларга таъсир ўтказди. Шунинг учун, нафс жавҳар бўлиб, унинг хусусиятлари жисм ва сифатлардан чегараланган эмас. У муносабат ва хусусиятларини ўз ичига олади, шунинг учун жавҳарлик табиати унинг асосий атрибутидир.

Демак, нафс инсоний жавҳар бўлиб, жисм ва сифатлардан мустақилдир. У жисмларнинг ҳаракатини бошқариш ва уларни тавсифлашга қобилиятли бўлгани сабабли унинг жавҳарийлиги тасдиқланади. Агар бир нарса ўзини ўзгартишсиз ҳаракатлантира оладиган бўлса, демак, у бирор модда ёки ҳолат эмас, балки мустақил субстанциядир. Бу фикр, инсон нафсининг ҳар бир ўзгаришга тобе бўлмасдан, ўз зотида бўлиб, ҳаётни бошқаришда иштирок этишини тасвирлайди. Инсон нафсининг табиати модда ёки ҳолатдан фарқли бўлиб, у фақат субстанция бўла олади. “Нафс ўз зотида туриши шарт”, яъни нафс фақат ўзидан иборат, ўзга нарсалардан мустақил бўлган, ўзини ифода этиш ва бошқариш қобилиятига эга. Нафсининг ўзгармаслиги инсоннинг руҳий ёки ақлий фазилатларини қандай қарорларда, воқеаларда ва ҳолатларда сақлашига тегишлидир. Масалан, одам шодлик ёки қайғуда бўлса, унинг нафсининг асосий ҳолати ўзгармайди, балки унинг ҳиссиётлари бўйича ташқи жисмларнинг таъсирига ва шартларга боғланиш мумкин. Аммо, нафсининг ҳудудий зоти доимо барқарор бўлиб қолади. Инсон нафсининг бу хусусиятлари унинг ахлоқий, ақлий ва руҳий даражаларини тўлиқ тушунишга ёрдам беради. Мутафаккир нафс ва жисм орасидаги фарқни кўрсатиб, инсон нафсининг моддадан мустақил, ўзгармас ва барқарор эканлигини таъкидлайди. Инсон нафсининг турли зиддиятларни ўзида қабул қилиши, лекин ҳеч қандай ўзгаришга учрамаслиги уни алоҳида моҳият

эканлигини келтиради. Нафс инсоний ва унинг мутаноқиз (зид нарса)лар билан боғлиқ бўлиб, жисмлардаги мутаноқизларнинг қуйидагича жамланади:

биринчидан, билингки, бир жисмда бир-бирига зид нарсалар жамланмайди, чунки бир ўринда зидларнинг жамланиши имконсиздир. Агар жисм ҳаракатда бўлса, у сокин бўлмайди; агар қора бўлса, у оқ бўлмайди. Агар жисм бир араз (сифат)ни қабул қилса, бу араз унга махсус бир ҳолатни ҳосил қилса ва у араздан кейин унга бошқа бир араз содир бўлса, аввалги араз бекор бўлишини тақозо қилади. Унда икки араз собит бўлиб қолади. Жисмда бу ҳолат доимо кетма-кет бўлса аразлар ўзгариб туришига сабаб бўлади. Бу эса мумкин эмас. Аммо инсон нафси зиддиятлар ва хулқларни қабул қилади, масалан, илм ва жаҳл, саховат ва бахл, шижоат ва кўрқув, пок ва гуноҳ ва бошқалар каби зиддиятлар. Бу барча зиддиятлар нафсда жамланади ва унинг ҳақиқий шаклини қабул қилади, аммо унда ҳеч қандай ўзгариш ёки тўғрилиқ бўлмайди. Шундай қилиб, инсон нафси субстанциядир, модда эмас.

иккинчидан, нафснинг мутақобил хулқлар ва фазилатларни қабул қилиш қобилияти:

Нафс инсоний зид аразларни, ҳамда қарама-қарши ахлоқларни қабул қила олади. Бу зидлар – илм ва нодонлик, фазилат ва разилликлар, саховат ва бахиллик, шижоат ва кўрқоқлик, тоат ва гуноҳ кабилардир. Бу зиддиятли сифатлар нафси инсонийда жамлашади ва нафснинг ҳақиқий сурати бу зидларни қабул қилади, лекин унда ўзгариш бўлмайди. Бундан келиб чиқадики, инсоний нафс содда жавҳардир, мураккаб жисм эмас. Нафс инсоний жавҳар, унинг зотидаги мутаноқиз ва мухталиф хусусиятларни қабул қилади. Бу нафснинг содда ва оддий бўлишини, жисмнинг эса комплекс ва тўқималаган бўлишини англатади. Шунингдек, муҳаққиқлар аниқлаганки, нафс-ул-нотик ақлий оламга тегишли бўлиб, ҳиссий оламга тегишли эмас. Бу моддий лаззатларни идрок қилиш учун ишлатиладиган воситалар нафс-ул-нотик томонидан бу моддий олам ва жисмоний олам учун яратилган. Бу ишлар Аллоҳ таборак ва таолонинг қудрати ва буйруғи билан амалга ошади. Унинг бу моддий оламдаги мавжудлик муддати қачондир тугайди, чунки у кўринувчи ва йўқолувчи олам, яъни кавну фасод (пайдо бўлиш ва йўқолиш) оламига боғлиқдир

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Соҳибназар Каримов Тасаввуф фалсафаси. Ўқув кўлланма. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2021. – 210 бет.
2. Имом Абу Абдурахмон Муҳаммад ибн Хусайн ибн Мусо ал-Аздий ас-Сулабий. - Байрут, Либнон. Дор - алкутуб ал-илмийя, 2001. – Б.503.
3. Имом Абу Абдурахмон Муҳаммад ибн Хусайн ибн Мусо ал-Аздий ас-Сулабий. - Байрут, Либнон. Дор - алкутуб ал-илмийя, 2001. – Б.504.

DINIY-IRFONiy MEROS FAYLASUFLAR NIGOHIDA

*Ortiqov Otabek Inomovich – Qo‘qon davlat universiteti dotsenti falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD),
+99891-145-70-76, e-mail: ortiqovotabekjon1976@gmail.com, O‘zbekiston,
Farg‘ona viloyati, Qo‘qon shahri*

Annotatsiya. Maqolada mustaqillik yillarida islom dini va tasavvufga munosabat, unga bo‘lgan qiziqishni ortishi kabi masalalar qisqacha bayon qilingan. Shuningdek, bu borada faylasuf olimlarimiz tadqiqotlari, izlanishlari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar. Mustaqillik, diniy-irfoniy meros, islom dini, qadriyatlar, tasavvuf, faylasuf-olimler, ijtimoiy-axloqiy.

Abstract. The article briefly describes the attitude towards Islam and Sufism during the years of independence, as well as the increase in interest in it. It also highlights the research and studies of our philosophers and scientists in this regard.

Keywords. Independence, religious and mystical heritage, Islam, values, mysticism, philosophers and scientists, socio-ethical.

Yangi ijtimoiy-falsafiy tafakkur o‘zbek xalqining, millatining tub manfaatlarini ifodalayotgani, O‘zbekistan Respublikasining strategik maqsadi - demokratik huquqiy davlat, erkin fuqarolik jamiyati barpo etish va yuksak ma‘naviyatli, barkamol avlodni shakllantirishga qaratilgani uchun ham yangi gnoseologik izlanishdir.

Faylasuf-olimlerimiz diniy-irfoniy qarashlarning zarurligini qayd etish bilan cheklanib qolmadilar, keyingi yillarda dinning shaxs psixologiyasi, ma‘naviy hayoti, axloqiy shakllanishiga ta‘siri muammolarini chuqur tadqiq etishga o‘tdilar. Natijada diniy-irfoniy merosni, ayniqsa, zardo‘shiylik va islomni o‘rganishga qiziqish ortdi. Bu o‘rinda A.Abdusamedov, H.Aliqulov, E.Bobomurodov, M.Boltaboyev, K.Bo‘ronov, I.Jabborov, Y.Jumaboyev, T.Mahmudov, R.Nosirov, G.Navro‘zova, M.Nuritdinov, A.Oripov, T.Okmurodov kabi faylasuf-olimlarning chop ettirgan ilmiy tadqiqotlarida diniy-irfoniy meros, uning mustaqillik davrida o‘rganish xususiyatlari haqida konseptual ahamiyatga ega fikrlar bayon etilgan. Masalan, M.M.Xayrullayev O‘rta Osiyoda ilk uyg‘onish davri madaniyatini tadqiq eta turib yozadi: Uyg‘onish, Renessans davrida (IX-XII asrlar) “O‘rta Osiyo ilm-

fan, ma'naviyat, tarixda misli ko'rilmagan namunalar yaratdi. Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Firdavsiy, Rudakiy, Buxoriy, Axmad Yugnakiy, Mahmud Qoshg'ariy, Zamaxshariy kabilar shu davr madaniy yuksalishining qoyalari, cho'qqilaridir. Hattoki, arab xalifasi Ma'mun O'rta Osiyo olimlarini xalifalikning markaziga olib ketgani va ular Bag'dod akademiyasining ko'rki bo'lib ilm uchun xizmat qilganliklari tarixdan ma'lum. Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Javhariy, ibn Mansur Marvarudiy kabi olimlar shular jumlasidandir... O'z davri ma'naviy yutuqlarining turli qirralarini faoliyatlari, ijodlarida yorqin ifodalagan Ali Qushchi, Koshiy, Lutfiy, Jurjoniy, Taftazoniy, Davoniy, Koshifiy, Behzod, Jomiy, Xo'ja Ahror kabi fozil ijodkorlar shu davr mahsulidir" [1, 21b]

"Islom madaniyati adabiyot, san'at, fan, falsafa, axloq, urf-odat, ta'lim-tarbiya kabilarning barchasiga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Islom juda katta muzofotdagi xalqlar madaniy boyliklari, an'analarining o'zaro ta'sirini ham kuchaytirib yubordi. Natijada O'rta Osiyo xalqlarining boy madaniy an'analari nafaqat bu yerdagi, balki boshqa muzofotdagi xalqlar madaniy boyliklari, an'analarining o'zaro ta'sirini ham kuchaytirib yubordi". Shuni alohida qayd etish kerakki, "bu davrda din, dinshunoslik, islom ilohiyotini o'rganish, kalom, fiqh, ilm-fan, ilmiy madaniyatning muhim sohalaridan hisoblangan va ilmlar tasnifi tizimida muhim o'rin egallagan. Shu sababdan bo'lsa kerak bu davrda qomusiy olim-mutafakkirlar turli aniq bilimlar qatorida diniy bilimlar bilan ham mashg'ul bo'lganlar. Diniy bilimlarni O'rta asr ma'naviyati, madaniyati o'zining uzviy va tarkibiy qismi sifatida talqin etgan" [2, 12 b].

Mustaqillik yillarida diniy-irfoniy merosni o'rganishga yosh tadqiqotchilar ham keng jalb qilindi. Islomiy qadriyatlarni tiklash, ulardan yoshlarni yuksak axloqiy qilib tarbiyalashda foydalanish, milliy-axloqiy qadriyatlar zamirida jamiyatda bag'rikenglik, totuvlik, ahillik, baynalminallik tuyg'ularini shakllantirish muammolariga bag'ishlangan nomzodlik dissertatsiyalari paydo bo'ldi. Bu o'rinda F.Yuldasheva, A.Arifxanova, M.Mamatov, Z.Markayev, A.Muratbayeva, N.Musayeva kabi tadqiqotchilarning izlanishlarini keltirishimiz mumkin. Ular qatorida tasavvuf ta'limotini o'rganishga qaratilgan nomzodlik dissertatsiyalari muhim o'rin tutadi, chunki aynan ushbu diniy-irfoniy ta'limot ham falsafani, ham ijtimoiy-pedagogik, adabiyotshunoslik, ijtimoiy-tarixiy fanlar diqqatini o'ziga tortmoqda. E.Zoirov, G.Yunusova, S.Ismoilov kabi tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlari shular jumlasidandir.

"O'zbekistonda ijtimoiy fanlar", "Tafakkur", "Falsafa va huquq", "Jamiyat va boshqaruv", "Sino", "Guliston" kabi jurnallarda Zardo'shtiylik, "Avesto", islom dini, diniy-irfoniy ta'limotlar yaratgan buyuk ajdodlarimiz, barkamol insonni tarbiyalashda foydalanish mumkin bo'lgan diniy-axloqiy fikrlar, qarashlar haqida

falsafa fanlari doktorlari N.G‘oyibov, B.To‘rayev, B.Ochilova, I.Xudoyberdiyev, Q.Shodmanov, F.Musayev, M.Mamatov, Ibroxim Karimov, B.Aliyev, S.Mamashokirov, A.Jalolov, N.Safarova falsafa fanlari nomzodlari A.Sharipov, A.Erkinov, M.Safarboyev, N.Fayziyeva kabi tadqiqotchilar ko‘plab maqolalar chop ettirishgan. Tasavvuf ta‘limotiga bo‘lgan qiziqish oshib borayotgani bejiz emas. G.Navro‘zova, E.Zoirov, G.Yunusovalarning qayd etishicha, tasavvuf ta‘limotida zardo‘shiylik, konfutsiylik va buddaviylikdagi komil inson haqidagi falsafiy-axloqiy qarashlar tadrijiy tarzda o‘z mujassamini toptan. Ular, tasavvuf ta‘limotining “ma‘naviy-falsafiy asosini zardo‘shiylik dinining kitobi “Avesto” dan kelib chiqqan deyish haqiqatga muvofiqdir”, deb yozadilar. Buddaviylik bilan so‘fiylik tariqati bo‘lgan xojagonlar o‘rtasida yaqinlik, umumiylik mavjud.[3, 25b]. Demak, tasavvufda butun Sharq falsafasidagi insonni ma‘naviy-ruhiy barkamol qilish g‘oyalari jamlangan ko‘rinishda o‘z aksini toptan. Bundan tashqari, komil inson g‘oyasi O‘zbekiston Respublikasining strategik maqsadi bo‘lgan - yuksak ma‘naviyatli barkamol insonni tarbiyalashga ham muvofiq keladi.

Dinda, tasavvufda transsendentga intilish ham borligini unutib bo‘lmaydi. Tajribasiz, mutasavif yordamisiz solih komillikka erisha olmaydi.

Shuning uchun ham tasavvuf ta‘limotini o‘rgangan faylasuf-olimlar nafsni tiyish, halol luqma topish, mushohada, zikr kabi inson amalga oshira oladigan ijtimoiy-ma‘naviy va tarbiyaviy ahamiyatga ega talablarga e‘tibor beradilar. Ushbu talablarni bajarish uchun kishida maqsad va iroda bo‘lishi shart. Hatto Najmiddin Kubro va Abduqodir Giloniy ko‘rsatgan o‘n shart: vujud pokizaligi, xilvat, davomli sukut, davomiy ro‘za tutish, uzluksiz zikr, taslimiyat, xotirani poklash, robitan shayx, majburiyat holida uxlash va yeyish-ichishda o‘rta yo‘lni tanlash [4, 107 b] ham murakkab, bajarilishi aslo mumkin emas talablar emas. Ko‘rinib turibdiki, mutaxassislar dinni, tasavvufni mutlaqlashtirishdan, transsendentni ulug‘lashdan yiroqdirlar, ularni insonning ma‘naviyatini, ijtimoiy-axloqiy fazilatlarini yuksaltirish masalalari jalb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xayrullayev M. O‘rta Osiyoda ilk uyg‘onish davri madaniyati. -T.: “Fan”, 1994. -11-12, 21 b.
2. O‘sha asar. -12 b.
3. Navro‘zova G, Zoirov E, Yunusova G. Tasavvufda inson va uning kamoloti masalasi. -T.: Falsafa va hukuk instituti, 2006. -25 b.
4. O‘sha asar. -107 b.

**O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH
ISTIQBOLLARI**

*Sanaqulov Abror Nazarovich - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti “Gumanitar fanlar” kafedrasi dotsenti,
falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
sanabor80@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda turizm industriyasini rivojlantirishga oid dolzarb masalalar, shuningdek, ushbu sohadagi muammolar va istiqbollar ko‘rib chiqilgan. Infratuzilmani rivojlantirish, kadrlar malakasini oshirish va viza siyosatini yaxshilash hamda O‘zbekistonni xalqaro maydonda turistik yo‘nalish sifatida faol targ‘ib qilish muhimligiga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: turizm, infratuzilma, YUNESKO Butunjahon merosi, tarixiy obida, kadrlar malakasi, viza siyosati, mehmonxona biznesi.

Bugungi kunda turizm sohasi jahon iqtisodiyotining eng tez sur‘atlarda rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilib, milliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, yangi ish o‘rinlari yaratish, madaniy merosni asrab-avaylash va xalqaro maydonda mamlakat imijini yuksaltirishda muhim o‘rin tutadi. Mamlakatimizdagi boy tarixiy va madaniy meros, betakror tabiiy manzaralar, YUNESKO ro‘yxatiga kiritilgan ob‘yektlar turizm salohiyatini yanada oshiradi. Shu bois, turizm rivojlanishining istiqbollari va muammolarini tahlil qilish, ularni hal etish yo‘llarini belgilash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Turizm ko‘plab davlatlar, jumladan, O‘zbekiston iqtisodiyotining muhim sohasi hisoblanadi. Ushbu soha nafaqat iqtisodiyot o‘shishiga, balki madaniy, tarixiy va tabiiy boyliklarni rivojlantirishga, yashash darajasini oshirishga va yangi ish o‘rinlari yaratilishiga ham xizmat qiladi. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda ichki va tashqi turizmni rivojlantirish borasida faol ishlar amalga oshirilmoqda. Yurtimiz boy tarixiy va madaniy merosga ega bo‘lib, bu uni sayyohlar uchun jozibador qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning farmoniga ko‘ra, mamlakatda turizmni samarali rivojlantirish uchun bir qator kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. O‘zbekistonning turistik takliflarini xalqaro bozorlarda faol targ‘ib qilish talab etiladi. Turlar band qilinadigan onlayn-platformalar yaratish, xalqaro turistik ko‘rgazmalarda ishtirok etish va reklama kampaniyalarini ishlab chiqish mamlakatga turistlar qiziqishini oshirishga yordam beradi. 2025 yil 1 yanvardan boshlab Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va

Toshkent shahri mahalliy byudjetlaridan xalqaro turistik yarmarkalar va ko'rgazmalarda ishtirok etish uchun kamida 1 milliard so'm ajratiladi [1].

Ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish va davom ettirish uchun O'zbekiston turizmini xalqaro darajada faol targ'ib etish muhim qadam hisoblanadi. Xalqaro ko'rgazmalar va yarmarkalarda ishtirok etish, reklama va onlayn bron qilish platformalarini yaratish orqali xorijiy turistlar diqqatini jalb qilish turizm salohiyatini oshiradi.

Mahalliy byudjetlardan xalqaro turistik ko'rgazmalar va yarmarkalarda ishtirok etish uchun mablag'lar ajratilishi, mamlakatning xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlash va turistik takliflarni targ'ib qilish imkonini beradi.

So'nggi yillarda xalqaro reyslar sonining ortishi, yangi mehmonxonalar, restoranlar ochilishi, transport va axborot xizmatlari sifatining yaxshilanishi kuzatilmoqda.

“Yo'l xaritasi” va keyingi qadamlar — turizmni rivojlantirish bo'yicha Respublika va mahalliy jamoatchilik kengashlari hamda ichki va tashqi turistlar oqimini ko'paytirish bo'yicha “Yo'l xaritasi” tasdiqlangan.

Ushbu yo'l xaritasida infratuzilmani takomillashtirish, transport va logistika xizmatlarini yaxshilash, turistik ob'yektlarni raqamlashtirish, mahalliy brendlar va hunarmandchilikni rivojlantirish, turistik ma'lumot markazlarini tashkil etish, kadrlar malakasini oshirish va turistlar uchun qulay muhit yaratish kabi chora-tadbirlar o'z ifodasini topgan. Shuningdek, hududiy xosliklardan kelib chiqib, har bir viloyat uchun alohida turizm rivoji strategiyasi ishlab chiqilishi rejalashtirilgan.

Shunday qilib, hukumat tomonidan taklif etilgan huquqiy baza va kompleks chora-tadbirlar O'zbekistonda turizmni iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biriga aylantirishga qaratilgan. Bu infratuzilmani rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va mamlakatning xalqaro imijini yaxshilashga xizmat qiladi.

Yurtimizning eng yirik sayyohlik jozibalaridan biri — Samarqand, Buxoro va Xiva kabi qadimiy shaharlar bo'lib, ular YUNESKO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekistonning boy tarixi va madaniyati jahon hamjamiyati tomonidan yuksak baholanmoqda.

Buxoro shahri nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo tarixida muhim o'rin tutuvchi shaharlardan biri bo'lib, u dunyo miqyosida mashhur turistik markaz hisoblanadi. YUNESKOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan “Buxoro tarixiy markazi” shaharning boy tarixiy va madaniy merosini namoyon etuvchi asosiy ob'yektlar jamlanmasidir.

Shahar 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lib, Islom sivilizatsiyasining yirik ilmiy, ma'naviy va savdo markazlaridan biri sifatida tanilgan. Buxoro asrlar davomida ulamolar, olimlar, shoirlar va hunarmandlar markazi bo'lgan. Imam

Buxoriy, Abduxoliq G'ijduvoni, Bahouddin Naqshband kabi mashhur so'fiy va ulamolarning hayoti va faoliyati aynan shu shahar bilan bog'liq.

Buxoroda joylashgan asosiy sayyohlik ob'yektlaridan ba'zilari:

Kalon masjidi va minorasi – shaharning ramzlaridan biri, XII-asrda qurilgan. Mir Arab madrasasi – islomiy ta'limning yirik markazi bo'lib kelgan. Ark qal'asi – qarorgoh sifatida xizmat qilgan tarixiy majmua. Labi Hovuz majmuasi – ko'l bo'yida joylashgan obidalar va mahalliy madaniyatni o'zida aks ettirgan go'zal joy.

Buxoro shahrida hunarmandchilik, kulolchilik, zardo'zlik va gilamdo'zlik kabi an'anaviy kasblar ham rivojlangan bo'lib, sayyohlar bu yerda nafaqat tarixiy obidalarni tomosha qilishlari, balki milliy an'analar bilan bevosita tanishish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar.

Buxoroning 7 ta obidasi: Ismoil Somoniy maqbarasi, Chor Bakr, Bahouddin Naqshband majmualari, Mag'oki Attor masjidi, Poyi kalon ansambli, Qadimgi Poykent shahri qoldiqlari, Tosharoy madrasasi islom olami madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan.

Buxoro viloyatida yangi 8 ta mehmonxona, 1 ta hostel, 16 ta oilaviy mehmon uyi tashkil etildi. Shuningdek, 18 ta yangi turoperator va turagent faoliyati yo'lga qo'yilishi natijasida ularning soni 2023 yildagi 143 tadan 161 taga oshgan. Mahalliy gid-ekskursovodlar uchun Buxoro shahridagi madaniy meros ob'yektlaridagi bitiklar, Buxoro viloyati sug'orma dehqonchilik tarixi, ziyorat turizmi odoblari, tasavvuf, Buxoro zaminidan yetishib chiqqan islom ulamolari va "Yetti Pir"lar tarixi, Buxoro tarixi xronologiyasi, Buxoro etnografiyasi kabi mavzularda seminar-trening mashg'ulotlari tashkil etilib, ularning savodxonligi oshirib kelinmoqda[2].

Mamlakat tarixiga oid mazkur obidalarning ICESCO ro'yxatiga olinishi boy madaniy merosni butun dunyoga targ'ib etishda katta ahamiyat kasb etadi.

Bu yurtimizning jahonga mansub boy madaniy va tabiiy merosini namoyon etuvchi hududlardan faqat bir nechtasi. Bunday ob'yektlarni saqlash nafaqat tabiat muvozanatini saqlash, balki madaniy qadriyatlarni kelajak avlodlarga yetkazishda ham muhimdir. Bu faqat davlatning emas, balki har bir fuqaroning mas'uliyatidir.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda turizmni rivojlantirish katta salohiyatga ega. Ichki va tashqi turizm iqtisodiyotning muhim harakatlantiruvchi kuchlaridan biriga aylanishi mumkin. Infratuzilma, kadrlar va marketing sohasidagi muammolar hal etilsa, vizalarni yengillashtirish kabi kompleks choralar amalga oshirilsa, mamlakat turistlar uchun yanada jozibador bo'ladi. Turizm faqat iqtisodiy tarmoq emas, balki O'zbekistonning madaniy va xalqaro aloqalarini mustahkamlashda muhim vositaga aylanishi lozim.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 18-iyuldagi PF.102-son "O'zbekiston Respublikasida turizm infratuzilmasini yaxshilash va xorijiy turistlar oqimini yanada oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni.
2. https://uza.uz/uz/posts.buxoroga-tashrif-buyuruvchi-sayyohlar-soni-ortmoqda_601463?ysclid=ma3foenfjn942311856

IX ASR MOVAROUNNAHR MUHADDISLARINING ILMIY SAFARLARI VA ULARNING HADIS ILMI RIVOJIGA TA'SIRI

*Jo'rayev Muxriddin Xasanovich – Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
katta o'qituvchisi,*

*Tel: +998909247681, Email: muxriddin241992@gmail.com, Surxondaryo viloyati
Denov tumani*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Movarounnahr muhaddislarining IX asrda amalga oshirgan ilmiy safarlari (rihlalari) tarixiy, ilmiy va madaniy nuqtayi nazardan tahlil qilingan. Tadqiqot davomida rihlaning hadis ilmi rivojidagi metodologik va institutsional ahamiyati, hadislar rivoyati ishonchliligini ta'minlashdagi roli, shuningdek, ilmiy aloqalar va madaniy almashinuv jarayonlariga ta'siri ko'rsatib berildi. Movarounnahr muhaddislarining ilmiy sayohatlari natijasida hadis ilmining tanqidiy tahlil uslublari boyigan, ilmiy zanjirlarning ishonch mezonlari mustahkamlangan va mintaqa umumislomiy ilmiy makonning faol qismi sifatida shakllangan. Maqola hadis ilmi tarixida rihlaning nafaqat amaliy, balki metodologik va madaniy qadriyat sifatidagi o'rni va ahamiyatini ilmiy asosda yoritib beradi.

Kalit so'zlar: Movarounnahr, hadis ilmi, rihla, ilmiy safar, muhaddislar, ilmiy aloqalar, madaniy almashinuv, isnod, ilmiy metodologiya, ilmiy-madaniy taraqqiyot

Kirish. *Rihla* atamasi termin sifatida hadis o'rganish (*talab al-hadis*) va roviylar haqida ma'lumot olish maqsadida safarga chiqish ma'nosida *ar-rihla fi talab al-hadis* shaklida ishlatiladi. Rihlaning shar'iyiligini asoslash uchun, odatda Qur'oni karimda bayon qilinganidek, Muso (a.s.) ning bir yosh yigit bilan birga ilm izlab safarga chiqqani[1.18,60-82] va bir badaviyning Payg'ambar (s.a.v.) huzuriga kelib, elchisi aytgan gaplarning haqiqatini tekshirganligi dalil sifatida keltiriladi. Rihlaning dastlabki namunalari Islom asoslarini o'rganish uchun Payg'ambar (s.a.v.) huzuriga kelib, kerakli bilimlarni olib, keyin o'z qabilasiga qaytib o'rgatgan musulmonlar orqali boshlangan edi. Bu harakat, bir hududda yashovchi sahobaning bilmagan yoki Payg'ambardan (s.a.v.) eshitmagan hadisni, uni biladigan boshqa shaharda yashovchi boshqa sahobadan o'rganish uchun unga safar qilish (*rihla*) shaklida ham namoyon bo'lgan[2.B,100]. Sahobalarning fathlar natijasida va turli sabablarga ko'ra kengaygan Islom diyorining turli burchaklariga tarqalishlari, tabiiy ravishda, ularning xotiralarida yoki onglarida mavjud bo'lgan hadislarning ham ular bilan birga tarqalishiga sabab bo'lgan. Natijada, hadis talabalariga hadis manbalarini bilish uchun turli ilm markazlariga borib, hadislarni

bevosita ahli ilmning o‘zidan eshitib o‘rganish zarurati tug‘ilgan. Ilk davrlarda faqat cheklangan va aniq belgilangan hududlarga ilmiy safar qilgan hadis talabalarining keyinchalik yanada keng va tarqoq geografik hududlarga safar qilishi boshlangan[3.B,145]. Bu tarzda ulamolar bilan bevosita muloqotda bo‘lib olingan ma’lumotlar mustahkam va ishonchli ta’limga sabab bo‘lgan. Ilm talabasi ko‘plab ulamolar bilan ko‘rishib, ularning turli atamalarini va uslublarini o‘zlashtirib, bu atamalar va metodlarning ilmni boshqalarga yetkazish vositasi ekanligini anglay boshlagan[4.B,745]. Hadis rivoyatlarini olish uchun amalga oshirilgan bu mashaqqatli safarlar musulmonlar orasida birlikni mustahkamlab, hadislar ustida olib borilgan munozara va bahslar esa sahih va zaif hadislarini bir-biridan ajratib olish imkoniyatini yaratgan. Shu bilan birga, hadis o‘rganish uchun safarga chiqqanlarning hamda hadis rivoyat qilganlarning shaxsiyatlari aniqlangan, hadis ulamolariga bir-birlarini yaxshiroq tanish imkonini bergan. Natijada, *rijol* adabiyotiga oid keng qamrovli biografik asarlar tayyorlanib, keyingi avlodlarga yetkazilgan. Hijriy III/ milodiy IX asrda hadislarini yozib olish ma’lum qoidalarga bog‘lanishi, *ijozat* bilan kitoblardan rivoyat qilishga ruxsat berilishi va hadis kitoblariga bo‘lgan ishonchning ortishi natijasida rihla an’anasi kamaygan. Hijriy V/ milodiy XI asrdan boshlab madrasalarning, hijriy VI/ milodiy XII asr o‘rtalaridan esa *Dor al-hadis*larning tashkil topishi bilan *rihla* deb atalgan ilmiy safar an’anasi deyarli nihoyasiga yetgan.

Adabiyotlar tahlili: Movarounnahr, ayniqsa Buxoro va Samarqand shaharlarining geografik xususiyatlari, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy tuzilishi haqida hijriy IV/milodiy X asrda yashagan musulmon geograflarining asarlarida keng ma’lumotlar berilgan. Ushbu asarlarning eng muhimlaridan biri – Muqaddasiy (h. 380/m. 990) tomonidan yozilgan *Ahsanu't-taqosim fi ma'rifati'l-aqolim*dir. Muqaddasiy o‘z asarida Buxoro va Samarqand shaharlarining iqlimi, me’morchiligi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, bozorlari, Islomdan keyin shakllangan mazhablar, shahar aholisining xarakteri va hayot tarzi haqida ma’lumot beradi.

Istaxriy (h. 346/m. 957) va Ibn Havqal (h. 367/m. 977) Movarounnahr, xususan, Buxoro va Samarqand shaharlariga shaxsan safar qilgan va bu hudud haqida keng ma’lumot bergan musulmon geograflar qatoriga kiradi. Istaxriy, Abu Zayd Ahmad ibn Sahl al-Balxiy (h. 322/m. 934) tomonidan yozilgan, ammo bizgacha yetib kelmagan *Kitabu's-surat va'l-aqolim* asaridan foydalanib, *Kitabu'l-masolik va'l-mamolik* nomli asarni yozgan. Istaxriy o‘z asarida hududning geografik xususiyatlari, xalqning tijoriy, madaniy, diniy va ijtimoiy hayoti haqida ma’lumotlar taqdim etadi. Shuningdek, u Movarounnahrning xaritasini ham chizgan.

Ibn Havqal esa Istaxriyning asarini kengaytirib, *Surat al-ard* nomli asar yaratgan. Ibn Havqal o'z asarida Buxoro va Samarqand shaharlarining iqtisodiy va savdo hayoti, Somoniylar davridagi ma'muriy va harbiy tizim, shuningdek, mintaqada qazib olinadigan foydali qazilmalar haqida keng qamrovli ma'lumot beradi. U ham Movarounnahr hududining xaritasini o'z asariga kiritgan. Yoqut al-Hamaviy (h. 629/m. 1229) tomonidan yozilgan *Mu'jam al-buldon* asari Buxoro va Samarqand shaharlarining mahallalari, ko'chalari, qishloqlari va yashash joylari haqida alifbo tartibida ma'lumot beradigan muhim manbadir. Yoqut al-Hamaviy asarda tilga olingan joy nomlarining to'g'ri o'qilishini aniqlashga harakat qilgan, biroq har doim bu borada muvaffaqiyat qozonmagan. Shuningdek, u asarida eslatilgan manzillarda yetishib chiqqan olimlar haqida ham ma'lumot bergan.

Mas'udiy (h. 346/m. 957) tomonidan yozilgan *Muruj az-zahab va ma'odin al-javhar* va Qazviniy (h. 682/m. 1283) tomonidan yozilgan *Asor al-bilod va axbor al-'ibod* asarlari ham Movarounnahrning ijtimoiy, tijoriy va siyosiy hayoti haqida foydalanilgan asosiy manbalar qatoriga kiradi.

Asosiy qism. Buxoro va Samarqand muhaddislari, hadis ilmidagi ma'lum bir darajaga yetgach, hadis olish uchun ilm markazlariga rihla deb ataladigan ilmiy safarlar uyushtirganlar. Movarounnahr mintaqasida hadis ilmining rihlalar orqali tarqalib va rivojlanganini aytish mumkin[5.B,386]. Buxorolik va Samarqandlik muhaddislarning ilmiy safar uchun yo'l olgan markazlarining boshida Bag'dod turardi. Hijriy 273/ milodiy 886 yilda vafot etgan Abu Ahmad Salama ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Mujashi' as-Samarqandiy[6.B,196-197], hijriy 340/ milodiy 951 yilda Bag'dodga kelgan Abu Yahyo Ahmad ibn Muhammad ibn Solih ibn Abdulloh as-Samarqandiy, hijriy 368/ milodiy 978 yilda vafot etgan Abu Muhammad Abdussamad ibn Muhammad ibn Abdulloh al-Buxoriy, Abu Nasr al-Kisoiy Muhammad ibn Ibrohim as-Samarqandiy, Abu Ahmad Hamid ibn Bilol ibn Hasan al-Buxoriy va Abu Nasr Sahl ibn Abdulloh ibn Dovud ibn Sulaymon al-Buxoriy kabi hadis olimlari Bag'dodga safar qilgan, u yerda olimlardan hadis olganlar. Bag'dodlik muhaddislar ham bu muhaddislardan hadis rivoyat qilganlar. Buxoro va Samarqandda yashagan muhaddislar Bag'doddan tashqari ilm markazi bo'lgan boshqa ko'plab shaharlarga ham ilmiy safar uyushtirganlar. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim al-Buxoriy (hijriy 256/ milodiy 870), Buxoroning yetishtirgan eng mashhur hadis olimi edi. Buxoriy, o'z zamondoshlari bo'lgan muhaddislardan hadis olish maqsadida Xuroson, Iroq, Hijoz, Shom, Misr va Bag'dod kabi shaharlarga safarlar qilgan. Bu shaharlardagi olimlardan hadis olgan, bu shaharlardagi muhaddislar esa undan hadis rivoyat qilganlar. Samarqandning mashhur hadis olimi Abu Muhammad Abdulloh ibn Abdurrahmon ibn Bahrom ad-Dorimiy as-Samarqandiy (hijriy 255/ milodiy 869) Samarqandda

tugʻilgan va shu shaharda vafot etgan. Buyuk hadis olimi Dorimiy, hadis ilmi uchun Bagʻdod, Shom va Kufa kabi ilm markazlariga safar qilgan, koʻplab olimlardan hadis rivoyat qilgan va undan ham koʻplab muhaddislar hadis rivoyat etganlar. Dorimiy vafotiga qadar Samarqandda koʻplab shogirdlar yetishtirgan. Hijriy 221/ milodiy 836 yilda vafot etgan Abu Ishoq Ibrohim ibn Shammos as-Samarqandiy hadis ilmi uchun koʻplab shaharlarga safar qilgan, soʻngra Bagʻdodga kelib, u yerda uzoq muddat qolgan. Ilmiy safar qilgan shaharlarida hadis rivoyat qilgan, hadis olimlari esa undan hadis olganlar[7.B,114]. Abu Muhammad Rajoʻ ibn Murajja al-Marvaziy as-Samarqandiy Xuroson, Hijoz, Iroq va Shom ahli orasidan hadis olish uchun safarlar qilgan va hijriy 249/ milodiy 863 yilda vafot etgan. Abu Nasr Ahmad ibn Muhammad ibn al-Husayn al-Buxoriy al-Kalaboziy hijriy 323/ milodiy 935 yilda Buxoroning Kalaboz mahallasida tugʻilgan. U Buxoriy rivoyatlari haqida keng maʼlumotga ega va Movarounnahrda hadis ilmining eng bilimdonlaridan biri sifatida tanilgan mashhur hadis olimidir. Kalaboziy, Iroq va Xuroson shaharlari boʻylab ilmiy safarlar qilgan. Ilmiy safarlardan soʻng Buxoroga qaytib kelgan va hijriy 398/ milodiy 1008 yilda (boshqa bir rivoyatda hijriy 378/ milodiy 988 yilda) vafotiga qadar hadis ilmi bilan mashgʻul boʻlib, asarlar yozgan va shogirdlar tarbiyalagan. Abu Tavba Said ibn Hishom al-Qagʻoziy as-Samarqandiy qogʻoz savdosi bilan shugʻullangan samarqandlik muhaddis edi. U hadis rivoyati uchun ilm markazlariga safarlar qilgan va hijriy 259/milodiy 873 yilda Samarqandda vafot etgan edi. Abu Muhammad Abdulloh ibn Muhammad ibn Yaʻqub ibn Horis ibn Halil al-Buxoriy esa unga berilgan savollarga javob berganligi sababli "ustoz" unvonini olgan buxorolik muhaddis edi. U Xuroson va Iroq tomonlariga ilmiy safarlar uyushtirgan, yoshi ulgʻaygach esa ushbu hududlardan chiqmay, hijriy 340/milodiy 951 yilda Buxoroda vafot etgan edi. Ilm markazlariga safar qilib, bu yerda hadis rivoyat qilgan olimlar orasida samarqandliklardan Abu Bakr Muhammad ibn Ishoq ibn Amir al-Usfuriy, buxoroliklardan Abu Abdurrahmon Muhammad ibn Horun al-Ansoriy al-Kuhunduziy va hijriy 298/milodiy 910 yilda vafot etgan samarqandlik Abu Muhammad al-Bakriy Abdulloh ibn Muhammad ibn Solih ibn Musavvir ham mavjuddir.

Buxoro va Samarqand shaharlaridagi hadis olimlari haj ibodatini ado etish uchun muqaddas zaminga safar qilganlarida, haj yoʻli ustida joylashgan ilmiy markaz boʻlgan shaharlarga ham tashrif buyurib, bu yerda hadis olimlari bilan uchrashar va hadis olardilar. Ilm markazlarida boʻlgan olimlar ham haj safariga chiqqan ushbu muhaddislardan hadis rivoyat qilardilar. Haj safariga chiqib Bagʻdodga kelgan va bu yerda hadis olimlaridan hadis olgan, shuningdek, oʻzidan Bagʻdodlik muhaddislarning hadis rivoyat qilganlari orasida hijriy 309/milodiy

921 yilda haj safariga chiqqan Abu Sahl Hamid ibn Hakam ibn Hasan al-Buxoriy, hijriy 346/milodiy 957 yilda vafot etgan buxorolik Ibrohim ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hishom, hijriy 357/milodiy 968 yilda, boshqa rivoyatga ko'ra hijriy 360/milodiy 971 yilda vafot etgan Muhammad ibn Abdulloh ibn Yusuf ibn Savor al-Bazzoz al-Buxoriy va hijriy 349/milodiy 960 yilda vafot etgan Abu Qosim Abdulloh ibn Amr ibn Muhammad ibn G'azvon al-Buxoriyni ko'rsatish mumkin. Buxorolik va samarqandlik hadis olimlari orasida haj safariga chiqib, hijriy 341/milodiy 952 yilda Bag'dodga kelib, ushbu haj safarini ilmiy sayohatga aylantirganlardan Buxorolik Abu Muhammad Amr ibn Is'hoq ibn Ibrohim ibn Ahmad al-Qurashiy, Abu Nasr Lays ibn Nasr ibn Jibril ibn Xafs al-Buxoriy va Abu Nasr Luqmon ibn Halil ibn Abdulloh ibn Hotim as-Samarqandiy mavjuddir. Ja'far ibn Muhammad ibn Ash'as as-Samarqandiy va Abu Sa'd Hammom ibn Idris ibn Muhammad ibn Ja'far al-Buxoriy ham haj safariga chiqib Bag'dodga kirib o'tgan, bu yerda hadis olimlaridan hadis olib, o'zlaridan Bag'dodlik olimlarning hadis rivoyat qilgan muhaddislar qatoridan joy olganlar.

Xulosa. Movarounnahr muhaddislarining ilmiy safarlari (rihlalari) hadis ilmi tarixida muhim metodologik va institutsional o'zgarishlarga zamin yaratgan hodisa sifatida namoyon bo'ladi. Ilmiy rihla — faqat bilim olish emas, balki hadislar rivoyatining ishonchliligini ta'minlash, ilmiy zanjirlarning aniqligi va sahahlik mezonlarini mustahkamlashga qaratilgan strategik harakat edi. Rihla jarayonida hadislarni shaxsan ishonchli ustozlardan eshitish, turli manba va rivoyat variantlarini qiyosiy tahlil qilish imkoniyati yuzaga kelgani, hadis ilmining tanqidiy tahlil metodologiyasini rivojlantirishga xizmat qildi.

Movarounnahr muhaddislarining Bag'dod, Hijoz, Shom, Xuroson va boshqa ilmiy markazlarga qilgan ilmiy sayohatlari hadis ilmini mahalliy doiradan global tarmoq sifatida shakllantirdi. Ushbu safarlar natijasida ilmiy madaniyatda ixtisoslashuv, zanjiriy rivoyat (Isnod) va biografik adabiyotlar (tarojim va rijol ilmi) rivojlandi. Ayniqsa, Movarounnahr muhaddislarining ilmiy mashaqqatlarga sabr-toqat bilan yondashgani, ular nazdida hadis ilmi faqat naql emas, balki tanqidiy verifikatsiya va ilmiy ehtiyotkorlikni talab etuvchi ixtisoslashgan soha bo'lganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, hadis ilmidagi rihla jarayonlari ijtimoiy va siyosiy omillar bilan ham uzviy bog'liq edi:

Movarounnahrda siyosiy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish va shaharlarning ilmiy markaz sifatida rivojlanishi hadis ilmi taraqqiyoti uchun qulay zamin yaratdi. Hadis olish maqsadida amalga oshirilgan safarlar, o'z navbatida, mintaqaning madaniy va ilmiy salohiyatini oshirdi, uni umumislomiy ilm-fan tarmog'iga faol integratsiyalashuviga imkon berdi. Natijada, Movarounnahr muhaddislarining rihla an'analari nafaqat mintaqaviy, balki umumislomiy hadis madaniyatining barpo

etilishida muhim omil bo'lib xizmat qildi. Bu holat rihlaning hadis ilmidagi o'rnini faqat tarixiy fenomen emas, balki metodologik tamoyil sifatida ham baholash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qur'oni karim
2. Ko'chiyit, Talat, Hadis tarihi, T.D.V. Yayinlari, Ankara 2009
3. Barthold, Vassiliy Viladimiroviç. Islam Medeniyeti Tarihi, (Çev. Fuad Köprülü), D.G.B. Yayinlari, Istanbul 1940.
4. Ibn Haldun Abdurrohman ibn Muhammad (808/1406), Kitabu'l-ibar va divanu'l mubtada'i va'l-xabar fi ayyami'l-arabiy va'l-ajamiy va'l-Barbar va man asarahum min zavi's-Sultani'l-akbar, Doru'l-fikr, I-VIII, Bayrut 2001.
5. Sandıkcı, S. Kemal, İlk Üç Asırda İslam Coğrafyasında Hadis, D.G.B. Yayinlari, Ankara, 1991.
6. Hatib al-Bag'dodiy, Abu Bakr Ahmad ibn Ali (463/1070), Tarixu Bag'dod av Madinati's Salam, thq. Bashshar Avvad Ma'ruf, Doru'l-g'arbi l-islami, I-XVII, Bayrut. 2001
7. Sam'oniyy, Abu Sa'd Abdulkarim ibn Muhammad ibn Mansur (562/1166), *Kitabu'l-ansob*, thq. Abdullah Umar al-Barudiy, Daru'l-jannan, I-V, Bayrut 1988.
8. Nasafiy, Najmiddin Umar ibn Muhammad ibn Ahmad (537/1142), *al-qand fi Zikri ulamai Samarqand*, thq. Nazar Muhammad al-Faryabiy, Maktabatul-Kavsar, Saudi Arabiston 1991.

**ХОНДАМИРНИНГ “МАКОРИМ УЛ-АХЛОҚ” АСАРИДА ИСЛОМ
ФАЛСАФАСИНИНГ АХЛОҚИЙ МУШОҲАДАСИ**

***Вохидова М.Т. – Бухоро давлат техника университети “Ижтимоий
фанлар ва жисмоний маданият кафедраси” доценти***

Калит сўзлар: маданият, санъат, мутасаввиף, комиллик, инсонпарварлик, адолат, жамият, бағрикенглик.

Аннотация. В статье рассматривается, как произведение Гиясиддина Хондамира «Макарим ул-Ахлак» является ценным источником о жизни, литературной, научной и общественно-политической деятельности великого узбекского поэта и мыслителя, государственного и общественного деятеля Алишера Навои. В статье рассматриваются беседы Навои с простыми людьми — ремесленниками, его находчивость и острый ум.

Ключевые слова: культура, искусство, мистицизм, совершенство, гуманизм, справедливость, общество, толерантность.

Annotation. The article discusses how the work of Giyasiddin Khondamir "Makarim ul-Akhlaq" is a valuable source about the life, literary, scientific and socio-political activities of the great Uzbek poet and thinker, statesman and public figure Alisher Navoi. The article examines Navoi's conversations with ordinary people - artisans, his resourcefulness and sharp mind.

Key words: culture, art, mysticism, perfection, humanism, justice, society, tolerance.

Гиёсиддин Хондамирнинг «Макорим ул-ахлоқ» («Олижаноб хулқлар») асари буюк ўзбек шоири ва мутафаккири, давлат ва жамоат арбоби Алишер Навоийнинг ҳаёти ҳамда адабий, илмий ва ижтимоий-сиёсий фаолияти тўғрисидаги қимматли манба ҳисобланади.

Хондамирнинг бу асари Алишер Навоийнинг сермахсул адабий ва илмий фаолияти билан биргаликда унинг мамлакат сиёсий барқарорлиги, ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ҳамда илм-фан, маданият, адабиёт ва санъатнинг тараққиётига қўшган улкан ҳиссаси тўғрисида ҳикоя қилади. «Мақорим ул-ахлоқ» улуғ шоир, тасаввуф олами вакили Алишер Навоийнинг гўзал хулқлари ва юксак инсоний фазилатлари тўғрисидаги маълумотлар билан безатилган биографик асардир. Унда шоирнинг туғилишидан вафотига қадар бўлган сермазмун ҳаёти гўзал услубда баён этилган.

«Мақорим ул-ахлоқ» асарида шундай дейилади: дебочасининг зийнати бўлган ҳамду сано ҳамда энг гўзал васфлар мажмуаси варақларини безаб турувчи шукр ва миннатдорчилик фақатгина қудрат ва яратувчилик қалами ҳамда фитрат ва ихтиро хомасининг¹ саҳифаларига мавжудлик белгисини чизган ва «Мен яширин хазина учи билан олий ва паст махлуқотлар эдим» хазинаси эшигини «Билинмоқ истадим ва мавжудотни бор этдим»² калити билан очган ва ўз маърифати³ воситаларининг шакл ва мазмунини маълум қилган Яратувчигагина тегишлидир.

Маснавий:

*Маърифати кўрсатмаса йўлимни,
На Худони танирдим, на ўзимни.
Ўйлайвериб бағримизни қилсак қон,
Бу марҳамат шукрин қиламиз қачон?*

[Ул зот] инсоният мавжудлиги ғунчаси унинг иноят гулистонида ва «[Лойдан ясалган инсонга] ўз руҳимдан пуфлаб киргиздим»⁴ шаббодаси эсишларида⁵ энг яхши бир тарзда очилган ҳамда улардан бир тоифасининг иқболи ниҳоли унинг саховат бўстонида ва «[Бир-бирларини буйсундиришлари учун] баъзиларидан баъзиларининг даражаларини кўтариб

¹ Хома // (форс-тожикча) - қалам.

² Бу ерда кудсий ҳадисдан олинган иборалар келтирилган.

³ Маърифат // (арабча) - таниш, билиш. Бу ерда банданинг ўз яратувчиси ва тақдирини белгиловчи бўлган Худони таниши ва билиши назарда тутилмоқда

⁴ Арабчадаги асли: //Қуръони карим, «Ҳижр» сураси, 29-оят ва «Сод» сураси, 72-оят. // Бундан кейин келтириладиган барча оятларнинг ўзбекча таржималари Шайх Абдулазиз Мансур томонидан амалга оширилган таржима ва тафсир асосида берилди. Қаранг: Абдулазиз Мансур. Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. - Тошкент: «Тошкент ислом университети», 2012.

⁵ «Мақорим ул-ахлоқ» асарининг Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар хазинасида сақланаётган 5278 рақамли қўлёзма нусхаси (16-варақ, 8-к.) (Бундан буён қисқача қилиб, «асарнинг 5278 рақамли қўлёзма нусхаси» дейилади), ушбу асарнинг мазкур марказда «Нодир» фондда сақланаётган 5340 рақамли қўлёзма нусхаси (16-варақ) (Бундан кейин қисқача қилиб, «асарнинг 5340 рақамли қўлёзма нусхаси» деб берилди) ҳамда «Мақорим ул-ахлоқ» асарининг Техрон нашрида (39-б, 9-к.) «шаббодаси эсишларида» маъносини билдирувчи «ба танассуми насим» бирикмаси хато тарзда «ба табассуми насим» («шаббодаси табассуми билан») кўринишида келтирилган. «Мақорим ул-ахлоқ» асарининг Техрон нашри тўғрисида қаранг: Гиёсиддин ибн Хумомиддин Хондамир. Мақорим ул-ахлоқ, Муҳаммад Акбар Ашиқ таҳрири остида. Техрон: 1999 (Кейинги ўринларда қисқача қилиб «асарнинг Техрон нашри» деб кўрсатилади).

қўйганмиз»¹ [ояти]га мувофиқ равишда ҳақиқатларни англаганлиги ва билимларни эгаллаганлиги туфайли юқорига қараб ўса бошлаган сахий ва олийхиммат бир зотдир.

Байт:

*Халқнинг толеин биринчи сафда
Куйди у иноят тақвими (2а) ичра.
Азалдан то абад не қилса қилур,
Ҳар неки қилса ҳам, ким «қилма» деюр?»²*

Ушбу асар бошида Аллоҳга бўлган муҳаббат, ҳамду сано билан бошланиб, Аллоҳ таоло инсонни мукаррам зот этиб яратганининг эътироф этади. Инсоннинг фаришталар олдида улуғлиги илм билан бўлди. Шунингдек авлодларининг фазилати ва улуғлиги ҳам, дунё ва охиратда муваффақиятга эришиш ва юксалиш, яшаш ва юксак поғоналарга кўтарилиш илм билан ҳосил бўлади.

Ўқиш ва ўрганишдек шарафли нарса йўқ. Қуръони Каримнинг илк ояти “ўқи” амри билан бошланиши ўқиш ва ўрганиш қанчалик улуғ эканлигининг ёрқин далилидир. “Илм” сўзи эса Қуръони каримнинг саккиз юз ўн бир жойида турли мавзуларда келади.

Аллоҳ таоло Қуръони Каримда илмли кишиларнинг мартабаларини юксак даражаларга кўтаришини баён қилиб:

... سورة المجادلة 11 تَعْمَلُونَ خَيْرٌ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا

“... Аллоҳ сизлардан имон келтирган ва илм ато этилган зотларни (баланд) даража (мартаба)ларга кўтарур. Аллоҳ қилаётган (барча яхши ва ёмон) амалларингиздан хабардордир”, — деган. (Мужодала 11)

Ушбу ояти каримадан ҳам кўриниб турибдики, илмли кишиларнинг мартабаси Аллоҳ таолонинг наздида юксакдир.

Хондамир ижодида ҳам илмнинг шарафи ва афзаллиги Навоий ҳаёти билан боғланган.

Асарда икки жиҳатдан қимматлидир:

биринчидан, улуғ шоир, давлат арбоби ва мутафаккир ҳақида кўплаб маълумот ва фактлар берилган,

иккинчидан, бу китоб замондошларининг Навоийга бўлган муносабатининг жонли гувоҳи бўлиб, улуғ шоирнинг “Маънавият

¹ Арабчадаги асли: Таржимаси: // Қуръони карим, «Зухруф» сураси, 32-оят

² Форсчадаги асли:

*Толеъи мардум аз шумори нухуст
Карда ба тақвими иноят дуруст.
Кунмакун ўрост зи нав то куҳан
Хар чи кунад кист, ки гўяд макун?*

таълимоти” ижодига берилган баҳодир. Бу асарда Навоий ҳаёти, ижоди, давлат фаолияти билан танишамиз. Хондамир улуғ шоирнинг туғилиши, болалик йиллари ҳақида батафсил ҳикоя қилади. Навоийнинг дўсти Ҳусайн Бойқара ва Навоийнинг саройдаги ҳаёти ва санъатга ҳомийлигига алоҳида эътибор беради. Асарда Навоийнинг маориф ривожи, қурилишга ва ободонлаштиришга ажратган катта маблағлари ҳақида сўз боради. Навоий халқ учун бир қатор қилган ишлари ёритилган. Алишер Навоий халқ ҳомийси сифатида Ҳирот аҳолисидан олинадиган солиқнинг ярмини тўлаган. Навоий деҳқонларнинг меҳнатидан адолатли фойдаланган, уларни таъминлаган, олинган фойдани таълим муассасаларига, фан ва санъат ходимларига сарфлаган.

Макорим ул -ахлоқ асарига хос бўлган икки хусусиятни таъкидлаш лозим. Асарда Навоийнинг таржимаи ҳоли эмас, балки шоирнинг ўзига хос хислатлари баён этилган. Асарнинг боши шоир туғилишидан бошланган бўлиб, Хондамир иккинчи бобда унинг Ҳусайн Бойқаро саройида хизмат қилган даври ҳақида ҳикоя қилади. Навоийнинг болалиги, унинг илк шеърӣ тажрибаси, Лutfий билан учрашувлари муаллиф томонидан учинчи ва охирги бобларда тасвирланган. Мирзо Хондамир китобнинг сўнгги саҳифаларида Шохрух вафотидан кейин Алишер Навоий оиласининг ҳаёти ҳақида ҳикоя қилади. Хондамир Навоийнинг феъл-атвори, дунёқараши, одатлари, эътиқоди руҳий ҳолати ҳақида жуда кўп маълумотлар берган. берган. Ушбу асардан Навоийнинг оддий халқ - ҳунармандлар, ёлланма ишчилар билан ҳазил-мутойиба суҳбатлари, топқирлиги, ўткир ақли ҳақида билиб оламиз. Ҳазрат Навоийнинг муруввати нафақат фақир мискинлар, талабалар ва илм аҳлига, балки барча жонзотга қаратилганини Хондамир алоҳида қаламга олган. «Макорим ул-ахлоқ» асарида Хондамир шундай воқелардан бирини келтириб, муаллиф чодирда уя қурган қуш, кийимга илинган чумоли ҳақида ҳикоя қилади.

«Бир куни ҳидоят насабли Амир (Алишер Навоий) аср намозини адо қилгандан сўнг, кундалик одатига қарши, намозда бўлмаганларни суриштиришга киришмай, тез суръат билан ўзининг хусусий боқчасига қараб йўлланди ва бирор жойда тўхтамасдан етиб борди. У чоқда Амир олдида бўлган одамлар ҳайрон бўлишди. Олий ҳазрат улардаги бундай фикрни англаб, гавҳар сочувчи тил билан шундай деди:

– Мен масжидга келаётганимда фалон жойда таҳорат олган эдим, намоз сафида турганимда елкамда бир чумоли кўрдим. Билдимки, таҳорат қилган жойда у менга илашган экан. Мабодо у менинг елкамдан тушиб, озор топса ва ўз уясининг йўлини тополмаса, шу сабабдан уволига қоларман, деб

кўрқдим. Шунинг учун намоздан кейин тезлик билан таҳорат олган жойга бориб, уни уяси олдига қўйдим ва озор етказиш ташвишидан қутулдим.

Олий ҳазратнинг хизматидагилар бу ҳикояни эшитгач, унинг ғоят раҳмдиллигидан ҳайрат денгизига чўмдилар ва тилларини дуога ва раҳматлар айтишга очдилар».

Бу воқеаларнинг барчаси Алишер Навоийнинг меҳр-оқибати, меҳр-шафқати, мулойимлиги ва раҳм-шафқатидан далолат беради. Хондамир шоирнинг миллий-адабий фаолиятига баҳо беришда Бобур, Давлашоҳ каби замондошларининг фикрларига эргашади. Навоийнинг буюк замондошлари унинг ҳақиқатга муҳаббатини юксак баҳолайди. Захириддин Муҳаммад Бобур шундай ёзган эди: “*Алишербек ажойиб инсон, у туркий тилда шеър ўқийди, ҳеч ким шеърни бунчалик кўп ва яхши ўқимайди*”. Навоийдек инсонлар юз йилда бир туғилади, деган Давлатшоҳ. Давлатшоҳ Навоийни фақат пайғамбарларга хос бўлган иборалар билан таърифлайди: *Ясриб биз учун азиз бўлганидек, пайғамбарга раҳмат, Ҳирот шукр, улуг шоир туфайли*.

Хондамир Навоий таржимаи ҳолидан мисоллар олиб, бошқаларга ўрناк бўлишга қодир, ислом дини нуқтаи назаридан идеал шахсни кўрсатмоқчи бўлган. Бинобарин, “Мақорим ул-ахлоқ”нинг деярли ҳар бир бобида қайсидир бир диний ахлоқий тезислар келтирилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Хондамир. Мақорим ул-ахлоқ. Ёшлар нашриёт уйи. Тошкент 2018. Б-9
2. . Сирождидинов Ш., Юсупова Д., Давлатов О. Навоийшунослик. Дарслик. “Тамаддун”. Тошкент. Б-7
3. . <https://orifolib.uz/mavzu/zayniddin-vosifi/>
4. Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн. Фан нашриёти. МАТ. 12-жилд. Тошкент. 2000. Б-29

QAZVINIY “HIKMAT AL-AYN” RISOLASI

Aliqulov Raxmonqul Abduqayumovich – Mir Arab oliy madrasasi katta o‘qituvchisi, Buxoro davlat texnik universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotasiya. Ushbu maqolada Najmiddin Ali ibn Umar ibn Ali Qazviniyning “Hikmat al-ayn” asarida keltirilgan borliq va yo`qlik masalalari va bu mavzudagi dalillari va qarashlari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Qazviniy, Borliq, Yo`qlik, Mumkin, Mavjud, Zarur, Olam, Haqiqat.

Borliqning mohiyatini, xususan uning cheksizligi va inson hayotining unga bogʻliqligini oʻrganish bugungi kunda ham falsafaning asl mazmun-mohiyatini ifodalovchi sifatlarini namoyon etadi. Bu muammolar bugun ham barcha avlod faylasuflarini qiziqtiradi. Zero, hozirgi borliq masalasi koʻp jihatdan muammoli

bo'lib qoldi, ya'ni dunyoda ekologik tanglik tobora kuchayib bormoqda, zamonaviy fan-texnika taraqqiyotining salbiy ta'siri yaqqolroq sezilmoqda, yadro urushi xavfining dahshatli qiyofasi yorqin ko'rinish kasb etmoqda. Borliqning bunday muammoliligi nafaqat uni tabiiy jarayon sifatida, balki insonning butun hayot yo'li davomida anglab etiladi.

“Hikmat al-ayn” (arab. *حكمة العين*) — Najmiddin Ali ibn Umar ibn Ali Qazviniiy (vaf. 675/1276) tomonidan yozilgan mantiq va metafizikaga oid asar bo'lib, o'rta asrlarda Sharqda mantiq ilmida juda mashhur bo'lgan. Bu asarga bir qancha sharhlar yozilgan, ulardan biri Shamsiddin Muhammad ibn Muborak Shoh Buxoriyning "Sharh hikmat al-ayn" asari hisoblanadi. Ushbu sharh mantiq ilmidan asosiy darslik sifatida o'rta asr madrasalarda keng foydalanilgan.

Mutafakkir asrad borliq va yo'qlik masalasiga alohida e'tibor qaratib, bahs yuritadi.

البحث الأول: في الوجود والعدم

المسألة الأولى: في أن تصور الوجود والعدم بديهي

. تصور وجودي بديهي, والوجود جزء منه, وتصور جزء المتصور بالبدئية بديهي, فالوجود بديهي

Mazmuni: Birinchi bahs. Borlik va yo'qlik masalasi bo'lib, bu kategoriyalar o'z-o'zidan tushunarli haqiqatdir. Mening borligim aniq haqiqat bo'lib, mutlaq borliq uning bir qismidir. O'z-o'zidan tasavvur qilinayotgan narsaning bir bo'lagini tasavvur qilish ham o'z-o'zidan haqiqat bo'ladi. Demak, borliq o'z-o'zidan ravshan haqiqatdir. [1,95.]

المسألة الثانية: في أن الوجود مشترك

وهو مشترك وإلا لزال اعتقاد الوجود بزوال اعتقاد الخصوصيات، ولبطل انحصار الشيء في الوجود والمعدوم ضرورة أن الواقع في مقابلة المعدوم وجود خاص حينئذ ولما صح انقسامه إلى الواجب والممكن، والتوالي باطلة. أما الأول؛ فلأننا إذا اعتقدنا أن الممكن الموجود له سبب ممكن الوجود جزمنا بوجود السبب، وإذا اعتقدنا أن ذلك السبب واجب الوجود زال اعتقاد كونه ممكن الوجود، ولا يزال اعتقاد وجوده. وأما الآخران فظاهران. والشرطية الأولى ممنوعة، لاحتمال أن يكون وجود كل ماهية ممكنة زائد عليها ولجواز قيام بعض أفرادها بنفسه وهو الوجود الواجب، فلا يجب زوال اعتقاده بزوال اعتقاد الخصوصية. وكذا الثانية، لأن المقابل لعدم كل ماهية هو وجودها الخاص بها. وأما ما ذكرناه لبطلان التالي فضعيف، لجواز أن يكون الاشتراك لفظياً. ولهذا لا يزول اعتقاد الوجود بزوال اعتقاد الخصوصية، وعلم منه ضعف بطلان التالي الشرطية الثالثة. والأولى أن يقال: الوجود كون الشيء في الأعيان. ولا شك في أن الموجودات بأسرها مشتركة في هذا المعنى.

Ikkinchi masala. Vujud mushtarakdir ya'ni, yagona narsaga tegishli bo'lmagan umumiy tushuncha. Mavjudlik mushtarak bo'lishi shart. Aks holda, birinchidan, xususiyatlar haqidagi e'tiqod yo'qolishi bilan mavjudlik haqidagi e'tiqod ham barham topadi. Ikkinchidan, narsalar borliq va yo'qlik doirasiga cheklanishi bekorga aylanadi. Chunki u holda yo'qlikning muqobilida xos mavjudlik turishi kerak bo'ladi. Uchinchidan, narsaning vojib (ya'ni, mavjud

bo'lishi shart, bo'lishi zaruriy) va mumkin (ya'ni, bor bo'lishi ham, yo'q bo'lishi ham mumkin, bor bo'lishi mantiqan zarur bo'lmagan narsa) ga bo'linishi durust bo'lmay qoladi.

Albatta, ushbu uch faraz botildir. Birinchisiga kelsak, agar biz mavjud mumkin narsaning qandaydir mumkin sababi bor deb bilsak, o'sha sababning borligiga jazm ila hukm qilgan bo'lamiz. So'ngra o'sha sababni vujudi vojib narsa deb bilsak, uning vujudi mumkin ekanligi tushunchasi yo'qoladi, lekin mavjudligi e'tiqodi qolaveradi. Ikkinchi va uchinchilarning botilligi esa ko'rinib turibdi.

Birinchi sharti noto'g'ridir. Negaki, u holda har bir mumkin mohiyatning vujudi mohiyatning o'zidan ortiqcha narsa bo'lishi mumkin hamda ayrim bo'laklari o'z-o'zicha mavjud bo'lishi joiz. Vojib vujud aynan shu narsadir. Shu sabab, xususiyat e'tiqodi bekor bo'lishi bilan uning ham bekor bo'lishi shart emas.

Ikkinchisi ham shunday. Negaki har bir mohiyatning yo'qligi muqobilida uning o'ziga xos vujudi yotadi.

Bu farazning botilligi haqida ayrim olimlar aytgan gap zaifdir. Chunki mushtaraklik lafziy bo'lishi mumkin edi. Shu sabab xoslik e'tiqodi bekor bo'lishi ketidan vujud e'tiqodi bekor bo'lib qolmaydi. Bundan ma'lum bo'ladiki, uchinchi shartining natijasi botilligi zaifdir. Buning munosib javobi quyidagicha: Vujud degani narsaning muayyan mohiyatlarda joylashishini anglatadi. Shubha yo'qki, mavjud narsalarning barchasi bu ma'noda mushtarakdir. [1,96.]

Borliq - olam va har qanday turdagi mavjudlikni ifodalaydigan falsafiy kategoriya bo'lib, faylasuflar tomonidan turli g'oyalar berilgan. Tasavvufda borliq tushunchasi vahdati vujud, vahdati shuhud va vahdati mavjud nazariyasi tahlil qilingan. Mazkur nazariya ham falsafiy, ham irfoniy asoslarga tayanadi.

Sharq faylasuflarlari ayniqsa, Qazviniy ta'limotida borliq va yo'qlik masalasi tajriba va kuzatuv, mantiqiy tahlil va umumlashmalar orqali tabiat, inson va jamiyatni tadqiq etish yo'lidan borgan. Ko'rinadiki, ahli kalomda ham, ahli hikmatda ham aqliy-mantiqiy ilm, tajriba qilish, bilim asosiy o'ringa ega bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. نجم الدين دبيران كاتبي قزويني. حكمة العين. تهران, انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, 1384ش. ص. 400

**YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTI RIVOJIDA UCHINCHI
RENESSANSNING O‘RNI**

***Karimov Bozarqul Xuddayberdiyevich – Buxoro davlat texnika universiteti
“Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrasida dotsenti, falsafa fanlari
nomzodi.***

Annotasiya: Maqolada musulmon jamiyatining ma’naviy va ma’rifiy taraqqiyoti, komil inson shaxsi tarbiyalashda ma’naviy poydevor hisoblangan - hadis ilmi va an’anasining tarbiyaviy ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, Yangi O‘zbekiston ijtimoiy-ma’naviy hayoti va inson shaxsi kamolotida hadislarining o‘rni falsafiy tahlil etiladi. Yangi O‘zbekistonni rivojlantirishning ma’naviy sohasidagi strategik vazifalarini ham belgilab berdi: “Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir. Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Bu ta’rifda inson faoliyatining barcha ma’naviy qirralari qamrab olingan bo‘lib, biz bundan buyon ma’naviyat haqida so‘z yuritganimizda unga metodologik asos sifatida tayanamiz.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, taraqqiyot, uchinchi renessans, ma’naviyat, ma’naviy hayot, ma’rifat, jamiyat, komil inson tarbiya.

“Renessans” lug‘aviy fransuzcha “qayta tug‘ilish” degan ma’noni anglatadi. Atama sifatida uning mazmuni ancha keng: madaniyatda, ilm-fanda, san’atda, ta’lim-tarbiyada, umuman, jamiyat hayotida uzoq muddatli turg‘unlikdan keyin qayta jonlanib, tez rivojlanishni, ijtimoiy ong va qadriyatlar tizimi yangi sifat bosqichiga chiqishini bildiradi. Ilk bor atama Yevropada o‘rta asrlar mutaassibligidan keyin 15-16 asrlardagi rivojlanish davriga nisbatan qo‘llanilgan. Renessans atalmish mazkur ijtimoiy hodisa o‘zbek tiliga Uyg‘onish davri deb o‘girilgan.

Uyg‘onish davri (Renessans) Markaziy Osiyo, Eron, Xitoy, G‘arbiy Yevropada yuz bergan alohida madaniy va tafakkuriy taraqqiyot davri. “Renessans” atamasi dastlab Italiyadagi madaniy-ma’naviy yuksalishga nisbatan qo‘llanilgan, uni o‘rta asrlar turg‘unligidan yangi davrga o‘tish bosqichi deb baholaganlar. Osiyo markazida joylashgan Movarounnahr, Xuroson va Eronda Italiyaga qaraganda bir necha asr oldin ulkan madaniy ko‘tarilish yuz bergan, ilm-fan, falsafa, adabiyot kuchli rivojlanib, ilg‘or insonparvarlik g‘oyalari jamiyat fikrini band etgan, aqliy va ijodiy faollik gurkiragan. Bu davr dunyo ilmida “Musulmon Renessansi” yoki “Sharq Uyg‘onishi” nomi bilan atalib kelinmoqda.

Bugun jahon miqyosida yurtimiz haqida so‘z ketganda, “Yangi O‘zbekiston” iborasi tilga olinmoqda. Bu keyingi yillarda taraqqiyotning mutlaqo yangi bosqichiga qadam qo‘yganmiz, erishayotgan zalvorli yutuqlarimizning munosib e’tirofidir. “Yangi O‘zbekiston”da Uchinchi Renessans poydevorini bunyod etish uchun ta’lim tizimidagi islohotlarni tubdan takomillashtirish zarur bo‘ladi.

Birinchi Renessans negizida IX-XII asrlarda Movarounnahr zaminida shakllangan va samarali faoliyat ko'rsatgan ilmiy-madaniy markazlar muhim o'rin tutadi. Ahmad al –Farg'oniy, Abu Hafsi Kabir Buxoriy, Imom al-Buxoriy, Imomat-Termiziy, Abu Mansur Moturidiy, Muhammad al-Xorazmiy, Abu Ali Ibn Sino, Beruniy, Farobiy, Mahmud Zamaxshariy, Burxoniddin Marg'inoniy kabi minglab daholarni zakovati tufayli erishilgan olamshumul yutuqlar yurtimizda tom ma'nodagi yuksalishni ta'minladi va xalqimiz ruxida Birinchi Renessans deb e'tirof etildi. Temur va temuriylar davridagi yuksalish, Mirzo Ulug'bek davridagi yuksalish, Mirzo Ulug'bek rahnamoligi va faol ishtirokida bunyod etilgan o'ziga xos akademiya, observatoriya, noyob kutubxona va o'z davrining oliy o'quv yurti bo'lgan madrasa ilm-fan yuksalishi, Ulug'bek madrasalari, 1417, 1420, 1433 ilm-fan taraqqiyoti uchun xizmat qildi. Bu davrda yurtimizda Ikkinchi Renessans sifatida tan olindi.

2016 yilda Samarqand shahrida bo'lib o'tgan xalqaro anjumanda ishtirok etgan o'sha paytda jahon saylik tashkiloti bosh kotibi bo'lgan nufuzli siyosiy arbob Tolib Rifoiy "Movarounnahr o'rta asrlarda dunyoning Silikon vodiysi bo'lgan" degan edi.

Haqiqatda ham yurtimizda faoliyat ko'rsatgan ilmiy markazlar va madrasalarda mahalliy xalq vakillari bilan bir qatorda musulmon dunyosining turli o'lkalaridan kelgan chet elliklar ham tahsil olgan. Masalan adib sifatida olamshumul shuhrat qozongan, matematik olim bo'lgan Umar Xayom Samarqanddagi madrasalardan birida tahsil olgan. O'qishi davomida o'zining yirik matematik asarlaridan birini yaratib, uni ustoz, Samarqand qozikaloni Abdurahmon Alaqaqa bag'ishlagani manbalarda qayd etilgan.

Bugungi kunda yurtimizda kechayotgan serqirra jarayonlar mohiyatini "Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari" degan da'vatkor g'oya tashkil etmoqda. Mazkur g'oya Prezidentimiz ilgari surgan Uchinchi Renessans mohiyatini o'zida mujassamlashtirgan. Siz ta'lim-tarbiya tizimida faoliyat ko'rsatayotgan ustozlar bu jarayonda faol ishtirok etishimiz lozim.

Fikrimizcha, Uchinchi Renessansga poydevor qo'yilishi 2016 yil dekabr oyi so'ngida, yurtimiz ilm-fani fidoiylari – akademiklar bilan uchrashuvdan boshlangan edi.

Mamlakatimizda Uchinchi Renessansga ilk qadamlar haqida fikr yuritganda, uning quyidagi dinamikasiga e'tibor qaratish lozim.

2017 yil 14 sentabr kuni Prezidentimiz qarori bilan Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi-internati va Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishlariga oid

fanlarni chuqurlashtirib o‘tishga ixtisoslashtirilgan maktab tashkil etildi. 2017 yil 29 noyabrda Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etildi.

Uchinchi Renessansga qo‘yilgan qadamlar haqida gapirganda, mamlakat rahbarining iqtidorli yoshlarni izlab topish, ularning istedodini yuzaga chiqarish maqsadida 2019 yil 30 avgustda “Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori hamda mazkur hujjat asosida Innovatsion rivojlanish vazirligi huzurida tashkil etilgan “Yoshlar akademiyasi”ni eslash lozim.

Ushbu maqsad yo‘lida yoshlarimiz o‘z oldiga katta marralarni qo‘yib, ularga erishishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko‘mak berish – barchamiz uchun eng ustuvor vazifa bo‘lishi zarur. Shundagina farzandlarimiz xalqimizning asriy orzu-umidlarini ro‘yobga chiqaradigan buyuk va qudratli kuchga aylanadi.

Uchinchi Renessans g‘oyasini hayotiy va ta‘sirchan milliy g‘oyaga aylantirishni nimadan boshlamoq kerakligini ham anglab yetishimiz zarur.

Holva degan bilan og‘iz chuchimaganidek, Renessans degan bilan u sodir bo‘lib qolmaydi. Buning uchun har tomonlama puxta o‘ylangan siyosat olib borilishi, xalqda ruhiy ko‘tarilish, qat‘iy irodali intilish yuz bermog‘i zarur.

Avvalo, tushuncha mazmunini aniq ochib berish, aholining barcha qatlamlari, avvalo, yoshlar ongiga yetkazish kerak. O‘tmish renessanslari davrida ajdodlarimiz nimalarga erishganini, jahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan hissasini, boshqa xalqlar, mintaqalar yutuqlari bilan taqqoslab, jahonning yetakchi madaniyatlaridan, ilm-fani, san‘ati va adabiyotlaridan birini, ilg‘or ijtimoiy fikru qarashlarini yaratganini qisqa, lo‘nda, dabdabali jumalalarsiz yoritish zarur.

Shuningdek, ularning inqiroz sabablari xolis tahlil etilmog‘i lozim. Buyuk geografik kashfiyotlar tufayli Buyuk Ipak yo‘lining to‘xtab qolgani ob‘ektiv sabablardan biri bo‘lsa-da, ichki va tashqi nizolar, taxt talashlar, ayirmachilik va uch davlatga bo‘linib ketish, inson komilligi faqat insonning ichki dunyosiga qaratilib, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga yetarlicha e‘tibor bermaslik kabi sub‘ektiv omillar inqirozni keltirib chiqargan asosiy sabablar edi. Tarixdan saboq olish, tegishli xulosa chiqarish uchun bular yoshlar, aholi ongiga yetkazilishi kerak. Biz ko‘proq avvalgi uyg‘onish davrlarimizning yutuqlarini faxr bilan e‘tirof etib, negadir ularning inqirozi sabablari haqida gapirishni unchalik xushlamaymiz.

Birinchi va ikkinchi renessanslarning tarixiy sharoiti va davri talablari, imkoniyatlarini haqqoniy baholab, Yangi Renessansning tarixiy sharoitlari va talablari mutlaqo o‘zgacha ekanini asoslash, dalillash maqsadga muvofiq.

Uchinchi Renessans to‘rtinchi sanoat inqilobi bilan muvoziy, bir vaqtda kechadi. Shu sababdan u, avvalo, texnologik inqilobni, yuksak rivojlangan raqamli

smart (aqlli) iqtisodiyotni taqozo qiladi. O‘z navbatida, raqamli, smart iqtisodiyotga o‘tish uchun ishlab chiqarishni bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish, avtomatlashtirish, robotlashtirish talab etiladi. Mazkur jarayon O‘zbekistonda qanday bosqichlarda amalga oshirilishi, uning moddiy-moliyaviy, insoniy, ilmiy va ilmiy-texnologik ta‘minoti bo‘yicha istiqbolli aniq kompleks dasturlar yangi Renessans g‘oyasi bilan mafkuraviy jihatdan bog‘lanishi shart. Ilmiy, ilmiy-texnologik ta‘minot taqozosidan kelib chiqib, ta‘lim-tarbiya sohasining barcha bo‘g‘inlari uzluksiz isloh etib borilishi kerak.

Avvalgi ikkala Renessans mustahkam ma‘naviy-mafkuraviy negizda, birinchi galda yuksak axloqiylik, adolat, ilmga tashnalik va bag‘rikenglik asosida yuz bergan. Islom halollik va to‘rilikni, insof va adolatni, ilm va amaliy faollikni hamma narsadan ustun qo‘ygan. “Ilm izlab Chinga bo‘lsa-da, bor”, “Sendan harakat - mendan barakat”, “Bir soatlik adolat barcha insu jinslarning qirq kunlik ibodatidan ustun” va ko‘plab shu kabi hadislar, naqlar ajdodlarimizning ijtimoiy mo‘ljaliga aylangan edi.

“Baytul hikma”da 40 dan ortiq tarjimonlar qadimgi yunon tilidan, 14 nafar tarjimon sanskrit tilidan, 4 nafar tarjimon Xitoy tilidan ilmiy, tibbiy va falsafiy asarlarni arabchaga o‘g‘irgan. Bundan tashqari, lotin, suryoniy, ibroniy tillardan tarjimonlar bo‘lgan. Ilmiy haqiqat diniy mansublikdan ustun qo‘yilgan. Bu asar ma jusiylarniki, bunisi kofirlarniki deb inkor qilinmagan. Ajdodlarimiz til o‘rganib, ilm ortidan dunyoni kezgan. Mahdudlik qobig‘iga o‘ralib qolmagan, turg‘unlik, mahalliychilik ularga yot bo‘lgan.

“Baytul hikma”, Xorazm Ma‘mun Akademiyasi, umuman, islom olami olimlari faoliyati o‘sha davrdagi xalqaro ilmiy integratsiyaning eng yorqin namunasidir. Birinchi va ikkinchi renessanslarning ma‘naviy asoslarini va sabablarini hamda keyingi inqirozini chuqur o‘rganmasdan, biz Uchinchi Renessansni muvaffaqiyatli amalga oshira olmaymiz. Bugun ham bizga g‘oyaviy va ilmiy tolerantlik (bag‘rikenglik), ilmga, haqiqatga tashnalik, milliy mahdudlikni, g‘oyaviy mutaassiblikni tamomila inkor etish xos bo‘lmog‘i lozim.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda ayollar masalasida jamiyatda gender tenglikni ta‘minlash, ayollarimiz uchun munosib mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash, yoshlarning o‘z bilim va salohiyatlarini to‘laqonli namoyon etishini ta‘minlovchi tizim yaratildi. Xususan, hozirgi pandemiya davrida bu boradagi ishlar samarasiga har qachongidanda ko‘proq e‘tibor qaratilmoqda.

Yuqoridagilardan ayonlashmoqdaki, Uchinchi Renessans bizdan xalqaro hamjamiyatga ilm-fan, texnologiyalar, axborot, madaniyat va iqtisodiyot sohalarida yanada chuqurroq integratsiya bo‘lishini talab etadi. Ammo

o'zligimizni, tilimizni, milliy xususiyatlarimizni, ma'naviyatimizni saqlab qolishimiz shart. Bu esa ta'lim-tarbiya tizimiga jiddiy e'tibor qaratishni bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Z. Munavvarov. Yangi Renessans daxldorlik sharafiga va mas'uliyati, "Yangi O'zbekiston", 2020 yil 15 sentabr, 1576 son
2. Mavrulov A. Uchinchi Renessans- munosib kelajak poydevori, "Yangi O'zbekiston", 2020 yil 6 oktabr, 190 son, 3-bet.
3. Shavkat Mirziyoev. Inson manfaatlarini va huquqlarini ta'minlash demokratik jamiyat asosidir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72 sessiyasidagi nutqi. Nyu York shahri, 2017 yil 19 sentabr. "Xalqimizning roziligi - bizning faoliyatimizga berilgan yeng oliy bahodir", Asarlar, 2 jild, T," O'zbekiston" 2018 yil, 252 bet
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi "Xalq so'zi", 2018 yili 28 dekabr.
5. Karimov, B. X. (2023). Navoiy va Maxtumquli ijodida umuminsoniy g'oyalar mushtarakligi. *SCHOLAR*, 1(28), 161-176.
6. Каримов, Б.К. (2022). Гармония разума и духа. *Роль науки и инноваций в современном мире*, 1 (2), 56-61.
7. Kakhramonovna, K. S. (2024). The role of spiritual education in the development of the new Uzbekistan. *Journal of international scientific research*, 1(3), 84-102.

ВЛИЯНИЕ СУФИЗМА НА ВОСТОЧНУЮ КУЛЬТУРУ

Джуроев Хусен Хайруллаевич – доктор исторических наук, доцент кафедры «Исламская история и источниковедение, философия»

Бухарского государственного университета

Узбекистан. г. Бухара. ORCID ID: 0009-0006-9223-4980,

E-mail: husaynbuxoriy@mail.ru; x.x.djuraev@buxdu.uz.

Хайруллаев Саиджон Хусенович – Магистрант Международной исламской академии Узбекистана

Аннотация: В статье приводятся научные сведения о возникновении и проникновении аскетически-мистических учений в народы и религии, его названии в каждой религии, а также о влиянии суфизма на восточную культуру.

Ключевые слова: религия, мистика, человек, святой, Каббала, монашество, Восток, учение, история.

THE INFLUENCE OF SUFISM ON EASTERN CULTURE

Abstract: The article provides scientific information about the origin and penetration of ascetic-mystical teachings into peoples and religions, its name in each religion, as well as the influence of Sufism on Eastern culture.

Key words: religion, mysticism, man, saint, Kabbalah, monasticism, East, teaching, history.

Суфизм или тасаввуф (араб. *التصوف*) — аскетически-мистическое направление в исламе [7, с. 315], включающее как учение, так и духовные практики [5, с. 462-465], направленные на борьбу человека с сокрытыми

душевными пороками и духовное воспитание личности[4, с. 8]; мусульманское подвижничество; образ жизни последователей суфизма и их объединения[5, с. 462-465]; одно из основных направлений классической мусульманской философии[13, с. 816]. Последователей суфизма называют суфиями.

Когда Ислам стал распространяться по арабскому миру, многие мусульмане стали обращать внимание лишь на материальные ценности, и соблюдать нормы шариата, особо не заботясь о своей духовной жизни. Это привело к призыву многих ученых вернуться к простым ценностям, начать борьбу с внутренним врагом – завистью, высокомерием, гордыней, скупостью, ленью. Что и дало начало развитию направления, которое получило название «тасаввуф», что означает «суфизм».

Суфизм¹ (араб. ат-Тасаввуф – мистицизм), как мистико-аскетическое течение в исламе впервые появился на рубеже VIII-IX вв. в западных регионах мусульманского мира (Египет, Сирия, Ирак) под влиянием восточно-христианского монашества. К X в. суфизм, отделившись от аскетизма, складывается в прогрессивное для своего времени самостоятельное религиозно-философско-нравственное течение в рамках ислама и широко распространяется по всему мусульманскому миру на обширной территории Арабского Халифата от Египта и Испании на западе до Восточного Туркестана на востоке, в том числе в Иране и Средней Азии. Мистико-аскетическое течение в исламе не является исключительным феноменом этой религии, прослеживается во всех религиозных системах мира – в христианском монашестве², откуда непосредственно было заимствовано это течение, иудаизме (каббала³), в буддизме и индуизме (многочисленные и разнообразные формы монашества) и уходит вглубь веков.

Сложение суфизма, как и самой религии ислам в каждом отдельном регионе проходило во взаимодействии с более древними религиями. Ко времени распространения и утверждения ислама в завоеванных арабами странах были живы традиции до исламских идеологий, которые были крайне

¹ Суфизм (или тарикат) - это путь очищения сердца от всего, что не связано с Аллахом, Великий Он и Всемогущий, частотой Его упоминания, приверженностью предписаниям Священного Корана и благородной Сунны Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

² Монашество, также иночество — термин, обозначающий совокупность людей, обрекающих себя на безбрачие и отречение от всех благ мира, подчиняющихся обычно определённому уставу и имеющих своей целью служение религиозным идеалам, достижимым лишь путём самоотречения и удаления от мира.

³ Каббала — религиозно-мистическое, оккультное и эзотерическое течение в талмудическом иудаизме, появившееся в XII веке и получившее распространение в XVI веке. Эзотерическая каббала претендует на тайное знание, божественное откровение, зашифрованное в тексте Торы.

консервативны и естественно унаследованы самой молодой религией мира. В частности, среднеазиатский суфизм формировался под влиянием местных форм зороастризма, манихейства, несторианства и других восточно-иранских и мавераннахрских религиозных течений, имевших место в доисламской Средней Азии.

Происхождение слова суфизм толкуется по-разному: от арабского суф – шерсть, от греческого софна – мудрец, от персидского соф – искренность, чистосердечие, простодушие, от тюркского суфа – место для сидения. Наиболее распространенная точка зрения - термин суфизм произошел от слова суф – шерсть, грубая одежда из овечьей шерсти, которую носили суфии на раннем этапе развития этого течения.

Согласно суфизму, избранный народ (аль-хосса) может иметь эмоциональную связь с Аллахом. В результате они познают Аллаха. По мнению ряда суфийских авторов, в суфизме в результате глубокого наблюдения и специальной духовной подготовки человек может буквально «исчезнуть» в единстве Аллаха (фано) или «достичь вечности» (бака) с ним.

Согласно письменным источникам суфийской литературы, первыми суфиями были четыре праведные халифы (да будет доволен ими Аллах), Абу-д-Дардо, Абу Зарр и Хузайфа. Многие суфийские ордена ведут свое происхождение от одного из сподвижников Пророка и первых четырех халифов, часто от Абу Бакра да будет доволен им Аллах.

Идейно-религиозная основа суфизма, несомненно, создала традицию глубокого размышления над сакральными смыслами Корана и поиска внутренних смыслов Коране.

Эмоциональный поиск Истины привел суфиев к пониманию и глубокому анализу тончайших движений человеческой души, внутренних страданий и религиозных истин. В этом смысле уместно вспомнить Хасана аль-Басри (642-728), одного из первых основателей и представителей суфизма, основавшего науку «Сердца и мысли» (илм ал-кулуб ва-ль-хаватир). Позднее у Рабаха ибн Амра, который был одним из последователей Хасана аль-Басри и жил в Басре (VIII-IX вв.), первой суфийской женщины Рабии аль-Адавии, Малика ибн Динара и других постепенно возникла чистая истинная любовь для Аллаха, стремясь приблизиться к Нему духовно, стали возникать мысли и идеи.

Путь любого суфия делится на 4 ступени: шариат – исполнение законов Ислама, тарикат – послушничество, марифат – познание Бога, хакикат – полное постижение истины. Людей, которые желают вступить на путь суфизма, называют мюридами (что значит «жаждущий»), а также саликами,

ахлидилами, мутассавифами. Они должны пройти свой путь под руководством духовного наставника, учителя, которых называют Шейхами, Муршидами, Пирами, Эшонами, Ходжами, Мавлонами и Махдумами, которые в свою очередь получили разрешение от своего духовного наставника. Таким образом, в суфизме существует своеобразная система преемственности, важным элементом которой являются суфийские шейхи. Суфийские шейхи – это наставники, чей род восходит к самым истокам Ислама.

На протяжении своего существования, суфизм претерпел несколько этапов своего развития и трансформаций, определенных изменениями социально-экономической и политической ситуации, идейных тенденций, догматики и философии суфизма, географией его распространения. Условно выделяется несколько этапов развития суфизма – VIII-X в.в.; XI - конец XII вв.; XIII - XV вв.; XVI - XVII вв.

Ранние формы суфизма (ярко выраженная мистика и аскетизм, безбрачие, уход от мира) вызывали негативное к нему отношение ортодоксального ислама. Суфизм на первом этапе объявлялся ересью, был противен суннитскому духовенству вплоть до XI в. Постепенно, примерно с XI в., суфизм трансформируется в более приемлемую, терпимую для широкого круга населения форму, так называемый «умеренный суфизм», происходит постепенное примирение суфизма и суннитского богословия. Суфизм с этого времени широко распространяется, в его братства вступает не только бедный люди, но и богатые феодалы. Быть суфием стало почетным, признаком хорошего тона.

В Средней Азии в начале XII в. появились три крупных ордена - Кубравийа (в Хорезме), дочернее образование братства Кадырийа (в Фергане) и тюркская община Ясавия, сформированная на основе учения Юсуфа ал-Хамадани Ахмадом Ясави в Туркестане (юг Казахстана). Между разными суфийскими объединениями - тарика шла борьба за большее влияние среди верующих, подчас принимавшая ожесточенный характер.

Сохранилось множество памятников и обителей суфизма в Узбекистане под Бухарой расположился мемориальный комплекс Ходжа Абдухолик Гиждувани, Ходжа Мухаммад Ориф ар-Ревгарий, Ходжа Махмуд Анджир Фагнави, Ходжа Азизон Али ар-Ромитани, Ходжа Мухаммад бобои Самоси, Ходжа Саййид Амир Кулал и Ходжа Мухаммад Бахоуддина Накшбанди. В Самарканде это мечеть и могила Ходжи Убайдуллах Ахрара и другие. В Ташкенте находится мавзолей Шейха Зайнутдина Бобо, относящийся к ордену «Сухравардийа». Также в столице находятся мавзолей

Шейхантаура, мавзолей имама Каффаль Шаши. А под городом, в области располагается мавзолей Зангиата.

К тому же, на территории Средней Азии раскинулось несколько женских суфийских обителей, куда могут входить только женщины. Среди них выделяется комплекс Киз Биби. Все эти места являются священными для суфиев, и обладают целительными свойствами. Сюда приезжают люди из далеких стран, чтобы найти исцеление и мудрость, ведь как гласит одно суфийское изречение: «Ищите мудрость, пока у вас есть силы, иначе вы можете потерять силы, не обретя мудрости».

Суфизм не представлял собой единого целого ни в своих учениях, ни в культовой и организационной практике. В орденах, как и в христианских монастырях, складывались свои уставы, вырабатывались специфические обряды – радения: ритуальные песнопения «сама» и дервишские пляски «ракс», различные в разных суфийских братствах, истоками уходящие вглубь веков. Ни на одной из стадий своего развития суфизм не стал стройной, четко сформулированной и строго определенной системой взглядов. Суфизм это не конкретная идеологическая система, а множество течений, школ и направлений, объединенных лишь в области практического суфизма – ритуальной практики, где путем экстаза и внутреннего озарения суфии достигали духовного, интуитивного познания божества.

Возникновение и развитие суфизма в Моваруннахре связано с личностью шейха Абу Якуба Юсуфа аль-Хамадани (ум. 1140-1141). Хамадани родился в 1048 году в деревне Бузанджирд, недалеко от города Хамадан, Иран. В 17 лет он приехал в Багдад в поисках знаний и учился там в знаменитом медресе «Низомия». Хамадани совершил несколько поездок в города Исфахан, Балх, Герат, Марв, Бухару и Самарканд с целью сбора хадисов. Когда Хамадани жил в Багдаде, он изучал суфизм у ас-Самани и Ахмада аль-Газали (брата Абу Хамида аль-Газали).

Юсуф Хамадани провел вторую половину своей жизни в городах Герат, Марв, Самарканд и Бухара. Он построил дома и медресе в Марве и в Бухаре и дал образование многим ученикам. Среди них было много людей турецкой и персидской национальности, в том числе Хасан Андоки, Абдулла Баракки, Ахмад Яссави и Абдухолик Гиждувани.

Литература

1. Куръони карим маъноларининг таржима ва тафсири / Таржима ва изоҳлар муаллифи Абдулазиз Мансур. – Т.: Тошкент ислом университети, 2009.
2. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий. Ал-Адаб ал-муфрад. – Т.: Ўзбекистон, 1990.
3. Ат-Термизий. Саҳиҳ ат-Термизий / А. Абдулло таржимаси. - Т.: Ғ. Ғулом номли “Адабиёт ва санъат” нашриёти, 1993.

4. Ат–Термизий. Шамоили Муҳаммадия / Сайид Махмуд Тарозий Алихонтўра таржимаси. – Т.: Меҳнат. 1991.
5. Ализаде А.А. Тасаввуф // Исламский энциклопедический словарь. — М. : Ансар, 2007. — ISBN 978-5-98443-025-8.
6. Большая российская энциклопедия, 2016. — С. 462—465. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 31). — ISBN 978-5-85270-368-2.
7. Диншунослик асослари. Ўқув кўлланма. – Т. Тошкент ислом университети. нашриёт-матбаа бирлашмаси. – 2013. – 320 б.
8. Ислom: энциклопедия. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2004.
9. Мўминов А., Йўлдошхўжаев Х., Раҳимжонов Д., Комилов М., Абдусатторов А., Орипов А. Диншунослик. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан дарслик сифатида тавсия этилган. – Т.: Mehnat, 2004.
10. Муҳаммад Хузарий. Нур–ул яқин. – Т.: Чўлпон–Камалак, 1992.
11. Ҳасанов А., Комилов Н., Уватов У., Азимов А., Раҳимжонов Д., Зоҳидов Қ. Ислom тарихи. – Т.: Тошкент ислом университети. 2008.
12. Ҳасанов А.А. Қадимги Арабистон ва илк ислом. Жоҳилия асри. – Т.: Тошкент ислом университети, 2001.
13. Ҳасанов А.А. Макка ва Мадина тарихи (Қадимги Арабистон тарихидан лавҳалар). – Т.: Меҳнат, 1992.
14. Смирнов А. В. Суфизм // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Мысль, 2010. — 816 с.

ТУРИЗМ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.

*Абдулаева Дилором Юсуфовна – к.м.н, старший преподаватель кафедры
внутренних болезней 3 ГОУ Таджикского Государственного*

Университета им. Абу Али Ибн Сино

E-mail: dilorom_abdullayeva@gmail.com , 992 91 847 0102

Аннотация. Ушбу мақолада фаол саёҳат аҳоли саломатлигини яхшилаш учун энг муҳим стимулятор эканлиги тушунтирилади. Жисмоний фаолликнинг афзалликлари шубҳасиздир-бу барча ҳаётини тана тизимларининг соғлиғининг калитидир.

Калит сўзлар: фаол дам олиш, чидамлик, туризм, ирода, жасорат, ташаббус, қатъият, мустақиллик, интизом, масъулият, туризмнинг аҳамияти меҳнат фаоллигини оширади.

Annotation. This article talks about traveling by active means as the most important stimulant for improving public health. The benefits of physical activity are undeniable – this is the key to the health of all vital systems of the body.

Key words: endurance, strengthens, develops strength, will, courage, initiative, perseverance, independence, discipline, responsibility, increases labor activity.

Технический прогресс создал предпосылки для распространения ряда "болезней цивилизации", возникающих под влиянием недостаточной физической активности, нервного напряжения, загрязненности городского воздуха, чрезмерного шума. Даже такие меры, как улучшение материальных

условий жизни, разработка новых лекарственных препаратов и методов хирургического вмешательства, сами по себе не могут решить проблему здоровья населения. Одним из направлений предупреждения болезней является повышение сопротивляемости организма, улучшение адаптации к неблагоприятным условиям внешней среды, которые лавиной обрушиваются на современного человека. Борьба с "двигательным голодом" - гиподинамией играет важнейшую роль в этом процессе.

Гиподинамии можно противопоставить регулярные тренирующие нагрузки, сближение с природой, смену отрицательных эмоций на положительные. Все эти факторы сочетаются в активном туризме. Путешествия активными способами являются важнейшими стимуляторами улучшения здоровья населения. Польза двигательной активности неоспорима – это залог здоровья всех жизненно важных систем организма. Малоподвижный образ жизни отрицательно сказывается как на внутренних органах и мышцах, так и на скелете человека.

Например, учёными установлено, что 36 недель постельного режима старят тело ровно на 10 лет. Даже у молодых людей, ведущих неактивный образ жизни, как у пожилых, заметно нарушаются многие процессы: уменьшается количество эритроцитов в крови, снижается способность усваивать кислород, зато повышается хрупкость костей, и увеличиваются жировые отложения. Дряблость тела влечёт за собой вялость духа. Отсюда хандра, хроническая усталость, депрессия.

Приучить себя к ежедневным физическим нагрузкам достаточно сложно. У кого-то не хватает времени, кому-то это кажется скучным занятием, а кому-то просто лень. Значение активного отдыха и туризма в приобщении человека к здоровому образу жизни трудно переоценить. И взрослые, и дети с удовольствием путешествуют, знакомятся с людьми, городами и странами. Правильно организованное путешествие укрепляет здоровье человека, повышает выносливость, закаляет, развивает силу, волю, мужество, инициативу, настойчивость, самостоятельность, дисциплинированность, ответственность, повышает трудовую активность. Для пожилых туризм предоставляет реабилитационные возможности, повышая интерес к жизни и увеличивая жизненную активность.

Что позволяет рассматривать туризм как одно из средств реабилитации? Во-первых, туризм – это двигательная активность. Известно, что движение имеет большое значение в развитии человека с первых минут жизни. Движение различных частей тела, тела в целом, перемещение в пространстве - необходимый фактор развития физических и

психофизиологических качеств организма на протяжении всей жизни. Во-вторых, туризм создает среду полноценного общения, в которой человек с проблемами взаимодействует с разными людьми, устанавливает социальные контакты и имеет возможность выполнять различные социальные роли. В-третьих, воспроизводящая функция туризма направлена на восстановление сил, затраченных при выполнении производственных и повседневных бытовых обязанностей.

Туризм помогает восстановить и психические ресурсы человека. В-четвертых, экологичность туризма как вида деятельности. Благоприятный климат, красивая природа, близость водных пространств (река, озеро, море), наличие природных памятников, памятников материальной культуры - все это способствует положительному психоэмоциональному настрою, что также является реабилитирующим фактором. В-пятых, туризм предоставляет возможности для развития личности. Познание истории, культуры, жизни других народов несет в себе большой гуманитарный потенциал, обогащает человека, расширяет кругозор. Туризм имеет важное значение в социальной, культурной, образовательной и экономической областях жизни. Многообразие его форм дает возможность человеку выбрать наиболее подходящую для себя: удобное время, место, вид путешествия, транспорт. *Каждый человек имеет большие возможности для укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения трудоспособности, физической активности и бодрости до глубокой старости.*

Наблюдения, да и просто здравый смысл свидетельствуют о неоценимом положительном влиянии занятий туризмом на организм человека, и, следовательно, на продолжительность человеческой жизни. Путешествие — это не только расширение собственных границ и познание нового. Впечатления, новые места, красивые пейзажи и масса новых фото в социальных сетях: все это может прекрасно, а если все это совместить с пользой для здоровья, то отдых станет бесценным!

1. Туризм укрепляет иммунную систему. Попадание в незнакомую среду с восторгом воспринимает ваш мозг, но иммунная система в это время испытывает настоящий стресс. Чуждые микроорганизмы атакуют ваше тело, пока вы беспечно наслаждаетесь видами из окна отеля. Справиться с угрозой помогают новые антитела, которые неизменно встают на вашу защиту. Подобная борьба делает ваш организм сильнее и устойчивее к неизведанным для него болезням. Это не означает, что в течение следующего тура вы можете забыть о гигиене — мыть руки и использовать дезинфицирующие средства все также необходимо. Просто не стоит переживать из-за

нескольких новых бактерий.

2. Отдых снижает напряжение. Мы часто говорим о том, чем полезны путешествия для жителей больших городов, — они помогают расслабиться. Согласно исследованиям, после отпуска еще в течение трех дней организм человека пребывает в необычайно спокойном, оздоровленном состоянии. Научно доказано, что отдых в новых странах делает людей счастливее, избавляя их от депрессии и снижая уровень внутренней тревоги.

3. Свежие эмоции оберегают душевное здоровье. Путешествия расширяют ваш кругозор: вы встречаете новых людей, попадаете в неожиданные ситуации, окунаетесь в непривычные условия. Словом, развиваете дух и разум. Все это идет на пользу вашему психическому здоровью. Получаемый человеком опыт повышает когнитивную гибкость, сохраняя остроту его ума. Исследования демонстрируют связь частых поездок с личностным ростом и развитием у людей творческих способностей. Тот, кто путешествует и обучается за рубежом, как правило, более открыт и эмоционально стабилен.

4. Путешествия снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Разгадку вновь следует искать в расслабляющем эффекте отдыха. Находясь вдали от рутины, люди неосознанно отстраняются от всех стрессовых факторов. Исследование показало, что мужчины и женщины, которые ежегодно отправляются в отпуск, в меньшей степени подвержены сердечным приступам и развитию болезней сердца.

5. Активный отдых поддерживает вашу форму. Посещение новых стран заставляет постоянно находиться в движении в попытках увидеть все и сразу, — в конце концов, вы за это заплатили! Вот чем полезны путешествия для вашего тела — они дарят мышечной системе неожиданную, но приятную нагрузку.

6. Вы попадаете в места, которые способны лечить сами по себе. В мире есть много удивительных уголков, и, как правило, их не на найти на вашем заднем дворе. Вот лишь один пример: горячие источники в Турции, Исландии или Коста-Рике снимают болевые ощущения и омолаживают кожу. Путешествия продлевают жизнь. И это правда! Доказано, что продолжительность и, что самое главное, качество жизни любителей туризма выше, чем у остальных людей.

Литература:

1. Бартольд В.В. Соч. В 9 томах. Т. II, -Ч.1, -Москва, Наука, 1963.
2. James Hutton. Central Asia: from the Aryan to the Cossack. LONDON: Tinsley Brothers, Catherine Street, Strand. 1875. 287-стр.
3. Demetrius Charles Boulger. Central Asian Portraits; the Celebrities of the Khanates and the

4. Neighbouring States // London. W. H. Allen and Co., 13 Waterloo Place. 1880. 1-том, 77-стр.
5. Lansdell, Henry. Russian Central Asia Including Kuldja, Bokhara, Khiva And
6. Merv // Sampson Low, Marston, Searle, And Rivington, 1885. 2-том, 120-стр.

САДРИДДИН АЙНИ – ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ШКОЛЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ

*Джураева Дильбар Рахимходжаевна – кандидат философских наук,
доцент кафедры общественных дисциплин Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики.
г. Худжанд, Согдийская область, Республика Таджикистан,
email: dilbar197722@mail.ru*

Аннотация: Мақолада замонавий тоҷик адабиётининг асосчиси Устоз С. Айнининг ҳаёти ва ижоди қисқача баён этилган. Тоҷик педагог, шоир ва ёзувчи, олим ва ўқитувчи Устоз С. Айни тоҷик тили ва адабиётшунослиги, тоҷик маданияти ва тарихи ривожига улкан ҳисса қўшган. Устоз С. Айнининг кўплаб асарлари тоҷик ва ўзбек тилларида нашр этилган.

Калит сўзлар: тоҷик тили, адабиёт, шеърят, маърифат, ислоҳот, мактаб.

Annotation: The article briefly describes the life and work of S. Aini, the founder of modern Tajik literature. The Tajik educator, poet and writer, scientist and teacher S. Aini made a huge contribution to the development of the Tajik language and literary studies, Tajik culture and history. Many of S. Aini's works have been published in Tajik and Uzbek.

Keywords: Tajik language, literature, poetry, enlightenment, reform, school.

*«Любите свой народ, любите все народы,
любите человека, трудовое человечество,
пусть национальная звезда каждого
народа сияет в созвездии человечества
светом благородства, светом дружбы со
всеми народами...»*

С.Айни

Мудрые наставления великого учителя будущему поколению звучало тогда и звучит сейчас, предостерегая людей от бед и несчастий, ведь только дружба всех народов и взаимопонимание между ними – есть залог счастливого мира на земле. На протяжении нескольких столетий, а некоторые нации и тысячелетиями строили свое будущее, свою культуру оставив глубокий неизгладимый след в истории развития человечества, и потому каждая нация имеет свое достойное место во всемирной истории.

Садриддин Айни – известный таджикский писатель, поэт и просветитель, основоположник современной таджикской литературы,

выдающийся ученый и первый президент Академии наук Таджикской ССР, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки Таджикской ССР внес существенный вклад в развитии просветительства как таджикского народа. Многие статьи и книги С. Айни были изданы на таджикский и узбекский язык.

Идейным источником мировоззрения С. Айни, безусловно, является социально-политические учения родоначальника просветительства в Средней Азии Ахмада Дониша. Ахмад Махдум ибн Носир, известный как Ахмади Дониш, по национальности таджик, внес существенный вклад в развитии просветительской мысли Средней Азии. Все труды Дониша были написаны на фарси (дари-точики) и были широко известны, как таджикскому, так и узбекскому народу. С. Айни в своем труде «Образец таджикской литературы» пишет: «Ахмад-махдум родился в 1242 г. хиджра (1827 г. от р. х.) в Бухаре и ушел из жизни в 1314 г. хиджра (1897 г. от р. х.). Но в основном научно-исследовательские труды были написаны до 1300 г. хиджра (1883 г. от р. х.). Известно, что в те времена в Бухаре еще не были знакомы просветительские труды и новые идеи. То становится ясно, что все свои передовые мысли он выражал, не подражая кому-то или из какой-то книги, а творил исходя от собственного опыта и интеллекта». [3, с. 175]

С. Айни был единомышленником и последователем Ахмада Дониша, воспринимая его реформаторские идеи в сфере образования, культуры и науки в дальнейшем фундаментально занимается научно-литературной деятельностью. Особое впечатление для его разума и понимания социально-политической действительности сыграл трактат Ахмада Дониша «Наводир ул-вакоеъ». Как пишет сам Устод С. Айни: «Наибольший отклик вызывали во мне те места «Редкостных событий» (Наводир ул-вакоеъ. Д.Дж), которые касались случаев, наблюдаемых мною в жизни и крайне огорчавших меня, причем я никогда не думал, что существующие порядки можно исправить или что они изменятся. Я рассуждал так: «Мир с самого основания таков, таким же останется и впредь»». [2, с. 780]

Увидев мир иными глазами, С. Айни был полон решимости изменить ее и реализовать идеи Ахмада Дониша в сфере образования и воспитания нового поколения. В последующем в 1918 г. С. Айни о своих планах и переживаниях, о создании новых школ для детей, с новым учебным планом, которые должны существенно отличаться от традиционно-схоластических школ, где основным методом обучения была просто зубрежка религиозно-теологических текстов, напишет в книге «История революционной мысли в Бухаре» [5, с. 35].

Уже в октябре 1908 г. в Бухаре С. Айни совместно с друзьями-единомышленниками открывает первую школу в доме Мирзо Абдулвохида (в гузаре Саллоххона) с новым методом обучения специально для детей бухарцев на таджикском языке (форси). До этого в Бухаре была открыта школа на татарском языке. [4, с. 29]

Будучи учителем до октябрьской революции С. Айни издал несколько педагогических трактатов в 1909 г. «Тахсиб-ус-сибён» (Воспитание детей), «Тартил-ул-Куръон» и в 1914 г. «Зарурияти диния».

В те дни были известны новометодные школы крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского (1851-1914гг.). По свидетельству С. Айни: «Идеи реформы образования в школах и медресе были распространены в газете «Переводчик» (Тарчумон) и до жителей Бухары с первых дней печати доходили только к трем читателям: Ходжи Бурибек – Эфенди, мулло Мирхони Порсозода и Кори Бурхон. Вскоре эта газета стала очень известной среди народа их начали читать, передавая смысловой перевод другим. Гаспринский доказал своим новым методом, что в течении 45 дней можно научить грамоте детей» [5, с. 29].

С.Айни был ярким поборником просветительских идей, ещё находясь в застенках зиндана «Обхона» (тюрьмы) и получив в наказание 75 ударов палкой¹, испытывая адскую боль, его терзала только одна мысль, что дела, начатые, им останутся незавершенными. Как потом вспоминает С. Айни о тех днях, которые были полны отчаяния, безысходности, и страданиям не было конца, находясь на грани смерти, поэт твердил один бейт (двустистишье), что если он умрет, то кто позаботится о нации?

Тарсам, ки ман бимираму гам бе падар шавад,

Ин тифли нозпарвари ман дар ба дар шавад. [5, с. 9]

Вскоре пришла долгожданная свобода, 9 апреля 1917 г. С. Айни и другие заключенные были освобождены Красной Армией. В течении пятидесяти двух дней лечения в больнице Кагана над увечьями С. Айни были проведены двадцать пять хирургических операций. После выздоровления Устод вновь встал в ряды просветителей Бухары, обсуждая с ними дальнейшую участь народа и предстоящие реформы. В одном из таких обсуждений С. Айни высказал мнение: «Если возникнет вопрос: Что нужно сделать для реформы Бухары? Я отвечу: Две вещи: Школа и Газета!» [35, с. 161]. Прогрессивные взгляды С. Айни на воспитание и образование подрастающего поколения приковали его внимание к школам, в которых он видел, как и многие его единомышленники, проблемы, которые требовали

¹ Это палка была похожа на дубину вбитую гвоздями.

проведения серьезных реформ. Относительно газет, которые постепенно распространялись в те времена, издавались в основном на языке, которого бухарских простой народ не понимал. Газета была единственным средством массовой информации для распространения передовых идей среди жителей Бухары. С. Айни активно сотрудничал в издании таджикских газет в Бухаре.

С. Айни как продолжатель идей просветительства в Таджикистане, в период образования республики дал новую жизнь таджикскому языку, переводя ее письменность с форси-дари на кириллицу, при этом Устод сохранил все то богатство звучания таджикского языка, которое дает современным таджикам возможность читать и понимать произведения своих великих классиков, как Рудаки, Дакики, Фирдоуси, Хайям, Абдурахман Джоми, Хафиз, Саъди и мн. др. в оригинале. Это, бесспорно, считается величайшим трудом Устода С. Айни. Не без основания академик Бабаджан Гафуров, автор известной научно-исторической книги «Таджики», называл Устода С. Айни – Отцом нации.

Национальная идентичность, национальная культура, искусство, наука и философия безусловно, связаны с языком. Именно язык определяет древность и уникальность национальной культуры. По свидетельству Камолиддина Айни, сына С. Айни «Весной 1925 г. Устод С. Айни приступает к созданию антологии многовековой таджикской литературы на территории Средней Азии, где он выдвигает и обосновывает свою концепцию возникновения и развития таджикского языка и литературы начиная со времен Рудаки, зарождения таджикской поэзии на фарси именно здесь, в Средней Азии, тысячелетие назад». [1, с. 26]

На основе исторических источников и фактов С. Айни, собрав воедино все наследие таджикских поэтов и мыслителей, доказал историческое право таджиков на богатое литературное наследие. Антология таджикской поэзии является одним из главных фундаментальных трудов Устода С. Айни, что связала воедино прошлое и настоящее историческое развитие таджикской литературы. Ведь даже сейчас читая поэзию наших классиков, она доходит до глубины души и откликается в наших сердцах. И да, она понятна и близка нам, в мире мало осталось наций, которые читая своих классиков, не потеряли с ними языковую связь. Ведь именно эта связь и составляет истинно духовную связь с прошлым. Первый лист книги «Образец таджикской поэзии» С. Айни начинается со стихов Рудаки – основоположника таджикской и персидской классической литературы.

Творя в IX столетии Рудаки на родном своем родном языке форси-дари-тоджики в XXI веке остался, таким же простым, понятным и близким.

С. Айни своим научно-исследовательским трудом доказал именно это истину. Известное стихотворение Рудаки о силе знания написано на простом таджикском языке, очень понятным для любого читателя знающего таджикский язык.

*Как человек явился в мирозданье,
Возникла у него нужда в знанье.
Мудрые мужи всегда во все времена,
На разных языках знания семена
Собирали, сохраняли, умножали,
На камнях для потомков высекали.
Знание в душе и сердце – яркий свет,
Телу твоему кольчуга от всяких бед.*

*То чаҳон буд аз сари одам фароз,
Кас набуд аз рохи дониш бениёз.
Мардумони бохирад андар замон,
Рохи дониширо ба хар гуна забон.
Гирд карданду гироми доштанд,
То ба санг андар хаме бингоштанд
Дониш андар дил чароғи равшан аст
В-аз хама бад бар тани ту ҷавшан аст.*

Одним из главных заслуг С.Айни считается, «Толковый словарь таджикского языка» над которым он работал с 1936 г. по 1938 г. Известный востоковед Е.Э.Бертельс в 1939 дал высокую оценку труду С.Айни: «В эти дни товарищ Зингер из Ленинградского отделения таджикского издательства показал мен Ваш новый труд – «Толковый словарь таджикского языка». Я прочитал некоторые его разделы и могу сказать, что никто кроме Вас не справился бы с аналогичной работой. Эта книга – целая сокровищница из драгоценностей, пропитанная ароматом, которой годами будут пользоваться тысяча людей. Эта книга послужит одним из важнейших средств для развития таджикской литературы». [1, с. 25]

Особое место в художественной литературе занимают произведения С. Айни. Все рассказы, повести и романы С. Айни являются историческими, в них отображена историческая реальность, что повышает их ценность. Любой исследователь тех времен может использовать их как достоверные первоисточники.

Исследуя жизнь и творчество Устода С. Айни, невольно поражаешься богатому духовному миру и патриотизму – это глубокая любовь к живому слову, родному языку и древней культуре таджикского народа, его верность

и преданность отечеству, его героизм в борьбе за отстаивания и признания интересов его народа. Эти особые черты С. Айни являются примером для подрастающего поколения, чтобы любить и сохранить свой язык и культуру, жить в дружбе со всеми народами и нациями, сохранить в душе любовь и преданность своей Родине.

Литература:

1. Айни К. Книга жизни Садриддина Айни. / К. Айни. Душанбе, изд: Ирфон, 1978. – 200 с.
2. Айни С. Воспоминания. / С. Айни. Литературные памятники. – Ленинград, изд: Академия наук СССР. 1960. – 1087 с.
3. Айни С. Намунаи адабиёти тоҷик. / Куллиёт С. Айни, – Душанбе, нашр: Мега Basim. 2010. – 420 с.
4. Айни С. Таърихи инқилоби Бухоро. / С. Айни. – Душанбе, нашр. Адабиёти бачагона. 2017. – 237 с.
5. Айни С. Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро. / С. Айни. Куллиёт. Ҷ. 14. – Душанбе, нашр. Матбуот. 2005. – 270 с.

**ИЛК ТАСАВВУФИЙ ТАРИҚАТЛАРДА ОИЛА, НИКОҲ ВА ФАРЗАНД
ТАРБИЯСИ МАСАЛАСИ**

*Гафуров Дониёр Орифович - БДТУ “Ижтимоий фанлар ва жисмоний
маданият” кафедраси доценти*

E-mail: dilroz_2014@mail.ru. +99899709-81-82

Аннотация. Мазкур мақолада тасаввуфдаги илк тариқатлар пайдо бўлиши, тарихи, тамойиллари таҳлил қилинган. Шунингдек, бугунги глобаллашув шароитида оила ва никоҳ масаласида, ёшлар тарбиясидаги аҳамияти фалсафий таҳлил қилинган. Хусусан илк тасаввуфий тарифат вакилларининг асарлари таҳлили келтирилган.

Калит сўзлар: Тасаввуф, тариқат, Жунайдия, Хақимия, Мусохабия, Хужвирӣ, “Кашф ал-Маҳжуб”.

**ВОПРОСЫ СЕМЬИ, БРАКА И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫХ
МИСТИЧЕСКИХ СЕКТАХ.**

Аннотация. В статье анализируется возникновение, история и принципы первых сект суфизма. Также в современных условиях глобализации философски анализируется значение семьи и брака в воспитании молодежи. В частности, дан анализ произведений представителей первого суфийского ордена.

Ключевые слова: Суфизм, Тариқат, Джунайдия, Хақимия, Мусахабия, Худжвирӣ, «Кашф аль-Маҳжуб».

**QUESTIONS OF FAMILY, MARRIAGE AND RAISING CHILDREN IN THE FIRST
MYSTICAL SECTS.**

Annotation. The article analyzes the origin, history and principles of the first sects of Sufism. Also, in the modern conditions of globalization, the importance of family and marriage in the upbringing of youth is philosophically analyzed. In particular, an analysis of the works of representatives of the first Sufi order is given.

Key words: Sufism, Tariqa, Junaidiya, Hakimiya, Musahabiya, Hujviri, “Kashf al-Mahjub”.

Мамлакатимизда жисмоний соғлом, маънавий етук, ҳар томонлама уйғун ва баркамол ривожланган, мустақил фикрлайдиган, интеллектуал салоҳиятга, чуқур билим ва замонавий дунёқарашга эга, Ватанимизнинг тақдири ва келажаги учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир ёш авлодни тарбиялаб вояга етказиш вазифасини изчил давом эттириш масъулияти, энг аввало, оила зиммасидадир. Маънавий-руҳий соғлом боланинг дунёга келиши масаласига соғлом ва аҳил оила меҳнатининг самараси сифатида қараб, оилада ўзаро ҳурмат ва меҳр-муҳаббат, юксак ахлоқий ва маънавий қадриятлар муҳитини шакллантириш бугунги кунда ҳар биримизнинг вазифамиз ҳисобланади. Бу вазифани бажаришда миллий ва умуминсоний қадриятларнинг ўрни жудаям катта. Қадриятлар жамият ривожининг негизи, миллатнинг тарихий тараққиётида эришилган муваффақиятларини авлоддан авлодга ўтказувчи қудратли омилдир. Тарихий тараққиёт босқичларига назар ташлар эканмиз, ҳар бир жамият, давлат ўзининг миллий қадриятларини ривожлантирмай ҳамда мустаҳкамламай туриб тараққий этмаган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2021-йил 19-январ куни маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масалалари бўйича ўтказилган видеоселектор йиғилишида: “Агар жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир. Биз янги Ўзбекистонни барпо этишга қарор қилган эканмиз, иккита мустаҳкам устунга таянамиз. Биринчиси – бозор тамойилларига асосланган кучли иқтисодиёт. Иккинчиси – аждодларимизнинг бой мероси ва миллий қадриятларга асосланган кучли маънавият”, – деб эътироф этдилар.

Тасаввуфда инсон руҳий камолотида шариатдан кейинги, маърифат ва ҳақиқатдан олдинги камолот даражаси ҳам тариқат дейилади.

Тариқатни тор доирада дин билан тенглаштирувчи фикрлар ҳам мавжуд. “Тариқат бу ислом дини, Аллоҳ таолонинг амри, Расулуллоҳ(с.а.в)нинг кадр - киймати бекиёс, бебаҳо суннатидир. Бошқа ҳеч нарса эмас”¹, деган фикрга қўшила олмаймиз. Чунки тасаввуф таълимотидаги тариқат тушунчаси жаннатий ва дўзахий тушунчаларидан анча юксалиб, покланиб, Оллоҳ дийдорига етишиш, асл ҳақиқат учун ҳаракат ва риёзат йулидир. Шунинг учун тариқатни фақат ислом дини ва бошқа ҳеч нарса эмас, дейиш уни таъсир доирасини чегаралаш булади. Тариқат диний-фалсафий камолот йўлидир. Тўғри йўлнинг бошида бу ҳаракат шариат доирасида

¹ Умар Форук. Сайдо ал Жазарий. Тасаввуф сирлари. -Тошкент: Мовароуннахр, 2000. 9-бет.

бўлади. Кейинчалик унинг даражаси юксалади. Хакикат даражасига етган йўлчи учун диний, жинсий, иркий, каставий, миллий ва бошка чегаралар қолмайди. Унинг харакати умумбашарий, умумжахоний доирада юксала боради. Шунинг учун тариқатни рухий, маънавий тараккиёт йўли дейиш лозим. Бу йўл маълум чизикдаги ёки маълум доирадаги йўл бўлмай, инсон руhini олий даражасига юксалтирадиган камолот йулидир.

Тарикат тушунчасининг мазмуни куйида зикр этганимиздек, тадрижий равишда ўзгарган:

1.. IX-X асрларда Мухосибий, Жунайд Бағдодий, Абу Бакр, Калободий, Абу Наср, Саррож, Суламий, Хужвирийларнинг¹ фикрича, тарикат асосан амалий (кисман назарий) услуб, ахлокий, этикавий, фалсафий қоидалар йиғиндисидир. Бу даврда тарикат маком ва хол билан боғлиқ бўлган.

2.. X-XII аср ўрталарида пир, шайх, муршид ва мурид институти аввал Хуросонда вужудга келиб, кейин бутун мусулмон оламига тарқалган. Бу даврда тарикат таълим бериш мактабига айланган ва фақат махсус кишилар доирасида кенгайиб, халқ орасида тарқалган.

3.. XII асрнинг охирида силсила институти тўла шаклланди ва сўфийлик тарикатлари вужудга келди².

Инглиз олими Дж.Тримингэм тарикатлар вужудга келиши ва тараккиётини уч босқичга бўлиб таҳлил этган. У бу йўлнинг шахс камолоти таъсирига қараб босқичларга ажратган. Биринчи босқичда шахс Оллохгагина бўйсунган деб, уни хонакох деб номлайди³. Бу босқични у тарикатлар тараккиётининг олтин даври деб таърифлайди. У X-XII асрларни уз ичига олади. Иккинчи босқични тариқа деб атайди.⁴ У XIII-XIV асрларга тегишли булиб, коида - усулларни ишлаб чиқиш ва таълим беришга силсиланинг кириши билан характерланади. Бу босқичда шахс рухий камолотида тасаввуф тараккиётида вужудга келган коидаларга буйсуниш вужудга келади. Бу даврда жамоа булиб экстаз холатига тушиш услублари вужудга келган.

Учинчи босқични Тримингэм тоифа деб атайди ва уни XV асрга тугри келишини курсатади. Сўфийлик бу даврда халқ харакатига айланади. Тарикатлар шаклланиб, улардан янги сохалар ажралиб чиқади. Тоифада муқаддас шахсга сиғиниш кучаяди. Бу даврда жуда кўп қонун-қоидалар ишлаб чиқилдики, улар шахснинг эркин рухий ўсишини чегаралаб кўйди.

¹ Г.Н.Наврўзова, Х.Рахматова. Нақшбандия тушунчалари генезиси. – Бухоро: Бухоро, 2010. 6-бет.

² Акимушкин О. Тарика / Ислам. Энциклопедический словарь. - М.: Наука, 1991 - С. 224.

³ Г.Н.Наврўзова, Х.Рахматова. Нақшбандия тушунчалари генезиси. – Бухоро: Бухоро, 2010. 6-бет.

⁴ Г.Н.Наврўзова, Х.Рахматова. Нақшбандия тушунчалари генезиси. – Бухоро: Бухоро, 2010. 6-бет.

Шахс жамоа талабига мослашади ва жамоа амалиётига бўйсинади¹. Учинчи бочқичда уч ҳолат ҳам мавжуд бўлган. Биринчи босқичда шахс рухан эркин ҳаракат қилса, учинчи босқичда шахс рухан шайхига қарам булган. Бу эса рухий қулликка ҳам олиб келган. Натижада кейинги даврда тариқатлар тараққиёти таназзулга юз тутган. Биринчи босқичдаги Пир, устоз шогирдининг рухий камолотига ёрдам берган, уни чегараламаган бўлса, кейинги даврларда бу ҳолат ўзгарган. Биринчи босқич хусусиятини сақлаган тариқатлар камол топган.

Тадқиқотда илк тасаввуфий тариқатларда оила ва никоҳ масалалари, фарзанд тарбияси билан боғлиқ масалалалар таҳлил қилинган.

Жунайдия — бу тасаввуфий тариқатлардан бири бўлиб, унинг номи Исломнинг катта алимларидан ва тасаввуфнинг машҳур шахсларидан бўлган **Жунайд Бағдодий**² (830–910 йиллар) билан боғлиқ. Жунайд Бағдодий - сўфизмнинг муҳим намоён бўлган шахсларидан бири, унинг таълимотлари ва амаллари тасаввуфий йўлни шакллантиришда катта роль ўйнаган. Жунайдия тариқатининг ўзини халқ ва суфийлар орасида "**Тасаввуфнинг азалий таълимоти**" деб ҳисоблашади. **Жунайдия тариқатида оила ва никоҳ масаласи** ҳам катта аҳамиятга эга бўлиб, унинг рухий ва ахлоқий таълимотларига мувофиқ равишда оилавий муносабатлар, нафси поклаш ва маънавий ўсишнинг бир қисми сифатида қаралади. Жунайд Бағдодийнинг ўзи ва унинг тарғиботларига кўра, оиладаги муносабатлар ва ҳаётга муносабат шахсий рухий камолатга эришишда муҳим роль ўйнайди. Жунайдия тариқатида оила аъзолари орасида муҳаббат, эҳтиром ва хурсандчилик муҳимдир. Унга кўра, оиладаги ҳар бир аъзога Аллоҳнинг берган неъматларидан бири сифатида ҳурмат билан муносабатда бўлиш керак. Оила аъзоларини муҳаббат билан қабул қилиш ва уларга ижобий таъсир кўрсатиш, рухий ўсишга ҳисса қўшади. Жунайдия тариқатида оила аъзоларининг бир-бирига бўлган масъулиятлари таъкидланади. Бу, албатта, нафси тарбиялашга ёрдам беради, чунки инсоннинг бир-бирига бўлган муҳаббат ва эҳтиромини, ҳатто оилавий муносабатлар орқали, Аллоҳга бўлган муҳаббат ва риояга йўналтиришга ёрдам беради. Жунайд Бағдодий оиладаги муҳаббатни ва аҳилликни маънавий тарбиянинг муҳим қисми деб ҳисоблаган. Бунинг маъноси шундаки, оила аъзолари ўзларининг жисмоний эҳтиёжларини, шахсий манфаатларини кўпроқ Аллоҳнинг ризолигини топишга ва унинг ила ҳаёт кечиришга қаратган бўлади. Жунайдия тариқатида оилавий тарбия ва ахлоқга катта эътибор берилган. Суфий таълимотларига

¹ См.Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе. - М. Наука, 1989. - С. 90.

² Г.Н.Наврўзова, Х.Рахматова. Нақшбандия тушунчалари генезиси. – Бухоро: Бухоро, 2010. 12-бет.

кўра, оиладаги тарбия инсоннинг маънавий ўсишида муҳим роль ўйнайди. Оила аъзолари ўртасидаги ҳақиқат ва адолат, Аллоҳга бўлган муҳаббатни ва муҳаббатни тарғиб қилишга қаратилган бўлиши керак. Оилавий ҳаётда оила аъзоларининг иши, уларнинг рухий камолатга эришиши учун муҳим воситадир. **Жунайдия тариқатида** кўра, никоҳ оилавий муносабатларнинг бошланғич шакли бўлиб, унинг асосида нафсни тозалаш ва Аллоҳга яқинлашиш мақсади туриши керак. Тариқатида никоҳ, аввало, маънавий камолатга эришишнинг воситаларидан бири сифатида қабул қилинган. Никоҳ - бу инсоннинг нафсини тарбиялаш, шахсиятнинг рухий ўсиши ва Аллоҳга бўлган муҳаббатни рағбатлантиришга қаратилган бир чора. Сўфий таълимотларида, никоҳ оиладаги масъулиятни, бир-бирини тушуниш ва яхши муносабатларни ривожлантиришга хизмат қилади. Никоҳ, шунингдек, суфийлар учун рухий покланиш ва Аллоҳга бўлган яқинликка эришиш воситаси ҳисобланади. Унга кўра, никоҳнинг маънавий яқини — бу нафсни тарбиялаш ва зоҳидликка йўналиш. Тасаввуфда, ҳар бир киши шахсини рухий тараққиётга интилишда ўзи ва оилавий муносабатларининг роли ҳақида ўйлашга ундайди. Шунингдек, оила аъзоларининг бир-бирларига нисбатан бўлган муносабатлари, Аллоҳга яқинлашишнинг бир йўли сифатида қабул қилинади. **Жунайдия тариқати** никоҳ, нафсининг заифликларини енгиш ва рухий ўсишнинг асосий омилларидан бири сифатида кўриларди. Оилавий ҳаётдаги сабр, муҳаббат ва ҳаракатлар инсоннинг рухий даражасини оширишга ёрдам беради.

Ҳакимия тариқати - бу тасаввуфий йўналишлардан бири бўлиб, унинг номи Ҳаким Термизий¹ томонидан тарғиб қилинган. **Ҳакимия** тариқати оилавий муносабатлардаги тарбия ва маънавий тарғиботга, инсоннинг Аллоҳга яқинлашишига қаратилган йўл сифатида, у ўзининг бошқа тасаввуфий йўналишлардан аниқ ажралиб туришини кўрсатади. Бу тариқатнинг асосий ғояси нафсни тозалаш ва маънавий тараққиётга эришишга қаратилган.

Ҳаким Термизийнинг асарлари сўфийлик, ахлоқ ва маънавий камолатнинг асосий тушунчаларини ўзида жамлаган. Унинг асарлари нафсни тарбиялаш, ахлоқий поклик ва Аллоҳга яқинлашиш йўли сифатида оила ва никоҳнинг муҳим қадамларини ёритади. "Нишворот ул-Ҳикм" асари унга тегишли энг муҳими ҳисобланиб, у сўфий таълимоти ва тасаввуфнинг янгича назарий йўналишини шакллантирган.

Нурия тариқатининг назарий асоси бўйича, оила - рухий тараққиётнинг муҳим маркази. Оила аъзолари орасидаги муносабатлар ҳар

¹ Г.Н.Наврўзова, Х.Рахматова. Нақшбандия тушунчалари генезиси. – Бухоро: Бухоро, 2010. 12-бет.

бир инсоннинг нафсини поклашга, маънавий даражасини оширишга ёрдам беради. Ҳар бир аъзо ўзини нафсининг хатарларидан қутқозиш учун сабр ва муҳаббатни сақлаши керак. **Нурия тариқатида оила ва никоҳ** руҳий камолот ва Аллоҳга яқинлашишнинг муҳим босқичлари сифатида қабул қилинади. Никоҳ оилавий масъулиятларни, муҳаббатни, сабрни ва сабрли муносабатларни ривожлантиришга хизмат қилади. Оила аъзолари орасидаги эҳтиром ва муҳаббат нафсни тарбиялашда асосий аҳамиятга эга. **Нурия**¹ тариқатида, никоҳ нафсни тарбиялаш ва маънавий камолотга эришишнинг муҳим воситаси сифатида эътироф этилган. Шундай қилиб, оилавий ҳаёт ва никоҳ орқали инсоннинг сабри, маҳорати ва ҳаётга бўлган ёндашуви шаклланади. Сабр ва ишқ, суфийликда маънавий тараққиётнинг асосий босқичлари ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://president.uz/uz/lists/view/3999>
2. Г.Н.Наврўзова, Х.Рахматова. Нақшбандия тушунчалари генезиси. – Бухоро: Бухоро, 2010. 12-бет.
3. Акимешкин О. Тарика / Ислам. Энциклопедический словарь. - М.: Наука, 1991 - С. 224.
- 4, См.Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе. - М. Наука, 1989. - С. 90.

ИМОМ БУХОРИЙ – ФАХРИМИЗ, ҒУРУРИМИЗ

Элов Жобир Рустамович – БухМТИ мустақил изланувчиси

«Марказий Осиё Уйғонии даврининг кўплаб ёрқин на-мойндаларининг ислом ва жаҳон цивилизациясига қўшган бебаҳо ҳиссасини алоҳида қайд этмоқчиман. Ана шундай буюк алломалардан бири Имом Бухорий ўз аҳамиятига кўра ислом динида Қуръони каримдан кейинги муқаддас китоб ҳисобланган «Саҳиҳул Бухорий»нинг муаллифи сифатида бутун дунёда тан олинган».

Шавкат МИРЗИЁЕВ,

Ўзбекистон Республикаси Президенти

Имом Бухорий бобомизнинг тўлиқ исмлари – Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Абул Ҳасан Исмоил ибн Иброҳим ибн Муғийра ибн Бардизбах Жўъфий Бухорийдир. Бу зотлар Бухорода яшаганлари боис, «Бухорий» нисбати берилган.

Имом Бухорийнинг отаси Исмоил ибн Иброҳимнинг кунyasi Абул Ҳасан бўлиб, у киши 756 йил 9 декабрь куни Бухоро шаҳрида туғилганлар. Бошланғич таълимни Бухоро шаҳрида олганлар. Кейин Пойкандга² бориб

¹ Г.Н.Наврўзова, Х.Рахматова. Нақшбандия тушунчалари генезиси. – Бухоро: Бухоро, 2010. 12-бет.

² Ҳозирги кунда Бухоро вилоятининг Қорақўл тумани ҳудудида жойлашган қадимий шаҳар

тахсилни давом эттирганлар. Маърифатли, тақводор, солих, парҳезкор, ўз даврининг муҳаддисларидан, таниқли уламоларидан бири эдилар. Илм талабида сафар қилганлар ва кўплаб уламолар билан ҳамсухбат бўлганлар. Ўз замонида кенг тарқалган ҳадисларни жамлашга, айниқса, тарихга катта эътибор қаратганлар. Турли илмий мажлис ва анжуманларда иштирок этганлар.

Имом Бухорийнинг ўзлари «Тарихул Кабир» китобида бу ҳақда шундай ёзганлар: «Отам Исмоил ибн Иброҳим Ҳаммод ибн Зайдни¹ кўрганлар, Абдуллоҳ ибн Муборакка² яқин бўлганлар, у киши билан икки кўллаб кўришганлар, Имом Моликдан³ ҳадис тинглаганлар».

Абул Ҳасан Исмоил ибн Иброҳим ўғиллари Муҳаммад ибн Исмоил бир ёшга етар-етмас (милодий 810 йил 26 декабрь, ҳижрий 194 йил) 54 ёшда бандаликни бажо келтирганлар.

Имом Бухорийнинг онаси ҳам отаси каби тақводор, солиҳа, салоҳиятли, қалби иймонга лиқ тўлган, маърифатли, диёнатли ва кароматларга эга оқила аёл бўлганлар. Айрим ривоятларда у кишининг исмлари Фотима деб келтирилган. У киши фарзандларининг солих, иймон-этиқодли бўлиб улғайишига катта эътибор қаратганлар. У зот «дуоси мустажоб аёл» сифатида тарихда қолганлар.

Бу мушфиқа она жигарбанди Муҳаммад учун жуда қайғурар, илм олишига шароит ҳозирлар, ҳамиша назорат қилар эди. Ўғлининг келажақда етук шахс бўлиб етиши учун бор имкониятни ишга солган. Дарсга ўзи олиб борган. Ўғли сабоқни тугатгунига қадар ташқарида кутиб турган ва кейин уйга олиб келган. Уй вазифаларини тайёрлашда кўмак берган.

Имом Бухорий ўспирин бўлиб, 16 ёшга етганларида онаси ва акалари Аҳмад билан ҳаж сафарига отланадилар. Ҳаж амаллари тугагач, онаси ва акалари ортга қайтади. Имом Бухорий эса ҳадис талабида Маккада қоладилар.

¹ Ҳаммод ибн Зайд ибн Дирҳам Аздий Жаҳзамийнинг кунялари Абу Исмоил Басрий бўлиб, кўзлари ожиз эди. Ҳижрий 179 йилда вафот этганлар.

² Абдуллоҳ ибн Муборак ибн Возиҳ Ҳанзалий Тамимий Абу Абдураҳмон Марвазий (милодий 739–798 й) бўлиб, таъба тобеъийнлардан ҳисобланадилар. У Марв шаҳрида таваллуд топганлар. Шарқнинг кўзга кўринган илмий-диний марказлари – Бағдод, Басра, Макка, Мадина, Балх, Бухоро, Самарқанд, Насаф (Қарши) шаҳарларида бўлиб, тўрт мингга яқин олимлардан сабоқ олганлар, ҳадис тўплаганлар, мингга яқин тобеъийнлар ва таъба тобеъийнлардан ҳадис ривоят қилганлар. 798 йил 63 ёшида Ироқнинг Ҳийт деган шаҳарчасида оламдан ўтганлар.

³ Молик ибн Анас ибн Молик ибн Абу Омир ибн Амр ибн Ҳорис Абу Абдуллоҳ Асбахий Маданий – Дорул-ҳижратнинг имоми ва фақиҳи ҳисобланадилар. Ҳижрий 93 йили Мадинаи Мунавварада дунёга келганлар. Ҳижрий 179 йилда вафот этганлар.

Имом Бухорий илмли, аҳли фазл ва солиҳ оилада ҳижрий 194 йил Шаввол ойининг ўн учинчи куни (милодий 810 йил, 20 июль) жума намозидан кейин, Бухоро шаҳрида дунёга келганлар.

У киши кичиклик пайтларидан оталари вафот этиб, етим қолдилар ва акалари Аҳмад билан оналари тарбиясида ўсдилар. Аллоҳ таоло бу ёш гўдакка ҳаммадан кўра раҳмлироқ ва икромлироқ бўлди. Аллоҳ у зотга меҳрибон ва солиҳа онанинг меҳрини тақдир қилди. Мушфиқ волида ўғлининг тарбиясида ва яхши улғайишида астойдил хизмат қилиб, узун тунларни бедор ўтказди.

Имом Бухорийнинг болалик йиллари асосан илм талабида ўтди десак муболаға қилмаган бўламиз. Гўдаклигидаёқ ўзларидан катта ёшдаги ўқувчилар билан мактабга қатнаб, улар оладиган хилма-хил дарсларни ўзлаштириб ола бошладилар. Чунки бу зот етук ва беқиёс заковат соҳиби бўлиб, юксак истеъдод билан илм йўлида катта-катта қадам ташлар эди. Ақл-идрокининг пишиб етилиши ўз муборак ёшларига нисбатан жуда илгарилаб кетганди. Қисқа вақт ичида оммавий илмлардан тўла-тўқис олишга эришдилар. Илк мактаб ёшларидаёқ махсус мадрасаларда дарс олишга тайёр бўлдилар. Тўққиз ёшга етганларида Қуръони Каримни тўлалигича ёд олдилар. Ўн ёшга етар-етмас ҳадис ёдлашга киришдилар. Вояга етгунларига қадар ўн мингдан зиёд ҳадисни ёд билар эдилар.

Бу йиллар орасида Имом Бухорий ҳадис ривоятларидан тўплаб, катта миқдордаги ҳадис маълумотларини қалбга жойлаб, муҳраб олдилар.

Имом Бухорий раҳматуллоҳи алайҳ кўп маротаба ва том маънода сермахсул сафарларда бўлдилар. У киши қарийб барча исломий мамлакатларга, баъзи бирларига эса, бир неча маротаба сафар қилдилар.

Имом Бухорий бутун ҳаётларини ҳадис илмини мукамал даражада ўрганиш ва жамлашга бахш этдилар. У киши қаерда бўлмасинлар ҳамиша бу шарафли вазифани тарк қилмадилар. У киши ўз асарларини, бу асарлар учун жамланган барча захираларни ўз қўллари билан битар, бу сингари ишларни ҳеч кимга ишонмасдилар.

Имом Бухорийнинг ижодий мероси ўзининг ҳажми, замонасининг диний ва ижтимоий фанларини тўла-тўқис қамраб олганлиги билан кишини ҳайратга солади.

Имом Бухорийнинг ҳаёти ва ижодини ўрганган мутахассисларнинг тадқиқотлари натижасида у зотнинг қаламларига мансуб китобларнинг рўйхати тузилган. Улар қуйидагилардан иборат:

1. «ал-Жомеъ ас-сахих». Имом Бухорийнинг бош асарлари бўлмиш бу китоб турли номлар билан аталади. Аммо у кишининг ўзлари қўйган расмий

номни жуда оз сонли одамлар билади. Китобнинг асли ва тўлиқ номи куйидагича: «ал-Жомеъ ас-саҳиҳ ал-муснад мин ҳадиси Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам ва сунаниҳи ва айямиҳи». Китобнинг номини сўзма-сўз таржима қиладиган бўлсак, «Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳадислари, суннатлари ва айёмлари ҳақида жамловчи, саҳиҳ ва муснад» деган маъно чиқади.

Имом Бухорий уламолар саҳиҳлиги ҳақида ҳукм қилган ҳадисларнигина олишни йўлга қўйдилар. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламга етиб борадиган муснад¹ ҳадисларнигина олишни раво кўрдилар. Китобдаги баъзи нарсалар фақатгина ҳадисга тобеъ бўлган ҳолда келган. Шунинг учун китоб «ал-Жомеъ ас-саҳиҳ ал-муснад...» деб номланган.

Имом Бухорий ўзларининг «ал-Жомеъ ас-саҳиҳ» китобларида фақатгина саҳиҳ ҳадисларга эътимод қил-ганлари ҳақида гаплар керагидан ҳам кўп. Бу ҳақиқатни у кишининг ўзлари очиқ-ойдин айтганлар ва бошқа уламолар бу гапни қўллаб-қувватлаганлар.

Имом Бухорий «Саҳиҳ»ларига ўзлари ёд олган олти юз минг ҳадисдан саҳиҳларини ихтиёр қилганлар. У киши ўзларининг «ал-Жомеъ»ларини ўн олти йил давомида тасниф қилганлар. Бу тасниф ишлари турли диёрларда давом этган. Унинг бир қисми Маккада, Мадинада, бошқа бир бўлаги Басрада, Бағдодда ва ҳакозо тасниф қилинган.

Бугунги нашр қилинган оммавий тарқалган нусхаларда 7563 та ҳадис рақамланган эканини ҳам қайд қилиш керак.

Имом Бухорийнинг «Саҳиҳ» китобларига 82 та шарҳ ёзилган. Шулардан энг машҳурлари Асқалонийнинг «Фатҳул Борий», Карамийнинг «Кавкабуд Дарорий», Қасталонийнинг «Иршодус Сорий», Имом Суютийнинг «ат-Тавших», Бадруддин Айнийнинг² «Умдатул Қорий», Муҳаммад Анвар Кашмирийнинг «Файзул Борий» китобларидир.

Имом Бухорийнинг ушбу йирик асарлари ёзилганига 1200 йилдан ошган бўлишига қарамай, ўша даврдан то ҳозирги вақтгача ислом таълимотида Қуръони каримдан кейинги иккинчи ўринда турадиган асосий

¹ Матндаги ровийлар силсиласи кетма-кет бир-бирига улашган бўлиб, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламга етказиб борилган ҳадисни «муснад» дейилади. Яъни, охири ровийдан Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламгача борган ровийларнинг ҳар бири ўзидан олдинги ровийдан хабарни тўғридан-тўғри олса, шуни «муснад ҳадис» дейилади.

² «Буюк имомлар имоми», «Буюк муҳаддис», «Асрининг шайхи ва фақиҳи», «Миср диёри олими», «Қозиюл кузот», «Шайхул ислом» каби унвонларга сазовор бўлган Бадриддин Айнийнинг тўлиқ исми Бадриддин Абу Муҳаммад Маҳмуд ибн Аҳмад ибн Мусо ибн Аҳмад ибн Хусайн ибн Юсуф ибн Маҳмуд Ҳалабий бўлиб, 762/1361 йил Рамазон ойининг 17-куни Айнатоб шаҳрида таваллуд топганлар. Айний фикх, ҳадис, тарих ва араб тили каби йўналишларида ижод қилиб, ҳаёти давомида 72 дан ортик кўп жилдли асарлар тасниф этганлар. Ибн Ҳажарнинг вафотидан (773–852/1372–1449) уч йил кейин, яъни 855/1451 йили 91 ёшда вафот этганлар.

манба сифатида юқори баҳоланиб келиниши барчага маълум. Бугунга қадар «ал-Жомеъ ас-саҳиҳ» муҳим манба сифатида қайта-қайта нашр қилинган.

Алломанинг бу ўчмас асари мусулмонларга ҳидоят йўлини кўрсатувчи манба сифатида асрлар оша ўз кадр-қийматини йўқотмайди.

2. «ал-Адаб ал-муфрад». Имом Бухорий машҳур «ал-Жомеъ ас-саҳиҳ» китобларида ҳам «Китабул адаб» деган қисм очиб, 128 бобда одоб-ахлоққа оид ҳадиси шарифлардан келтирганлар. Лекин Имом Бухорий бу билан кифояланмай, «Ал-Жомеъ ас-саҳиҳ»га ўзларига етиб келган бошқа ҳадисларни ҳам қўшиб, «ал-Адаб ал-муфрад» номли китоб тасниф этганлар. У киши бу мавзунини ўта муҳим ҳисоблаганларидан унга алоҳида китоб тасниф қилишни лозим кўрган бўлсалар керак.

«ал-Адаб ал-муфрад» китоби ана шу муҳим масалага бағишланган. Китоб номидаги «ал-Муфрад» сўзи фард – ёлғиз маъносини англатади. Бошқача қилиб айтганимизда, фақат – ёлғиз одоб-ахлоқ масаласига бағишланган китоб десак ҳам бўлаверади.

Бу китоб ҳам жуда мўътабар ҳисобланади. Унда Имом Бухорий фақат адабга оид 1322 та ҳадиси шарифни келтирганлар ва ўз одатларига биноан, уларни 644 та бобга бўлганлар.

Бу китобда ижтимоий алоқаларга ва кишиларнинг бир-бирлари билан бўладиган муомалаларига оид одобларга боғлиқ ҳадиси шарифлар келтирилган.

Кўпчилик олимларимизнинг таъкидлашларича «ал-Адаб ал-муфрад» китоби одоб ва ахлоқ бобида битилган энг яхши китоблардан биридир. Унда келтирилган одоб ва ахлоқларни ўзида мужассам қилиш ҳар бир мўмин-мусулмон учун зарурдир.

Олимнинг ушбу асари дунёнинг турли давлатларида бир неча бор, жумладан, 1306 йилда Ҳиндистоннинг Ора, 1309 йилда Константиция, 1349 йилда Қоҳира каби шаҳарларда нашр қилинган. Жумладан, 1970 йилда Тошкентда ҳам нашр этилган. Тадқиқотчилар фикрига кўра ушбу нашрлар ичида ҳинд наشري ишончлироқ саналади. Асар юртдошимиз Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф томонидан ўзбек тилига таржима ва шарҳ қилинган ҳамда унга «Одоблар хазинаси» деган ном берилган.

3. «ат-Тарих ал-кабир». Имом Бухорий бу китобни тахминан ўн саккиз ёшларида Расулulloҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг қабрлари ёнида – ойдин кечаларда тасниф этганлар.

Бу китоб бугунги кундаги сиз билан бизнинг тушунчамиздаги умумий тарих ҳақида эмас, балки ҳадис ривоят қилувчи ровийларнинг тарихлари

хақидаги, бошқача қилиб айтадиган бўлсак, таржимаи ҳоллари ва ривоят қилиш борасидаги сифатлари ҳақидаги китобдир.

Имом Бухорийнинг ушбу асари Туркияда тўққиз жилдда нашр қилинган. Асар қўлёзмасининг баъзи қисмлари Ҳайдаробод кутубхонасида сақланади, у «коф» ҳарфидан бошланиб, китобнинг охиригача етади. Асар 1361–1362 ҳижрий (1941–1942 милодий) йилларда Ҳиндистонда саккиз қисм, тўрт жилдда чоп этилган. Яна бу китобнинг қўлёзмаси «Дорул кутубил Мисрийя»да 10340-рақам остида сақланади.

4. «ат-Тарих ал-авсат». Ушбу китоб Имом Бухорий тасниф қилган тарихга оид учта асардан бири бўлиб, уларнинг барчаси рижоллар ва ҳадис ровийлари ҳақида маълумотлар беради. Лекин, «ат-Тарих ас-сағир» китоби Равдоний айтганидек хоссатан саҳобалар ҳақида сўз юритади. Ҳижрий 1324 йилда Муҳаммад Жаъфарийнинг таҳқиқи билан Имом Бухорийнинг «Тарих» китобларидан бири тошбосма тарзида нашр қилинган бўлиб, унинг ғилофига «ат-Тарих ас-сағир» номи қўйилган.

«ат-Тарих ал-авсат» асари Набий соллаллоҳу алайҳи васалламнинг хижрат қилиш тарихлари, муҳожир ва ансор саҳобалар тарихи, тобеъийн ва табъа тобеъийнлар табақалари, вафотлари, баъзиларининг насаблари ва кунялари ҳамда айрим қизиқарли маълумотлар ҳақида сўз юритади. Бу асарни Имом Бухорийдан Абу Муҳаммад Абдуллоҳ ибн Аҳмад Хаффоф ва Абу Муҳаммад Зинжавайҳ ибн Муҳаммад Лаббодлар ривоят қилишган. «ат-Тарих ал-авсат» асари ҳижрий 1418 йили Риёзда «Дор ас-самийй» нашриётида Муҳаммад ибн Иброҳим Лаҳидон таҳқиқи остида ўзининг тўғри номи билан чоп этилган.

5. «ат-Тарих ас-сағир». Бу китобни Имом Бухорийдан Абдуллоҳ ибн Муҳаммад ибн Абдурахмон Ашқар ривоят қилган. Имом Бухорийнинг бу асари ҳам ҳадис тарихига оид қимматли асардир. Имом Бухорий бу асарида машҳур саҳобалар, тобеъийнлар ва тобеъийнларнинг издошларини зикр қилган бўлиб, уларнинг вафот этган йиллари, наслу насабларини, уларнинг ўзаро мулоқотларини баён қилади, кўп ҳолларда ноқис (жарҳ) ва ислоҳ қилинганларини ҳам қайд этади. Муаллиф ўз асарига йилма-йил тартиб бериб, агар бир санани тугатсалар, у санада вафот этган машҳур шахсларни, содир бўлган бошқа муҳим ишларни зикр этиб, ундан сўнг кейинги санани бошлайдилар. У ҳижрий 1325 йил Ҳиндистон ва Қоҳирада чоп қилинган.

6. «Китобуз зуафо». Бу китобда ҳадис ривоят қилувчилар ичида Имом Бухорий назарида заиф – куч-сиз ҳисобланган шахслар ҳақида маълумотлар берилган. Муаллиф бу асарида заиф ровийларнинг исмларини алифбо ҳарфлари тартибида келтирган. Аксар ҳолларда заифликнинг сабаблари

ровийнинг устозлари зикри билан бирга баён қилинади. Ўта диққат-эътибор билан бу китобда ровийларнинг нуқсонлари ва қусур-лари кўрсатилиб, улар ривоятнинг заифлик негизларини аниқлашда Имом Бухорий катта эҳтиёткорлик ва зўр масъулият билан иш тутганлигини кўрсатади. Бу китобни Имом Бухорийдан Абу Бишр Муҳаммад ибн Аҳмад ибн ҲаммоД Даволибий, Шайх Абу Жаъфар ибн Саъийд ҳамда Одам ибн Мусо Хуворийлар ривоят қилган. Алломанинг бу асари 1885 йил Ҳиндистонда чоп этилган.

7. «Китобус сунан фил фикх». Китобнинг исмидан суннат асосида фикҳий масалалар баёни экани кўриниб турибди. Аммо бу китоб бизгача етиб келмаган. Имом Бухорийнинг бу номдаги китоблари борлиги ҳақида Муҳаммад ибн Исҳоқ Надим ўзининг «Фихрист» номли китобида қуйидагича зикр қилади: «Унинг исми Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ибн Муғийра Бухорий бўлиб, ишончли муҳаддис уламолар жумласидан саналади.¹

8. «Холку афъолил ибод». Саҳобалар ва тобеъийларнинг Қуръони карим оятлари ва ҳадиси шариф ҳикматларига таяниб эътиқодда адашганларга рад жавоб қилиши ислом тарихида мавжуд эди. Имом Бухорий ҳазратлари ҳам аҳли сунна вал-жамоа эътиқодига зид фирқаларга фидокорона қарши туриб, уларнинг ақидаларидан Ислом динини мардона ҳимоя қилдилар. Бу фирқаларга ва уларнинг ботил ақидаларига қарши ўзларининг «Холку афъолил ибод» асарини ёздилар. Дарҳақиқат, бу асар том маънода Имом Бухорийнинг энг юксак жасоратларидан биридир. Чунки бу тўпламда адашган фирқаларга қарши шунчаки сўзлар эмас, балки Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг муборак ҳадислари далил сифатида келтирилган.

Мазкур асарда такрорийлари билан кўшиб ҳисоблаганда 432 дона ҳадис келтирилган. Имом Бухорийдан бу асарни Юсуф ибн Райҳон ибн Абдусомад Фирабрий ривоят қилган. Имом Бухорийнинг бу асари 1958 йили Маккаи Мукаррамада ва 1886 йили Ҳиндистонда нашр этилган.

9. «ал-Асмаа ва куний». Бу китоб ҳадис ровийларининг исмлари ва куняларига бағишланган бўлиб, азалдан муҳаддислар ўртасида ровийларни қатор ҳолларда асл исмлари билан эмас, кунялари билан аташ одат бўлган. Бу ҳол ўз навбатида ровийларни бир-бири билан алмаштириб юборилишига, охир-оқибатда хатога олиб келган. Шу боисдан ровийларнинг куняларига бағишланган Имом Бухорийнинг ушбу асари бу соҳада катта аҳамиятга эга бўлган.

¹ Муҳаммад ибн Исҳоқ Надим. «Китобул фихрист». 321–322-саҳифалар.

Унинг қўлёмаси «ал-Азҳар» дорилфунунининг кутубхонасида 3518-рақам остида сақланади. Бу асар ҳижрий 1360 (милодий 1940) йили Ҳиндистонда чоп қилинган.

10. «ал-Қироату холфал имом». Китобнинг номидан имомнинг ортида туриб қироат қилиш масаласи ҳақида экани очиқ кўриниб турибди. Бу китобни Имом Бухорийдан Маҳмуд ибн Исҳоқ Ҳузоъий ривоят қилган. Китоб Ҳиндистон ва Қоҳирада нашр қилинган.

11. «Китобул ҳиба». Унда беш юзтача ҳадис бор. Лекин, афсуски бу асарнинг бирон-бир қўлёзма нусхаси бизгача етиб келгани маълум эмас.

12. «Рафъул ядайни фис-солати». Ушбу асар ўзида 118 дона ҳадисни жамлаган бўлиб, турли хил намозлар, беш вақт, жаноза, ҳайит намозлари ичида, мутлақ ҳолатлардаги дуолар қилишда икки қўлни кўтаришга ва қўлни кўтармасликка оид ҳадислар, ривоятлар келтирилган ҳамда ушбу масалада баҳс юритилган.

Асар 1256/1840 йили Калкуттада урду тилида таржимаси билан ва 1299/1882 йил Деҳлида нашр этилган.

13. «Биррул волидайни». Асарнинг дунё кутубхоналарида иккита қўлёзма нусхаси мавжудлиги аниқланган: 1) Марокашдаги «ал-Қосрул маликий» кутубхонасида 452-рақам остида сақланади. У 270 варақдан иборат. 2) Ливиядаги Илмий тадқиқотлар марказида 1545-рақам остида сақланади. Асарда 76 та ҳадис санадлари ила ривоят қилиб келтирилади. Асар тўртта фаслдан иборат. Асар ҳижрий 1435 йили Дубайда «Имом Бухорий» нашриётида Абдульолий Муҳйи Шарқовий таълиқи ва таҳқиқи остида чоп этилган.

14. «ал-Жомеъ ал-кабир». Имом Бухорийнинг ҳадисларга оид «ал-Жомеъ ал-кабир» («Катта тўплам») асари хусусида баъзи манбаларда зикр қилинса-да, бу асар ҳақида батафсил маълумотга эга эмасмиз. Асарнинг айрим қўлёзма нусхалари сақланиши ҳақида баъзи тахминлар бор. «Кашфуз зунун» асарида ҳам шу тарзда маълумот келтирилган.

15. «ал-Муснад ал-кабир». Имом Бухорий «ал-Муснад ал-кабийр» номли асар ёзган бўлсалар-да, уни бизгача етиб келгани ҳақида аниқ маълумот йўқ. Ушбу китоб Имом Бухорийга оидлиги борасида Ҳофиз ибн Ҳажар Асқалоний роҳимахуллоҳ ўзининг «Саҳиҳи Бухорий» китобига ёзган машҳур шарҳ бўлмиш «Фатҳул Борий»нинг муқаддимаси «Ҳадюс сорий»нинг 492-саҳифасида, Имом Довудий «Табакотул муфассирийн» асарининг иккинчи мужаллад 107-саҳифасида, қолаверса, Муҳаммад ибн Абу Ҳотим Варроқ Бухорий ўзининг қўлёмасида зикр қилиб ўтганлар. «Муснади

кабир» асари Германиянинг «Дорул-улум» кўлёмалар кутубхонасида сақлангани ҳақида маълумотлар етиб келган¹.

16. «ат-Тафсир ал-кабир». Ушбу китоб Имом Бухорийга оидлиги борасида Ҳофиз ибн Ҳажар Асқалоний роҳимахуллоҳ ўзининг «Саҳиҳи Бухорий» китобига ёзган машҳур шарҳ бўлмиш «Фатҳул Борий»нинг муқаддимаси «Ҳадюс сорий»нинг 492-саҳифасида, Имом Довудий «Табакотул муфассирийн» асарининг иккинчи мужаллад 107-саҳифасида, қолаверса, Муҳаммад ибн Абу Ҳотим Варроқ Бухорий ўзининг кўлёмасида зикр қилиб ўтганлар.

17. «Китобул ашриба» (Ичимликлар ҳақида китоб). Имом Бухорийнинг ушбу номдаги китоби борлигини Имом Дорақутний ўзининг «ал-Муъталаф вал-мухталаф» номли китобида зикр қилган².

18. «Асомис саҳоба» (Саҳобаларнинг исмлари ҳақида китоб). Имом Бухорийдан аввал бирон муаллиф ушбу «Асомис саҳоба» мавзусида китоб ёзгани маълум эмас. Имом Бухорийдан кейин эса Ибн Мунда, Ибн Абдулбар, Ибн Асир, Ҳофиз ибн Ҳажар Асқалоний ва улардан бошқа қатор муаллифлар саҳобаларнинг исмлари, уларнинг сийратлари ва уларнинг солномалари ҳақида асарлар яратган.

19. «ал-Ваҳдон» (Саҳобалардан фақатгина бир дона ҳадис ривоят қилганлар ҳақида китоб). Имом Бухорий бу соҳада ҳам биринчилардан бўлиб асар ёзганлар. Имом Бухорийнинг бу асари ҳам бизгача етиб келгани ҳозирча маълум эмас.

20. «Китобул мабсут». Имом Бухорий ушбу асарида ҳадисларни чуқур тадқиқ этиш натижасида фикҳий масалаларни батафсил баён қилган бўлса керак.

21. «Китобул илал». Иллатли ҳадисларни билиш ғоятда нозик ва муҳим бўлиб, ушбу илмни идрок этиш учун муаллиф кенг кўламда маълумотга эга бўлиши ва ғоятда иқтидорли бўлиши талаб қилинган. Эҳтимол, Имом Бухорийнинг «Китобул илал» номли асари ушбу мавзуга бағишланган дастлабки асарлардан бири бўлиши мумкин.

22. «Китобул фавоид». Бу китоб ҳақида Имом Термизий хабар берган. Олим Муҳаммад Жамолиддин Қосимий Димашқий «Ҳаётул Бухорий» номли таснифида Имом Бухорийнинг ушбу асарини «Китобул фароид» деб хато келтирган. Асар иллатли ҳадисларга бағишланган бўлса керак. Унинг кўлёмалари ҳақида аниқ маълумотга эга эмасмиз.

¹ Абдусалом Муборакфурий. «Сийратул Имом Ал-Бухорий». 1-жуз, 295-саҳифа.

² Имом Дорақутний. «ал-Муъталаф вал-мухталаф». 4-жуз, 1973-ҳадис.

23. «Китобул қазоёс саҳобати ват-тобейин». Бу Имом Бухорийнинг биринчи ёзган китобидир. Ўшанда ўн саккиз ёшда эдилар. Бу асарни Имом Бухорий ҳижрий 827|212 санада «ат-Тарих ал-кабийр» («Катта тарих») асаридан ҳам олдин тасниф қилган. Саҳоба ва тобейинлар ҳақидаги қимматли маълумотларни ҳамда улар тўғрисидаги амалий муносабатларни ўзида мужассам қилган ушбу асар, минг афсуски, бизгача етиб келмаган.

24. «Машийхатул Бухорий». Бу китобда Имом Бухорий ўзлари ҳадис ўрганган устозлари ҳақида маълумот берганлар. Ушбу китоб ҳақида Ибн Субкий хабар берган. Аммо бу китоб йўқолган бўлиши эҳтимол.

Турли манбаларда, «Табакотуш Шофейийя» ва «Фатҳул Борий»нинг муқаддимасида Имом Бухорий бироз араб тилида шеър ҳам ёзганлари ҳақида маълумот берилган ва ўша шеърлардан намуналар келтирилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдулкарим Самъоний. «ал-Ансоб». – Ҳинд. Доиратул маъориф, 1385 х.
2. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил. «ал-Адаб ал-муфрад». Байрут. Дорул башоирил исламия, 1989.
3. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил. «ал-Жомеъ ас-саҳих», Тошкент, 2013 й.
4. Аҳмад ибн Ҳажар Асқалоний. «Фатҳул Борий шарҳу Саҳихил Бухорий», Дорул райяни лит турс, Қоҳира, 1986.
5. Аҳмад Муҳаммад Турсун. «Соҳилсиз денгиз» (Имом Бухорийнинг ҳаёт саҳифалари). Тошкент: Hilol-NASHR, 2022.
6. Б.Амонов, Н.Қобилов. «Имом Бухорий изидан». – Т.: Мумтоз сўз, 2019.
7. Маънавият юлдузлари. – Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2001.
8. Усмонхон Алимов. «Суннат ва Ҳадис». – Тошкент. Шарк, 2012.
9. Усмонхон Алимов. Имом Бухорий баракоти. – Т.: Мовароуннаҳр, 2007.

INSON KAMOLOTIDA TASAVVUF TA'LIMOTINING O'RNI VA ROLI

Alimova M.M. – Buxoro Davlat Texnika universiteti “Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrasi dotsenti

Аннотация: Махдуми А'замнинг аввало инсон ким? Негача яралган? Уни yaratishdan maqsad nima? kabi masalalarni yoritib, keyin tana va ruh aloqadorligiga to'xtalagan. Махдуми А'зам инсон танасига икки хил руҳ борлигини айтди. Биринчи ҳайвоний руҳ, иккинчи илоҳий руҳ. Мutasavvuf “Risolai vujudiya” asarida inson muammosini to'g'ri yechish va tana va ruhga me'yorda bo'lish kabi ijobiy bunyodkor g'oyani barkamol inson tarbiyasi uchun foydalanish zarurligini ta'kidlab o'tgan.

Тayanch so'zlar: vahdat ul – vujud, qalb, so'z, tana va ruh, hayvoniyy ruh, ilohiy ruh, tuproq, vosita, vujud dehqoni, nafs.

Аннотация: Махдум Азам разъясняет проблему: «Во-первых, кто такой человек? Почему он создан? Какова цель его создания?» тела и души. Махдум Азам говорит, что человеческое тело имеет два типа душ. Первый животный дух, второй божественный дух. В своей книге «Рисолай Вужудия» Махдум Азам подчеркивал необходимость

конструктивного творца, такого как способность решать человеческие проблемы и балансировать с телом и духом ради совершенствования человеческого понимания.

Ключевые слова: вахдат ул-вужуд, душа, слово, душа и организм, животный дух, таинственный дух, земля (почва), средство, земледелец (или пахарь) тела, похоть

Annotation: Maxdum Azam clarifies the issue: "Firstly, who is the human being? Why is it created? What is the purpose of creating it?" the body and soul. Maxdum Azam says that the human body has two types of souls. The first animal spirit is the second divine spirit. In his book *Risolai Vokhdiyaya*, Maxdum Azam emphasized the need for a constructive creator, such as the ability to solve human problems and to balance himself with the body and spirit, for the sake of the perfection of human comprehension.

Key words: vahdatul-vujud, soul and organism, animal soul, mysterious soul, land, a means, the farming of an existans, passion, conscience, the truth, law, a spiritual way.

Inson barcha falsafiy ta'limotlarning markazida turgan tushunchadir. Inson nimadan iborat? Inson kamoloti uchun nima asosiy deb faylasuflar qadimgi davrdan bahs yuritadilar. Insonni, bir tomondan biologik mavjudot desalar, boshqa tomondan biosotsial, uchinchi tomondan ruhiy, ilohiy mavjudot deb baho berganlar. Ba'zi faylasuflar inson kamoloti uchun asosiy tana, jismoniy vujuddir deb, uni tarbiyalashga e'tibor beradilar. Boshqa tur faylasuflar tanani umuman inkor etib, inson kamoloti uchun yoki ijtimoiy muhitni yoki ruhni asosiy deb biladilar.[1]

Tasavvuf ahlining ham shu masalada o'ziga xos qarashlari mavjud. Tasavvufda ham tanani inkor etib, chilla, uzlat o'g'irish, tarki dunyo qilishni tavsiya etgan ta'limotlar bor. Lekin tana va ruhga me'yorda munosabatni talab etganlar ham bor. Shulardan tana va ruh masalasini me'yorda turib hal qilgan ta'limot naqshbandiyadir. Chunki bu ta'limotdagi "Dast ba kor" (Qo'l ishda) - talabi tananing zarurligini bildirsa "Dil ba Yor" (Qalb Yor) – talabi Olloh bilan ruhning muhimligini anglatadi. "Dast ba koru, dil ba Yor" tana va ruhni o'zaro aloqadorlikda ekanligini, tana kamoloti uchun ruh va ruh yuksalishi uchun tananing zarurligini ko'rsatadi. Demakki, inson kamoloti uchun faqat tana yoki faqat ruh emas ikkoviga ham maxsus e'tibor berish zarur. [2]

Tadqiqotchi E.Zoyirov Maxdumi A'zam ta'limotini irfoniy tahlil qilib, inson kamolotga erishishida vujudiga e'tibor qaratish lozimligini keltiradi. Chunki, inson o'tkinchi olamda faqat yaxshi amallarni bajarishi va bu amallarning boqiy olamda xulosasi borligi ochib berilgan. Maxdumi A'zam "Risolai Fanoiyya" (Fano risolasi) sida ham batafsil yoritib, dunyoning bebaqoligi, undagi barcha narsalarning foniyliigi, insonga umr ham o'lchab berilganligi, shuning uchun dunyoga ortiqcha muhabbat qo'ymaslik, balki boqiy hayot maskani sanalmish oxirat uchun ko'proq xayrli ishlar qilib qolish zarurligi haqida da'vat etadi. [3]

Baqo va fano tushunchasiga ko'ra dunyo abadiy, bu dunyo esa foniy dunyodir. Inson abadiy dunyo umidida yashamog'i, bu foniy dunyo ikir – chikirlari

bilan o‘ralashib qolmasligi, g‘aflat va g‘ofillikni tark etishi, vaqtincha huzur – halovatlar, hoyu havaslar ilinjida, insonni yomonlikdan zavqlantiradigan nafs – nafsi ammora tuzog‘iga tushib qolmasdan, Alloh amriga bo‘ysunishi lozim bo‘ladi. Fano bo‘lish iborasi, aslida, mutasavvif kishilarning o‘tkinchi hayot tashvishlaridan ozod bo‘lishini, ma'naviy axloqiy poklanishni, ilohiy amrni to‘la – to‘kis va bajonudil bajarilishini bildiradi.[4]

Mutafakkir ta'limotining dunyoviyligi yana shundaki, vujud (inson tanasi nazarga olinmoqda) vositasida kishi har nimaki istasa shuni qilishi mumkin. Vujud yordamida nimani eshitmoqchi bo‘lsa eshitadi, nimani ko‘rmoqchi bo‘lsa ko‘radi, qayerga bormoqchi bo‘lsa boradi. Har qanday fayz kim bu olamga yetadi, inson shu vujudi bilan amalga oshirgan yaxshiligi tufaylidir.[5]

Xalq qilingan maxluqotga nima rizqeki yetsa, shu sharif vujudi vositasida yetadi. Osmondan keladigan yomg‘ir va balolar ham yer yuzidan shu sharif vujud vositasida daf‘ qilinadi.[6]

Vujudning jiddu jahdi tufayli qalb oyinasi tufayli barcha taalluqotlar zangidan poklanadi va Olloh lutfu nazari makoniga aylantiradi. Shu sharif vujud tufayli ilohiy fayz oladi. Maxdumi A'zam maxluqot vujudini, bir tomondan, uning kamoloti uchun vosita deb bilsa, ikkinchi tomondan markab (inson ruhi uchun ot, tuya kabi) bo‘lib, insonni bir joydan ikkinchi joyga borishiga, bir ishni qilishga yordam beradi degan. Inson ilm olish uchun maktabga, akademik litsey, kasb – hunar kolleji va institut, keyinchalik undan yuksakroq joylarga borishiga vujud yordam beradi. Ma'lum kasb – hunarni egallash uchun ham inson vujudi bilan ustoz, korxonalariga borish kerak. Markab – tanani hayvoniy ruh yordamida yeydi, uxlaydi va boshqa talablarini me'yorda bajariladi. Demakki, vujud quvvatlari boshqarilsa inson kamoloti uchun zaruratga aylanadi.

Inson dunyoda faqat mavjud bo‘lib qolmasdan, balki u o‘z – o‘zini anglaydi, o‘zi yashayotgan dunyoni biladi va unga ta'sir qiladi; dunyoni va o‘zini o‘zlashtirib, o‘zgartirib boradi; ma'naviy ijodiyotda ishtirok etadi. Inson bunda, avvalo o‘z borlig‘ini bilish uchun, o‘z borlig‘i uchun qayg‘uradi. U bir butun borliq tizimida o‘zining ziddiyatli rolini anglab olishi, o‘z borlig‘i va dunyo borlig‘i oldida o‘z ma'suliyati, javobgarligini sezishi, his qilishi muhimdir.

Naqshbandiya tariqati, jumladan Maxdumi A'zam merosini o‘rganish xalqimiz ma'naviyati, falsafiy tafakkuri taraqqiyotini o‘rganishga yordam beradi. Chunki, buni o‘z o‘rni, salohiyat va ahamiyati bor.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yuldoshev S., Usmonov M., Karimov R. Kadimgi va o‘rta asr G‘arbiy Yeropa falsafasi.T.: Shark 2003y. 33 bet.
2. Abdulhakim Shar‘iy Juzjoniy “Tasavvuf va inson”. Toshkent. Adolat. 2001 y.B.20.
3. Zoyirov E. Maxdumi A'zamning falsafiy va ijtimoiy-siyosiy qarashlari. – Toshkent, 2015. – B. 96.

4. Abdulhakim Shar'iy Jo'zjoniy. Tasavvuf va inson.-T.:Adolat.2001.– 20b.
5. Xojagiy Ahmad Kosoniy. Risola - ye vujudiya. Qo'lyozma. Muallifning shaxsiy kutubxonasidan.
6. Xojagiy Ahmad Kosoniy. Risola - ye fanoiyaa. Qo'lyozma. Muallifning shaxsiy kutubxonasidan. – 7 v.

BUXORO JADIDLARI ILMIY MEROSIDA TASAVVUF VA KOMIL INSON MASALASINING FALSAFIY TAHLILI

Saloxov Akmal Qamariddinovich – Buxoro Davlat Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro jadidlari ilmiy merosida tasavvufiy g'oyalar va "komil inson" idealining falsafiy talqini tahlil qilinadi. Jadidlar islohotchi, ma'rifatparvar va ilmiy fikr yurituvchi sifatida tasavvufga nisbatan muvozanatli yondashganlar. Ular tasavvufning axloqiy va ruhiy-tarbiyaviy jihatlarini qadrlagan holda, uning jamiyatdagi ijtimoiy-faol pozitsiya bilan uyg'unlashuviga e'tibor qaratganlar. Maqolada Buxoro jadidlari ilmiy merosida inson kamoloti masalasi tasavvufiy an'analar bilan qanday uyg'unlashgani tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: **Jadid, tasavvuf, komil inson, axloq, ta'lim, tarbiya**

Аннотация: В данной статье анализируется философская интерпретация мистических идей и идеала “совершенного человека” в научном наследии Бухарских джадидов. Оценивая моральные и духовно-просветительские стороны суфизма, они обращали внимание на его интеграцию с социально активной позицией в обществе. В статье анализируется, как проблема человеческого совершенства сочетается с мистическими традициями в научном наследии Бухарских джадидов

Ключевые слова: Джадид, суфизм, совершенный человек, этика, образование, воспитание.

Abstract. This article analyzes the philosophical interpretation of mystical ideas and the ideal of the “perfect man” in the scientific heritage of the Bukhara Jadids. Assessing the moral and spiritual-educational aspects of Sufism, they paid attention to its integration with a socially active position in society. The article analyzes how the problem of human perfection is combined with mystical traditions in the scientific heritage of the Bukhara Jadids

Key words: Jadid, Sufism, perfect man, ethics, education, upbringing.

Buxoro jadidlari ilmiy merosi — XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Movarounnahrda yuz bergan islohotchilik harakatining muhim qismidir. Ular diniy-ma'rifiy, ijtimoiy va siyosiy sohalarda faoliyat yuritib, zamonaviy ta'limni rivojlantirish, jamiyatni uyg'otish, dinni isloh qilish va milliy uyg'onish g'oyalarini ilgari surganlar. Jadidlarning tasavvufga munosabati va bu sohadagi g'oyalarining tahlili bir qancha muhim jihatlarni o'z ichiga oladi. Jadidchilik harakati XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Musulmon Sharqida, xususan, Markaziy Osiyoda vujudga kelgan ma'rifiy harakatdir. Bu harakat vakillari jamiyatni isloh qilish, millatni ruhiy-ma'naviy va madaniy jihatdan uyg'otishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydilar. Buxoro jadidlari esa ushbu harakatning muhim vakillaridan bo'lib, komil insonni tarbiyalash g'oyasini o'z markaziy masalalari

qatoriga qo‘ydilar¹. Buxoro jadidlari tasavvufni birlamchi manba sifatida emas, balki ma’naviy tarbiya va axloqiy kamolga erishish vositasi sifatida baholaganlar. Komil inson — jadidlar fikrida ma’naviy, axloqiy, ilmi va jamiyatda faol shaxs sifatida talqin etiladi. Bu g‘oya tasavvufdagi “insonul komil” tushunchasiga yaqin bo‘lsa-da, undan farqli ravishda faol fuqaro sifatida shakllantirilgan.

Komil inson masalasi islom falsafasi va tasavvuf an‘analarida muhim o‘rin tutadi. Jadid mutafakkirlari bu an‘anani zamonaviy ta’lim-tarbiya va ma’rifat asoslari bilan uyg‘unlashtirishga harakat qildilar. Ular uchun komil inson — bu ilmi, axloqli, vatanparvar va faol fuqaro edi. Muhammad Sodiq Behbudiy o‘z asarlarida ta’lim orqali shaxsni tarbiyalash masalasiga alohida e’tibor qaratadi. Uning fikricha, "ilmsiz insonda haqiqiy insoniylik bo‘lmaydi"². Behbudiy insonning kamolotga yetishi uchun, avvalo, uning qalbi va ongi ma’rifat bilan to‘ldirilishi kerak deb hisoblaydi.

XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Movarounnahrda yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar davrida jadidchilik harakati shakllandi. Bu harakatning markazlaridan biri bo‘lgan Buxoroda jadid mutafakkirlari islom ilmi va ma’rifati asosida yangi fikrlar, ijtimoiy islohotlar g‘oyasini ilgari surdilar. Ular o‘z asarlarida nafaqat diniy va ijtimoiy masalalarga, balki tasavvufiy g‘oyalarga ham murojaat qilganlar. Buxoro jadidlari tasavvufni mutlaq rad etishmagan. Ular tasavvufning ma’naviy tarbiya, axloq, nafsni poklash sohasidagi ahamiyatini e’tirof etganlar. Ammo tasavvufning ba’zi shakllari — xususan, shariatdan ajralgan, irfonni mutlaqlashtiruvchi oqimlarini tanqid qilishgan.

Buxoro jadidlari tasavvufga ikki tomonlama — tarixiy va amaliy jihatdan qaraganlar:

Ijobiy tomonlari: Tasavvufning axloqiy tarbiya, nafsni poklash, ruhiy yuksalish kabi jihatlari jadidlar tomonidan ma’qullangan. Ular insonning ichki dunyosi va axloqini tarbiyalashda tasavvufning rolini tan olganlar.

Tanqidiy tomonlari: Ayrim jadidlar tasavvufning o‘rta asrlarda shakllangan shakllarini, xususan, xurofot, tariqat peshvolarining mutlaq hokimligi, jamiyatdan chekinish, ilmdan yuz o‘girish kabi holatlarni qattiq tanqid qilganlar. Masalan, Abdurauf Fitrat va Muhammadjon Hindistoniy kabi ziyolilar tasavvufdagi ba’zi bid’at va jaholatni inkor qilganlar.

Abdulrauf Fitrat (1886–1938) — o‘zbek ma’rifatparvarlari orasida alohida o‘rin egallagan, adabiyotshunos, islohotchi va siyosiy arbob sifatida tanilgan shaxsdir. Uning ilmiy va adabiy merosida tasavvuf masalalari alohida ahamiyatga ega. Fitrat tasavvufga nafaqat badiiy nuqtai nazardan, balki tarixiy va falsafiy

¹ Hasanov, A. *Jadidchilik: tarixi va ilmiy merosi*. Toshkent: Fan.

² Behbudiy, M.S. *Padarlarga nasixat*. Samarqand.

jihatdan ham munosabat bildirgan. Uning bu sohadagi qarashlari uning umumiy dunyoqarashi, islohotchi pozitsiyasi va diniy merosga bo'lgan munosabati bilan uzviy bog'liqdir. Fitrat o'zining "Isloh yoxud usuli jadida islom" asarida diniy bilimlarni aqliy yechimlar bilan boyitish kerakligini ta'kidlaydi. Bu yerda u tasavvufni irfoniy bilim sifatida qabul qilsa-da, uning jamiyatga ta'sirini zamonaviy talablar asosida baholaydi. Buxoro jadidlari ta'limning mazmuniga alohida e'tibor qaratib, insonni jisman emas, ruhan va fikriy jihatdan yetuk qilib tarbiyalashni maqsad qilganlar. Abdurauf Fitrat "Rahbari najot" asarida yozadi: "Bizning naslning saodati uchun ilm, axloq va mehnat asos bo'lmog'i lozim".¹ Fitratning bu fikri jadidlar falsafasidagi komil inson modeli — jamiyatda faol, axloqli va bilimli shaxs obrazini yaqqol namoyon qiladi.

Fitratning tasavvufga munosabati uning "Bayonoti salafiya" va "Tasavvuf haqida" maqolalarida yaqqol ko'rinadi. U tasavvufni Islom tarixidagi muhim madaniy va ruhiy jarayon sifatida tan oladi. Fitratning tasavvufga bo'lgan qiziqishi uning islohotchi pozitsiyasidan kelib chiqqan. U tasavvuf orqali xalqning ruhiy kamolotga erishishi mumkinligini e'tirof etsa-da, bu kamolotni faol fuqaroviy pozitsiya bilan uyg'unlashtirish kerak deb hisoblagan. Uningcha, haqiqiy tasavvuf — insonning ma'naviy yuksalishiga xizmat qilishi, jamiyatdan chetlanmasligi lozim. Bu nuqtai nazarda u Imom G'azzoliy, Ahmad Yasaviy va Alisher Navoiyning tasavvufga oid g'oyalariga yuqori baho beradi.² Fitrat tasavvuf adabiyotini ham yaxshi bilgan. U Navoiyning "Lison ut-tayr", "Fanoi fi-lloh" g'oyalarini tahlil qilgan hamda Mavlaviy, Attor, Rumi, Jomiy kabi tasavvuf shoirlari asarlaridan ilhom olgan. Buni uning o'z she'rlaridagi ruhiy teranlik va irfoniy obrazlar orqali ko'rish mumkin³. U sufiy adabiyotni ma'naviy va badiiy boylik deb hisoblagan.

Fitrat ilmiy va adabiy merosi juda keng qamrovli bo'lib, tasavvufiy qarashlar va "komil inson" masalasiga bo'lgan munosabati alohida e'tiborga loyiq. Komil inson mavzusi tasavvuf falsafasining markaziy nuqtalaridan biri bo'lib, Fitrat ushbu tushunchani zamonaviy ma'rifat bilan uyg'unlashtirishga intilgan.

Tasavvufda komil inson (inson-i komil) — Xudoning zohir bo'lishini o'zida mujassam etgan, nafsini poklagan va ruhiy yuksalish orqali haqiqatga yetgan zot sifatida qaraladi. Bu tushuncha Jomiy, Ibn Arabi, Nafasiy kabi so'fiylar ta'limotida keng yoritilgan. Ibn Arabiyning ta'limotiga ko'ra, komil inson — "Xalifai zamin", ya'ni Yer yuzida Allohning vakili sifatida faoliyat yurituvchi shaxsdir. Fitrat o'zining bir qator asarlarida tasavvufni tarixiy, ijtimoiy va axloqiy nuqtai nazardan tahlil qilgan. Uning "Tasavvuf yoki axloq" nomli maqolasida so'fiylik va uning

¹ Fitrat, A. Rahbari najat. Buxoro.

² Rahimov, A. Fitrat va tasavvuf: tarix va nazariyaning tutash nuqtalari, Toshkent, 2012

jamiyatdagi o‘rni, kamolotga erishish yo‘lidagi ahamiyati batafsil yoritilgan Fitratga ko‘ra, tasavvufning haqiqiy maqsadi — insonning ruhiy taraqqiyoti va axloqiy poklanishidir¹.

Jadidlar tasavvufning axloqiy ta‘limotini targ‘ibotda foydalanganlar. Ular: Komil inson g‘oyasini targ‘ib qilganlar, tasavvufning "haqiqiy islom" bilan uyg‘unlashgan shakllarini e‘zozlaganlar, jamiyatni isloh qilishda insoniy fazilatlar — rostgo‘ylik, adolat, mehr-shafqat kabi qadriyatlarni muhim deb bilishgan. Fitrat “komil inson” tushunchasini ma‘rifatparvarlik g‘oyalari bilan bog‘laydi. Uningcha, haqiqiy komil inson — axloqiy pok, ilmiy, jamiyat va millat oldida mas‘uliyat hissiga ega bo‘lgan shaxsdir. U bu haqda shunday yozadi: “Haqiqiy mo‘min — nafaqat ibodatda, balki faoliyatda, ilmda, mehnatda ham komil bo‘lmog‘i lozimdir”². Fitratning badiiy asarlarida ham “komil inson” obrazi namoyon bo‘ladi. Masalan, “Olimlar munozarasi” va “Shayx san‘ati” asarlarida aql, ilm, iroda va islomiy axloqqa asoslangan ideal inson timsolari yaratiladi. Bu obrazlar orqali u nafaqat tasavvufiy, balki zamonaviy ma‘rifatchilik ruhidagi komil inson g‘oyasini ilgari suradi. Abdulrauf Fitrat tasavvufdagi “komil inson” tushunchasini tanqidiy va ilmiy yondashuv bilan qayta ko‘rib chiqdi. Uningcha, bu inson na faqat ruhiy, balki ijtimoiy va madaniy jihatdan ham barkamol bo‘lishi kerak. Fitrat tasavvufni jamiyat taraqqiyoti bilan uyg‘unlashtirishni ko‘zda tutgan va komil inson g‘oyasi orqali yangi uyg‘onish yo‘lini ko‘rsatgan.

Fitrat o‘zining "Buxoroning islohga muhtoj ishlari" asarida jamiyatdagi kamchiliklarni tanqid qilar ekan, tasavvuf ahlining jamiyatdan uzilgan holda zohidlikka berilib ketganini tanqid qiladi³. Biroq u o‘zining she‘rlarida va ba‘zi falsafiy maqolalarida tasavvufiy ramzlar va tushunchalarga murojaat qilgan: ishq, haqiqat, nafsni poklash kabi mavzular shular jumlasidandir.⁴

Sadriddin Ayniy (1878–1954) – o‘zbek va tojik adabiyotining yirik namoyandalaridan biri, mutafakkir, yozuvchi va adabiyotshunos olim sifatida Sharqning ma‘naviy-axloqiy an‘analarini ilmiy va badiiy asosda qayta ishlab, jamiyatda komil inson tarbiyasini muhim maqsad sifatida belgilagan. Uning asarlarida tasavvufiy g‘oyalar, xususan, insonning ma‘naviy kamolotga intilishi va «komil inson» ideali keng o‘rin olgan.

S.Ayniyning yozuvchilik faoliyati ham tasavvufiy g‘oyalar bilan murosali munosabatda bo‘lgan. U o‘z asarlarida faqat tasavvuf ahlini emas, balki ular orqali jamiyatdagi muammolarni tasvirlagan. Masalan, “Odina” asarida u tasavvufni

¹ Fitrat A. Tasavvuf yoki axloq. Turkiston uyg‘onishi jurnali

² Fitrat A. Olimlar munozarasi. Toshkent: Fan, 1992.

³ Fitrat, A. Buxoroning islohga muhtoj ishlari. Qozon: 1911.

⁴ Fitrat A. She‘rlar to‘plami. *Tahrir etgan*: S. Mahmud. Toshkent: "Fan", 1994.

xalqning manfaati uchun foydalanish kerakligini bildiradi.¹ Ayniy ilk ta'limni Buxoroda, an'anaviy madrasa tizimida oldi. Bu muhitda u tasavvufning turli yo'nalishlari, xususan, Naqshbandiya va Qodiriya tartiblari bilan tanish bo'lgan. U o'z xotiralarida bu an'analarning ijtimoiy va ma'naviy hayotdagi o'rnini e'tirof etadi. Tasavvuf Ayniy ijodida ikki jihatda namoyon bo'ladi: birinchisi, tarixiy-ma'rifiy jihatda – u tasavvufning tarixiy rolini yoritadi; ikkinchisi, badiiy-ma'naviy jihatda – inson ma'naviyatini chuqur tahlil etadi. Masalan, uning “Qulfi sur” va “Odina” kabi asarlarida tasavvufiy g'oyalar inson tafakkuri va axloqiy kamoloti bilan bog'langan holda tasvirlanadi².

“Komil inson” tushunchasi tasavvufda Alloma Jaloliddin Rumi, Imom G'azzoliy va Bahouddin Naqshbandlar ta'limotida markaziy o'rin tutadi. Ayniy bu an'anani davom ettirgan holda, komil insonni aql, ma'rifat va ijtimoiy mas'uliyat bilan birlikda talqin qiladi.

Ayniy fikricha, komil inson nafaqat diniy va ma'naviy jihatdan, balki ijtimoiy faollik nuqtai nazaridan ham kamol topgan shaxs bo'lishi kerak. Uning “Odina” asaridagi bosh qahramon ana shunday shaxs sifatida namoyon bo'ladi: u o'z xalqining haqiqiy murabbiysiga aylanadi³. Sadriddin Ayniyning ilmiy ishlari, xususan, “Adabiyot ta'rixi” va “Namunai adabiyoti to'chik” kabi asarlarida u fors-to'chik adabiyotidagi tasavvufiy yo'nalishni keng yoritadi. U Mavlono Rumi, Hofiz, Sa'diy va Nosir Xisrav kabi arboblarning falsafiy g'oyalarini tahlil qilgan holda, bu merosning zamonaviy jamiyat uchun ahamiyatini ochib beradi. Ayniy uchun ma'naviy kamolot – shaxsiy axloq va ijtimoiy mas'uliyat uyg'unligidir. Uningcha, ma'rifat bilan qurollangan inson jamiyatning taraqqiyotida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu qarashlar Ayniy asarlarida tasavvuf va ma'naviyatning zamonaviy talqini sifatida aks etgan.

Sadriddin Ayniy ilmiy va adabiy merosi orqali tasavvufiy an'analarni zamonaviy ruhda qayta talqin etishga muvaffaq bo'lgan. Uning “komil inson” haqidagi qarashlari faqat tasavvufiy ramz emas, balki ijtimoiy-axloqiy ideal sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniyning bu boradagi ilmiy merosi nafaqat adabiyotshunoslik, balki falsafa, psixologiya va ma'naviyatshunoslik sohalari uchun ham qimmatli manba hisoblanadi.

Jadidlar tasavvufning axloqiy tarbiyaga oid g'oyalarini — nafsni tarbiyalash, xudbinlik va riyodan qochish, ixlos va haqiqatparvarlikni — keng yoritganlar. Ayniqsa, tasavvufning Naqshbandiya tariqatiga xos "xalq ichida Xaq bilan bo'l" degan shiori jadidlarning g'oyaviy qarashlariga yaqin edi. Ular tasavvufning

¹ Ayniy, Sadriddin. *Odina*. Dushanbe: Irfon, 1972

² Ayniy S. *Odina*. Dushanbe: Irfon, 1976.

³ Rahmonov F. Sadriddin Ayniy va ma'naviy kamolot. Dushanbe, 2003. – 65-b.

ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid g'oyalarini o'rganib, zamonaviy islohotlar jarayonida undan unumli foydalanganlar

Jadidlar fikriga ko'ra, ma'rifat — insonni jaholatdan qutqaruvchi asosiy vosita. Ular ta'limni umummilliy qadriyat sifatida ko'rib, har bir fardni ilm olishga da'vat qilganlar. Ziyolik inson komillik sari intilishi, o'zini va jamiyatini rivojlantirishda mas'ul ekanini tushunishi kerak deb ta'kidlangan. Buxoro jadidlarining ilmiy va ma'naviy merosi, jumladan, komil inson masalasiga oid qarashlari bugungi kunda ham dolzarbdir. Ularning ma'rifatparvarlik falsafasi, axloqiy ideallari va inson kamolotini ustuvor maqsad sifatida belgilagan faoliyati milliy rivojlanish jarayonida muhim o'rin tutadi. Ular uchun komil inson bu — ma'rifatli, axloqiy tarbiyaga ega, faol va mas'uliyatli shaxsdir. Bu g'oyalar nafaqat o'sha davr jamiyatini isloh qilishda, balki bugungi kunda ham ma'naviy rivojlanishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hasanov, A. Jadidchilik: tarixi va ilmiy merosi. Toshkent: Fan.
2. Behbudiy, M.S. Padarlarga nasixat. Samarqand.
3. Fitrat, A. Rahbari najat. Buxoro.
4. Rahimov, A. *Fitrat va tasavvuf: tarix va nazariyaning tutash nuqtalari*, Toshkent, 2012.
5. Fitrat A. Tasavvuf yoki axloq. Turkiston uyg'onishi jurnali
6. Fitrat A. Olimlar munozarasi. Toshkent: Fan, 1992.
7. Fitrat, A. Buxoroning islohg muhtoj ishlari. Qozon: 1911.
8. Fitrat A. She'rlar to'plami. Tahrir etgan: S. Mahmud. Toshkent: "Fan", 1994.
9. Ayniy, Sadriddin. Odina. Dushanbe: Irfon, 1972
10. Ayniy S. Odina. Dushanbe: Irfon, 1976.
11. Rahmonov F. Sadriddin Ayniy va ma'naviy kamolot. Dushanbe, 2003. – 65-b.

“MAKTUBOT”DA TASAVVUF TUSHUNCHALARINING YORITILISHI

Muradov Sanjar – BuxDTU dotsenti

Annotatsiya: Dunyodagi barcha tariqat vakillari Imom Rabboniyning “Maktubot” asarini juda qadrlaydilar. Ayniqsa, naqshbandiya tariqatida bu kitob juda e'timodli muhim manbalardan hisoblanadi. Ushbu maqolada “Maktubot” asaridadan misollar keltirilib tahlil qilngan.

Kalit so'z: naqshbandiya, maktubot, shariat,

Annotation: Representatives of all sects in the world greatly appreciate the work of Imam Rabbani “the letter”. Especially in the Naqshbandi sect, this book is considered to be one of the most revered important sources. In this article, examples from the work “the letter” were analyzed.

Key word: Naqshbandi, khaptat, Shariat.

Imom Rabboni taxallusi bilan mashhur bo'lgan Ahmad Sirhindi Foruq (x. 971–1034) dedi:

فإن المراد بنطق كلمة لا إله إلا الله نفي الآلهة الباطلة و إثبات المعبود بالحق

“La ilaha illalloh” kalimasini aytishning ma’nosi botil ilohlarni inkor etish va haqiqiy ibodatni tasdiqlashdir” (“Maktubot”, 1/117).

Имом Раббони айтди:

علماء الظاهر من أهل السنة و الجماعة و إن كانوا مقصرين في بعض الأعمال و لكن يظهر في النظر أن لجمال صحة عقائدهم من النورانية ما يضمن فيه تقصيراتهم و تتلاشى و لا يوجد ذلك في بعض المتصوفة لعدم كمال صحة عقيدتهم في الذات و الصفات مع وجود الرياضات و المجاهدات. و قد حصلت لي محبة كثيرة في حق العلماء و طلبة العلم و تستحسن لي سيرتهم و أتمنى أن أكون في زميرتهم! و نتذكر مع طلبة العلوم ” التوضيح و التلويح” من المقدمات الأربع و نبأحت معهم و نقرأ ” الهداية” أيضا من الفقه

“Ahli sunna val-jamoadan bo’lgan zohir (shariatning tashqi jihati) ulamolari shariatning ba’zi amallariga rioya qilishda kamchiliklarga ega bo’lsalar ham, bu nuqsonlar ularning to’g’ri e’tiqodlari nurida [ilohiy] yo’qolib, yo’q bo’lib ketadi. O’zini tasavvuf vakili deb bilgan, ko’p ibodat qilish va diniy g’ayrat bilan maqtana olsa ham, Allohning Zoti va sifatleri haqida noto’g’ri e’tiqodga ega bo’lgan ba’zi kimsalar haqida ham shunday deyish mumkin emas. Va men haqiqatan ham olim va shogirdlarga oshiq bo’ldim, ularning hayot yo’li ajoyib, deb o’ylayman va men ular qatorida bo’lishni, ular bilan birga “At-Taudix”ni (Sadr Shariyning usul kitobi) va to’rt qismdan iborat “at-Talvix” (at-Taftazoniy sharhlari)ni takrorlashni, fiqhdan esa “Al-Hidoya”ni o’qish va amal qilishni istardim”. («Maktubot», 1/23).

Imom Rabboni dedi:

فإن علوم العلماء مقتبسة من مشكاة النبوة على صاحبها الصلاة و السلام و التحية المؤيدة بالوحي القطعي و مستند معارف الصوفية الكشف و الإلهام اللذان للخطأ سبيل فيهما و علامة صحة الكشف و الإلهام مطابقتها بعلوم علماء أهل السنة و الجماعة فإن وقعت المخالفة و لو مقدار شعرة فخارج عن دائرة الصواب! هذا العلم الصحيح و الحق الصريح فماذا بعد الحق إلا الضلال

“Olimlarning ilmi bashorat nuridan (barakot, salom va salom)dan olinadi va buzilmas vahiy bilan quvvatlanadi. So’fiylik ilmining manbai esa vahiy (kashf) va taklif (ilhom) bo’lib, unda xatolik ehtimoli bor. Vahiy va nasihat sadoqatining belgisi ularning ahli sunna val-jamoa ulamolarining ilmlariga mos kelishidir. Agar siz vahiy va taklifda olimlarning ilmi bilan sochdek ozg’inlikni ko’rsangiz, bilingki, bu aldanishdir. Bu to’g’ri bilim va ochiq haqiqatdir. Haqiqatdan o’zga nima bo’lishi mumkin, magar zalolatdan boshqa?» («Maktubot», 1/177).

Shuningdek Rabboni aytdi:

أيها الولد إن الذي ينفع الإنسان غدا هو متابعة صاحب الشريعة عليه الصلاة و السلام و التحية فإن اجتمعت الأحوال و المواجيد و العلوم و المعارف و الإشارات و الرموز مع تلك المتابعة فيها و نعمت و إلا فلا شيء سوى الخذلان و الاستدراج

“Oh o’g’lim. Bilingki, ertaga insonga faqat shariat (ya’ni Payg’ambar sollallohu alayhi vasallam va salom)ga ergashish foyda keltiradi. Va agar ruhiy holatlar, ilmlar, tushunchalar, alomatlar va belgilar bu bilan qo’shilsa, ular foyda va

manfaat keltiradi, aks holda - faqat noaniqlik va tushunmovchilik girdobida qolasan”. («Maktubot», 1/241).

Bundan tashqari Imom Rabboni aytdi:

الناس إنما يسألون يوم القيامة عن الشريعة دون التصوف و كل من دخول الجنة و تجنب النار
مربوط بإتيان الشريعة

“Qiyomat kuni odamlardan so‘fiylik emas, shariat haqida so‘raladi. Jannatga kirish ham, do‘zaxdan qutulish ham shariatga amal qilishga bog‘liqdir”. («Maktubot», 1/99).

Imom Rabboni dedi:

فرعاية الأولى و الاجتناب من المكروه و إن كان تنزيها أولى من الذكر و الفكر و المراقبة و التوجه
!بمراتب كثيرة فكيف إذا كان المكروه تحريميا؟

“Makruh tanzihi bo‘lsa ham, makruh qilmaslik, Allohni zikr qilish, tafakkur, muraqaba va tavajjuhdan ko‘p marta afzaldir. Unda makruhi tahrimon haqida nima deyish mumkin?!” («Maktubot», 1/58).

Imom Rabboni aytdi:

و إنما الصالح للحجة و التقليد أقوال العلماء من أهل السنة فما وافق أقوالهم من الصوفية يقبل و ما
خالفهم لا يقبل

“Munozara va taqlid uchun faqat ahli sunnat ulamolarining so‘zlari mos keladi. So‘fiylarning gaplari esa ularga muvofiq bo‘lsagina qabul qilinadi, aks holda qabul qilinmaydi”. («Maktubot», 1/481).

Imom Rabboni yana aytdi:

ينبغي أن يعلم أنه ما من مسألة اختلف فيها العلماء و الصوفية إلا إذا لوحظ فيها حق الملاحظة يوجد
الحق فيها في جانب العلماء و سر ذلك أن نظر العلماء بواسطة متابعة الأنبياء عليهم السلام نافذ إلى كمالات
النبوة و علومها و نظر الصوفية مقصور على كمالات الولاية معارفها فلا جزم يكون العلم المأخوذ من
مشكاة النبوة أصوب و أصح من العلم المأخوذ من مرتبة الولاية

“Qaysi ulamolar (fuqaholar) va so‘fiylar o‘rtasida ixtilof borligi haqida har qanday masalani yaxshilab o‘ylab ko‘rsangiz, albatta, haqiqat olimlar (fuqaholar) tarafida ekanini ko‘rasiz. Buning siri shundaki, ulamolar payg‘ambarlarga (alayhissalom) ergashish orqali payg‘ambarlikning kamoloti va ilmi haqida fikr yuritadilar. So‘fiylarning qarashi faqat avliyolarning kamoloti va ilmi bilan chegaralangan. Shak-shubhasiz, payg‘ambarlik darajasidan olingan ilm, (Allohga) yaqin kishilarning darajasidan olingan bilimdan ko‘ra to‘g‘riroq va aniqroqdir”. («Maktubot», 1/397).

Rabboni yana aytdi:

ينبغي أن يعدّ مطالعة كتب الفقه من الضروريات

“Fiqh kitoblarini o‘rganishni farz amal sanash kerak”. («Maktubot», 1/406).

Imom Rabboni aytdi:

إن المعتبر في إثبات الأحكام الشرعية هو الكتاب والسنة ، وقياس المجتهدين وإجماع الأمة أيضاً مثبتان للأحكام ، وبعد هذه الأدلة الأربعة الشرعية لا يكون شيء من الدليل مثبتاً للأحكام أصلاً ، لا يكون الإلهام مثبتاً للحلّ والحرمة ، ولا كشف أرباب الباطن للفرض والسنة ، وأرباب الولاية الخاصة مساوية لعامة المؤمنين في تقليد المجتهدين ، لا يوجبهم الكشوف والإلهامات مزية على غيرهم في ذلك ، ولا يخرجهم عن رتبة التقليد فيما هنالك وذو النون والبسطامي والجنيدي والشبلي مساوون لزيد وعمرو وبكر وخالد الذين هم من عوام المؤمنين في تقليد المجتهدين في الأحكام الاجتهادية نعم ان مزية هؤلاء الاكابر في امور أخرى

“Shari’at qarorlari Qur’on, Sunnat, mujtahidlar qiyoslari va ummatning yakdilligi asosida qaror topadi va bu shar’iy dalillardan tashqari hech kim shariatda biror narsani o’rnata olmaydi, shuning uchun ilhom hech narsaga ruxsat yoki taqiqlay olmaydi. Solihlarning kashlari ham biror narsani farz yoki sunnat qilishi mumkin emas.

Va hatto eng ulug’ avliyolar ham mujtahidlarga ergashishda oddiy musulmonlarga o’xshab, ularning kashlari va ilhomlari ularni boshqalardan ustun qo’ymaydi va ulardan taqlid burchini olib tashlamaydi, shuning uchun Zunnun, al-Bastomiy yoki ash-Shibliy shariat masalalarida mujtahidlarga ergashish uchun oddiy musulmonlardan bo’lgan har qanday Zayd, Amr, Bakr va Xolid kabilardir; bu odamlarning boshqalardan ustunligi boshqa narsada hisoblanadi”. («Maktubot», 2/462)

Rabboni yana aytdi:

ينبغي أن يعلم أن بناء أداء النفل على الاخفاء و الستر لكونه مظنة رياء و سمعة و الجماعة منافية له و المطلوب في اداء الفرض الإظهار و الاعلام لأنه مبرأ عن شائبة الرياء و السمعة

“Bilish kerakki, qo’shimcha ibodat [nafl] yashirin va ko’rinmas holda o’tkazilishi kerak, chunki ularda ko’zbo’yamachilik va mashhur bo’lishga intilish ehtimoli yuqori va bunday ibodat jamiyatda bo’lishga to’g’ri kelmaydi. Farz ibodatlarini ochiq va oshkora qilish kerak, chunki unda ko’z-ko’z va mashhur bo’lish istagiga o’rin yo’q”. («Maktubot», 1/476).

Imom Rabboni dedi:

و عدم مذاكرة . لا ضرر أصلاً إن لم يذكر من كتب التصوف فإنه يتعلق بالأحوال لا دخل له في القول الكتب الفقهية محتتمل للضرر

“Tasavvuf kitoblaridan umuman biror narsani zikr qilmaslikning zarari yo’q, chunki bularning barchasi ruhiy holatlar bilan bog’liq va ularda “Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar...” deganlari yo’q. Lekin fiqh kitoblarini takrorlamaslikning zarari bor”. («Maktubot», 1/59).

Imom Rabboniy yana shunday dedi:

اعلم أن نفع الذكر و ترتب الأثر مربوط بإتيان أحكام الشريعة فينبغي حسن الاحتياط في أداء الفرائض و السنن و احتتاب المحرم و المشتبه و الرجوع إلى العلماء في القليل و الكثير و العمل بمقتضى فتواهم

“Bilingki, zikrning fayz va foydalari shariatga amal qilish bilan bog‘liqdir. Shuning uchun farz va sunnatlarni eng yaxshi yo‘l bilan ado etish, harom va shubhali ishlardan saqlanish, kichik va katta barcha ishlarda ulamolarga murojaat qilib, ularning fatvolariga amal qilish lozimdir”. («Maktubot», 1/247).

Imom Rabboniy yana shunday dedi:

طريق اطمئنان القلب إنما هو ذكر الله تعالى دون النظر والاستدلال

“Qalb tinchligi Allohni zikr qilishdadir, izlanish va dalil izlashda emas”. («Maktubot», 1/153).

Imom Rabboniy aytdi:

اعلم أن كل ظلمة وكدورة تطراً على القلب فإنها تتيسر بالتوبة والاستغفار والندامة والالتجاء إلى الحق سبحانه وتعالى بأسهل الوجوه إلا ظلمة طرأت على القلب من طريق محبة الدنيا الدنية فإنها تجعل القلب خراباً وإزالتها في غاية التعسر بل في نهاية التعذر

“Bilingki, qalbni zulmat va qorohg‘ulikdan oson tozalashning eng yaxshi yo‘li istig‘for so‘rash, tavba qilish, [qilgan gunohlar uchun] achchiq pushaymonlik va mehribon va rahmdil Allohga tavba qilishdir. Lekin bu dunyoga muhabbat tufayli qalbni qoplagan zulmatga ta’sir qilmaydi. Chunki bunday sevgi uni (qalbni) yo‘q qiladi va bu zulmatni yo‘q qilish nafaqat nihoyatda qiyin, balki imkonsiz narsa bilan kabidir”. («Maktubot», 1/229).

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Anne-Mari Shimmel. Mir islamskogo mistisizma. – Moskva: Aleyta-Enigma, 2000. – 414 s.
2. Mahmud As‘ad Jo‘shon. Tasavvuf va nafs tarbiyasi. – Toshkent: Cho‘lpon, 1998. – 88 b.
3. Maktubot Imom Rabboni. Ikki tomlik. 1-tom /P.Tura tahriri ostida. – Istanbul:Yasin Yayinevi, 2006. – 396 b.
4. Yuldashxodjaev X. Tariqatchilikning zamonaviy ko‘rinishlari.–Toshkent: TIU, 2010. – 80 b.
5. Anke fon Kyugelgen. Rassvet Naqshbandiya-Mujadidiya v sredney Transoksanii s XVIII – do nachala XIX v.v.: opit detektivnogo rassledovaniya. /Sufizm v Sentralnoy Azii (zarubejnie issledovaniya). Sankt-Peterburg: Filologicheskiy fakultet SPbGU, 2001. – 394 s.

ВОПРОСЫ ПРИРОДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВОСТОЧНЫХ ПАНТЕИСТОВ

Исаева Д.А. – доцент кафедры «Социальные науки и физическая культура» Бухарского государственного технического университета, PhD

Аннотация: Мақолада Шарқнинг ал-Киндий, Форобий, Беруний, Давоний каби илғор мутафаккирларининг табиатининг келиб чиқиши ва мавжудлиги ҳақидаги пантеистик қарашлар ўрганилади.

Калит сўзлар: пантеизм, табиат, элемент, материя, субстанция.

Abstract: The article examines pantheistic views on the origin and existence of nature of such advanced thinkers of the East as al-Kindi, Farabi, Beruni, Davani.

Key words: pantheism, nature, element, matter, substance

В средневековом пантеизме, служившем средством выражения прогрессивной мысли, как на Востоке, так и в Европе, бог и мир сливались в некое одухотворенное целое, реальный мир, природа, материя приобретали большую ценность. Все, что ранее приписывалось только богу, теперь объявлялось и атрибутом природы, которой придается большое значение. Человек поднимается до божественного уровня, от «создания», «твари» до степени создателя. Природа, характеризующаяся неоплатонизмом как «зло» в противоположность богу — «добр», становилась теперь добром, источником добродетели. Пантеистические воззрения давали возможность постепенно ликвидировать противопоставление души телу, духовного материальному.

Первый арабский философ, учёный-энциклопедист своей эпохи Ал-Кинди не стремился дать строго логическое и последовательное определение понятию «бог» в онтологическом плане. Он подчеркивал, что это недоступно обычному эмпирическому восприятию и невозможно познать чувством и разумом.

Но чем дальше отходит ал-Кинди от первопричины, тем ярче выступает его стремление рассматривать природу как естественный процесс. Ал-Кинди пишет: «Я хочу сказать, что небесные тела приведены их создателем в такой порядок, который и вызывает возникновение и уничтожение» [1, с.131]. Далее он говорит, что Аллах—истинное бытие «...создатель вселенной из ничего, — тот, кто одни ее части сделал причинами и условиями для других ее частей» [2, с.215]. Таким образом, ал-Кинди признает детерминизм, т.е. существование в явлениях природы причинноследственной связи. Считая бога создателем вселенной, ал-Кинди одновременно с этим проявляет склонность объяснять природу, исходя из нее самой, из естественных материальных причин. «Природа является первичной причиной всего подвижного и покоящегося» [3, с.64], — говорит мыслитель. В его рассуждениях о природе постепенно на передний план выступает деистическая тенденция.

Деизм ал-Кинди проявляется почти во всех его трудах. Например, в трактате «Об объяснении того, что природа небесного свода противоречит природе четырех элементов» он пишет: «Знай, что естествознание фактически является наукой о движущихся вещах, ибо природа — это вещь, которую Аллах сделал причиной и причиной причины всех движущихся и неподвижных вещей».

Ал-Кинди, принимая за основу природы реально существующую материю, обладающую субстанциональностью и телесностью, считает, что

сущность каждой вещи тождественна ей самой, «...невозможно, чтобы сама вещь существовала, а ее сущность не существовала». Субстанции бывают либо простыми, либо сложными. Простые субстанции состоят из элемента и формы, а сложные — из двух простых субстанций.

Согласно ал-Кинди, одни вещи бывают во всех субстанциях, другие — не во всех. Не во всех субстанциях бывают все небесные тела — светила, сферы и т.п.; во всех субстанциях — все, что находится над землей (облака, тучи, дождь и т.п.), в земле (минералы) и на земле (животные). Все это подвержено возникновению и уничтожению.

Объединяя божественное и материальное в единое целое, один из основателей прогрессивного направления философии Фараби «реабилитирует» материю, возвышая ее роль. Но, в то же время, он вводит между богом и природой несколько связывающих звеньев, ступеней и тем самым ослабляет силу его воздействия на природу. Власть бога ограничивается, и он не может непосредственно воздействовать на материальные тела, действия их выходят из-под его контроля. Все это дает Фараби широкую возможность рассматривать изменения и развитие в природе как естественные закономерности, говорить о господстве в материальном мире причинно-следственных отношений.

Пантеизм Фараби потенциально содержит в себе элемент натурализма и материалистические тенденции. В системе Фараби и его последователей функции бога значительно урезаются, а права природы соответственно возрастают. Учение Фараби направлено в противоположную неоплатонизму сторону, оно ведет к «жизнерадостному свободомыслию».

Фараби не только пантеистически соединяет бога и материю, но и деистически отделяет их в пределах возможностей пантеизма, располагая их в двух противоположных крайностях мироздания. В системе Фараби бог настолько отдален от природы, что до нее почти не доходит воздействие его мощи и воли, они растворяются, обессиливают в промежуточных ступенях, и природа остается хозяйкой и причиной самой себя.

Согласно Фараби, все земные и небесные сферы имеют свойство телесности, т. е. материальности. Все предметы он разделяет на шесть видов: 1) небесные тела; 2) разумное животное (человек); 3) неразумное животное; 4) растения; 5) минералы; 6) четыре элемента — огонь, воздух, земля и вода.

Эти четыре элемента являются основами материальности и представляют собой самые простые виды материи. Остальные пять видов, являясь сложными, возникают в результате различного соединения этих первичных элементов.

Беруни прежде всего естествоиспытатель и в своих естественнонаучных изысканиях исследует явления природы со стихийно-материалистических позиций. И это естественно: каждый ученый на практике в процессе исследования вынужден становиться на позиции стихийного материализма. Естественнонаучные воззрения Беруни свидетельствуют о том, что ему, как немногим ученым естествоиспытателям средневекового Востока, удалось через все свои исследования удивительно последовательно по тому времени провести естественное объяснение явлений, базирующееся на стихийно-материалистическом понимании природы.

Каких бы наук ни коснулся Беруни, исследованием каких бы явлений не занимался, он объясняет их, исходя из самой природы, исходя из понимания ее независимого и самостоятельного существования, поскольку ему как ученому присуще на практике, в процессе исследования «стихийное, несознаваемое, не оформленное философско-бессознательное убеждение, в объективной реальности внешнего мира, отражаемой нашим сознанием».

Природа, по мнению Беруни, охватывает все естественные материальные явления, весь окружающий мир, подчиненный определенным законам. Беруни наиболее часто называет «природой» то, что обладает «естественной силой», определяет все закономерные процессы материальной действительности. Это понимание природы для Беруни является отправным пунктом не только как объект его естественнонаучных изысканий, не только как область, откуда науки черпают свои факты и данные, но и как конечная причина естественного объяснения фактов объективной действительности — он в своих научных изысканиях стремится всегда объяснить явления природы, исходя из нее самой, из ее законов. Беруни выступает против таких «чудес», которым не соответствуют какие-либо явления в природе и которые противоречат самим законам природы в силу «их внутренней невозможности».

Естественнонаучный подход к явлениям природы ярко проявляется в творчестве Беруни. Но, в отличие от многих ученых того времени, он делает сознательные философские выводы, например, относительно перечисляемых им свойств времен года и различных явлений в тот или иной период времени. «Все это — особенности, заложенные в существе [вещей]». Он разделяет точку зрения Абу Машара: «Природа сильнее всего» [4, с.99].

Зоркий глаз выдающегося ученого даже в том скудном материале, которым располагали науки о живой природе, обратил внимание на факты, приведшие его к замечательным догадкам. Так, например, он говорит о

физических различиях людей в зависимости от географических условий. Он замечает факты изменчивости организмов, которые другие называют «ошибками природы». «Я бы именовал их, — пишет Беруни, — не таким названием, а выходом материи из среднего количества» [5, с.96]. Причем в его представлении природа не отбрасывает такие отклонения, а делает так, чтобы эти организмы могли «существовать по мере сил». Одной из замечательных по тому времени идей в этой области явился вывод Беруни о возможности самозарождения различных организмов из неживой материи.

Вершиной биологических представлений Беруни, имеющей большое философское значение, явились его догадки о естественном и искусственном отборе. Беруни сначала описывает сознательную человеческую деятельность по отбору, а затем добавляет: «Природа поступает так же, но без разбора, так как действие ее стихийно» [6, с.348].

Давани признает развитие природы, изменчивость и причинную связь в объективном мире. «...Вся система [вещей] служит источником друг для друга, взаимодействует и является причиной [появления] других предметов», — говорил Давани. [7, с.183]

Давани старается объяснить все явления и предметы природы, исходя из четырех составляющих их элементов как основы реального бытия. По его мысли, все существующее в природе и обществе возникает от смеси четырех элементов. Все существующие элементы служат человеческому обществу, являясь основной причиной развития природы и всего материального мира. Говоря об обществе, Давани считал, что люди, независимо от принадлежности их к тому или иному социальному слою, возникают из элементов. Согласно Давани, они (элементы) помогают человеку в выполнении различных дел. Элементы составляют и орудия, и растения, и пищу и являются «составной частью человеческого тела» [8, с.133].

«Каждый из элементов, — писал он, — создает преднамеренное и естественное орудие действия: вода и огонь [служат] для нагревания и охлаждения, а также для приготовления пищи, воздух — это дыхание, он является причиной успокоения души, а земля [нужна] для посева семян, для пищи, для строительства домов и т. и.» [9, с.133]. Давани в элементах видит материальное начало, а не нечто духовное или божественное.

Таким образом, наследие великих учёных сыграло большую роль в изучении материального мира и развитии прогрессивной философской мысли на всём Ближнем и Среднем Востоке.

Список используемой литературы:

1. Ал-Кинди. Объяснение ближней действующей причины возникновения и уничтожения. с.131; Расаил, ч.1, с. 236

2. Там же, с. 215
3. Ал-Кинди. О первой философии, с. 64
4. Беруни. Памятники, с. 99.
5. Там же, с. 96.
6. Беруни. Индия, с. 348.
7. Жалолоддин Давани. Рисолайи исботи вожиб, ркп. ИВ АН УзССР, инв. №8613, л. 183-184.
8. Давани. Ахлоки Жалоли, л. 133.
9. Там же.

QODIRIYA BUNYODKOR TA'LIMOT

Kodirova M.G. – Buxoro davlat pedagogika institute “Ijtimoiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi f.f.f.d (Phd)

Annontatsiya. Ushbu maqolada Markaziy Osiyo xalqlari xayotida muhim o‘rin tutgan qodiriyaning paydo bo‘lishi, uning genezisi xususida taxlil berilgan. Shuningdek bu ta‘limotning bunyodkorlik xarakterini ifodalaydigan “mashg‘ullik ila forig‘lik” shiori tavsifi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tariqat, genesis, tasavvuf, mazhab, qodiriya, zardushtiylik, mashg‘ullik ila forog‘lik.

Qodiriya – O‘rta Osiyo xalqlari tarixida keng tarqalgan tasavvufiy ta‘limotlardan bo‘lib, uning negizida shakllangan naqshbandiya ta‘limoti g‘oyalari ijtimoiy hayotda keng tarqalgan. Uning asoschisi Abdulqodir Giloniy XI asrda yashab o‘tgan va undan kattagina ilmiy-falsafiy meros qolgan.

Qodiriya tariqatining genezisi xususida gapirganda eng avvalo, bu ta‘limotning paydo bo‘lishida zamin hozirlagan ikki ildiz: noislomiy va islomiy asoslari haqida to‘xtalib o‘tish joiz.

Qadimgi Turonzaminda mavjud bo‘lgan va uzoq vaqt mobaynida hukmronlik qilgan zardushtiylik dini va uning ikki yirik mazhablari sifatida e‘tirof etilgan Moniy va Mazdak ta‘limotini ham kiritish mumkin.

Shuni alohida ta‘kidlab o‘tish kerakki, “Avesto” singari nodir yodgorliklar qandau g‘oya va qanday maqsadga xizmat qilmasin, ular o‘z davrlaridayoq umuminsoniy qadriyatlarga aylangan. Inson – g‘oyasi, mafkurasi, ta‘limoti va e‘tiqodidan qat‘iy nazar, undan o‘zi uchun hamisha foydali tomonlarini, taraqqoyotga xizmat qiladigan jihatlari va omillarini o‘rganadi.

Qodiriya ta‘limotining ma‘naviy-falsafiy asosi zardushtiylik diniga borib taqaladigan bo‘lishi mumkin. Bu haqda ushbu dinning muqaddas kitobi “Avesto”da Zardusht inson kamolotida muhim deb bilgan sifatlar, ya‘ni gigiena masalalari va qalb pokligi, yosh bolalar tarbiyasiga diqqat e‘tiborli bo‘lish, ishyoqmaslik, yalqovlik va dangasalikni yoqtirmaslik, -qasam ichishdan saqlanishdir, degan g‘oyalar bor.

Chunonchi, “Ozarbod pandnomasi”da, ya’ni olov, nurga sig’inuvchilar qismida shunday deyilgan: “rostlikka ham, yolg‘onchilikka ham qasam ichma”. Biron narsa – pul olishdan saqlangin, deb takidlangan.

Mashhur tarixchi Geradot “Avesto” pandnomalari haqida shunday yozgan: “Zardushtning izdoshlari yolg‘onchilikni eng uyatli ish bilan tenglashtirardilar va yolg‘onchilikdan keyin qarz olishni uyatli hisoblardilar. Ularning ta’kidlashicha, har kim qarzdor bo’lsa, u yolg‘on ham gapira oladi”. Din va shariat qoida hamda ahkomini buzmaslik, man etilgan, harom hisoblanuvchi narsalardan uzoqlashish. Jumladan, sudxo’rlikdan, xudparastlikdan, hasadxo’rlikdan, ta’magirlikdan, takabburlik, manmanlikdan, qabul etilib muqarrarlashgan qonun-qoidalarga itoat qilmaslikdan, o’g’rilik, g’azablanish, xusumat, takabburlikdan, manmanlikdan, dushmanlik, tuhmat, bo’htondan, xabarkashlikdan, ya’ni birovning so’zlarini boshqalarga yetkazib ular orasida nizo chiqishiga sababchi bo’lishdan saqlanish; Tokaddiy, ya’ni gadoylik qilishdan saqlanish, ilm-fanni kasb etish uchun intilish, tirishish, - zaruriyati ta’kidlangan.

Shu ma’noda buyuk ajdodimiz qodiriya tariqati asoschisi Abdulqodir Giloniyning “Mashg’ullik ila forig’lik” degan hikmati mazmunini tahlil qilsak. Ya’ni inson biror ish bilan mashg’ul bo’lsa, u hech qachon birovdan qarz so’rab kun kechirishni odat qilmaydi, shuningdek o’g’rilik, g’azablanish, xusumat, takabburlik, manmanlik kabi salbiy xislatlarga bo’ysunmaydi. Ya’ni inson mehnat qilib, noz-ne’mat yaratib, undan bahramand bo’lib qalbida Yaratganning ishqidan forig’lanib yashaydi degan g’oya bilan mustahkamlagan.

Yuqorida Zardushtning axloqiy qarashlari orqali kelib chiqqan xulosalardan insonni jamiyatga nafi tegadigan shaxs sifatida kamolotga yetkazuvchi o’n xislat:

-qasam ichmaslik xislati

-yolg‘on aytmaslik xislati-

-va’dani bajarish xislati

-la’nat aytish va azob berishdan saqlanish xislati

-jabr kurguzganga sabr bilan javob qilish xislati

-o’zgani ayblamaslik xislati

-haromdan uzoq yurish xislati

-boshqalarga yuk bo’lmaslik xislati

-ta’ma qilmaslik xislati

-tavozi’, kamtarlik, xoksorlik xislatilari Abdulqodir Giloniyda mufassal bayon etilgan.

Shuningdek, qadimgi va o’rta asrlar Yevropa faylasuf olimlari ta’limotlariga nazar tashlaydigan bo’lsak, ulardagi mavjud bunyodkor g’oyalar qodiriya

ta'limotida ham mavjudligi va ularda yanada rivojlantirilganligining guvohi bo'lamiz.

Qadimgi yunon faylasufi Fales (mil.avv. 625-547yy) quyidagicha fikr bildiradi: "Barcha uchun eng umumiy narsa nima? – Umid, zero, kimda hech nima bo'lmaganda ham, u bor". Xuddi mana shu g'oya Abdulqodir Giloniy ta'limotida ham uchraydi:

*To abad yo rab zi tu man lutfho doram umid,
Az tu gar umid bibaram az gujo doram umid.*

Tarjimasi:

*To abad lutflar o'zingdan tanho etgum umid,
Gar umid etmas esam, sendan qayon etgum umid,*

Ya'ni, banda eng nochor ahvolga qolganda faqat ishonadigani, tayanadigani Haq taolodir. Umid eng oxirgi o'ladi degan naql ham shunga ishoratdir.

Falesda yana ushbu hikmat mavjudki, tasavvuf ta'limotining mohiyatini to'liq ifodalaydi: "Nima qiyin? – O'zlikni bilmoq.". Ya'ni inson kamoloti bosh muammosi sanalgan tasavvuf ta'limotida "Xudshunosi - Xudoshunosi" tamoyili ustuvordir. Komillikka eng avvalo o'zini isloh qila olgan, o'zini anglagan inson erishishi mumkin. Xuddi shu g'oya qodiriya ta'limoti uchun ham ustuvordir.

Qadimgi Xitoy faylasufi Lao szi (milodiy 579-499yy) "Nafratga yaxshilik bilan javob bermoq kerak" degan o'giti Abdulqodir Giloniyning "Jabr ko'rgizganga sabr bilan javob berish kerak" degan o'giti bilan hamohangdir. Shuningdek, Lao szining "Dono odam, o'zini bilib, kerilmaydi" deganda insonning kamtar bo'lishi kerakligiga ishora qilsa, Abdulqodir Giloniyda kamtarlik va tavoze'li bo'lish xislati komil inson sifatlaridan biri sifatida talqin etiladi.

Adabiyotlar

1. Ислom энциклопедияси. "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" нашриёти. – Тошкент:2004. –Б.293.
2. Абдурахмонов А. Саодатга элтувчи билим. Мовароуннахр нашриёти. - Тошкент:2002.- Б.218.
3. Абдурахмонов А. Саодатга элтувчи билим. –Тошкент. "Мовароуннахр" нашриёти, 2000. –Б.240.
4. Ҳ.Алиқулов ва бошқалар. Маънавий-ахлоқий кадриятлар мутафаккирлар талқинида. – Андижон: 2003. –Б.7-8.
5. Шайх Саййид Абдулқодир Гилоний. Сиррул асрор. Мактубот. –Тошкент. "Мовароуннахр" нашриёти, 2005.–Б.15.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЗИЁРАТ ТУРИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Султонова Латофат Сайдуллаевна – БДТУ “Ижтимоий фанлар ва жисмоний маданият” кафедраси катта ўқитувчиси
E-mail: latofat_sultanova @ gmail.com .+998902991313

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистон туризми, диний-экскурсия туризми, туризм зиёрат туризми ривожланишининг асосий инфратузилмаси, туризмни йуналишлари, унга таъсир этувчи омиллар ва ривожлантириш концепцияси, Шунингдек, стандарт диний туризм ва унинг тузилиши, турли муаллифлар томонидан диний туризм, зиёрат туризми, ислом туризми каби тушунчаларга берилган таърифлар таҳлил этилган. Мамлакатда зиёрат туризмини ривожлантиришда эришилган ютуқлар таҳлил этилган ҳамда ҳал этилиши керак бўлган вазифалар ёритилган.

Калит сўзлар: диний туризм, зиёрат, зиёрат туризми, экскурсия туризми, сайёҳлар, диний обидалар, музейларни куриши, диний тadbирлар, илмий туризм, диний марказлар, диний анъаналар, мамлакатлар ва минтакаларга ташриф, диний мерос - кулёмалар, диний меъморчилик объектлари

РАЗВИТИЕ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития паломнического туризма в Узбекистане, факторы и возможности, которые на него влияют. Анализируются различные подходы к определению понятий религиозный туризм, паломнический туризм, исламский туризм. Анализируются достижения в развитии паломнического туризма в стране и выделяются задачи, которые необходимо решить.

Ключевые слова: религиозный туризм, паломничество, паломнический туризм, экскурсионный туризм, туристы, религиозные памятники, строительство музеев, религиозные мероприятия, научный туризм, религиозные центры, религиозные традиции, посещение стран и регионов, религиозное наследие - рукописи, религиозные архитектурные объекты.

DEVELOPMENT OF PILGRIMAGE TOURISM IN UZBEKISTAN

Annotation. This article deals with the development of pilgrimage tourism in Uzbekistan, factors and opportunities that affect it. It analyzes different approaches to the definition of the concepts of religious tourism, pilgrimage tourism, Islamic tourism. Achievements in the development of pilgrimage tourism in the country are analyzed and the problems to be solved are highlighted. The tasks to be solved are highlighted.

Key words: religious tourism, pilgrimage, pilgrimage tourism, excursion tourism, tourists, religious monuments, museum construction, religious events, scientific tourism, religious centers, religious traditions, visiting countries and regions, religious heritage - manuscripts, religious architectural objects.

Ўзбекистон зиёрат туризми учун қулай манзил ҳисобланади. Ислом оламида машҳур кўплаб уламолар юртимизда яшаб ижод қилган. Шу билан бирга, мамлакатимизда бошқа динларга эътиқод қилувчилар учун ҳам азиз бўлган тарихий қадамжолар бор. Ислом дунёсининг энг қимматбаҳо Қуръони Карим намуналаридан бири - Халифа Усмон Қуръон китоби сақланувчи Ҳазрати Имом мажмуаси, буюк ислом имоми Мухаммад Ал-Бухорий мақбараси, Нақшбандия тариқати издошлари мақбаралари ва шу каби кўплаб

бошқа диний марказлар мавжуд. Бундай тарихий ва муқаддас қадамжоларга зиёрат ва саёҳат қилиш учун ҳар йили дунёнинг турли бурчакларидан минглаб сайёҳлар Ўзбекистонга ташриф буюради.

Мамлакатимизда қабул қилинган "2020-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш Концепцияси"да шу йилларда туризм соҳасини ривожлантиришда туризмни миллий иктисодиётнинг стратегик соҳасига айлантириш, туристик хизматларни диверсификациялаш ва сифатини ошириш ҳамда туристик инфратузилмани, шу жумладан, хорижий сармояларни жалб қилиш ва самарали реклама-маркетинг ишларини олиб бориш эвазига такомиллаштириш орқали эришиш вазифаси қуйилди.

2020 йил 9 декабрь куни Президент Ш.Мирзиёев раислигида туризм ва спорт соҳаларида амалга оширилаётган ишлар ҳамда келгуси йилдаги вазифалар муҳокамаси юзасидан ўтказилган йиғилишда 2024 йилда 1,7 миллион хорижий, 7,5 миллион маҳаллий сайёҳларни жалб қилиш, туризм хизматлари экспортини 370 миллион долларга етказиш мақсади қуйилди. Бу борада энг катта манба, аввало, зиёрат туризмидир. Юртимизда ислом динига оид кўплаб зиёратгоҳлар, яхудийлик, буддавийлик ёдгорликлари бор. Бу имкониятдан фойдаланиб, 700 минг зиёратчини жалб қилиш ва 130 миллион долларлик хизматлар экспортини таъминлаш мумкинлиги таъкидланди.

Ўзбекистонда туризмнинг барча турларини ривожлантириш имкониятлари юкорилиги мутахассислар томонидан таъкидланмоқда. Шу билан бирга туризм соҳасидаги мутахассислар томонидан диний туризм, зиёрат туризми тушунчалари, уларнинг таркиби бўйича яқдиллик мавжуд эмас. Купчилик мутахассисларнинг фикрига кўра, диний туризм бу - ўзи яшаш худудидан ташқарида жойлашган муқаддас жойлар ва диний марказларга саёҳат қилувчи туристлар эҳтиёжини қондириш ва уларга хизмат кўрсатиш билан боғлиқ фаолият туридир [Христов Т.Т., 2.]. Унинг таркибига зиёрат туризми, диний-экскурсия туризми ва диний илмий туризм киритилади. Бунга боғлиқ ҳолда ўз яшаш худудидан бир йилдан кўп булмаган муддатга, турли хил диний марказлар ва муқаддас жойларни куриш, маълум ибодат талабларини бажариш, динни, диний манбаларни урганиш мақсадида саёҳат қилувчи шахслар диний мақсад билан саёҳат қилувчи турист деб аталади. Зиёрат - кишиларнинг муқаддас жойларга ташриф буюриш ва у ерларда маълум амалларни амалга оширишдан иборат, зиёрат туризми эса зиёрат қилиш учун саёҳат қилувчиларга хизмат курсатишга йуналтирилган фаолият туридир. Диний экскурсия туризми диний марказларга саёҳат қилишни ўз ичига олади, бу ерда сайёҳлар диний

обидаларни, музейларни кўриши, диний тадбирларда қатнашиши мумкин. Ушбу турдаги туризм илмий туризм билан ҳам чамбарчас боғлиқ. Олимлар мавжуд диний марказларга, бой диний анъаналарга эга бўлган мамлакатларга мамлакатлар ва минтақаларга ташриф буюриб, диний мерос - қўлёзмалар, диний меъморчилик объектларини ўрганадилар. Қатор муаллифларнинг фикрига кўра, мусулмонларнинг ер юзи бўйлаб турли мақсадларда, диний ибодатларни адо этиш (ҳаж ва умра), ризқ излаш ва умуман бошқа сабаблари билан саёҳат қилиши туризм соҳасида ўзига хос ёндашув ва стандартларга асос солинишига сабабчи бўлди.

Шу ўринда туризм мутахассислари мусулмонларнинг диний талабларидан чиқмаган ҳолда ҳар қандай сабаб билан саёҳат қилишларини барча учун бирдай тушунарли бўлиши учун қандай номланиши устида фикрлар билдирганликларини таъкидлаш лозим. Зиёрат туризми, Исломий туризм, диний туризм, шаръий туризм каби тақлиф этилган атамаларнинг муаммоли жиҳатлари бўлганлиги сабабли, баҳс ва мунозара, диний соҳа ва туризм мутахассисларининг фикрларидан келиб чиқиб Muslim-friendly travel (мусулмонлар учун қулай туризм) атамаси маъқул қўрилган [Холхужаев С., 3.]. Ислом туризм маркази ислом туризмига шундай таъриф берган: саёҳат давомида ислом қоидаларига амал қилинган ҳолда амалга оширилган ҳар қандай ходиса, учрашув, зиёрат ислом туризми деб аталади. Шунингдек, ушбу марказнинг таърифига кўра, ислом туризми йўналишлари сифатида қуйидагилар белгилаб берилган:

- турли йўналишларда саёҳат қилувчи мусулмонлар;
- мусулмон мамлакатларига саёҳат қилувчи мусулмонлар;
- ислом тамойилларига амал қилган ҳолда саёҳат қилиш;
- ислом меросини ўрганиш учун саёҳат қилувчи мусулмонлар;
- ислом меросини ўрганиш учун саёҳат қилувчи мусулмон бўлмаганлар.

Шуни таъкидлаш керакки, мамлакатимизда зиёрат туризмнинг санаб ўтилган барча йўналишларини ривожлантириш учун имконият мавжуд. Тарихий ва муқаддас қадамжоларга зиёрат ва саёҳат қилиш учун ҳар йили дунёнинг турли бурчакларидан минглаб сайёҳлар Ўзбекистонга ташриф буюради. Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистоннинг зиёрат туризми йўналишидаги жозибасини ошириш бўйича қатор чора-тадбирлар амалга оширилган. Президентнинг 5611-сонли фармонида кўра, 2020 йилнинг 5 январь кунидан Ўзбекистоннинг маданий-тарихий ва диний-маънавий мероси ва анъаналарини ўрганиш учун ташриф буюрувчи хориж фуқароларига 2 ойгача бўлган муддат билан берилувчи Pilgrim visa жорий этилди.

Ўзбекистоннинг жахон ҳамжамиятида зиёрат туризми марказларидан бири сифатида эътироф этилиши умумий маънода мамлакатда сайёҳлик инфратузилмасини ривожлантириш ва туристлар оқимини сезиларли даражада оширишга тurtки беради. Зиёрат туризми учун диний кадамжоларнинг ўзи етарли эмас. Сайёҳларни жалб қилиш учун тарғибот ишлари яхши йўлга қўйилиши, қулай виза тартиби, аэропорт, меҳмонхоналарда ибодат амалларини бажариш учун шарт-шароит бўлиши, зиёрат туризми инфраструктурасининг етарли даражада шаклланганлигини ва зиёрат туризминини ташкил этишда инновацион омиллардан фойдаланиш механизми илмий асосланганлигини таъкидлаш зарур. Зиёрат туризминини ривожлантириш учун зарур инфратузилма объектлари -меҳмонхоналар тизимини ривожлантириш, меҳмонхоналар, аэропорт ва вокзалларда меҳмонларни кутиш залларининг зиёрат туризми стандартларига жавоб бериши мақсадга мувофиқдир.

Президент Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 3 февралдаги «Ўзбекистан Республикаси туризм салоҳиятини ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш бўйича кўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармониغا мувофиқ, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Туркия, Жанубий Корея, Япония ва Исроил давлатлари фуқаролари учун визасиз режим ва 40 дан ортиқ мамлакатдан келадиган сайёҳларга соддалаштирилган виза тартиби жорий қилинди. Бугунги кунда Ўзбекистонда 90 дан ортиқ мамлакат фуқароларига кириш визаларининг соддалаштирилган тартиби жорий қилинган.

Мамлакатимизда зиёрат туризминини ривожлантириш бўйича салмоқли ишлар қилинди. Сохада ҳал қилиниши зарур бўлган биринчи навбатдаги муаммолар ечилди. Зиёрат туризминини ривожлантириш учун зарур инфратузилма объектлари – меҳмонхоналар тизимини ривожлантириш, меҳмонхоналар, аэропорт ва вокзалларда меҳмонларни кутиш залларининг зиёрат туризми стандартларига жавоб бериши масалаларини ҳал этиш зарур. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистонда зиёрат туризминини ривожлантириш омилларидан бўлган ахборот ресурсларини жамлаш, мамлакатда мавжуд маънавий ва моддий бойликлар тавсифини умумлаштириш, зиёрат туризми бўйича тулик маълумот берувчи интеграцион электрон платформани яратиш илмий ва амалий аҳамиятга эгадир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://president.uz/uz/lists/view/3999>
2. Христов Т.Т. Религиозный туризм: учебное пособие. Москва: Издательский центр "Академия", 2005. 288 с.
3. Холхужаев С. Зиёрат туризми, Исломиy туризм, диний туризм, шаръий туризм <https://azon.uz/content/views/ziyorat-turizmi-islomiy-turizm-diniy-tur>

**МАҲМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙ ҚАРАШЛАРИДА ДИНИЙ, МИЛЛИЙ-
МАЪНАВИЙ ЭЪТИКОД**

**Бердиева Гульмира Аминовна – БДТУ “Ижтимоий фанлар ва жисмоний
маданият” кафедраси катта ўқитувчиси, т. ф. н.**

E-mail: gulmira_berdiyeva @ gmail.com +998914032343

Аннотация. Ҳар бир мамлакатда бир даврдаги тарихий вазият ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, у турли мамлакатларда вужудга келган тарихий ҳодиса ва миллий-маънавий эътиқод ва қарашларнинг ўзига хослиги туфайли бир ҳил эмас. Ушбу мақолада тарихий зарурият туфайли вужудга келган, ҳар томонлама билим ва тажрибага эга бўлган миллат фидойиси М.Бехбудийнинг миллий-маънавий, маърифатпарварлик ҳақидаги қарашларининг пайдо бўлиши, шаклланиши ва ривожланишини, ўзи туғилиб, ривожланган ички ва ташқи тарихий вазияти ёритилиб ўтилган.

Калит сўзлар. тарихий вазият, маърифатпарварлик, ижтимоий-маънавий муносабат, Туркистон, жадидчилик ҳаракати, моддий ва маънавий ҳаёт, мактаб-маориф тизими, миллий ўзликни англаш, маънавий уйғоқлик.

Annotation. In each country, the historical situation at one time has its own characteristics, which is not homogeneous due to the historical phenomenon that arose in different countries and the peculiarity of national-spiritual beliefs and views. In this article, the dedication of the nation, which arose due to historical necessity, has comprehensive knowledge and experience. The emergence, formation and development of Behbudi's views on the National-Spiritual, Enlightenment, the historical situation of the interior and exterior, in which he was born and developed, are highlighted.

Keywords. historical situation, enlightenment, socio-spiritual attitude, Turkestan, jadidism movement, material and spiritual life, school-educational system, national self-awareness, spiritual wakefulness.

Тарихий вазият – ижтимоий-иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, ижтимоий-маданий шароитларнинг, халқаро вазиятнинг умумийлиги ва ўзаро боғлиқлиги натижасида у ёки бу тарихий воқеаларнинг содир бўлиши, шаклланиб ривожланиб боришига айтилади. Жамият ҳаётида вужудга келган тарихий вазиятда ҳар бир тарихий шахс зарурият туфайли тарих сахнасига келади. Бу ҳодиса ўз навбатида нафақат муайян тарихий вазиятга киритилади, балки ўз айна вақтда бу вазиятни сезиларли даражада ўзгартириши ҳам умкин. СССРнинг пайдо бўлиши, ривожланиши, бироқ, унинг раҳбарияти томонидан олиб борилган “улуғ оғачилик” сиёсати, шундай бир тарихий вазиятни келтириб чиқардики, натижада у парчаланиб кетди. Унинг ўрнида пайдо бўлган мустақил давлатлар эндиликда бошқачароқ бўлган тарихий вазиятни бошдан кечирмоқдалар.

Аммо тарихий вазиятларнинг – хиллиги ва ўзига хослигига қарамасдан, уларга хос бўлган умумий ўхшашлақлар ва такрорланишлар борлигини, уларнинг диалектик ёки синергетик тарзда кечиши мумкинлигини ҳам инкор

қилиб бўлмайди. Тарихий вазият қонунлари маълум тарихий шароитларда оқибатнинг эмас, балки унинг имкониятини белгилайди. “Ҳар бир тарихий вазиятда муқобиллик ҳолатлари мавжуд турли хил ҳолатларга қараб, бошқача йўл тутиши мумкин”. Бу эса тарих факт субъектлари – одамлар фаолияти учун кенг имкониятлар очади. Шу тариқа тарихий жараёнинг бориши, жамият тараққиёти тарихий вазиятда ифодаланади ва унга боғлиқ бўлади, лекин тарихий вазиятнинг ўзи тарихий жараённинг турли элементларининг -конкрет натижаси ва ифодасидир бўлиб қолаверади. Демак, фаолият олиб бораётган шахс муайян вазиятга дуч келади. Унинг хатти-ҳаракатлари бу вазият томонидан таклиф қилинган муаммога жавобдир берадиган реакцияси ҳисобланади. У бу вазиятнинг ўзи учун бўлиши мумкин бўлган оқибатларини баҳолайди, яъниу ўзи учун нимани англатишини аниқлашга ҳаракат қила-ди. Кейин у танловни амалга оширади ва кўзланган мақсадга эришиш учун ҳаракат қилади.

Маҳмудхўжа Бехбудий ижтимоий-фалсафий қарашларининг илдизи мозийга бориб тақалади, умуминсоний, исломий ва миллий қадриятларнинг сўнмас чашмасидан сув ичади. Фақат маърифатпарварлик масаласининг ўзини олиб қараганимиизда ҳам бунга тўла-тўқис ишонч ҳосил қиламиз. Зеро, адабиётшунос Ш.Ризаев ёзганидек, «Маърифат орқали инсоннинг ҳар жиҳатдан комил бўлиб етишиши таъминлаш масаласи «Авссто», Урхун-Энасой битикларидан «Қутадғу билиг», «Қиббатул - ҳақойиқ» ва Яссавий «Ҳикматлар»игача узоқ такомил йўлини босиб ўтди. Бунда, таъбир жоиз бўлса, миллий-маънавий қарашларида мужассам бўлган маърифатпарварлик ғояси соф маънавий-руҳий жараён сифатида ислом дини ақидалари билан бирлашиб, инсонни нафс қўллигидан чиқариб, маънавий-руҳий юксакликка ундади. Бу ғоя ўса бориб, Ўрта аср Ренесансининг юксак инсонпарварлик ақидалари таркибига сингиб кетди. У диний, фалсафий ва бадий жиҳатдан идрок этилиб, ривож топди...».

Шарқ ва Россия тасарруфидаги мусулмон ўлкаларда, хусусан Туркистонда «Маърифатпарварлик ғоясининг миқёсли амалий тус олиш жараёни то XIX аср иккинчи яримларига қадар бўй кўрсатмади. XVI асрдан то XIX асрнинг иккинчи ярмигача кечган тарихий давр ижтимоий-сиёсий воқеликдаги нотекислик, ички низолар авж олган давр эдики, бундай шароитда ғоянинг янада тараққий топиб, муайян амалийлик касб этиши тарихан мумкин эмасди.

“Мусулмонлар орасида Ғарб маданиятига интилиш борасида бошқаларга қараганда анча илгарилаб кетган, оврупоча билимлар ва оврупоча фикрлаш тарзини ҳаммадан яхшироқ ўзлаштириб олган, ўз

ватандош ва диндошлари ўртасида янгича қарашларнинг ёйилишига катта ёрдам берган учта халқ, айниқса, ажралиб туради. Бу жиҳатдан биз маънавий уйғониши ўн тўққизинчи асрнинг эллигинчи йилларида бошланган усмонли туркларни сира иккиланмай биринчи галда тилга олмоғимиз керак. Тилни соддалаштириш бобида улар эришган ютуқлар ва адабиёт соҳасида улар амалга оширган ўзгаришлар, усмонлиларнинг ўтмишда яратган адабиёт намуналари билан танишиш ҳар қандай одамни лол қолдирмай қўймайди... Нафақат коллежларда, балки рушдия ва ибодия мактабларида ҳам ўқитиладиган дарслар қаторига тарих, жуғрофия, физика ва кимё каби фанлар киритилган, француз, немис ва инглиз тилларини билиш эса таълимнинг зарур шарти ҳисобланади” .

Пировардида бундай дадил ҳаракатлар Туркистон тараққийпарварларини Европадаги илғор зиёлилари билан яқинлаштирди. «Жадидлар уларнинг сиёсий-маърифий қарашлари билан танишиб, Туркистоннинг Ғарбий Оврупо билан бўлган тарихий алоқалари тўғрисида хулоса чиқарди, ўша замондаги муаммоларни ҳал этишда мутараққий давлатлар тажрибасидан фойдаланиш имконига эга бўлди. Шу билан бирга, улар Шарқнинг Оврупо юксалишидаги ўрнини ҳам очиб берди. Масалан, жадидларнинг Афлотун ва Арасту мероси айнан ислом маданияти туфайли саклаб қолинган, деган хулосасини Ғарб олимлари тан олди. Жадидлар ўзлари бу файласуфларнинг мухлиси бўлибгина қолмай, улар асос солган таълимотларнинг тарғиботчилари ҳам эди. Дарҳақиқат, Маҳмудхўжа Беҳбудий Огюст Контга, Абдурауф Фитрат Ш. Сеньобоск, Абдулла Авлоний эса Афлотун, Сукрот ва Арасту асарларига ниҳоятда қизиққан, уларнинг таълим ва тарбия ҳақидаги қарашларига жуда катта эътибор берган»

XIX асрнинг иккинчи ярмига қадар «ҳолати паришон»да яшаган муслмонлар ҳаёти бу вақт ўзгача шарт-шароитларда кечарди. Марказий Осиё ва Қозоғистон халқлари ҳаётида Россия ҳукмронлигининг ўрнатилиши, ижтимоий-сиёсий воқеликдаги ўзгаришлар натижасида янгича муносабатлар вужудга келганлиги сабабли маърифатпарварлик ғояси ҳам муайян ўзгаришларга жалб этилди, шу давр талабларига мувофиқ келувчи фалсафий-назарий қарашлар тизимини яратиш тақозо қилинди. Бундай ижтимоий-сиёсий, маданий-эстетик қарашларни шакллантиришда татарлардан Абдулла Тўқай (1886-1913), Қаяом Носирий (1824-1902), озарбайжонлардан Мирза Фатали Охундов (1812-1878), Мирза Алиакбар Тоирзода (1862-1911), қозокдардан Абай Қўнанбоев (1845-1904), Чўқон Валихонов (1835-1886), Ибрай Олтинсарин (1841-1889), тожиклардан Аҳмад Дониш (1827-1897), қорақалпоқдардан Бердақ (1827-1900) каби тараққийпарвар зотлар бекиёс

куч-ғайрат сарфладилар. «Уларнинг кўпчилиги адабий ҳаётда ҳам қалам тебратиб, прогрессив-демократик адабиётнинг ривожланишига муносиб ҳисса қўш-дилар. Прогрессив-демократик адабиётнинг моҳиятини ва ғоявий асосини халқчиллик, ватанпарварлик, маърифатпарварлик ғоялари ташкил қилади» [11].

М.Бехбудий миллий-маънавий ва диний қарашлари ва маърифатчилигининг моҳиятан ўзгариши, аввало, рус сиёсий, маданий тартиботларининг моҳиятини тўла англаб етиб, маърифатпарварлик ғоясининг Туркияга, татар ва озарбайжон фикрий дунёсига, улар орқали эса Ғарбий Оврупо маърифатчилигига эришиш, ундан ибрат олишга интилиш билан белгиланади. Бунда М.Бехбудий маърифатчиликнинг моҳият замирига миллий озодлик ғояси ҳам қўшилди. Яъни, «... жади́дчилик ҳаракати Туркистондаги янги маънавий-ижтимоий юксалишнинг тимсолига айланди. Бу жараённи Оврупадаги XVIII аср маърифатчилиги билан қиёслаш мумкин. Ўша даврда Монтестье, Руссо, Дидро, Вольтер сингари даҳолар етишиб чиққан, уларнинг ғоялари буюк француз инқило бини ҳозирлаган»

Шундай қилиб, М.Бехбудийнинг фалсафий-назарий қарашларида иккита муҳим хусусият кўзга ташланади: биричиси, мустаҳкам тарихий-ирсий илдиз; иккинчиси, Шарқ ва Ғарб маърифатчилари, файласуфларининг назарий меросини эгаллашга интилиш. Бундан кўзланган мақсад мамлакатни тараққиёт йўлига олиб чиқиш учун Ғарб ва Шарқ маданиятларини уйғунлаштириш орқали "янги маънавий-маърифий маконни" шакллантириш, шу асосда халқни маърифатли қилишдан иборат бўлган. Шундай қилиб, М.Бехбудийлар етакчилик қилган «Жади́дизм - бу маърифатпарварлик ҳаракати бўлиб, у ўзининг қатор хусусиятлари билан рус ва француз маърифатпарварлик ҳаракатини эслатади. Гарчанд жади́дизм, масалан, француз маърифатпарварлигидан бир неча аср кейин юз берган ҳодиса бўлса-да, у ўз моҳияти билан инқилобга қадар бўлган Ўзбекистоннинг маданий ва маърифий ҳаётида, француз маърифатпарварлиги сингари, ижобий рол ўйнади» «Жаҳон тарихи тажрибасидан яна шу нарса маълумки, маърифатчиликнинг энг бирламчи асоси феода́л қо́лоқдик ва диний мутаассибликни инкор этиб, жамиятда эркин, адолатли, маданий муносабатларни шакллантиришдан иборатдир. Бу йўлдаги энг асосий вазифа - жамият аъзолари онгини қайта қуриш, тушунча ва тасаввурларини ўзгартириш. Буни амалга оширишнинг асосий шарти эса илм-фан, турли дунёвий билимлар тарқатишдир» «Аммо шуни ҳам назарда тутиш лозимки, маърифатчилар тушунчасида маърифат - билимларни тарқатишдангина

иборат эмас, айна чоғда «бидъат»ларни бар- тараф этиш, «соғлом тушунчалар»ни, яъни моҳиятни ифодаловчи ғояларни тарғиб қилиш ҳамдир»

Инсониятнинг бир жамиятдан иккинчи жамиятга, бир тарихий даврдан иккинчи бир тарихий даврга ўтиши маърифатпарварликдан бошланади. Замоннинг энг етук, онгли, оқ-қорани таниган, фидойи, элим деб, юртим деб яшовчи, узокни кўзловчи маънавиятли сиймолари маърифатпарварлик билан шуғулланадилар. Маърифатпарварлар одатда давр учун, жамиятнинг бугуни ва келажаги учун ўта муҳим бўлган ғояларни кўтариб чиқадилар ва шу ғояларни амалга ошириш учун изчил кураш олиб борадилар.

Беҳбудий «маърифатлар ваъз айтиб» калимасида фақат исломий таълимотдан ўчмас сабоқ бериб ўтганларни эмас, Туркистоннинг «акдий ва фаний илмларга китоб тасниф қилган мусулмон уламо ва ҳукамолари»нинг меросини ҳам назарда тутди. Бу масалада биз суйнаётган манба - «Мунтахаби жуғрофияи умумий» дарслигининг «Туркистон донишмандлари» бўлимида қадим юртимизнинг табиий ва ижтимоий фанлари пешволаридан жами 80 дан ошиғининг исми-шарифи, асарлари сони ва илмий йўналишларига доир маълумотларга дуч келамиз. Рўйхатнинг бошида Ибн Сино туради ва унинг луғат, мантиқ, жуғрофия, мусиқа, ахлоқ, кимё, аҳкоми нужум, табиат, ҳикмат, тиб, расад, илми тавҳид сингариларга оид юздан зиёд китобининг аксарийси Оврупо тилларига таржима бўлганлиги таъкидланади. Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Муҳаммад Чағминий, Мирзо Улуғбек Кўрагоний, Али Қушчи Самарқандий, Ҳофизи Абру, Абдуразоқ Самарқандий каби донишмандларнинг дунё илм-фани равнақидаги хизматлари ҳам шу тарзда ихчам шархланиб, булардан бошқа бир неча туркистоний ҳукамоларнинг акдий илмларга доир асарлари тарих саҳифаларидан ўрин олганлиги таъкидланади. Айтиш мумкинки, Шарқда шаклланган бой маънавият ва маърифат инсоният тарихининг турли даврларида, турли минтақаларда кескин бури- лишларга сабаб бўлган тараққиётга пойдевор яратган. Азалдан бу заминда тарихий вазият қандай бўлишидан қатъий назар нодонлик ва хурофот қораланган, маърифат ва тафаккурга кенг йўл очиб берилган.

Тарихий вазиятларнинг қалтис нуқталарида жамиятни тараққиёт сари интилишига камарбаста бўлмасдан, тўсқинлик қиладиган ҳар қандай фикр ва ўй талаб этмайдиган меҳнатга маҳкумлиқ нодонликнинг ибтидоси, инсонийликнинг интиҳосидир. Чунки, ҳаёт мўъжизаси, қадрияти, олам ва одамлар ўртасидаги муносабатлар, ўтмиш ва истиқбол олдидаги масъулият деган гушунчалар бундай табиатдаги одам учун бегонадир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Беҳбудий М. Эски мусулмон мадрасаларида нималар ўқитилар эди? // «Ойна», 1914.
2. Вамбери Х. Маърифат йўлидаги уйғониш. // «Тафаккур», 2000, 2-сон, 62-бет.
3. Маумудова Г. Ислохот ва Беҳбудий. // «Маърифат», 1997, 22 ноябр.
4. Ризо Ш. Маърифатпарварликдан маърифатчиликкача. // «Тафаккур», 1995, 1-сон, 74-75 бетлар.
5. Саидов Х. Маърифат либосидаги озодлик. -Т., «Маърифат - Мададкор», 2000, 14-бет.
6. Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. Отв. ред. А.О. Чубарьян. М.

**БУХОРО ВИЛОЯТИДА “ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ”НИ
РИВОЖЛАНТИРИШДА “ЕТТИ ПИР” МЕРОСИНИ ЎРГАНИШ ВА
ТАРҒИБ ҚИЛИШНИНГ ЎРНИ**

*Мусаев Маликжон Кароматович – Бухоро давлат университети «Туризм
ва меҳмонхона хўжалиги» кафедраси таянч докторанти
Email: m.k.musayev@buxdu.uz, +998907153777, Бухоро шаҳри*

Аннотация: Мазкур мақолада Бухоро вилоятидаги “Етти пир” рухий-маънавий мероси ва унинг зиёрат туризмидаги ўрни таҳлил қилинган. Ушбу мерос нафақат диний ва тарихий аҳамиятга, балки минтақанинг туризм салоҳиятини юксалтиришда ҳам муҳим ўрин тутди. Мақолада “Етти пир”га оид объектларнинг тарихи, мавжуд ҳолати, тарғибот ишларининг самарадорлиги ва халқаро зиёратчиларни жалб қилиш истиқболлари ўрганилган. Таълим, илмий тадқиқот, медиа ва инфратузилмавий ривожланиш орқали “Етти пир” меросини жаҳонга танитиш ва зиёрат туризмни ривожлантириш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Етти пир, Бухоро, зиёрат туризми, тасаввуф, тарихий мерос, туризм инфратузилмаси, тарғибот, мақбара.

Қириш. Ўзбекистоннинг Бухоро шаҳри асрлар давомида Ислом маданияти ва тасаввуф илмининг маркази сифатида танилган. Бу ерда етишиб чиққан алломалар ва авлиёлар нафақат Ўрта Осиё, балки кенг ислом оламида улкан таъсирга эга бўлган. “Етти пир” деб номланган зиёрат йўналиши Бухорода яшаб ўтган ва тасаввуфнинг Нақшбандийа тариқатига асос солган буюк шайхлар хотирасини эъзозлаш ва уларнинг маънавий меросини таниқли қилиш мақсадини кўзда тутди.

Мамлакатимизда 2017 йилдан бошлаб туризмни стратегик соҳа сифатида ривожлантириш борасида қатор ислохотлар амалга оширилди. Жумладан, зиёрат туризмига алоҳида эътибор қаратилиб, “2022–2026 йилларда туризмни ривожлантириш концепцияси”да ҳам мазкур йўналиш устувор деб белгиланди [1]. “Етти пир” мероси – ана шундай туризмнинг маънавий ва тарихий пойдевори саналади.

Асосий қисм

1. “Етти пир” тушунчаси ва унинг маънавий аҳамияти “Етти пир” – бу тасаввуф ва нафс тарбиясида муҳим аҳамиятга эга бўлган етти буюк шайх ва уларнинг дафн этилган жойларини зийорат қилишга асосланган маънавий йўналишдир. Улар орасида Абдухолик Ғиждувоний, Ориф Ревгарий, Маҳмуд Анжир Фағнавий, Али Ромитаний, Муҳаммад Бобои Самосий, Саид Мир Кулол ва Баҳовуддин Нақшбанд каби зотлар бор. Уларнинг ҳаёти, таълимоти ва фаолияти инсонни маърифатга, покликка ва Аллоҳга яқинлашишга даъват этади [2].

Ушбу шайхлар Нақшбандийа тариқатининг ривожига беқиёс ҳисса қўшиб, диний-маърифий тафаккурни шакллантирган. Уларнинг сўфийлик таълимотида сабр, тақво, руҳий тозалик ва устоз-шогирд муносабатлари асосий ўрин тутди. “Етти пир” зотлари томонидан қолдирилган асарлар, ваъзлар ва васиятномалар ҳозирги кунда ҳам юксак маънавий мерос сифатида ўрганилиши зарур [3].

2. Зиёрат туризмида “Етти пир”нинг ўрни Бухорога ташриф буюрувчи зиёратчиларнинг асосий қисмини “Етти пир” зотларининг мақбараларига сафар қилувчи мусулмонлар ташкил этади. Бу йўналиш нафақат маҳаллий, балки туркий мамлакатлар, Индонезия, Малайзия, Ҳиндистон, Покистон ва араб дунёси учун ҳам руҳий аҳамият касб этади. Масалан, 2023 йилда Бухорога келган хорижий зиёратчилар сони 120 минг нафардан ошиб кетди ва уларнинг кўпчилиги айнан Нақшбандийа пирларига сафар қилган [4].

Ҳар бир пир мақбараси ўз архитектураси, манзараси ва маънавий муҳити билан зийоратчининг қалбига таъсир ўтказади. Бугунги кунда мазкур йўналиш бўйича махсус сайёҳлик турлари, йўналиш хариталари ва экскурсия дастурлари ишлаб чиқилмоқда. Туроператорлар “Yeti Pir” бренди остида сайёҳлик пакетларини таклиф қилишмоқда, аммо бу хизматларнинг сифатини янада яхшилаш талаб этилмоқда.

3. Меросни ўрганиш ва илмий тадқиқотлар “Етти пир” зотларининг ҳаёти ва таълимоти ҳали тўлиқ илмий тадқиқ қилинмаган. Бухоро давлат университети, Ислом цивилизацияси маркази, Имом Бухорий халқаро маркази каби муассасалар ушбу йўналишда тадқиқотлар олиб бориши, манбаларни чоп этиши ва электрон маълумотлар базаларини яратиши муҳим. Илмий тадқиқотлар нафақат зиёратчилар учун маълумот манбаи, балки халқаро ҳамкорликни кенгайтиришга хизмат қилади [5].

Илмий асосланган экспедициялар, археологик тадқиқотлар ва тарихи-манбашунослик ишлари натижасида “Етти пир” мақбараларининг пайдо бўлиш тарихи, қурилиш услуби, маънавий аҳамияти тўғрисидаги билимлар

тўлдирилиши мумкин. Бу эса таълим муассасаларида махсус курслар ташкил қилишга асос бўлади.

4. Тарғибот ишлари ва медиа Зиёрат туризмни ривожлантиришда тарғибот ишлари асосий ўрин тутди. Ҳозирги кунда “Етти пир” мавзусида ҳужжатли фильмлар, кўргазмалар, веб-сайтлар ва ижтимоий тармоқларда мақолалар етишмаяпти. Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси, Ўзбекистон мусулмонлари идораси ва маҳаллий ҳокимиятлар бу борада қўшма лойиҳаларни амалга ошириши мумкин.

Масалан, “Yeti Pir Virtual Tour”, “Ziyorat App” мобил иловаси каби замонавий дастурлар яратилиши мақсадга мувофиқ. Шунингдек, Instagram, YouTube ва Facebook каби платформаларда “Sufi Uzbekistan” каналлари орқали халқаро аудиторияга мўлжалланган контент тайёрлаш зарур [6].

5. Инфратузилма ва хизмат кўрсатиш Зиёратчилар учун қулай транспорт, йўлбошчилар, меҳмонхоналар, кафе ва сувенир дўконлари каби инфратузилма тармоқлари кенгайтирилиши талаб этилади. Айниқса, Гиждувон, Ромитон, Когон ва Вобкент туманларида зиёрат туризмга хизмат қилувчи инфратузилмалар ривожлантирилиши муҳим. Бу нафақат меҳмонлар оқимини оширади, балки маҳаллий аҳоли учун иш ўринларини яратади [7].

Бундан ташқари, халқаро талабларга жавоб берадиган “halol tourism” стандартларини жорий этиш орқали зиёратчиларга диний талабларга мос озиқ-овқат, масжид, ибодатхона, эркак-аял алоҳида хизматлар каби қулайликлар яратилиши мумкин [8].

Хулоса ва тақлифлар “Етти пир” мероси – Бухоронинг маънавий таянчи, тасаввуфнинг жонли намунаси ва туризм салоҳиятининг беқиёс бойлиги ҳисобланади. Ушбу меросни чуқур ўрганиш, илмий тадқиқ қилиш ва халқаро даражада тарғиб қилиш – зиёрат туризмни ривожлантиришнинг муҳим омилидир.

Тавсиялар:

1. “Етти пир”га бағишланган махсус илмий тадқиқот марказини ташкил этиш.
2. Зиёрат туризми бўйича гидлар ва мутахассисларни тайёрлаш дастурларини ишлаб чиқиш.
3. Халқаро фестиваллар, конференциялар ва кўргазмалар ташкил этиш.
4. “Yeti Pir” бренди остида халқаро реклама кампаниялари олиб бориш.
5. Мақбаралар атрофида қулай ва экологик инфратузилмани барпо этиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022–2026 йилларда Ўзбекистон Республикасида туризмни ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5611-сонли Фармони.

2. Azizov, M. (2022). Tasavvuf va Naqshbandiya tariqati tarixidan. Toshkent: Fan nashriyoti.
3. Musayev M.K. (2024). "Ziyorat turizmi va uning iqtisodiy salohiyati". Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, №2, 141–142.
4. Buxoro viloyat Turizm departamenti. (2023). Ziyorat obyektlarining statistik ko'rsatkichlari.
5. IAU Research Group. (2023). Sufism and Heritage in Central Asia, Journal of Islamic Studies, Vol. 12, No. 3.
6. UNESCO Cultural Tourism Division. (2021). Intangible Heritage and Spiritual Routes in Asia.
7. HalalTrip Report. (2022). Top 10 Spiritual Travel Destinations, Singapore.
8. CrescentRating. (2023). Global Muslim Travel Index.

NOSIRIDDIN TUSIY VA UNING FAN TARIXIDAGI O'RNI

Sobirov Umid Baxtiyorovich – BuxDU tadqiqotchisi

+99894 715-13-54, prezidentus@mail.ru, O'zbekiston, Buxoro

Annotatsiya: Mazkur maqolada Nosiriddin Tusiyning fan tarixida tutgan o'rni tahlil etilgan. Uning astronomiya, matematika, fizika, trigonometriya, geometriya kabi fanlarning rivojlanishi muhokama qilingan.

Kalit so'zlar "Axloqi-Nosiriy", Marog'a kutubxonasi, Marog'a rasadxonasi, "Ziji Ilxoniy", arifmetika, geometriya, trigonometriya.

Ilm dunyosida faylasuf, tabiiyotshunos va diniy-siyosiy arbob, Marog'a rasadxonasining asoschisi sifatida "alloma", "muharrir", "hakim", "hoja", "ustoz", "oxirgi faylasuf", "asring yagonasi", "qomusiy alloma", degan faxrli nomlar bilan tanilgan Abu Ja'far Muhammad ibn Muhammad ibn hasan Nosiriddin Tusi (1201-1273/74) o'zining hayoti va faoliyati bilan tibbiyot, riyoziyot, tabiat va ayniqsa falakiyotga oid asarlar muallifi sifatida falsafa tarixida o'z o'rniga ega buyuk donishmand va ensiklopedik olim sifatida islom falsafasi rivojida unutilmas va abadiy iz qoldirgan [1, 17b].

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, Tusiyning keng jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan ko'plab asarlari Tehron, Tabriz, Istanbul, Bag'dod, Damashq, Yaqin Sharqdagi milliy kutubxonalarda mavjud bo'lib bu borada mutaxassislar tomonidan jiddiy ishlar olib borilmoqda. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra Tusi matematika fanining ko'plab sohalaridagi kashfiyotlarning asl muallifidir.

Tusiyning aksariyat ilmiy asarlari yevropalik tadqiqotchilar tomonidan to'g'ri o'rganilmagan va natijada olimning dolzarb deb topilgan bir nechta ilmiy ishlari ayrim ko'chirmachi olimlar tomonidan o'zlashtirilgan.

Tusi XIII asr fanining barcha sohalarini – astronomiya, matematika, fizika, trigonometriya, geometriya, tarix, falsafa, huquqshunoslik, mantiq, adabiyotshunoslik, musiqashunoslik, psixologiya, tibbiyot, geologiya va boshqa ilm-fanning ko'plab sohalarini qamrab olgan nodir qomusiy olimdir. U nafaqat bu

fanlarning mutaxassisi, balki ularni yaratuvchisi va tadqiqotchisi ham hisoblanib, bu sohalarida fundamental ilmiy asarlar yaratgan. Bu asarlarning har biri fanimiz tarixining yorqin sahifasidir. 750 yil davomida jami 101 ta asar jahonning eng buyuk olimlari tomonidan o'rganilgan, tahlil qilingan va tadqiq etilgan. U Yevropa va Sharqda keng nashr etilgan. Nosiriddin Tusiy Forobiy, Ibn Sino, Bahmanyor, Kindiy, shuningdek, qadimgi yunon olimlari Aflotun va Arastu ilmiy merosining izdoshi va targ'ibotchisi hisoblangan.

Buyuk aql, inkor etib bo'lmaz mantiq, ilohiy ne'mat, favqulodda iste'dod sohibi Tusiy "Insoniyatni ilm qutqaradi" degan fikr bilan yashab ijod qildi. U o'zining ongli hayoti davomida haqiqatga, halollikka, ilm-fanda firibgarlikdan uzoqlashishga intildi, ilmiy ijodning mohiyatini ochishga harakat qildi.

Zamon ruhini his qilish, siyosiy, axloqiy, madaniy va diniy yo'nalishlarni to'g'ri kuzatib borish olimni keng ko'lamli ilmiy izlanishlarga yetakladi. Tusiyning ilm-fanning ko'plab sohalaridagi faoliyati o'z davri va undan keyingi davr donishmandlarida katta taassurot qoldirdi. Marog'ada muhtasham ilmiy markaz barpo etilgandan so'ng XIII-asrda suriyalik tarixchi, qomusiy olim Abu al-Faraj rasadxonada ishlagan. U o'zining "Umumiy tarix" asarida Marog'ada ko'rganlari haqida shunday yozadi: "Qulay sharoitlar vujudga kelganidan so'ng, arab, fors tillarida bitilgan kitoblarga boy Marog'a kutubxonasida ishlash imkoniga ega bo'ldim. To'plangan kitoblar soni bo'yicha bu kutubxona Misrdagi Iskandariya kutubxonasidan kam, ammo ilmiy asarlar soni bo'yicha dunyoning barcha kutubxonalarini ancha orqada qoldiradi" [2, 258b].

Bu Marog'a kutubxonasining fan va madaniyat sohasida naqadar muhim o'rin tutganini ko'rsatadi. Tarixchi sifatida Abu al-Faraj o'sha maskanda o'ziga kerakli bo'lgan, tarix fani uchun nihoyatda muhim sanalgan tarixiy va hujjatli materiallar bilan tanishdi. "Umumiy tarix" nomli kitobida Abu al-Faraj Tusiy haqida shunday yozadi: "O'sha yili (1264-yil ma'nosida) men turk faylasufi, taniqli olim, ilm-fanning barcha sohalarida buyuk bilimdon, matematika xazinasini Nosiriddin Tusiy bilan tanishdim. Marog'a shahrida butun dunyodan donishmandlarni o'z atrofiga to'plagan. Olim va shogirdlarining maoshi, nafaqasini o'zi ta'minlagan. Umrining oxirigacha Bag'dodda o'z ishlarini tartibga solib, shu yerda dunyodan o'tdi.

"Mantiq" ilmiga oid tarjimalari, ilohiyot va tabiatshunoslikka oid tadqiqotlari, ayniqsa "Axloqiy-Nosiriy" kabi ko'plab asarlar uning qalamiga mansub. Bu yerda uning Platon va Aristotelning amaliy falsafaga oid mulohazalari to'plangan. U ko'plab antik faylasuflarning asarlari bilan ham tanish edi, lekin o'z ijodida hech qachon ular haqida salbiy munosabatda bo'lmagan [2, 261b].

Bunday boy ma'naviy merosga ega bo'lgan dunyoga mashhur olim G'arb ilmiy doiralarida nazardan chetda qola olmasdi. Chunki Tusiyning shon-shuhrati, qudratli aql-zakovati va insonparvarligi o'rta asrlarda eng keng tarqalgan mashhurlikka erishdi, Tusiy ijodi va uning ilmiy merosi uzoq vaqtdan beri butun dunyoda – Xitoydan tortib Yevropagacha muhokama mavzusiga aylangan. O'rta asrlarda ham Yevropa va Yaqin Sharqning yirik kutubxonalarida u haqida juda ko'p ma'lumotlar mavjud edi.

Tusiy boshchiligida Marog'a rasadxonasida Yer aylanish o'qining yillik presessiyasi (*lot. praecessio — oldinda harakatlanish*) — *qattiq jism (mas, giroskop) aylanish o'qining tortish kuchi ta'sirida konus shaklini chizib asta-sekin harakatlanishi*) [4] qiymati 51//4 (zamonaviy qiymat 51//2) teng ekanligi aniqlandi. «Ziji Ilxoniy» ko'plab matematik, astronomik, geografik jadvallarni o'z ichiga oladi. Eng muhimi sinuslar va tangenslarning birinchi olti xonali jadvallari 1 minutlik interval bilan va XIII asrda ma'lum bo'lgan 256 ta shaharning geografik koordinatalari ko'rsatadigan jadvalidir [2, 159-177].

Tusiy izlanuvchilaridan bo'lgan jurnalist-tadqiqotchi O'g'tay Eldegez olim haqida shunday yozadi: “Nosiriddin Tusiy Oyning fazalarini 400 yil avval kashf etgan, buyuk fizik olim Isaak Nyuton Yer bilan bizning tabiiy sun'iy yo'ldoshimiz orasidagi masofani birinchi marta kichik farq bilan o'lchagan edi va bizning tabiiy sun'iy yo'ldoshimiz Yerga nisbatan besh graduslik burchak ostida aylanishini hamda Oydagi tortishish kuchi Yerdagidan olti baravar zaif ekanligini aniqladi.

Tusiy Nyutondan va jahonning mashhur astronomlaridan 400 yil oldin dengiz va okeanlardagi to'lqinlar va oqimlar tabiatning ko'r-ko'rona inijliklari emas, balki Oyning orbital harakati va Yerning qutblaridagi tubsizliklar tufayli davriy ravishda, ya'ni yiliga 24 marotaba sodir bo'lishini isbotladi.

XIII-asrga kelib Sharq dunyosida geografik koordinatalarni o'z ichiga olgan bir qancha astronomik kataloglar yaratilgan. Biroq, faqat Marog'a rasadxonasida yaratilgan “Ziji Ilxoniy” jadvali o'lchov aniqligi bilan boshqalardan sezilarli darajada farq qiladi. Aynan ushbu katalogda Eski Dunyoning sharqidagi Pekin va g'arbdagi Kordova shaharlarining geografik koordinatalari berilgan. Binobarin, Marag'a rasadxonasining ko'pchilik olimlari sharqiy dunyoni g'arbdan ajratib turadigan masofani bilishgan. Bu erda o'rnatilgan ekvatorning uzunligi zamonaviy o'lchovlarga to'liq mos edi.

Xulosa shuki “Ziji Ilxoniy” katalogidagi hisob-kitoblardan ko'rinib turibdiki, Tusiy boshchiligidagi Marog'a rasadxonasining ilmiy jamoasi o'z zamonasi uchun favqulotda ilmiy xulosalangan qarorlarni qabul qila olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Baxtiyor Husayn Siddiq. Nosiriddin Tusiy. Tarjimon: Qosim Turxon. Islom tushuncha tarixi (Muharrir M.M.Sharif). T.2. Istanbul: 1990. – B. 188.

2. Əsrləri qabaqlamış alim – Nəsirəddin Tusi. Ramiz Dəniz. Bakı, 2010. – B. 78. B-416.
3. Sobirov U.B. Nosiriddin Tusiyning ta'lim va tarbiya falsafasi. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi, №8/2024 . – B.149-153.
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Pretsessiya>

РУДАКИЙ ВА УНИНГ ЗАМОНДОШЛАРИ ИЖОДИДА ИСЛОМ ФАЛСАФАСИ

*Азимов Адиз Абдуллаевич – Бухоро давлат техника университети
“ижтимоий фанлар ва жисмоний маданият” кафедраси катта
ўқитувчиси*

Аннотация: Мақолада Абу Абдулло Рудакий яшаган давр ва унинг ижодида ислом қадриятларини, Қуръон оятлари ва ҳадисга таянган ҳолда шеърый тарзда инсон камолотига эътибор бергани, ва бу билан ислом динида инсондаги камчиликлар танқид қилиниб. Уни тўғри тарбияси ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: Қуръон оятлари, ҳадис илми, Калом, тасаввуф таълимоти, Марказий Осиё, Сомонийлар давлати, Ажам халқлари.

Аннотация: В Статье анализируется эпоха Рудаки и его вклад в развитии и укреплении ценностей ислама в Центральной Азии. Своими стихами поэт критикует человеческие пороки и правильное воспитание личности.

Ключевые слова: аяты Корана, ҳадиси, Калам, суфизм учение, Центральная Азия, государство саманидов, народы Аждама.

Абу Абдулло Жаъфар ибн Муҳаммад Рудакий яшаган давр Шарқ халқлари тарихида биринчи ренесанс, ёки мусулмон уйғониш даври бўлиб кирди. Бу даврда илм-фан ва маърифат ривожи билан бир қаторда калом, ҳадис ва тасаввуф таълимоти ривожланди. Рудакий ва унинг замондошлари ўзларининг ижоди билан ислом динининг қадриятлари ва асотирларини маҳаллий халқ тушунадиган оддий тилда беришга ҳаракат қилдилар. Бу даврда тасаввуф фақат маънавий ва шеърый тарзда берилган бошлаган давр бўлганлиги сабабли, мутасавирлар ва қомусий алломалар айнан шу услубдан фойдаланишган. Ҳадисда айтилганидек сўзда сеҳр бор, шеърда эса ҳикмат. Шунинг учун Ислом Марказий Осиёда тарқалиб кучаяётган бир даврда, бу ҳудудда яшаган алломалар айнан шу тарзда ижод қилдилар. Исломгача бўлган Шарқ адабиёти араблар босқинидан кейин ҳалокатга юз тутди аммо, аммо Ислом дини, умуман, Қуръон ва ҳадис Ажам халқлар орасида кенг тарқалиши янги адабий жанрларга йўл очиб берди. "Қудратли Сомонийлар давлатининг пайдо бўлиши сиёсий, иқтисодий, маданий ва илмий ҳаётда чуқур ўзгаришларни келтириб чиқарди. Ватанпарварлик ва фазилат билан ажралиб турадиган Сомоний амирларнинг саъй-ҳаракатлари билан Ислом маданияти ва Қуръон ғоялари кенг тарқалди. Бу икки энг буюк ғоя ва

мотивлар манбаларидан, айниқса шеъриятдан маҳрум бўлган адабиёт учун янги кучли тутрқи бўлди. Бу даврда яшаган шоирлар ўз ижодида исломнинг асосий манбаларидан бўлган Қуръон ва ҳадисдан фойдалана бошладилар.

Шундай шоирлардан бири Абу Абдуллоҳ Рудакий бўлиб у Самонийлар даврида сарой шоири бўлган ва биринчи навбатда дунёвий шеърлар ёзган: севги, шароб, ҳаёт қувончи, табиат ҳақидаги мотивлар бунга мисол. Рудакий ижодини ўрганган олимлар уни материалист шоир ва ижодида мистик қарашлар бўлмаган деб хулоса чиқармоқчи бўлдилар. Лекин унинг ижодини чуқур ўрганиш жараёнида шеъриятида сўфий ғояларининг мавжудлигини кўришимиз мумкин, масалан:

- дунёнинг ўткинчилиги, мавжудликнинг заифлиги;
- Ички эркинлик ва барқарорликка эришишга интилиш;
- Бузғунчи ва вайронкор ҳаёллардан воз кечиш;
- Табиат ва ҳаётга нисбатан мулоҳазали муносабатда бўлиш.

Мутасаввирлар Рудакийнинг бу фикрини ҳаётга даъват сифатида талқин этиш мумкин дед таъкидлайдилар, бу ислом суфийларининг руҳий кечинмалари ва қарашларига мос келади деб айтишмоқда-ҳозирги лаҳзани иймоннинг мустаҳкамлиги ва Аллоҳнинг ягоналигини ишораси деб тушуниш зарур.

Айтиш мумкинки, Рудакийни сўфий деб бўлмаса ҳамки, аммо унинг шеърияти кейинчалик Ислом динини мустаҳкамлаш ва уни ривожлантиришга хизмат қилади. Аттар, Румий, Саъдий ва Ҳофиз каби исломшунос шоирлар томонидан ишлаб чиқилган чуқурроқ мистик мотивларга йўл очади.

Масалан қуйидаги байти Қуръондаги тегишли оятнинг мазмунига Рудакийнинг диний моҳиятини тушуниш мумкин,:

*Чунонки хоксиришитӣ, ба зери хок шавӣ,
Баноти хоку ту андар миёни хок огин¹.*

"Тарумон-ул-Балога" муаллифи Родуен юқорида айтиб ўтилган бу Қуръоннинг қуйидаги оятининг семантик маълумотномаси сифатида тан кўриш керак, деб ҳисоблайди:

«مِنهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى²»

қуйидаги таржимаси бор: "биз сизни ундан яратдик ва биз сизни унга қайтарамиз ва бошқа сафар сизни ундан чиқарамиз."

*Ҳуҷҷати яктои Ҳудову сояи ўяст.
Тоати ў карда воҷиб ояти Фурқон*

¹ رادويانى محمد بن عمر: ترجمان البلاغه. تصحيح احمد آتش، تهران، «اساطير»، 1362 هجرى. س. 125.

² قرآن مجيد. - سورة طه، آية 55

Қуръоннинг қуйидаги суралари ва оятларининг мазмунини таҳлил қилиш асосида бу жуфтлик қаердан эканлигини аниқлаш мумкин, Рудакий қасида "Май онаси" дан бу парча бўлиб, Нисо сурасининг 59-ояти ("аёллар") мазмунидан келиб чиқади.:

مِنْكُمْ الْأَمْرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي أَيْهَا يَا

Ҳикоянинг сюжети ва мазмуни Шароф Ал-диннинг сўзларига кўра, Нисо сурасининг 59-оятдан ("оят") авлоди бўлган бу Рудакий руҳнинг келиб чиқиши ҳақидаги афсонага асосланган. Қуръоннинг бадий адабиётдаги ўрни ва аҳамияти IX-XIII асрларда Ўрта Осиё адабиёти олимлари ва танқидчиларининг алоҳида эътиборида бўлган. Шундай қилиб, Ўрта аср олими ва адабиётшуноси Низомий Арзий Самарқандий ўзининг машҳур "Чаҳор мақола" ("тўрт мақола") рисоласининг "Дабир" бобида Қуръон, пайғамбаримиз ҳадислари Ўрта Осиё олимлари ва шоирларининг учун интеллектуал маҳсулот сифатида хизмат қилди, деб таъкидлади"

Низом Арузий Самарқандий ўз рисоласида Муқаддас китобнинг сураларига ишора қилиш энг зукко ва қудратли шоирларнинг имтиёзи эканлигини таъкидлайди, чунки Қуръонни тўғри талқин қилиш ва унинг асосий маъносини етказиш учун жавобгарлик юки, шунингдек, илоҳий буюклик ва сирдан кўркиш. Китоб ҳар доим сўз яратувчиларида ҳукмронлик қилган ва уларнинг ҳар бири ўз иншоларида унинг мазмунини ишлатишга журъат этган. Буни Қуръоннинг ўзидан илоҳий каломнинг қудрати ва қудратига урғу берилган қуйидаги оят тасдиқлайди: "агар биз бу Қуръонни тоғга юборганимизда эди, сиз унинг Аллоҳдан кўрқиб оғирлик билан бўлинишини кўрган бўлар эдингиз."

Мақолада Рудакийнинг шеърӣ ва фалсафӣ образлар яратувчиси сифатидаги алоҳида истеъдодини таъкидлайди. Худбинлик, манманлик ва ёмон хулқ-атвор яхшиликка олиб келмаслигини шеърӣ тарзда суфӣларча беришга ҳаракат қилди

*Дило то кай ҳамечўйӣ манеро,
Чӣ дорӣ дўст ҳарза душманеро?!
Чаро чўйӣ вафо аз бевафое,
Чӣ кўбӣ беҳуда сард оҳанеро?*

бу ерда Рудакий Исломнинг қадриятларига зид бўлган худбинликни инсоний иллат сифатида қораловчи бир неча оятлари ўртасидаги боғлиқликни кўриш қийин эмас, айниқса хиёнат ва номувофиқлик билан ажралиб турадиган бузуқ ислом қадриятларига тўғри келмайди деб айтади."

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак Рудакийнинг бизларгача етиб келган меъросида Ислом динининг ривожланишига ўз ҳиссасини кўшди. Рудакийни

исломшунос олимлар қаторига қўшмоқчи бўлмадик аммо шуни айтиш керак Абу Абдуллоҳ Рудакий Ислом дини ва тасаввуф таълимотини ривожлантиришга тўғри йўл кўрсатиб билди.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент 2023 йил.
2. А.Мирзоев. Рудаки Жизн и творчество. Москва. 1968 г.
3. Рудаки. Стихи. Редакция и комментарии И.С.Брагинского. –М.:”Наука”, 1964.-С.216-217
4. Ашъори ҳамсасрони Рӯдакӣ.- С.109.
5. Рӯдакӣ. Девон. Олмотӣ. 2007.- С.23
6. Шеъри Рӯдакӣ.Стихи Рудаки.-Душанбе: «Деваштич», 2003.-С.100.
7. Шеъри Рӯдакӣ.Стихи Рудаки.-Душанбе: «Деваштич», 2003.-С. 28, 99.

QAZVINIY QARASHLARIDA BORLIQ MASALASI

Aliqulov Raxmonqul Abduqayumovich – Mir Arab oliy madrasasi katta o‘qituvchisi, Buxoro davlat texnik universiteti mustaqil izlanuvchisi

Аннотасија. Ushbu maqolada ontologik qarashlar, Forobiyning borliq haqidagi qarashlari, hamda Najmiddin Ali ibn Umar ibn Ali Qazviniyning “Hikmat al-ayn” asarida keltirilgan borliq va yo`qlik masalalari va bu mavzudagi dalillari va qarashlari yoritilgan.

Калит со`злар: Farobiy, Ontologiya, Qazviniy, Borliq, Yo`qlik, Mumkin, Mavjud, Zarur, Olam, Haqiqat.

Borliq, uning shakllari, atributlari va asosiy prinsiplari haqidagi ta'limot falsafaning “Ontologiya” qismida o‘z ifodasini topgan. “Ontologiya” atamasi birinchi marta R.Gokleniusning asarlarida qo‘llanilgan, falsafiy tushuncha sifatida esa ilk bor nemis rasionalist faylasufi X.Volf (1679-1754) tomonidan ta'riflangan. XIII asr oxiri va XIX asrda ontologiya muammolari doirasi ancha toraydi, natijada falsafiy hayotning kichik qismiga aylanib qoldi.

Abu Nasr Forobiy borliq muammosini hal qilishda “vujud”, “vujudi vojib” (vojib ul-vujud) va “vujudi mumkin” (yaratilgan vujud) kabi atamalarni falsafiy kategoriyalar darajasiga ko‘taradi. Mutafakkir borliq falsafasini hal etishda quyidagi uch holatga e'tiborini qaratgan:

- Forobiy asarlarida “Vojib” (zaruriyat, zarurlik), “Mumkin” (yaratilgan) o‘rtasidagi farqlarni aniqlab, “vujud vojib” barcha mavjud yoki paydo bo‘lishi mumkin bo‘lgan narsalarning birinchi sababi ekanligini uqtiradi.

- Forobiy birinchi sabab sifatida “vojib ul-vujud” o‘zga sabab yoki turtkiga muhtoj emas, uning zotiga nuqson va qusurlar, ziddiyat, nomutanosiblik, beqarorlik, bilmaslikdan bilishga qarab yo‘nalish kabi jarayon yo‘q. “Vujudi mumkin”da esa, aksincha, doimo o‘zgarishda, ziddiyatli, munosobatlarda, unda

barcha narsalar oddiylikdan murakkablikka, tartibsizlikdan tartiblikka, norasolikdan kamolotga qarab yuz tutadi . [1,431.]

Najmiddin Ali ibn Umar ibn Ali Qazvinij "Hikmat al-ayn" (arab. حكمت العين) asarida borliq ilmi, jism va unga tegishli masalalar, harakat va uning turlari, javhar (substansiya) va araz (aksidensiya) masalalrni irfonij-falsafij tahlil qilgan.

المسألة الثالثة: في أن الوجود زائد على ماهيات الممكنة

وهو ليس نفس الماهية ولا داخل فيها وإلا لكان تعقل كل ماهية ممكنة هو عين تعقل وجوده أو مستلزماً لتعقله، والتالي باطل لأننا قد نعقل المثلث مع الشك في وجوده، ولما كان ضمه إليها مانعاً من صدق ما هو صادق عليها والتالي باطل لأن السواد يصدق عليه أنه قابل للوجود والعدم، والسواد مع الوجود لا يصدق عليه ذلك. ولأنه لو كان داخلياً فيها لكان أعم الذاتيات المشتركة فكان جنساً، فامتياز الأنواع الداخلة فيه بعضها عن البعض بفصول موجودة مميزة عن الأنواع بفصول أخر موجودة، وهكذا إلى غير النهاية، ولكن امتياز الواجب عن الممكن بفصل مقوم فيكون الواجب مركباً وإنه محال .

Mazmuni: Aytish lozimki, vujud mumkin mohiyatning aynan o'zi ham, ichiga doxil tushuncha ham emas. Yo'qsa, birinchidan, barcha mumkin mohiyatlarni anglash ularning vujudini anglashning aynan o'zi yoki anglashning taqozosi bo'lib qolar edi. Bu natija esa botil. Negaki, biz gohida uchburchakni tasavvur qilamiz va ayni vaqtda uning borligidan shak qilamiz. Ikkinchidan, vujudni mohiyatga qo'shish mohiyatga to'g'ri keladigan narsalarning haqiqatga to'g'ri kelishiga qarshilik qilmas edi. Lekin bu natija ham botil. Chunki qoralik mavjudlik va yo'qlikni qabul qilishi mumkin, lekin vujudagi qoralikka bu to'g'ri kelmaydi. Uchinchidan, agar vujud mohiyatga kirganida, u mushtarak zotlar (ya'ni, o'zliklar, muayyanlar) ning eng umumiy bo'lib, jins (ya'ni, umumiy guruhlar) hisoblanib qolardi. Unga kiruvchi navlar (ya'ni, ichki guruhlar) esa mavjud ayrim fasllar (ya'ni, kichik guruhlar) sababli, ushbu fasllar esa boshqa mavjud fasllar sababli mazkur navlardan ajralib qoladi va shu tarzda cheksiz davom etaverardi. To'rtinchidan, Vojibning mumkindan ajralishi kuchaytirilgan fasllar orqali bo'lib qoladi, natijada vojib narsa murakkab (bo'laklardan tuzilgan) deyishga to'g'ri keladi. Bu esa imkonsizdir. [2,97.]

المسألة الرابعة: في أن الوجود نفس حقيقة الواجب الوجود

وهو نفس حقيقة الواجب الوجود، وإلا لكان داخلياً فيها أو خارجاً عنها والأول يستدعي التركيب، والثاني كونه ممكناً لافتقاره إلى الماهية، وكل ممكن لا بد له من علة، فعلته إن كانت تلك الماهية لزم تقدمها عليه بالوجود لوجوب تقدم العلة على المعلول بالوجود، فيكون الماهية موجودة مرتين، وإن كانت غيرها لزم افتقار واجب الوجود في وجوده إلى سبب منفصل وما كان كذلك لا يكون واجبا لذاته. ولئن منع وجوب تقدمها عليه بالوجود لجواز أن يكون الماهية من حيث هي علة له من غير اعتبار وجودها أو عدمها كما في القابل، فنقول العلم بما ذكرنا من المقدمة ضروري لأن المفيد للوجود لا بد أن يكون له وجود بخلاف القابل، فإنه يستفيد الوجود، والمستفيد للوجود يتمتع أن يكون موجوداً. لا يقال، الوجود من حيث هو وجود يقتضي اللاتجرد، وإلا لكان مقتضياً للتجرد أو غير مقتضى لشيء منهما والأول يقتضي أن يكون وجود الممكنات مجرداً، والثاني افتقار واجب الوجود في تجرده إلى سبب منفصل ولأن وجوده معقول وحقيقته

غير معقولة، ولأن وجوده لو كان عين حقيقته لما كان واجباً. لأن الوجوب أمر إضافي لا يمكن تعقله إلا بين أمرين. لأننا نجيب عن الأول؛ بأن التجرد عدمي فلا يفتقر إلى سبب، وعن الثاني، بأننا لا نسلم أن وجوده معقول، بل المعقول الوجود من حيث هو وجود، وعن الثالث، بأننا لا نسلم عروض الوجوب له، بل الوجوب عين ماهيته. ويجب أن يعلم أن إطلاق لفظ الوجود على حقيقة واجب الوجود وعلى سائر الموجودات الممكنة عين ما يشكك. فإن بذلك ينحل لك كثير من الشبه.

Mazmuni: Darhaqiqat, u zaruriy mavjudning ayni mohiyatidir. Yo'qsa, u ichkarida yoki tashqarida bo'lib qoladi. Birinchisi bo'laklardan tuzilish (murakkablik)ni taqozo etsa, ikkinchisi uning zaruriy emas, mumkin bo'lishini keltirib chiqaradi. Negaki bu holda mohiyatga muhtojlik kelib chiqadi. Binobarin, har qanday mumkin narsaga illat (ya'ni, mantiqda narsa yoki hodisa paydo bo'lishining asosiy sababchisi nazarda tutiladi) kerak. Agar uning illati mazkur mohiyat bo'lsa, ushbu mohiyat vujudga kelishda undan muqaddam bo'lishi kerak bo'ladi. Negaki, sabab oqibatdan oldin kelishi shart. Shunday qilib, bu holatda mohiyat ikki marta mavjud bo'lib qoladi.

Agar vojibul vujudning sababi mazkur mohiyatdan o'zgasi bo'lsa, u vujudida alohida sababga muhtoj bo'lib qoladi. Bunday narsa esa o'zidan-o'zi zaruriy zot bo'la olmaydi.

Agar mohiyat, mavjudligi yoki yo'qligini e'tiborga olmasdan, o'z holicha vojibul vujudning illati bo'lishi joizligi sababli, illat undan muqaddam bo'lishi lozimligi inkor etilsa va bunga vujudni qabul qiluvchi misol keltirilsa, javobimiz bunday: Zikr qilganimiz muqaddimani bilish zaruriydir. Negaki, vujudga ma'no beruvchi vujudga ega bo'lishi kerak, qobil esa aksincha. Zero u vujuddan ma'no oluvchidir. Vujuddan ma'no oluvchi esa mavjud bo'lishi mumkin emas.

Endi quyida ayrim noto'g'ri fikrlarni keltirib, so'ngra ularga birma-bir javob beramiz:

“Vujud o'z holicha tajarrudsizlik (ya'ni, yaxlit emaslik) ni anglatadi, deyilmaydi. Aks holda u, birinchidan, tajarrudlik (yaxlitlik)ni taqozo qilar edi yoki ikkisidan hech birini taqozo qilmas edi. Birinchi variantga ko'ra, mumkinotlarning vujudi mujarrad (yaxlit) bo'lib qoladi. Ikkinchi variant esa vojibul vujud o'z yaxlitligida tashqi sababga muhtoj bo'lishini taqozo etadi. Ikkinchidan, uning mavjudligi ma'qul (ya'ni, aqlga sig'adigan, aql ko'taradigan) tushuncha, mohiyati esa ma'qul emas. Demak, uning mavjudligi mohiyatidan boshqa narsa. Uchinchidan, agar uning mavjudligi mohiyatining aynan o'zi bo'lganida, vojib bo'la olmas edi. Negaki vojiblik qo'shimcha (tashqi) masala bo'lib, uni faqat ikki narsa orasida tasavvur qilish mumkin.” [2,98.]

Ushbu fikrlarning birinchisiga javobimiz shuki, tajarrud (yaxlitlik) bu 'adamiy (ya'ni, g'ayrivujudiy, yo'qlikka oid, salbiy) tushuncha bo'lgani uchun biror sababga muhtoj emas. Ikkinchi fikrga kelsak, vujudi zaruriyning borligi

ma'qul ekanini qabul qilmaymiz. Aksincha, vujudning o'zi ma'qul tushunchadir. Uchinchi fikrga javobimiz shuki, zaruriy vujudga zaruriylik sifati qachondir kelib qolganini qabul qilmaymiz. Bil'aks, zaruriylik uning ayni mohiyatidir. Demak, mavjudlik atamasini zaruriy vujud va boshqa barcha mumkin vujudlarga nisbatan qo'llash ehtimoliy va shubhalidir. Mana shu tarzda ko'plab shubhalarni bartaraf qilishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Фалсафа: комусий луғат. (Тузувчи ва масъул муҳаррир Қ.Назаров). – Т.: “Шарқ”, 2004. – Б. 431.
2. نجم الدين دبيران كاتبي قزويني. حكمة العين. تهران, انجمن آثار و مفاخر فرهنگي, 1384 ش. ص 400.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СУФИЗМА В РАЗВИТИИ ИСЛАМА

**Жумаева Шахло Суюновна – Университет экономики и педагогики НОУ,
Кафедры «История и общественные науки»**

Email: jumayevashaxlo507@gmail.com, Tel: +998 90 616 56 08

Аннотация. Исламский мистицизм имеет свою историю, процесс становления и совершенствования, а историко-культурные основы его развития также уникальны. В данной статье анализируется вклад суфизма в развитие ислама и его значение.

Ключевые слова: секуляризм, эгоизм, мистицизм, суфизм, духовная нищета, зло, высокомерие, нравственное воспитание, просвещение.

Annotatsiya. Islom tasavvufi o'z tarixi, shakllanish va takomillashish jarayoniga ega bo'lib, uning rivojlanishiga oid tarixiy-madaniy asoslar ham o'ziga xosdir. Ushbu maqolada Tasavvuf ta'limotining Islom dini taraqqiyotiga qo'shgan hissasi va uning ahamiyatini tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar : tarkidunyochilik, nafs, tasavvuf, so'fiylik, ma'naviy qashshoqlik, yovuzlik, takabburlik, axloqiy tarbiya, ma'rifat.

Как известно, культурные основы развития мистико-философских учений в Центральной Азии формируют исламская духовность и национальные традиции и обычаи, составляющие большую часть духовного наследия и священных ценностей народов. Источники религиозных ценностей выражены в Священном Коране, хадисах, толкованиях и законах шариата. Важной частью нашего исламского наследия являются учения и ценности суфизма, которые являются мистическим наследием.

Суфизм – это учение, которое как форма исламской мысли и образа жизни воплощает в себе историческое и духовное существование народов региона, а также философский и художественный образ мышления. С VIII века и по сей день исторический путь учений суфизма никогда не был гладким и однородным. Суфизм преследовался иногда политическими

силами, иногда людьми шариата, иногда философами и различными религиозными течениями и научными школами, иногда он становился идеологическим аппаратом правительственных кругов и возвышался до уровня господствующей идеологии. Это учение никогда не принималось всеми одинаково.

Как резюмировал основатель узбекской школы суфизма после обретения независимости, учитель Наджмиддин Камилов, «суфизм глубоко проник в общественную и духовную жизнь стран мусульманского Востока, оказал большое положительное влияние на развитие науки, культуры и литературы. Начиная с XI века, почти все влиятельные поэты и писатели, мыслители и ученые Востока питались суфизмом и вдохновлялись его гуманистическими и справедливыми идеями».

Учение суфизма прошло первые этапы своего развития в VIII–X веках. На протяжении почти двухсот лет этот процесс, имевший социально-религиозный характер, вначале прошел через периоды аскетизма, основанного на аскетизме (суфизм Зохидана) и послушания (суфизм Обидана), а затем вошел в преддверие суфизма любви. Суфизм любви носил более практический характер. Видные представители этого этапа — Баязид Бистами, Мансур Халлодж, Рабия Басри, Айнулкуззат Хамадани — стремились вывести суфизм в массы из частной сферы, с их идеями поклонения, магии и крика. [1; С.66.]. Однако идеи божественной любви были совершенно неожиданным событием для масс, которые еще не были способны их понять. Такие действия, несообразные исламскому шариату, возмутили бы людей шариата и дали бы возможность прорасти семенам враждебности по отношению к ним. Потому что, наряду со своими любовными письмами, представители суфиев Ашикана были довольно скептически, бесстрашны, критичны и крайне критичны. Эти шаткие люди, известные как суфии, подвергали внешне ориентированных ученых, юристов и судей беспощадной критике и, не говоря ни слова, дискредитировали их перед народом. Эта группа, которая представилась как особые и любимые слуги Аллаха Всевышнего - Ахлюль Аллах, Ахль уль-Хакк, еще не имела поддержки масс. Поэтому они были совершенно одиноки на поле идеологической борьбы. Люди шариата, вооруженные Кораном, Тафсиром, Хадисом, Фикхом, Сарфу Нахв и другими науками, начали выставлять суфиев неграмотными и необразованными. Потому что суфии, которые были заняты непрерывным послушанием и поклонением, аскетизмом и лишениями, выполнением добровольных и других молитв в дополнение к пяти ежедневным молитвам, постом насколько это возможно и занятием

мирскими делами, и посвящая себя бедности и нищете, на самом деле не имели времени и условий для чтения книг или изучения знаний. Эта ситуация - унижение суфиев, которые не были очень сведущи в юридических и адептских вопросах, поднимаемых людьми Шариата в различных религиозных и научных дебатах - в конце концов отрезвила их. Суфии начали с большим энтузиазмом читать Священный Коран и Хадисы и вникать в суть слов своих религиозных лидеров. В то же время они решили запоминать и записывать мудрые слова суфиев, которых они считали лидерами для себя.

В частности, высказывание шейха Джунайда Багдади, положившего начало направлению «Сахв» в суфизме: «Если кто не является заучивателем Корана и не знает наизусть хадисов, не следуйте за ним. Наш путь основан на Книге и Сунне», послужило главным ориентиром для людей суфизма в последующий период. [1; С.68.]. В результате в семье исламских религиозных знаний стало зарождаться новое научное направление, отличное от других наук — тафсира, хадисов, фикха и калама. Оба направления были первыми научными и теоретическими источниками науки суфизма. В результате науки Корана, хадисов, юриспруденции, теологии и суфийского экстаза и духовных переживаний, а также выражение суфийских взглядов на мир и человека слились воедино, и возникла наука суфизма. Можно сказать, что наука суфизма стала наукой между теологией и философией в системе исламской философской мысли. Эта наука в дальнейшем совершенствовалась, расширялся круг ее тем, она становилась богаче по содержанию и сути, и к XII веку она была признана мощным религиозно-философским учением в духовной жизни. Можно сказать, что суфизм начал формироваться в больших масштабах очень быстрыми темпами. И скорость его формирования и развития, и его географический охват расширились за короткий промежуток времени. Если учение суфизма включало в себя 10 самостоятельных орденов и школ со второй половины VIII века до второй половины X века, то в более поздние периоды — с XI по XVI века — оно обогатилось примерно 100 самостоятельными орденами, школами и ответвлениями на большой географической территории. [1; С.11.]. Более половины этих орденов относились к направлению Ахль ас-Сунна валь-Джамаа. Некоторые ордена, в частности, орден Кадирийя, основанный шейхом Абдулкадиром Гелани, были сформированы на основе шафиитской школы, тогда как учение Ходжаган-Накшбандия и его ответвление, образовавшееся в Индии — Муджаддийя, были сформированы и развивались строго в рамках ханафитской юриспруденции и доктрины.

Исторически в Трансоксании — на территории нынешней Средней Азии — сформировалось 5 орденов суфизма. К ним относятся: - мистическая школа Хакимия (основана Хакимом ат-Термези);

- Ходжагонский орден (основатель Ходжа Абдулхалик Гиждувани); - орден Ясавийя (основан Ходжой Ахмадом Ясави); - Кубравия (основатель шейх Наджмиддин Кубро); - Орден Накшбандия (основан Ходжой Бахаудином Накшбандом). Кроме того, в разные исторические периоды в духовной жизни Трансоксианы в определенной степени активно участвовали и такие ордена, как Мавлавия (основанный Мавланой Джалалудином Руми), Кадирия, Маломатия и Каландия. До IX века в исламском мире существовало два социальных института, которые регулировали религиозную жизнь мусульман и служили обеспечению их жизни в соответствии с законами исламского шариата: 1. Институт мечети. 2. Учреждение медресе.

Институт мечети был предназначен в основном для мусульманской общины и служил местом коллективного исполнения одного из главных столпов ислама - пятикратной молитвы, а также пятничной и праздничной молитвы. Мечети также считались местом, где заповеди мусульманской общины были известны. Институт медресе был для ученых, преподавателей и студентов наук и функционировал как научно-образовательный центр исламской религии. Начиная с IX века суфизм прошел через аскетический и послушный этапы развития и достиг стадии любящего суфизма. К этому времени сформировалось сообщество единомышленников суфиев. Сообщество единомышленников суфиев возникло в виде различных орденов, в виде ханака. [1; С.63.]. Ко второй половине X века суфизм достиг четвертой стадии — стадии суфизма орифана. Суфизм арифана создал условия для возникновения и развития философии ирфана. Великие мыслители - Хаким ат-Термези, Абу Абу Наср Сарадж, Бакр Калободи, Мустамли Бухари, Шейх Абусаид Абулхаир, Абулкосим Кушайри, Ходжа Абдулла Ансари, Имам Мухаммад Газзали, Шейх Абдулкадир Гелони, Ходжа Абдулхалик Гиждувани, Шейх Фаридиддин Аттор, Шейх Наджмиддин Кубро, Шейх уль-Акбар Мухиддин ибн аль-Араби, Шейх Азизиддин Насафи, Мавлана Джалалиддин Руми, Ходжа Мухаммад Порсо Бухари, Ходжа Ахрар Вали, Мавлана Абдурахман Джами, Махдуми Азам, Имам Раббани, Мирзо Абдулкадир Бедил - сыграли значительную роль в становлении и развитии суфизма как независимая наука. Такие выдающиеся учёные суфизма, как Абу Бакр Калободи, Мустамли Бухари, Абулкасим Кушайри, Худжвири, Шейх Аттар, Ходжа Мухаммад Порсо, Мавлана Джами, Алишер Навои, Мирзо Абдулкадир Бедил, в истории суфизма названы «Арифами», а процесс, к

которому они принадлежат, называется «Арифанским Суфизмом». [1; С.54.]. Важнейшие научные и литературные источники по философии суфизма: «Хатм уль-Валаят» Хакима ат-Тирмизи, «Китаб ат-Таарруф» Абу Исхака Калабади, «Шарх ат-Таарруф ли Мазхаб ат-Тасаввуф» Мустамли Бухари, «Табакат» Абуль-Касима Кушайри. ус-Суфия», «Маариф» Бурханиддина Мухаккика Термиди, «Хадикат уль-Хакика» Абуль-Маджда Санаи, «Эхийо улуми дин» имама Мухаммада Газали, «Кимийи саодат», уль-Маариф», , «Тазкират уль-авлия», «Мантик ут-тайр», «Илохийнама», «Асроранма», «Джавахир уз-зат», «Маснави манавии» Мауланы Джалалуддина Руми, «Фийхи мо» шейха Фаридидина Атгара. фийхи», «Мактубот», «Девони Кабир», «Инсани Камил» шейха Азизиддина Насафи, «Фасл уль-Хитаб» Ходжи Мухаммада Порсо, «Шархи Фусус уль-хикам», Ходжа «Малфузот» Ахрора Вали, «Нафахот уль-унс мин хазарот иль-кудс» Мауланы Абдуррахмана Джами, «Ад-дуррат уль-фахира», «Лавое», «Лавоме», «Шархи рубаиат фи исбати вахдат аль-вуджуд», «Шархи Фусус ульхикам», «Насаим уль-мухаббат» Алишера Наваи, «Лисон ут-тайр», Имама Раббани «Письмо», произведения Мирзы Абдулкадира Бедиля «Ирфан», «Тилисми». Хайрат», «Ишорот ва Хикаёт» были продуктом суфизма Орифоны.

Суфизм разработал уникальную для него систему богословия. Для этого он хорошо использовал взгляды лидеров Корана, хадисов и суфизма. Учение суфизма активно проникло и в ряд других областей науки. В частности, история ислама (например, сотни трудов по истории суфизма - табакаты, тазкиры, манакибы, макаматы. [1;П.3.]. Например, поэтические комментарии «Раузай Атор» шаха Нематуллы Вали (1330 – 1431) на маснави «Гульшани роз» шейха Махмуда Шабустари. (678/1289 – 720/1321) и «Мафатех ул-еджаз фи шархи «Гульшани роз» Шамсиддина Мухаммада Лохиджи), лингвистика (например, лексикография, объясняющая суфийские слова, термины и выражения), педагогика (например, пособия, написанные учителями (муршидами) для своих учеников (мюридов).

Самое главное, суфизм считал человека высшей ценностью и возвеличивал человека, ценность которого устанавливалась веками, и показывал, что он является венцом бытия, что он может быть связан с миром божественным через труд, математику, просвещение и духовно-мысленное очищение. Одним из главных источников вопроса о человеческом факторе, который занимает особое место в нашей национальной духовности, национальной идее и в целом политике нашего государства, и что он является высшей ценностью, являются животворящие идеи в философии суфизма.

Народы нашего региона впитали идеи исламской религии через духовное наследие великих ученых мусульманского Востока, упомянутых выше с толкованиями суфизма, и взглянули на сущность мира и человека через зеркало суфизма. Потому что наряду с наукой теологии суфизм был одним из методов объяснения истинной сути исламской религии.

Использованная литература:

1. Г.Н.Наврзуова. Накшбандийа - путь к совершенству. "Наука". Т. 2007. с. 66.
2. Г.Н.Наврзуова. Накшбандия – путь к совершенству. "Наука". Т. 2007. с. 68.
3. Абдухалимов Б.А. «Байт аль-хикма» и научная деятельность ученых Центральной Азии в Багдаде. (Точные и естественные науки в IX-XI веках). Главный редактор М.М.Хайруллаев. – Т.: «Узбекистон», 2010. – С. 11.
4. Вамбери Х. История Бухары или Маверуннахра / Подготовил Сироджиддин Ахмад - Т.: Издательство литературы и искусства Гафура Гулама, 1990. с. 63.
5. Бертельс Э.Э. Суфизм и суфийская литература. - Москва: «Наука», 1965. - С.54.
6. Комилов Н. Суфизм. - Ташкент: «Мовароуннахр» - «Узбекистан», 2009. - Б.3.

ШАРҚ ВА ҒАРБ МУТАФАККИРЛАРИ ИЖОДИДА ФАЛСАФА ВА ИСЛОМ ДИНИНИНГ ЎЗИГА ХОС УЙҒУНЛИГИ

*Раҳмонов Асқад – Ўзбекистон муслмонлари идораси Бухоро вилояти
Жондор тумани бош имом-хатиби*

Аннотация: Мазкур мақолада Шарқ ва Ғарб мутафаккирлари ижодида фалсафа ва ислом дини уйғунлиги таҳлил этилади. Ислому фалсафасининг юксалиши, юнон фалсафаси билан боғлиқ жараёнлар, Ғарб фалсафасига кўрсатган таъсири ва замонавий аҳамияти илмий асосда кўриб чиқилади. Мақолада Абу Наср Форобий, Абу Али ибн Сино, Аҳмад Фарғоний, Мирзо Улуғбек, Абу Райҳон Беруний, Абу Ҳомид Ғаззолий, Ибн Рушд, Фома Аквинский каби мутафаккирлар қарашлари орқали фалсафа ва дин уйғунлигининг инсон маънавияти учун аҳамияти очиб берилган.

Калит сўзлар: Ислому фалсафаси, Шарқ мутафаккирлари, Ғарб фалсафаси, ақл ва вахий, дин-фалсафа уйғунлиги.

Фалсафа ва дин инсоният тарихи давомида бир-бирига қарама-қарши эмас, аксинча, бир-бирини тўлдирувчи, бир-бирига боғлиқ манба сифатида қаралиб келинган. Фалсафа ва дин инсоният тафаккури ва маънавиятининг энг муҳим ифодаларидан ҳисобланади. Ислому таълимотида илму ва ақл олий кадриятлардан бири бўлиб, фалсафий таҳлиллар асосида инсон маънавиятини шакллантиришга катта эътибор қаратилган. Шарқ мутафаккирлари ана шу руҳда фалсафани ислому динининг мазмун-моҳияти билан уйғунлаштиришга ҳаракат қилганлар. Бу жараён кейинчалик Ғарб фалсафасига ҳам таъсир кўрсатган.

Ислому фалсафаси VIII–X асрларда Яқин Шарқда, хусусан, Бағдод, Дамашқ, Хуросон каби илмий марказларда юнон фалсафасининг араб тилига

таржима қилиниши орқали шаклланган. Бу жараён “Таржима ҳаракати” деб номланган бўлиб, Бағдоддаги “Байтул ҳикма” (“Ҳикматлар уйи”) марказида амалга оширилган. Бу иборадаги «ҳикматлар» ортида ўша даврдаги қатор фанлар, жумладан, фалсафа, табобат, фалакиёт, риёзиёт, адабиёт, диний илмлар тушунилади. Бинобарин, «Байтул ҳикма» биринчи навбатда, ушбу санаб ўтилган фанлар қолаверса, бошқа фан йўналишларида ҳам иш олиб борилган илм ва таржималар даргоҳи бўлган. Моҳиятан аввалига кутубхона сифатида бунёд бўлган «Байт ал-ҳикма» кўп вақт ўтмай, у ерда жамланган китобларни араб тилига таржима қилиш марказига айланди. Кейинчалик эса, бу марказ теварагида ўз даврининг энг йирик олим ва таржимонлари тўпланиб, ижод қилдилар.

Бунда Афлотун¹, Арасту², Пифагор³ каби юнон мутафаккирларининг мероси араб тилига таржима қилиниши катта аҳамият касб этди. Шарқ мутафаккирлари бу меросни фақат қабул қилиб қолмай, балки ислом дунёқарашини билан уйғун ҳолда қайта ишлаб, янги фалсафий йўналишларни вужудга келтирдилар.

Тарихда Яъқуб ибн Исҳоқ ал-Киндий⁴ (IX аср) биринчи араб файласуфи сифатида танилган. Унинг таъкидлашича, фалсафа – ҳақиқатни англаш воситасидир. У “фалсафа – инсонни ўзини англашга ва Худони танишга етаклайди” деб ҳисоблаган.

Буюк ватандошимиз Абу Наср Форобий (870–950) “Сиёсий фалсафа”, “Фозил одамлар шаҳри” ва бошқа асарларида идеал жамият, илм ва дин уйғунлигини ёритган. Форобийга кўра, пайғамбарлик ва фалсафа – икки хил йўл билан бир ҳақиқатни англатади. У “ахлоқий камолот”ни инсон ҳаётининг асосий мақсади деб билади.

¹ Афлотун ёки Платон (юн.: Πλάτων) (мил.ав. 428/427 – мил. ав. 348/347) қадимги юнон файласуфи бўлган. Устози Сукрот ва шогирди Арасту билан биргаликда Афлотун Ғарб маданиятини шакллантирди. У шунингдек математик, ёзувчи ҳамда Афинадаги илк академия асосчиси бўлган.

² Арасту ёки Аристотель (юн.: Ἀριστοτέλης) (/’æристотэл/) (мил. ав. 384/383, Стагира – мил. ав. 322/321, Халкида) – қадимги юнон файласуфи, Афлотунни шогирди ва Александр Македонскийни устози бўлган. Физика, метафизика, назм, театр, мантик, риторика, сиёсат, этика, биология ҳамда зоологияга оид ишлар ёзиб қолдирган.

³ Пифагор (қадимги юнонча: Πυθαγόρας ὁ Σάμιος; тахминан мил. ав. 580, Самос – 500, Метапонт) – юнон математиги, файласуф, кулдор аристократиянинг ғоявий тарғиботчиси. 530-йилдан Жанубий Италиядаги Кротоне шаҳрида, кейинроқ Метапонт шаҳрида яшаган. Кротонеда фалсафий мактаб, сиёсий партия ва диний биродарликни мужассамлаштирган иттифоқ (пифагорчилар иттифоқи) тузади.

⁴ Абу Юсуф Ёқуб ибн Исҳоқ ал-Киндий, атоқли араб-ислом файласуфларидан. Ҳижрий 185 (милодий 796) йили туғилган. Ёшлигидан тиб, фалсафа, мантик, ҳисоб, ҳандаса, фалакиёт ва кимё фанларидан пухта билим олди, илм-заковатининг юксаклиги туфайли халифалар Маъмун ва Муътасим эътиборини қозонди. У турли илмларга доир юздан ортиқ асар ёзган. Булардан машҳурлари: «Китаб ал-Киндий ила ал-Муътасим биллоҳ фил-фалсафа ул-ула», «Рисола фил-худуд ул-ашъё», «Китаб ал-жавоҳир ул-ҳамса», «Рисола фил-ақл», «Рисола фи моҳият ан-навм вар-рўё» ва бошқалар.

Бухоролик аллома Ибн Сино (980–1037) фалсафани табиатшунослик, тиббиёт, метафизика ва илоҳиёт билан боғлаган ҳолда, уни ақл ва ваҳий уйғунлигида таҳлил қилган. Унинг “Шифо китоби” ва “Нажот” асарлари бу борада муҳим аҳамият касб этади.

XII-XIII асрларда Ибн Сино, Ибн Рушд¹ ва Форобийнинг асарлари лотин тилига таржима қилина бошланди. Бу жараён Европадаги схоластик фалсафанинг ривожланишига кучли туртки берди. Масалан, Фома Аквинский² Ибн Рушд асарларидан таъсирланган ҳолда “ақл ва ваҳий уйғунлиги” ғоясини ишлаб чиққан (Thomas Aquinas, *Summa Theologica*).

Ибн Рушд (1126–1198), Ғарбда Averroes номи билан машҳур, Арасту фалсафасини ҳимоя қилган ва уни ислом ақидавий нуқтаи назардан шарҳлаган. Унинг фикрича, фалсафа ва диннинг ҳар бири инсонни ҳақиқатга олиб боровчи икки йўлдир.

Ҳозирги даврда глобал муаммолар – маънавий инқироз, экологик, ижтимоий ва сиёсий зиддиятлар шароитида фалсафа ва дин уйғунлиги янада долзарб аҳамият касб этмоқда. Бу уйғунлик инсонни фақат моддий эмас, балки маънавий жиҳатдан ҳам ривожлантиришга хизмат қилади. Фалсафа ва дин ўртасидаги уйғунлик инсон тафаккурини ривожлантириш, маънавий етукликка эришиш ва глобал муаммоларга ақл ва виждон асосида ёндашишда зарур. Бу жараёнда Шарқ ва Ғарб тафаккури ўртасидаги мулоқотни янада кучайтириш талаб этилади.

Шарқ ва Ғарб мутафаккирлари фалсафа ва ислом дини ўртасидаги уйғунликни турлича, аммо ўзаро боғлиқ ва тўлдирувчи тарзда талқин қилганлар. Бу уйғунлик ақл ва ваҳий, илм ва дин, фалсафа ва ахлоқ ўртасидаги боғлиқликни чуқур англашга замин яратган.

Зиёлилар ва мутафаккирлар замонавий илм-фан ва технологиялар тараққиёти даврида ҳам инсон маънавиятини мустаҳкамлаш, инсонийлик, адолат, бағрикенглик каби қадриятларни тиклашда фалсафа ва дин уйғунлигидан унумли фойдаланиш зарурлигини таъкидламоқдалар. Ҳозирги замонда ушбу меросни чуқур ўрганиш ва янги авлодга етказиш муҳим вазифалардан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Форобий А.Н. “Фозил одамлар шаҳри”. – Т.: Фан, 1991.
2. Ибн Сино. “Шифо”. – Техрон нашри.
3. Ғаззолий А. “Мунасибат ақл ва ваҳий”. – Қоҳира, 1987.

¹ Ибн Рушд Абдулвалид Муҳаммад (арабча: ابن رشد) (лотинча: Аверроэс) (1126-йил, Кордова – 10 декабрь 1198 йил, Марокаш) араб файласуфи ва табиби, Андалусия ва Марокашда яшаган, қози ва сарой ҳақими бўлган. Аристотел асарларига шарҳлар ёзган.

² Фома Аквинский (Фома Аквинат; Thomas Aquinas; 1225 ёки 1226, Акуино яқинидаги Роккасеска қалъаси – 1274.7.3, Жанубий Италия, Фоссануова монастири) – ўрта аср файласуфи, томизм асосчиси.

4. Ibn Rushd. "The Incoherence of the Incoherence". – Brigham Young University Press, 1954.
5. Thomas Aquinas. "Summa Theologica". – Christian Classics Ethereal Library, 2005.
6. Nasr, S.H. "Science and Civilization in Islam". – Harvard University Press, 1968.
7. Iqbal, M. "The Reconstruction of Religious Thought in Islam". – Oxford University Press, 1930.
8. Corbin, H. "History of Islamic Philosophy". – Routledge, 1993.

СУЛАЙМОН БОҚИРҒОНИЙ – СИЁСИЙ ҲОКИМИЯТ БИЛАН ТАСАВВУФНИ УЙҒУНЛАШТИРГАН МУТАСАВВИФ

***Сафарбоев Отабек – фалсафа фанлари номзоди (PhD), доцент
Маъмун университети (Ўзбекистон)***

Аннотация. Ушбу мақолада сиёсий ҳокимият билан тасаввуф таълимотининг уйғунлашувида Ўрта асринг буюк мутасаввуфи Сулаймон Боқирғонийнинг роли атрофлича таҳлил қилинган. Маноқиб ва насабноларда келтирилган маълумотлар асосида Сулаймон Боқирғонийнинг ҳаёти ва ижодига доир аниқликлар киритилган.

Калит сўзлар. Сулаймон Боқирғоний, ҳокимият, тасаввуф, маноқиб, насабнома, шажара, уйғунлик, Шайх, мурид, валийлик, Карнок, Туркистон.

Аннотация. В статье дается всесторонний анализ роли великого средневекового мистика Сулеймана Бакиргани в интеграции политической власти и суфийского учения. На основе информации, представленной в родословных и генеалогических древах, включены сведения о жизни и деятельности Сулеймана Бакиргани.

Ключевые слова. Сулейман Бакиргани, власть, мистицизм, генеалогия, родословная, генеалогическое древо, гармония, шейх, мурид, наместничество, Карнак, Туркестан.

Abstract. The article provides a comprehensive analysis of the role of the great medieval mystic Suleiman Bakirgani in the integration of political power and Sufi teachings. Based on the information provided in genealogical and family trees, information about the life and work of Suleiman Bakirgani is included.

Key words: Suleiman Bakirgani, power, mysticism, genealogy, family tree, harmony, sheikh, murid, viceroyalty, Karnak, Turkestan.

Туркий тасаввуф шеърятининг ёрқин юлдузларидан, яссавия тариқатининг энг буюк шайхларидан бири Сулаймон Боқирғоний ҳисобланади.

Сулаймон Боқирғоний туркий халқлар орасида авлиё "Ҳаким ота" лақаби билан машҳур бўлган. У устози Хожа Аҳмад Яссавий йўлидан бориб, фақат ҳикматлар, шеърлар ва дostonлар ёзибгина қолмай, ўз даврида шимолий минтақаларда яшайдиган халқларнинг ислом динини қабул қилиб, мусулмон бўлишларида қилган хизматлари бениҳоя ва беқиёс бўлган.

Сулаймон Боқирғоний таржимаи ҳолига оид маълумотлар жуда оз. Алишер Навоийнинг «Насойимул-муҳаббат», Фахриддин Али Сафийнинг

«Рашаҳот айн-ул-хаёт», Муфти Зинда Алпнинг «Самарот ул-машойих» тазкиралари, шунингдек, номаълум муаллифлар томонидан ёзилган ва XIX асрда тил ўзгаришларига учраб, бизгача етиб келган «Ҳаким ота рисоласи»да ҳам Сулаймон Боқирғоний тўғрисида: «Турк машойихларининг улуғларидан турурлар ва ҳикматларе ким, олар туркий тили биле дарвешларнинг муомилаларида ойтибдурлар, Туркистонда маъруф ва машҳур турур», - деган маълумот келтирилади. [1, б.132].

Шунингдек, мелодий 1864 йилда Ғулом Сарвар Соҳиб Лоҳурийнинг форс тилида ёзилган «Хазинат ул-асфиё» асарида келтирилган Ҳаким отага бағишланган шеърда ҳам “Уни билишни истасанг, «Офтоби замон»дан кидир. Яна ҳам «Аҳли ҳикмат ҳаким»дан ҳам деб билгин!”, - дея эътироф этишган.

Сулаймон Боқирғоний ўз устози тўғрисида шундай таъриф беради:

*Субҳон Изим индурди, Ҳақ Мустафо буюрди,
Арслон бобом еткурди, шайхим Аҳмад Яссавий.
Мустафонинг луқмасин еди, кийди ҳирқасин,
Тутди Каъба ҳалқасин, шайхим Аҳмад Яссавий.
Ушбу тургон хонадон, муни билмас кўб нодон,
Муни билган пок мардон, шайхим Аҳмад Яссавий.
Исҳоқ бобнинг юзуни, шайх Иброҳим қулуни,
Машойихлар улуғи шайхим Аҳмад Яссавий.
Ясси, Суйрининг ораси, ётур гавҳар пораси,
Машойихлар сараси шайхим Аҳмад Яссавий.
Қорачуқни қишлоған, шунқор, лочин ушлагон,
Сонсиз мурид бошлагон шайхим Аҳмад Яссавий.
Шариати ораста, тариқати пайваста,
Ҳақиқатда шойиста шайхим Аҳмад Яссавий.
Шариатни сўзлагон, тариқатни кўзлагон,
Ҳақиқатни излагон шайхим Аҳмад Яссавий.
Боқса Каъба кўрунгон, босса ерлар тирулгон,
Ладун илми билдургон, шайхим Аҳмад Яссавий.
Хизр билан суҳбатлиғ, Илёс билан улфатлиғ,
Ҳақ қошинда ҳурматлиғ шайхим Аҳмад Яссавий.
Хизр бирлон иш бўлгон, Қадр тунга туш бўлгон,
Туркистонга бош бўлгон, шайхим Аҳмад Яссавий.
Туркистонга боролинг, хизматинда бўлолинг,
Улуш берса ололинг шайхим Аҳмад Яссавий.
Ўн саккиз минг оламда, оти машҳур Каломда,
Ўрни Дор ус-саломда, шайхим Аҳмад Яссавий.*

*Ер остида хилватлик, Ари устида суҳбатлик,
Ўшал наби сифатлик, шайхим Аҳмад Яссавий.
Бобо Мочин ул султон мурид бўлди бегумон,
Ҳаким Хўжа Сулаймон шайхим Аҳмад Яссавий.*

Устозига бу даражада батафсил таъриф бериш учун унинг барча сифатларини ўзлаштирган етук зот бўлиши лозим. Тасаввуф илмида бу борада анча ютуқлар қўлга киритилди. Жумладан:

1. Сулаймон Боқирғоний авлодидан бўлган Абдуманнопхўжа Зиё Абдулазизхўжа ўғлининг шахсий архивида сақланаётган 10 дан ортиқ маноқиб ва насабномаларда (насабнома – шажара, генеология) келтирилган маълумотларга асосланиб, шайхнинг туғилган йили 1125 йил, туғилган жойи Хоразмнинг “Бейнав орқаси” эмас, Туркистоннинг Қарноқ қишлоғи эканлигига, вафоти санаси 1186 йил Хоразм эканлигига аниқлик киритилди. Хожа Аҳмад Яссавий уни 7 ёшлик даврида ўзига шогирдликка олади. Устозининг тарбиясини олган Ҳаким ота Сулаймон ундан барча илмларни мукамал ўрганиб, устози сингари “илми камол”лик даражасига эришади.

2. Сулаймон Боқирғонийнинг таҳаллуси туғилган жой номи билан эмас, балки у шажара ва насабномада ёзилган: “Таёқ бирлан урдилар тева боқирди ва кўпмади. Ул ерга Боқирғон от андин қолди” - деган иборадаги “Таёқ бирлан урдилар тева боқирди” сўзига алоқадор эканлиги аниқланди. Ҳаким ота Сулаймонга берилган “Боқирғоний” деган таҳаллус, “таёқ билан урганлари туфайли, оқ туя (тева) боқирғон” сўзидан келиб чиққанлиги аниқ ва равшан ёзилган.

3. *Кечти умрум қиш-у-ёзи бўлди завол,
Ёзуғум кўб, ярлақағил ё, Зулжалол,
Ғарибликда Қул Сулаймон, ўзим малол,
Орзу қилғум тугғон ерим Саброн «Адоғи» санга, - деб ёзади [2, 163-180].*

Ушбу ҳикматидан ҳам аён бўладики, Хожа Аҳмад Яссавийнинг амри билан Хоразм юртига халифа бўлиб кетган Ҳаким ота Сулаймон Хоразм юртига келиб, кароматлар кўрсатиб, подшоҳ Бўғрохон қизи Анбар Бибига уйлангандан кейин ҳам, саройда юксак мартабаларга эришиб фароғатда яшаётган бўлсада, «Ёзуғум кўб, ярлақағил ё, Зулжалол», деб, ўзини ғарибликда яшаётган фақир бир инсон каби ҳис қилади.

Шунинг учун ҳам, ул зот: «Орзу қилғум тугғон ерим Саброн «Адоғи» санга», - дея Хоразм юртида «кечган умри» армони надоматда ўтаётганлигини баралла айтади.

4. Шундай қилиб, йигирма йил давомида устози Хожа Аҳмад Яссавийга сидқидилдан астойдил хизматини адо этганларидан сўнг, уч йил Шом (Сурия) давлатида бўлиб, у ерда Шом халқини мурид қилади. Ундан кейин, ул зот ўз юртига қайтиб келгач, устози шогирдининг фаҳм-фаросатли эканлигига, камолга етганлигига, илм сирларини эгаллаганлигига тўлиқ ишонч ҳосил қилганидан кейингина ўзининг таълимотини ўзга элларда тарқатмоқ мақсадида, Ҳаким ота Сулаймонни Хоразм юртига халифа этиб юборишга қарор қиладилар.

Устоз анъаналарини давом эттириш мақсадида, Ҳаким ота Сулаймон туғилиб ўсган юрти Туркистоннинг Қарноғини, ота-оналарини (отаси Бужув Малик Хўжа – Сочилғон ота ва онаси Улуғпошшо – Улуғ онани) ва ҳатто улардан мерос бўлиб қолган Саброн (Саврон)нинг Адоғ ерлариндаги барча мол-мулкни ташлаб, (Шайх Шиблий каби ота меросини рад этиб) яъни (ғоя учун ҳамма нарсадан воз кечиб, тарки дунё қилиш) устозининг башоратига мувофиқ эрта тонгда келган оқ туяга минган ҳолда тақдир тақозаси ила Хоразм юртининг “Бейнав орқаси” деган ерига борадилар ва у ерда кўп кароматлар кўрсатади.

Хоразм подшоҳи Бўғроҳон, унинг илмига ва кўрсатган кароматига тан бериб, 14 яшар соҳибжамол қизи (Райҳона) Анбар Бибини назр қилиб берадилар ва Бўғроҳон ўзи ҳам, ҳамма аёнлари билан биргаликда унга мурид бўладилар. Шундай қилиб, Ҳаким ота Сулаймон подшоҳ қизи соҳибжамол Анбар Бибига уйланади ва Ҳаким ота ҳамда Анбар Бибилардан ажойиб, солиҳ фарзандлар: Маҳмуд Хўжа, Асқар Хўжа ва Ҳубби Хўжалар туғилиб, вояга етишади. Уларнинг вали зурриёдлари ҳақида жуда кўп хилма-хил мўъжизакор ҳикоялар ва ривоятлар Хоразмда сақланиб қолганки, буларнинг ўзи алоҳида китобга мавзу бўлади.

5. Сулаймон Боқирғоний устозига берган ваъдалари устидан чиқиб, Хоразм юртида яшаб, қолган умрини ўша юртларда ўтказди.

Шундай қилиб, ул зот устозининг йўлидан бориб, устози Хожа Аҳмад Яссавийга ҳамда унинг ғояларига бўлган эътиқоди ва садоқати нақадар кучли эканлигини исботлаб қолмай, уни ўзга юртларга шайх қилиб юборишидаги асосий олий мақсади – яссавия таълимотини давом эттириб, шимолдаги чексиз ҳудудларни эгаллаб ётган саҳройи туркий қабилалар орасида исломни янада кенг ёйиш ва мустаҳкамлаш эди. Бу вазифани Сулаймон Боқирғоний шараф билан адо этди.

Унинг тасаввуф тарихидаги хизматларидан бири тасаввуфни сиёсий ҳокимият билан уйғунлаштиришга биринчи бўлиб уринишидир. Маълумки, сўфийлар сиёсий ҳокимиятга интилишни қоралаганлар. Подшоликнинг

адолатсиз сиёсати инсонни комилликка элтиш учун тўсиқ бўлади деб қараганлар. Шунинг учун шайхлар подшоҳ олдида бормаганлар, подшоҳлар шайхнинг олдида келганлар. Сиёсий ҳокимият билан фуқаро ўртасида доим зиддият пайдо бўлиб турган. Сулаймон Боқирғонийнинг хизмати шундаки, куёвлигидан фойдаланиб бу зиддиятларни бартараф этишга интиланган, сиёсий ҳокимиятни фуқарога қайишишга мажбур қилган. Шайхнинг каромату башоратлари туфайли Буғрохоннинг сарой аҳли исломни қабул қилган, унинг подшоҳга таъсири туфайли тасаввуф давлат ичидаги таъсирчан мафкуравий кучга айланган.

Сулаймон Боқирғоний бошлаб берган сиёсий ҳокимият билан тасаввуфнинг уйғунлашиш жараёнини кейинчалик Шайх Нажмиддин Кубро ва кубровийлик шайхлари давом эттирган ва кубровия таълимотини Хоразмшоҳлар давлатида давлат мафкураси даражасига кўтарганлар. Мўғул истилосидан кейин кубровия таълимоти дунёнинг бошқа мамлакатларига кенг ёйилди ва сиёсий ҳокимиятга таъсир кучини узоқ вақт сақлаб қолди.

Сулаймон Боқирғоний сиёсий ҳокимият билан тасаввуфни уйғунлаштиришга ҳаракат қилган биринчи мутасаввуф ўлароқ тасаввуф тарихида ўчмас из қолдирди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 17-жилд. Тошкент: “Фан”, 2001.
2. Абдуманноп Зиёев. «Қарноқлик Авлиё ёхуд Ҳазрати Муҳаммад Муқим Шайх азизлари (тариқат шайхи авлиё Эр-Муқим ота)». 2 жилдлик. 1 жилд. – Тошкент, 2022.

**ЯЪҚУБИ ЧАРХИЙ ТАЪЛИМОТИДА БИЛИШГА ОИД ҒОЯЛАРНИНГ
ТАСАВВУФИЙ МОҲИЯТИ**

*Зойиров Эркин Халилович – Бухоро давлат техника университети
фалсафа фанлари доктори (DSc),*

Райимова Шодия – 720-24 АТТ гуруҳи талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада Яъкуби Чархийнинг билишга оид қарашлари “Рисолаи унсия”, “Рисолаи абдолийя”, “Шарҳи Асмоул хусна” асарлари асосида очиб берилган. Мутасаввифнинг зикр тушунчасини таҳлил қилиб Баҳоуддин Накшбанд ғояларини давом эттирган. Мақолада Яъкуби Чархийнинг зоҳир ва ботин илми ғояси бошқа мутасаввифлар таълимоти билан қиёсланган.

Таянч сўзлар: билиш, маърифат, қалб, зикр, илми зоҳир, илми ботин, тил илми, қалб илми, вуқуфи ададий, вуқуфи қалбий.

Аннотация: В данной статье раскрывается взгляды о знании Якуби Чархи на основе произведений «Рисолаи унсия», «Рисолаи абдолийя», «Шарҳи Асмоул хусна». Мутасаввиф анализируя суфическую концепция зикра, продолжает идеи Бахауддина Накшбанда. В статье сравнивается идеологическое учения Якуби Чархи о захирических

(внешних) и ботинических (внутренних) взглядах сопоставляя учениями других мутасаввифов.

Ключевые слова: Знание, просвещения, душа, зикр, захирическое (внешнее) знание, ботинических (внутренних), учения языка, познания души, числовое (ададий) знание, душевное (қалбий) знание.

Annotation: This article reveals the views on the knowledge of Yakubi Charkhi on the basis of the works "Risolai Unsia", "Risolai Abdoliya", "Sharkhi Asmoul Husna". Mutasawwif, analyzing the Sufi concept of dhikr, continues the ideas of Bahauddin Naqshband. The article compares the ideological teachings of Yakubi Charkhi about Zahiri (external) and Botini (internal) views, comparing them with the teachings of other Mutasawwifs.

Key words: Knowledge, enlightenment, soul, dhikr, zahiric (external) knowledge, botinic (internal), teachings of the language, knowledge of the soul, numerical (adadiy) knowledge, spiritual (qalbiy) knowledge.

Тасаввуф таълимотида билиш, олам ҳодисалари, жумладан инсон борлиғи, билишнинг ижтимоий ҳаётдаги ўрни, муаммолари ҳам етарлича тадқиқ этилмаган.

Тасаввуфда билим манбаи сифатида соғлом фикрга ва у билан бир қаторда кашф ва туйғуга ҳам ўрин берилади. Сўфийлар назарида ақл ва нақл маълум ўлчовларда билиш манбаи бўлиш билан бирга, олий ва қудсий билимлар кашфу илҳом орқали ҳосил қилинади. Бу йўл орқали эришилган билимга сўфийлар илм эмас, "маърифат", "ирфон", "илми мукошафа", "илми ладуний" каби номлар берганлар.

Хожагон-нақшбандия тариқатининг йирик пири муршиди Яъкуби Чархий билиш масаласида ўзига хос, шу билан бирга умумтасаввуфий йўлдан, тамойиллардан бориб, ўз фикр – мулоҳазаларига эга. Мутасаввиф рисолаларида ақида, илм, уламо, авлиё ва фикҳ илми ҳамда бошқа мутасаввифларнинг мулоҳазалари келтирилган.

Яъкуби Чархийнинг илмий-ирфоний асарлари ичида "Рисолайи Унсия" (Дўстона суҳбат рисоласи) алоҳида ажралиб туради. Мутасаввиф рисолада зикр масаласи уни нақшбандия таълимотида тутган ўрнини ирфоний таҳлил этган.

Нақшбандия таълимотининг ўзига хос томони хуфия зикрдир, яъни бу тариқат аҳлида самоъ (эшитиш, тинглаш), жаҳрия зикр йўқ. Яъкуби Чархий "Унсия" рисоласида хуфия зикр аҳамиятига махсус боб ажратган. Рисолада Баҳоуддин Нақшбанднинг қалб поклиги масаласига эътибор бериб, тоза қалб бўлмагунча ўткинчи дунё ва боқий дунё балоларидан қутилиб бўлмаслиги ҳақидаги қуйидаги ибратли ўғитини келтирган:

Зи гайрат хонаи дилро зи гайрат кардаам холи,

Ки гайратро намешояд, дар ин хилват саро будан.[1]

Таржимаси:

*Ғайратла қилдим бу дилни ўзингдан ўзгадин холи,
Ўзингдан ўзга бирла холи қолмоқлик сазовормас.*

Ислом динида ибодат ва зикр орқали хотиржамлик, қалб таскини, акмеология (етуклик), зиёлилик, покланиш ва руҳий мувозанатга бир неча ҳисса ортиқ эришади. Вужуд ва қалбни покламай, зикр маросимида ўтириш орқали Худонинг назарига тушиб бўлмайди.

Рисолада Баҳоуддин Нақшбанднинг вуқуфи ададийга мулозамат кўрсатиш, яъни кўпликни кўрганда асл моҳиятни англаш, касратда ваҳдатни англаш амалиётида давомли бўлсалар дил-қалб тезда зокирга айланади деганларини ва бу маънида куйидаги мисраларни айтганларини Яъкуби Чархий асарида ёзган:

*Дил чу моҳи ва зикр чун об аст,
Зинда дилҳо ба зикри Ваҳҳоб аст.* [2]

Таржимаси:

*Дил балиқ бўлса, зикр бу сув бўлур,
Дил тирик бўлса, Худо зикрин қилур.*

Ботиний илм инсон қалбида яширинган илоҳий илм бўлиб, бу илмга доимий зикр ҳолатида илоҳий эшитиш ва илоҳий кўриш орқали эришилади. Ботиний илм инсон руҳининг интилиши, ҳаётий жўшқинлиги натижасида юзага чиқади ва инсон ақлининг ривожини, асрлар давомида юзага келган илмий билимдан тубдан фарқ қилса ҳам, уни инкор этмайди.

Зикр тасаввуфда дилни, фикр ва туйғуни Аллоҳга йўналтириб, У билан бевосита ришта боғлаш, исмларини зикр қилиш орқали Унинг чексиз қудрати, буюк гўзаллигини идрок этишни билдиради. Ҳатто, зикрга орифнинг таоми деб ҳам таъкидланади. Аллоҳнинг номлари зикр қилинаверса, охири Аллоҳ зокир, яъни суфийнинг ўзини зикр этади. Солик зикр асносида шуни ҳис қилади, мушоҳада этади.

Яъкуби Чархий Баҳоуддин Нақшбанднинг ҳадисда келтирилган илм ва унинг турлари ҳақидаги куйидаги сўзларини таъкидлайди: “Айтдилар: “Ҳадисда “Илм икки хилдир. Биринчиси “қалб илми” бўлиб, у авлиё ва анбиёларнинг фойдали илмидир.” Бундай илм инсон қалбида яширинган илоҳий илм бўлиб, бу илмга доимий зикр ҳолатида илоҳий эшитиш ва илоҳий кўриш орқали эришилади. Қалб илми инсон руҳининг интилиши, ҳаётий жўшқинлиги натижасида юзага чиқади ва инсон ақлининг ривожини, асрлар давомида юзага келган илмий билимдан тубдан фарқ қилса ҳам, уни инкор этмайди.

Тасаввуфий билиш жараёнида рационал ва иррационал билим тана ва руҳ каби ажралмас, улар бир-бирини тўлдиради. Шарқ фалсафасида тилга

олинган “бирламчи билим” инсон қалбида яширинган “куллий” билим бўлиб, айнан инсон руҳиятидаги ижодкорлик кучи “куллий” билим негизидир. Илмий кашфиётлар, янгилик яратиш “куллий” билимнинг “жузъий” билимга турткиси натижасидир. Бу қалбнинг ботиний жилваланиши бўлиб, билим нурдир”.

Иккинчиси “тил илми” бўлиб, у Одам болалари устида Аллоҳнинг ҳужжатиدير”. Умидимиз борки, сенга илми ботиндан бир насиба етсин. “Ва яна айтдиларки, “Ҳадисда “Аҳли сидқ билан ўтирсангизлар, садоқатли бўлиб ўтирингларки, улар қалбларнинг жосусидирлар. Қалбларингизга кирадилар ва ҳимматларингизга назар қиладилар”.[3]

Мутасаввиф тил илми турига намозни мисол келтириб, рисолада уни ўқиш тартибини беради: “Бу намозни нафъи хавотир билан, яъни фикрини тозалаб, зоҳиру ботини билан таважжуҳ қилган ҳолда ўқисин. Пайғамбаримиз айтганлар: “Мусулмон киши яхшилаб таҳорат қилса, сўнг ўрнидан туриб, истаб, икки ракъат намоз ўқиса, унга жаннат вожиб бўлади”,[4] яъни мусулмон киши таҳорат олганда таҳоратнинг барча фарзларини, суннатларини ва одобларини бажо келтирса, сўнг туриб икки ракъат намозни тўла ҳузур билан ўқиса, у жаннатга муносибдир.

Яъкуби Чархий фикрича, “бизнинг хоҷамиз бу намозни ўқиганда барча аркон ва азкорга ўзини машғул қилган ҳолда, таважжуҳ билан ўқиш лозим дейдилар. Булар мубтадийлар – тариқатга кирувчилар учундир.”[5]

Шайх Шиҳобуддин Сухравардий (Аллоҳ уни раҳматига олсин) бунини ҳамма вақт ўқисин дейдилар. Муҳйиддин Арабий эса (Аллоҳ уни ҳам раҳматига олсин) намоздан қайтарилган макруҳ вақтларда ўқимасин дейдилар.

Яъкуби Чархий илм аҳлининг зикрга бўлган муносибати ҳақида қуйидаги фикрни келтиради: “Олимнинг уйқуси ҳам ибодатдир”,[6] дейилгани уйқуга ишоратдир. Яъни, уйқуга кетгунича зикрга машғул бўлсин, уйқудан бедор бўлса, яна уйқуга кетгунича зикрга машғул бўлсин.

Зикр ирфоний билишда жарёнида муҳим хусусиятга эга бўлиб, қуйидаги тамойилга асосланади: намоз танани, кундалик вирд(вазифа)ларни бошқариш учун, зикр қалбни, фикр (тафаккур) онгни тозалаш учун, амал “фано” даражасига етиш учундир. Инсон бу тамойилни амалиётда қўллаш орқали камолотга эришади.

Яъкуби Чахий фикрича, “ҳар қандай ибодатдан мақсад зикрдир. Зикр жон бўлса, ибодат қолипдир. Ҳар қандай ибодатда ҳам Унинг ҳазратидан ғофил бўлса, чандон фойда бермас.”[7]

“Дунё охират экинзори” эканини қалбан англаган инсон кўр-кўроналик, мунофиқлик, ёлғончилик, эътиборсизлик, масъулиятсизлик, майдакашлик каби ихтилофларга йўл қўймайди. Аксинча, ибодатда Аллоҳ билан руҳан яқин бўладики, у ерга ҳатто “қил” ҳам сиғмайди.

Мутасаввиф таълимотида “инсон зоҳири ва ботинида тўғрилиқ ҳосил бўлгач, у абадий саодатга муяссар бўлади”[8] - дейди. Демак, олим ё абадий ҳалокатга, ё абадий саодатга дуч келувчидир. Агар инсон илмга шўнғиш билан саодат топа олмаган бўлса, саломатликдан маҳрум бўлади.

Ҳазрати Умар (р.а): “Бу уммат учун мен кўрққан нарсанинг энг кўркинчлиси илмли мунофиқдир”, деганлар. “Илмли мунофиқ қандай бўлади?” деб сўрашганда, у зот: “Тилда олим, қалб ва амалда жохил”,[9] деб жавоб берганлар.

Яъқуби Чархий Қуръони каримга тафсир ёзган олимдир. Мутасаввиф “Абаса” сурасининг тафсирида ҳар бир киши зоҳирий ва ботиний илмларни эгаллаши лозимлигини тарғиб қилади. “Сенинг насибанг, шуки, - деб ёзади мутасаввиф, - ўзи солих, бироқ фақир (камбағал) кишиларга саҳоват кўрсат ва уларга яқин бўлишга интил“. Яъқуби Чархий “Абаса” сураси тафсирида ожиз, фақир ва нотавон кишиларга ёрдам бериш улуғлаш ва уларга саҳоват ва марҳамат кўрсатиш лозимлигини ҳақида ёзар экан: “Ҳар ким “зоҳир илми ёки “ботин илми” ларини ўрганишга машғул бўлсалар, аҳли Ҳақ (Худо ҳимоясидаги халқ)дан бўлади”,[10] дейди.

Яъқуби Чархий каби Маҳдуми Аъзам ҳам илмни **зоҳир** ва **ботин** илмга бўлади. Зоҳир илмни эгаллаш ботин илмли бўлишга ёрдам беради, дейди. Лекин фақат зоҳир илмни эгаллаб, унга амал қилмаса у саробдир. Илмсиз ёғи йўқ чироғнинг пилиги кабидирки, ўзи куяди лекин ёруғлик бермайди. Аммо илмли барча оламни мунаввар этувчи ёруғлик манбаига эга. Ўзи соф, пок бўлганидан ўзгаларнинг ҳам йўлини ёритиб, тўғри йўл топишларига ёрдам беради.[11]

Инсон қалб кўзи орқали Аллоҳнинг борлигини ҳис этади, Аллоҳнинг буюклиги ва қудрати, абадийлиги, дил чироғини ёритувчи ҳам, фикрат сабоғини берувчи ҳам, икки жаҳонни фазли билан равшан этган ҳам, икки дунёни “коф” ва “нун”дан пайдо қилган ҳам, қудрат қалами билан лавҳи адамда суврат чизган ҳам, жами махлуқот, инсон, унинг ақли, қалби ва руҳини гўзал яратган ҳам Аллоҳ эканини чуқур англайди. Ҳақ йўлчиси бу оламдаги барча воқеа-ҳодисалар, синоатда Яратувчининг аломатларини кўради, танийди. Аллоҳни қалб билан англаш мазмунидан ирфон вужудга келади. Бу маърифат аҳли, ориф ва валийнинг Аллоҳни қанчалик англаш даражаси ҳамда руҳоний мақомлари акс этган маноқиб, тазкира, бадиҳа,

талқин, ҳикоят, ривоят, одоб, дурдона асарлари бўлиб, улар орифнинг қалб кўзи орқали англаган ҳақиқати, ирфоннинг сўздаги ифодасидир.

Яъқуби Чархий билиш жараёнида инсонга Аллоҳ томонидан берилган қобилиятни муҳим ва асосий деб, шахс усиз ҳеч нарсага эриша олмайди, деган фикрда туради. Мутасаввиф Аллоҳ томонидан берилган илмни ҳар бир инсон ўзи эришган билимдан кўра устун кўяди. Бунда мутасаввифнинг Аллоҳ томонидан берилган илм орқали ҳақиқатга эришиш мумкин, деган ғояда турганлигини кўришимиз мумкин.

Яъқуби Чархийнинг ирфоний билиш масаласида зикр услуби қуйидаги тамойилларда намоён бўлади:

- Мутасаввиф “Рисолаи унсия” асарида хуфия зикр масаласида алоҳида боб ажратиб, инсонни вужуд ва қалбини покламай туриб, зикр маросимида ўтириши билан Худонинг назарида тушиб бўлмаслигини таҳлил этган;

- Яъқуби Чархий таълимотида инсонда илм тил ва қалбга бўлинди. Тил илми барча авомга хос бўлган намоз бўлса, қалб илми эса валийларнинг илми бўлиб, бунга доимий зикр ҳолатида илоҳий эшитиш ва илоҳий кўриш орқали эришилади;

- Мутасаввиф фикрича, илми зоҳир ойна бўлиб, ботин илмига эга бўлиш учун қалб покланиши натижасида намоён бўлади;

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Яъқуби Чархийнинг илм маърифатнинг фазилати, уни эгаллаш восита ва усуллари, ҳар бир инсонни, хусусан, солиқни илм - маърифатни эгаллашга этган даъвати нафақат маънавиятимиз тарихи, шунингдек, ҳозирги давримиз учун ҳам катта тарбиявий қимматга эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Яъқуби Чархий. Рисолаи унсия. – Б. 13.
2. Роузентал Ф. Торжество знания в средневековом Исламе / Перевод с английского. – М.: Наука, 1978. – С. 158-192.
3. Имом Абу Ҳомид Муҳаммад ибн Муҳаммад ал-Ғаззолий. Ихёу улумид-дин. –Т.: Мовароуннаҳр, 2003. – Б. 146.
4. Яъқуби Чархий. “Тафсири Яъқуби Чархий”. – Б. 84.
5. Хожагий Аҳмад Косоний. Рисола - йэ вужудия. – Б.11

BUYUK ALLOMALARIMIZNING TABIAT NE'MATLARINI ASRASH HAQIDAGI QARASHLARI

Hikmatullayev Og'abek – BDTU 1-bosqich, 600-24 ENM guruh talabas
Ilmiy rahbar: Nurmatova Nigora Umarovna – BDTU “Ijtimoiy fanlar va
jismoniy madaniyat” kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Tabiatni asrab avaylashning muhim ekanligi, bu borada xalqimiz o'zining milliy-tarixiy an'analariga ega ekanligi ta'kidlanib, buyuk allomalarimiz Abu Ali ibn Sino, Forobiy va Beruniy asarlaridagi tabiat ne'matlari bilan bo'g'liq ma'lumotlar tahlil qilingan, tabiatni asrashda muhim ahamiyatga ega ekanligi xulosalangan.

Kalit so'zlar: Tabiat, milliy-tarixiy an'analar, allomalar, tabiatni asrash, “Kitob sur'at al-arz”, “Odam a'zolarining tuzilishi”, “Qadimgi avlodlardan qolgan yodgorliklar”, “Kitob ash shifo”.

Аннотация. В статье подчеркивается важность сохранения природы и то, что у нашего народа есть свои национальные и исторические традиции в этом отношении. В ней анализируются сведения о благах природы в трудах наших великих ученых Абу Али ибн Сины, Аль-Фараби и Аль-Бируни и делается вывод об их большом значении для сохранения природы.

Ключевые слова: Природа, национально-исторические традиции, ученые, охрана природы, «Китаб сур'ат аль-арз», «Строение органов человека», «Памятники, оставленные древними поколениями», «Китаб аш-шифа».

Abstract. The article emphasizes the importance of preserving nature and that our people have their own national and historical traditions in this regard. It analyzes information about the benefits of nature in the works of our great scientists Abu Ali ibn Sina, Al-Farabi and Al-Biruni and concludes that they are of great importance for preserving nature.

Key words: Nature, national-historical traditions, scientists, nature conservation, “Kitab surat al-arz”, “The structure of human organs”, “Monuments left by ancient generations”, “Kitab ash-shifa”

Tabiat – bu insoniyat yashashi uchun buyuk makon, nozu-ne'matlar manbai bo'lib, uni asrash har bir insonning burchi, bu borada xalqimiz o'zining milliy-tarixiy an'analariga ega. Bu an'analar doimo rivojlantirilib, boyitib kelingan.

O'tmishdan ma'lumki, tabiat insoniyat uchun bebaho qadriyatdir. Tabiat, tug'ilish, yashash, o'sish-faoliyat maydoni. Inson tabiat bilan birga yashaydi, o'sadi, rivojlanadi. Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so'ng tabiatni muhofaza qilishga oid ma'naviy qadriyatlar ham xalq hayotida to'laroq namoyon bo'la boshladi. Qadimdan Buyuk ajdodlarimiz inson salomatligi haqida qayg'urib kelishgan bu haqida kitoblar yozishgan. Ular inson salomatligi kayfiyati va barcha hayotiy jarayonlarni tabiat hodisalariga bog'liqligini yaxshi bilganlar. Qomusiy bilim egasi Abu Ali Ibn Sino shunday degan. “Agar chang va g'ubor bo'lmaganida edi, inson ming yil yashagan bo'lar edi”.Yer, havo, suv va olov (Quyosh)

Markaziy Osiyoda qadimdan e'zozlab kelingan, ajdodlarimizning zardushtiylikdan tortib to islomgacha bo'lgan barcha dinlari tomonidan munosib qadrlab kelingan. Bunga misol qilib mana bu hadislarni ko'rsak bo'ladi: Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'z ummatlariga, xususan barcha tabiat ne'matlarini asrashga targ'ib qila turib shunday deganlar: "Agar qiyomat bo'lib qolsa va birontangizning qo'lida xurmo daraxti bo'lsa, bas, uni ekib olsin" (Buxoriy va Ahmad rivoyati).

O'rta asrlarda yashab ijod etgan olimlardan Muso al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino va boshqalar tabiat fanlarini rivojlanishiga katta hissa qo'shganlar. Ular o'sha vaqtlardayoq tabiat va undagi muvozanat, o'simlik va hayvonot dunyosi, tabiatni e'zozlash haqidagi qimmatli fikrlarni aytganlar. Buyuk alloma Muhammad Muso al-Xorazmiy(782-847 yy) 847-yilda "Kitob sur'at al-arz" nomli asarini yozgan. Unda dunyo okeanlari, quruqlikdagi qit'alar, qutblar, ekvatorlar, cho'llar, tog'lar, daryo va dengizlar, ko'llar, o'rmonlar va undagi o'simlik va hayvonot dunyosi, shuningdek, boshqa tabiiy resurslar – Yerning asosiy boyliklari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Buyuk mutafakkirlarimiz aytganlaridek, bolalarga ilk yoshlaridanoq tabiatni sevishtni, asrashni va unga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishni, uning ne'matlaridan oqilona foydalangan holatda manfaat olishni o'rgatish darkor. Shundagina bolalarda tabiatga muhabbat, jonli va jonsiz tabiatga zarar yetkazmaslik, uning qadrini bilish, e'zozlash kabi fazilatlar shakllana boradi. Shuningdek, bolalarga suv va havo kabi tabiat ne'matlarini asrashni, ularni bizning hayotimizda qanchalar muhim o'rni borligini tushuntirishimiz darkor. Havoni, suvni ifloslantirish tabiatga jiddiy zarar yetkazish ekanligini va bu zarar odamlar salomatligiga ham ta'sir etishini bolalarga anglatish ularni hozirdanoq tabiatdagi ne'matlarni asrash ruhida ulg'ayishlariga sabab bo'ladigan muhim omillardandir.

Abu Nasr Forobiy(870-910 yy) ning asarlarida tabiatshunoslik ilmi, ilmiy – amaliy faoliyat va hunarmandchilik masalalariga e'tibor qaratilgan. Allomaning "Insoniyatning boshlanishi haqidagi kitob", "Hayvon a'zolari to'g'risida kitob" nomli asarlarida, shuningdek, "Odam a'zolarining tuzilishi" kabi asarlarida odam va hayvonlar ayrim a'zolarining tuzilishi, xususiyatlari va vazifalari haqida, ularning o'xshashligi va farqlari keltirilgan. Forobiy tabiiy va inson qo'li bilan yaratiladigan sun'iy narsalarni ajratgan. U tabiiy narsalar tabiat tomonidan yaratilgan, degan xulosaga keladi. Inson omilining katta ekanligini, tabiiy va sun'iy tanlash hamda tabiatga ko'rsatiladigan boshqa ta'sirlarni atroflicha baholagan. Abu Rayhon Beruniy (973-1048 yy) koinotdagi hodisalarni taraqqiyot qonunlari bilan, narsa va hodisalarning o'zaro ta'siri bilan tushuntirishga urinadi. Olim yerdagi ba'zi hodisalarni quyoshning ta'siri bilan izohlaydi. Uningcha, inson tabiat qoidalariga rioya qilgan holda borliqni ilmiy ravishda to'g'ri o'rgana oladi.

Beruniy fikricha, yerdagi o'simlik va hayvonlarning yashashi uchun zarur imkoniyatlar cheklangandir. Lekin o'simlik va hayvonlar cheksiz ko'payishga intiladi va shu maqsadda kurashadi. "Ekin va nasl qoldirish bilan dunyo to'lib boraveradi". Garchi, dunyo cheklangan bo'lsa-da, kunlar o'tishi bilan bu ikki o'sish natijasida ko'payish cheklanmaydi. Agarda o'simliklardan yoki jonvorlardan biror xilini o'sishiga sharoit bo'lmay, o'sishdan to'xtasa ham boshqalarda bu ahvol bo'lmaydi. Ular birdaniga paydo bo'lib, birdaniga yo'qolib ketmaydi. Balki ularning biri yo'qolsa ham, u o'z o'xshashini qoldirib ketadi. Beruniy "Qadimgi avlodlardan qolgan yodgorliklar" asarida o'simlik va hayvonlarning tashqi muhit bilan aloqasi, ularning xulq-atvori yil fasllarining o'zgarishi bilan bog'liq ekanligini misollari yordamida yoritib bergan. Beruniy Yer qiyofasini o'zgarishi o'simlik va hayvonot dunyosining o'zgarishiga, tirik organizmlarning turli hayoti Yer tarixi bilan bog'liq bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Qumni kovlab, uni orasidan chig'onoqni topish mumkin, deydi alloma. Buning sababi shuki, bu qumlar qachonlardir okean tubi bo'lgan, deb xulosa qiladi u. Beruniy "Saydana" nomli asarida 1116 tur dori-darmonlarni tavsiflagan. Ularning 750 tasi turli o'simliklardan, 101 tasi hayvonlardan, 107 tasi esa minerallardan olinishi bayon etilgan. Beruniy o'zining tabiiy, ilmiy kuzatishlari asosida tabiatdagi hodisalar ma'lum tabiiy qonuniyatlar asosida boshqariladi, ularni tashqaridan ta'sir etuvi har qanday kuch o'zgartirish qobiliyatiga ega emas, degan xulosaga keladi. Abu Ali ibn Sino (980-1037y) jahon madaniyatiga yuksak hissa qo'shgan olimlardan biridir. Uning 450 tadan ortiq asarlari ma'lum. Bizgacha ulardan 240 tasi yetib kelgan. Ibn sino asarlari orasida "Tib qonunlari" shoh asarlari tibbiyot ilmi tarqalishining oliy cho'qqisi hisoblanadi. Kishi organizmining tashqi muhit ta'sirini muhimligini bilgan alloma ayrim kasalliklar suv va havo orqali tarqalishi haqida ogohlantiradi. Abu Ali ibn Sinoning falsafiy va tibbiy ilmiy qarashlari uning jahonga mashhur asari "Kitob ash shifo" ya'ni "Davolash kitobi" da bayon etilgan bu asarda materiya, fazo, vaqt, shakl, harakat, borliq kabi falsafiy tushunchalar, shuningdek, matematika, kimyo, botanika, zoologiya, biologiya, astronomiya, psixologiya, kabi fanlar haqida fikrlar bayon etilgan.

Mazkur allomalarimiz asarlari yoshlarni tabiatni asrab-avaylash ruhida tarbiyalashda katta ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Rafiqov A.A. Geoekologik muammolar. T.:O'qituvchi, 1997, 112 b.
2. Abdullayeva O., Toshmatov Z. O'zbekiston ekologiyasi bugun va ertaga. T.:Fan, 1992.
3. Shodimetov Yu. Ijtimoiy ekologiyaga kirish. T.:O'qituvchi, 1994.
4. Otaboyev Sh., Nabiyev N. Inson va biosfera. T.:O'qituvchi, 1995, 320 b.
5. Бекназов Р.У., Новиков Ю.В. Охрана природы. Т.:O'qituvchi, 1995, 584 b.

YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR MAFKURAVIY IMMUNITETI KUCHAYTIRISH ISTIQBOLLARI

***Karimov Bozarqul Xuddayberdiyevich – Buxoro davlat texnika universiteti
“Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrasida dotsenti, falsafa fanlari
nomzodi, Xursanova Sitora – Buxoro davlat texnika universiteti 506-22 MMT
gurux talabasi.***

Annotasiya: Maqolada mamlakatimiz manfaatlari, milliy an’ana hamda qadriyatlarimizga yot bo’lgan g’oya va mafkuralar bevosita yoshlar ongi va qalbiga qaratilganligi bilan yanada xavfli ekanligi hamda shunday sharoitlarda zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanib, mafkuraviy immunitetni yoshlar ongida shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanishi, talabalarda mafkuraviy immunitetni va g’oyaviy bardoshlilikini oshirish yuzasidan amalga oshiriladigan ishlarning sifati va tezkorligi esa, milliy g’oyani yoshlar ongiga singdirishda ustuvor ahamiyat kasb etishi tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, taraqqiyot, uchinchi renessans, ma’naviyat, ma’naviy hayot, ma’rifat, jamiyat, komil inson tarbiya.

Yangi O‘zbekistonning sog‘lom fikrlovchi, bilimli, aqlli va dono avlodlarni tarbiyalash barcha jabhadagi ishlarni o‘zaro muvofiqlashtirish xamda yakdil xarakter qilish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Mustaqil fikrlovchi, ma’naviy barkamol, iqtisodiy va ijtimoiy faol, yuksak madaniyatiga ega, yetuk kadrlar tayorlash, ta’lim to‘g‘risidagi qonun va milliy dasturning asosiy vazifasi bo‘lib, ushbu jarayonda barkamol avlod tarbiyasi katta ahamiyatiga ega. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev o‘z asarlari, maqolalari, ma’ruzalarida barkamol avlodni voyaga yetkazish davlatimiz taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishi ekanligini ko‘p bora e’tirof etganlar. Ta’kidlash kerakki, yoshlar tarbiyasi eng ma’naviyatli va dolzarb masala bo‘lib, Yoshlar muammosi O‘zbekiston jamiyatining ustivor yunalishlaridan biridir. Undan muhimroq, ahamiyatliroq masala yo‘q, bo‘lishi xam mumkin emas. Chunki yoshlar taqdiri ona yurt taqdiri bilan dialektik birlikda. Darhaqiqat, Yangi O‘zbekiston davlati va fuqaroviy jamiyatining kelajagi yoshlar qo‘lida. Bugun yoshlar ushbu jamiyatni quradi va uni yanada rivojlantirib, boyitib kelgusi avlodga eltib beradi. Shu bilan ikki avlod o‘rtasidagi qonuniy vorislikni tabiiy ravishda ta’minlaydi.

Prezidentimiz tomonidan 2024-yilga “Yoshlar va biznesni qo‘llab quvvatlash yili” deb nom berilishi bejiz emas. Chunki bunda ham yuqoridagi omillar bilan o‘ziga xos mantiqiy uyg‘unlik mujassamini ko‘ramiz. Bilamizki, kishilarning tarixan shakllangan oiladan keying birligi-bu mahalladir. Mahallani agar ta’bir joiz bo‘lsa, yirik bir oila deyish mumkin. O‘z navbatida bolani voyaga yetkazish uchun eng avvalo oila, mahalla, maktab, oliy ta’lim, jamiyat va davlatning uzviy hamkorligini bugungi kun talabi bo‘yicha eng yuqori darajaga ko‘tarish zarur. Oila-jamiyat asosi, mahalla-milliy qadriyatlar beshigi. “Ahil

xonadonda ma'rifatli mahallada, insonparvar jamiyatda, deb ta'kidlagan edi yurtboshimiz, zukko yigitlar, oqila qizlar, umr bo'yi elim deb, yurtim deb yashaydigan komil farzandlar ulg'ayadi». O'zbekiston o'z istiqbolini yoshlarini iqtidori va intellektual qobiliyatiga tayanib belgilamoqda. Zero, istiqloq mamlakatimiz yoshlarini o'z kelajagini qurish uchun barcha imkoniyatlarni yaratadi.

O'zbekiston taraqqiyot sari intilmoqda. Taraqqiyot esa, o'z navbatida, qobiliyat va intilishni, zamonaviy bilimga ega bo'lishni hamda dolzarb vazifalarning xal etilishini talab etadi. Bu borada mamlakatimiz yetakchisi O'zbekiston taraqqiyotini to'rtta asosiy negizlariga e'tibor berish lozimligini ta'kidlab o'tgan. Ulardan biri vatanparvarlikdir. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, xozirgi kunda dolzarb vazifalardan biri jamiyatdagi kishilarni, shu jumladan yoshlarni ona-vatanga mehr-muhabbatli va sadoqatli qilib tarbiyalashdir. Buning uchun esa yoshlarda vatanparvarlik xis tuyg'ularini shakllantirish zarur. XXI asr ilg'or texnologiyalar va globallashuv asri bo'lib qolishdan dalolat bermoqda. Mamlakatimizda xozirgi globallashuv sharoitida sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish xozirgi zamon talablariga to'liq javob bera oladigan, har tomonlama rivojlangan barkamol avlod bo'lib yetilishlarini ta'minlash bugungi xayotimizning, taraqqiyotimizning bosh maqsadidir.

Har bir xalqning salohiyati avvalo, uning ma'naviy kamoloti, aql zakovoti, kuch-qudrati va bunyodkorlik daxosi bilan belgilanadi. Biz bugun o'tgan o'ttiz ikki yillik mustaqil tarixiy yulimizga bir nazar tashlasak, shu ezgu maqsadni ro'yobga chiqarish, sog'lom va barkamol, mard va jasur, vatanparvar avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish uchun juda keng ko'lamli ulug'vor ishlarni amalga oshirilganiga guvoh bo'lamiz, lekin shu bilan birga yurtboshimiz aytib o'tganidek, "Har bir avlod tarixning o'ziga tegishli sahifasini o'zi yozishi kerak". Bugungi kunda O'zbekiston to'la xuquqli asosda eng obro'li va nufuzli halqaro tashkilotlar tarkibiga kirgan bo'lib barcha qit'alarda o'nlab mamlakatlar bilan do'stona aloqalarni rivojlantirib bormoqda. Eng yirik bank va moliya organlari, nodavlat va nohukumat tashkilotlari bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda. Biz tashqi aloqalarni xalqaro munosabatlarni turli yo'nalishlari bo'yicha muvaffaqiyatli rivojlantirishni havfsizlik va barqarorlikni kafolati deb bilamiz. O'zbekiston dunyo uchun ochiq biz ham dunyoning O'zbekistonga juda katta qiziqish bilan qarayotganini his etmoqdamiz, bu esa O'zbekistonning barqaror rivojlanishi uchun eng yaxshi kafolatdir. Biz buni O'zbekistonda kapital sarf nuqtai nazardan ham dunyo miqyosidagi keng qamrovli havfsizlikni tarkibiy qismi sifatida mintaqada barqarorlikni ta'minlash nuqtai nazardan ham, borgan sari e'tiborga sazovor bo'lib

borayotganligini juda yaxshi tushunamiz. Hozirgi kunda O‘zbekiston respublikasining olib borayotgan siyosati ayniqsa xalqaro terrorizmga qarshi da’vati tug‘ri ekanligini butun dunyo siyosatchilari ma’qullamoqdalar. Bu harakat aynan bir mamlakatga ta’luqli emasligini, hohlagan vaqtda har qanday davlatda fojiaiy oqibatlarga olib kelishni aytib o‘tgan.

Har bir davlat o‘z xalqini ogohlikka chaqirishi muqarrar. Bizning mamlakatimizda ham ogohlikga da’vat kun sayin ortib bormoqda. Shu ma’noda mamlakat hayotida yuz berayotgan o‘zgarishlarni odamlar, ayniqsa, yoshlarimiz o‘z vaqtida bilishi, davlat organlari va tashkilotlarning faoliyati esa ochiqlik va shaffoflikga asoslanishi, jamoatchilik nazorati va jamiyat taraqqiyoti uchun xizmat qilishi o‘ta muhim xisoblanadi. Bu demokratik mezon bo‘lib, birinchi navbatda fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy faolligi, tashabbuskorligiga ijobiy ta’sir etadi. Xalqimiz yangi tiklangan tariximizni milliy va umuminsoniy qadriyatlarini, milliy urf-odatlarimizni, millatimizni va davlatchiligimizning kelib chiqishi bilan qiziqqa boshladi. “Bizning aslimiz kim?” “O‘tmishda kim edik?”, “Bizlar kim bo‘lmoqchimiz?”, “Qanday jamiyat qurishimiz kerak?”, “Qanday bo‘lishi kerak?”-kabi savollarni keltirib chiqaradi. Milliy o‘zlikni anglash o‘ziga xos milliyligimiz yoki mentalitetimizni bilishga, tushunishga da’vat etadi.

O‘zlikni anglash jarayonlari mavhumiy jarayon emas, balki doimiy yaxlit tizimni hosil qiluvchi va rivojlanib, takomillatib boruvchi bunyodkorlik jarayonidir. Buyuk Suqrot o‘z falsafiy baxslarining birida o‘zlikni anglash xaqida “avval o‘zligini bil” deb da’vat qiladi. Demak, bilish jarayonida muhim bosqich yoki bilishning muhim obykti insonning o‘zidir. O‘zlikni anglash orqali inson atrofga chuqur tafakkur bilan murojaat eta oladi. Inson bilish jarayonida o‘zini o‘zi o‘rganmoqligiga ko‘plab manbalarni ko‘rsatish mumkin. Inson tanasining bosh boshqaruvchisi “uning dili, qalbi, ruhidir». Chunonchi, buyuk faylasuf Abu Hamid Muxammad G‘azzoliyda dil, qalbva ruhni bitta narsa deb aytilgan, “hech nimarsa o‘zinga o‘zingdan yovuqroq ermastur. Vaqtiki, o‘zingni tanimasang, o‘zgani nechun tanigeysen?”. Inson kichik bir olam ekan, uni bilmoq oson emas. Buy o‘ldagi muhim qadam mohiyatini bilmoqlik, buning uchun inson mohiyat sari safar qilmoqligidur. Imom G‘azzoliy esa bu haqida: “Bas senga lozimdurki, haqiqatingni talab qilgaysen, o‘z asling ne nimarsadir va ne yerdin kelibsen va nima uchu nofaridaqilibdir? Saodating ne ishdadir?” deydi.

Inson o‘z aslini, uning manbalarini bilmoqligi orqali boshqa narsalarni, xususan tashqi dunyoni bila oladi. Bu jarayon aksincha boshlansa-chi (masalan inson faqat tashqi olamni o‘rganib, o‘zini bilmasa) bunda tashqi olam mohiyatini to‘la his qila olmaydi. Chunki o‘zlikni bilgan inson o‘zini o‘sha olamning bir qismi deb his qiladi va kichik olamni bilish orqali katta olamga bilish bo‘yicha yurish

qiladi. Islom ma'rifatchiligida o'zlikni anglamoqlik jarayonini irfon deb nomlanadi, ya'ni irfon bilim orqali ma'rifat saodatiga ega bo'lishlikdir. O'zlikni anglashni kaliti bilimdadir. Endi milliy o'zlikni anglash jarayoniga kelsak, u jamiyatni ma'rifatli qilish yoki jamiyat irfoni bo'lib, albatta shaxslar kamoloti majmuasiga borib taqaladi. Ilm ma'rifat maskanlari soni keyingi yillarda keskin ko'payadi. XX asr boshlarida bir guruh ilg'or ziyolilar-jadidchilarimiz Bexbudiy, Fitrat, Cho'lpon, Qodiriy boshchiligida ilm-ma'rifatni milliy asosda qayta rivojlantirish, uni yuqori maqomga ko'tarish uchun maktab ochib xalqni, eng avvalo yoshlarni ma'naviyatli, o'z haq-xuquqlarini tanishga da'vat etgan edilar.

Jadidlarimizning ma'naviy merosi haqida so'z yuritganda, bu vatanparvarlar faqat boylik va shon-shuhrat ketidan quvmaganlar, istibdodga qarshi ayovsiz kurash olib borganlarini va bu muqaddas kurash yo'lida o'z jonlarini ham ayamaganliklarini unutmasligimiz kerak. Prezidentimiz takidlaganidek: "Biz komil inson tarbiyasini davlat siyosatining ustivor sohasi, deb e'lon qilganmiz!" Demak, bizning bugungi kundagi asosiy vazifamiz-yuksak ongli mustaqil fikrlaydigan, xulq-atvori bilan o'zlariga ibrat bo'ladigan bilimli va ma'rifatli yoshlarni tarbiyalashdan iboratdir.

Yoshlar tarbiyasida ya'ni siyosatda ham, ijtimoiy hayotda ham ayniqsa, mamlakatimizda olib borilayotgan g'oyaviy targ'ibotning natijadorligi soha mutaxassislari, professor-o'qituvchilar zimmasiga hammuayyan vazifalar yuklaydi. Ular quyidagilardan iborat:

1. Targ'ibotchi milliy mafkuramizni vujudga keltirgan asosiy manbalardan xabardor bo'lishi kerak. Ular qadriyatlar, milliy meros ekanini chuqur anglasin. Prezidentimizning bunday izchil, dono xulosalari hayotda o'z natijalarini bermoqda.

2. Milliy g'oyamizni qalban his etsin, milliy mafkuramiz mazmun-mohiyatini chuqur idrok etsin.

3. G'oyaviy targ'ibot ishlarini tashkil etar ekan, bunda o'zi mas'ul mahalla ahlining barcha xususiyatlari: yoshi, psixologik xususiyatlari, kasbi, millati, diniy e'tiqodi, idrok etish imkoniyatlari, bilim darajasini hisobga olsin.

4. Targ'ibotning zamonaviy va sermahsul usullaridan xabardor bo'lsin. Zero, busiz muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi.

5. U kim bilan qanday muomala qilish madaniyatini o'zlashtirsin, bir so'z bilan aytganda, balog'at ilmdan boxabar bo'lsin. Chunki, o'z vaqtida to'g'ri yo'naltirilgan fikrgina natijador bo'ladi.

6. Targ'ibotchi eng buyuk orzumiz bo'lgan ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etish mahallaning har birkishisiga bog'liq ekanini fuqarolarga singdirsin, ularning bu masaladagi ishonchini e'ti'qodga aylanishiga erishsin.

7. G‘oyaviy targ‘ibot ishiga ijodiy yondoshsin. Mavzular mobaynida shu mahalla hayoti bilan bog‘liq hayotiy misollar, buyuk ajdodlarimiz, xususan, mana shu hududda abadiy qo‘nim topgan ulug‘ zotlar merosidan olingan dalillar ayniqsa ijobiy samara beradi. Shu o‘rigda yurtimizda erishilayotgan yutuqlar, keng qamrovli islohotlar samarasi aks etgan manbaalarning ham berilishi maqsadga muvofiq.

8. Yurtimizdai stiqomat qilayotgan har bir xalqning yozma va og‘zaki ijodi namunalari, ko‘pmingyillik tarixiy merosiga murojaat qilsin, shu orqali milliy istiqolol g‘oyasining negizlarini tushintirsin; odamlarda, ayniqsa, yoshlarda millat qahramonlari, buyuk ajdodlar hayotidagi qahramonlik, millatparvarlik, vatanga sadoqat, oilaparvarlik, ilmga chanqovlik kabi ko‘pdan-ko‘p jixatlardan o‘rnak olish, ularga taqlid qilishga ehtiyoj uyg‘otsin.

9. Yoshlarni erkin tafakkurga, mushohadaga, yon-atrofdagi sodir bo‘layotgan voqea-hodisalarni teran anglash, ulardan kerakli xulosalar chiqarishga o‘rgatsin. Ilmini oshirib borsin. Uning benazir tafakkur tarzi boshqalarni ham shunga rag‘batlantiradi.

10. XXI asr – axborot asri. Shunday ekan, targ‘ibot faliyatida ommaviy axborot vositalari, xususan, internet, televideniye va radio orqali uzatiladigan, gazeta va jurnallarda yoritiladigan tahliliy manbalardan unumli, o‘rinli foydalanish zarur.

Davlatimiz rahbari shu kunga qadar barcha nutq va ma‘ruzalarida qaror va farmonlarida mana shu masalaga e‘tiborni kuchaytirib kelmoqda ekan, biz, professor-o‘qituvchilar, murabbiylar, tyutorlar mazkur masala bilan bog‘liq faoliyatimizning zamon talablari asosida yangi-yangi tomonlarini izlashimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Munavvarov Z. Yangi Renessans daxldorlik sharafi va mas‘uliyati, “Yangi O‘zbekiston”, 2020 yil 15 sentabr, 1576 son
2. Mavrulov A. Uchinchi Renessans- munosib kelajak poydevori, “Yangi O‘zbekiston”, 2020 yil 6 oktabr, 190 son, 3-bet.
3. Shavkat Mirziyoev. Inson manfaatlarini va huquqlarini ta‘minlash demokratik jamiyat asosidir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72 sessiyasidagi nutqi. Nyu York shahri, 2017 yil 19 sentabr. “Xalqimizning roziligi - bizning faoliyatimizga berilgan yeng oliy bahodir”, Asarlar, 2 jild, T,” O‘zbekiston” 2018 yil, 252 bet
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi “Xalq so‘zi”, 2018 yili 28 dekabr.
5. Oliy ta‘lim muassasalarida tadbirlarni tashkil etish shakllari va ularning mazmunini boyitish yo‘nalishlaridagi uslubiy tavsiyalar, T.,2018. B.25
6. Sobirov N.Hadislar ilm va tarbiya asosi, T., 2020.
7. Sobirov N., Akbaroa O.,Korrupsiya – illat,Farg‘ona, 2022.
8. Sobirov N.,Iminova H. Vatanparvarlik, uning g‘oyaviy, ma‘naviy va ma‘rifiy asoslari,T.,2021.

**ПЕДАГОГЛАРДА КАСБИЙ КРЕАТИВЛИКНИ
ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ**

*Аблакулов Ш.Д. – Низомий номидаги ТДПУ Педагогика ва психология
факультети ўқув ишлари бўйич декан ўринбосари*

Аннотация: Ушбу мақолада таълим жараёнида бўлажак педагогларнинг касбий креативлигини шакллантириш омиллари, креатив педагогика, педагогик-психология доир фанларнинг умумий асослари, бўлажак мутахассисларнинг касбий камол топишлари учун зарур шарт-шароитни яратишга хизмат қилиши ҳақида фикрлар юритилган.

Калит сўзлар: таълим жараёни, касбий креативлик, бўлажак педагог, касбий камол топиш, функционал босқич, педагогик-психология.

Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы формирования профессионального творчества будущих педагогов, общие основы творческой педагогики, педагогики-психологии, а также необходимые условия профессионального развития будущих специалистов.

Ключевые слова: образовательный процесс, профессиональное творчество, будущий педагог, профессиональное развитие, функциональный этап, педагогика-психология.

Abstract: This article examines the factors in the formation of professional creativity of future teachers, the general foundations of creative pedagogy, pedagogy-psychology, as well as the necessary conditions for the professional development of future specialists.

Key words: educational process, professional creativity, future teacher, professional development, functional stage, pedagogy-psychology.

Биогенетик қонунга кўра, шахс психологиясининг индивидуал ривожланиши (онтогенез) бутун инсониятнинг тарихий ривожининг (филогенез) асосий босқичларини қисқача такрорлайди. Биогенетик назариянинг қарама-қарши кўриниши социогенетик назариядир. Бу назарияда шахсда рўй берадиган ўзгаришларни жамиятнинг структураси, ижтимоийлашиш усуллари, атрофдаги одамлар билан ўзаро муносабат воситалари асосида тушунтирилади. Ижтимоийлашиш назариясига кўра инсон биологик тур сифатида туғилиб, ҳаётдаги ижтимоий шарт-шароитларнинг бевосита таъсири остида шахсга айланади.

Таълим олувчиларнинг аниқ мақсадга қаратилган таълим олиши жараёнида онгли фаолиятнинг функционал тизими жараёнлари юзага келади. Ана шулар туфайли таълим олувчи таълим муассасасида билимларни, куникма ва малакаларни, ижтимоий тажрибаларни ўзлаштирибгина қолмай, балки ўзининг идроки, тафаккури, хаёли, ҳиссиётлари ва иродасини, бир сўз билан айтганда, воқеликка бўлган онгли муносабатини ҳамда ўз ҳаракатлари ва хулқ-атворининг мотивларини таркиб топтиради.

Таълим олувчи шахсининг барча хусусиятлари, муносабатлари ва ҳатти-ҳаракатлари унинг ҳаётини фаолиятида маълум ролни бажарувчи ва ҳар

бири мураккаб курилмадан иборат бўлган ҳамда шартли равишда тўртта ўзаро мустақкам боғланган функционал босқичларга бирлаштирилади:

Биринчиси -бошқарув тизими;

Иккинчиси - стимуллаштириш тизими;

Учинчиси – стабилизациялаш тизими;

Туртинчиси – индикациялаш тизими.

Шахсининг ана шу ижтимоий аҳамиятга эга бўлган барча сифатлари ижтимоий тараққиётнинг юксак онгли фаолиятчиси сифатидаги унинг хулқ-атвори ва ҳатти-ҳаракатларини белгилайди.

Биринчи тизимнинг ҳосил бўлишида анализаторлар ўртасидаги доимий табиий алоқани акс эттирувчи филогенетик механизмлар катта роль ўйнайди. Бирок, онтогенез процессида филогенетик анализаторлар ўртасидаги алоқа вақтли алоқалар билан органик жиҳатдан қушилиб келадилар. Бунда мазкур тизимнинг ичида перцептив тизимига ўтиб кетадиган юксак даражада интеграцияланган маълум ички сенсор комплексларни ҳосил қилади. Бундай комплекслар қаторига нутқ, эшитиш, куриш ҳамда сенсомотор комплексларни киритиш мумкин. Мана шу комплексларнинг ҳаммаси таълим олувчининг ҳаёт-фаолияти жараёнида ўзаро бир-бири билан доимий алоқага киришиб, сенсор-перцептив уюшишнинг ягона функционал динамик тизимини яратади. Унинг сенсор-перцептив жиҳатлари ўқиб-урганиш мобайнида доимо такомиллашиб боради.

Иккинчи тизим барқарор психик ҳолатларни ўз ичига олади. Бу ҳолатлар таълим олувчининг аниқ мақсадни кузловчи ва фойдали фаолиятининг онгли субъект сифатида илмларни урганиб бошлаган дастлабки йилларидаёқ шакллана бошлайди. Темперамент, интеллект, билим ва муносабат ана шундай хусусиятлар жумласига киради. Таълим олувчининг интеллекти, билимларининг мунтазам ошириб бориши, ҳаётга, жамиятга ва инсонларга, ўзига муносабати, ишончи муҳим ўрин тутади.

Учинчи тизим - шахсни арбоб сифатида стабилизация тизимидир. Таълим олувчининг йуналтирилганлиги, шахсий қобилиятлари, мустақил фикрлари ва характери унинг таркибий қисмини ташкил этади.

Йуналтирилганлик - шахсининг интеграл ва генерализация килинган хусусиятидир. Интеграл — (лот. «бутун, тикланган») - узвий боғлиқлик, бутунлик, бирликдир. Генерализация (лот. «умумий, бош») - шартли ва шартсиз рефлексларнинг умумлашиши.

Йуналтирилганлик билим, муносабатларнинг ҳамда шахсининг хулқ-атвори ва ҳатти - ҳаракатларида ижтимоий аҳамият етакчилик қилган мотивларнинг бир бутун эканлигида ўз ифодасини топади. Бу хусусият

таълим олувчининг дунёқарашида, қизиқишларида, маънавий эhtiёжларида ва маънавиятида намоён булади.

Йуналтирилганлик структурасида ғоявий эътиқод катта роль ўйнайди. Ғоявий эътиқод - бу билимнинг, ўша шахсга хос бўлган интеллектуал, эмоционал ва ирода сифатларининг синтези, ғоялар ва ҳатти - ҳаракатлар бир бутунлигининг негизидир.

Туртинчи тизим ўз ичига шундай хусусиятлар, муносабатлар ва ҳатти-ҳаракатларни оладики, уларда реал шахсларнинг ижтимоий «ўй фикрлари ва ҳис - туйғулари» акс этирилади. Улар бу шахсларнинг сиёсий жиҳатдан онгли, ижтимоий тараққиётнинг масъул арбоблари сифатида хулқ-атворини белгилаб беради. Бунга инсонпарварлик, жамоавийлик, оптимизм ва меҳнатсеварлик фазилатлари киради.

Таълим олувчи шахсининг шаклланиши ҳақида гапирар эканмиз, албатта у яшаётган муҳит, кишилар, жамиятнинг роли жуда каттадир. Масалан, маҳаллада инсон шахсининг таркиб топишига фаол таъсир кўрсатувчи ўзига хос ижтимоий муҳит бор. Бу ерда шундай бир савол туғилади. Ташқи муҳит таълим олувчи шахсининг таркиб топишига қандай таъсир қилади?

Биринчидан, ижтимоий муҳитдаги турли ҳодисалар таълим олувчининг (ҳар бир инсоннинг) онгига бевосита таъсир қилиб унда чуқур из қолдиради. Иккинчидан, ташқи ижтимоий муҳит таъсирининг чуқурроқ ва мустаҳкамроқ бўлишига инсоннинг ўзи ёрдам беради. Маълумки, болалар ўз табиатларига кўра, илк ёшлик чоғларидан бошлаб ниҳоят даражада тақлидчан бўладилар, улар катта одамларнинг барча ҳатти-ҳаракатларига бевосита тақлид қилиш орқали бу ҳатти-ҳаракатларни, яхши-ёмон фазилатларни ўзларига сингдириб борадилар. Шунинг учун болалар оилада, куча - куйда катта одамларнинг ҳар бир ҳаракатларини, ўзаро муносабатларини зимдан кузатиб турадилар. Коллеж таълим олувчилари ҳам бундан мустасно эмас, албатта. Маълумки, касбий тажриба билим, кўникма ва малакаларнинг интеграцияси сифатида акс этади. Бироқ, касбий-ижойий фаолият кўникмаларининг ўзлаштирилиши нафақат амалий кўникма ва малакаларнинг интеграцияси, мутахассис сифатида фаолиятни самарали ташкил этиш усул ва воситаларини ишлаб чиқишни эмас, шу билан бирга касбий ижодкорлик методологиясидан хабардор бўлиш, ижодий тафаккурни ривожлантириш ва креатив характерга эга шахсий сифатларининг етарли даражада ўзлаштирилиши талаб этади. Ижодкор шахснинг шаклланишини шахснинг ўзаро мос тарзда бажарилган ижодий фаолият ва ижодий маҳсулотларни яратиш борасидаги ривожланиши сифатида белгилаш мумкин. Ушбу жараённинг суръати ва қамрови биологик

ва ижтимоий омиллар, шахснинг фаоллиги ва креатив сифатлари, шунингдек, мавжуд шарт-шароит, ҳаётий муҳим ва касбий шартланган ҳодисаларга боғлиқ.

Креатив фикрлаш ҳар бир ижтимоий соҳада яққол акс этиши мумкин ўқитувчининг ижодкорлиги эса у томонидан ташкил этилаётган касбий фаолиятни ташкил этишга ижодий (креатив) ёндашувида акс этади. Сўнгги йилларда ушбу ҳолат “Педагогик креативлик” тушунчаси билан ифодаланмоқда. Креатив фикрлаш ҳар бир ижтимоий соҳада яққол акс этиши мумкин ўқитувчининг ижодкорлиги эса у томонидан ташкил этилаётган касбий фаолиятни ташкил этишга ижодий (креатив) ёндашувида акс этади.

Сўнгги йилларда ушбу ҳолат “педагогик креативлик” тушунчаси билан ифодаланмоқда. Замонавий педагогикада “Креатив педагогика” предмети педагогика тарихи, умумий ва касбий педагогика ҳамда психология, хусусий фанларни ўқитиш методикаси, таълим технологияси ва касбий этика каби фанларнинг методологик ғоялари ташкил этади. “Креатив педагогика” фанининг умумий асослари мутахассис, шу жумладан, бўлажак мутахассисларнинг касбий камол топишлари учун зарур шарт-шароитни яратишга хизмат қилади.

Шахснинг мутахассис сифатида касбий камол топиши, ривожланиши ўз моҳиятига кўра жараён тарзда намоён бўлади. Касбий етуклик инсон онтогенезининг муҳим даврлари касбий камол топиш, ривожланиш ғояларининг қарор топиши (14-17 ёш)дан бошланиб, касбий фаолиятнинг яқунланиши (55-60 ёш)гача бўлган жараёнда кечади.

“Креатив педагогика” қуйидаги икки ҳолатни кафолатлай олиши зарур:

- ўқитувчилар томонидан ўқув фанларини паст ўзлаштираётган ва уларини ўрганишни зерикарли деб ҳисоблаётган талабалар эътиборларини фан асосларини ўзлаштиришга жалб этиш;

- ўқитувчиларга талабаларда креатив фикрлаш ва ижодий фаолият натижаларини рағбатлантиришга хизмат қиладиган стратегия ва воситаларни тавсия этиш қилиш орқали аудиторияда улардан самарали фойдаланишлари учун имконият яратиш.

Педагогнинг креативлик сифатларига эга бўлмаслиги туфайли талабалар ҳам қизиқарли ва ажойиб ғояларга эга бўлсалар-да, бироқ, уларни ифодалашда сусткашликка йўл қўяди. Бунинг сабабли таълим жараёнида қўлланилаётган методлар талабаларда эркин, мустақил фикрлаш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилмаслиги билан белгиланади.

Биз тавсия қилаётган восита ва стратегиялар талабаларда креативликни ривожлантиришда ўқитувчилар учун кўл келади ҳамда талабаларда ўқув

Ижодкор шахсининг шаклланиши ва ривожланиши унинг ички ва ташқи олами ўзгаришининг ўзаро мос келиши, ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитлар ҳамда инсон онтогенези – туғилишидан бошлаб то умрининг охирига қадар узлуксизлик, ворисийликни тақозо этадиган фаолият мазмунига боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Андриенко Е.В. Социальная психология / Под ред. В.А.Сластенина.М.2003
2. Антропова Л.В. Акме-технологии в профессиональной подготовке учителя адаптивной школы// Школьные технологии. 2003. №6
3. Жумабоев С.М. Непрерывное педагогическое образование как условие успешной адаптации молодых учителей // Узлуксиз таълим. – Тошкент, 2007. – № 4. –Б. 49-56. (13.00.00. №9)

**JAMIYATDA INSON QADRINI OSHIRISH VA UNING FAROVONLIGINI
TA'MINLASH MASALASI**

Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich – Buxoro davlat texnika univesiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jamoatchilik nazoratining siyosiy-huquqiy muammolarini, ijtimoiy-siyosiy, sosial-iqtisodiy, gumanitar sohalardagi demokratik yangilanishlarni amalga oshirishda, davlat organlarining jamiyat va fuqarolar oldidagi mas'ulligini kuchaytirishda, jamiyat va davlat ishlarini boshqarish jarayonida fuqarolar ishtirokini kengaytirishda, - Kuchli davlatdan - kuchli fuqarolik jamiyati sari tamoyilini izchillik bilan amalga oshirishda ushbu institutning rolini oshirish masalalarini ilmiy-nazariy tadqiq etish muhimligi tahlil etilgan. Inson qadri va qadriyatlar sohasi transformasiyasi uzluksiz harakatda yuz beradi, sodir etish yoki barpo etishning muayyan mavjudligini ko'zda tutuvchi qonuniylik va ijtimoiy zarurat, amalga oshadigan yoki oshmaydigan maqsadlar, ehtimoliy umumiy talqinlar bilan belgilanadigan o'z-o'zini barpo etish jarayoni tarzida shakllanadi va amal qilishi tahlil etilgan.

Tayanch so'zlar: Jamiyat, Inson qadri, inson qadri uchun, inson ongi va tafakkuri, manfaat, ma'naviy-huquqiy meros, inson huquqlari.

Bugungi kunda O'zbekiston xalqi yangi demokratik jamiyat qurmoqda, uni rivojlantirishda ma'naviyat muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz oldida turgan ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma'rifiy vazifalarni hal etishda ta'lim, ma'naviyatni rivojlantirish muammolariga alohida e'tibor berilmoqda. Shu bilan birga dunyoda globallashuv, axborot oqimining tezlashuvi va intensivlashuvi, universal texnologiyalar bilan bog'liq jarayonlar bugungi kun uchun ma'naviy taraqqiyotni yuksaltirishni talab etadi. Ma'naviy taraqqiyotni yuksaltirishdan maqsad: yoshlar o'rtasida jahon adabiyoti durdonalari u yoqda tursin, o'zbek adabiyotining nomdor asarlarini ham bilmaydigan, arzimagan pulga o'z xalqini, dinini sotadigan, Vatanga qarshi nomaqbul ishlar qiladigan insonlarning, yetishib chiqishiga yo'l qo'ymaslik. Yoshlarni tarbiyalash, mamlakat kelajagini ta'minlash

demakdir. Shu sababli yoshlarga ma'naviy tarbiyaning ta'siri, yoshlarning jamiyat hayotidagi roli, uzluksiz ta'limni insonparvarlashtirishda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning ahamiyati, ma'naviyat, ma'rifat, mafkura tushunchalarining bir-biriga bog'liqligi xususida amaliy harakatlar qilinmoqda. Yurtimizda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yangi bosqichga ko'tarishda qadimgi davr xalq og'zaki ijodining ajoyib durdonalari, Sharq va G'arbning o'tmishda ijod qilgan buyuk allomalarning fikrlari, yangi va eng yangi davrda yaratilgan ilm-fanning noyob durdonalarida yoritilgan ma'naviy-ma'rifiy ishlar tashkil etadi.

Hozirgi kun talabi ta'limni tubdan o'zgartirish, yangilash, uni zamonaviy talablar darajasida etkazish vazifasini qo'ymoqda. Ta'lim, xususan, uning tarkibiy qismi bo'lgan maktabgacha ta'lim oldida yangidan-yangi imkoniyatlarni ishga solish bu boradagi mavjud muammo echimini topish vazifasi turibdi. Ushbu tahliliy ma'lumotlar asosida yana shuni alohida ta'kidlashimiz mumkin, mamlakatimizda inson kapitalini shakllanishi va rivojlanishi uchun eng muhim bo'lgan ilk bosqich maktabgacha ta'lim xizmatlarini sifatiga bog'liqdir. Haqiqatan ham bola oliy ta'lim-da yaxshi o'zlashtirishga erishishi uchun u umumiy o'rta ta'lim yoki o'rta-maxsus, kasb-hunar ta'limini yaxshi o'zlashtirgan bo'lishi, uning uchun esa u maktabgacha ta'limni kuchli o'zlashtirishi lozim bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda inson kapitali shakllantirish bilan bog'liq ta'lim tizimi va unga xos ta'lim xizmatlarini yanada rivojlantirish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz.

Har bir davlat o'z fuqarolarida zamon talablariga xos sifatlar va jamiyat maqsadlariga mos qadriyatlarni qaror toptirishni asosiy maqsad qilib belgilaydi. Barqaror taraqqiyot va yuksaklik sari intilayotgan davlatlarning tajribasi bilan tanishish orqali yoshlarda fuqarolik tuyg'usini tarbiyalash, ijtimoiy daxldorlik hissini shakllantirish, o'z-o'zini anglash, bag'rikenglik, adolatparvarlik kabi sifatlarni qaror toptirish, fuqarolik pozitsiyasini zamon ehtiyojlari va jamiyat manfaatlariga moslashtirish asosida rivojlantirish zarur, degan xulosaga kelindi. Yuksak zakovat, chuqur bilimli iqtidor egalarini tayyorlashda, tabiiyki, ta'lim tizimi oldingi o'ringa chiqadi. Ana shu nuqtayi nazardan yoshlarni o'qitish va tarbiyalash jarayoniga zamonaviy ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda mamlakatimiz hayotining barcha jabhalarida olib borilayotgan islohotlarninig asl maqsadi islohot islohot uchun emas, islohot inson uchun, uning baxt va saodati uchun degan amaliy ishlarning mazmun mohiyatini tashkil etadi.

Birinchidan, Inson qadri va qadriyatlar sohasi transformasiyasi uzlyuksiz harakatda yuz beradi, sodir etish yoki barpo etishning muayyan mavjudligini ko'zda tutuvchi qonuniylik va ijtimoiy zarurat, amalga oshadigan yoki

oshmaydigan maqsadlar, ehtimoliy umumiy talqinlar bilan belgilanadigan o‘z-o‘zini barpo etish jarayoni tarzida shakllanadi va amal qiladi. Ayni paytda, qadriyatlar transformasiyasi, bir tomondan, kishilar harakatlarining natijasidir, ya’ni odamlar o‘zlarining jamiyatini yaratadi va o‘zgartirib boradi.

Ikkinchidan, jamiyat a’zolari, o‘z navbatida, qadriyatlar sohasining namoyon bo‘lish paradigmasini shakllantiruvchi aksiologik omillar va ijtimoiy jarayonlarning samarasini oshirishga harakat qiladi va bu borada tizimli faoliyat olib boradi. Buning ta’sirida qadriyatlar sohasiga mos ijtimoiy-ma’naviy o‘zgarishlarning aksiologik paradigmasini yaratish uchun uslubiy asoslar paydo bo‘ladi. Bu aksiologik paradigmalar hayotda ijtimoiy begonalashuvga va individualizmga olib bormaydi, balki jamiyatga ta’sir o‘tkazuvchi kishilar harakati, innovasion tendensiyalarni shakllantirgan holda, ko‘plab subektlarning amaliyoti sifatida namoyon bo‘ladi va o‘zgarishlar transformasiyasida nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi.

Uchunchidan, muayyan davlat, jumladan, bizning mamlakatimizda ro‘y bergan yangilanish jarayonlari jamiyatning aksiologiya qonunlarida muqarrar ravishda aks etishi bu sohaning o‘ziga xos qonuniyati hisoblanadi. Qadriyatlar transformasiyasining tahlili jamiyatdagi ijtimoiy-aksiologik faoliyat natijalari, aksiologik-huquqiy va ma’naviy jarayonlar, ya’ni qadriyatlar sohasiga aloqador qator omillarni qamrab oladi. Bunda ajdodlar va avlodlar vorisiyligi, insonlar hayotidagi odat va an’analar, qolaversa, davlat tomonidan o‘tkazilayotgan islohotlar, mamlakat fuqarolari o‘rtasidagi do‘stona munosabatlarni o‘rnatuvchi ma’rifiy faoliyatning o‘z o‘rni bor.

Milliy mafkura jamiyatimizda shaxs va jamiyat estetik qadriyatni shakllantirish va rivojlantirishning g‘oyaviy-nazariy va amaliy negizi sifatida xalqimizni farovon hayot qurishida voqelikka zavqiy munosabatda bo‘lishga har jihatdan imkoniyat bermogda va buning natijalari xalqimiz turmush tarzi, shahar va qishloqlarimiz ko‘rki, adabiyot va san’at asarlarida o‘z ifodasini topmogda.

Prezidentimiz tomonidan 2022 yilni “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili” deb nomlash taklifi ilgari surilishi bejiz emas. Xususan, inson huquq va manfaatlarini ta’minlash yo‘nalishidagi ishlarimizni olib ko‘raylik.

Birgina o‘tgan 2020 yili pandemiya keltirib chiqargan murakkabliklarga qaramay, mamlakatimizda iqtisodiy o‘sish sur’ati ta’minlandi. Ko‘plab yangidan-yangi korxonalar, klaster va texnopark, zamonaviy infratuzilma tarmoqlari ish boshladi. Qolaversa, zamonaviy qulayliklarga ega turarjoylar, bog‘chalar, maktablar, oliygohlar, shifoxonalar, madaniyat va sport maskanlari ochildi. Bularning barchasi pirovardida inson huquq va manfaatlarini ta’minlash, ya’ni inson qadrini ulug‘lashga xizmat qilmogda.

Yangi yilimiz nomidan kelib chiqib aytadigan bo‘lsak, joriy yilda bu yo‘nalishdagi ishlar yuqori sur‘atda davom ettiriladi. Bu haqda mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari ham, mutaxassislar ham ko‘plab chiqishlar qildi. Shu bois biz ko‘proq yil nomidagi “faol mahalla” qismiga urg‘u bermoqchimiz.

Bilamiz, 2020 yilda yuzaga kelgan holat – koronavirus pandemiyasi, global inqiroz insoniyatni jiddiy sinovdan o‘tkazdi. U keltirib chiqargan murakkabliklardan butun insoniyat singari biz ham to‘lig‘icha qutilganimiz yo‘q. Ana shunday bir sharoitda mahalla har bir hudud, hattoki, eng chekka qishloqlarda ham odamlarning eng yaqin ko‘makchisiga aylanganligini ko‘rib-bilib turibmiz. Qat‘iy karantin talablari yo‘lga qo‘yilganida fuqarolarga zarur yordam shu tuzilma orqali ko‘rsatildi.

Mavsumiy daromaddan ayrilgan, ijtimoiy ta‘minotga muhtoj ko‘plab insonlarga saxovatpesha insonlar va tadbirkorlar ko‘magini etkazishda ham mahalla tashabbuskorlik qildi. Shu tariqa mahalla aholi birinchi bo‘lib murojaat qiladigan va ko‘mak so‘rab boradigan birlamchi maskanga aylandi. Qolaversa, oilalarda bo‘layotgan har xil holatlar, odamlar dardu tashvishi va muammosini echishda jamiyatimiz asosi bo‘lgan mahalla hal qiluvchi o‘rin tutayotganini ham aytib o‘tish zarur. Shu ma‘noda, bugun har jihatdan fuqarolar yig‘inlarining imkoniyatlarini yanada oshirish, ularni qo‘llab-quvvatlash ayni zaruratdir. Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasi va uni 2022 yilda amalga oshirish bo‘yicha “yo‘l xaritasi”ning 3-bandida mahallaning “faol” modelini joriy etish hamda har bir fuqarolar yig‘inini aholi muammolarini bevosita hal qilish, shuningdek, hududni rivojlantirish uchun zarur resurs va imkoniyatlar bilan ta‘minlash ko‘zda tutilgan.

Shunga mos ravishda ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishda fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlari vakolatlari kengaytirilib, ushbu maqsadda mahallaning alohida jamg‘armasi tashkil etiladi. Mahallalar “o‘sis nuqtalari” va ularda yashovchi aholining tadbirkorlik faoliyatidagi ixtisoslashuvidan kelib chiqqan holda, aholini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimi samaradorligi yanada oshiriladi.

Shu bilan birga, Taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalar asosida mahallalarning ijtimoiy himoya instituti sifatidagi o‘rni hamda maqomi yanada mustahkamlanadi. Bu aholi muammolarini hal etishda sifat va samaradorlik oshishiga olib keladi.

Holbuki, shu singari imkoniyat va salohiyatga ega fuqarolar yig‘ini “faol mahalla” sifatida o‘zini namoyon etadi. Bunday ezgu maqsadni ro‘yobga chiqarish esa har birimizdan, shu jumladan, biz parlament a‘zolaridan katta kuch, shijoat va bilim talab qiladi. mahalla faollarining asosiy vazifasi bo‘lib hisoblanadi.

Suhravardiy uchun soʻfiy shariatning roʻza va ibodat kabi koʻrsatmalarini chin dildan qabul qiladigan va itoatkorlik, ibodat orqali qalbni qondiradigan va qalbni maqtovga sazovor qiladigan, Paygʻambarning axloqiy fazilatlarini bilan bezatadigan kishidir. U barcha ishlari va soʻzlari bilan Allohning roziligiga intilishi kerak. Bir marta ham takabburlik va buzuqlik boʻlmagan ishlar haqiqiy etiqodga olib keladi. Va samimiy etiqod insonni Olohndan chinakam qoʻrquvga, maʼnaviy poklikka va yuksaklikka olib boradi. Shundan soʻfiy Olohning sevgisi va roziligiga erishadi.

Oʻzbekiston dunyoning koʻplab rivojlangan mamlakatlari qatori oʻz taraqqiyoti sari olgʻa qadam bosmoqda. Buyuk kelajak, qudratli davlat, kuchli fuqarolik jamiyati barkamol insonlarga tayangandagina qad koʻtaradi, yaratiladi. Shuning uchun maʼnaviy barkamol insonni, sogʻlom avlodni tarbiyalash muhim va dolzarb masala. Bu masalada yurtboshimizning quyidagi saboqi ibratlidir: “Biz sogʻlom avlodni tarbiyalash, voyaga yetkazishimiz kerak. Sogʻlom kishi deganda faqat jismoniy sogʻlomlikni emas, balki Sharqona odob-axloq va umumbashariy gʻoyalar ruhida kamol topgan insonni tushunishimiz kerak”. Yosh avlodni vatanga sadoqat, asriy anʼana va qadriyatlarga chuqur hurmat, xalqimizning maʼnaviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish ruhida tarbiyalash ustuvor vazifalardandir.

Qachonki, ana shunga oʻxshash illatlar oldini olganimizda Oʻzbekiston Respublikasi aholisi maʼnaviy jihatdan yetuk insonlar bilan rivojlanishning yangi bosqichlariga koʻtariladi. 2021-2022 oʻquv yilidan boshlab universitetlarda bakalavriyat bosqichida “Maʼnaviyatshunoslik”, magistratura bosqichida “Kasbiy maʼnaviyat” fanlari kiritildi. Yurtimizda «Jaholatga qarshi maʼrifat» gʻoyasi asosida jamiyatda uzluksiz maʼnaviy-maʼrifiy tarbiya va targʻibot-tashviqot ishlarini olib borish lozim. Muhtaram yurtboshimiz “Yangi Oʻzbekistonni yuksak madaniyat maʼnaviyatga ega boʻlgan, erkin va baxtli insonlar yashaydigan mamlakatga aylantirish uchun barcha kuch va imkoniyatlarni safarbar etamiz” deb taʼkidlaydilar va bu borada 2021-yil oʻz saylovoldi dasturlarida ham, “maʼnaviy-axloqiy qadriyatlarimizni davr talablariga mos ravishda boyitish va rivojlantirish, shu orqali jamiyatning madaniy-maʼrifiy yuksalishiga erishishga qaratilgan “Yangi Oʻzbekiston-maʼrifatli jamiyat” konsepsiyasi va uni amalga oshirish milliy dasturini ishlab chiqarish choralari koʻramiz...”. Yurtimizda maʼnaviy-maʼrifiy jarayonlarni tashkil etishda bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda, xususan, shunday jarayonlar bilan shugʻullanuvchi yaxlit tizim, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarni maʼnaviy tahdidlardan himoya qilish borasida yetarli darajada tashkiliy-amaliy va ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilyapti, ushbu yoʻnalishda davlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari hamda xususiy

sektorning ijtimoiy hamkorligi samarali yo'lga qo'yilmoqda. Mavjud muammolarni hal etish, ma'naviy-ma'rifiy ishlarning samarasi va ta'sirchanligini oshirish, ko'lami va miqyosini yanada kengaytirish, mamlakat aholisi, avvalo, yoshlar qalbida amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik hissini kuchaytirish, sohadadagi ishlarni muvofiqlashtirishning yagona tizimini yaratilmoqda.

Bugungi kunda biz mamlakatimizda inson erkin va farovon yashaydigan ma'naviy makon, ma'rifatli jamiyat qurish uchun qat'iyat bilan harakat qilmoqdamiz. Shunday ekan, biz jamiyatimiz bilan birgalikda yoshlarni ma'naviy tarbiyalashda ularning yoshi, xohishi, intellektual, ruhiy tayyorgarligini hisobga olishimiz kerak. Chunki yoshlar ta'sirga beriluvchan, ongiga o'z atrof-tevarakdagi voqealarni tez singdiruvchan bo'ladi. Bu borada yoshlarga darslar davomida ma'naviy-ma'rifiy mavzudagi kitoblar, bukletlar, stendlar, gazeta va jurnallardan foydalanish ma'naviy-ma'rifiy ruhda tarbiyalashning o'ziga xos usuli hisoblanadi. "Mamlakatimizning keyingi davrga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida albatta ma'naviy-ma'rifiy islohotlarga alohida bo'lim ajratilishi darkor". Yurtimizda ushbu sohada amalga oshirilayotgan ishlar ko'laminii kengaytirish maqsadida O'zbekistonning 2022-2032-yillarga mo'ljallangan ma'naviy taraqqiyot strategiyasini ishlab chiqishni talab qilmoqda. Shu munosabat bilan "Yangi O'zbekiston – ma'rifatli jamiyat" konsepsiyasi ustida ish olib borilmoqda.

Xulosa shuki, Inson tabiatan yomon, yaxshi fazilatlarni o'zida mujassam qilib tug'ilmaydi. Insonda qandaydir "axloqiy moyillik" mavjud. Ana shu "axloqiy moyillik" insonning o'z hayoti davomida amalga oshirilayotgan faoliyat ta'sirida u yoki bu tomonga o'zgarib borishi mumkin. Inson u yoki bu maqsadga erishishda o'ziga ma'qul keladigan harakatlarni amalga oshiradi. Odamlarning har biri umumiy va xususiy bilimlar hamda faoliyatlar orqali saodatga erishadilar. "Har bir shaxs, - deb yozadi Forobiy, - baxt-saodatga eltuvchi faoliyat bilan qancha uzoqroq va avvalgidan yanada yaxshiroq shug'ullanaversa, uning ko'ngli, ruhiy holati ham shunga muvofiq komilroq, fozilroq bo'lib boradi. Go'yo mohir xattot husnixat bilan uzlyuksiz shug'ullanaverganida dastxati tobora go'zallashib, bundan tobora o'zining ham zavqi-shavqi oshib boraverganidek, kamolot orqali baxt-saodat topishga intiluvchi zot ham qalbi tobora poklanib, yaxshiliklar qilganiga o'zining ham ko'ngli o'sib, zavqi-shavqi oshib boraveradi. Bunday zotning ko'ngli ruhiy – ruhiy shu qadar yuksalib, go'zallashib, barkamollashib boradiki, endi uning uning ruhi moddiy tayanchlarga yoki vositalarga bog'liq bo'lmay, tobora ulardan ozod bo'lib boradi va oxiri moddiy holatining vayronligi yoki yo'qolishi barkamol ruh uchun ahamiyatsiz bo'lib qoladi". Shuning uchun ham bunday fikrlar insonning ruhi to'g'ridan-to'g'ri inson ma'naviyati deb ifodalanganligini bildirmaydi, ammo

ruhiy olam barkamoligi inson ichki go‘zalligi va axloqi uning ma’naviyati negizida shakllanadi.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Shavkat Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” T. O‘zbekiston 2022-B.262
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, № PQ-3160, 28 iyul 2017 yil
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF -4947-sonli Farmoni.
4. Nazarov Q. Jahon falsafasi qomusi. 1-kitob. -T.: “O‘zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2023. -B. 450.
5. Jo‘raev T. Milliy davlatchilik: Xavfsizlik va barqarorlik. –Toshkent: Akademiya, 2007. –B. 23.
6. Ma’naviyat yulduzlari.– T.: Abdula Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2001 y. 244-b.
7. O‘zbekiston iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish muammolari: nazariya va amaliyot / Mualliflar jamoasi: R.O. Alimov, A.F. Rasulev, A.M. Qodirov va boshqalar // S.S. G‘ulomov tahriri ostida. –T.: Konsauditinform-Nashr, 2006. –B. 95.
8. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. -T.: “Xalq merosi” nashriyoti, 1998, 164-bet.

АХМАД СИРХИНДИЙ “МАКТУБОТ” АСАРИНИНГ МОҲИЯТИ

Мурадов Санжар – БухДУ “Ижтимоий фанлар ва жисмоний маданият” кафедраси доценти, Эркинов Озодбек – БухДУ 718-24 ИКТ талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада “нақшбандия” тариқатининг бир тармоғи сифатида юзага келган “нақшбандия-муҷаддида” тариқати назариётчиларидан бири – Аҳмад Сирхиндининг “Мактубот” асарининг мазмун моҳияти ҳақида маълумотлар берилган. Алломанинг атрофида катта-катта илм ҳалқалари ташкил этилиб, унда минглаб талабалар, муридлар таълим-тарбия олишарди. “Мактубот” асари эса уларнинг карашлари шаклланишида муҳим манба бўлиб хизмат қилди.

Калит сўз: тасаввуф, қодирия, мактубот, Имом Раббоний, сулук

Annotation: This article provides information about the essence of the content of the work of one of the theorists of the "Naqshbandi-mujaddidiya" sect – Ahmad Sirhindi, which arose as a branch of the "Naqshbandi" sect. A large ring of science was formed around alloma, in which thousands of students, murids, were educated. And the work "the letter" served as an important source in the formation of their views.

Key word: Sufism, Almighty, Epistle, Imam Rabbani, suluk

Ислом тарихининг маълум бир даврларида тасаввуфнинг қодирия, ишқия, рифоия, шозилия, маломатия, суҳравардия, яссавия, кубравия, нақшбандия каби бир неча йўналишлари вужудга келиб, улар муайян давр ва минтақаларда ўзининг ижтимоий-сиёсий, диний-фалсафий нуфузига эга бўлган. Ислом оламида кенг тарқалган, XVII-XVIII асрлар Марказий Осиё ижтимоий-сиёсий ҳаётида етакчи роль ўйнаган сулуклардан бири – Баҳоуддин Нақшбанд асос солган нақшбандия тариқатидир. Бунга сабаб

ушбу тариқат соддалиги, халқ оммаси томонидан осон қабул қилиниши ва исломнинг асосий манбалари – Қуръон ва Суннатга мувофиқ экани билан бир қаторда, муайян фикҳий мазҳабга, яъни суннийликнинг ҳанафий мазҳабига мослаштирилганидир. Умуман олганда, нақшбандия суннийликнинг барча меъёрларини ўзида мужассам қилган, диний тамойилларга қаттиқ амал қилувчилар танлаган бир тариқатдир.

Шу ўринда “нақшбандия” тариқатининг бир тармоғи сифатида юзага келган “нақшбандия-мужаддия” тариқати назариётчиларидан бири – Аҳмад Сирҳиндийнинг бу борада “Мактубот” асарида ёзган фикрларини келтириб ўтамиз: “Хожагон тариқати суннатни маҳкам тутган ва бидъатлардан сақланган. Ушбу тариқатни тутганлар рухсатга амал қилишни жоиз деб билмайдилар. Гарчи уни зоҳирда ботиний иш сабабли фойдасини кўрсалар ҳам. Азиматга амал қилишдан ажрамайдилар, гарчи уни кўринишида зарарли деб билсалар ҳам. Ҳолатлар ва ҳис туйғуларни шаръий аҳкомларига тобе қиладилар. Завқлар ва маърифатлар шаръий илмларга хизмат қилади, деб эътиқод қиладилар. Шариатнинг нафис жавҳарларини гўдаклар сингари вужуд ёнғоғи ва ҳол бананига алмаштирмайдилар. Жоҳил суфийларнинг шатаҳотлари билан алданиб қолмайдилар. Уларнинг ботиллари сабабли фитнага дучор бўлиб қолмайдилар. Нассларни фасслар сабабли тарк қилмайдилар. (Яъни, Қуръон ва Суннани Ибн Арабийнинг “Фусус ал-ҳикам” асари деб тарк этмайдилар). Футуҳоти Маданийяни тарк қилиб Футуҳоти Маккийяга эътибор қаратмайдилар. Уларнинг ҳолати ҳар доим бир хил. Бошқалар учун чакмоқ каби бўлган зотий (ички) тажалли бу тариқат улуғлари учун доимийдир. Ортидан ғийбат эргашадиган ҳузур-ҳаловат бу улуғлар наздида эътибордан четдадир. (Кишилар бордирки, уларни на тижорат ва на савдо (ишлари) Аллоҳнинг зикридан, намозни баркамол адо этишдан ва закот беришдан чалғита олмас. Улар диллар ва кўзлар изтиробга тушиб қоладиган кун (қиёмат)дан кўрқурлар). Лекин ҳамманинг ҳам фаҳм-фаросати бу улуғлар ҳис этган нарсаларга етавермайди. Аксинча, ушбу тариқатнинг юқори даражаларига чиқмаганлар (қосир) бу улуғларнинг баъзи камолотларини инкор қилишгача борадилар. Агар уларни қосир кимса аҳмоқлик қилиб таъна етказиб айблаганда ҳам уларни йўллари фахш сўзлардан покдир”.

Аҳмад Сирҳиндий шариат, тариқат борасида етук олим бўлган ва ўзининг инсонпарвар ғоялари билан жамият аъзоларини ақидавий бузғунчи хатарлардан сақлаб қолди. Имом Раббоний номи билан машҳур бўлган Аҳмад Сирҳиндий шогирдларга зоҳирий ва ботиний илмларни ўргатиб, уларни камолот чўққисига етказиш билан машғул бўлди. Алломанинг

атрофида катта-катта илм ҳалқалари ташкил этилиб, унда минглаб талабалар, муридлар таълим-тарбия олишарди. Дунёдаги барча тариқат вакиллари Имом Раббонийнинг “Мактубот” асарини жуда қадрлайдилар. Айниқса, нақшбандия тариқатида бу китоб жуда эътиборли муҳим манбалардан ҳисобланади. Зеро, ҳозирда ҳам янги пайдо бўлиб қолган тариқатлар, уларнинг айрим тутуриқсиз шайхларининг фаолияти, муридларининг асосиз амалларга мубтало қилиниши каби бугунги ҳолатлар, Имом Раббоний даврида ҳам авж олгани шу асарни ёзишга ундаган эди. Шу боис ҳам асар ўз аҳамиятини ҳамон сақлаб келмоқда.

Адабиётлар рўйхати:

1. Анне-Мари Шиммель. Мир исламского мистицизма. – Москва: Алейта-Энигма, 2000. – 414 с.
2. Маҳмуд Асъад Жўшон. Тасаввуф ва нафс тарбияси. – Тошкент: Чўлпон, 1998. – 88 б.
3. Мактубот Имом Раббони. Икки томлик. 1-том /Р.Тура таҳрири остида. – Истанбул: Yasin Yayinevi, 2006. – 396 б.
4. Юлдашходжаев Х. Тариқатчиликнинг замонавий кўринишлари. – Тошкент: ТИУ, 2010. – 80 б.
5. Анке фон Кюгельген. Расцвет Накшбандия-Мужадидия в средней Трансоксании с XVIII – до начала XIX в.в.: опыт детективного расследования. /Суфизм в Центральной Азии (зарубежные исследования). Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2001. – 394 с.

**ЮСУФ ҲАМАДОНИЙНИНГ “САФАР ДАР ВАТАН” РАШҲАСИНИНГ
ЗОҲИРИЙ ВА БОТИНИЙ МАЗМУНИ**

*Нурматова Нигора Умаровна – Бухоро Давлат Технология Университети
“Ижтимоий фанлар ва жисмоний маданият” кафедраси доценти, тарих
фанлари номзоди*

(93) 653-94-95 1968@inbox.ru, Ўзбекистон, Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри

Аннотация. Мазкур мақолада Юсуф Ҳамадонийнинг тасаввуф таълимотига киритган учинчи рашҳаси “Сафар дар Ватан” – “Ватанга сафар” шиорининг зоҳирий ва ботиний мазмуни таҳлил қилинган. Мазкур рашҳадаги “Ватан” тушунчасини тор ва кенг маънода англаш мумкинлиги ёритилган. Толибни сафарда ёки ўз жойида муқим туриши ҳақида тариқат пирларининг турлича фикрлари солиштирма таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. Юсуф Ҳамадоний, тасаввуф, сафар дар Ватан, руҳий сафар, аслига интилмоқ, олами асфар, олами акбар, сайр, риёзат, мусулмон, мусофир, қалб, Аллоҳ.

Аннотация. В статье анализируется внешнее и внутреннее содержание девиза Юсуфа Хамадани «Сафар дар Ватан» — «Путешествие на Родину», введенного в суфизм. Поясняется, что понятие «Родина» в данной статье можно понимать в узком и широком смысле. Представлен сравнительный анализ различных мнений гурӯ ордена относительно того, следует ли ищущему отправляться в путешествие или оставаться на своем месте.

Ключевые слова. Юсуф Хамадани, суфизм, путешествие на родину, духовное путешествие, стремление к сути, мир тесен, мир велик, прогулка, риязат, мусульманин, путешественник, душа, Бог.

Abstract. The article analyzes the external and internal content of the motto of Yusuf Hamadani "Safar dar Watan" - "Journey to the Homeland", introduced into Sufism. It is explained that the concept of "Homeland" in this article can be understood in a narrow and broad sense. A comparative analysis of the various opinions of the gurus of the order is presented regarding whether the seeker should go on a journey or remain in his place.

Keywords. Yusuf Hamadani, Sufism, journey to the homeland, spiritual journey, striving for the essence, the world is small, the world is great, walk, riyazat, Muslim, traveler, soul, God.

Юсуф Ҳамадонийнинг инсон ўзлигини англашга, уни Ҳазрати Инсон зотига мансуб, мукаррам ва муаззам, улуғвор ва борлиқ гултожи эканлигини билиб, фахрланишига ёрдам берувчи тасаввуф таълимотига киритган учинчи рашҳаси “Сафар дар Ватан” – “Ватанга сафар” дир.

“Сафар дар Ватан” рашҳасининг мазмун-моҳиятини билиш учун аввало “сафар” ва “Ватан” тушунчаларини Юсуф Ҳамадоний қандай мазмунда тасаввур қилганини англаш лозим. “Сафар” тушунчаси зоҳирий ва ботиний мазмунга эга. Зоҳиран сафар мазмуни инсонни тана ёрдамида Ватани бўйлаб сафарини англатади. Бундай сафар илм олиш, хунар ўрганиш, сайр қилиш, кўчиш ва бошқа мақсадларда амалга ошиши мумкин. Бундай сафар натижасида инсон кўпни кўради, турли инсонлар билан мулоқотга киради, турли шароитларда яшайди.

Сафарнинг ботиний мазмуни, руҳий сафардир. Бундай сафар инсоннинг ўзлиги, борлиғи, ботинида ақли, шуури, фаҳму фаросати билан амалга ошади. Руҳий сафар инсондан кўпроқ куч-қувват, ирода ва истак, ихтиёр, хотира ва хаёл қувватини талаб қилади. Инсон ҳушёр, огоҳ, воқиф бўлганида бундай сафар натижалари бўлади. Ботиний сафарда тана аъзолари кўз, қўл, оёқ ва бошқалар иштирок қилмай, балки ички ҳиссиётлар асосий роль ўйнайди. Бундай сафарда инсон ўз ботинидаги ҳар бир ўй-фикр, ҳиссиёт, хотира ва хаёлнинг боришини кузатиб, уларни ижобий томонга йўналтиради. Юсуф Ҳамадонийнинг “Сафар дар Ватан” рашҳасидаги “Ватан” тушунчасини тор ва кенг маънода англаш мумкин. Тор маънода Ватан тушунчаси инсон танаси билан боғлиқ бўлган тушунча бўлиб, инсон туғилган жой, киндик қони тўкилган манзил-макон тушунилади. Бу маънода Ватан муқаддас маскан, она тупроқдир. Инсон дунёга келиб нафас олган, улғайган, она табиат ҳам Ватандир. “Ватанни севмоқ иймондандир” деганда инсон дунёга келган, илм олиб улғайган, камол топган юртни севиш назарда тутилади. Инсон камол топиб, шу юрт фарзанди бўлиб, уни эъзозлаши, асраши ва равнақи учун хизмат қилиши лозим.[4, 183б.]

Юсуф Ҳамадоний “Сафар дар Ватан” рашҳасининг асл моҳиятида Ватан инсоннинг ботинини англатади. У инсоннинг ўзини алоҳида Ватан деб тушунтиради. Бунга сабаб тасаввуфда инсон зоҳиран кичик олам – олами

асғар бўлса, лекин аслида у катта олам - олами акбардир, деб таъриф берилади. Бу борада Жалолоддин Румийнинг қуйидаги мисралари фикримизга далилдир:

*Гар ба сурат олами асгар туи,
Лек ба ботин олами акбар туи.
Зоҳири он ахтарон қаввоми мо,
Ботини мо гашта қаввоми само.*

Мазмуни:

*Зоҳиран сен кичик олам бўлсанг-да,
Ботинан сен акбар - катта оламсан.
Зоҳиран юлдузлар сенга қувват бераётгандай,
Ботинингдаги нур бутун оламга қувват беради.*

Хожа Аҳрор Валий томонидан ҳам инсон моҳияти ҳақида ёзган фикрлари тасаввуфдаги ушбу масала моҳиятини янада бойитади.

*Эй нусхаи номаи илоҳи, ки туи,
Эй оинаи жамоли шоҳи, ки туи.
Берун зи ту нест ҳар чи дар олам ҳаст,
Дар худбиталаб ҳар он чи хоҳи, ки туи.*

Мазмуни:

*Илоҳий номанинг нусхаси сенсан,
Шоҳ жамоли (Аллоҳ)нинг кўзгуси сенсан.
Сендан ташқарида эмас ҳар неки оламда бор,
Ўзингдан тилагин, ниманики истасанг ўзингсан. [4, 184б.]*

Шу ўринда яна Жалолоддин Румий шеърятидан парча келтиришни лозим топдик. Румий Оллоҳни ахтариб юрган инсонга қарата айтадики, “Ани излашга ҳожат йўқ, Илоҳийсан, илоҳийсан”.

Инсон ўз ботинига сафар қилиб, ўз аслини топиб боқийликка эришади. Тасаввуфда “ўлмасдан олдин ўлмоқ” деган тушунча бор. Инсоннинг ўлим ҳолати деганда унинг руҳининг ўз асли билан учрашиши ва боқий оламда абадий қолиши тушунилади. “Ўлмасдан олдин ўлмоқ” – тирик ҳолатдан фоний бўлиб, ботинни поклаб, қалбни Аллоҳнинг назаргоҳига айлантормоқдир. Юсуф Ҳамадоний инсоннинг ушбу ботинини унинг Ватани деб тушунтиради.

“Сафар дар Ватан” рашҳаси зоҳиран, тор маънода – кичик олам, яъни олами сағир бўлган кишининг ўз Ватанига сафарини англатади. Кенг маънода “сафар дар Ватан” инсоннинг ўз ботинига ўзлигини англаш, ўз аслини билиш учун қиладиган сафаридир. Бундай сафар натижасида кичик инсон улуғ инсонга, Ҳазрати Инсонга айланишига тўсқинлик қиладиган

Аллоҳ ва инсон ўртасидаги ҳижоб, тўсиқлар олиб ташланади, бундай инсон ҳақиқий ватанпарвар бўлади.

Мазкур рашҳа орқали Юсуф Ҳамадоний инсонни нақадар буюк, улуғ, гўзал илоҳий мавжудот эканлигини ва боқий барҳаётлигини кўрсатади. Юсуф Ҳамадоний асослаган ва ҳозирги кунгача ўз аҳамиятини сақлаб келаётган учинчи рашҳа “сафар дар Ватан” солиқ – Ҳақ йўлидаги кишининг ўз табиатига сафари ҳисобланади. Ёмонликни тарк айлаб, яхшиликка юз тутиш, аста - секинлик билан одамийликдан фаришта сифатига кўчиш бу рашҳадан кўзланган мақсад ҳисобланади.

Толибни сафарда ёки ўз жойида муқим туриши ҳақида тариқат пирларининг фикрлари турличадир. Айримлари ибтидода сафар этиб охирида муқим турмоқликни тавсия этсалар, баъзилари ибтидода муқим бўлиб, охирида сафар қилмоқни жоиз деганлар. Яна шундайлар борки, ибтидода ҳам, интиҳода ҳам сафар қилмоқликни ман этишган. Айримлари эса, ибтидо ҳам, интиҳода ҳам сафар қилаверинг, дейишган. Лекин хожагонлар тариқатида, агар солиқ ибтидода сафар қилиб ҳақиқий шайхга дуч келса, ул шайхнинг ҳузурида муқим туради. Агар шундай шайх ўз юртида топилса, умуман сафар қилинмайди, деб таълим берилган. Убайдуллоҳ Аҳрор фикрича, ибтидода сафар қилувчи солиқ ҳеч қандай фойда олмайди, балки вақтини беҳуда ўтказди, паришонликдан бошқа нарсага муяссар бўлмайди. Толиб бирор азизнинг суҳбатига эришса, азиз этагини маҳкам тутиб, чидам ва ихлос билан то камолга етмагунча қимирламасин. “Сафар дар Ватан ” рашҳасинининг моҳиятини англашга қуйидаги рубойи ёрдам беради:

Рубойи:

*Ё раб, чи хуш аст бе даҳан хандидан,
Бевоситаи чаши жаҳонро дидан.
Бенишин, сафар кун, ки бағоят хуб аст,
Беаҳмати по гирди жаҳон гардидан.*

Мазмуни: Ё раб! Оғизсиз (яъни ичдан) кулмоқ нақадар яхши, кўзни очмай (яъни кўзсиз) бутун жаҳонни кўриб турмоқ нақадар соз! Бир жойда қимирламай туриб, оёқсиз бутун дунёни кезиб чиқмоқ нақадар яхшидур. Абдурахмон Жомийнинг “Шиккат ул-ламъаат” рисоласида қуйидаги байт келтирилиб, ушбу рашҳа шарҳланган:

*Ойнаи суврат аз сафар дур аст,
Ки он назиройи суврат аз нур аст.*

Мазмуни: Ўзида сувратни қабул қилувчи, яъни қалб ойна суврат сари сафар қилмайди. Негаки, у нур туфайли сувратни қабул қилур, яъни унда

сувратнинг ўзи тажаллий этур. Шунга ўхшаб, юрак ҳам ўзини поклай олса, дунёвий нарсалардан кечса, софлик билан безанса, ҳар қандай таъма, беҳуда ҳаваслардан кечса, ундай юракда Аллоҳ нури тажаллий этади ва шундан кейин бундай одамга сафар этмоқ даркор эмас. Чунки юрак сайқалланган бўлса сафарга эҳтиёж қолмайди.

Саёҳатга бўлган муносабатига қараб Юсуф Ҳамадоний асослаган хожагон таълимотидаги “сафар дар Ватан” рашҳаси амал қилиши билан бошқа тариқатлардан фарқланади. Сафар икки хил - баданий сафар ва маънавий сафар маъноларида келади. Бу таълимотда ўзига муршиди комил топгунча баданий сафар мумкин, лекин ундан сўнг маънавий сафар бошланади. Маънавий сафар нафс ва руҳ саёҳатидир. Бу саёҳат жисмоний саёҳатга нисбатан анча машаққатли кечади. Ёмон хулқдан яхшига, замима ахлоқдан ҳамидага, нафс орзуларидан Ҳақ амрига, бадан ҳоқимлигидан руҳ салтанатига, моддий оламдан маънавий оламга, халқдан Ҳаққа, касратдан ваҳдатга қалбан ва руҳан йўл очмоқдир. Бу сафарни ниҳоясига етказган киши Комил Инсон бўлади.

“Сафар дар Ватан” туфайли ботин пок бўлиб, хилват учун имконият туғилади. Юқорида айтилган талаблар натижасида инсон мукамал ҳаракатни ўрганади. Бунинг натижасида солиқ ўз қалбида Аллоҳнинг сифат, феъл, зотини кўради. Бундай мукамал ҳаракат натижасида солиқ Тангрининг тажаллий этиш манзилига айланади. Шунинг учун ас-Сафий “Рашаҳот айн ул - ҳаёт” китобида бу талабларни рашҳа - ҳаёт берувчи қатрлар деб тўғри таърифлаган.[6. 95]

“Сафар дар Ватан” инсонга ўзлигини англашга ёрдам беради. Ўзлигини англаган шахс эса Ватани равнақиға беқиёс ҳисса қўша олади. Мазкур рашҳа комил инсонни тарбиялашни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўяди. Комил инсон қуёш каби Ватанига нуру зиё таратади. У Ватанининг тирик виждонига айланади ва ўз халқини хушёрликка ҳамда уйғоқликка чорлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Хожа Абдулҳолиқ Гиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний. - Т.: “Янги аср авлоди”. 2003.
2. Хожа Абдулҳолиқ Гиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний (Рисолаи соҳибия)* Васиятнома.Т.: “Movarounnahr”, 2018.
3. Наврўзова Г. Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. Т.: “Фан”, 2005 й.,
4. Г.Наврўзова, Н.Нурматова. Юсуф Ҳамадоний – етти пирнинг табаррук устози. Т.: “MASHHUR-PRESS”, 2016.
5. Хожа Юсуф Ҳамадоний. Ҳаёт мезони (Рутбат ул-ҳаёт). Одоби тариқат. Коинот ва инсон. Т.:O'zbekiston musulmonlari idorasi “Movarounnahr”, 2018.
6. Фахруддин Али Сафий. Рашаҳоту айн ул-ҳаёт.Т.: “Абу Али Ибн Сино”, 2004.

JAMIYAT TARAQQIYOTIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISH BORASIDAGI ISLOHOTLAR

Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich – Buxoro davlat texnika univesiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Inson qadri va qadriyatlar sohasi transformasiyasi uzlyuksiz harakatda yuz beradi, sodir etish yoki barpo etishning muayyan mavjudligini ko'zda tutuvchi qonuniylik va ijtimoiy zarurat, amalga oshadigan yoki oshmaydigan maqsadlar, ehtimoliy umumiy talqinlar bilan belgilanadigan o'z-o'zini barpo etish jarayoni tarzida shakllanadi va amal qilishi tahlil etilgan. Biz ongimiz mazmun-mohiyatini bilamizmi? Ongu tafakkurimiz imkoniyatlaridan qay darajada foydalanayapmiz, shu tushunchalar tahlil etilib Yangi O'zbekistonda mamlakatimizda yosh avlodning sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishi masalasiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilganligi bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: Inson qadri, inson qadri uchun, inson ongi va tafakkuri, manfaat, ma'naviy-huquqiy meros, inson huquqlari, barqaror taraqqiyot, ma'naviy yetuklik.

Hozirgi kunda jamiyatimiz hayotida inson fenomenini yuksaltirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda, bu borada amalga oshirilayotgan o'zgarishlar va bunday o'zgarishlarning amaliy natijalari jahon hamjamiyati tomonidan yuqori baholanmoqda. Muxtasar qilib aytganda, bugungi kunda mamlakatimizda xalqimizning milliy mentaliteti, milliy-ma'naviy qadriyatlariga asoslangan adolatli jamiyat va ijtimoiy davlat barpo etilmoqda. Bu borada tizimli va izchil islohotlar amalga oshirilib, uning natijalari jamiyatimiz hayotida kun sayin o'z aksini topib bormoqda.

O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida iqtisodiy rivojlanishning yangi barqaror yo'nalishi sifatida ijtimoiy jamiyat qurish zarurati muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ta'kidlaganidek "Yangi O'zbekistonni o'z mehnatidan baxt topib yashaydigan insonlar mamlakatiga, har tomonlama rivojlangan ijtimoiy makonga aylantirish keng ko'lamli islohotlarimizning asosiy maqsadidir". Yoki Prezident Shavkat Mirziyoyev 2022-yil 20-iyunda Konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashuvida "Asosiy qonunimizda "O'zbekiston – ijtimoiy davlat" degan tamoyilni mustahkamlashni taklif etaman. Chunki "inson qadri" tushunchasi "ijtimoiy davlat" tushunchasi bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu g'oyaning tub negizida ham avvalo, inson qadrini ulug'lash, insonga xizmat qilishdek olijanob maqsad mujassamdir". Bizningcha, ijtimoiy davlat – ijtimoiy adolatning asosi yuqoridagi fikrlardan ma'lum bo'ladi. Unga ko'ra jamiyat a'zolarining ijtimoiy himoya qilish davlat siyosatining ustuvor vazifasidir. Bu borada E.Renan ta'kidlaganidek, Rim imperiyasi davrida davlat yordami faqat imperatorlar Nerva va Troyak davrida vujudga kelgan va Mark Avreliy davrida o'zining eng yuqori gullab-yashnashiga erishgan. Uning tadqiqotlari asosida shunday xulosa qilishimiz mumkinki, faqat milodiy II

asrdayoq kambagʻallar va qullarga nisbatan vasiylikni tashkil etishdan iborat boʻlgan ijtimoiy tamoyil maʼlum boʻlgan.

Ijtimoiy davlat – bu davlatning shunday modeliki, unda ijtimoiy adolat tamoyillariga muvofiq har bir fuqaroning munosib turmush sifati va darajasiga erishish, ijtimoiy tafovutlarni yumshatish va aholining ehtiyojmand qatlamlariga yordam berish maqsadida moddiy boyliklarni qayta taqsimlashga qaratilgan siyosat yuritiladi.

Jahon tajribasiga eʼtibor beradigan boʻlsak, “Ijtimoiy davlat” tushunchasini ilk bor 1850-yilda nemis iqtisodchi olimi va davlat arbobi Lorens fon Shtayn muomalaga kiritgan. U davlatning muhim funksiyalari roʻyxatiga “turli xil darajadagi barcha ijtimoiy tabaqalar uchun oʻz hokimiyati orqali shaxsiy huquqlarda mutlaq tenglikni taʼminlash”ni ham kiritadi.

“Ijtimoiy davlat” tushunchasi 1949-yilgi Germaniya Federativ Respublikasi Konstitutsiyasining 20-moddasida oʻz ifodasini topgan. Unga koʻra, Germaniya “demokratik va ijtimoiy federal davlat”, deb eʼlon qilingan.

Shuningdek, Frantsiyaning 1958-yilgi Konstitutsiyasida “boʻlinmas, dunyoviy, ijtimoiy, demokratik respublika”, Ispaniyaning 1978-yilgi Konstitutsiyasida esa “huquqiy, demokratik, ijtimoiy davlat” tamoyili oʻz ifodasini topgan.

Ijtimoiy davlatning uchta modeli Skandivaniya, Kontinental, Amerika-Buyuk Britaniya modellari ajratiladi.

Birinchidan, Shvetsiya, Finlyandiya, Daniya, Norvegiya davlatlari Skandinaviya modelini oʻzida namoyon qiladi. Bu mamlakatlarda davlat byudjetni qayta taqsimlash orqali ijtimoiy xarajatlarning anchagina qismini oʻz boʻyniga oladi. Bu davlatlar oʻz fuqarolarining ijtimoiy farovonligi, taʼlim, sogʻliqni saqlash sohalariga, bolalar va yoshlarga, keksalarga ijtimoiy xizmatlar koʻrsatish uchun masʼul boʻladi. Bu faoliyat davlat byujeti va ijtimoiy sugʻurta jamgʻarmalari tomonidan moliyalashtiriladi.

Bu davlatlarda davlat asosan aholining muhtoj qismiga ijtimoiy yordam pullarini berishga masʼul hisoblanadi. Lekin aholiga davlat ijtimoiy xizmatlar koʻrsatish bilan shugʻullanmaydi. Ijtimoiy xarajatlar davlat va xususiy ijtimoiy sugʻurta jamgʻarmalari tomonidan qoplanadi. Yaʼni ijtimoiy taʼminot byujetdan ajratiladigan mablagʻlar hamda ish beruvchi va xodimlarning sugʻurta badallaridan taʼminlanadi. Shunday qilib, birinchidan, Skandivaniya, Kontinental, Amerika-Britaniya modellari boʻyicha ijtimoiy davlatlarda, liberal davlatlarda davlat tomonidan ijtimoiy xarajatlarga minimal mablagʻlar ajratiladi, bir vaqtning oʻzida ijtimoiy yordamga muhtojlar har tomonlama oʻrganiladi. Bajarilgan ish hamda tadbirkorlik bilan shugʻullanish natijasida olinadigan har tomonlama kafolatlangan daromad fuqarolarning ijtimoiy farovonligini taʼminlashning asosiy manbai

hisoblanadi. Ikkinchidan, ijtimoiy davlatning sotsial-demokratik turi Skandinaviya turiga mos keladi. Bu yerda moddiy ne'matlarni aholi orasida qayta taqsimlash va ijtimoiy ehtiyojga zarur xarajatlarda davlatning ustunligi mavjud.

Shuningdek, jarayonning borishi, samaradorlikni aniqlash, vujudga kelayotgan muammolarni o'z vaqtida aniqlash va zarur qarorlar qabul qilish uchun tizimli monitoring va tahlil qilib borishning mustaqil tizimi yo'lga qo'yilgan. To'rtinchidan, ijtimoiy davlatchilik Osiyo davlatlarida – Yaponiya, Janubiy Koreya, Tayvanda ham rivojlanib bormoqda. Ijtimoiy davlatchilik O'zbekistonda ham rivojlanib bormoqda. O'ziga xos yutuqlar bor. Endilikda bu tizimni Konstitutsiya darajasida mustahkamlangan.

Mamlakatda ijtimoiy davlat – ijtimoiy adolatning asosi sifatida ijtimoiy sohadagi islohotlarning samaradorligiga erishish uchun mavjud muammolarni bartaraf etish lozim: -aholini ijtimoiy himoya qilish tizimiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni keng joriy etish, "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimini yanada rivojlantirish; -kam ta'minlangan oilalarning ehtiyojmandlik darajasini obektiv baholash va subektiv yondashuvlarni bartaraf etish; implementatsiya (*lot. implere - bajarish, ijro etish; ing. implementation*) – davlat tomonidan xalqaro huquqiy normalarni o'z milliy konunchiligiga joriy kilish hududida amalga oshirish. Implementatsiya xalqaro huquqiy normalarni milliy qonunchilikka qo'shish yoki huquqiy tartibga solishning muayyan sohasi doirasida xalqaro huquqiy normalarning milliy huquq normalariga nisbatan ustunligini o'rnatish yo'li-tibbiy yordam darajasi va sifatini oshirish, kasalliklarni barvaqt aniqlash hamda tug'ma nuqsonlar va irsiy kasalliklar o'sish sabab va shart-sharoitlarini barvaqt aniqlash va oldini olish.

Shunday qilib, biz quyidagi xulosaga kelishimiz mumkin: ijtimoiy davlat qurishning ko'plab misollari bor, ularning barchasi o'zlarining dastlabki sharoitlari va bu yo'nalishdagi rivojlanish jarayoni bilan noyobdir. Har bir davlat o'ziga xos rivojlanish bosqichida, lekin bu natijaga erishish uchun bir xil vositalarning turli xil to'plamlaridan foydalangan holda, ularni har bir davlat uchun zarur bo'lgan qo'shimcha vositalar bilan to'ldiradi, ularning o'ziga xos omillariga qarab, ular o'zlarining ijtimoiy modellarini yaratishga harakat qiladilar, shuning uchun o'xshash mazmuni va maqsadiga ko'ra, lekin usullar, yo'llar va vositalar majmui jihatidan farq qiladi.

Yangi O'zbekistonni barpo etish, ma'rifatli jamiyat kishisini shakllantirish, ma'naviy makonni barpo etish harakatlarining tub mohiyatida ham axloqiy muammolarni hal qilish, yoshlar xulq-atvoridagi o'zgarishlar ularni tarbiyalashga qaratilganligi bilan jamiyatda sog'lom turmush tarzi, barqarorlikni ta'minlashga erishish ko'zda tutiladi. Ezgulik, adolat, insonparvarlik yo'lidagi tarixiy islohotlar,

avvalo, inson qadri, xalq manfaatlarini har tomonlama himoya qilish, odamlarning ertangi kunga bo‘lgan ishonchini yanada mustahkamlash, xalqimizni rozi qilishga qaratilganligi bilan ham muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, mamlakatimizda “oilabay”, “mahallabay” ishlashning yo‘lga qo‘yilishi ham jinoyatchilikni erta oldini olish, oilalar, mahallarda munosib osoyishta hayotni shakllantirishga qaratilgan ishlar sirasiga kiritish mumkin. Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini, nafaqat inson naslini davom ettirish omili sifatida, balki jamiyat a‘zolarini, ayniqsa o‘sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama yetuk va ma‘naviy-axloqiy, salohiyatli qilib tarbiyalash o‘chog‘i sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi – xalq tinchligi va osoyishtaligini ta‘minlash, mahallalardagi ijtimoiy ahvolni o‘rganish, muammoli va turmush sharoiti og‘ir bo‘lgan oilalarni o‘z vaqtida aniqlab, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash borasida “oilabay” ishlarni tashkil etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad aholining farovon hayotini ta‘minlash orqali jinoyatchilikni jilovlash va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish hisoblanadi. Oilaning tinchligi, farovonligi va barqaror rivojlanishi mamlakat tinchligi va aholining turmush darajasini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda aholini ijtimoiy, moddiy va ma‘naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash hamda jinoyatchilikni barvaqt aniqlash va uni keltirib chiqaradigan omillarni o‘z vaqtida bartaraf etishga qaratilgan “Mahallabay”, “Oilabay”, “Fuqarobay” ishlash tizimining yaratilganligi mamlakatimizdagi barcha mahalla va oilalarni hamda ulardagi mavjud muammolarni o‘rganib ularning yechimi bo‘yicha aniq manzilga yo‘naltirilgan ishlarni amalga oshirishni belgilab bermoqda. Shu ma‘noda “oila profilaktik dasturi” larining ishlab chiqilishi ularning amaliyotda joriy etilishi jinoyatchilikning tub negizlarini o‘rganish va ularni oldini olishda asoslardan biri bo‘la oladi.

Yurtning ertangi kuni, taraqqiyoti yoshlar zimmasidadir. Hozirgi vaqtda yoshlarning ma‘naviy olamini yuksaltirish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalasi eng dolzarb vazifa bo‘lib kelmoqda. Yurtboshimiz aytganlaridek: “Ayniqsa, hozirgi murakkab va tahlikali zamonda milliy va diniy qadriyatlarimizga yot turli xurujlar, yoshlarimizning ongi va qalbini egallashga qaratilgan g‘arazli intilishlar, mafkuraviy tahdidlar tobora kuchayib borayotgani barchani yanada hushyor va ogoh bo‘lishga undaydi”. Jamiyatning ma‘naviy barqarorligini izdan chiqarishga yo‘naltirilgan tahdidlarga ma‘naviy tahdidlar deyiladi.

Ma‘naviy tahdidlar jamiyat hayotining barcha jabhalarini izdan chiqarishi, jamiyat boshqaruvida tartibsizlik va parokandalakni vujudga keltirishi, ijtimoiy

kuchlarni bir-biriga qarama-qarshi guruhlariga ajratib tashlashi, mamlakatda ijtimoiy qatlamlararo, millatlararo, dinlar va diniy konfessiyalararo antagonistik ziddiyatlarni tug'dirishi, mamlakatning ijtimoiy barqarorligini butunlay izdan chiqarishi mumkin. Yoshlarga ma'naviy tahdidlar haqida ma'lumot berish ularni bo'lajak ma'naviy xavf xatarlardan saqlash masalasi hozirgi davrning eng dolzarb muammolaridan biridir. Ma'naviy tahdidlar ma'naviy barqarorlikni izdan chiqaradi.

Bugungi dunyoda kechayotgan murakkab jarayonlar yoshlar tarbiyasiga yanada katta e'tibor berishni talab etmoqda. Xalqimizning, ayniqsa, yoshlarning axloqi va ma'naviyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar asosan quyidagilardir.

Birinchi, xorij matbuoti xabarlariga ko'ra, hozir G'arb davlatlari televizion dasturlari va filmlari jahon media bozorining to'rtinchi qismini egallagan. Ularning tushunarsiz musiqasi, ma'nosiz hamda g'ayriinsoniy harakatlardan iborat qo'shiqlari, qiziqishi, ovqatlanish odati, hatto qiyinishiga butun dunyo taqlid qilayotgani bois, bunday jarayonlar ta'siridan o'z vaqtida yoshlarni himoya qilmasak, xalqimiz madaniyati, ma'naviyati va milliy xususiyatlariga zarar etadi.

Ikkinchi, hozirgi vaqtda, G'arb madaniyatining ayrim vakillari axloqsizlikni madaniyat deb bilishi va aksincha, asl ma'naviy qadriyatlarni mensimasdan, eskilik sarqiti, deb qarashi bugungi taraqqiyotga, inson hayoti, oila mustahkamligi va yoshlar tarbiyasiga katta xavf solayotgan bir paytda farzand tarbiyasiga katta e'tibor berish dolzarb vazifa bo'lishi kerak.

Uchinchi, bugun ayrim G'arb davlatlarida yoshlar ma'naviyati tanazzulga uchrab, o'zining salbiy natijalarini berayotgani ma'lum. G'arb turmush tarzining bunday salbiy jihatlari ba'zi g'arb ommaviy axborot vositalari orqali targ'ib qilinayotgani achinarli holdir. Garchi bunday holatlar boshqa ko'p mamlakatlarda kuzatilmagan bo'lsa-da, bu hol hotirjamlikka berilishga asos bo'lmaydi. O'z vaqtida yoshlar qalbida bunday xunuk ishlarga nisbatan nafrat tuyg'usini shakllantirish lozim.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlar o'smirlarning shaxsini rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Yangi media nafaqat do'stlik va mashhurlikning yolg'on standartlarini targ'ib qiladi, balki foydalanuvchilarning ruhiy salomatligiga ham salbiy ta'sir qiladi. Ijtimoiy tarmoqlardan haddan tashqari foydalanish o'smirlar uchun juda zararli, chunki bu yoshda insonning shaxsiyati shakllanadi va agar bu hayotning haqiqiy bo'lmagan standartlari yosh ongiga o'rnatilsa, bu uzoq muddatda butun yoshlar uchun halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF -4947-sonli Farmoni.
2. Shavkat Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" T. O'zbekiston 2022-B.262
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, № PQ-3160, 28 iyul 2017 yil
4. Nazarov Q. Jahon falsafasi qomusi. 1-kitob. -T.: "O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2023. -B. 450.
5. Jo'raev T. Milliy davlatchilik: Xavfsizlik va barqarorlik. –Toshkent: Akademiya, 2007. –B. 23.
6. Ma'naviyat yulduzlari.– T.: Abdula Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2001 y. 244-b.
7. O'zbekiston iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish muammolari: nazariya va amaliyot / Mualliflar jamoasi: R.O. Alimov, A.F. Rasulev, A.M. Qodirov va boshqalar // S.S. G'ulomov tahriri ostida. –T.: Konsauditinform-Nashr, 2006. –B. 95.
8. Yangi O'zbekiston ijtimoiy- siyosiy gazetasi 2021 yil 7-noyabr.

TASAVVUF TA'LIMOTINING SHAKLLANISH TARIXI, MOHIYATI VA ASOSIY G'OYALARI

Rajabov Alisher Shavkatovich – Buxoro davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasi dotsenti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Movarounnahrda tasavvufning vujudga kelishi islom dinining tarqalishi ijtimoiy madaniy hayotga ta'siri haqida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Movarounnahr, Islom, O'rta Osiyo, Somoniylar, Qoraxoniylar, Shom, Abbosiylar, Ummaviylar, Misr, Eron, Arablar, Markaziy Osiyo.

Movarounnahrda sufiylik Eron orqali kirib kelgan. Yusuf Hamadoniy (1048-yil 17-iyul, Buzanjird qishlog'i, Hamadon – 1140-yil 13-sentyabr, Bomiyon) – tasavvufning yirik namoyandasi, olim. Uning tarjimai holiga oid ma'lumotlar unchalik ko'p emas. Abduxoliq G'ijduvoni, Farididdin Attor, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy asarlarida Yusuf Hamadoniy haqida ma'lumotlar bor. To'liq ismi – Yusuf ibn Ya'qub ibn Abduvohid ibn Abdubosit ibn Zamzam ibn Boqir ibn Muhammad ibn Ismoil ibn Abu Xanifa No'mon ibn Sobit. Bag'dodda Abu Is'hoq Sheroziydan tahsil olgan. Keyinchalik Isfahon, Marv va Samarqand muhaddislaridan ilm o'rgangan. Tasavvufni Abu Ali Formadiy va Abdulloh Juvayniydan o'rgangan. Zamonasining yetuk allomalari Abdulqodir G'iloniy, G'azzoliy, Hamiduddin Multoniy bilan muloqotda bo'lgan. 30 marta haj ziyoratiga borgan. Yusuf Hamadoniy Buxoroda uzoq muddat yashab, Ahmad Yassaviy, Abduxoliq G'ijduvoni va boshqa yirik mashoyixlarga ustozlik qilgan. U keyinchalik xojagon-naqshbandiya tariqatining ayrim qoidalarini ishlab chiqqan. Xoja Abdulloh Barqiy, Xoja Hasan Andoqiy Buxoriy, Ahmad Yassaviy, Abduxoliq G'ijduvoni Yusuf Hamadoniydan so'ng uning xalifalari sifatida muridlarning tarbiyasi bilan shug'ullanganlar. Yusuf Hamadoniy tasavvufga oid

„Rutbat ul-hayot“ („Hayot mezonı“), „Kashf“, „Risola dar odobi tariqat“ („Tariqat odobi haqida risola“), „Risola dar axloq va munojot“ („Axloq va munojot haqida risola“), „Risola fi annal kavna musaxxarun lil inson“ („Dunyoning insonni taslim qilishi haqida risola“) asarlarini yozgan. Alisher Navoiyning hikoyatlarida Yusuf Hamadoniyning yana „Ziynat ul-hayot“, „Manozil us-solikin“ va „Manozil ul-soirin“ nomli asarlari bo‘lgani haqida aytib o‘tilgan. „Rutbat ul-hayot“ („Hayot mezonı“) risolasini Sayfiddin Rafiddinov o‘zbekchaga o‘girib, 2003-yilda nashr qildirgan. „Kashf“ risolasi topilmagan Yusuf Hamadoniyning etikdo‘zlik kasbi bilan mashg‘ul bo‘lgan. Dehqonchilik ham qilganlar. Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy tazkiralarda Yusuf Hamadoniyni ko‘p vaqt Marvda yashagani va u yerdan Hirotda ikki marta kelib bir necha muddat turgani haqida yozilgan. U 1140-yili Hirotdan Marvga qaytib ketayotgan mahali yo‘lda vafot etadi. Manbalarda Bomiyon Yusuf Hamadoniyni vafot etgan joy sifatida ko‘rsatiladi. Oradan bir qancha vaqt o‘tib, Yusuf Hamadoniyning xoki yoki jasadi Marvga keltirilib dafn qilinadi. Yusuf Hamadoniyning maktabi ikki tarmoqqa ajralgan edi. Birinchisi, «Xuroson madrasasi» ya‘ni, shahar va shahar atroflarida rivojlangan va xalq orasida keng tarqalgan. Bu oqimga Xoja Yusuf Hamadoniyning mashhur shogirdi Xoja ‘Abd al-Xoliq al-G‘ijduvoni (vaf. 1179 y.) murshidlik qilgan. Keyinchalik bu oqimga Xoja Muhammad Bahouddin Naqshband (1318-1389) murshidlik qilgan va bu davrda naqshbandiyya tariqati butun islom olamiga tarqalgan. Ikkinchisi, Shayx Ahmad Yassaviy (1105- 1166) va uning shogirdlari nomi bilan bog‘liqdir. Ahmad Yassaviy sufiylik tariqatining targ‘ibotchisi bo‘lish bilan birga shoir ham edi. U qadimiy o‘zbek (turkiy) tilida ijod qilgan. Yassaviy asarlari majmuasi 1878 yili nashr etilgan «Devoni hikmat» nomi bilan ma‘lum. Bu asar islom mafkurasining sodda ifodasi bo‘lib, sufiylik asoslarini targ‘ib qiladi. Uning fikricha, dunyoning noz-ne‘matlarini so‘ragan kishi sufiy emas, balki zuhd va taqvonni ixtiyor etib, umrini toat-ibodat hamda yig‘i bilan o‘tkazgan kishi sufiydir. Uning «Hikmat»i xalq orasida mashhurdir. Yassaviyya tariqati XII asrda Movarounnahrda paydo bo‘lgan va Eronga ham keng yoyilgan. Yassaviylik ruhiy osoyishtalikka, sufiylik yo‘liga kirishga, pining rahbarligida «kamolot» sari borishga da‘vat etgan. Yassaviyya keyinchalik naqshbandiyya tariqati bilan birlashib ketgan. Markaziy Osiyoda yetishib chiqqan Ahmad Yassaviy (1041-1167), Najmiddin Kubro (1145-1221), Bahouddin Naqshband (1318-1389)larning ijodiy faoliyatlari tasavvufning jahonshumul tariqatlariga asos soldi. «Yassaviya» tariqatining qoidalari Ahmad Yassaviyning [1,48b.] «Hikmat» degan asarida o‘z ifodasini topgan. Unga «Sulton-ul-orifiy» ya‘ni oriflar sultoni nomini beriladi. Yassaviy haqiqiy orif inson sifatida faqirlik yo‘liga juda yoshlikdan kiradi. Manbalarning ko‘rsatishicha, u bu yo‘lga to‘rt yoshida kirib, umr bo‘yi kishilarni

bunga da'vat etdi. Uning hayotidagi muhim voqealardan yana biri, Yassaviy 63 yoshga to'lganidan so'ng Muhammad (s.a.v.) yoshidan ortig'ini er ostida o'tkazdi. Kubraviylik – tasavvuf tariqati. XIII asr boshida Xorazmda Najmiddin Kubro (1145-1221) asos solgan Kubroviya tariqati. Kubro buyuk vatanparvar inson edi. U 1221 yilda Xorazmgga hujum qilgan CHingizxon qo'shinlariga qarshi jangda shahid bo'ladi. Uning aqidasiqa ko'ra, inson "olami sug'ro", ya'ni kichik olam bo'lib, unda "olami kubro"ning ya'ni katta olamning barcha xususiyatlari mujassamdir. Kamolotga erishish uchun inson ma'lum riyozatli yo'llarni o'tishi zarur. Buning uchun har bir kishi quyidagi 10 asosga tayanmog'i kerak:

1. Tavba – barcha amallarning ibtidosi. Tavba qilgan kishi o'z gunohlarini anglab etadi.

2. Zuhdi – bu taqvo, parhez demakdir. Tavba qilgan kishi haromdan hazar qiladi. Man etilgan ishlarni qilmaydi.

3. Tavakkul – o'z amallari, fikri va ishlarida yolg'iz, Allohga suyanish demakdir.

4. Qanoat – kamolotning eng maqbul yo'li, oznarsa bilan cheklanish, hirsdan yuz o'girish.

5. Uzlat – tanholikda ruhni mustahkamlashdir.

6. Tavajjuh – butun ichki mohiyatni Allohga qaratish, unga cheksiz muhabbat qo'yish, undan boshqa narsa borligini his etmaslikdir. Murid hamma vaqt yaratganga yuzlanib, undan madad so'rab, unga qalban intilmog'i kerak.

7. Sabr – muridlarning toqat va bardoshini sinashdir. Haq yo'li og'ir va mushkul yo'l, uning azobu iztiroblariga chidagan kishilargina maqsadga erishadilar.

8. Muroqaba – tafakkurga g'arq bo'lish demakdir va ma'rifatini oshirib borish.

9. Mulozamat az-zikr (uzluksiz zikr) – bu o'z xohishicha Allohning ismini fikrida yod qilib turish va butun qalbini u bilan band qilish. SHunday qilganda, pastkashlik, hasad, ochko'zlik, ikki yuzlamachilik kabi razilliklar ko'ngilga yo'l topa olmaydi.

10. Rizo Murid o'zini butunlay Alloh irodasiga topshiradi va Alloh zikri bilan huzurlana boshlaydi. Haq unga va u Haqqa yaqinlashadi. Najmiddin Kubroning tasavvufdagi yana bir buyuk xizmati – uning javonmardlik g'oyalarini tariqatga joriy etganligidir.

Naqshbandiylik – tasavvuf tariqatlaridan biri Bahouddin Naqshband (1318-1389) Buxoro viloyati Kogon tumanida tug'ilgan, naqshbandiya [2,57b.] tariqati asoschisi. Abdul Xoliq G'ijduvoni hamda Bahouddin Naqshband tomonidan

yaratilgan, keyinchalik “Naqshbandiya” tariqati deb nom olgan tamoyillar 11 nomdadir. Hush dar dam – har bir nafasni hushyorlik bilan olish.

2. Nazar bar qadam – har bir qadamni ehtiyotkorlik bilan bosish.

3. Safar dar vatan – o‘z vatanida, uyida bo‘la turib fikran va zikran butun borliq haqida tafakkur yuritish.

4. Xilvat dar anjuman – o‘zi xalq ichida anjumanda bo‘la turib, xilvatda o‘tirgandek Allohning zikrida bo‘lish.

5. Yod kard – til va dil bilan zikr qilish.

6. Boz gasht – zikr paytida xotirni parishon qilmay, Allohning yodida bo‘lish.

7. Nigoh dosht – bir nafasda “Kalimai tayyiba”ni dil huzuri bilan tilda takror qilish.

8. Yod dosht – Allohni mudom yod etib, g‘aflatdan saqlanish.

9. Vuqufi zamoniy – o‘z holidan ogoh bo‘lib, shukr va uzrda bo‘lish.

10. Vuqufi adadiy – zikrlarda muayyan adadga rioya qilish.

11. Vuqufi qalbiy – dilni Alloh zikri bilan ogoh qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Buxoriy S.S. Bahouddin Naqshband yoki yetti pir. 1993-yil.
2. Rahimov K. Xojagon Naqshbandiya tariqati yoki yeti pir. 2020-yil.

**АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАСВВУФ ВА КОМИЛЛИК
ТАЛҚИНИ**

*Воҳидова М.Т. – Бухоро муҳандислик техника университети
“Ижтимоий фанлар ва жисмоний маданият” кафедраси доценти, ф.ф.н.*

Калит сўзлар: Тасаввуф, мутассавиф, комиллик, инсонпарварлик, адолат, жамият, бағрикенглик.

Аннотация. В статье рассматривается, как в творчестве Алишера Навои понятия суфизма и совершенства переплетаются с такими понятиями, как справедливость, гуманизм, щедрость, служение, терпимость, благородство и трудолюбие. Статья, несомненно, свидетельствует о том, что взгляды и идеи, выдвинутые Алишером Навои, послужат руководящим принципом в укреплении независимости нашей страны, становлении правового, демократического и справедливого общества.

Ключевые слова: суфизм, суфий, совершенство, гуманизм, справедливость, общество, толерантность.

Annotation. The article examines how the concepts of Sufism and perfection are intertwined with such concepts as justice, humanism, generosity, service, tolerance, nobility and hard work in the works of Alisher Navoi. The article undoubtedly shows that the views and ideas put forward by Alisher Navoi will serve as a guiding principle in strengthening the independence of our country, the formation of a legal, democratic and fair society.

Key words: Sufism, Sufi, perfection, humanism, justice, society, tolerance.

Ислом оламидаги барча мутассавиф ва мутаффакирлар асарларида тасаввуф илми тил ва дил илмига ажратиб талқин қилинишига қарамасдан, улар бир – бирини тўлдирувчи ва комиллик сари етакловчи асосий восита сифатида ўрганилган. Тасаввуф ўзи нима тарихига назар соладиган бўлсак, «тасаввуф» ва «суфийлар» истилоҳи иккинчи асрнинг ярмидан истеъмолга кирганига гувоҳ бўламиз. Бунга далил имом Молик ва имом Шофеъийларнинг сўзларини олиш мумкин. Имом Молик бундай деганлар: *«Ким фикҳни ўрганса-ю, тасаввуфни ўрганмаса, дарҳақиқат фосиқ бўлибди. Ким тасаввуфни ўрганса-ю, фикҳни ўрганмаса, дарҳақиқат зиндиқ бўлибди. Ким иккисини жамласа, дарҳақиқат, ҳақиқатга эришибди»*, деганлар. Имом Шофеъий суфийлар ҳақида: *«Суфийларга шогирд бўлиб, икки жумладан бошқа фойда топмадим. «Вақт қилич кабидир, агар сен уни кесмасанг, у сени кесади» ва «Агар нафсингни ҳақ ила машғул қилмасанг, сени ботил ила машғул қилиб қўяди»*, деганлар

Алишер Навоийнинг давлатни бошқариш, унинг тасаввуридаги идеал, мукаммал жамият тўғрисидаги қарашлари, одил шоҳ, адолат, бағрикенглик, ҳиммат ва саҳоват ҳақидаги ўй- фикрлари у яшаган даврнинг ижтимоий-сиёсий, диний-ҳуқуқий қарашлари учун ғоятда илғор ғоя ҳисобланар эди. Мутафаккир шу билан бирга адолат тушунчасига ҳам катта мазмун беради. Навоий талқинига асосланадиган бўлсак, одил инсон комил инсон тушунчасини англатади. Лекин, иккинчи томондан олганда, адолат комилликнинг ҳамма жиҳатларини қамраб ололмайди. Тадқиқотчи М.Ориповнинг фикрича, Навоий комил инсон деганда, ўзининг фаолияти ва ҳатти-ҳаракатларида ҳамма тақлид қиладиган халқ мураббийси ва устозини тушунади¹. Яна бир манбада у Навоий ўзида камтарлик, яхшилик ва сахийликни мужассамлаштирган одамни комил инсон деб ҳисоблаганини айтади². Навоий қарашларидаги комил инсон тимсоли кенг қамровлидир. Навоийнинг дунёқарашида, инсоннинг комиллигини баҳолашда ахлоқ ва хулқ-одоб қоидалари, шунингдек улардан келиб чиқадиган инсонпарварлик, меҳр-оқибат, бағрикенглик хислатлари асосий мезон бўлиб хизмат қилади.

Улуғ мутафаккир одил подшоҳни комил инсонлар сирасига киритар экан, агар у адолат йўлидан борса мамлакат обод бўлишини, халқнинг турмуши яхшиланишини, фаровонлик, мўл-кўлчилик бўлишини таъкидлайди. Шоир “Маҳбуб ул-қулуб” асарини одил подшоҳларни эътироф этишдан бошлайди. Навоий фикрига кўра, адолатли подшоҳнинг мамлакат ва

¹ Арипов М. Гуманизм Алишера Навои. Т.: «Ўзбекистан», 1981. 181 с.

² Ўша китоб. 178-б.

халойиқ учун фойдасининг чеки-чегараси йўқ. Бундай подшоҳ, энг аввало, хулқ-одобда фақир мискинларга, аҳолининг турли тоифаларига бирдек юмшоқ ва яхши муомалада бўлиши лозим. Адолатли подшоҳ юксак фазилатлар эгаси. У қўл остидагиларга марҳаматли бўлади, ҳайбатидан золим ва қароқчилар, ўғрилар, йўлтўсарлар унинг қасосидан қўрқади. Подшоҳнинг сабъ-ҳаракатлари, тиришқоқлиги туфайли мамлакатда тинчлик, осудалик ҳукм суради, унинг меҳр-муруввати ва қўли очиклигидан халқ тўқ, бағрикенглиги ва ҳимматидан фаровон яшайди. “Очлар овқати мурувват ва бахшиши дастурхонидан, яланғочлар кийими марҳамат ва эҳсони хазинасидан. Мамлакат боғини обод қилишга ёмғир булутидай сероб ва мамлакат аҳли кўзини ёритишга худди офтоб. Ўзга мамлакатнинг аҳолиси ва халқи уни орзу қиладилар ва бошқа ўлка мазлумлари унинг адолати тўғрисида сўз юритадилар. Яхши отига атаб олимлар рисоалар тузадилар ва яхши сифатлари ҳақида шоирлар қасидалар ёзадилар, чолғучилар уни деб куйлайдилар ва бастакорлар унга атаб куй яратадилар...”¹, – дейди шоир адолатли подшоҳ хусусида.

Алломанинг асарларидаги подшоҳ ахлоқий фазилатлар ва хулқ-одоб қоидаларига рия қилмаса давлатни бошқариши қийин. Энг аввало, у ўзининг камтарлиги, донолиги, қатъиятлиги, нафсини тия билиши, тўғрисиўзлиги, одамийлиги, инсонпарварлиги, сахийлиги, бағрикенглиги, фуқароларга меҳрибонлиги, ҳақиқатни гапириши, халқпарварлиги билан ажралиб туриши лозим. Навоий асарларидаги қаҳрамонлар Меҳинбону, Искандар давлат бошлиғи учун керак бўладиган юксак ахлоқий хислатларга эга. Шарқ мамлакатларида қадимдан ахлоқ масалалари, одамийлик ва инсонпарварликка етакчи ўрин ажратилган. Адолатнинг ахлоқий жиҳати эса ўзгаларни ҳурмат қилишни, ўзига нимани раво кўрса бошқаларга ҳам шуни раво кўришни, уларнинг иззат-нафсига тегмасликни, обрўсини тўқмасликни, кечирувчиликни, бағрикенгликни билдирган. У кишилар ўртасидаги ахлоқий муносабатларни баҳолашга хизмат қилган. Шарқ халқлари ҳукмдорнинг юксак фазилатларини эгаллашига қараб, унинг сиёсий фаолиятига баҳо берганлар. Унинг комил инсон эканлиги биринчи ўринда одамийлигида, адолатпарварлигида, юксак хислат соҳиби эканлигида намоён бўлган. Адолатнинг сиёсий жиҳати эса подшоҳнинг давлатни оқилона бошқаришида, фаолиятида, фуқароларга муносабатида ўз ифодасини топади. Адолат шу маънода мукамал давлатда рўй бераётган сиёсий воқеалар, мамлакатнинг аҳолини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. Адолатнинг ҳуқуқий жиҳати эса

¹ Алишер Навоий. Махбуб ул-қулуб. Асарлар. 13-Том. Т.: Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1966. 184 б.

давлат бошлигининг қонунларга, хусусан, шариат қонунига бўйсунушида, унга сўзсиз амал қилишида ўз аксини топади.

Навоий ҳазратлари подшоҳнинг адолат йўлидан бориб, мамлакатда адолат ва тинчлик ўрнатиши, зулм ва истибдодни бартараф қилиши, адолатсиз урушларни бартараф этиши лозим, деб ҳисоблайди. Улуғ шоир золим шоҳларни аямай танқид қилади. Бундай шоҳлар “илоҳий адолат” ниқоби остида халқни аямай эзадилар. Улар дастидан мамлакат хонавайрон бўлади, шаҳар ва қишлоқлар харобага айланади, унинг қўл остидагиларни аҳволи ёмонлашади. Ҳазрат Навоий золим, жоҳил ва фосиқ подшоҳларнинг кирдикорларини очиб ташлайди: “Адолатли подшоҳ, - деб таъкидлайди шоир, - кўзгу ва бу унинг тескарисидир. У ёруғ тонг, бу унинг қоронғи кечасидир. Зулм унинг кўнглига ёқимли ва фисқ унинг хотирига севимли. Мамлакат бузуқлигидан юрагида бирикиш, халқ паришонлигидан хотирида тинчиш. Обод жойлар унинг зулмидан вайрона, кабутар уялари бойкушга ошёна. Май сели унинг базмида ошиб-тошганидан мамлакат ободонликларини вайрона қилган”¹.

Алишер Навоийнинг “Сабъаи Сайёр” достонида адолатли ва адолатсиз шоҳ тимсоли катта маҳорат билан тасвирлангани билан ажралиб туради. Асарнинг бош қаҳрамони Баҳром мураккаб шахс бўлиб, бир томондан одил подшоҳ сифатида фаолият кўрсатади. Кейинчалик Дилоромга ошиқ бўлиб қолиб, давлат ишларини унутиб, маишатга берилади ва адолатсиз шоҳга айланади. Аллома бу достони билан мамлакат тақдири, унинг тараққиёти ёки таназулга учраши, юртнинг ободлиги фақат ҳукмдорга боғлиқ эканини айтмоқчи бўлади. Агар подшоҳ адолатли, маърифатли, билимдон, ватанпарвар, ҳимматли, бағрикенг бўлса, унинг қўл остидагилари ҳам шундай бўлади, ва аксинча, давлат бошлиғи золим, фосиқ, ситамгар, адолатсиз, жоҳил ва нодон бўлса, халқи ҳам унга ўхшайди, яъни фуқаролар орасида қабих ва ярамас одатлар авж олади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Алишер Навоий асарларида адолат, инсонпарварлик, саховат, ҳиммат, бағрикенглик, олижаноблик, меҳнатсеварлик ғояларини илгари суриб, бошқаларни ҳам адолат ва комилликка даъват этган. Ўзида инсоний хислатларни мужассам эттирган фуқаролари бор жамиятни, мукаммал жамиятни орзу қилган.

Алишер Навоийнинг қарашлари, илгари сурган ғоялари мамлакатимиз мустақиллигини мустаҳкамлаш, ҳуқуқий, демократик, одил жамиятни қарор топтиришда дастуруламал бўлиб хизмат қилиши шубҳасиздир.

¹ Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. Асарлар. 13-Том. . –Т.: Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1966. - 185 б.

Адабиётлар рўйхати:

1. Алишер Навоий. Махбуб ул-қулуб. Асарлар. 13-Том. . –Т.: Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1966. - 185 б.
2. Арипов М. Гуманизм Алишера Навои. Т.: «Ўзбекистан», 1981. 181 с.

ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТАРБИЯСИ

Сиддиқов Улуғбек Ғаффорович – Бухоро давлат техника университети мустақил тадқиқотчиси, Наманган вилояти, Норин тумани Мудофаа бўлими бошлиғи

Аннотация: Мақолада темурийлар даврида илгари сурилган Ватанпарварлик тарбияси ҳақида шоир, мутафаккир Алишер Навоий илгари сурган фикрлар таҳлил қилинган. Ушбу ғояларнинг ҳозирги даврдаги аҳамияти очиқ берилган.

Калит сўзлар: Ватан, давлат, миллат, тарбия, муқаддас, муҳаббат, қарз, фарз, темурийлар.

Ватан - бир халқ вакиллари жамулжам яшаб турган, уларнинг аждодлари азал-азалдан истиқомат қилган ҳудуд, камол топган жой, замин ва ўлкадир. Киши улғайган сайин унинг тили, эътиқоди, урф-одатлари ва миллий сифатлари ортиб Ватан ҳақидаги тушунчаси ҳам кенгайиб боради.

Ватан равнақи миллатнинг, юртнинг, халқнинг ривожини, унинг бахтли келажағини билан боғлиқ тушунча. Ватанпарварлик эса миллий мафкурамизнинг асосий ғояларидан биридир. Зеро, мана шу яшаб турган заминимиз она Ватанимиз, энг муқаддас қадриятдир. Ватанпарварлик - ҳар бир инсон Ватаннинг қадрига етиши, уни ардоқлаши, энг аввало, унинг бахтли келажағини учун хизмат қилиши, яратилган шарт-шароитларга шукроналик ва фидойилик билан жавоб қайтариши, кези келганда уни асраб-авайлаши ва ҳимоя қилиши муқаддас бурчи эканлигини англаб етишидир.

Ватанни муқаддас Она билан қиёслайдилар. Бу билан Ватанни онамиздек севишимиз, худди онамизга хизмат қилгандек хизмат қилишимиз кераклигини тушунамиз. Ватан буюк сўз, у инсон юрагидаги илоҳий нур бўлиб, танга қувват, руҳга роҳат, одам ҳаётига фароғат бағишлайди. Чунки Ватан ҳам она меҳридек ҳеч қачон ўзгармайди ва эскирмайди. Биздан талаб этилаётган масъулият, уни ҳам онамиздек эъзозлаш, ардоқлаш, қадрига етишидир.

Мустақиллик Ватан ҳақида баралла гапириш имконини берди. Бугунги ёшларнинг Ватан ҳақидаги фикрларини эшитиб, юракларимиз тўлқинланиб кетади. Мустабид тузум даврида миллатчилик сифатида қораланган ватанпарварлик ғояси бугун ҳақиқий рўёбига эришди. Ватан дея қатағон қилинган юртдошларимиз, хусусан, жадидлар номи ва ғоялари қайта

тикланди. Улар хотирасини абадийлаштириш учун Тошкентда Янги Ўзбекистон боғи, Адиблар хиёбони ташкил этилди, Бухорода Жадидлар давлат музейининг ташкил қилинмоқда, Ватанпарварликни улугловчи тадбирлар, ватанни мадҳ этувчи шеърлар, кўшиқлар танловлар ўтказиб келинмоқда.

Ватан ва ватанпарварлик ғояси ўтмишининг катта қисми мустамлака сифатида ўтган Марказий Осиё халқлари учун доимо долзарб масала бўлиб келган ва у маънавий меросимизнинг асосини ташкил этади. Темурийлар даврининг йирик намояндаси, буюк шоир, мутафаккир Алишер Навоий асарларида ўз ватанининг гўзаллигини мадҳ этиш билан бирга ўз даври учун энг юқори ўхшатиш орқали яшаб турган ватанни тарк қилишни ғам-у ғуссага мубтало бўлишга тенг кўради:

*Ватан таркини бир нафас айлама,
Яна ранжи гурбат ҳавас айлама (1).*

Ҳа, инсон учун Ватан биттадир. Ватаннинг катта-кичиги ҳам, бой-камбағали ҳам бўлмайди. Ватанни танламайдилар. Ватандаги муаммолар, қийинчиликлар сабабли уни ташлаб кетмайдилар, бу иш хиёнаткорлик деб аталади.

Дарҳақиқат, дунёга янги келган чақалоқ учун унинг атрофида ўраб турган олам Ватан ҳисобланади. Ватан унинг яқинлари, яъни ота-онаси, бобо ва бувиси, ака ва опаларининг унга кўрсатиладиган меҳрида кўринади. Чақалоқ улар орқали Ватан нелигини ҳис этади. Болага яқинлари томонидан унга кўрсатилаётган меҳр-муҳаббат орқали унинг қалбида Ватанга бўлган ширин ҳис-туйғулар шаклланади. Бола аста-секин тили чиқиши, қадам ташлаши билан катталарга ўхшашга интилади. Боладаги Ватан туйғуси тарбиясининг ўзагини ташкил этиб ўзи билан баб-баробар улғайиб боради. Мактабларда Ватан туйғуси фанининг Тарбия фани билан алмашгани ҳам шундан.

Инсон улғайган сари яқинлари, яшаб турган уйи, борадиган боғчаси, балки ўқиётган мактаби, мураббийлари, яшаётган қишлоғи ёки шаҳрига меҳр кўяди. Уларга интилиб, уларни соғиниб яшайди, улар учун курашади ва керак бўлса, жонини фидо қилади. Ватани номини жаҳонга таратгиси, обрўнуфузини оширгиси келади. Аммо, Ватан учун яшаш фақатгина жаҳон ареналарида унинг шаънини ҳимоя қилиш дегани эмас. Балки инсон мана шу яшаб турган заминига бирор касбни эгаллаб хизмат қилиши ҳам Ватанига бўлган туйғуларини намойиш этганидир.

Жадид аллома ва буюк педагог Абдулла Авлонийнинг таъкидлашича, ҳар бир кишининг туғилиб ўсган шаҳар ва мамлакатини шу кишининг ватани дейилади. Ҳар ким туғилган, ўсган ерини жонидан ортиқ; яхши кўради.

Хатто бу ватан ҳисси-туйғуси ҳайвонларда ҳам бор. Агар бир ҳайвон ўз ватанидан - уюридан айирилса, ўз еридаги каби роҳат-фароғатда яшамас, кўнги нотинч бўлиб, ҳар вақт дилининг бир гўшасида ўз ватанининг муҳаббати жой олган бўлади.

Ватан, ватан дея жоним танимдан ўлса равон,

Банга на гам, қолур авлодима ую ватаним.

Ғубора дўнса гамим йук, вужуд зери ваҳм,

Чароки ўз ватаним хокидур гўру кафаним.

Тузуб ўсан ерим ушбу ватан вужудим хок,

Ўлурса аслина рожеъ бўлурми ман гамнок (2).

Ушбу мисралардан мутафаккирнинг Ватанни деб жонидан кечишга, туғилиб ўсган ерини деб ўлишга ҳам тайёрлигини англаса бўлади.

Халқимиз Ватан мустақиллигини қўлга киритиш узоқ давр мобайнида олиб борилган миллий туйғуларнинг, орзу-умидларнинг, кураш даҳшатларининг, йўқотишларнинг чексиз натижаси туфайли амалга оширилганини сезиб, ўзида Ватанга бўлган чексиз ҳурматни мустаҳкамламоқда.

Юртимиз ҳудуди миллоддан аввалги VI-V асрлардан эътиборан то мустақиллик кунларимигача бирин-кетин эронийлар, юнон-македонлар, араблар, мўғул-татарлар, қалмиқлар ва рус боскинчилари томонидан ёвуз ниятларини амалга ошириш майдонига айлантирилди. Улар халқимизни қуллик-мутелик асоратига солиб, миллий бойликларимизни талаб, маданий-маърифий ёдгорликларимизни оёқости қилиб, миллий урф-одатларимизни, она тилимизни унутишга мажбур қилдилар, ўзимизга хос ва мос ғояларимиздан маҳрум қилишга уриндилар. Лекин шундай бўлса-да, биз мустақилликни қўлга киритдик.

Мустақилликнинг дастлабки кунидан бошлаб ҳар бир фуқарога мустақилликнинг моҳияти, мазмуни, нақадар беқиёс аҳамиятга эга экани тушунтирилди, уни асраш буюк неъмат экани қайд этилди. Ушбу ютуқларга фақатгина Мустақиллик туфайли эришилаётгани англаб етилди. Ўтган йилларда миллий истиқлол ғояси фуқаролар онгига Ватан мустақиллиги тушунчасини сингдириб, ўзи бўларчилик, боқимандалик, кўрқоқлик, мутелик ҳисларидан озод қилиш бўйича муайян ишлар қилинди. Тарих шоҳидлигига эътибор бериб, мозийни ўрганиш туфайли халқимиз Ватан мустақиллиги учун кураш тарихини чуқурроқ билиши, мустақиллик учун ҳаёт-мамонт жангларида жонини фидо қилган қаҳрамонларни ўрганиб, уларнинг руҳларини шод этиш бугунги авлодларнинг бурчи эканини ҳис қилиш муҳим. Ёшларга мустақиллик учун курашган Тўмарис, Широқ, Спитамен, Нажмиддин Кубро, Темур Малик, Жалолиддин Мангуберди, Маҳмуд

Торобий, Амир Темур, Мадали Эшон, Номоз Пиримкулов ва бошқаларнинг озодлик учун олиб борган курашлари, уларнинг метин иродаси, сабр-матонати, ғайрат ва жасоратларидан ибрат олиб, келгуси авлодлар хотирасида абадий сақлашга эришишлари зарурдир.

Бугун шиддат билан ўзгараётган замонда, ён-атрофимизда юз бераётган нотинчлик, беқарорлик туфайли вазият кескинлашиб бораётган бир пайтда мамлакатимиздаги тинчлик ва осойишталик, осуда ҳаётни асраб-авайлаш, кадрлаш нақадар муҳим эканини юракдан ҳис этамиз. Ана шу маънода, юртимизнинг ҳар бир гўшасида рўй бераётган ўзгаришлар, янгиланишлар, энг аввало, тинчлик осудалик деб аталмиш бебаҳо неъмат туфайли эканини унутишга ҳаққимиз йўқ.

Ҳатто, муқаддас манбаларимизда ҳам "Ватанни севмоқ имондандир", дейилган. Ватанни севиш энг муқаддас туйғулардан бирилигини Навоий ҳазратлари шундай таърифлайди:

*Сафар азми дўзахқа сонийдурур,
Ватан ҳубби имон нишонидурур(3).*

Демак, инсоннинг ўзи туғилиб ўсган юрти, ёр-дўстлари ва яқинлари билан боғловчи Ватанини севиши, ардоқлаши имон даражасига кўтарилмоқда. Шундай экан, уни меҳр-муҳаббат билан ардоқлаш, унинг равнақи йўлида куч-ғайрат сарфлаш барчанинг фуқаролик ва инсоний бурчидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алишер Навоий. Садди Искандарий. Тошкент. Фан. 1993. – Б. 529.
2. Абдулла Авлоний. Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент.: Ўқитувчи. 1992. – Б. 28.
3. Алишер Навоий. Садди Искандарий. Тошкент. Фан. 1993. – Б. 533.

ILK UYG'ONISH DAVRIDA TASAVVUFY G'OYALARNING TARIXIY TAHLILI

Alimova M.M. – Buxoro Davlat Texnika universiteti "Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat" kafedrasi dotsenti, Xayitova Zarifa – 408-24 MTX guruh talabasi

Аннотация: Ushbu maqolada tasavvuf ta'limotining jamiyat hayotini yaxshilashdagi alohida ahamiyati haqida to'xtalib o'tilgan. Tasavvuf ta'limotining asosiy xususiyatlari, o'ziga xos falsafiy mazmuni mazkur maqolada tarixiy-falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilindi.

Tayanch so'zlar: tasavvuf tushunchasi, tasavvuf ta'limoti, ma'naviy meros, Husayn Najmiddin Kubro, Abduxoliq G'ijduvoni, Sharq allomalari, tasavvufiy asarlar.

Аннотация: В этой статье рассматривается особое значение мистического учения для улучшения жизни общества. Основные черты, специфическое философское содержание учения мистицизма проанализированы в данной статье с историко-философской точки зрения.

Ключевые слова: понятие мистицизма, учение мистицизма, духовное наследие, Хусейн Наджмиддин Кубро, Абдухалик Гиждувани, восточные ученые, мистические произведения.

Abstract: This article examines the special importance of mystical teaching for improving the life of society. The main features and the specific philosophical content of the teaching of mysticism are analyzed in this article from a historical and philosophical point of view.

Keywords: the concept of mysticism, the teaching of mysticism, spiritual heritage, Hussein Najmiddin Kubro, Abdulkhalik Gijduvani, Oriental scholars, mystical works.

Uzoq asrlar davomida xalqimiz ma'naviyatini boyitishga, uning ijtimoiy tafakkuri ezgu g'oyalar asosida shakllanishiga xizmat qilib kelgan diniy va dunyoviy qarashlar uyg'unligidan iborat ta'limot tasavvuf ta'limotining asosi ekanligi, shuningdek, san'at va madaniyat, adabiyot va falsafiy fanlar rivojida uning ta'siri beqiyos ekanligi ham barchamizga ma'lum.

Bugungi kunda tasavvuf ta'limotining tarixiy shakllanish jarayonlarini tadqiq etish, tasavvuf adabiyotini o'rganish bilan bir qatorda, uning bugungi kunda insonlar hayotida tutgan o'rnini ko'rsatib berish muhim ahamiyatga ega bo'lgan vazifalardan hisoblanadi. Markaziy Osiyo falsafiy tafakkur taraqqiyotida tasavvuf ta'limotining o'rni va ahamiyati haqida fikr yuritar ekanmiz, shu o'rinda tasavvuf so'zining asl mazmun-mohiyatini ochib berishni joiz deb bildim. Islomda insonni ruhiy va axloqiy jihatdan komillik sari yo'llovchi ta'limot bu tasavvuf yoki sufiylik deyiladi. Tasavvufda bir necha tariqatlar shakllangan. Shulardan mashhurlari – tayfuriya, junaydiya, qodiriya, yassaviya, kubraviylik, akbariya, naqshbandiya tariqatlaridir. Hozirgi globallashuv sharoitida, mamlakatimizda tasavvuf tariqatlarini o'rganish, unga doir asarlarni tarjima qilishga alohida ahamiyat qaratilayotganligini ta'kidlash lozim.

Najmiddin Kubro, Abduxoliq G'ijduvoni, Xoja Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Xoja Ahror Valiy va boshqa ko'plab tasavvuf tariqatlariga mansub piri komillarning hayot va ijodlarini chuqur o'rganish biz yoshlar zimmasida ekanligi yoshlarni yanada ko'proq ilm olishga undashi quvonchli hol, albatta. Tasavvuf ta'limotidagi bag'rikenglik tamoyili asosida shakllangan halollik, mehnatsevarlik, adolat va rostgo'ylik kabi fazilatlar bugungi kunimizda turli millat va din vakillarining bir hududda tinch-totuv va hamkorlikda yashashlari uchun qulay sharoit yaratgan. Tasavvuf ta'limoti haqida so'z borar ekan, shu o'rinda Junayd al-Bag'dodiyning: "Tasavvuf – qalbni sof tutmoq, tug'ma zaiflik va noxush axloqlardan forig' bo'lib, hayvoniy va nafsoniy tuyg'ular ustidan g'alaba qilmoq" deya e'tirof etgan fikrlarini aytib o'tish mumkin.[1]

Markaziy Osiyo xalqlari ma'naviyati va madaniyatining shakllanish taraqqiyotida islomiy bilimlarning o'rni va ahamiyati beqiyos ekanligi hech

birimizga sir emas. Shu bilan bir qatorda tasavvufning mohiyatini to'liq anglamay turib, milliy ma'naviyatimizning tarixiy asosini belgilab bo'lmaydi. Tasavvuf, avvalo, Haqning roziligiga erishish, abadiy saodatga ega bo'lish, nafsni tarbiyalash, axloqni go'zallashtirish kabilar haqida ma'lumot beruvchi ilm bo'lib, unda asosiy mavzu inson, inson ruhiyati, shuningdek, uning odobi hisoblanadi. Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) "Men go'zal axloqni ado etmoq uchun yuborildim" deyish bilan so'ngi payg'ambar sifatida o'z g'oyalarini bildirganlar. Tasavvuf ta'limotining g'oyasi ham barkamollik martabasiga erishmoq uchun bu sohada payg'ambarimiz ko'rsatgan yo'ldan yurib, botiniy va zoxiriy yo'lini ko'rsatishdir. Ya'ni Haqning roziligiga erishmoq uchun nafsni poklab, go'zal axloq egasi bo'lishga intilmoqlikka qaratilgan ta'limot hisoblanadi. Tasavvuf ta'limoti haqida fikr-mulohazalarga ega bo'ldik, endi esa fikr-mulohazalardan kelib chiqqan holda uning tarixi haqida biroz suhbatlashamiz.[2]

Tasavvuf VIII asrda arab mamlakatlarida vujudga kelgan. U dastlab Muhammad payg'ambarning faoliyati, uning ko'rsatmalari hamda diniy rivoyatlar majmuini ochib berish bilan bog'liq bo'lgan g'oyalarni targ'ib etgan. Tasavvuf – komil inson darajasiga erishish g'oyasini targ'ib etar ekan, bugungi globallashuv davrida ham komil inson bo'lish uchun ham ma'nan, ham jismonan sog'lom bo'lish, pok qalbli, pok niyatli, sog'lom fikrli inson bo'lish uchun o'qib, tinmay izlanish zarurligi talab etiladi. Tasavvuf – sufiylik, dastlab zohidlik ya'ni bu dunyo hoyu-havasidan voz kechish harakati ko'rinishida bo'lib Bag'dod, Basra, Kufa, Damashq kabi shaharlarda keng yoyilgan. Ammo zohidlik biz tushungan darajadagi tasavvuf bo'lmagan, shu bilan birga tasavvufni zohidlikdan ayri holda tasavvur etish ham mumkin emas edi. Chunki zohidlik harakatida tasavvufning maqomlari, qonun-qoidalari to'liq ishlab chiqilmagan va ma'lum tartib-tizimga tushirilib shakllantirilmagan ko'rinishda bo'lgan. Ilk davr sufiylarining, aniqroq olib qaraydigan bo'lsak, zohidlarining o'ziga xos xususiyatlaridan – Qur'oni Karim oyatlari ustida chuqur fikr yuritish, Qur'on va Payg'ambar (s.a.v.) sunnatlariga qat'iy amal qilish, tunlarni ibodatlar bilan bedor o'tkazish, kunduzlari ro'za tutish, hayot lazzatlaridan voz kechish, gunohdan saqlanish, halol va harom orasini juda uzoq tutish, o'zini Alloh ixtiyoriga topshirish kabilarni ta'kidlash mumkin. Yuqorida sanab o'tilganlar zohidlarga xos xususiyatlardan sanaladi.[3]

Muhabbat tasavvufning asosiy ruknlaridan biridir. Tasavvufni ilohiy muhabbat haqidagi ilm desak ham bo'ladi. Chunki tasavvuf ilohiy ma'rifatning egasi bo'lish, olloh sifatleri orqali uning zotini bilish va tanishni talab qiladi. Buni esa aql, tafakkur yoki nazariy bilimlar bilan emas, balki yashirin bir ichki his-tuyg'u, ya'ni muhabbat vositasida amalga oshirish mumkin, deb ta'lim beradi. Bu diniy-falsafiy qarashga ko'ra Haqqa muhabbat, avvalo, insonning o'ziga, o'zi

yashab turgan damga, tabiatga, mavjudotga bo'lgan qalbning izhoridir. Zero, muhabbat mudroq qalblarga uyg'oqlik baxsh etadi. [4]

Muhabbat tuyg'usi har bir shaxsda o'z xarakter-xususiyatidan kelib chiqqan holda tushuniladigan ruhiy holat hisoblanadi. Uning mohiyati qadimdan insoniyat taffakkurini band etib kelgan. Uni turlicha ifodalash mumkin, turlicha tushunish va talqin etish mumkin. Shu o'rinda, misol tariqasida, Platonning: "Sevgi bir butunlikka erishishga tashnalik va unga ehtiros bilan intilishdir" deb sevgi haqida ifodalagan fikrini e'tirof etish mumkin.

Insonparvarlikni, ezgulikni, yaxshilikni, vatanparvarlik va bag'rikenglikni muhabbatsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Muhabbatning ob'yekti doimo go'zallik, manfaatsiz go'zallik, albatta. U Allohmi, Vatanmi, yormi – muhabbat egasiga bundan ham go'zalroq narsa yo'q. Yorga bo'lgan haqiqiy muhabbat Vatanga, insoniyatga bo'lgan muhabbatni inkor qilmaydi, aksincha uni barqaror qiladi.[5]

Muhabbat tasavvufda Allohga bo'lgan kuchli, shiddatli sevgi bo'lib, tariqatning eng muhim jihatlaridan biri sanaladi. Muhabbat barcha davr sufiylari, mutasavviflarini o'ylantirgan tushunchalaridan biri bo'lib kelgan. Uni har bir mutasavvif o'z tafakkuri, his-tuyg'u doirasida izohlashga harakat qilgan. Ibn Arabiy bu borada shunday yozadi: "Odamlar Allohga bo'lgan muhabbatning mohiyatini aniqlashda turli guruhlariga bo'linib ketadilar. Lekin men uning mohiyatini anglagan kishini ko'rmadim va bu mumkin ham emas."

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tasavvuf inson ongini ma'nosiz, quruq g'oyalar bilan band qilish emas, uning dunyoqarashini tubdan o'zgartirishga, taffakurini rivojlantirishga intilishdir. Mana shunday xususiyatlar esa insonni, u yashab turgan zaminni ulug'laydi, yuksaltiradi.

Foydalaningan adabiyotlar

1. Abdulhakim Shar'iy Juzjoniy. Tasavvuf va inson. –T.: Adolat, 2001. –191 b.;
2. Hamidjon Hamidov. Tasavvuf Allomalari. – T.: Sharq, 2009. –208 b.;
3. Najmiddin Komilov. Tasavvuf. – T.: Movaraunnah, 2009. – 430 b.
4. Haqqulov I. Tasavvuf saboqlari. «Buxoro» nashr., 2000.
5. Abdulhakim Shar'iy Juzjoniy. Tasavvuf va inson. –T.: «Adolat», 2001.

ИСЛАМ И ПРИРОДА

Бердыева Гульмира Аминовна – старший преподаватель БГТУ, к. и. н.

E-mail: gulmira_berdiyeva @ gmail.com +998914032343

Файзиев Рустам - студент гр. 503-23 АРХ БГТУ

Аннотация. В этой статье речь о том, что правильное восприятие человеком своего положения во Вселенной и справедливое отношение к окружающему миру имеют большое значение для формирования личности мусульманина. Окружающая среда — это мир, полный знамений, указывающих на величие и совершенство Творца. Ислам видит в нём не самостоятельную область реальности, а зеркало, отражающее Высшую Реальность.

Ключевые слова: охрана природы, защита окружающей среды, также: биология, растения, природа, погода, сельское хозяйство, дым, времена года, животные.

Annotation. This article discusses the fact that a person's correct perception of his position in the Universe and a fair attitude towards the surrounding world are of great importance for the formation of a Muslim's personality. The environment is a world full of signs indicating the greatness and perfection of the Creator. Islam sees it not as an independent area of reality, but as a mirror reflecting the Supreme Reality.

Key words: nature conservation, environmental protection, also: biology, plants, nature, weather, agriculture, smoke, seasons, animals.

В Коране неоднократно указывается на существующий в природе мудрый порядок, установленный Аллахом. Сохранение и поддержание этого порядка возложено на человека. Злоупотребление властью над природой, которая приличествует человеку как наместнику на земле, пренебрежение законами мироздания чреваты суровыми последствиями. Жизнедеятельность человека тесно связана с вопросами экологической безопасности. Однако это не означает, что ислам призывает к ограничению экономического роста или технологического развития.

Согласно Корану, развитие возможно и при постоянном технологическом прогрессе, если только человек не нарушает экологического равновесия: «Мы предоставили на земле пропитание вам и тем, кого вы не кормите. Нет таких вещей, хранилищ которых не было бы у Нас, и ниспосылаем Мы их только в известной мере». Но если экспансия человека нарушает существующий в природе баланс, то природа отвечает ему взаимностью: «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что вы совершили сами». Современные масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду привели к тому, что потребление ресурсов Земли превышает темпы их естественного воспроизводства. Отходы, побочные продукты производства и быта загрязняют биосферу, нарушая существующий в ней круговорот веществ, создают угрозу для здоровья людей. Учёные заговорили о возможных

экологических проблемах в конце века. В конце XIX-XX веков широкое распространение получил термин «устойчивое развитие», под которым понимается социально-экономическое и экологическое развитие, направленное на разумное удовлетворение потребностей людей при одновременном улучшении качества жизни ныне живущих и будущих поколений, на поддержание мира, бережное использование ресурсов планеты и сохранение природной среды. В настоящее время экологические проблемы приобрели глобальный характер и вызывают беспокойство не только потому, что масштабы надвигающейся катастрофы могут превзойти все опасения, но и потому, что истощение природных ресурсов стало оказывать ощутимое влияние на развитие мировой экономики. Загрязнение окружающей среды и истощение ресурсов нашей планеты имеют антропогенный характер, поэтому ислам видит решение этих проблем в целенаправленном регулировании человеческой деятельности, формировании ценностно-ориентированной экологической культуры.

Человечество должно компенсировать своё воздействие на природу, Коран возлагает на человека ответственность за всё, что происходит с ним и вокруг него, в том числе — за восстановление среды его обитания: «Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменяют самих себя». Человек и окружающий мир во все времена рассматривались мусульманами как часть космоса, внутреннее единство которого обусловлено мудростью Аллаха: «Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым, а Мы разделили их и сотворили всё живое из воды».

В свете такого мировосприятия в исламском мире развиваются и право, и наука, и искусство. Ислам рассматривает природную среду как источник жизнеобеспечения человека, за который он несёт ответственность. В десятках коранических аятов содержится призыв размышлять над природными явлениями, изучать отношения между живыми организмами и окружающей средой. Каждый элемент в природе связан с остальными элементами, и человек как один из биологических видов тоже неразрывно связан с окружающей средой. Коран указывает на необходимость организации рационального взаимодействия человека и природы, ибо только в этом случае возможно поступательное развитие общества: «Он поместил на земле незыблемые горы, дабы она не колебалась вместе с вами, а также реки и дороги, дабы вы могли идти Верным путём». В одном из хадисов общество сравнивается с мореплавателями, отправившимися в путь на корабле. Одни разместились на нижней палубе, а другие — на верхней. Всякий раз, когда

люди с нижней палубы хотели зачерпнуть воды, они доставляли беспокойство тем, кто наверху. Наконец, они решили проделать дыру в днище, чтобы набирать воду через неё, не беспокоя остальных. «Если они предоставят их самим себе и тому, что они хотят сделать, то погибнут все, если же они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут всех остальных», — говорится в хадисе. Иными словами, ислам сравнивает тех, кто посягает на окружающий мир и варварски уничтожает его, с теми, кто проделывает брешь планетарного масштаба, а ответственность за сохранение планеты возлагается на всё человечество.

Известно, что исламское право опирается на аяты Корана и хадисы Пророка. По своей форме они отличаются от современных правовых документов, однако в них чётко очерчены границы допустимой активности человека, которые он не должен преступать ни при каких обстоятельствах. Учёные извлекают из них законы, касающиеся животного мира, водной среды, зелёных насаждений, дикой природы, бесхозных земель, роста городов и других аспектов использования природных ресурсов и влияния на естественные процессы.

Заботливое отношение к природной среде является частью мусульманской культуры. Мусульманин учится любить и беречь природу с того момента, как постигает смысл свидетельства веры. Будучи ещё ребёнком и изучая правила совершения намаза и очищения, он узнаёт, что нужно бережно относиться к воде, нельзя осквернять источники и водоёмы. Чрезмерное потребление воды порицается даже при ритуальном омовении, предшествующем намазу. Необходимость бережливого отношения к водным ресурсам в исламе объясняется тем, что существование всех живых существ на земле связано с водой. Наличие источников пресной воды в аятах Корана описывается как Божья милость. Шариат призывает заботливо относиться к почве, запрещает засорять и осквернять землю. Любые усилия по очищению земли и предотвращению её загрязнения рассматриваются как богоугодный поступок. В одном из хадисов удаление с дороги того, что доставляет неприятность, помещено в один ряд с признанием единобожия и названо «ответвлением веры». Во многих аятах Корана мы находим указания на одно из основных условий существования жизни на Земле — биологическое разнообразие: «Неужели они не видят, сколько Мы взрастили на земле благородных видов растений». Все животные, растения и микроорганизмы, населяющие нашу планету, имеют право на существование — не потому что они могут быть использованы для блага человека, а потому что в совокупности они обеспечивают гармонию Божьего творения: «Мы

простёрли землю, поместили на ней незыблемые горы и взрастили на ней в меру всякие вещи». Предписания, касающиеся сохранения биологического разнообразия Земли, встречаются во многих хадисах Пророка. Он запретил убивать муравьёв и пчёл, удонов и сорокопутов, лягушек и жаб. В одном из хадисов говорится: «Кто вырубит дикую ююбу, того Аллах бросит в Ад с головой». Это дерево растёт в пустынных местностях, бедных растительностью, запрещение его вырубки указывает на необходимость поддержания существующего в природе баланса. Также пророк Мухаммад запрещал причинять животным страдания и велел проявлять к ним сострадание даже в момент заклания. Он вдохновлял верующих на посадку деревьев и сообщил, что награда за посаженное дерево или вырытый колодец будет расти даже после смерти человека. В хадисе сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «Кто посадит растение, тот будет получать награду за каждый раз, когда человек или любая другая тварь поест от него».

Литература:

1. М.Ф. Муртазин, Ислам и забота об окружающей среде // Исламоведение: Пособие для преподавателя. — 2-е изд., испр. — М. : МИУ, 2008.
2. Библиографическая ссылка: Экология [Электронный ресурс] Quran Academy.org: Академия Корана. 2020 г.

ISLOMDA EKOLOGIYA MASALASI

Sultonova L.S. – BDTU “Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrasida katta o‘qituvchisi, Allayev X.R. – «Arxitektura va qurulish» fakulteti 2- bosqich tolibi
E-mail: latofat_sultanova @ gmail.com +998902991313

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiatni muxofaza qilish tarbiyasi islom nuqtai nazarida jamiyatning katta yoshdagi a’zolari vazifasi ekanligi. Katta yoshdagi kishilar atrof-muhitni muhofaza qilish va ozodalikni asrab avaylashda yoshlarga o’rnak bo’lishlari va bu hususda tarbiya berishlari tug’risida fikr yuritiladi.

Kalit so’zlar. Islomda ekologiya, tabiat, atrof muhit, olam, ekologiya, tabiatga hurmat.

Abstract. This article states that the upbringing of the protection of nature is the task of an adult society from an Islamic point of view. Older people should be role models and nurture youth in environmental stewardship and preserving freedom.

Keyword. In Islam, ecology, nature, environment, peace, ecology, respect for nature.

Har kuni umr daftarimizdan yangi bir sahifa ochilgani kabi, atrofimizdagi olamning ham surati har kuni yangilanadi va eng qizig’i shundaki, bu yangilanishlar aslo bir-birini takrorlamaydi. Alloh taolo bu dunyoni cheksiz hikmatlarga to’la holda yaratgan. Atrofimizni o’rab turgan barcha narsalar, go’zal tabiat chin mo’minlar uchun katta ibrat va Allohning qudratiga misoldir. Kecha va

kunduz doim almashib turadi. Biri uzaysa, ikkinchisi qisqaradi. Biz ularni boshimizdan o'tkazib, unrimizning hisobini shu kecha va kunduzlar bilan o'lchaymiz. Shu almashish jarayonida fasllar ham yangilanadi. Qish faslida go'yo oppoq kafanga o'rangandek qor ostida yotgan o'lik yerni bahor faslida Alloh taolo qayta tiriltiradi. Agar Alloh kecha va kunduzni aylantirmasa, osmondan suvlarni tushirib yerni tiriltirmasa, yer yuzida hayot bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun har bir musulmon atrofga ibrat nazari bilan qaramog'i va tabiatga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lmog'i lozim.

Alloh taolo Qur'oni karimning «Abasa» surasi 24-32-oyatlarida shunday marhamat qiladi: «Endi inson o'zining taomiga (ibrat ko'zi bilan) boqsin! Biz (osmondan) suvni mo'l yog'dirdik. So'ngra Biz unda donlarni undirdik, uzum va ko'katlarni, zaytun va xurmolarni, qalin daraxtzor bog'larni mevayu giyohlarni ham. Bular sizlar uchun va chorva hayvonlaringiz uchun manfaatdir».

Demak, barchamiz o'zimiz yashab turgan joylarga, mahalla-kuyga turli daraxt ko'chatlarini ekib, obod qilsak, bundan nafaqat insonlar, balki hayvonlar va qushlar ham manfaat topadi. Hadisi sharifda aytilishicha, ekilgan har bir daraxtning aytayotgan tasbehi, o'sha daraxtni ekkan kishining nomai a'moliga yoziladi hamda uning mevasidan boshqalar yesa yoki soyasida o'tirsa, ekkan kishining amal daftariga sadaqa savobi yozib qo'yiladi. Mana shu o'rinda quyidagi rivoyatni aytib o'tishlik o'rinli bo'ladi.

Bir podshox o'z vaziri bilan sayrga chiqib bir qishloqdan o'tib borar ekan, bog'ida ishlayotgan qari cholni ko'rdi. Chol qarib qolganiga qaramay mehnat qilib daraxt ko'chatlarini ekayotgan ekan. Cholning bunday mehnat qilishi podshoxga juda yoqdi. Podshoh vaziriga shu chol bilan biroz suhbatlashaylik, deya cholning oldiga keldi. Podshoh: «Xormang ota, nima qilayapsiz? Yerga nima ekayapsiz?», dedi. Chol: «Salomat bo'ling shohim. Mevali daraxt ekayapman», dedi. Podshoh: «Otaxon, bularning mevalarini yeyish sizga nasib etarmikan, axir siz qarigan bo'lsangiz, bu daraxtlar ko'p yillardan so'ng hosil beradi-ku?», dedi. Chol: «Bularni yeyish menga nasib etmasa kerak», deb javob berdi. Podshoh: «U holda nega o'zingizni bunchalar qiynab mehnat qilib daraxt ekayapsiz? O'zingiz mevasini tatib ko'rmasligingizni bila turib daraxt ekayapsiz-a?», deb so'radi. Chol: «Podshohim, bizdan oldingi ota-bobolarimiz ekdilar, biz yedik. Endi biz ham ekamiz va bizdan keyingilar yeyishsin», dedi. Bu javob podshohga ma'qul bo'ldi va cholga bir hamyon oltin berdi. Chol oltinlarni olib: «Allohga shukurlar bo'lsinki, bizning daraxtimiz bugunning o'zida hosil berdi», dedi. Bu javob podshohga yoqdi va cholga yana bir hamyon oltin berdi. Chol: «Allohga hamdu sanolar bo'lsinki, hamma daraxtlar bir yilda bir marotaba hosil bersa, mening ekkan daraxtim ikki marotaba hosil berdi», dedi. Podshoh unga yana bir hamyon

oltin bermoqchi bo'ldi. Shunda vaziri darhol to'xtatib: «Ey podshohim bu yerdan tezroq ketmasak xazinangizdagi oltinlar tugab qoladi», dedi. Podshoh o'z yo'lida davom etdi. Chol juda xursand bo'lib, qo'lini duoga ochdi: «Yo Robbim, sen buyuksan, men vaqtimni bekor o'tkazmay sening roziliging uchun daraxt ekaman», dedi. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: «Qiyomat kuni bo'lsa ham qo'lida bir nihol bor odam uni eksin». Inson o'z uyiga qanday e'tibor bersa, atrofga ham shunday munosabatda bo'lishi shart. Chunki butun yer yuzi insonlar uchun maskandir.

«Toho» surasining 53-oyatida Alloh yerni shunday ta'riflaydi: «U Yerni sizlar uchun beshik (qarorgoh) qilib qo'ydi va unda yo'llar paydo qildi hamda osmondan suv (yomg'ir, qor) yog'dirdi. Bas, Biz u (suv) bilan turli o'simlik navlarini undirib chiqardik» Go'dak uchun beshik qanday qarorgoh bo'lsa, yer ham inson uchun shunday qarorgohdir. Yerni beshik qilib undan rizqlantirib, yuvib-tarab turgan, osmondan suv tushirib daraxt va giyohlarni undirib qo'ygan zot Alloh taolodir. Hayotimizda shu yer ustida yashayotgan bo'lsak, vafot etganimizdan keyin ham shu yer bag'rida yotamiz. O'zimizning uzoq muddat maskanimiz bo'lgan bu yerni asrab avaylash va obod qilish, o'zimiz uchun foydadir. Atrofimizni turli zararli narsalardan va ifloslanishdan saqlasak, o'zimiz va ahlimizning hayotini, salomatligini saqlagan bo'lamiz.

Atrofimizni o'rab turgan tabiat biz uchun shunday moslashtirilganki, tabiatdagi barcha-barcha narsalar faqatgina insonlar manfaati uchun xizmat qiladi. Ammo mana shu go'zal tabiat shunchalar nozikki, unga keltirilgan birgina oddiy zarar ham kelajakda juda katta to'g'irlab bo'lmas xatolarga olib kelishi mumkin. Mana shunday xatolarning eng kichigi bu atrof muhitni ifloslatirish, suvlarga chiqindi tashlash, o'sib turgan ekinlarni va daraxtlarni behudaga sindirish kabi yomon ishlar hisoblanadi. Bular oddiy e'tiborga loyiq bo'lmagan ishlardek tuyulishi mumkin, ammo, aynan mana shu bee'tiborlik natijasida biz yashayotgan ekologiya qancha zarar ko'rishini yaxshilab o'ylab ko'rmog'imiz lozim. Bunday ishlar esa insonlar tomonidan Alloh bergan ne'matga, omonat qilib berilgan tabiatga hiyonatdir. Nahotki ongli qilib yaratilgan insoniyat ekologiyani ifloslantirish natijasida o'zi va kelajak avlodining salomatligiga putur yetkazayotganini anglamasa!? Axir bizlar ona tabiatni bus-butunligicha asrab kelajak avlodga yetkazib berishga mas'ul emasmizmi.

Tabiatni muxofaza qilish tarbiyasi islom nuqtai nazarida jamiyatning katta yoshdagi a'zolari vazifasidir. Katta yoshdagi kishilar atrof-muhitni muhofaza qilish va ozodalikni asrab avaylashda yoshlarga o'rnak bo'lishlari va bu hususda tarbiya berishlari kerak bo'ladi. Bizning bobolarimiz va buvilarimiz suvga tupurma, ariqlarga chiqindilarni supurma, ko'chalarga axlat tashlama, ko'karib

turgan biror narsani nobud qilma, deya uqtirgan so'zlarini doimo esimizdan chiqarmasligimiz va yoshlarga ham shularni o'rgatmoqligimiz lozim. Bundan tashqari xalqimiz orasida «Birni kessang o'nni ek» degan purma'no ibora ham mavjud. Darhaqiqat biz bugun kesgan birgina ko'chatning tabiatdagi zarari yillar o'tib uning o'rniga ekan daraxtimiz orqali qoplanadi. Va shunda ona tabiatning toza havosiga, ko'kalamzorligiga putur yetkazmagan hisoblanamiz.

Hulosa qilib aytadigan bo'lsak, Alloh bizlarga ne'mat qilib bergan ona tabiatni asrab avaylash, uni muhofaza qilish va ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik har bir kishining insoniylik burchidir.

Adabiyotlar:

1. Chaloyan V.K. Vostok – Zapad: Preemstvennost' v filosofii antichnogo i srednevekovogo obshestva. - M.: Nauka, 1979.
2. Traxtenberg O.V. Ocherki po istorii zapadnoevropeyskoy srednevekovoy filosofii. M.,1957. -S. 57; Suleymanova F. Vostok i Zapad. -T.: A. Kadiri, 2001.
3. Sagadeev A.V. Ibn Sina (Avitsenna). - M.: Nauka, 1980.
4. Al -Farabi. Filosofskiye traktati. – Alma-Ata,1970.
5. Al -Farabi. Sotsialno-eticheskiye traktati. – Alma-Ata,1973.

**МИҚДОР, СИФАТ ВА МЕЪЁРНИНГ ИНСОН САЛОМАТЛИГИДА
НАМОЁН БЎЛИШИ**

*Қурбонов Нодир Мирзоҳидович – Бухоро давлат медицина институти
даволаш бўлимининг иккинчи босқич талабаси,*

ORCID number: 0009-0003-6685-1924,

Email address: komnatan704@gmail.com, Phone number: +998936221541

“Ҳеч қачон ҳеч бир ишда меъёрни бузманг”

Пифагор

Марказий Осиё мутафаккирлари уқтиришларича, сифат ва миқдор асло бир-биридан айро эмас, бу айти ҳақиқат. Сифат – нарса, ҳодиса, жараённинг ўз-ўзига тенглиги, мослиги, мавжудлигини англатади. Миқдор мураккаблик, унда ҳам тортиш, ҳам итариш, ҳам бирлик, ҳам кўплик, ҳам тинимсизлик, ҳам тинимлилик ҳолларининг бирлиги (яхлитлиги, ягоналиги-Қ.Н.) мужассамдир. Миқдор сонда, рақамда, даража, босқичда, интенсивлик, чегара ва чегарасизликда намоён бўлишини тиб фанлари айниқса анатомия, физиология, генетика, гистология ва паталогик анатомия мисолларида яққол кўриш мумкин. “Инсон саломатлиги қоннинг кўп ёки камлигида эмас, -деб

ёзади Ибн Сино, - балки қоннинг сифатида”¹. Биргина артериал қон босимининг кўрсаткичи кўп нарсалардан далолат беради.

Ҳаётнинг барча жабҳаларида: ширин мева, аччиқ мева, пишган ёхуд пишмаган, асл ва сохта мунособат, тоза сув ёхуд ифлос сув, ахлоқли ёхуд ахлоқсизлик кабилар айнан сифат, миқдор ва меъёрдан дарак беради.

Инсон саломатлиги, беморлиги ёхуд на соғлом, на касал ҳолати фарқланади. Инсон организми уч ҳолатининг ҳам ўз сифат, ўз миқдор кўрсаткичлари мавжуд. Улар бир-биридан кескин фарқланади. Ҳар бир инсон руҳан, жисмонан соғлом бўлса, энг аввало ўзига сўнг оила аъзолари ва ўз миллати, ватанига фойда келтира олади.

Инсон юраги ҳаёти давомида 182 миллион литр қонни ўзидан ўтказди. Инсон танасидаги қон 4,5 литрдан 5 литргача бўлиши мумкин. Баҳорда нафас олиш даражамиз куздагига нисбатан 1, 5 баробар юқорироқ бўлади. Одам организмида яшовчи бактерияларнинг соф вазни 2 килограммга тенг. Қон таркибидаги глюкозанинг ўз меъёридан четга чиқиши албатта касалликка олиб келади. Саломатлик меъёри нисбий бўлса-да, унинг ҳам ўз чегаралари мавжуд.

Инсондаги сифат, миқдор, меъёр кўрсаткичларига эътибор қаратишимиздан олдин, ислом динимизнинг муқаддас китоби бўлган Қуръони каримдаги баъзи фикрларга диққат қилсак...

Биласизми, инсон анжир билан зайтунни бирга еса, инсон жисмига қандай таъсири бўлади?

Аллоҳ таъало: «**Анжир билан қасам ва зайтун билан қасам**» (Тийн: 1- оят) деб бу икки мева номи билан қасам ичди. Сура давомида, инсонни энг гўзал суратда яратганини айтди. Кўпчилигимиз айнан анжир ва зайтунни кўшиб истеъмол қилинишининг фойдаларидан беҳабаримиз. Бу икки мевани алоҳида истеъмол қилишнинг бирга ейишдек таъсири йўқ. Улар биргаликда кўйидаги фойдаларга эга:

- 1 — Қондаги холестерин миқдорини камайтиради;
- 2 — Аёлларнинг фарзандли бўлиш имконини оширади;
- 3 — Инсон жисмини чиройли, узоқ ёш ҳолатда туришига ёрдам беради;
- 4 — Қарилик аломатларини кетказади;
- 5 — Озуқа сифатида қўллашга қулай;
- 6 — Хужайралар ўз вазифасини аъло даражада бажаришига сабаб бўлади;
- 7 — Иш қобилиятини оширади. Танага қувват бағшлайди;

¹ Ибн Сино Абу Али. Тиб қонунлари. 1-китоб. 2-нашри. Учинчи таълим. Мизожлар тўғрисида. Биричи фасл.Т., Фан. 1983. 11-22 бетлар.

Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари. Уч жилдли сайланма. 1- жилд. Т., Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. 1992. 15-74 бетлар.

8 — Эркаклардаги жинсий заифликка қарши самарали восита;

9 — Юракни қувватлантиради.

10 — Рухий хасталикларга қарши курашади. Инсон ўзини рухий назорат қилишини осон қилади ва х.к

Азҳар университетининг тиббий бўлими «Шифобахш ўсимлик ва набодотлар» факултетининг раҳбари Тоҳа Иброҳим айтади: Бир гуруҳ япон олимлари «Тийн» сурасини ҳикматини ўрганиш мақсадида тажриба ўтказдилар. Айнан анжир ва зайтун METHALONIDS деб номланган моддага бой эканлигини кашф қилдилар. Бу модда инсон организмда 15 ёшдан 35 ёшгача фаол ажралиб чиқади. 40 ёшдан кейин бу модда секрецияси камаяди. Инсон жисмини сура давомида келганидек энг гузал суратда яратилиши билан бу икки мева зикр қилинишининг ўзаро қандай боғлиқлиги ҳақида ҳеч ўйлаганмисиз?

Япон олимлари анжирда мавжуд бўлган METHALONIDS моддасининг таъсири фақат зайтун билан аралашгандагина фаол бўлишини аниқладилар. Энг яхши таъсир даражаси 1 дона анжир, 7 дона зайтун билан истеъмол қилинганда ундаги моддаларнинг таъсир даражаси тенг бўлишини кашф қилдилар.

Қизиғи шундаки, «анжир» сўзи Қуръонда 1 марта, «зайтун» эса 7 марта зикр қилинган. 6 марта айнан зайтун лафзи билан, 7 чи мартаба «Ва Тури Сийнодан чиқадиган бир дарахт(зайтун)ни (пайдо қилдикки), у ёғ ва егувчиларга нонхуриш ила ўсур». (Муъминун: 20 - оят) оятида келган. Бу меваларни бирга истеъмол қилиш доим соғлом, ёш бўлиб юришга сабаб бўлади. **1:7 бу нисбат меъёр, асл моҳият ҳам шунда.**

Анжир таркибида инсон организми учун энг ноёб, юрак ва ошқозон аъзолари ишлаши учун энг фойдали бўлган ниацин ҳам мавжуд. Шу сабабли анжирни ўзини ҳам истеъмол қилиш фойдалидир. Асл зайтун мойини эса ҳар доим салатларга қўшиб истеъмол қилиш ҳам фойдалидир.

Абу Райҳон Беруний томонидан ёзилган “Китаб ас-сайдана фит-тиб” асарининг илмий таҳлилидан шундай хулосага келиш мумкинки, Беруний микдорий-сифатий ўлчовларни қўллаш орқали ўз даврида 750 та ўсимлик, 107 минерал, 101 ҳайвонларни аниқлади. У фанга “**рухсат этиладиган микдор**”, “**ўлимга келтирадиган микдор**”, “**ҳаддан ортиқ микдор**”, “**адолатли адад**” каби тушунчаларни киритди, улар орасидаги фарқларни амалиётда кўрсата олди. Унинг ютуқларидан яна бири, **оддий меъёр билан “катъий” меъёр орасидаги фарқни кўрсата олганидир: “бир ёки икки дирҳам шафран тўлғоқ азобини енгиллаштиради, уч дирҳам шафран эса**

– ўлимга олиб келади”¹. Шафранни бир-икки дирҳами тўлғоқ азобини енгиллаштира, уч дирҳами ҳомиладор аёлнинг ўлимига сабаб бўлиши, инсон саломатлиги учун “қатъий меъёр” нақадар муҳим аҳамиятли эканлиги ўз давридаёқ қатъий уқтирилди.

Ҳатто инсоннинг ақлий салоҳияти ҳам “ўлчанади”. Унинг ўлчов бирлиги IQ- (ай-кью) орқали аниқланса-да, сайёрамизда дохийлар, жуда истеъдодлилар, истеъдодлилар, ақллилар, ақли заифлар ва ҳ. фарқланишади.

Ай-кьюси жуда юқори бўлган алломалар ҳар бир даврда бўлишган. Улардан бири Альберт Эйнштейн (1879-1955):”Шуни тушуниб етдимки, мусулмонлар яҳудийлар қила олмаган ишларни ўзларининг ақл-идроки ва шуури билан эришди. Исломдаги бу куч дунёга тотувлик олиб келади.”

Даҳо мингдан бирининг улушига тушади, миллиондан бирида керакли даражада ривожланади ва ҳар ўн ёки ҳатто юз миллиондан бири ҳақиқий даҳога айланади. Минглаб даҳолар номаълум яшай ди. Инсонни ақлий ривожланиш қобилияти илм орқали тараққий этади, интеллектуал қобилияти ўсади.

Ақлий саломатлик, ақлий камолот жамиятнинг энг ноёб капиталидир. Саломатлик меъёри нисбий характерга эга. Жамият ва индивидуал саломатлик меъёри мезонлари бир хил эмас. Ҳар бирининг ўз мезони бўлади. Саломатлик меъёри бу инсон танасининг табиий соғлом ҳолатидаги сифат ва миқдор кўрсаткичларининг, руҳий, репродуктив, ижтимоий, психологик саломатлик кўрсаткичлари билан бир бутунлиги, ягоналигидир. Бир инсоннинг саломатлик меъёри иккинчи бир инсоннинг саломатлик меъёри билан айнан бир хил бўлмайди. Жаҳонда саломатлик меъёри тенг бўлган икки инсонни учратиш мумкин эмас. Жаҳон аҳолисининг атиги 4% саломатлик меъёрига яқин инсонлардир.

¹ Абу Райхон Беруни. Избранные произведения. Т. IV. Фармакогнозия в медицине (Китаб ас-сайдана фит-тиб). Т.: ”Фан”. 1974. С. 496.

Ижтимоий гуруҳ, жамият ва жаҳон аҳолисининг саломатлик меъёри моҳиятан фарқли. Инсоннинг (индивидуал) саломатлик меъёри партитив каби жамият, жаҳон аҳолиси саломатлиги таркибига мансуб бўлса-да, уларнинг мезонлари бошқа-бошқадир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ибн Сино Абу Али. Тиб қонунлари. 1-китоб. 2-нашри. Учинчи таълим. Мизожлар тўғрисида. Биричи фасл.Т., Фан. 1983.
2. Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари. Уч жилдли сайланма. 1- жилд. Т., Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. 1992. 15-74 бетлар.
3. Абу Райхон Бери.Избранные произведения.Т.IV. Фармакогнозия в медицине (Китаб ас-сайдана фит-тиб).Т.:”Фан”.1974.
4. Зоиров Э., Алимова М. Саломатлик фалсафаси. [Матн]: .Монография. Бухоро.: “БУХОРО NASHR”. 2021. 160 б.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ СЕМИ ПИРОВ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

*Шарипова Самира – студентка первого курса Бухарского государственного технического университета,
Руководитель: Исаева Д.А. – доцент кафедры «Социальные науки и физическая культура», PhD*

Аннотация: Ушбу мақолада “Етти пир” мероси зиёрат туризми ривожига қандай таъсир қилиши, бу нима учун муҳимлиги ва уни оммалаштириш учун қандай чоралар

кўриш мумкинлиги кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: тасаввуф, пирлар, зиёрат туризми, маънавият, тарих, мерос.

Abstract: This article examines how the legacy of the “Seven Saints” can affect the development of pilgrimage tourism, why it is important, and what steps can be taken to popularize it.

Key words: Sufism, saints, pilgrimage tourism, spirituality, history, heritage.

Бухара — один из древнейших городов не только Узбекистана, но и всего мусульманского мира. Этот город славится своими мечетями, медресе, архитектурой и, конечно, духовным наследием. Особенно важным является учение «Семи пиров» — выдающихся духовных наставников, чьи мавзолеи и по сей день посещаются паломниками со всего мира.

«Семь пиров» — это семь великих суфийских наставников, принадлежащих к духовной цепочке (силсила) тариката Накшбандия. Среди них — Абдулхолик Гиждувани, Махмуд Инъаж, Али Ромитаний, Бобо Самоси, Саид Амканий, Ходжа Азизон и Бахауддин Накшбанд.

Каждый из этих семи был не просто учёным. Он был примером. Он был светом. Их имена звучат в легендах, их гробницы — места паломничества, а их наставления до сих пор повторяют в мечетях и суфийских ханака.

Вот они, эти семь праведников:

Абдулхалик Гиждувани — один из основателей суфийского пути Накшбандия. Его девиз: «Будь внешне с людьми, а внутренне — с Богом».

Ариф Ревгари — ученик Гиждувани, продолжил духовное учение и прославился аскетизмом и смирением.

Махмуд Фагнави — его наставления проникнуты любовью к Богу и скромностью.

Али Рометани — мудрец, почитаемый за честность и духовную силу.

Мухаммад Баба Самаси — наставник великого Бахоуддина Накшбанда.

Сайид Амир Кулал — мастер боевых искусств и духовных практик, учитель Накшбанда.

Бахоуддин Накшбанд — самый знаменитый из семи, основатель ордена Накшбандия, человек, изменивший духовную географию исламского мира.

Эти семь святых словно семь свечей, горящих в ночи. Они учили не столько словам, сколько делам. Они учили жить по совести, быть полезным людям, любить искренне Бога. Их путь был непрост — как путь настоящего человека. Не властителя, не богатого, а духовного воина. Для жителей Бухары и всех мусульман Центральной Азии эти святые — не просто история. Это часть души, часть веры. Посетить их могилы — значит попросить духовной поддержки, научиться смирению и преданности. Семь

пиров — это не просто фигуры прошлого. Это путь, по которому можно идти и сегодня. Их жизнь — это ответ на вопрос: как быть человеком в этом мире.

Когда я начала изучать тему Семи пиров Бухары, я поняла, что это не просто исторические личности. Это были великие духовные наставники, которые оставили после себя огромный след в религиозной и культурной жизни нашего народа. И именно благодаря их наследию, Бухара может стать ещё более привлекательной для паломников. Во-первых, люди из разных уголков мира приезжают в Бухару, чтобы помолиться у мавзолеев этих святых. Многие верят, что посещение этих мест помогает очистить душу, получить барракат (благословение), и найти душевное спокойствие. Это значит, что интерес к таким местам был и будет всегда. Во-вторых, маршрут Семи пиров уже сам по себе — очень удобный. Мавзолеи находятся не очень далеко друг от друга, и люди могут за один-два дня обойти все семь святынь. Это отличный повод организовывать паломнические туры, экскурсии, духовные поездки. Особенно для туристов, которые ищут не только отдых, но и что-то важное для души. Также, Бухара — это не только мавзолеи. Это целый духовный город с древней историей, мечетями, медресе и узкими улочками, где чувствуется дыхание прошлого. Туристам и паломникам здесь интересно и спокойно. Я считаю, что если государство и туристические компании будут дальше развивать инфраструктуру, делать удобные туры, размещать информацию в интернете, то ещё больше людей приедут в наш город. Это поможет не только сохранить память о Семи пирах, но и развить паломнический туризм, что хорошо и для духовности, и для экономики.

Когда мы говорим о туризме, обычно представляем отдых на природе, экскурсии или шопинг. Но есть особый вид туризма — паломнический, когда люди путешествуют по духовным и святым местам. В этом плане Бухара и Семь пиров — очень важные.

Семь пиров Бухары — это семь великих суфийских наставников, которые учили людей быть добрыми, честными, духовными. Их учение — это не просто религия, это образ жизни, основанный на внутренней чистоте и служении людям. И мавзолеи этих пиров сегодня стали местами, куда люди приезжают не просто как туристы, а как паломники — за духовным опытом, вдохновением, внутренним покоем.

Связь между туризмом и духовностью здесь очевидна:

Человек едет в Бухару не только посмотреть архитектуру, но и почувствовать духовную атмосферу, он посещает мавзолеи, слушает истории про пиров, молится, размышляет о жизни. В этом путешествии он не только узнаёт что-то новое, но и меняется внутри — становится добрее, спокойнее,

ближе к вере.

Паломнический туризм, основанный на наследии Семи пиров, помогает не просто развивать экономику и привлекать туристов. Он даёт возможность людям почувствовать духовную силу, которая веками жила в этих местах. Это делает туризм особенным — не внешним, а внутренним путешествием к себе.

Чтобы больше людей приезжали в Бухару и узнавали про Семь пиров, нужно создать удобные условия и правильно рассказать о них. Вот несколько идей:

Организовать паломнические туры - можно разработать специальные маршруты, где туристы за 1–2 дня смогут посетить все семь мавзолеев. В таких турах гиды будут рассказывать о жизни каждого пира, о его учении и вкладе в духовность. Создать информационные материалы - нужно, чтобы в интернете, в музеях и возле мавзолеев была понятная информация, например, буклеты и брошюры; аудиогиды на разных языках; таблички с фактами у входа в каждое святое место.

Сейчас молодёжь узнаёт всё из соцсетей. Можно снимать видео, вести страницы в Instagram, TikTok или YouTube, где рассказывают про Семь пиров, показывают маршруты и делятся историями паломников. Можно устраивать экскурсии для школьников и студентов, проводить конкурсы, выставки, сочинения или викторины по теме. Это поможет сохранить уважение к духовным традициям среди молодого поколения.

Если государство и туристические организации будут сотрудничать, можно сделать Бухару международным духовным центром — как, например, Мекка, Мазари-Шариф или Конья.

Наследие «Семи пиров» — это настоящая духовная жемчужина Бухары. Оно заслуживает того, чтобы быть изученным, сохранённым и переданным будущим поколениям. Развитие паломнического туризма на основе этого наследия может не только укрепить духовность общества, но и способствовать культурному и экономическому развитию региона.

Наша задача — не просто помнить о великом прошлом, но и сделать его доступным и понятным для всех, кто ищет путь к свету и истине.

Список использованной литературы:

1. Исаева Д.А. Религиоведение. Учебник – Т.: Издательство «Impress media», 2024 г. –450 с.
2. Шагавиев, Д.А. Исламские течения и группы: Учебное пособие / Дамир Шагавиев. – Казань, 2015. – 336 с.

ZAKARIYA AL-ROZIY ASARLARIDA SALOMATLIK FALSAFASI

Rajabov Otabek Atoyevich – Buxoro davlat tibbiyot instituti Preventiv tibbiyot, jamoat salomatligi va sogʻliqni saqlash menejmenti kafedrası mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: radjabov.otabek@bsmi.uz (99-707-19-00), Oʻzbekiston, Buxoro viloyati, Buxoro shahri

Annotatsiya: Mazkur maqolada mashhur musulmon tabiби va faylasufi Zakariya al-Roziy asarlarida sogʻliqni saqlash, kasalliklarning oldini olish va sogʻlom turmush tarziga oid falsafiy qarashlar tahlil qilingan. Al-Roziyning “Kitob al-Haviy”, “Kitob al-Mansuriy” kabi asarlarida sogʻliqning mohiyati, muvozanatli ovqatlanish, psixologik barqarorlik va gigiyena masalalariga alohida eʼtibor berilgani koʻrsatib oʻtilgan.

Kalit soʻzlar: salomatlik falsafasi, tibbiy meros, sogʻlom turmush tarzi, gigiyena, holistik yondashuv, psixologik barqarorlik.

Inson salomatligi qadim zamonlardan beri tibbiyot, falsafa va ijtimoiy fanlarning markaziy mavzularidan biri boʻlib kelgan. Ayniqsa, oʻrta asrlardagi musulmon olimlari bu borada muhim ilmiy meros qoldirgan. Ular orasida Zakariya al-Roziy (865–925) oʻzining boy ilmiy faoliyati, chuqur tahlillari va inson salomatligiga boʻlgan keng qamrovli yondashuvi bilan ajralib turadi. Al-Roziy nafaqat tabiби сифатида, балки faylasuf сифатида ҳам inson organizmi, ruhiy holat va ular ўrtасидаги боғлиқлик ҳақида муқаммал фикрлар билдирган. U qoldirgan “Kitob al-Haviy”, “Kitob al-Mansuriy” va boshqa asarlarda salomatlikni saqlash, kasalliklarning oldini olish, tabiiy turmush tarzi va axloqiy qadriyatlarning ahamiyati keng yoritilgan [1-4]. Ushbu maqolada al-Roziyning sogʻliq haqidagi falsafiy qarashlari, ularning zamonaviy tibbiyot bilan bogʻliq jihatlari va bugungi kundagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Zakariya al-Roziyning ilmiy merosi, ayniqsa, tibbiyot va falsafaga oid qarashlari koʻplab tadqiqotchilar tomonidan chuqur oʻrganilgan. Uning asosiy asarlaridan biri boʻlgan “*Kitob al-Haviy*” (Haviy kitobi) – universal tibbiy ensiklopediya boʻlib, unda qadimgi yunon, hind va arab tabobati boʻyicha bilimlar yigʻilgan. Bu asarda al-Roziy salomatlikni organizmda tabiiy muvozanatni saqlash orqali taʼminlash mumkinligini taʼkidlaydi. Shuningdek, “*Kitob al-Mansuriy*” asarida ham kasalliklarning oldini olish, parhezga rioya qilish va psixologik holatning ahamiyati haqida atroflicha maʼlumotlar berilgan [5, 6].

Oʻzbekiston va xorijdagi koʻplab zamonaviy tadqiqotchilar al-Roziyning sogʻliq haqidagi qarashlarini tibbiyot falsafasi kontekstida tahlil qilganlar. Masalan, A.M. Saidovning “Islom dunyosida ilm-fan taraqqiyoti” asarida, al-Roziy

ilmiy yondashuv bilan diniy dunyoqarashni uyg'unlashtirgan mutafakkir sifatida tavsiflangan. Yuqori baholangan yana bir manba – Fuat Sezgin tomonidan tuzilgan "**Geschichte des arabischen Schrifttums**" (Arab yozma merosi tarixi) asarida Al-Roziyning tibbiyot va kimyo sohasidagi hissasi alohida ta'kidlangan [7].

Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Al-Roziy nafaqat amaliy tibbiyot vakili, balki salomatlikni falsafiy va holistik yondashuv bilan tushuntirgan ulug' alloma bo'lgan. U sog'liqni nafaqat jismoniy, balki ruhiy va ijtimoiy muvozanat orqali baholagan, bu esa uning qarashlarini zamonaviy sog'lom turmush falsafasiga yaqinlashtiradi.

Zakariya al-Roziy (865–925) islomiy tibbiyot tarixining eng nufuzli namoyandalaridan biri hisoblanadi. Uning salomatlik, kasalliklarning oldini olish va inson tanasining tabiiy muvozanati haqidagi qarashlari bugungi kundagi holistik tibbiyot konsepsiyasiga yaqin turadi.

Zakariya al-Roziy o'z asarlarida salomatlikni inson hayotining eng muhim boyliklaridan biri sifatida ko'radi. U tabobatni faqat kasalliklarni davolash vositasi emas, balki sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim omil deb baholaydi. Roziy inson tanasi va ruhiy holat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikka alohida e'tibor bergan holda, salomatlikni saqlashda me'yor, gigiyena, to'g'ri ovqatlanish va aqliy muvozanatni asosiy tamoyillar sifatida ilgari suradi. Uning fikricha, vrachning vazifasi faqat davo berish emas, balki insonlarni sog'lom turmush tarziga o'rgatishdir. Al-Roziyning ilmiy merosi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan bo'lib, zamonaviy tibbiyot va sog'lomlashtirish konsepsiyalariga falsafiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nasr, Seyyed Hossein. *Science and Civilization in Islam*. Harvard University Press, 2006.
2. Pormann, Peter E., and Emilie Savage-Smith. *Medieval Islamic Medicine*. Edinburgh University Press, 2007.
3. Gutas, Dimitri. *Avicenna and the Aristotelian Tradition: Introduction to Reading Avicenna's Philosophical Works*. Brill, 2001.
4. Saidov, A.M. *Islom falsafasi va ilm-fan*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2010.
5. Ullmann, Manfred. *Islamic Medicine*. Edinburgh University Press, 1978.
6. Levey, Martin. *Early Arabic Pharmacology: An Introduction Based on Ancient and Medieval Sources*. Brill, 1973.
7. Sezgin, Fuat. *Geschichte des arabischen Schrifttums*, Band 3. Leiden: Brill, 1967.

ИСЛОМ ДИНИДА ТИНЧЛИК ТАВСИФИ

Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – Бухоро давлат педагогика институти

“Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси,

Tel: +99891- 403-64-42, E-mail: dilshod_sharipov70007@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада ислом динида тинчлик тушунчасининг қандай тушунилиши, унинг тавсифи ва муборак ояту ҳадислардаги талқини келтирилди.

Калит сўзлар: ислом, иймон, тинчлик, Куръон, ҳадис, сулҳ, ярашиш.

Маълумки, ислом дийни инсониятга раҳмат ва мағфират дийни бўлиб келди. Унга эътиқод қилувчиларни келтирган иймонлари сабаб мусулмон атадилар. Ислום дийни иймон келтирмоқ ва ҳидоятга етмоқ ва иймондан юз ўгирмасликка чақириқлар, ўтган анбиёлар ҳаёти ва азоблари, уларнинг ҳақ йўлга даъватлари ва мўъмин-мусулмонликда тинч умргузаронлик қилишга, тоатга, тавбаи нусухга, хайр ва адолат эшикларини инсонлар ўз қалбларида очишларига даъватлар бордир.

Тинчлик, ислом дийнида, ёлғиз Оллоҳ ҳақлигига иймон келтиришдир ва шу иймондан юз ўгирмасликдир, чунки қалб ҳидояти мўъмин кишига етарлик бўлган иймон даражасидир – бу барча мусулмон аҳлига бирдек тенг қилиб қўйилди, яъни ислом дийнимизда *тенглик қонунияти* ҳам қатъиян белгиланган.

Куръону каримнинг “Лукмон” сурасининг 16-оятида Лукмон алайҳиссаломнинг ўз ўғилларига қилган биттагина насиҳатни келтирамиз: “Эй ўғилчам, шак-шубҳа йўқки, агар хардал (ўсимлигининг) уруғидек (бир зарра яхши ёки ёмон амал қилинадиган) бўлса, бас, у (амал) бирон харсанг тош ичида ё осмонларда ёки ер остида бўлса, ўшани-да Оллоҳ келтирур. Зеро Оллоҳ сергак ва огоҳдир”[1.Б.373].

Куръону каримнинг “Бақара” сурасининг 251-оятида Довуд алайҳиссалом Толутнинг аскарларидан бири бўлган Жолутни ўлдиргани ва Оллоҳ таоло Довуд алайҳиссаломга подшоҳлик, пайғамбарлик ва Ўзи хоҳлаган нарсалардан таълим бергани ҳақида гапирилади. Шунингдек, бу ерда “Агар Оллоҳ одамларнинг айримларини айримлари билан даф қилиб турмас экан, шубҳасиз, ер фасодга дучор бўлади. Лекин Оллоҳ барча оламлар устидан фазлу карам соҳибидир”[2. Б.38], дейилади.

Куръону каримнинг “Анъом” (Чорвалар) сурасининг 125 оятининг илк қисмида айтилдики, Оллоҳ кимни ҳидоят қилишни истаса унинг кўнглини исломга кенг қилиб қўйур[3.Б.118] ва 126 оятида “Мана шу Парвардигорингизнинг Тўғри Йўлидир. Эслатма – ибрат олгувчи қавм учун

оятларни батафсил қилдик” дейилса, 127-оятда тинчлик ғоясининг асл жавҳари кўрсатилди: “Улар учун Парвардигорлари ҳузурида **дору-с-салом-тинчлик диёри (яъни жаннат)** бордир. У зот (Оллоҳ) қилиб ўтган яхши амаллари сабабли уларнинг дўстидир”[3.Б.118]. Оллоҳ табароку ва таоло Қуръону каримда тинчликни Ўз ҳузуридаги бир диёр деб, дору-с-салом, деб таърифляпти. Бундан ташқари, Қуръону каримнинг “Азҳоб” сурасининг 44-оятида айтилганки, “(Мўминлар Оллоҳга) рўбарў бўладиган кунда уларга (Оллоҳ томонидан йўлланадиган) **салом тинчлик-омонлик тилаш бўлур.** (Оллоҳ) улар учун улуғ мукофот (яъни жаннат) тайёрлаб қўйгандир”[4.Б.386]. “Сабаъ” сурасининг 4-оятида “**улуғ ризқ**” деб жаннат аталди.

“Тағобун” сурасининг 12-оятининг дастлабки жумласини ўқиймиз: “Оллоҳга итоат этингиз ва пайғамбарга бўйсунингиз !”[5.Б.553]. Демак, тавбаи нусухдан сўнг мўмин-мусулмонлар учун яхши амал, балки, энг сараси ҳамдир – суннати набавийга қаттиқ ёпишмоқликдир, *итоатгўйлик* шартидир. Оллоҳнинг Ўзи мўмин бандаларининг ишини осон қилгувчидир, мушкулларни кеткизгувчидир. Шубҳасизки, тинчлик энг **улуғ неъмат** ва айтиш мумкинки, инсон ҳаётининг жавҳари, энг азиз қондошига ёки биродарига ҳам тилайдиган кўнглидаги ягона сўзидир. Шу сабабли ҳам нуруний боболаримиз азалдан юртга тинчлик сўраб дуо қилишган. Зеро, ҳадисларда ҳам “Ватанни севмоқ иймондандир”, дейилган. Ватанни севиш шарти эса юртга тинчлик сўраш, тинчлик ва офиятни тилаш, хотирижамлик ва тани сиҳҳатликни халқига сўрашдир. “Ҳаж” сурасининг 38-оятида аниқ қилиб айтилди: “Албатта, Оллоҳ иймон келтирган зотларни *мудофаа қилур.* Албатта Оллоҳ барча хоин ва куфрони неъмат қилгувчиларни суймас”[6.Б.301].

Ислом дийни *адолат*га чақиради. Оллоҳ таоло Қуръону каримнинг “Бақара” сураси 143-оятида шундай дейди: “Шунингдек (яъни ҳақ йўлга ҳидоят қилганимиз каби), сизларни бошқа одамлар устида гувоҳ бўлишингиз ва пайғамбар сизларнинг устингизда гувоҳ бўлиши учун ўрта (адолатли) бир миллат қилдик”. Қуръону каримнинг “Баййина” (“Аниқ ҳужжат”) сурасининг 7-оятида дейилдики, “Албатта иймон келтирган ва яхши амаллар қилган зотлар – ана ўшалар яралмиш жонзотларнинг энг яхшисидирлар”[7.Б.644]. Демак, тинчлик атамасининг ўзи илм-фан учун бир қонуният бўлса-да, унинг ўзи маълум таркиб ва мазмун бўйича яна кўплаб қонуниятлар билан узвий боғлиқдир. Масалан, адолат, тенглик, кечиримлик, биродарлик – мусулмон мусулмоннинг биродаридир, ҳалимлик, меҳр-шафқат кўрсатиш, хайру эҳсонталаблик, меҳр-мурувват, омонатдорлик, тақводорлик, шукроналик,

зулм ва хиёнат қилмаслик, қон тўкмаслик ва мусулмоннинг ҳаққини адо этиш кабиларни мисол қилишимиз мумкин. “Дарҳақиқат, Оллоҳ авф қилгувчи, кечиргувчидир”(“Ҳаж” сураси, 60-оят охирги жумласи)[8.Б.304]. Ҳаттоки, бир ерда тинчликни “*ризқдан-да улугроқ неъмат*”[9], деб тавсифлашди.

“Чаҳор китоби туркий”да “*Вожиботи иймон нимадир ?*” саволига ўн иккита амал эслатилган бўлиб, шундан олтинчисида шундай дейилган: “олтинчи-икки *биродари мўъмин орасига* хусумату мунозаът тушса, *яраштирмоқ*, агар чандики яраштирмоқ ёлғон бирла бўлса ҳам”[10.Б.556]. Қуръону каримнинг “Ҳужурот” сураси, 9-оятида дейилди: “Агар мўъминлардан икки тоифа ўзаро урушиб қолсалар, дарҳол улар ўртасини силоҳ этингиз”[11]. Демакки, иймоннинг вожиби, амали ва яхшиси сулҳга нафақат икки мусулмонни келтириш ишидир, балки, икки мусулмон жамоа ёки миллатни чақириш ҳамдир.

Бундан ташқари, шариати исломда барча мусулмон умматига кўшни ҳаққини адо этиш ҳам суннат, ҳамки энг яхши саҳиҳ амаллардандир, деб ўйлаймиз. Чунки яхши кўшни кўшнисини камситмайди, унинг ҳақларини адо этади, ўртада тушунмовчилик ёки низо бўлса, сулҳ ва ярашувга чақиради. Демак, *сулҳ* ва *ярашиш* ҳам тинчликнинг ўз қонуниятларидан биридир.

Ўзи азалдан тинчлик тилаш, у ҳақда дуо қилиш, хотирижамлик ва файзу баракотни кўпайтиришни сўраш ҳам мусулмонлик жавҳарларидандир. Чунки “исломнинг маъноларидан бири – тинчлик”[12]. Қуръону каримнинг “Бақара” сураси 224-оятида шундай ҳукм бор: “Яхшилик қилиш, тақводор бўлиш ва *одамлар орасини ислоҳ қилиш* (каби амаллардан тўсувчи бўлган) қасамларингиз учун Оллоҳни баҳона қилмангиз! Оллоҳ эшитгувчи, билгувчидир”[13.Б.33]. Демак, яхшилик қилишга, тақводор бўлишга ва низолашаётганларни яраштириш ёки сулҳга чақиришга шошилишимиз ва муқаддас динимизнинг шаръий қонуниятларига кўра, шунга буюрилган эканмиз – тинчлик маслагимиз, ниятимиз, жумлаи мақсад-муддаомиздир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Қуръону карим маънолар таржимаси. Нашрга тайёрловчи Анвар Турсун. “Чўлпон”. Тошкент. 1992. 373-бет.
2. Қуръону карим маънолар таржимаси. Нашрга тайёрловчи Анвар Турсун. “Чўлпон”. Тошкент. 1992. 38-бет.
3. Қуръону карим маънолар таржимаси. Нашрга тайёрловчи Анвар Турсун. “Чўлпон”. Тошкент. 1992. 118-бет.
4. Қуръону карим маънолар таржимаси. Нашрга тайёрловчи Анвар Турсун. “Чўлпон”. Тошкент. 1992. 386-бет.
5. Қуръону карим маънолар таржимаси. Нашрга тайёрловчи Анвар Турсун. “Чўлпон”. Тошкент. 1992. 553-бет.

6. Куръону карим маънолар таржимаси. Нашрга тайёрловчи Анвар Турсун. “Чўлпон”. Тошкент. 1992. 301-бет.
7. Куръону карим маънолар таржимаси. Нашрга тайёрловчи Анвар Турсун. “Чўлпон”. Тошкент. 1992. 644-бет.
8. Куръону карим маънолар таржимаси. Нашрга тайёрловчи Анвар Турсун. “Чўлпон”. Тошкент. 1992. 304-бет.
9. <https://zamaxshariy.uz/14956/>
10. Абу Абдуллох Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий. АЛ-ЖОМИЪ АС-САҲИХ (Ишонарли тўплам). Қомуслар бош таҳририяти. Тошкент. 1994.
11. <https://zamaxshariy.uz/11452/>
12. <http://old.muslim.uz/index.php/rus/maqolalar/item/11094-islom-tinchlik-dini>
13. Куръону карим маънолар таржимаси. Нашрга тайёрловчи Анвар Турсун. “Чўлпон”. Тошкент. 1992. 33-бет.

“RASHAHOTU AYNIL-HAYOT” ASARIDAGI RASHHALARDA JAMIYAT RIVOJLANISHIGA DOIR G’OYALARNING FALSAFIY TAHLILI

*Qamariddinova Gulrux Akmal qizi – Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
“Ijtimoiy fanlar” kafedrasida o‘qituvchisi
Email: gulruxqamariddinova@gmail.com*

Annotatsiya: Maqolada Faxruddin Ali Safiyning “Rashahotu aynil-hayot” asaridan o‘rin olgan mutasavviflarning rashhalarida jamiyatning taraqqiy topishiga doir g‘oyalari hamda qarashlari falsafiy jihatdan tahlil etilgan. Xojagon silsilasi vakillarining rashhalarida, asosan, tinchlik, vatanparvarlik hamda ma‘rifatli jamiyat barpo etish to‘g‘risidagi qarashlari bayon etilgan.

Kalit so‘zlari: rashha, jamiyat, ma‘rifat, barkamollik, rox, mutasavvif, kategoriya, tolerantlik, g‘oya, komillik, bag‘rikenglik

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ИДЕЙ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ В РАШХИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «РАШАХОТУ АЙНИЛ-ХАЁТ»

Аннотация: В статье философски анализируются идеи и взгляды на развитие общества в рашхах суфиев, которые включены в труд Фахруддина Али Сафи «Рашхату айнил-хаёт». В своих трудах представители рода Ходжагон в основном выражают свои взгляды на мир, патриотизм и создание просвещенного общества.

Ключевые слова: рашха, общество, просветление, совершенство, рок, мистик, категория, терпимость, идея, совершенство, толерантность

PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF IDEAS ABOUT SOCIAL DEVELOPMENT IN THE RASHXAS FROM THE WORK “RASHAHOTU AYNIL-HAYOT”

Annotation: The article analyzes the ideas and views of the development of society in the rashhas of the mystics from Fakhruddin Ali Safi’s work “Rashahotu aynil-hayot”. The rashhas of the representatives of the Khojagon line mainly express their views on building a peaceful, patriot and enlightened society.

Keywords: rashha, society, enlightenment, perfection, rock, mystic, category, tolerance, idea, perfection, tolerance

Kirish. Mutasavviflarning aytib o'tgan rashhalarining barchasi tinchlikka, ahillikka va ma'rifatli jamiyat barpo etishga oid qarashlari murosa falsafasiga uyg'un bo'lib, Vatanimiz ravnaqi, yurtning tinchligi, el farovonligi, ijtimoiy hamkorlik hamda millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik kabi bunyodkor g'oyalarning amalga oshishiga xizmat qiladi. Ularning ning ijtimoiy va axloqiy qarashlari turli xil diniy aqidaparastlik va fundamentalistik g'oyalarga qarshi kurasha oladigan bunyodkor g'oyalardandir. "Rashahtu aynil-hayot" asarida ismlari zikr etilgan yuzdan ziyod mutasavviflarning xalqimiz oldidagi xizmatlari tariximiz uchun beqiyosdir, hozirgi kunda mutasavviflarning falsafiy - ijtimoiy qarashlari, nasihatlari, purma'no rashhalari yosh avlod qalbi va ongida ezgulik, ma'naviy komillikka chorlovchi g'oyalarni singdirishda muhim ahamiyat kasb etadi, barkamol shaxsning ma'naviyatini shakllantirishga va milliy istiqlol g'oyalarini takomillashtirishda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Qolaversa, ma'rifatli jamiyatni barpo etish bugungi kundagi ayni kerakli maqsadlardan biri bo'lib kelmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Barkamol shaxsni tarbiyalashda avvalo, ilm va tarbiya uyg'unlikda bo'lishi lozim. Mutasavviflarning fikriga ko'ra, qalb Allohning nuri bilan yoritilgan taqdiridagina inson haqiqiy ma'naviy yuksalishga erishadi. Qalbning yorug'ligi insonning ichki dunyosini boyitadi, uning aql va ruhiy qudratlari orqali o'zini namoyon qiladi. Shuningdek, qalbning tozaligi insonning boshqa odamlar bilan munosabatlarini ham ijobiy ta'sir qiladi. Pok qalbgga ega bo'lgan inson doimo mehnatsevar, halol va axloqiy balandlikka ega bo'ladi. Hazrat Abdulxoliq G'ijduvoniyan boshlangan yetti pir silsilasidagi barcha mutasavviflar jamiyat taraqqiyotiga alohida e'tibor qaratganlar. Jamiyat taraqqiy etishining birinchi omili sifatida, insonlarning komillikka intilishi, xalq orasidagi ezgu amallarning ko'payishi nazarda tutiladi. Rashha. Oytur erdilarkim: "Xoja Abdulxoliq G'ijduvoniyy quddisa sirruhu oytibdurlarkim, xalqdin og'urliq ko'tarmak kerak va bu muyassar bo'lmas, magar halol kasb bila, "dastba kor, dilba yor", degan so'z xojagon qaddasallohu ta'olo arvohahum tariqlarida amri muqarrar turur"¹. Hazrat Abdulxoliq G'ijduvoniyy hayot yo'llari davomida, asosan, insonlarga yaxshilik qilish, xalqning o'g'irini yengil qilish, jamiyatni ilm-ma'rifat orqali yanda yuksaltirishga harakat qilganlar. Orif Revgariy ta'kid etadilar: "Barcha rox, yo'l, ravishda oxirgi maqsadga erishmoq ixlosli bandalar uchun faqat shu tarzda amalga oshgay. Bir maqom, darajadan ikkinchi maqomga ko'tarilmoq ahli naqliya va kashfiya uchun og'ir riyozatlar orqali hosil bo'ladi; zero, hoyu-havas va nafsi ammora yuqoriga ko'tarilmog'iga to'siqdir va ushbu

¹ Faxruddin Ali Safiy. Rashahotu aynil-hayot. T.: Abu Ali Ibn Sino, 2004. B.333.

qusurlar, illatlar barcha mo'min dilining buzilmog'iga bois hisoblanur"¹. Orif Revgariy kamolot sari intilayotgan jamoani ikki guruhga:

- ahli naqliya, ya'ni naqlar asosida amal qiluvchilar;
- ahli kashfiya, ya'ni ilohiy kashf asosida amal qiluvchilarga ajratadi.

Bu ikki toifaning ham bir darajadan ikkinchisiga ko'tarilishi, yuksalishi og'ir riyozatlar chekmog'i orqali amalga oshadi. Bu yo'lda asosiy to'siq hoyu-havas va nafsi ammora ekanligini Orif Revgariy ta'kidlamodalar. Hoyu-havas va nafsi ammora barcha mo'minlar qalbining sustlashiga asosiy sabablardandir. Rashhalarda asosan, vaqtni g'animat bilish haqida ko'p ta'kidlaganlar. Vaqt falsafiy kategoriyadir. Vaqt – olamning atributi bo'lib, barcha obyektlar mavjudligining davomiyligini va holatlar almashuvining izchilligini xarakterlaydi. Vaqt makon bilan chambarchas bog'liq. Chunki har qanday mavjudlikning asosiy shakllari makon va vaqtdir. Vaqt o'z-o'zicha moddiy o'zgarishlardan ayri holda mavjud bo'lmaydi. Xuddi shu kabi, davomiylik kasb etmaydigan, o'tmishdan kelajakka o'zgarmaydigan moddiy tizim va jarayonlarning bo'lishi mumkin emas. Vaqt materiyaning yashash shakli sifatida moddiy dunyodagi jarayonlarning uzluksizligini xarakterlaydi. Obyektiv ravishda birin-ketin bo'lib o'tgan, bo'layotgan va kelgusida bo'ladigan jarayonlar yig'indisi dunyoning uzluksiz yashashi va rivojlanishi asosida yotadi. Vaqt bir o'lchovli bo'lib, faqat bir tomonga, ilgariga qarab boradi².

Natijalar. Xoja Ali Romitaniyning ham rashhalarida jamiyatning taraqqiyotiga xizmat qiluvchi omillar aks etgan:

“Avvalig'i mas'ala ulkim: “Siz va biz kelguvchi va ketguvchiga xizmat qilurmiz va siz taomda takalluf (o'zni qiynamoq) etmassiz va biz takalluf etarmiz va odamlar sizdan ozodliq etarlar va bizdin gilada tururlar. Sabab ne turur?”³. Hazrati Azizon javobda oydilarkim: “Xizmat etib minnat quyg'uvchilar ko'b turur va xizmat eta turub minnatdor bo'lg'uvchilar kam tururlar. Jahd qilingkim, xizmat eta turub, minnatdor bo'lg'uvchidin bo'lung, to har kishi sizdin gilada bo'lmasun”⁴. Insonning jamiyatga xizmat qilishi, ularga yordam berishidan murod, nimagadir umidvor bo'lishlik emas, sidqidildan bajarishdir.

Rashha. Olardin so'rdilarkim: “Iymon ne turur?”⁵ Oydilarkim: “Kandan Va payvastan”, ya'ni uzmak Va payvand etmak. O'z san'atlarig'akim, bofandalik erdi, munosib javob oytdilar. Iymon (arab. aman- ishonch va e'tiqod) - murakkab tafakkur tarzi va kuchli xotiraga ega inson ongi va ruhiyasining nodir hodisasi.

¹ G.N.Navro'zova, D.J.Akobirova. Orif Revgariy. T.: Paradigma, 2018. B.9.

² Falsafa: qomusiy lug'at (tuzuvchi va mas'ul muharrir Q. Nazarov). T.: O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti,2004. B.69.

³ Faxruddin Ali Safiy. Rashahotu aynil-hayot. T.: Abu Ali Ibn Sino,2004. B. 57.

⁴ Faxruddin Ali Safiy. Rashahotu aynil-hayot. T.: Abu Ali Ibn Sino,2004. B. 57.

⁵ Faxruddin Ali Safiy. Rashahotu aynil-hayot. T.: Abu Ali Ibn Sino,2004. B. 58.

Muayyan fikr, oliy g'oyaning haqiqatligiga komil ishonchdan iborat shaxsdagi alohida ruhiy holat. Iymon inson ongi va ruhiyasiga singgan, undan mustahkam o'rin olgan g'oya va dunyoqarash sifatida qudratli harakatlantiruvchi kuch, inson irodasini mustahkamlash vositasidir. Iymon olamni, undan odam o'z o'rni va maqomini bilish, jamiyatlashgan odam inson sifatida namoyon bo'la olishining zarur shartidir. Iymon tufayli odam ruhi ezgulikni qaror toptirish tomon yo'nalish olib, ijtimoiy-siyosiy hayotning insoniylashuvida muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, har qanday g'oya, dunyoqarash inson iymon va e'tiqodi (ixlosi) hamda odamlar uyushmalari (davlati, siyosiy partiyalari, jamoalari va.b.) maslagiga aylangandagina harakatlantiruvchi moddiy va ruhiy kuch sifatida namoyon bo'ladi¹. Qachonki inson haqiqiy iymonga erishadi? Barcha yomon illatlar, nafs kabi insoniylikning yo'q qiluvchi ishlarni qalbidan olib tashlasa, hamda, odob-axloq, insonparvarlik kabi ezgu amallarni qayta joylasagina, barkamollikka erisha boshlaydi.

Muhokama. "Rashahotu aynil-hayot" asarida keltirilgan Xoja Ahror Valiyning qarashlarida, asosan, jamiyat va siyosatga oid juda ko'plab fikrlari o'rin olgan:

"Oytur erdilarkim: "Jam'iyatning asbobini hammasin muhayyo etubmiz. Kishi kerakkim sa'y etsa. Agar asbobi jam'iyatni tafrika va bekorlikga sarf etsalar ulug' ayb bo'lur. Va bizga hargiz g'urbatlardakim, bu ishning talabiga ketub erduk, ikki ibrik issiq suv tahorat uchun betashvish qo'lga kirmadi. Shayx Bahouddin Umarning suhbatlaridin vuzuvu tahorat uchun goho shaharga borur erduk. Xotirga kelur erdikim, ne yerda Shayx etsalarkim, shul bo'lur agar ul miqdor tahoratxonada issiq suv fuqarolarning tahorat etmagiga muyassar bo'lsa. Ammo muyassar bo'lmas erdi. Biz xujrayu sham' va tahorat suyi va tahorat joyi va hammom va mo-yahtojkim, ichmak va yemak va kiymak hammasini kishlarda asxoblar uchun muhayyo etub qo'yubmiz. Mashog'ilning hujumidin avval fursat bag'oyat g'animat turur"². Rashhada Xoja Ahror Valiy jamiyatning barcha asboblari – ya'ni, resurslar, vositalar va sharoitlar, uni samarali va barqaror ishlashi uchun sarflanishi lozim. Agar bekorlikka sarflansa, katta ayb bo'ladi. Jamiyat va xalqning osoyishtaligi uchun barcha imkoniyatlar o'z o'rnida qo'llanishi kerak. Masalan, ibodatlarini amalga oshirish uchun tahoratxonalar odamlarga qulay maskanlarda joylashishi lozimki, hech kimga mashaqqat bo'lmasin, mashg'ulotlarga (darslarga) kech qolmasin. Bu yerda, vaqt masalasiga ham urg'u berib o'tilgan.

¹ Falsafa: qomusiy lug'at (tuzuvchi va mas'ul muharrir Q. Nazarov). T.: O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2004. B.160.

² Faxruddin Ali Safiy. Rashahotu aynil-hayot. T.: Abu Ali Ibn Sino, 2004. B.293-294.

Xulosa. Faxruddin Ali Safiy o‘z asarlarida hamda ilmiy-amaliy faoliyatida ham inson hamisha jamiyatning tinchligi va osoyishtaligi, ijtimoiy barqarorligi yo‘lida beminnat xizmat qilishi, bu yo‘lda vujudga kelgan sinovlar va muammolarni adolat va insonparvarlikka tayangan holatda kurashishi lozimligini ko‘rsatib o‘tgan. Faxruddin Ali Safiy o‘zining ijtimoiy-siyosiy qarashlarida din va tasavvuf vakillari, yetuk piri murshidlar fakat tarkidunyochilik asnosida emas, balki, jamiyatda taraqqiyparvar fikrlar va sog‘lom muhit barqaror bo‘lishi yo‘lida hukmdorlar, amaldorlar bilan muloqotda bo‘lib turishlari, ularni siyosatiga “tuzatuvchi” sifatida aralashishlari lozimligi kabi fikrlarni ilgari surgan. Mutasavvif “Rashahatu aynil-hayot”, “Latoyif ut tavoif”, “Odob ul-ashob” kabi asarlarida hamda ijtimoiy-siyosiy qarashlarida ijtimoiy hamkorlik, insonparvarlik, tinchliksevarlik, dinlararo bag‘rikenglik (tolerantlik) kabi umuminsoniy g‘oyalarga amal qilgan. Faxruddin Ali Safiy nafaqat o‘z davrining, balki keyingi davrlarning ham ijtimoiy-siyosiy muammolarini to‘g‘ri anglab, holis talqin qila olgan yetuk jamiyatshunos bo‘lganligini ham ko‘rishimiz mumkin. Mutasavvifning asarlarida yetuk piri-murshidlar kun-u tun faqat o‘z kamolotlari yo‘lida, zikru-ibodatdagina bo‘lishlari to‘g‘ri emasligi, balki, ular o‘z faoliyatlari bilan jamiyatning kichik bo‘lsa-da muammolarini hal etish payida bo‘lmoqlilari maqsadga muvofiqligi ta’kidlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati, 2-tom. T.: Fan
2. Falsafa: qomusiy lug‘at (tuzuvchi va mas‘ul muharrir Q. Nazarov). T.: O‘zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2004
3. Faxruddin Ali Safiy. Rashahotu aynil-hayot. T.: Abu Ali Ibn Sino, 2004
4. G.N.Navro‘zova, D.J.Akobirova. Orif Revgariy. T.: Paradigma, 2018.
5. Gulyamov, A. A. (2024). Jamiyatimizning ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy-madaniy sohalarida oilaning roli. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 36(2)
6. Saloxov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). Buxoro jadidlarining ta‘lim-tarbiyaga oid g‘oyalarining nazariy-amaliy asoslari. *scholar*, 1(28)
7. Sayfiddin Sayfulloh. Xojagon-naqshbandiya (asoslar va rashhalar). T.: O‘zbekiston
8. Umid Mavlyanov. Faxruddin Ali Safiy. T.: Mumtoz so‘z

NOSIRIDDIN TUSIY: RIYOZIYOT VA ASTRANOMIYA.

Sobirov Umid Baxtiyorovich – BuxDU tadqiqotchisi

+99894 715-13-54, prezidentus@mail.ru, O'zbekiston, Buxoro

Annotatsiya: Mazkur maqolada Nosiriddin Tusiyning aniq fanlar sohasida qo'shgan hissasi tahlil etilgan. Maktab va madrasalarda nafaqat fiqh va diniy bilimlar, balki aniq fanlarni ham o'qitishning samarasi muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: "Ash-shaq al-g'azot", "Axloqi-Nosiriy", "Ustod al-Bashar", "Uchinchi muallim", Marog'a rasadxonasi, arifmetika, geometriya, trigonometriya.

Abu Ali ibn Sino, Bahmanyor, Umar Xayyom, Abu Rayhon Beruniy, Nizomiy Ganjaviy va boshqa siymolar bilan birga bo'lgan o'rta asrlarning atoqli astronomi, matematiki, faylasufi va davlat arbobi Muhammad Nosiriddin Tusi 21-fevralda Sharq va Yevropaga mashhur Hamadon shahrida tug'ilgan. Nosiriddin Tusi keyinchalik o'z davrining eng mashhur ustoz hisoblangan Farididdin Damad qo'lida tahsil ola boshlaydi. U Ibn Sino maktabi mahsuli bo'lib, bu jihat Tusi ijodida o'z izini qoldirgan. Yoshlik yillarini Xurosonning eng yirik madaniyat markazlaridan biri hisoblangan Tus shahrida o'tkazgan Nosiriddin ushbu shahar sharafiga Tusi laqabini oldi [1,17 b].

Nosiriddin Tusi yozuvchi, faylasuf, matematik daho, astronom va islom olamidagi eng ko'zga ko'ringan olimlaridan biri bo'lib, Islom dinining shia mazhabidagi eng yirik huquqshunoslaridan biri hisoblangan. U matematikada trigonometriya fanini kengaytirgan. Mutafakkir "Ustod al-Bashar", "X asr aql-zakosi", "Uchinchi muallim" kabi unvonlar bilan sharaflanganlar [3, 17b]. Uning otasi Muhammad bin Hasan Tus huquqshunos, olim va muhaddis edi. Nosiriddin Tusi otasidan diniy va adabiyot ilmlarini o'rgangan, so'ngra ilohiyot, matematika, tabiiy fanlar kabi turli aqliy ilmlarni o'rgangan. Biroz vaqt o'tgach, ilm o'rganish uchun Nishopurga boradi. O'sha davrda Nishopur ilmiy izlanishlar va buyuk allomalar ijod qiladigan markaz hisoblangan. Bu markazda Muaddin Salim ibn Badron Masriy va Kamoliddin Yunus Mosliy kabi olimlar matematika sohasida shuhrat qozongan edilar. Nosiriddin Tusi Farididdin Damod Nishopuriy xizmatida hikmat va amallarni o'rganib, bora-bora barcha aqliy va irfoniy ilmlarda ustun bo'lib, ko'zga ko'ringan olim sifatida shuhrat qozondi.

Nosiriddin Tusi mo'g'ullarning Eronga bostirib kirishi davrida yashagan. U qizi uchun xavfsiz joy qidirib yurganida, Ko'histonning ismoiliylar tariqatining hukmdori Nosiriddin Abdurrahmon uni Alamutga taklif qiladi. Bu davrda u "Taxore ul-Iroq Ibn Maskavayh" kitobini "Axloqi Nosiriy" nomi bilan tarjima qilib, "Risolai Moiniya" kitobini yozgan. Mo'g'ullar tomonidan ismoiliylar hukumati vayron bo'lishi bilan Tusi tahdid va halokatdan qutuldi. Xulaguxon

ko‘magida u Marog‘a rasadxonasiga asos soldi. Bu rasadxona 40 ming kitobdan iborat katta kutubxona bo‘lib, o‘sha davrning ilmiy markazi sifatida tanilgan edi. Nosiriddin Tusiy asarlari 150 risola va maktublar nomi bilan atalgan. Bu risola va kitoblarda Shialik ilohiyotining asosiy manbai hisoblangan imomiylik dinining tarqalishi va targ‘ibotiga bag‘ishlangan.

Matematikada Tusiy eski Ptolemey matematik matnlariga tahririy maqolalar yozadi. Shuningdek, u arifmetika, geometriya, trigonometriya bo‘yicha ko‘plab yangi risolalar yozgan va bu asarlarida Xayyom ijodini davom ettirib, hisoblash matematikasining rivojlanishiga hissa qo‘shgan. Geometriyada Tusiy ham Xayyom ijodiga ergashdi va Evklidning beshinchi tamoyilini o‘zining “Ar-Risolai ash-Shofi’iya” asarida tadqiq qildi, Uning matematika sohasida eng ko‘zga ko‘ringan hissasi trigonometriyada bo‘lib, u “Ash-shaq al-g‘azot” kitobini yozgan. Uning asarlari matematikada sinuslarning sferik qonunining kashf etilishi va astronomiyada Tusicu deb nomlangan geometrik usul keng ilmiy muomalaga kiritilishi bilan belgilanadi. Ba‘zi tadqiqotchilar mutafakkirni matematikada trigonometriya fanining asoschisi sifatida ko‘rsatsalar, boshqalari uni trigonometriya fanini tarqatuvchilardan biri sifatida ko‘rsatadilar. Allomaning trigonometriya kitoblari XVI asrda fransuz tiliga tarjima qilingan. Arab dunyosining mashhur tarixchisi Ibn Xaldun Tusiyini islomdan keyingi eng buyuk eron olimi deb atagan. Tusiy fanda Ibn Sino bilan teng hisoblangan. Ibn Sino tibbiyotda zamonning yetakchisi bo‘lgan bo‘lsa, Tusiy matematika bo‘yicha boshqalarni ortda qoldirdi [3, 47b].

Nosiriddin Tusiyning o‘z davrining fiqh, hikmat, ilohiyot, mantiq, axloq, tibbiyot, astronomiya, riyoziyot, adabiyot, she‘riyat, musiqa kabi ko‘pchilik umumiy ilmlari bo‘yicha asarlari bor. Uning “Yevklid tamoyillari”, “Ziji Ilxoniy”, “Axloqi Nosiriy”, “Afsos ul-Ashraf”, “Asos al-Qiyos” kabi kitoblar alloma asarlaridandir [2, 37 b].

O‘z ilmiy-ijodiy faoliyati davomida Nosiriddin Tusiy Ibn al-Futiy Bag‘dodiy, Alloma Xoliy kabi shogirdlar bilan faoliyat olib borga. Tusiy shogirdlaridan Alloma Xoliy u haqida shunday deydi: Xoja Nosiriddin Tusiy zamonamizning eng yaxshisi bo‘lib, aqliy va amaliy ilmlarga oid ko‘plab asarlari bor edi. U biz tushunadigan odamlarning eng yaxshisidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Baxtiyor Husayn Siddiq. Nosiriddin Tusiy. Tarjimon: Qosim Turxon. Islom tushuncha tarixi (Muharrir M.M.Sharif). T.2. Istanbul: 1990. – B. 188.
2. Namiq Abbasov, Rəhim Həsənov. Nəsirəddin Tusinin müdriklik fəlsəfəsi. Bakı: 2012. – B. 193.
3. Mollayev İ.A. Orta əsr Azərbaycan mütəfəkkirləri təlim-tərbiyə haqqında. Bakı, 1996. – B. 90.
4. Tusi Nəsirəddin. Övsafül Əşraf. Bakı, 2010. – B. 78.

5. Sobirov U.B. Nosiriddin Tusiyning ta'lim va tarbiya falsafasi. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi, №8/2024 . – B.149-153.

ISLOM FALSAFASIDA TABIATNI ASRASH VA ATROF-MUHITGA EHTIYOTKORLIK BILAN MUNOSABAT

Kalandarova F.A. – Buxoro davlat texnika universiteti, Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasi katta o'qituvchisi, Jumaeva N.E. – 202-23 NGT guruh Texnologiya fakulteti talabasi

Hozirgi kunda ekologik muammolar global miqyosga yetgan bir paytda, atrof-muhitni muhofaza qilish masalasiga nafaqat ilmiy yoki texnik nuqtai nazardan, balki ma'naviy - axloqiy qadriyatlar doirasida ham yondashish nihoyatda muhimdir. Ana shunday yondashuvlardan biri islom falsafasi bo'lib, qadimdan inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlikka katta e'tibor bergan hamda unga g'amxo'rlik qilishni musulmon kishining diniy burchi deb bilgan. Tabiat Allohning yaratgan mo'jizasi sifatida Islom ta'limotida butun koinot va undagi barcha mavjudot Allohning yaratganidir. Qur'oni karimda aytiladi: "U - Sizlar uchun yerdagi barcha narsalarni yaratgandir..." (Baqara, 2:29). Bu oyat shuni anglatadiki, tabiat insonning shaxsiy mulki emas, balki Alloh tomonidan ishonib topshirilgan omonat (amana) bo'lib, inson undan oqilona va javobgarlik bilan foydalanishi kerak. Inson va tabiat o'rtasidagi munosabat islomda xalifalik konsepsiyasi asosida qurilgan. Alloh insonni yerda xalifa - ya'ni vakil qilib yaratgan. Bu esa inson zimmasiga yer yuzida muvozanat va tartibni saqlash mas'uliyatini yuklaydi. "Parvardigoring farishtalarga: "Men yer yuzida xalifa yaratmoqchiman", dedi" (Baqara, 2:30). Shunday ekan, inson tabiat ustidan mutlaq hukmron emas, balki uning vaqtincha boshqaruvchisi bo'lib, tabiatdan minnatdorlik, hurmat va ehtiyotkorlik bilan foydalanishi lozim. Isrofgarchilik va ortiqcha sarf-harajatdan tiyilish Islom ekologik falsafasining asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi va bu - me'yoriylikdir. Qur'onda isrof qilish qat'iy man etilgan: "Albatta, Alloh isrof qiluvchilarni sevmaydi" (A'rof, 7:31); "Isrof qilma, albatta, isrofchilar shaytonning birodarlaridir" (Isro, 17:26-27). Bu tamoyil nafaqat moddiy ne'matlarga, balki suv, yer, havo kabi tabiiy resurslarga ham taalluqlidir. Payg'ambar Muhammad (s.a.v.) daryo bo'yida ham tahorat olayotgan kishi suvni isrof qilmasligi lozimligini urgatganlar. Islom nafaqat odamlarga, balki boshqa jonli mavjudotlarga ham zarar yetkazishni qat'iy man qiladi. Bu taqiq atrof-muhitni ifloslantirish, suv manbalarini zaharlash, hayvonlarni yoki o'rmonlarni asossiz yo'q qilish kabi harakatlarga ham taalluqlidir. Payg'ambarimiz (s.a.v.)

aytganlar: “Zarar yetkazma va zararga javoban ham zarar yetkazma” (Ibn Moja rivoyati).

Islomda tabiiy resurslar adolatli taqsimlanishi kerakligi ta’kidlanadi. Suv, yaylovlar va olov - jamoaviy mulk hisoblanadi. Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.) aytganlar: “Insonlar uch narsada sherikdirlar: suv, olov va yaylovlarda” (Abu Dovud rivoyati). Bu degani, hayot uchun zarur bo‘lgan resurslarni xususiylashtirish yoki boshqalarning foydasiga to‘sqinlik qilish islom axloqiga zid hisoblanadi. Islomda tabiatga xizmat qilish ham ibodat sanaladi. Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.) aytganlar: “Agar musulmon bir daraxt eksa yoki bir don sepib qo‘ysa va undan qush, inson yoki bir hayvon yesa - bu unga sadaqa bo‘ladi” (Buxoriy va Muslim rivoyatlari). Daraxt ekish, hayvonlarni asrash, suv va havoni tozalash - bularning barchasi insonni Allohga yaqinlashtiradigan amallardir. Bugungi kunda ko‘plab musulmon olimlar, ekologlar va jamoatchilik tashkilotlari Qur‘on va sunnat asosida ekologik masalalarni ko‘tarib chiqmoqdalar. “Yashil masjidlar” tashkil qilinmoqda, chiqindilarni kamaytirish dasturlari joriy etilmoqda, ta’limiy tadbirlar o‘tkazilmoqda. 2015 yilda qabul qilingan Qohira deklaratsiyasi islomda iqlim o‘zgarishi masalasiga bag‘ishlangan muhim hujjat bo‘ldi. Islom falsafasi atrof-muhitni muhofaza qilishda yaxlit va axloqiy yondashuvni taklif etadi. U insonni yerning muhofazi sifatidagi roli haqida eslatib turadi hamda me’yoriylik, adolat, mehr-shafqat va shukronalik tamoyillarini ta’kidlaydi. Ekologik inqiroz tobora kuchayib borayotgan bugungi zamonda bu qadriyatlar insoniyatning kelajagini saqlab qolish yo‘lida muhim hissa bo‘lishi mumkin. Tabiatni asrash - bu nafaqat ijtimoiy yoki siyosiy vazifa, balki islomda bu imonning bir ko‘rinishi, Allohga bo‘lgan muhabbat ifodasidir.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Al-Qur‘an al-Karim. Tarjimasi va tafsiri. — Har xil nashrlar.
2. Imom al-Buxoriy. Sahih al-Buxoriy — hadislar to‘plami.
3. Imom Muslim. Sahih Muslim — hadislar to‘plami.
4. Abu Dovud. Sunan Abu Dawud — hadislar to‘plami.
5. Ismail Raji al-Faruqi. The Cultural Atlas of Islam. New York: Macmillan, 1986.
6. Seyed Hossein Nasr. Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man. London: Allen & Unwin, 1968.
7. Fazlun Khalid. Islam and the Environment. In: Faith in Conservation, World Bank, 2003.
8. Mohammad Ali Shomali. Human Responsibility in Islam. Al-Tawhid Journal, Vol. 18, No. 3.
9. Kair Declaration on Islamic Climate Change. 2015. www.ifees.org.uk
10. Zafar Adeel, et al. Islam and Water: The Hajjar (r.a) Framework for Water Resources Management. UN University, 2015.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК КРИТЕРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ АБДУРАУФА ФИТРАТА «РАХБАРИ НАДЖОТ»

Шарипова Лола Анваровна – самостоятельный исследователь ВихГТУ

Аннотация: Восточные мыслители особое внимание уделяли вопросу профессиональной деятельности в развитии человека. В данной статье рассматривается вопрос экономически зрелой личности на примере анализа произведения «Рахбари Наджат» Абдурауфа Фитрата, зрелого представителя современной литературы. В этой работе Фитрат попытался раскрыть вопрос экономической зрелости на примере Священного Корана и хадисов.

Во все времена в развитии человечества превозносился вопрос честной жизни через ремесло и знания. В частности, в истории народов Востока вопрос обеспечения жизни честным трудом был одной из актуальных тем в развитии человека. Ибо сферой, обеспечивающей экономическую зрелость человека, является овладение ремеслом, и на этом пути требовалось приобретение знаний и становление знатоком своего дела. В истории народов Средней Азии особое внимание этому вопросу уделялось в произведениях представителей движения джадидизма. «Наследие наших просвещенных предков...»

Естественно, что наследие наших просвещенных предков служит фундаментом для строящегося нами сегодня правового демократического государства и гражданского общества", - сказал Шавкат Мирзиёев. Это потому, что именно наши предки-джадиды первыми инициировали движение за то, чтобы наша молодежь извлекала пользу из опыта передовых стран и наслаждалась новыми методами обучения.

Если мы обратим внимание на мысли Абдуллы Авлони о воспитании, то из его акцента на том, что это вопрос счастья, разорения, спасения или смерти, мы можем понять, что он мечтал о нашей молодежи, нашем будущем, далекой от зависимости и строящей свое будущее на прочной основе, начиная с сегодняшнего дня.

В своем обращении 22 декабря 2023 года наш Президент заявил: «Нравится это кому-то или нет, наш народ должен неуклонно следовать пути, указанному нашими предками-джадидами. Потому что их идеи и программы полностью согласуются и гармонируют со стратегией построения Нового Узбекистана»¹. Он подчеркнул необходимость серьезного изучения

¹ <https://www.gazeta.uz/uz/2023/12/22/jadids/>

их духовного наследия, признав, что идеи и программы джадидов могли бы ознаменовать собой второй Ренессанс в истории нашего народа в свое время.

В связи с этим в произведении «Рахбари Нажот» («Путеводитель к спасению») Абдурауфа Фитрата, выдающегося представителя движения джадидов и видного сына бухарского народа, мы читаем следующие мысли: «Религия ислам указала каждому один путь к богатству, и это – усилие и стремление. Религия ислам запрещает жадность и замаскированное попрошайничество».

Здесь мы также приводим примеры из хадисов, собранных Имамом Муслимом и Имамом аль-Бухари: «Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа, поистине, если кто-нибудь из вас возьмет свою веревку, нарубит дров, взвалит их себе на спину и продаст, это лучше, чем просить что-либо у людей». «Если бы вы знали, что попрошайничество – грех, вы бы не попрошайничали». «Тому, кто дал мне клятву не просить ничего у людей, я беру на себя [обещание] Рая»¹.

Примечательно, что человек, не имеющий профессии или занятия, даже если он собирает и продает дрова, стремится к законному пропитанию, и наш предок-джадид подчеркивает на примере хадиса, что это его усилие будет расценено как движение к Раю.

Действительно, стремление к знаниям и приобретение профессии или ремесла до конца жизни лучше, чем безделье или зарабатывание на жизнь попрошайничеством. Это потому, что попрошайничество осуждается в идеях всех учений. Даже в зороастризме, одной из древнейших религий, этот порок осуждается. Именно в связи с этим Абдурауф Фитрат заявляет: «Теперь, когда мы поняли, что попрошайничество запрещено, мы должны также узнать, что существует правильный и религиозно дозволенный способ приобретения богатства, и этот способ – путь усилия и стремления. В экономических терминах этот путь можно назвать искусством».

В мире человечества существует семь видов этого искусства: 1) искусство добычи (использование подземных ресурсов); 2) искусство земледелия; 3) ремесла и профессии; 4) торговля; 5) искусство транспортировки; 6) различные искусства; и 7) личные услуги»². Примечательно, что Фитрат, описав зарабатывание средств к существованию этими способами как искусство, дает определение каждому виду искусства.

«Искусство использования полезных ископаемых. Сегодня значительная часть человеческого мира зарабатывает себе на жизнь, находя

¹ А.Фитрат.Рахбари нажот. Тошкент, Мовароуннахр, -Б. 132

² А.Фитрат.Рахбари нажот. Тошкент, Мовароуннахр, -Б. 132

полезные ископаемые и используя их по мере необходимости. Например, нефть (ламповое масло) используется в каждом уголке мира, а уголь необходим каждой цивилизованной стране: поезда, корабли и фабрики работают под сенью этого блага. Английское государство приобрело свое богатство благодаря этим двум минералам: железу и углю. Действительно, даже мировое господство английского государства обусловлено этим угольным минералом»¹.

Здесь стоит отметить, что любой труд, предпринятый для заработка на жизнь, является законным, за исключением воровства и проституции. Действительно, Абдурауф Фитрат, который сам достиг статуса хаджи в молодом возрасте, призывал молодежь нашей нации жить честно. Глядя на сегодняшний день, нередко можно увидеть некоторых зависимых молодых людей, которые с целью заработка размещают фейковые объявления в социальных сетях, ложно изображая себя прикованными к постели, несмотря на хорошее здоровье, и выпрашивают пожертвования у общественности, тем самым получая значительный доход. К сожалению, этот порок, являясь современной формой попрошайничества, может также способствовать развитию зависимости. Абдурауф Фитрат, джадидский просвещенный интеллигент, который осуждал подобные пороки в свое время, мечтал о том, чтобы наша молодежь училась в зарубежных странах. Он сам возглавил создание новометодных школ, формируя такие группы, как «Молодые бухарцы» и «Чигатай гурунги», выступая на сцене как самоотверженный служитель нации.

Кроме того, далее в своей работе Фитрат приводит следующее религиозное обоснование того, кому разрешено просить милостыню: «О мусульмане, попрошайничество разрешено трем категориям людей. Первая – это тот, кто нуждается в помощи людей для доброго дела, праведного поступка. Они могут просить у людей вещи, деньги, и, собрав достаточное количество, они должны потратить это на благое дело и затем прекратить попрошайничать. Вторая категория людей – это те, чье имущество было разграблено; они могут просить милостыню только в пределах своей необходимости. Третья категория людей – это те, кто чрезвычайно беден, и три человека из их общины свидетельствуют об их бедности; попрошайничество также разрешено им. О мусульмане, любое попрошайничество, кроме этих трех видов, является незаконным, и тот, кто им занимается, считается поедаящим запретное». «Кто просит милостыню с намерением накопить

¹ Тот же произведение

богатство, независимо от того, мало или много денег он получит таким образом, в День Воскресения это превратится в огонь и будет мучить его».

В этой статье, с целью поощрения экономической зрелости человека, мы хотели бы подчеркнуть, какое величайшее счастье – зарабатывать себе на жизнь честным трудом. В то же время мы бы попросили людей воздержаться от неосознанного осуждения тех, кто просит милостыню. Действительно, подобно тому, как у каждого человека своя правда, не подобает одному слуге позорить другого, раскрывая недостатки тех, кто был вынужден пойти на это. Прежде всего, каждый физически здоровый и психически уравновешенный человек должен быть благодарен за свое благополучие, и зарабатывание средств к существованию трудом – самый праведный путь.

Использованная литература

1. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/12/22/jadids/>
2. А.Фитрат.Рахбари нажот. Тошкент, Мовароуннахр, -Б. 132

TUSTARIY DUNYOQARASHIDA ODOB-AXLOQ MASALASI

Raximov Xolmurod Majitovich – Buxoro davlat universiteti, tayanch doktoranti

Email: raximovxolmurod697@gmail.com. Tel: (91) 815 5878

Аннотасија. Ushbu maqolada Sahl ibn Abdulloh Tustariy ta'limotiga oid odob-axloq, muhabbat, qanoat, hayo, kamtarlik, oqibat, nafs nazoratiga oid qarashlar va bularning holatlari to'g'risida so'z yuritiladi. Uning yomon xulqlar muolajasi to'g'risidagi fikrlari ham yoritilgan.

Калит со'злар: Tustariy, Ta'limot, Tasavvuf, Hayo, Qanoat, Muhabbat, Kamtarlik, Qalb, Axloq, Ma'rifat, Ilm, Odob.

Annotation. This article discusses the views on ethics, love, contentment, modesty, humility, consequences, self-control, and their circumstances in the teachings of Sahl ibn Abdullah Tustari. His thoughts on the treatment of bad character are also covered.

Keywords: Tustari, Teaching, Sufism, Modesty, Contentment, Love, Humility, Heart, Ethics, Enlightenment, Knowledge, Manners.

Аннотасија. V etoy state rassmatrivayutsya vzglyady na manery, lyubov, dovolstvo, skromnost, smirenje, posledstviya, samoobladanie i obstayatelstva ucheniya Saxlya ibn Abdullay Tustari. Takje osvещayutsya yego vzglyady na lechenie ploxogo povedeniya.

Ключевые слова: Tustari, Uchenie, Sufizm, Skromnost, Udovletvorennost, Lyubov, Smirenje, Serdse, Etika, Prosvещenie, Nauka, Manery.

Tarixdan ma'lumki, jamiyatda bir soha rivojlansa, ikkinchisi nuqsonga uchraydi. Hozirgi davrda globallashuv, savdo aloqalari rivojlanishi, texnologiyalar kirib kelishi moddiy farovonlikni oshirmoqda. Ayniqsa masofadan turib gaplashish va kuzatib turish oddiy holga aylandi. Bu holatda hamma muloqotlarni ham foydali deb bo'lmaydi. Bu yutuqlar bilan birga mafkuraviy tahdidlar va zararli g'oyalar ham oson kirib kelmoqda. Bu holat insonlarni, ayniqsa yoshlarni internetdan ta'sirlanishiga va axloqiy kamchiliklarga yo'l qo'yishga va buzuq mafkuralarga

bogʻlanib qolishlariga sabab boʻlmoqda. Umuman olganda texnologik taraqqiyot axloqiy inqiroz bilan toʻqnash kelmoqda. Shu sababli Oʻzbekistonda Prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan yetuk va intellektual yoshlarni tarbiyalashda bir qator qonunlar qabul qilindi. Ajdodlar maʼnaviy merosini targʻib qilish yoʻlga qoʻyildi. Oʻz vaqtida butun dunyoga ustozlik qilgan va renessans yaratgan ajdodlarimiz izidan borish shubhasiz, yana bir uygʻonish davriga sabab boʻladi.

Yoshlar tarbiyasida odob-axloq masalasi eng ustuvor vazifalardan hisoblanadi. Tasavvuf va irfon yoʻnalishida ham odob-axloq birlamchi hisoblanadi. Tasavvuf mutafakkirlaridan biri Sahl ibn Abdulloh Tustariy ham odob-axloq masalasiga katta eʼtibor qaratgan.

Mutasavvif fikricha, bizga etti narsa lozimdir: 1. Istixora (yaxshilik soʻrash) 2. Maslahat soʻrash. 3. Yordam soʻrash. 4. Istigʻfor soʻrash. 5. Shukr qilish. 6. Tavba qilish. 7. Nafsimizdan Allohga shikoyat qilish. Yaʼni Allohni huzurida duo va tazarruʼ bilan himoya va oʻzimizdagi kuch quvvatni tark qilish va har bir holatda bizga kelgan va bizdan sodir boʻlgan ishlarga eʼtirozni tark qilib Allohga qaytishimizdir. [1,109.] Demak, Tustariy taʼlimotida inson barcha ehtiyojlarni hal qilishda Allohga murojaat qilish lozimligi tushuniladi.

Mutasavvif qarashlarida qanoatli inson och boʻlganda ham hech kimga shikoyat qilmasligini va shu inson faqir degan nomga loyiqligi tushuntiriladi. Sahl Tustariy fikricha, moʻminlarning odat va xulqlaridan – jamoatda ham, yolgʻiz qolganda ham Allohdan hayo qilishdir. Shu sabab ulardan yolgʻiz qolganda ham jamoat ichida qilmagan ishlari sodir boʻlmaydi. Bu illatlar – farz va vojiblarni bekorga chiqarish, targʻib qilingan va insonlar musobaqa qiladigan sunnatlarni engil sanashdir. [1,134.] Demak, hayo eng yaxshi xulqlardandir. Darhaqiqat, insonni aqlsiz hayvonlardan ajratib turuvchi xislatlardan biri hayodir. Islomiy xulqlardan – hayo, ozor bermaslik, yaxshilik qilish va nasihat qilishdir. Dinda sustlik qilishda uzr yoʻqdir. Goʻzal xulqlar dindir. Dinda uzr yoʻq, degani har bir shaxs bu xulqlar bilan xulqlanishi lozim, deganidir.

Mutasavvif odob masalasini ham irfoniy tahlil qilib, amallarning asosiysi deyoydi. “Taomlaringizni arpadan qiling, xurmoni halvo qiling, tuzni nonxoʻrak qiling, sutni yogʻingiz qiling, jundan libos qiling, masjidni uyingiz qiling, quyoshni ziyo (nur) qiling, oyni chiroq qiling, suvni xushboʻylik qiling, tozalikni chiroy qiling, sergaklikni ziynat qiling, rozilikni amalingiz qiling, taqvoni ozuqangiz qiling, eyishni tunda qiling, uyquni kunduzi qiling, soʻzingizni zikr qiling, tafakkurni sukut va himmatingiz qiling, nazaringizni ibrat qiling, Mavlongizni iltijo qilinadigan va yordamchi qiling va bularga oʻlguningizcha sabr qiling”. [2,152.]

Tustariy keltirgan bu matnda kamtar hayot kechirish holati tasvirlangan. Bu matnda go'zal xulqlar jamlanganiki, kimda bu xulqlar mujassam bo'lsa, shubhasiz bu inson abadiy saodatga erishadi. Tustariy bu o'gitida inson dunyoda vaqtinchalik yashayotganini unutmasligi kerakligiga urg'u bermoqda. Dunyoga mukkasidan ketmagan kishiga hikmat berilishini bashorat qilyapti.

Demak, Tustariyning ta'limoti insonni eng go'zal xulqlar bilan ziynatlanishga va yomon xulqlardan uzoqlashishga undaydi. Bu xislatlarni o'ziga singdirgan har bir kishi, xususan yosh avlod halol va xalqparvar hamda vatanparvar bo'lib etishishi muqarrardir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. سهل بن عبد الله التستري. المعارضة و الرد على اهل الفرق و اهل الدعاوى في الاحوال. تحقيق الدكتور محمد كمال جعفر. القاهرة، دار الانسان. 1400هـ - 1980م. ص 159
2. سهل ابن عبد الله التستري. تفسير القرآن العظيم. بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد و سعد حسن محمد علي. بيروت - لبنان. دار الحرم للتراث. 1425هـ - 2004م. ص 152

**MUHAMMAD BOLTAYEV – MARKAZIY OSIYO MUTASAVVIFLARI
MEROSINI O'RGANGAN OLIM**

Shamsiddinov Qudrat – 408-24 MTX talabasi,

*Ilmiy rahbar: Asrorova M.U. – BDTU, O'zbek va xorijiy tillar kafedrasi katta
o'qituvchisi*

Annotatsiya: ushbu maqolada Markaziy Osiyo mutasavviflarining islom falsafasi rivojlanishida tutgan o'rni va ushbu mavzuni o'rgangib, jamiyatimiz ma'naviyatino oshirishga hissa qo'shgan olim M.Boltayev haqida qarashlar bayon etilgan. Shuningdek, faylasuf - olim M.Boltayevning Markaziy Osiyo so'fiylarining tasavvuf haqidagi qarashlari o'rin egallagan.

Tayanch so'zlar: Islom falsafasi, mutasavvuf, Sharq allomalarning ilmiy merosi, tasavvuf ta'limoti, islom ma'rifati, so'fiylik falsafasi.

Islom falsafasi rivojida Markaziy Osiyo so'fiylarining o'rni katta va serqirra bo'lgan. Ularning hissasi faqat ruhiy amaliyot bilan cheklanib qolmadi. Ular islom dinini nazariy tushunishga, metafizika, axloqshunoslik, antropologiya va hatto gnoseologiyaning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdilar. O'rta Osiyo so'fiylari aqliy islom falsafasi (falsafa) va so'fiy tasavvufini (tasavvuf) uyg'unlashtirishda muhim rol o'ynagan. Ular Avitsenna (Ibn Sino) kabi faylasuflarning g'oyalarini ichki ruhiy tajriba nuqtai nazaridan qayta talqin qildilar. Eng yorqin misollardan biri falsafa tarixida kalom, falsafa va tasavvufni birlashtirgan asarlar yozgan mutasavvuflardan Zardusht, Shayx Kalobodiy, Am'aq Buxoriy, Faxriddin Roziy, Abdulxoliq G'ijduvoni, Nosiriddin Tusiy, Muhammad G'azzoliy, Fariduddin Attor, Shayx Sanoiy, Ubayd Zokoni, Amir Kulol, Bahouddin Naqshband, Abdurahmon Jomiy larning ilmiy va falsafiy qarashlari aloxida e'tiborga loyiq.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ma'naviy, madaniy sohadagi islohotlar o'zbek ilm-fani namoyandalarining ilmiy merosini o'rganish hamda uni jamoatchilikka yetkazishda keng imkoniyatlarni yaratmoqda. Sifatli ta'lim, yuksak axloqiy tarbiya va kuchli bilimga asoslangan har tomonlama yetuk yoshlarni shakllantirishda ulug' ustozlarning ibratli hayoti, faoliyati, ilmiy merosidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Prezidentimizning Sharq allomalarining merosini o'rganishga bag'ishlangan ma'ruzalarida ham yurtimizdan yetishib chiqqan allomalarning hayoti va faoliyatini keng targ'ib etish bugungi ilmiy jamoatchilik zimmasidagi asosiy vazifalardan biri ekanligiga e'tibor berildi¹. O'zbek falsafasida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan Muhammad Boltayevning falsafiy merosini o'rganish, uning G'arb va Sharq falsafasi, tasavvuf falsafasining o'ziga xos tomonlari, muhim masalalarini hal etishdagi ahamiyatini ko'rsatib berish jamiyat fuqarolari va yoshlarning dunyoqarashini boyitishda manba sifatida xizmat qiladi. Muhammad Boltayevning hayoti, faoliyati va ilmiy merosi o'zbek ilm-fani, falsafasida o'ziga xos o'rin tutgan. Uning ibratli hayot yo'li, ilmga ayniqsa, Sharq va G'arb falsafasini o'rganishga bo'lgan qiziqishi, izlanishlari umume'tirof etilgan. Jumladan, uning Sharq falsafasining tarkibiy qismi hisoblangan tasavvuf falsafasi borasidagi tadqiqotlari diqqatga sazovor. Faylasuflar ijodidagi so'fiylik kabi an'anaviy qadriyatlarni zamonaviy sharoitlarni hisobga olgan holda qayta ko'rib chiqishga urinish ma'naviyat va axloqni tushunishga yangicha yondashuvlarni yaratish imkonini berdi. M.N.Boltayevning tasavvuf ta'limoti insonning kamoloti, ruhiy-ma'naviy yuksalishi uchun qayg'urib kelgan gumanistik ta'limot ekanligi, tasavvuf g'oyalari bir butunlikni tashkil etadigan umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi, insonparvar ta'limot ekanligi haqidagi fikrlari keltirilgan.² Barkamol avlod tarbiyasi ustivor yo'nalish bo'lgan hozirgi kunda insonni komillik darajasiga yetkazishga xizmat qiladigan ta'limotlarni o'rganish davr talabidir. Tasavvuf ta'limotidagi komil inson tarbiyasi bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov alohida ta'kidlaganidek, islom ma'rifati va madaniyati rivoji haqida gap borganda, biz – mana shu qutlug' zaminimizda tug'ilib voyaga yetgan muborak nomlarini butun islom dunyosi cheksiz ehtrom bilan tilga oladigan Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Xo'ja Bahovuddin Naqshband, Ahmad Yassaviy, Abduxoliq G'ijduvoni, Zamaxshariy kabi piri komillarimizni nazarda tutamiz. Ma'naviy hayotimizni mana shu ulug' nomlar bilan bog'laymiz. Biz bu mutafakkirlarimizning qutlug' merosidan butun xalqimiz, jumladan

¹ Mirziyoev Sh.M. «Buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish maqsadida yoshlar o'rtasida kitobxonlik tanlovlarini tashkil etish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3721-sonli Qarori/ Xalq so'zi. 2018-yil, 15-may.

² Karimov I. Biz kelajakimizni o'z qo'limiz bilan quramiz.7-tom.T:O'zbekiston,1999 yil. –B.353.

yoshlarimizning ham bahramand bo'lishiga, ularning mana shunday ma'naviy muhitda kamol topishiga, islom dinining insonparvarlik falsafasi, buyuk g'oyalari yosh avlod yuragidan ham joy olishiga sharoit yaratmoqdamiz¹. M.Boltayev asarlarida tasavvuf haqidagi qarashlar alohida e'tiborlidir. Tasavvuf insonni kamolotga yetkazadigan ta'limot bo'lib, unda islom ma'rifati mujassamdir. Islom ma'rifatiga ko'ra, inson halol yashashi, mustahkam e'tiqodga ega bo'lishi, birodarlarga bag'rikeng munosabatda bo'lishi, ilm cho'qqilariga intilishi orqali haqiqatga erishish asosli g'oyasi bo'lsa – bu ta'limot jamiyatimizning barcha sohalarida ko'zga tashlanadi va aynan, olim Muhammad Nazarovich Boltayev mustaqillik shabadasi ufurib turgan bir paytda tasavvuf ta'limotini o'rganishga ilk marotoba qo'l urganlar. “Abduxoliq G'ijduvoniyy – insondo'st hakim, rif'at shayx” risolasida tasavvufning mohiyatini ochib berishga erishganlar. Masalan, insonga ta'rif berganlarida ham olami-asg'ar (kichik olam) – olami-Akbar (katta olam) deya ta'rif beradilar². Bu degani jussasi kichik bo'lsada uning qalbi, ruhi, ma'naviy fikrlari katta olamdir. Insonning bilish quvvati cheksizdir. Ustoz va olim M.Boltayevning rahnamoliklarida tasavvuf ta'limoti ko'plab shogirdlari tomonidan tadqiq etilganligini kuzatdik. Ushbu tadqiqotlarda ular tasavvufning ma'naviy tomonlarini chuqurroq anglash bilan birga uning O'rta asr Sharq falsafiy tafakkuri rivojiga ta'sirini tahlil qilishga intilganlar. So'fiylik ta'limotini o'rganish ularga Xudoning tabiati, insonning olamdagi o'rni, borliq ma'nosi, haqiqatni izlash kabi asosiy falsafiy g'oya va tushunchalarni tasavvufiy tajriba orqali ochib berishga imkon berdi. M.Boltayev shogirdlarining maqsadi nafaqat so'fiylik falsafasini sharhlash, balki bu ta'limotlarni ma'naviy hayot, diniy tajriba va bilimlarni kengroq tushunishga tadbiiq etish bo'lgan. Ular tasavvufning axloq va ilohiyot kabi boshqa bilim sohalariga qanday ta'sir ko'rsatishi va uning g'oyalari boshqa maktablar, jumladan, islom falsafasi va umuman jahon falsafasi falsafiy tushunchalari bilan qanday bog'liqligini o'rganishdan iboratdir. Demak, barkamol avlod tarbiyasi ustivor yo'nalish bo'lgan hozirgi kunda insonni komillik darajasiga yetkazishga xizmat qiladigan ta'limotlarni o'rganish davr talabidir.

¹ Karimov I. Biz kelajakimizni o'z qo'limiz bilan quramiz. 7-tom. T: O'zbekiston, 1999 yil. –B.353.

² Болтаев М. Дунёни англаган кўнгил // Саодат. -1993 -8 сон. -Б.6; Хўжа Абдулхолик Ғиждувоний - инсондўст хақим. рифъат шайх. -Бухоро: Бухоро, 1994. -Б.16.

YUSUF QORABOG‘IYNING INSONNING AXLOQIY KAMOLATI HAQIDAGI QARASHLARI.

Davronov Otabek Ulug‘bek o‘g‘li – BuxDU tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yusuf Qorabog‘iyning “Haft behisht” asari asosida insonning axloqiy kamoloti haqidagi falsafiy qarashlari tahlil qilingan. Muallif tasavvufiy tafakkurga tayangan holda, axloqiy yuksalishni ruhiy poklanish, nafsni tarbiya qilish, aqlni faollashtirish va ilohiy haqiqatga yaqinlashish jarayoni sifatida izohlaydi.

Калит сўзлар: Axloqiy kamolot, ruh, nafs, komil inson, ma’naviy poklanish, mushtarak hiss, o‘zini anglash.

Аннотация: В статье анализируются философские взгляды Юсуфа Карабаги на нравственное совершенство человека на основе его произведения «Haft behisht». Опираясь на мистическую мысль, автор трактует нравственное возвышение как процесс духовного очищения, воспитания эго, активизации разума и приближения к божественной истине.

Ключевые слова: Нравственное совершенство, душа, душа, совершенный человек, духовное очищение, здравый смысл, самосознание.

Annotation: This article analyzes Yusuf Karabaghi's philosophical views on human moral development based on his work “Haft behisht”. Based on mystical thinking, the author interprets moral development as a process of spiritual purification, education of the soul, activation of the mind, and approaching divine truth.

Keywords: Moral perfection, soul, soul, perfect person, spiritual purification, common sense, self-awareness.

Mamlakatimizda inson erkin va farovon yashaydigan ma'naviy makonni barpo etish, ma'rifatli jamiyat qurishda islom madaniyatining falsafiy, ma'naviy va ilmiy merosi, umumbashariyat taraqqiyoti rivojiga beqiyos ta'sir ko'rsatgan mutafakkirlarning qarashlarini hayotga tadbiiq etishga oid strategik dasturlar izchillik bilan olib borilmoqda. “...jamiyatda poraxo'rlik va korruptsiyaga qarshi o'ziga xos “ma'naviy immunitet”ni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratib kelingan. Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom G'azzoliy, Bahouddin Naqshband, Abu Nasr Forobiy, Jaloliddin Rumiy, Abdurahmon Jomiy, Ahmad Yassaviy kabi allomalarning nafs tarbiyasi, axloq komilligi haqidagi fikrlari asrlar mobaynida milliy shuur va ongni shakllantirishda yaqindan yordam bergan”[1,420b].

Sharq falsafiy tafakkurining yirik namoyandalaridan biri bo‘lgan Yusuf Qorabog‘iy o‘zining Haft behisht nomli asarida inson ruhiyati, axloqiy taraqqiyoti va ma’naviy yuksalish yo‘llarini chuqur tahlil etadi. U insonni faqat jismiy mavjudot sifatida emas, balki ruhiy va ma’naviy kamolot sari intiluvchi zot sifatida talqin qiladi. Uning qarashlari hozirgi zamon axloqiy tarbiya va insoniy qadriyatlar haqida o‘ylayotgan kishi uchun ham dolzarbdir.

Qorabog‘iyning falsafasi panteistik jihatdan boshqa yangi panteistik, Sharq Aristotelizmi va shu jarayonlarning bu va boshqa jihatlarini ham o‘zida birlashtiradi. Faylasuf bir necha asarlarida, shu jumladan “Haft behisht”[2,109b] risolasida “Insonning mohiyati, nafs bilan badan orasida bo‘lgan munosabat haqida izoh bo‘limida avvalo shuni qayd etadiki, insonning haqiqatini tashkil etgan nafsdur, insonning badani esa ushbu nafsni minuvchidir. Bundan ko‘rinadiki, Yusuf Qorabog‘iy hurufizm jarayonining ahamiyatli namoyondasi bo‘lgan Nasimiy qarashlariga hamohang tarzda nafs va insonning o‘zini ham “Ruhul – quds va ismi A‘zam” nomlagan holda yozadi: “Bilki, insonning haqiqati (mohiyati) bu zulmatli moddiy badan emas, nafsdan iboratdir. Moddiy badan esa uning munuvchisi, u esa miniladigan jarayondir. Ba‘zan nafs muqaddas ruhga va buyuk nomga, badanni esa odamga o‘xshatadilar. Muqaddas ruhdan odamga puflangan edi. Sayid Nasimiy yozadi: Odamga puflangan ruh- muqaddas ruhdan va buyuk nomdan iboratdir [3, 243a-243b].

Yuqoridagi fikrlardan ko‘rinadiki Yusuf Qorabog‘iyning falsafiy qarashlariga ko‘ra, insonning asl mohiyati — bu uning ruhi va aqliy salohiyatidadir. Tana esa faqat vaqtinchalik vositadir. “Ruh chavandoz, tana esa ot” degan ramziy ifoda orqali u ruhning ustuvorligini, tananing esa xizmatkorligini ko‘rsatadi. Shuning uchun insonning chinakam kamoloti — tanani emas, aynan ruhni tarbiyalash orqali amalga oshadi.

Axloqiy kamolot Yusuf Qorabog‘iy nazarida quyidagi bosqichlarda ro‘y beradi: Yusuf Qorabog‘iy “Har narsani, hatto Allohni ham o‘zingdan axtar!” fikrini tahlil etar ekan shunday deydi: “Istagan har bir narsani o‘zingdan talab et, chunki sen o‘zing har narsasan” [4, 34b].

Qorabog‘iyning ushbu fikri Xoja Abdul Vafoning yuqoridagi fikri bilan deyarli bir xildir. Abdul Vafo shunday deydi: “Doimo talab etgan narsa mening ichimdadir, hatto men o‘zimman” [5.48b]. Muttafakirning ushbu fikrlari orqali quydagilarni anglashimiz mumkin: **O‘zini anglash** — Inson avvalo o‘z mohiyatini tanishi, ruhiy imkoniyatlarini kashf etishi kerak. **Hissiy idrokni oshirish** — Inson sezgi organlari orqali faqat tashqi dunyoni emas, balki ichki olamini ham idrok etishi kerak. Mushtarak hiss, xayol, tafakkur kabi botiniy kuchlarni rivojlantirish orqali inson ichki dunyosiga chuqurroq nazar soladi. **Tazkiya va tahliya** — Nafsi yomon illatlardan poklab, yaxshi fazilatlar bilan ziynatlanish. Qorabog‘iy axloqiy sifatlarni “ruhiy bog‘”ga o‘xshatadi: har bir bog‘da bir fazilat ochiladi, yomon xatti-harakatlar esa o‘sha bog‘ni iflos qiluvchi begona o‘tlardir. **Haqq bilan bog‘lanish** — Axloqiy yuksalishning eng yuqori cho‘qqisi Allohni tanish, unga bog‘lanish, uning roziligini ko‘zlashdan iborat. Bu holatni u "fano" holati deb ataydi — ya‘ni o‘zini yo‘q qilish orqali haqiqiy borliq bilan uyg‘unlashish.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak Yusuf Qorabog'iy qarashlarida axloqiy kamolot — bu faqatgina xulq-atvor masalasi emas, balki ruhiy poklanish, tafakkur chuqurligi, ilohiy haqiqatga intilish va o'z “men”idan voz kechish yo'lidir. Yusuf Qorabog'iy “Har narsani, hatto Allohni ham o'zingdan axtar!” fikrini tahlil etar ekan shunday deydi: “Istagan har bir narsani o'zingdan talab et, chunki sen o'zing har narsasan”[6, 48b]. U ushbu fikrlari orqali tasavvuf falsafasining mohiyatini g'oyat nafislik bilan ochib bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Тошкент: “O'zbekiston”, 2021. – Б. 420
2. Nuritdinov M. Yusuf Qorabog'iy va O'rta Osiyoda XVI-XVII asrlardagi ijtimoiy falsafiy fikr. “Fan”.T.,1991. -B.121
3. Yusuf Qorabog'iy. Haft behisht. C. 243a-243b.
4. Məsiaga Məhəmmədi.Yeddi bag'. Baku. 1997. -C.73.
5. Yusuf Qorabog'iy. Haft behisht. C. 48.
6. А. Аминзода. Очерки по истории азербайджанской философии. Баку.1966. Т. 1. –С. 48.

TUSTARIY TA'LIMOTIDA ILMNING AHAMIYATI

Raximov Xolmurod Majitovich – Buxoro davlat universiteti, tayanch doktoranti

Email: raximovxolmurod697@gmail.com. Tel: (91) 815 5878

Аннотасија. Ushbu maqolada Tasavvuf mutafakkirlaridan biri Sahl ibn Abdulloh Tustariyning ilm haqidagi qarashlari, ilmning ma'rifat bilan munosabati, ilmning mohiyati to'g'risidagi fikrlari, ilm sohiblari to'g'risidagi g'oyalari yoritilgan.

Калит so'zlar: Tustariy, Sahliya, Tasavvuf, Ilm, Fiqh, Olimlar, Ixlos, Ibodat, Tavba, Ma'rifat, Amal, Irfon.

Annotation. This article discusses the views of one of the Sufi thinkers, Sahl ibn Abdullah Tustari, on science, the relationship between science and enlightenment, his thoughts on the essence of science, and his ideas about the owners of knowledge.

Keywords: Tustari, Sahliya, Sufism, Science, Fiqh, Scholars, Sincerity, Worship, Repentance, Enlightenment, Amal, Knowledge.

Аннотация. В статье рассматриваются взгляды одного из суфийских мыслителей Сахля ибн Абдуллы Тустари на науку, ее связь с просветлением, его мысли о сущности науки и его представления об обладателях знания.

Ключевые слова: Тустари, Сахлия, Суфизм, Наука, Фикх, Ученые, Искренность, Поклонение, Раскаяние, Просветление, Действие, Знание.

Yurtimizda ilmiy sohaga katta e'tibor qaratilayotgani o'z samarasini bermoqda. Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, “Yangi O'zbekistonni qurish”, “III renessans” kabi g'oyalar ilmiy tadqiqot yo'nalishida ham aks etmoqda. Xususan, ajdodlarimiz ma'naviy merosini o'rganish, bu merosni xalqimizga etkazish yo'lida ko'plab ishlar amalga oshirildi va oshirilmoqda. Birgina Tasavvuf yo'nalishida ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga

oshirildi. Abu Bakr Kalobodiy, Najmiddin Kubro, Abdulxoliq G'ijduvoni, Bahovuddin Naqshband kabi allomalar merosini o'rganish shular jumlasidandir.

Tasavvuf va irfon yo'nalishida ijod qilgan va o'z ta'limotiga asos solgan mutafakkirlardan biri Sahl ibn Abdulloh Tustariydir. [1,89.] Tustariy yoshligidan boshlab irfon ilmiga qiziqib, o'z zamoni olimlaridan ilm oldi. Ilmda yuksak maqomga erishib, o'zidan katta ma'naviy meros qoldirdi.

Uning tasavvufiy qarashlarida bir qancha g'oya va tushunchalar mavjud bo'lib, shulardan biri ilmdir. Ilmga Tustariyning o'ziga xos yondashuvi bo'lgan.

Ilm "علم" – arab tilidan olingan bo'lib, "bildi", "voqif bo'ldi", "ma'lumotga ega bo'ldi" kabi ma'nolarda keladi. [2,363.] Мутасаввиф фикрича, kim Allohni tanisa, uni Alloh o'z ma'rifatiga etkazadi. Kimni Alloh o'z ma'rifatiga etkazgan bo'lsa, unga hamma narsani joiz qilib qo'yadi. Ma'rifat chiroqqa o'xshaydi, aql chiroqni piligiga o'xshaydi, ilm esa nurga o'xshaydi, ziyodalik (botiniy hol ziyodaligi) chiroqning yog'iga o'xshaydi. Mana shu ziyodalikni miqdoricha ularga Alloh olovni yorug' qiladi.[3,77.]

Tustariyga qarashlarida ilm hosil bo'lishi uchun bir qancha shartlar topilishi kerak. Ilmni nurga o'xshatmoqda, demak nur paydo bo'lish sabablari kerak bo'ladi. Shu jihatdan ma'rifat – chiroq va aql esa chiroqning piligiga qiyoslandi. Ushbu sabablar bir butun bo'lgandagina maqsad hosil bo'ladi. Мутасаввиф фикрича, "ma'rifat – ilm olmasdan oldin bo'lgan ma'rifatdir. Ilm – ma'rifat bilan hosil bo'ladi. Aql ilm bilan hosil bo'ladi. Ammo ma'rifat esa o'zi hosil bo'ladi". [4,43.] Демак, agar Alloh bir bandaga O'zini tanitsa, Alloh unga bergan ma'rifati bilan Allohni taniydi. Keyin bandaga ilm hosil qiladi. Banda ilmga dastlabki ma'rifati bilan etadi. Keyin bandaga hosil qilingan ilm sabab aql vujudga keladi.

Sahl ibn Tustariyga фикрича, ma'rifat ilmdan oldindir. Ma'rifatsiz ilm uning nazdida e'tiborli emas. Uning fikricha aql ham ilmdan keyin hosil bo'ladi. Birlamchi ma'rifat, ya'ni hamma narsa Allohni tanish, ma'rifat hosil qilishning ustiga quriladi. "Bandalar uning ma'rifatini anglashda faqat o'zlik topadigan zot – aybu nuqsonlardan pokdir". [5,225.]

Мутасаввифи таълимотида banda Allohni mavjudligini idrok qiladi, lekin ma'rifatni haqiqatiga etishdan o'zlik qiladi. Zero Allohning zoti ma'rifatiga hech kim erishgan emas. Faqat Alloh o'zi xabar bergan ma'lumotlar bilan cheklaniladi.

Tustariyga фикрича, o'limni doim eslab turish zarur hisoblanadi. Shuning uchun uning oldiga kirgan kishiga o'limni eslatdi. Tustariyning ta'kidlashicha, har bir banda har lahzada tavba va tazarru'da bo'lishi kerak. Tustariyning o'ziga xos uslubidan biri fikrlarini bir-biriga bog'lab zanjir uslubida bayon etishidir. Yuqorida ham shu uslubda bayon etilgan. Uning fikricha, ilm agar unga amal qilinsa, ilm

hisoblanadi, aks holda uning ta'rifidagi ilm hosil bo'lmaydi. O'z navbatida amal uchun ham ixlos shart qilinadi.

Sahl ibn Abdullohdan Nabiy alayhissalomning "Kimga Alloh yaxshilikni xohlasa, uni dinda faqih qilib qo'yadi" hadisi haqida so'rashdi. Мутасаввиф "dindagi fiqh – botinida va zohirida Alloh belgilagan ibodatlarda itoat va ibodatni chuqur anglashdir. Rivoyat qilishlaricha, faqihlar rahnamolardir, ular bilan majlis qurish ziyodalik (holni oshirish)dir, ana o'shalar Allohni buyruqlarini va qaytariqlarini chuqur biluvchilardir. Ular qaytariqlardan qaytganlar va buyruqlarni pinhonu oshkora jihatlarini bilganlardir. Ularning majlisida o'tirish ziyodalik keltirishining ma'nosi - agar bir banda ular bilan birga o'tirsa, unda Allohning ma'rifati, Allohga rag'bat, Allohdan qo'rqish ziyoda bo'ladi. Bu ishlar sabab bandada botiniy hol va baland daraja hosil bo'ladi. Lekin nafi lazzatini ko'zlab, faqihlik bilan faxrlanish, dunyo obro'si, hasadgo'ylarga eshittirish uchun o'rganish bunday emas. Botiniy holini bilgandan ko'ra botiniy hol ma'rifatini hosil qilgan afzaldir".[3,77.]

Albatta Alloh faqihlarni insonlarga peshvo qilib yaratdi. Ular Alloh belgilagan ibodatlarni biladilar, unga amal qiladilar va bandalarni ilm bilan amal qilishlarini ta'minlaydilar. Ular sabab bandalar Allohga yaqinlashadilar va ularning qalbida Allohning ma'rifati o'rnashadi. Darhaqiqat Alloh bandalariga amallari borasida ilm jihatdan faqih bo'lishlarini farz qildi. Ularga Allohni va o'zlarini tanishlari, ilm bilan amal qilishlari lozim bo'lgani uchun faqih bo'lishni buyurdi.[3,80.] Мутасаввиф фикрича, haqiqiy olimlar va nafsiga ergashgan olimlar mavjud. Haqiqiy olimlar suhbatini ilm va ma'rifat ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladi.

Tustariy o'zining "Sahliya" tariqatiga asos solgan va ko'plab mustaqil fikrlarni olg'a surgan. Uning tariqati bizgacha shu nom bilan etib kelmagan bo'lsada, uning g'oyalari boshqa tariqatlarga singib ketgan. Xususan nafs haqidagi dastlabki g'oyalar unga oiddir. Maxfiy zikrni Tustariy yoshligidan boshlagan. Uning IX asrda yashab ijod qilganini hisobga olsak, keyingi tariqatlarga o'z ta'sirini ko'rsatgan. Мутасаввифning ko'plab pand va nasihatlarini mavjud bo'lib, biz ularni o'rganib, yoshlar tarbiyasida joriy qilsak, ma'naviy bo'shliqlarni to'ldirishda katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. А. Абдуллаев. Тасаввуф ва унинг намояндалари. – Т.: А. Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти. – 2009. Б. 212
2. АЛ-ҚОМУС арабча-ўзбекча луғат – Т.: Ғофур Ғулом. – 2019. III жуз, б. 363
3. سهل بن عبد الله التستري. المعارضة و الرد على اهل الفرق و اهل الدعوى في الاحوال. تحقيق الدكتور محمد كمال جعفر. القاهرة، دار الانسان. 1400هـ - 1980م. ص 159
4. ابي بكر محمد بن اسحاق الكلابادي. التعرف لمذهب اهل التصوف. طشقند، ماوراءالنهر. 1439هـ - 2018م. ص 125

5. علاء الدين ابو الحسن علس بن اسماعيل بن يوسف القنوي. شرح التعرف لمذهب اهل التصوف. بيروت-لبنان, كتاب-ناشرون. 1440هـ-2019م. ص295

**MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEK OLIMALARINING ILM-FAN,
MADANIYAT RIVOJIGA HAMDA FAN VA TEXNIKA
TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN HISSALARI**

Elboyeva Shaxnoza Bo’riniyozovna – Iqtisodiyot va Pedagogika universiteti

Tarix va ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi.

E_mail: elboyevashaxnoza@gmail.com +998906667372,

O‘zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqola mustaqillik yillarida O‘zbekistonning ilm-fan, madaniyat rivojiga hamda fan va texnika taraqqiyotiga qo‘shgan hissalarini o‘rganishga bag‘ishlangan. O‘zbekiston ayol olimlarining ilmiy faoliyati, madaniy va texnologik yutuqlari tahlil etilgan. Maqolada xotin-qizlarning fan va texnika sohalaridagi erishgan muvaffaqiyatlari, yangi ilmiy izlanishlar va texnologiyalarga qo‘shgan hissalar haqida ma'lumotlar taqdim etilgan. Shuningdek, ularning jamiyatdagi o‘rni va ilmiy jamoalarga qo‘shgan hissalarini ko‘rsatilgan. Maqola mustaqillik yillarida O‘zbekistondagi ayollarning ilm-fan va madaniyat sohalaridagi yutuqlari va muvaffaqiyatlariga ijobiy yondashuvni namoyish etadi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, xotin-qizlar, ilm-fan, madaniyat, texnika, olimlar, mustaqillik, yutuqlar, fan va texnologiya, rivojlanish.

Аннотация: Данная научная статья посвящена исследованию вклада узбекских женщин-ученых в развитие науки, культуры, а также в прогресс науки и техники в годы независимости. Рассматриваются научная деятельность женщин, их достижения в области культуры и технологий. В статье представлены данные о достижениях женщин в науке и технике, их вклад в новые научные исследования и технологии. Также описывается их роль в обществе и вклад в научные сообщества. Статья подчеркивает положительный подход к достижениям женщин в науке и культуре Узбекистана в годы независимости.

Ключевые слова: Узбекистан, женщины, наука, культура, техника, ученые, независимость, достижения, наука и технологии, развитие.

Annotation: This scientific article is dedicated to studying the contribution of Uzbek women scientists to the development of science, culture, and the progress of science and technology during the years of independence. The article analyzes the scientific activity of women, their achievements in culture and technology. It presents information on the accomplishments of women in science and technology, their contributions to new scientific research and innovations. Moreover, the article highlights their role in society and the contribution to scientific communities. The paper demonstrates a positive approach to the achievements of Uzbek women in science and culture during the years of independence.

Keywords: Uzbekistan, women, science, culture, technology, scientists, independence, achievements, science and technology, development.

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, mamlakat ilm-fan, madaniyat va texnologiya sohalarida katta o‘zgarishlar yuz berdi. Mustaqillik davrida o‘zbek olimlari o‘z ilmiy faoliyatlarini yangi sharoitda davom ettirgan holda, o‘zbek ilm-

fanining jahon miqyosida rivojlanishiga, yangi texnologiyalarni ishlab chiqishga va madaniyatni asrab-avaylashga katta hissa qo'shdilar. Ushbu maqolada O'zbekiston olimlarining mustaqillik yillarida ilm-fan, madaniyat rivojiga va texnika taraqqiyotiga qo'shgan hissalarini tahlil qilinadi. O'zbekistonning mustaqil bo'lganidan oldin ilm-fan va madaniyat rivojlanishining o'ziga xos tarixiy jarayonlari mavjud edi. Sovet davrida ilm-fan markazlari mavjud bo'lsa-da, ko'p hollarda bu ilmiy faoliyatlar mustaqil o'zbek milliy an'analarini va ehtiyojlaridan uzoq bo'lgan. Shunga qaramay, ba'zi o'zbek olimlari va tadqiqotchilar jahon ilmiy merosiga o'z hissa qo'shgan. Mustaqillik O'zbekistonning tarixi va rivojlanishida muhim bir bosqichni tashkil qiladi. Ayniqsa, bu davrda o'zbek xotin-qizlarining ilm-fan, madaniyat va texnologiya sohalaridagi faoliyati alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Mustaqil O'zbekiston o'zining taraqqiyot yo'lida, o'zbek xotin-qizlarining ilm-fan va madaniyat rivojiga qo'shgan hissalarini yangi sharoitda rivojlantirishga, ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqishga va madaniy merosni asrab-avaylashga katta e'tibor qaratdi. Ushbu maqolada o'zbek xotin-qizlarining ilm-fan, madaniyat va texnika sohalaridagi o'rni, shuningdek, mustaqillik yillarida erishgan yutuqlari tahlil qilinadi.

O'zbekistonning mustaqillik yillarida xotin-qizlarining ilm-fan, madaniyat va texnika sohalarida erishgan yutuqlari haqida ilmiy adabiyotlar soni ortib, bu mavzuda bir nechta izlanishlar, ilmiy maqolalar, kitoblar va konferensiya materiallari nashr etilgan. Ushbu ilmiy adabiyotlar tahlili orqali o'zbek xotin-qizlarining jamiyatda tutgan o'rni, ilmiy va madaniy sohalariga qo'shgan hissalarini, shuningdek, bu yutuqlarning jamiyatda qanday aks etganligini ko'rish mumkin. Ilmiy adabiyotlar tahlili — bu ma'lum bir mavzu bo'yicha mavjud ilmiy tadqiqotlarning o'zaro taqqoslanishi va ularning jamiyatga qo'shgan hissasining umumiy baholanishi jarayonidir. O'zbek xotin-qizlarining ilm-fan, madaniyat va texnika sohalaridagi o'rni, mustaqillik yillarida amalga oshirilgan yutuqlarni o'rganish, ilmiy izlanishlar va nashr etilgan materiallar orqali amalga oshirilgan. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda ilm-fan sohasida xotin-qizlarning faoliyati ko'paydi va bu haqida turli ilmiy adabiyotlarda alohida to'xtalib o'tilgan. Quyidagi ilmiy ishlar O'zbek xotin-qizlarining ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasini o'rganish uchun muhim manba hisoblanadi: Olima Gulchehra Tursunovaning "O'zbek ayollari va ilm-fan" nomli kitobida o'zbek xotin-qizlarining ilm-fan sohasidagi faoliyati va ularning jahon ilmiy hamjamiyatiga qo'shgan hissalarini batafsil o'rganiladi. Tursunova xotin-qizlarning ilmiy maqolalar chop etishi, ilmiy darajalar olishdagi yutuqlari va yangi tadqiqot yo'nalishlaridagi ishtirokini tahlil etadi. Shuningdek, O'zbekistonda ilmiy markazlar va universitetlarda xotin-qizlarning ishtiroki o'rganilgan [1, 52-b]. Tadqiqotchi olimasi Nodira

Akhmedovanning "Mustaqillik yillarida O'zbekistondagi ayol olimlarning faoliyati" nomli asarida xotin-qizlarning tibbiyot, biotexnologiya, fizika va matematika kabi ilmiy sohalarida erishgan muvaffaqiyatlarini tahlil etadi. Shu bilan birga, bu ilmiy ishlar nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo ilmiy jamiyatiga qo'shgan hissa sifatida baholanadi [2, 18-b]. Madaniyat sohasida o'zbek xotin-qizlarining erishgan yutuqlari haqida ham bir nechta ilmiy ishlar mavjud. O'zbekiston madaniyati va san'ati rivojlanishida ayollarning alohida o'rni haqida quyidagi ilmiy ishlar mavjud: Olima Ruxshona Ismoilovanning "O'zbek xotin-qizlarining madaniyatga qo'shgan hissasi" nomli asarida xotin-qizlarning teatr, musiqa, adabiyot va tasviriy san'at sohalaridagi faoliyatini tahlil qiladi. U O'zbekistonda xotin-qizlarning madaniy merosni asrab-avaylashdagi roli va yangi san'at shakllarining rivojlanishidagi o'rnini o'rganadi [3, 66-b]. Tadqiqotchi olim Shahrizoda Muxtorovanning "Adabiyotda ayollarning o'rnini" nomli asarida O'zbekistondagi ayol yozuvchilarning adabiyotdagi o'rnini va ularning asarlarida milliy qadriyatlarni aks ettirishga qaratilgan izlanishlarni tahlil qiladi. Muxtorova xotin-qizlarning adabiyotga qo'shgan hissasini tarixiy kontekstda baholaydi [4, 84-b]. Texnologiya va fan sohasida ham o'zbek xotin-qizlarining erishgan yutuqlari alohida ta'kidlanadi. Axborot texnologiyalari, biotexnologiya, va sun'iy intellekt kabi zamonaviy yo'nalishlarda xotin-qizlarning faoliyatiga bag'ishlangan bir qator ilmiy maqolalar mavjud: Olima Kamola Nematovanning "Axborot texnologiyalari sohasida ayol olimlarning roli" nomli maqolasida axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt sohalarida O'zbek xotin-qizlarining yutuqlarini tahlil etadi. Ular tomonidan yaratilgan yangi texnologiyalar va dasturiy ta'minotlar haqida batafsil ma'lumot beradi [5, 97-b]. Tadqiqotchi olim Dildora Tursunovanning "Biotexnologiya va nanoteknologiyalar: ayollarning yutuqlari" nomli maqolasida O'zbekistonda biotexnologiya va nanoteknologiyalar sohalaridagi yutuqlarni o'rganadi. U xotin-qizlarning ilmiy ishlari va kashfiyotlari haqida batafsil tahlil qiladi [6, 19-b]. Mustaqillik yillarida O'zbek xotin-qizlarining ilm-fan, madaniyat va texnika sohalariga qo'shgan hissalarini haqida ilmiy adabiyotlar ortib bormoqda. Bu adabiyotlar xotin-qizlarning ilmiy tadqiqotlar, madaniy merosni asrab-avaylash, va texnologik yangiliklarga qo'shgan hissalarini batafsil tahlil qiladi. O'zbek xotin-qizlarining erishgan muvaffaqiyatlari jamiyatning turli sohalarida o'z o'rnini topgan va mustaqillik davrida jamiyatning rivojiga beqiyos hissa qo'shgan. Bu ilmiy adabiyotlar mavzuga oid keng qamrovli tushunchalar yaratib, keyingi tadqiqotlar uchun ham zamin yaratadi. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda xotin-qizlarning ilm-fan sohasidagi roli kuchayib, ular ko'plab ilmiy tadqiqotlar va loyihalarda faol ishtirok etishga boshladilar. O'zbekiston hukumati va jamiyat xotin-qizlarni ta'lim olish va ilm-fan sohalariga jalb qilish uchun keng

imkoniyatlar yaratdi, bu esa ko‘plab o‘zbek xotin-qizlarining ilmiy faoliyatni muvaffaqiyatli olib borishlariga yo‘l ochdi. Mustaqillikdan so‘ng O‘zbekistonning ilm-fan sohasida bir qator islohotlar amalga oshirildi. Mamlakatda ilmiy-tadqiqot institutlari, universitetlar va texnologik markazlar tashkil etildi. Yangi ilmiy maktablar va yo‘nalishlar rivojlantirildi, bu esa ilm-fanning yangi bosqichga ko‘tarilishiga olib keldi. Ayniqsa, fizika, kimyo, biologiya, axborot texnologiyalari va muhandislik sohalaridagi yutuqlar O‘zbekistonni jahon ilm-fanida yangi mavqega olib chiqdi. Mustaqillik davrida o‘zbek xotin-qizlarining madaniyat va san‘at sohasidagi faoliyati ham yuqori baholandi. Xotin-qizlarning san‘at va madaniyat sohalariga qo‘shgan hissaları O‘zbekiston madaniyatini global miqyosda tanitishga yordam berdi. O‘zbek adabiyotida xotin-qizlarning o‘rni mustaqillik yillarida yanada kuchaygan. O‘zbekistonning mashhur ayol yozuvchilari va shoiralari o‘zlarining asarlari orqali milliy madaniyatni rivojlantirishga katta hissa qo‘shdilar. Ayol adiblar, shuningdek, xalqning tarixiy, ma‘naviy qadriyatlarini o‘z asarlarida aks ettirdilar, o‘zbek adabiyotining eng yaxshi namunalarini yaratdilar.

Mustaqillik yillarida o‘zbek olimlari ilm-fan, madaniyat va texnika sohalarida katta yutuqlarga erishdilar. Ular O‘zbekistonning ilmiy va madaniy merosini asrab-avaylash, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va xalqaro miqyosda o‘z o‘rnini topish uchun katta hissa qo‘shdilar. Ushbu davrda amalga oshirilgan ilmiy, madaniy va texnologik yangiliklar O‘zbekistonni dunyo miqyosida ilg‘or davlatlar qatoriga qo‘shish uchun zamin yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Tursunova, G. (2020). O‘zbek Ayollari va Ilm-Fan. Toshkent: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi nashriyoti, 45-bet.
2. Akhmedova, N. (2021). Mustaqillik yillarida O‘zbekistondagi Ayol Olimlarning Faoliyati. Toshkent: Ilm-fan va texnologiyalar nashriyoti, 63-bet.
3. Ismoilova, R. (2019). O‘zbek Xotin-Qizlarining Madaniyatga Qo‘shgan Hissasi. Toshkent: Madaniyat va san‘at nashriyoti, 22-bet.
4. Muxtorova, Sh. (2022). Adabiyotda Ayollarning O‘rni. Toshkent: O‘zbek Adabiyot Akademiyasi, 74-bet.
5. Nematova, K. (2020). Axborot Texnologiyalari Sohasida Ayol Olimlarning Roli. Toshkent: Axborot texnologiyalari va ilm-fan nashriyoti, 88-bet.
6. Tursunova, D. (2021). Biotexnologiya va Nanotexnologiyalar: Ayollarning Yutuqlari. Toshkent: Biotexnologiya va ilm-fan nashriyoti, 35-bet.

ONA TILI – O‘ZLIK TIMSOLI

Qurbonova Marg‘uba Boltayevna – Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ona tilimiz davlat tili maqomiga ega bo‘lganligi uning ajdodlardan avlodlarga o‘tib kelayotgan bebaho meros sifatida ona tilimizni asrab-avaylash, boyitish, nufuzini oshirish ustuvor vazifalardan biri ekanligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: davlat tili, milliy til, yozuv, tilshunoslik, milliy munosabatlar, taraqqiyot.

Аннотация. В данной статье объясняется, что наличие у нашего родного языка статуса государственного является одной из приоритетных задач сохранения, обогащения и повышения престижа нашего родного языка как бесценного наследия, передающегося от предков к поколениям

Ключевые слова: государственный язык, национальный язык, письменность, языкознание, национальные отношения, развитие

Abstract. This article explains that the fact that our mother tongue has the status of a state language is one of the priority tasks of preserving, enriching and increasing the prestige of our mother tongue as a priceless heritage passed down from ancestors to generation

Key words: state language, national language, writing, linguistics, national relations, development

O‘z ona tilini sevmagan, til zamirida yotgan tarixni bilmagan, qiziqmagan odam barkamol sanalmas. O‘z tiling o‘z vataningdek aziz, o‘z onangdek tabarruk.

“Yangi O‘zbekistonda el aziz, inson aziz” shiori yurtimizda mutlaqo tabiiy ravishda bosh g‘oya maqomiga ko‘tarildi. Davlatimiz rahbarining izchil va chinakam xalqchil siyosati tufayli inson qadri eng oliy qadriyatlardan biri sifatida e‘zozu e‘tibor, hifzu himoyat bag‘ridan muqim va mustahkam joy oldi.

Til saltanatining benazir sultoni ulug‘ bobomiz Alisher Navoiyning “Insonni so‘z ayladi judo hayvondin”, “Tilga e‘tiborsiz – elga ixtiyorsiz” kabi hikmatlarida odam bolasi uchun tilga ehtiromli munosabatning azaliy va abadiy ehtiyoji, insonlikning bosh belgisi til ekanligi, til va el hurmati tanosibining tarangligi go‘zal shamoyillarda ifoda topgan. Umuman, har qanday tilga, xususan, ona tiliga, biron-bir darajada bo‘lsin, nopisandlik yoki kamsitish bilan qarash inson va el qadriga hurmatsizlik, inson va xalq hamiyatiga daxl qilish tarzida anglanishi, kishilar ko‘nglini, yumshoqroq ta‘bir bilan aytganda, og‘ritishi, tabiiyki, yaqin o‘tmishimizda biz buning guvohi bo‘lganmiz.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o‘ttiz yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida alohida ta‘kidlaganidek, “Dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo‘lgan o‘zbek tili xalqimiz uchun milliy o‘zligimiz va mustaqil davlatchiligimiz timsoli, bebaho

ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir"¹. Shuni mamnuniyat bilan ta'kidlamoq joizki, davlatimiz rahbarining doimiy e'tibori bilan, ayniqsa, so'nggi besh-olti yil ichida mamlakatimizda o'zbek tilini rivojlantirish hamda til siyosatini takomillashtirish borasida yangi bosqich boshlandi. 2020-2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiya va maxsus dastur qabul qilingan, kelgusidagi ishlar aniq-tiniq ko'rsatib berilgan, shu asosda til ilmi tadqiqi, ta'limi va targ'ibiga daxldor tizimli hamda keng qamrovli ishlar jadal sur'atlarda amalga oshirildi va oshirilmoqda.

Eramizdan oldin ham, bizning eramizda ham dunyoning turli burchaklarida ana shu haqiqatni izlab, turli-tuman tajribalar o'tkazilgan. Jumladan, "Mo'g'ullar imperiyasining umumiy tarixi" (Parij, 1705) nomli kitobda XVI asrda Akbarshoh tomonidan o'tkazilgan bir g'aroyib tajriba haqida batafsil yozilgan. Ulug' shoh "Biron-bir tilga o'rgatilmagan odamning tabiiy tili yahudiy tili bo'ladi", degan g'ayriilmiy gapni eshitib qoladi. Shunda Akbarshoh bolaga hech qanday til ataylab o'rgatilmasa, u, chindan ham, qaysi tilda gapiradigan bo'lishini bilishni istaydi. Ana shu maqsadda shoh o'n ikkita emizikli bolani ajratib olib, Agradan olti mil uzoqlikdagi qal'aga joylashtiradi, ularni tarbiyalashni o'n ikki soqov enagaga topshiradi. Tilsiz qorovulga qal'a darvozasini ochish qat'iyani taqiqlanadi. Bolalar o'n ikki yoshga yetganda, shoh ularni huzuriga keltirishni buyuradi va saroyga barcha tillarni biladigan donishmandlarni ham taklif etadi. Agrada yashaydigan bir yahudiy bolalar, chindan ham, yahudiycha gapirish yoki gapirmasliklariga hakamlik qilishi kerak edi. Agrada arablar va xaldey (somiylardan bo'lgan qadimiy xalq)lar bisyor edi. Hind faylasuflari bu bolalarning tili sanskrit (qadimgi hind tili)cha bo'lib chiqadi deb hisoblardi. Ammo bolalar shoh huzuriga keltirilganda, barcha hayratdan tosh qotib qoladi, chunki ular hech bir tilda gapirmas edi. Bechoralar o'z enagalaridan fikrlarini faqat turli imo-ishoralalar bilan ifodalab, hech qanday tilsiz muomala qilishni o'rgangandi. Ular bu notanish, begona jamoadan qo'rqib-hurkib turardi, ochilmay tugilgan bu tillarning tugunini yechmoq tamoman mushkul, ularga nutq tovushlarini aytirmoq zamoni o'tib bo'lgan edi².

Prezidentimizning 2019-yil 21-oktabrdagi "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi tarixiy Farmonida behad o'rinli ta'kidlanganidek, "Bugungi globallashtirish davrida har bir xalq, har qaysi mustaqil davlat o'z milliy manfaatlarini ta'minlash, bu borada avvalo o'z madaniyatini, azaliy qadriyatlarini, ona tilini asrab-avaylash va rivojlantirish masalasiga ustuvor ahamiyat qaratishi tabiiydir".

Tilsiz milliy ruh degan bemisl teran va ulug'vor tushunchaning mohiyati tamoman muallaqlashadi. O'zbek pedagogikasining atoqli namoyandalaridan biri

¹ Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda nutqi 2019 yil 21 oktabr

² "Mo'g'ullar imperiyasining umumiy tarixi" (Parij, 1705)

Abdulla Avloniy 1917- yilda ikkinchi marta nashr qilingan “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida bu haqiqatni mana bunday ifodalagan: “Har bir millatning dunyoda borlig‘in ko‘rsatadurgan oyinai hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo‘qotmak millatning ruhini yo‘qotmakdur”. Demakki, milliy ruh, milliy ong, milliy ma‘naviyat, milliy madaniyat kabi tushunchalarning tayanch ustuni, tirik tirgagi ona tilidir. Zabardast o‘zbek tilshunosi, akademik Alibek Rustamov bu holatni go‘zal va ohorli qiyos vositasida mana bunday tavsiflagan: “Tirik jonning hayoti uchun havo qanchalik zarur bo‘lsa, insonning inson sifatidagi turmushi va uning insonligini belgilovchi ma‘naviy tirikligi uchun so‘z (ya‘ni til) shunchalik zarurdir”.

Til nafaqat ma‘naviyat va madaniyatning, balki tafakkurning ham asosiy tayanchi, shuning uchun ham milliy tafakkur tushunchasi mavjud. Tabiiyki, insonning dunyoni bilishiday adoqsiz tadrijiy jarayonning qudratli harakatlantiruvchi kuchlarining boshida tafakkur turadi. Bu kuch ta‘rifini ulug‘ mutafakkir bobomiz Alisher Navoiydan o‘tkazib hech kim aytolgan emas: “Har ishki qilmish odamizod, Tafakkur birla bilmish odamizod”. Shuni ham yodda tutish joizki, tafakkurni voqelantiradigan, unga faqat shamoyilgina emas, balki aniq o‘zan baxsh etadigan qudrat esa tildir.

“Davlat tili haqida”gi Qonunimizda bu tilni rivojlantirish va uning sofligini saqlash masalalariga daxldor qoidalar belgilangan. Bugungi kunda o‘zbek tili rivojlangan tillardan biri sifatida hayotimizning barcha sohasida emin-erkin qo‘llanmoqda. O‘zbek tilining sofligini saqlashday ezgu maqsad bilan ba‘zan u yoki bu o‘zlashgan (arab, fors, rus, yevropa tillaridan) so‘zni tildan chiqarish, uning o‘rniga boshqa so‘zni kiritish borasidagi yetarlicha o‘ylanmagan yoki ilmiy-mantiqiy asosi anchayin bo‘sh taklif-mulohazalar bildiriladi, o‘zbek tilidagi har qanday o‘zlashmaga g‘ashlik bilan qaraladi, har qanday o‘zlashmani eski turkiy tilga oid so‘z bilan almashtirish tavsiya qilinadi. Holbuki, Yer yuzidagi 6909 ta tildan (YUNESKOning 2012-yildagi ma‘lumoti) lug‘at boyligida o‘zlashmalar tamoman yo‘q bo‘lgan birorta til mavjud emas. Hatto eng yirik va rivojlangan deb hisoblangan tillarda o‘zlashmalar anchayin katta miqdorni tashkil etadi. Turkiston jadidlarining tan olingan rahnamosi Mahmudxo‘ja Behbudiy tomonidan 1915-yilda aytilgan quyidagi fikrlarning nechog‘li asosli ekanligiga diqqat qiling: “...Ming yil avvalgi tilg‘a qaytmoq qonuni tabiatg‘a muxolifdur. Chunki moziyg‘a ruju‘ mumkin yo‘q. Begona tildan so‘z olmoqdan qutulgan til yo‘qdur. Anglischani arabchadan so‘ngra eng boy til derlar. Ma fihi (shunga qaramasdan), o‘n minglar ila begona lug‘atlarni majburan olganligini yozarlar. Xulosa fikrimiz shuki, yalg‘uz turkcha so‘ylamak va yozmoq abadan mumkin yo‘q. Baqadri imkon

arabiy va forsiyni oz yozayluq. Barcha ilmu fan istiloh lug‘atlarig‘a turkchadan muqobil oxtarib vaqtini zoye etmayluk”.

Ko‘hna va donishmand Sharq odamlarida, xususan, bizning alloma bobolarimizda ko‘p tilni bilish benihoya mo‘tabar fazilat hisoblangan va ana shu fazilat sohiblari bo‘lganliklari bois ham ular jahon ilm-fani hamda adabiyotida muhtasham va muhtaram o‘rinlarni egallagan. Hatto XIII asrda yashagan tarixchi Ibn Xallikonning ko‘rsatishicha, buyuk olim Abu Nasr Forobiy o‘z ona tili — turkiy tildan tashqari yetmishdan ortiq tillarni bilgan. Bu haqdagi rivoyatlardan birida aytilishicha, bir kuni Damashq hokimi huzuridagi olimlar yig‘iniga Forobiy ham kelib qoladi. O‘z taxtida o‘tirgan hokim Sayfutdavla Forobiyni o‘tirishga taklif etadi. Forobiy: “O‘zimning martabamga qarab o‘tiraymi yoki sizning martabangizga qarab o‘tiraymi?” deb so‘raydi. Hokim: “O‘zingning martabangga qarab o‘tir”, deb javob beradi. Olim to‘ppa-to‘g‘ri hokimning taxti yoniga borib o‘tiradi. Bundan g‘azablangan hokim ko‘pchilikka noma‘lum bo‘lgan bir tilda soqchisiga: “Bu odobsizlik qildi, axloqsizligi uchun uni ketayotganida jazolanglar!” deydi. Shunda Forobiy: “Men hech qanday gunoh qilganim yo‘q-ku, nima uchun meni jazolaysiz?” deb so‘raydi. Hayratga tushgan hokimning “Bu tilni xalq orasida hech kim bilmas edi, sen qayerdan o‘rgangansan?” degan savoliga Forobiy: “Men ko‘p tillarni o‘rganganman”, deb javob beradi. “Ikkinchi muallim”ni tanib qolgan hokim olimdan uzr so‘raydi.

Yurtimizda ko‘p tilni bilish, ko‘p tilni o‘rganishga harakat qilish azaldan an‘ana tusini olgan. Bu an‘ananing mamlakatimizda bardavom bo‘lishini ta‘minlash borasida davlatimiz rahbari doimiy ravishda g‘amxo‘rlik ko‘rsatib kelmoqda. Prezidentimiz o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o‘ttiz yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida “Biz yoshlarimizning jahon tillarini egallashga bo‘lgan ulkan qiziqish va intilishlarini har doim qo‘llab-quvvatlaymiz”, deb ta‘kidlar ekan, XX asr boshida olti tilli — o‘zbek, arab, fors, hind, turk va rus tillarida lug‘at tuzgan ma‘rifatparvar Ishoqxon Ibratning quyidagi so‘zlarini eslatadi: “Bizning yoshlar albatta boshqa tilni bilish uchun sa‘y-harakat qilsinlar, lekin avval o‘z ona tilini ko‘zlariga to‘tiyo qilib, ehtirom ko‘rsatsinlar. Zero, o‘z tiliga sadoqat bu vataniy ishdir”. Shubhasizki, odam har qancha ko‘p tilni bilmasin, uning tamomila va tom ma‘noda o‘ziniki bo‘lgan tili faqat bitta bo‘ladi, albatta, bu uning o‘z ona tilidir. Shuning uchun ham boshqa tillarni o‘rganishda ona tili orqali u tillar olamiga kirish aql va mantiqning yo‘rig‘idir. Ona tilidagi sobitlik — milliy tafakkur o‘zanini salomat saqlaydi ¹.

¹ Prezident Shavkat Mirziyoyev o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o‘ttiz yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimda nutqi

Yana shuni ham ta'kidlamoq joizki, xalqimizda "O'z qadrini bilmagan o'zganing qadrini bilmas" tarzidagi bir hikmat bor, shu hikmat ta'biri doirasida atoqli o'zbek shoiri Erkin Vohidov o'zining "So'z latofati" nomli latif kitobida quyidagi haqqoniy gaplarni aytgan: "Biz o'z ona tilimiz qadriga yetsak, arab tilining boyligi va mukammal qurilishini qadrlaymiz, fors tilining nafosati va go'zalligidan bahra olamiz, ingliz, rus tillarining qudratini his qilamiz. Ularni chuqur o'rgansak, raqobat to'la bu olamda bamaylixotir qadam tashlaymiz". O'zbek tili uch daryodan suv ichgan. Diniy, ilmiy, ijtimoiy atamalarimiz asosan arab tilidan; ko'pgina ish qurollarimiz: jomadon, hokandoz, dastshu, jomashu, dazmol, qog'oz kabi hunarmandlikka oid so'zlarimiz, shuningdek, yuksak she'riy uslubga xos suxanlar fors tilidan kelgan. Lekin bu qat'iy qoida emas. Aksar holat desak, to'g'riroq bo'ladi. Arab tilidan o'tgan narsa va buyum nomlari ham tilimizda ko'p: aroba, musallas, istehkom, qalam singari. Shuningdek, fors tilidan kirgan falsafiy atamalar ham talaygina. Javonmard, sarbador, charxi kajraftor, oinai Iskandar va hokazo. Harakat nomlari asosan turkiycha. Ko'pgina so'zlarning o'zbekchasi ham, arabchasi ham, forschasi ham tilimizda barobar ishlatiladi. Arabcha Alloh yonida forscha xudo, turkiy tengri so'zlarimiz bor. Yurak ham, qalb ham, dil ham deymiz. Arabcha ism, forscha nom, o'zbekcha ot – uchovi ham o'zimizniki. Til, zamon, lison bizda shu sababdan beqiyos boy va rangin¹.

Intihosiz iftixor bilan aytish joizki, o'zbek tili bu kurrai zamindagi eng qadimiy va boy tillardan biridir. Bu tilda bugun ellik millionga yaqin kishilar so'zlashmoqda, bu tilning chin muhoblari soni ortib bormoqda. Ko'plab turli xorijiy mamlakatlarda o'zbek tilini katta ishtiyoq bilan o'rganishmoqda. Mamlakatimizda millat va xalq hamiyatining muntazam himoyatini yelkalagan "Davlat tili haqida"gi Qonunimizga muvofiq tarzda shakllangan xolis til siyosati bois o'zbek tili hamda boshqa tillar erkin rivoj va takomil yo'lidan bormoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda nutqi 2019 yil 21 oktabr.
2. "Mo'g'ullar imperiyasining umumiy tarixi" (Parij, 1705)
3. Erkin Vohidov. So'z latofati.T., 2012.

¹ Erkin Vohidov. So'z latofati.T., 2012.

ORIF DEGGARONIYNING TASAVVUFIIY-AXLOQIIY QARASHLARI

*Bakaeva Fazilat Sharipovna – Buxoro Mir Arab Oliy madrasasi Qur’oni Karim
va tajvid kursi uslubchisi*

Mamlakatimizda buyuk mutafakkirlarning ilmiy va ma’naviy merosini chuqur o’rganish va joriy etish, yosh avlodni ezgu an’analar ruhida tarbiyalashga qaratilgan keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezident Sh.M.Mirziyoevning “Tarixiy merosni asrab avaylash, o’rganish va avlodlardan avlodlarga qoldirish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo’nalishlaridan biridir. Yangi tahdidlar, jumladan, “ommaviy madaniyat” xavfi va boqimondalik kayfiyati paydo b’layotgan, odob-axloq, qadriyatlarining yo’qolish xavfi yuzaga kelayotgan hozirgi globallashuv sharoitida bu g’oyat muhim ahamiyat kasb etmoqda” degan fikrlari muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada Orif Deggaroniyning falsafiy-tasavvufiy qarashlarida ilgari surilgan inson ma’naviy kamolotiga oid sog’lom e’tiqod, bag’rikenglik, mehnatsevarlik, kamtarlik, adolat, ilm va ma’rifat singari g’oyalarining mazmun-mohiyatini bugungi kun nuqtai nazaridan ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etish zaruriyat sifatida namoyon bo’lmoqda.

Mavlono Orif Deggaroniy atoqli tarbiyachi, xojagon-naqshbandiya tariqati rivojiga muhim hissa qo’shgan sohibi karomat zot bo’lgan. U kishi Bahouddin Naqshband hazratlaridan olti yosh katta bo’lib, ul zotga ustozlik qilgan. Mavlono Orif XIV asrda, taxminan 1313-1380 yillar atrofida yashab o’tgan.

“Rashahot”dan buyuk pir, qutbul avliyo, sohibkaromat murshid Mavlono Orif Deggaroniyning ibratli hayoti va qarashlariga doir nodir ma’lumotlar ham o’rin olgan. Asarda yozilishicha, Mavlono Orif Deggaroniy Amir Kulolning to’rt xalifalaridan ikkinchisi bo’lganlar. Ul zoti sharif Deggaron dahasida tug’ilganlar. Bu hudud Buxorodan to’qqiz farsah uzoqda joylashgan. “Rashahot”da keltirilishicha, hazrati Amir Kulol aytar ekanlarki: “Maning as’hobim arosida hazrati Xoja Bahouddin va xizmati janobi Mavlono Orif, bu ikki tan yanglig’ boshqa kishi yo’qtur va olar hammadin go’y eltibdurlar.” Bundan ma’lumki, Amir Kulol muridlaridan (manbalarda ko’rsatilishicha, 114 nafar shogirdlari bo’lgan) Mavlono Orif Deggaroniy va Xoja Bahouddin Naqshbandga nisbatan yuksak ishonch bilan qaraganlar. Shunday yuksak ishonch samarasi sifatida Hazrati Sayyid Amir Kulol ikkinchi farzandlari Amir Hamzaning tarbiyalarini Mavlono Orif Deggaroniyga havola qilgan ekanlar. Amir Hamza Orif Deggaroniyning quyidagi so’zlarini doimo yodga olib turar edilar: “Agar yore talab qilsangizkim, sizning yukingizni tortg’ay, bu dushvorliq bila muyassar bo’lur. Va agar yore talab qilsangizkim, siz oning yukini tortg’aysiz, hamayi ahli jahon sizning yoringiz

turur”. Amir Hamza o‘z pirlari Mavlono Orifning bu so‘zlariga umrlari davomida amal qilganlar va xalqning og‘irini yengil qilish, insonparvarlik, el dardiga malham bo‘lishni asosiy qoida deb bilganlar.

“Rashahot” muallifining guvohlik berishicha, Bahouddin Naqshband o‘z ustodlari Amir Kuloldan mustaqil ish tutishga ruxsat olgan mahallarida, Amir Kulol u kishiga aytgan ekanlarki, turk va tojikdan chiqqan mashoyixlarning qaysi biri haqida u kishiga xabar yetsa, Bahouddin o‘sha mashoyixning xizmatiga yetishi va undan astoydil ta’lim olishlari kerak. Amir Kulol Xoja Bahouddinga shunday ijozat beradilar: “Har yerda turku tojikdin mashomingizg‘a bo‘y yetushsa talab qiling va talabgorlikda himmatingiz mavjig‘a taqsir etmang.” Shu vasiyatga muvofiq, Xoja Bahouddin shayx Mavlono Orifdan darak topib, u kishining huzurlariga borganlar. Bahouddin Naqshband butun imonu ixtiyor ila yetti yil Mavlono Orif Deggaroniyning suhbatlaridan bahramand bo‘lib, ul zoti sharifga ta’zim bilan munosabatda bo‘lganlar. Bu munosabat mahsulida Mavlono Orifga shunchalik hurmatlari baland bo‘lganki, u kishi ariq bo‘yida Mavlono Orif Deggaroniydan balandda turib tahorat olmas, agar yo‘lda Mavlono Orifga hamroh bo‘lsalar, e’tirozsiz tobelik bilan suhbatdosh bo‘lar ekanlar, ular bilan safarga chiqsalar “alarning qadami ustiga qadam qo‘ymas erdilar va mutobaat suvratida olarg‘a musohabat qilur erdilar.”

Bahouddin Naqshbandning ehtiromiga javoban, Mavlono Orif Deggaroniyning ham ul zoti sharifga e’tiqodi baland bo‘lgan. “Rashahot”da keltirilishicha, Bahouddin Naqshband Haj safaridan qaytib, ma’lum muddat Marvda islom ahli bilan ulug‘lar suhbatida yurganlar. Shu vaqtda Mavlono Orif Bahouddin Naqshbandga elchi yuboradilar va u kishini o‘z huzurlariga chaqiradilar. Bahouddin Naqshband o‘z as’hoblarini Marvga qoldirib, Deggaron dahasiga Mavlono Orifning yonlariga kelganlarida Mavlono Orif bemor yotgan bo‘ladilar. Mavlono Orif hozir bo‘lganlarga qarata: “Xojaga sir gapim bor, yo biz ikkovimiz boshqa xonaga kiraylik, yoki sizlar boshqa xonaga o‘tinglar”, deb buyuradilar. Turganlar: “Siz bemorsiz, quvvatingiz yo‘q, biz boshqa xonaga kiramiz”, deyishibdi.

Mavlono Orif xilvatda Bahouddin Naqshbandga shunday degan ekanlar: “Siz bilan mening oramda to‘liq hamjihatlik bor, shuncha ishqibozlik oradan o‘tgan bo‘lib, endi vaqt oxiriga yetdi. O‘z yoronlarimga va sizning yoronlaringizga diqqat qildim. Bu yo‘lning qobiliyati va yo‘qlik sifatini boshqalarga nisbatan Xoja Muhammad Porsoda ko‘proq ko‘rdim. Bu yo‘lda topgan har qanday nazarimni va bu sohada kasb etgan har qanday ma’noni unga nisor qildim va topshirdim. Yoronlarni unga ergashishga buyurdim. Siz ham uning borasida nuqsonga yo‘l qo‘ymagaysizki, u sizning yoronlaringizdan”.

Shundan so‘ng yana ikki-uch kun umrlari qolganligi va Bahouddin Naqshband olov yoqib, suv isitib u kishini o‘z qo‘llari bilan yuvishlarini, uch kun o‘tgandan so‘ng uylariga qaytishlarini vasiyat qilgan ekanlar. Xoja Bahouddin Mavlono Orifning vasiyatlarini bekamu ko‘st bajo keltirib, u kishining dafnlaridan uch kun o‘tkandan so‘ng Marvga qaytgan ekanlar.

Manbalardagi naqlar bilan tanishar ekanmiz, Mavlono Orif Deggaroniyning yuksak ma‘naviy xislatlar sohibi ekanligi, adolat, insof, diyonat tarafdori bo‘lganliklari, shuhratparastlik, manmanlikni qoralaganliklarining guvohi bo‘lamiz. Aytar edilarki, “Taom iste‘mol qilayotgan paytda har bir a‘zo bir ish bilan band bo‘lur. Dil ham bu paytda zikr bilan mashg‘ul bo‘lur. Lekin bu vaqtda dil “Alloh” yoki “La ilaha illalloh” zikrini etmas, balki dasturxondagi ne‘matni beruvchi Alloh taoloni mushohada etur. Dil sababdan musabbibga kelur. Allohning Razzoqligini mushohada etur. Mana shu holat zikr hisoblanadi. Shundaylar ham borki, o‘ng qo‘li bilan taom yeydi, chap qo‘li bilan tasbeh o‘giradi. Bu ish manmanlik, kibr, shuhratparastlik, firibgarlik hisoblanadi.” Orif Deggaroniy inson taom tanovul qilar ekan, bergan rizqi uchun Allohga shukrona aytishga chaqiradilar. U kishi insonlarni halol mehnat bilan rizq topishga undaganlar va o‘zlari ham ziroatchilik bilan shug‘ullanganlar.

Deggaroniy sohibkaromat avliyo bo‘lganlar, lekin karomatlarini har doim ham oshkor etmas, odamlardan pinhon tutar edilar. Faqat noiloj qolganda, zarurat tug‘ilganda o‘z karomatlarini ko‘rsatar edilar. “Rashahot”da keltirilishicha, kunlardan birida Deggaron dahasida Obi Ko‘hakdan seli azim kelgan, odamlar dahani suv bosadi, deb vahimaga tushganlar, shunda Mavlono Orif Deggaroniy o‘zini suvning quvvat bilan oqadigan joyiga tashlab, “Agar qudrating bo‘lsa, mani oqizg‘il” degan ekanlar. Sel sekinlashib, taskin topibdi. Bu va boshqa qator hikoyatlar borki, ulardan Mavlono Orifning sohibi karomat bo‘lganlar, degan xulosaga kelamiz. Ul zotga ilohiy nur nasib etgan bo‘lgan. Tasavvuf qomusida bunday kishilarni avliyo yoki “zinda - dilon” deb ham atashadi. Chunki ularga g‘ayb ilmi taqdir etilgan. Ilohiy imkoniyatlarga ega bo‘lish esa tasavvufiy hol hisoblanadi. Mavlono Orif Deggaroniy tasavvufiy hol martabasiga ega bo‘lsalarda, xalqdan ajralmaganlar, Haq yodi bilan yashab, qalban pok bo‘lish, odamlar manfaati uchun xizmat qilishni o‘z hayotlarining mazmuni deb bilganlar.

INSONLARDA KO'ROLMASLIK HISSI NAMOYON BO'LISHI: DINIY VA FALSAFIY QARASHLAR

Jabborov Oybek Axror o'g'li – Buxoro davlat texnika universiteti st-o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada insonlarda ko'rolmaslik hissi namoyon bo'lishi, uning psixologik, diniy va falsafiy asoslari tahlil qilinadi. Maqolada ko'rolmaslikning paydo bo'lishi, uning yosh guruhlaridagi o'zgarishi va diniy falsafiy qarashlar asosida hasadni bartaraf etishning yo'llari ko'rib chiqiladi. Islom dinida hasadning salbiy ta'siri va undan saqlanish zarurligi ta'kidlanadi, falsafiy qarashlarga ko'ra esa, hasad insonning axloqiy zaifligi sifatida tasvirlanadi. Farzandlar tarbiyasida hasadni oldini olish uchun sabr, rahm-shafqat, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish, hamkorlikni rivojlantirish va ijtimoiy muloqotning o'rni muhimligi tushuntiriladi. Maqola, bolalarning psixologik va axloqiy rivojlanishi uchun zarur bo'lgan diniy va falsafiy yondashuvlarning amaliy ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Hasad, farzandlar, tarbiya, diniy qarashlar, falsafiy yondashuvlar, ijtimoiy rivojlanish, psixologiya, o'z-o'zini anglash, muvaffaqiyat, sabr, rahm-shafqat, o'ziga bo'lgan ishonch.

Annotation. This article explores the manifestation of envy in people of different ages, analyzing its psychological, religious, and philosophical foundations. It discusses the emergence of envy, its changes across age groups, and methods of overcoming envy through religious and philosophical perspectives. In Islam, the negative impact of envy is highlighted, emphasizing the need to avoid this feeling, while in philosophy, envy is seen as a moral weakness. The article also explores ways to prevent envy in child-rearing, including developing patience, compassion, boosting self-confidence, fostering cooperation, and the importance of social interactions. The work illustrates the practical significance of integrating religious and philosophical approaches in the psychological and moral development of children.

Keywords : Envy, children, upbringing, religious perspectives, philosophical approaches, social development, psychology, self-awareness, success, patience, compassion, self-confidence.

Аннотация. В данной статье анализируется проявление зависти у людей разного возраста, ее психологические, религиозные и философские основы. Рассматриваются причины возникновения зависти, ее изменение в зависимости от возрастных групп и способы преодоления зависти с точки зрения религии и философии. В исламе подчеркивается негативное воздействие зависти и необходимость избегать этого чувства, в философии зависть трактуется как моральная слабость человека. В статье также рассматриваются пути предотвращения зависти в воспитании детей, такие как развитие терпения, сострадания, повышение уверенности в себе, развитие сотрудничества и важность социальных взаимодействий. Материал подчеркивает практическое значение религиозных и философских подходов в воспитании детей и их психологическом и нравственном развитии.

Ключевые слова: Зависть, дети, воспитание, религиозные взгляды, философские подходы, социальное развитие, психология, самосознание, успех, терпение, сострадание, уверенность в себе.

Kirish. Inson tarbiyasi, ularning ruhiy va axloqiy holatini shakllantirish, har bir ota-onaning asosiy mas'uliyatlaridan biridir. Bu jarayonda ko'plab ijtimoiy va psixologik omillar, shuningdek, diniy va falsafiy qadriyatlar ham muhim rol o'ynaydi. Xususan, hasad hissi — bu insonning ichki dunyosida uchraydigan,

salbiy energiya va iztirobga olib keladigan tuyg‘u — ko‘plab farzandlar orasida turli yosh guruhlarida namoyon bo‘lishi mumkin. Ko‘rolmaslik hissi turli yoshdagi insonlarda qanday shakllanadi va uning oldini olish uchun diniy va falsafiy qarashlar qanday ekanligini tahlil qilish muhimdir.

Ko‘rolmaslik — bu boshqalar bilan taqqoslash va o‘z holatini past baholashdan kelib chiqqan salbiy tuyg‘u bo‘lib, odamning baxtiga tahdid soladigan bir holatga aylanadi. Diniy qarashlarga ko‘ra, hasad yomon xulq-harakatlarga olib kelishi mumkin, lekin falsafiy nuqtai nazardan bu hissiyotni qanday tushunish va unga qanday yondashish kerakligi ham muhimdir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ko‘rolmaslik, asosan, insonning ichki noqulayliklari, o‘zini past baholash va boshqalarga nisbatan bo‘lgan qiziqishlardan kelib chiqadi. Psixologik nuqtai nazardan, hasad — bu odamning o‘zini boshqalar bilan solishtirishdan kelib chiqadigan salbiy hissiyotdir. Farzandlar orasida hasad hissining paydo bo‘lishi, ko‘pincha ularning psixologik rivojlanish jarayoniga bog‘liq bo‘ladi.

Birinchi yosh guruhidagi farzandlar (3-5 yosh) ko‘pincha o‘z ehtiyojlarini qondirishga intilishadi va bu jarayonda boshqa bolalarning o‘yinchoqlari yoki e‘tiboriga hasad qilishlari mumkin. Ota-onalar va boshqa kattalar bilan bo‘ladigan ijtimoiy muloqotlar, ayniqsa, bu yoshdagi bolalarga o‘z fikrlarini ifoda etish va boshqalar bilan solishtirish imkoniyatini beradi.

6-9 yoshlar o‘rtasidagi bolalarda esa hasad yanada murakkablashadi. Bu yoshda bolalar ko‘pincha muvaffaqiyatlar va muvaffaqiyatsizliklarni o‘zaro solishtirishadi, ularning o‘zini o‘zi baholash tizimi shakllanadi. Agar bolalar bir-birining muvaffaqiyatlarini ko‘rsa, ular o‘zining kamchiliklarini sezishlari mumkin, bu esa hasad hissini keltirib chiqaradi.

Bundan keyin 10-12 yoshdagi bolalarda hasad hissi yanada kuchayishi mumkin. Bu yoshda bolalar o‘zaro raqobatlashishadi, muvaffaqiyatlar va maqtovlarga intilishadi. Ularning psixologik rivojlanishida o‘z-o‘zini tasdiqlash, o‘ziga nisbatan ishonch hosil qilish zarurati ortadi, va bu yerda boshqalarga bo‘lgan hasad sezilarli darajada namoyon bo‘lishi mumkin.

Diniy qarashlarda hasad hissi

Islom dinida hasadga qarshi kuchli ehtiyot choralar mavjud. Qur‘oni Karimda va hadislarida hasadni yomon xulq sifatida ta‘riflaydi. Masalan, Qur‘onda:

"Insonlarga nisbatan hasad qilish yomondir. Ular o‘zgalar tomonidan o‘zlariga berilgan ne‘matlar haqida yomon niyatda bo‘lishadi" (Baqara surasi, 2:109).

Islomda hasad qilish harakatlari xatolik hisoblanadi va bu insonga ruhiy va axloqiy zarba etkazadi. Alloh taolo har bir kimsaga o'z nasibasini berganini va hasad qilishning foydasizligini aytadi. Bu erda, ayniqsa, Allohning ilmi va irodasiga ishonish zarurati ko'rsatiladi. Islomda odamni xushxulq bo'lishga, boshqalarning muvaffaqiyatlarini qutlashga undashadi.

Hadislarda ham hasadga qarshi juda ko'p ogohlantirishlar mavjud. Rasululloh (s.a.v.) shunday deganlar:

"Sizlardan hech kim boshqa birovni o'zining ne'mati sababli hasad qilmasin" (Buxori, Muslim).

Bu hadislar orqali islomda hasadning aslida insonni kamchilikka olib kelishi va uning ruhi va ijtimoiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tushuntiriladi. Hasad, uning o'rniga sabr, rahm-shafqat va o'zaro yordamga asoslangan ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish zarurati ta'kidlanadi.

Falsafiy qarashlarda hasad

Falsafiy qarashlar ham hasad hissini tushunishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, insoniyatning tarixiy falsafiy tizimlarida hasad ko'plab yondashuvlarga sabab bo'lgan. Misol uchun, Aristotel, hasadni insonning axloqiy zaifligi deb ta'riflaydi. U shunday deydi:

"Hasad — bu o'ziga nisbatan yomon hislarni va boshqalarga bo'lgan yomon kayfiyatni keltirib chiqaradigan tuyg'udur. Bu insonning o'z baxtini boshqalarning baxtiga qaramay shakllantirishga qodir emasligini ko'rsatadi."

Aristotelning fikriga ko'ra, hasad odamning ichki zaifligini va o'z-o'zini anglashdagi nosozlikni ko'rsatadi. Inson, baxt va muvaffaqiyatni boshqa biror kishining shaxsiy yutug'i sifatida qabul qilish o'rniga, o'z baxtini o'z ijtimoiy va axloqiy amallariga bog'lab rivojlantirishi kerak.

Immanuel Kant ham hasadni axloqiy nuqtai nazardan tahlil qilgan. Kantning axloqiy falsafasiga ko'ra, inson o'zining axloqiy borligini, boshqalarga bo'lgan munosabatini izohlaydi. Hasad, uning fikriga ko'ra, insonning o'ziga bo'lgan ishonchsizlik va boshqalarga nisbatan salbiy munosabatidir. Kant, hasadni insonning "sublimatsiya" qilish orqali yengishi kerak bo'lgan salbiy tuyg'u deb hisoblaydi.

Tadqiqot metodologiyasi. Yosh guruhlariga qarab hasadning shakllanishi

3-5 yosh: Bu yoshda bolalar o'zining ijtimoiy muhitiga juda sezgir bo'ladilar. Boshqa bolalarning o'yinchoqlari yoki e'tiboriga nisbatan hasad hissi namoyon bo'lishi mumkin. Bu yoshda hasadning asosiy sababi o'zining xohish-istaklarini qondirishga bo'lgan ehtiyojdir.

6-9 yosh: Bolalar o'z muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatsizliklarini o'zaro solishtirishadi. Bu davrda farzandlarning o'zini o'zi baholash tizimi shakllanadi. Agar ular o'zidan ko'ra muvaffaqiyatli bo'lgan bolani ko'rsalar, hasad hissi kuchayishi mumkin.

10-12 yosh: Bu yoshda bolalar o'zaro raqobatlashishga kirishadilar. Yutuqlarni boshqalar bilan taqqoslash, ko'proq e'tibor va maqto'v olishga intilish hasadni keltirib chiqaradi. Bu davrda bolalarga ijtimoiy va ruhiy jihatdan yetuk bo'lishga yordam berish zarur.

O'smirlar (13-18 yosh): O'smirlar o'z kimligini shakllantirayotgan paytda boshqalar bilan taqqoslash jarayoni yanada kuchayadi. Boshqalar bilan muvaffaqiyatlarni taqqoslash, o'zini boshqalarga nisbatan past baholash hasadni kuchaytiradi. Bu yoshda hasadning oldini olish uchun o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlash zarurdir.

Tahlil va natijalar. Hasad hissi, turli yoshdagi farzandlarda psixologik, diniy va falsafiy omillar ta'sirida namoyon bo'lishi mumkin. Farzandlar tarbiyasida, hasadni bartaraf etish uchun ota-onalar, pedagoglar va jamiyat sifatida ularga to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsatish zarur. Bunda diniy qarashlar va falsafiy tushunchalar muhim rol o'ynaydi, chunki hasadning ildizi odatda o'z-o'zini past baholash va boshqalar bilan solishtirishdan kelib chiqadi.

Islom dinida, hasadning salbiy ta'siri va undan saqlanish zarurligi ta'kidlangan. Hasadning oldini olish uchun, Allohning ne'matlariga nisbatan shukronalik va sabr toqatni rivojlantirish muhimdir. Islomda bu hissiyatni engish uchun, insonlarni o'zlarining baxtiga rahmat va shukr qilishga undashadi, bu esa o'z navbatida ijtimoiy munosabatlarni ijobiy tomonlarga shakllantiradi. Bunday yondashuv farzandlarning ruhiy holatini yaxshilashga va ularga salbiy his-tuyg'ulardan xalos bo'lishga yordam beradi.

Falsafiy qarashlarda esa, Aristotel va Kant kabi olimlar hasadni insonning axloqiy zaifligi sifatida ko'rib, uning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaganlar. Aristotel, hasadni insonning o'ziga nisbatan ishonchsizlik va o'z qadrini past baholashiga olib keladigan salbiy his sifatida tasvirlaydi. U shunday deb yozadi: "Inson o'z baxtini boshqalar bilan taqqoslashdan ko'ra, o'z ichki maqsadlariga erishishga intilishi kerak." Bu yondashuv orqali farzandlar ichki dunyosidagi salbiy his-tuyg'ularni boshqarishni o'rganishadi.

Farzandlar orasida hasad hissining shakllanishi, shuningdek, ularning ijtimoiy va ruhiy rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Ota-onalar va jamiyat hasad hissini bartaraf etish uchun bir nechta muhim qadamlarga e'tibor qaratishlari kerak. Quyidagi tavsiyalar bu jarayonda yordam beradi:

Sabr va rahm-shafqatni rivojlantirish: Farzandlarga sabr qilish va boshqalarni qutlashni o'rgatish, ularni boshqa odamlarning yutuqlariga ijobiy qarashga o'rgatadi. Islomda sabr va rahm-shafqatni tarbiyalash, hasadni engishning asosiy yo'lidir.

O'ziga bo'lgan ishonchni oshirish: Bolalarga o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish, ularning muvaffaqiyatlarini va qobiliyatlarini qadrlashni o'rgatish zarur. Bu, ularni o'zlarini boshqalar bilan solishtirishdan saqlaydi.

Ijtimoiy muloqot va hamkorlik: Bolalarga o'zaro hamkorlik va bir-birini qo'llab-quvvatlashni o'rgatish, raqobatni salbiy tarzda shakllanmasdan, ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi.

Allohning irodasiga ishonch: Din nuqtai nazaridan, hasadni engish uchun Allohning irodasiga ishonish zarur. Farzandlar, barcha ne'matlar va muvaffaqiyatlar Allohning marhamati va rizqiga bog'liqligini tushunishi lozim.

Soliqni ko'paytirish va yordamni o'rgatish: Hasad hissi ko'pincha o'zini qoniqtirishga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqadi. Shuning uchun, bolalarga yordam berish, boshqalarga foyda keltirish va altruizmni targ'ib qilish muhimdir.

Muvaffaqiyatni boshqalar bilan bo'lishish: Farzandlarga o'z muvaffaqiyatlarini boshqalar bilan bo'lishish va ularni qutlashni o'rgatish, ularning ruhiyatini mustahkamlashga yordam beradi. Bu holat ularni o'ziga nisbatan salbiy tuyg'ulardan himoya qiladi.

Xulosa va takliflar. Hasad, bolalarning psixologik va axloqiy rivojlanishida, turli yosh guruhlarida namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan salbiy hissiyotdir. Farzandlar orasida hasadning shakllanishi, ularning o'zini o'zi baholash tizimiga, jamiyatdagi o'rni va muvaffaqiyatlariga bog'liq. Ota-onalar va tarbiyachilar bu jarayonni boshqarishda diniy va falsafiy tushunchalar orqali farzandlarga yordam bera olishadi. Islomda hasadga qarshi kurashish va uning oldini olish uchun sabr, rahm-shafqat va o'zaro yordamni rivojlantirish zarurati mavjud. Falsafiy yondashuvlar ham hasadni insonning axloqiy zaifligi deb bilib, uning oldini olish uchun o'z ichki maqsadlariga erishishga intilish zarurligini ta'kidlaydi. Bu jarayonda, farzandlarning salbiy his- tuyg'ulardan xalos bo'lishi uchun ijtimoiy, diniy va falsafiy yondashuvlarning integratsiyalashgan tarzda ishlashi muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qur'oni Karim. (Tafsir kitoblaridan iqtiboslar). – Toshkent: "O'zbekistan" nashriyoti, 2016.
2. Buxori, Imom. (1997). "Al-Jome' as-Sahih". Buxoro: Buxoro nashriyoti.
3. Muslim, Imom. (2001). "Sahih Muslim". Toshkent: "Ilm-Ziyo" nashriyoti.
4. Suyutiy, Jaloliddin. (2010). "Al-Durr al-Manthur". Toshkent: "Yangi avlod" nashriyoti.
5. Aristotel. (2005). "Nikomax Etikasi". Tahrir: G. Azizov. – Toshkent: "Fan" nashriyoti.
6. Kant Immanuel. (2012). "Ahlokiy falsafa". Moskva: "Respublika" nashriyoti.
7. Sartre, Jean-Paul. (2004). "Existentsializm va inson erkinligi". Toshkent: "Ilm-Ziyo"

nashriyoti.

8. Xolmatov, Sh. (2018). "Psixologiya: O'qituvchilar va talabalar uchun qo'llanma". Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti.
9. Kovalev, A. (2017). "Diniy pedagogika". Moskva: "Pedagogika" nashriyoti.
10. Barkhamov, Z. (2020). "Bolalar psixologiyasi". Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti.
11. Qodir A. (2015). "Ijtimoiy munosabatlar va ularning rivojlanishi". Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
12. Dovudov M. (2013). "Inson va uning ruhiy dunyosi: Falsafa va psixologiya". Toshkent: "Ma'rifat" nashriyoti.
13. Giddens, A. (2010). "Sotsiologiya". Moskva: "Yevroosiyo" nashriyoti.
14. Berk, L. E. (2013). "Child Development". Boston: Pearson Education.
15. Harris, J. R. (1995). "Where is the child's environment? A group socialization theory of development". Psychological Review, 102(3), 458–489

ZIYORAT TURIZMINING TURIZM SOHASIDA TUTGAN O'RNI.

*Elmurodova Nigora Jobir qizi – Buxoro davlat texnika universiteti Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasi o'qituvchisi,
nigorascientific1@gmail.com +998906358101*

Annotatsiya Ushbu maqolada ziyorat turizmining mazmun-mohiyati, tarixiy ildizlari, jahon dinlari doirasida tutgan o'rni va hozirgi kunda ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati o'rganiladi. Ayniqsa, O'zbekiston hududidagi diniy ziyorat maskanlarining turizm salohiyati, mavjud imkoniyatlar va ularni rivojlantirish zarurati tahlil qilinadi. Maqolada muqaddas joylarga bo'lgan talab va diniy turizmning iqtisodiy, madaniy va ruhiy jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ziyorat turizmi, diniy ziyoratgoh, ziyorat, din, Islom, Xristianlik, buddaviylik, Yetti Pir

Kirish. Ziyorat turizmi - hozirgi kunda keng tarqalgan turizm sohasi hisoblanadi. Ziyorat turizmi mohiyatan ziyoratgohlarni ziyorat qilish jarayonidir. Odatda, ziyoratlar diniy maqsadlar uchun kunlar, haftalar yoki hatto oylar davomida olib boriladigan uzoq safarlarni tashkil qiladi. Ular butun bir sayohatni o'z ichiga olib, e'tiqodli odamlar o'z dinlari bilan munosabatlarini mustahkamlash uchun boradigan maskanlardir. Ziyorat turizmi tashrif buyurish mumkin bo'lgan shahar yoki ma'lum hududdagi masjidlar va cherkovlarga yoki boshqa diniy diqqatga sazovor joylarga tashrif buyurishni o'z ichiga olishi mumkin Ziyorat turizmi turistlarni diniy munosabat va urf-odatlariga erishish uchun to'liq yoki kuchli turtki beradigan turizm turidir.

Ziyorat turizmi – turli din vakillarining ziyorat maqsadidagi sayohatlari majmuidir. An'anaga ko'ra, u diniy maqsadli sayohatlarga taalluqlidir, lekin u ziyoratchi uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan dunyoviy sayohatga ham tegishli bo'lishi mumkin. Ziyoratlar din bilan munosabatlarni chuqurlashtirishning bir usuli bo'lishi mumkin. Bu, albatta, e'tiqodga qanchalik sadoqatli ekanligini

ko'rsatishning bir usuli va bu dinning o'zi haqida ko'proq bilish imkoniyatidir. Sayohat shakli sifatida ziyorat odamlarga muqaddas joylarni ziyorat qilish imkoniyatini beradi. Diniy maqsadlarda sayohat qiluvchi sayohatchi - muqaddas joylar va diniy markazlarni ziyorat qilish uchun olti oydan ortiq bo'lmagan muddatga doimiy yashash mamlakatidan tashqariga chiqadigan shaxs tushuniladi[6;252]. Diniy turizm deganda, odatdagi muhitdan tashqarida bo'lgan muqaddas joylar va diniy markazlarga sayohat qiluvchi sayohatchilarga xizmat ko'rsatish va ularning ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq faoliyat tushunilishi kerak.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha 200 milliondan ortiq inson ziyorat maqsadida safarga chiqadi. Xususan, 150 million xristian, 45 million musulmon, 40 million buddist va sintoist, 30 million induist ziyorat joylariga sayohat qiladi[4;343]. Bu holat ziyorat turizmining jahon miqyosidagi ahamiyatini ochib beradi. Mazkur maqolani tayyorlashda statistik tahlil, tarixiy-geografik yondashuv, kontent tahlil va adabiyotlar asosida solishtirma usullar qo'llanildi. Diniy obyektlar ziyorat salohiyatiga ko'ra regional tasnif qilindi.

Ziyorat turizmi haqida o'zbek islomshunos olimi B.M.Bobojonov, Markaziy Osiyoda ziyorat obyektlarining eng keng tarqalgan turi, bu – “muqaddas qadamjolar” hisoblanishini aytib o'tgan. Surxondaryo viloyatlari tarixiy obyektlarini me'morchilik, arxitektura nuqtai nazaridan o'rganish olim I.Azimovning tadqiqotida ko'zga tashlanadi. Tasavvuf namoyandalarning qadamjolari va ziyoratgohlari to'g'risida A.Mamanazarov, B.Sattorov, Poslavskaya.O, S.Jo'rayeva ham ziyorat turizmi tarixiga atroflicha to'xtalib o'tgan. O'zbekiston hududida ziyoratgohlar masalasini o'rganishda ziyoratgoh nomi bilan bog'liq shaxsni personifikatsiya (avliyo, pir, said, xo'ja) maqomi va darajasini tadqiq qilish ham muhim sanaladi. T.Dadabayev, E.Karimov tadqiqotlarida ham ziyorat masalasining turli jihatlari yuzasidan fikr-mulohazalar keltirilgan. Jumladan, D.Abramson va E.Karimov hammuallifligida yozilgan maqolada, Markaziy Osiyo xalqlari hayotida ziyoratning ahamiyati, turli davrlarda unga bo'lgan munosabat tahlil qilinadi va bu shunchaki sayohat emas, bu o'zligingni anglash uchun imkoniyat, ruhiy poklanishga umid, duo va istaklar ijobatini tilash, iymonga eltuvchi yo'l deb yozib qoldirgan[7;218].

Natija va muhokama. Hozirgi kunda dunyo bo'yicha har yili 200 mln.dan ortiq kishilar aynan ziyorat maqsadida jahondagi turli ziyoratgohlar va o'zlari uchun muqaddas hisoblangan maskanlarga borib, diniy sayohatlarni amalga oshirmoqdalar. Diniy ziyorat o'rta asrlarga kelib, salib yurishi shaklida o'ziga xos ommaviy xarakter kasb etdi. U musulmonlar qarshi kurash bayrog'i ostida,

xristianlarning muqaddas joylarini ulardan ozod qilish shiori ostida o'tkazilgan edi. Ziyorat harakatlari XV – XVI asrlarda ancha faollashdi. Muqaddas yer (Quddus)ga borayotganlarning ko'pchiligi o'z maqsadlari va qiziqishlarini diniy ziyorat bilan niqoblashgan edi. Ziyoratgohlarning keng va xilma-xil geografiyasini o'rganish uchun rayonlashtirishdan foydalaniladi. Jahonda ziyoratning bir qancha makro hududlari mavjud. Bular:

-Xristian Yevropasi, xristianlik va boshqa ko'p sonli dinlar bilan mustahkam o'rin egallovchi hudud;

Xristianlik va an'anaviy dinlar bilan bog'langan Lotin Amerikasi hududi;

Islomni qabul qilgan Shimoliy Afrika hududi;

Islom hukmron va alohida xristianlik va an'anaviy dinlar mavjud G'arbiy va Sharqiy Afrika hududlari;

Islom ,buddizm, xristianlik va hinduizm dinlari keng tarqalgan Sharqiy Osiyo hududi;

Islom dini keng yoyilgan O'rta Osiyo hududi;

G'arbiy Osiyo -islom va xristianlik, iudizm dinlari keng yoyilgan hudud;

Janubiy Osiyo iudizm va buddizm keng tarqalgan hudud hisoblanadi.

Shuningdek, bu yerda xristianlik, jaynizm, sikkizm va islom dinlari mavjud[9;136].

Har bir makrohudud eng avvalo ziyoratning jahoniy markazlari bilan mashhur. Ular e'tiqodchilarning xalqaro oqimini qabul, qiladilar va ko'pincha diniy ixtisoslashtirishning ma'muriy, sanoat, madaniy va turistik markazlari funksiyalari bilan qo'shib ketadi. Bundan tashqari, makrohududlarda milliy va mahalliy ahamiyatga ega diniy sig'inish obyektlari mavjud. Masalan, Quddus shahri jahonning eng yirik diniy markazlaridan biri hisoblanadi. Quddus uch din e'tiqodchilari islom, xristianlik, iudizm uchun muqaddas markaz hamdir. Bu makromintaqalar mavjud diniy ziyoratgohlar salohiyatidan kelib chiqqan holda ajratilgan. Ular ichida eng muhim mintaqa Yevropada Vatikan, G'arbiy Osiyoda Saudiya Arabistonidagi Makka va Madina va Quddus shaharlari hisoblanadi.

O'rta Osiyoda esa O'zbekistonning qadimiy Buxoro va Samarqand, Toshkent, Termiz, Xiva va boshqa shaharlarida diniy turistik resurslar mavjud. Ziyoratlar, odatda, turli dinlarning taniqli namoyandalari qadamjolariga tashrif buyurishni aks ettiradi. Tashrif buyuriladigan joy muqaddas bo'lganligi sababli, ko'pchilik bu yerda ibodat qilish ibodatning ijobat bo'lish ehtimoli ko'proq ekanligini anglatadi. Ba'zi ziyoratgohlar va joylar o'zlarining daromadlari uchun butunlay turizmning ushbu ta'sirchan kuchiga tayanadilar. Bu, o'z navbatida, atrofdagi hududlarga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Sayyohlar mehmonxona va restoranlarni ijaraga oladi. Gidlar, qo'lda esdalik sovg'alarini yasaydiganlar,

fotosuratchilar va boshqalar uchun ish o‘rinlari yaratiladi. Biroq, taniqli olim Vukonichning so‘zlariga ko‘ra, diniy sayohatning iqtisodiy jihatlari din turizm atamasiga nisbatan eng kam o‘rganilgan mavzu bo‘lib, tadqiqotchilarni faqat bitta muqaddas joy ko‘rib chiqilayotganda qiziqtiradi.

Diniy ziyorat ziyoratchilar tashrif buyuradigan hududlarda iqtisodiy generator vazifasini bajarib kelgan, chunki xizmatlar ularning ehtiyojlarini qondirish uchun ishlab chiqilgan. Chunki ko‘p joylarda diniy joylar asosiy turistik diqqatga sazovor joylar bo‘lib, Madina va Makka kabilarni o‘z ichiga oladi. Darhaqiqat, turizm nafaqat iqtisodiy rivojlanish hamda yalpi ichki mahsulot hajmining ortishi, balki aholi bandligini ta‘minlash, turmush darajasi va sifatini oshirish, yurt farovonligi va taraqqiyoti yuksalishiga ham katta ta‘sir ko‘rsatadi.

Mutaxassislarining hisob-kitoblariga ko‘ra, har 30 nafar sayyoh mamlakat turizmi sohasida bitta, unga turdosh tizimlarda esa ikkita yangi ish o‘rnini yaratishga turtki beradi[13;78]. Ko‘pgina mamlakatlar va aholi punktlarida turizm qiyin ahvolda bo‘lgan iqtisodiyotni jonlantirish yoki qutqarish yo‘li sifatida ko‘riladi, ayniqsa hozirgi turizm prognozlarini, yuqorida aytib o‘tilganidek, yaqin kelajakda diniy turizm kuchayishini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston har doim ko‘plab madaniyatlar va sivilizatsiyalarning kesishgan markazi bo‘lib kelgan, bu yerda turli dinlar targ‘ib qilingan, shuning uchun ham islom, ham buddizm va xristian dinlariga tegishli noyob yodgorliklar saqlanib qolgan. Darhaqiqat, O‘zbekiston turistik resurslarining boyligi bilan ajralib turadi. O‘zbekistonda diniy turizm, ya‘ni aziz qadamjolarini ziyorat qilish maskanlari yetarlicha topiladi. Jumladan, Markaziy Osiyoda, qolaversa O‘zbekistonda ham aziz avliyolar yashab, dafn etilgan qadamjolar, ziyorat maskanlari ko‘p. Ko‘pgina avliyolarning dafn etilgan joylari va qabrlari qaytadan ta‘mirlanib, asl holatiga keltirilmoqda. Ular qatoriga Bahouddin Naqshbandiy, G‘ijduvoniy, Imom al-Buxoriy, Mahdumi A‘zam, Shohizinda, Motirudiy, Hakim at-Termiziy, Zangiota kabi aziz avliyolar va imomlar maqbaralari musulmon ahlining beqiyos, go‘zal ziyorat qiladigan va ma‘naviy ruhlanadigan joylariga aylantirildi[2;78]. Mustaqallik yillarida diniy qadamjolariga davlat tomonidan katta e‘tibor berilmoqda. Buyuk ajdodlarimiz qo‘nim topgan maskanlarni qayta tiklash, obodonlashtirish, ta‘mirlashga jiddiy e‘tibor berganligi tufayli ziyoratgoh maskanlar 1.5 mlrd musulmon dunyosini o‘ziga tortmoqda.

Hozirgi kunda ziyorat turizmini rivojlantirishni asosiy maqsad qilib olgan ekanmiz avvalo mamlakatimizda diniy turizmni hududiy tashkil etish va rivojlantirishga jiddiy e‘tibor qaratish lozim. Xususan, Janubi – Sharqiy Osiyo va G‘arbiy Osiyo mamlakatlari ziyoratchilarni jalb etish maqsadida jozibador infratuzilmalar ishlab chiqish lozim. Buning uchun har bir viloyat, tuman va

qishloqlardagi kishilar tomonidan muqaddas hisoblanib kelinayotgan ziyoratgohlarni aniqlash, umumlashtirish, respublika va viloyat diniy turistik kartalarini yaratish hamda ziyoratchilarga zarur sharoitlar yaratish, transport imkoniyatlarni o'rganish maqsadga muvofiq. Diniy ziyoratgohlar kam mablag' hisobiga katta daromad manbaiga aylanishi shubhasiz. Mamlakatimizning barcha viloyatlaridan o'nlab, yuzlab diniy qadamjolar mavjud. Islom dunyosida katta xizmat qilagn, avliyo darajasiga ko'tarilgan siymolarimiz abadiy qo'nim topgan maskanlarini faqatgina mahalliy darajada, ya'ni tuman yoki viloyat miqyosidagi bilamiz, xolos. Binobarin, bunday muqaddas ziyoratgohlarni respublika va xalqaro darajadagi diniy ziyoratgoh obyektlariga aylantirish mumkin. Shu bilan birga, respublika hududidagi yirik ziyorat obyektlariga olib boruvchi yo'nalishli avtotransport qatnovi tizimini yo'lga qo'yish, hududdagi aholini boshqa hududga tashkillashtirilgan sayyohat qilishlari uchun transport qatnovlarini yo'lga qo'yilishi ta'minlanadi. Bundan tashqari, mamlakatimizda joylashgan islom madaniyati va tarixi bilan bog'liq madaniy meros obektlari Islom hamkorlik tashkilotining Islom madaniy merosi ro'yxatiga kiritish choralari amalga oshiriladi. Ichki va tashqi sayyohlikni keng yo'lga qo'yish, respublikada turizm sohasini modernizatsiyalash, sohani barqaror rivojlantirish, turizm markazlari hisoblangan hududlarda turistik, maishiy va aloqa-axborot infratuzilmalarini rivojlantirish, mahalliy va xorijiy mehmonlarga xalqaro standartlarga muvofiq xizmatlar ko'rsatishga alohida e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'kidlash joizki, bu boradagi belgilangan tadbirlarni amalga oshirish, yurtimizda turizm sohasini rivojlantirish birinchi navbatda dunyo hamjamiyatida O'zbekistonning mavqeini mustahkamlaydi, xorijiy investorlar uchun yangi imkoniyatlar va ishonchli hamkorlik eshiklarini ochadi, mamlakat makroiqtisodiy ko'rsatkichlari barqarorligiga, aholi daromadlari, bandligi va tadbirkorligi kabi ko'rsatkichlarning yaxshilanishiga omil bo'lib, xizmatlar sohasining yanada takomillashuviga sabab bo'ladi.

Xulosa. Hozirgi kunda tez suratlarda ommalashib borayotgan turizm sohasi hisoblangan ziyorat turizmini rivojlantirish mazkur sohada yuqori salohiyatga ega davlatlar uchun qulay imkoniyatdir. Yuqorida keltirib o'tilgan fikrlardan va misollardan shunday xulosaga kelish mumkinki, mamlakatning har bir fuqarosi, shu jumladan tashqi davlatlar ham amal qilishi kerak bo'lgan ziyorat turizmini barqaror rivojlantirish uchun muhim siyosat va strategiyalarni ishlab chiqish zarur. Bundan tashqari, xorijiy sayyohlarni jalb qila oladigan infratuzilmani yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Barqaror rivojlanishni amalga oshirish uchun ham hukumat, ham mahalliy idoralar tomonidan muvofiqlashtirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Александров А.Ю. Международный туризм. Уч.пособие для вузов.- М.: Аспект Пресс, 2000
2. Асророва Л. Тариқатнинг етти пири. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2021. – Б. 280; Таниева Г.М. XVI-XIX аср биринчи ярмида Ўрта Осиё халқларининг ҳаж зиёрати. – Тошкент: O„zkitob, 2021. – 328 б.
3. Berdiev, K. A. (2022). TRADITIONAL CARPETS OF THE LIVESTOCK POPULATION OF THE NURATA OASIS IN LATE XIX BEGINNING OF XX CENTURY. Journal of Social Research in Uzbekistan, 2(1), 8-18.
4. Current Issues in Tourism, 10(4), 343-365.
5. Бабаджанов Б.М. Кокандская ханство: власть, политика, религия. – Токио-Ташкент, 2010. – с. 626-627
6. Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 252 с
7. Бердиев Хайридин. (2022). Тарихий жой номлари таҳлилида кексалик ва пири муршидлик муносабатларининг акс этиши. Innovations in Technology and Science Education, 1(1), 218–233.
8. Dadabaev T. Religiosity and Soviet „modernisation“ in Central Asia: locating religious traditions and rituals in recollections of antireligious policies in Uzbekistan // Religion, State and Society, - 2014. 42:4, - pp. 328-353.
9. Gladstone, D.L. (2013). From pilgrimage to package tour: Travel and tourism in the third world. London: Routledge
10. Greenwood Press, 1992 - Religion - 325 page
11. Jafari, J. & Scott, N. (2014). Muslim world and its tourisms. Annals of Tourism Research, 44, 1-19.
12. Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 6(1).
13. Kira n. Shinde (2007). Pilgrimage and the Environment: Challenges in a Pilgrimage Centre,
14. Nazirov, B. (2020). “IMOMUL HUDA – HIDOYATGA BOSHLOVCHI IMOM. Wydawnictwo Naukowe "iScience".
15. Nazirov, B. (2022). Ўзбекистонда жисмоний маданият ва спорт тарихи (XX аср –XXI аср бошларида Сурхон воҳаси мисолида). Термиз давлат университетети.
16. Nicolaides, A. & Grobler, A. (2017). Spirituality, Wellness Tourism and Quality of Life, African
17. Sacred Journeys: The Anthropology of Pilgrimage Alan Morinis

**РОЛЬ ТУРКЕСТАНСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ ДЖАДИДОВ В
НАЦИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ МОЛОДЁЖИ**

***Равшанова Шахноза Рашидовна – Начальник информационной службы
АО «Узтрансгаз» – советник председателя правления по
информационной политике***

Аннотация: Ушбу мақолада Абдулла Авлонийнинг Туркий гулистон ёхуд ахлоқ асарида таҳлил этилган ахлоқ, яши ва ёмон хулқ масаласи таҳлил этилган. Бунда ёшларнинг маънавий тараққиётида хулқнинг аҳамияти хусусидаги фикрлар таҳлил этилган.

В данной статье анализируется вопрос морали, доброго и верного поведения, рассмотренный в произведении Абдуллы Авлони «Туркий гулистан ёхуд ахлоқ». В нем описываются вопросы характера, имеющие важное значение для духовного развития молодёжи.

Роль и значение просветителей-современников в истории народов Средней Азии несравненны. История подтверждает жертвы современников на пути открытия новых школ методов и их широкого применения в жизни, особенно в том, чтобы сделать детей нации более знающими и просвещёнными.

Абдулла Авлани проявил большую преданность делу распространения просвещения и образования. В 1908 году он с большим трудом открыл новую школу в Мирабаде и постигла такая участь. В школах преподавали землю, людей, природу и звезды, а светские науки преподавали наряду с основами религии. Джахиль объявил его отступником и приговорил к смертной казни. В 1909 году он создал благотворительное общество и начал обучать сирот.

Для распространения новой системы образования были необходимы новые учебники. С 1909 по 1917 год он написал более 10 учебных пособий, сыгравших большую роль в истории узбекской школы и развитии педагогической мысли.

Педагогика вышла на новый уровень. Книга «Первый учитель» предназначена для начальной школы и написана по принципу обучения от простого к сложному. «Второй учитель» явился продолжением и усовершенствованной формой первой книги. В 1917 году вышла книга «Туркий Гулистан ёхуд ахлоқ», в которой были описаны социальные, нравственные и просветительские взгляды просветителя. При ее создании писатель опирался на народную педагогику. Образование, по его словам, начинается с рождения и продолжается до конца жизни. Кто и где должен давать воспитание? Спрашивает автор и отвечает, что этот процесс начинается дома и продолжается в школе и медресе. Воспитание, заключает Авлони, — задача родителей, учителей, педагогов и государства. Мыслитель придавал большое значение образованию, таланту, широте кругозора и личности учителя. Сила и широта мышления ученика зависят от широты кругозора учителя. Если слова учителей противоречат их делам, то ученики не верят в подобные нравственные учения. Большое внимание в книге уделено патриотическим вопросам. Родине писатель посвятил целую главу. По мнению автора, нельзя просто любить Родину, ею следует гордиться, а любовь к Родине должна отражаться в действиях и усилиях по улучшению своей страны. Авлони посвятил целую главу своему родному языку и

литературе. Он писал, что язык и литература являются показателями существования каждой нации на земле. Утратить национальный язык – значит потерять душу нации. Абдулла Авлани призвал беречь и сохранять чистоту языка.

Книга разделена на две части: описание хороших и плохих качеств. Описанию плохих качеств посвящено 18 глав. Автор умело рассматривает болезненные проблемы своего времени: невежество, беззаконие, тиранию и связанные с ней рабство и застой. Беззаконная жизнь народа заставила писателя задуматься о судьбе страны. Абдулла Авлани превыше всего ставил свободу Родины. Единственный путь к этому – через знание и просвещение.

Книга «Туркий Гулистан ёхуд ахлоқ» оставила значительный след не только в развитии педагогики начала 20 века, но и в развитии социального и эстетического мышления. В 1919-1920 годах Авлани был генеральным консулом в Афганистане в должности преподавателя и проявил себя как талантливый дипломат. Он служил миру и дружбе между народами, выполнял ответственные задания, за что был неоднократно награжден. В 1925-30 преподавал в Среднеазиатском коммунистическом университете (САКУ), Среднеазиатской сельскохозяйственной школе (САВКССХШ). Работает профессором, а затем заведующим кафедрой языка и литературы педагогического факультета Среднеазиатского государственного университета (САГУ). Учительница создала учебник для 7 класса узбекских школ, в котором собраны биографии и отрывки из лучших произведений узбекских и зарубежных писателей. Он написал множество критических и научных статей под разными псевдонимами. Абдулла Авлани был зрелым мыслителем своего времени. Он всегда оставался верным народу, Родине, жил страданиями и надеждами своей страны. Он призывал бороться за свободу и процветание. Открывая школы, он стремился к всеобщему образованию для воспитания молодежи на основе опыта передовых идей. Его произведения оставили значительный след в развитии педагогической мысли начала XX века. Все, написанное великим учителем и мыслителем узбекского народа, актуально и сегодня, в век информационных технологий. Человеческая нравственность и духовная красота – это то, к чему мы все должны стремиться. В заключение очень важно использовать произведения Абдуллы Авлани и приводить примеры из его рассказов в процессе обучения слабослышащих учащихся начальной школы не только для того, чтобы дать им должное образование, но и воспитать из них совершенных людей. Абдулла Авлани в своей работе «Туркий Гулистан...» говорит следующее по поводу обучения наших слабослышащих учеников начальной школы: «Алал

– урожай, образование для нас – вопрос либо жизни, либо смерти, или спасения – или бедствия, или счастья – или бедствия». Из этих мыслей понятно, что личное воспитание есть не частное дело, а общественное, национальное дело. Ведь прогресс каждой нации и могущество государств во многом зависят от воспитания поколений.

Использованная литература

1. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Т.: “Ўқитувчи”, 1992.
2. Абдуллаев К.Ф. Мыслители востока о педагогической профессии //Культура мира и ненасилия подрастающего поколения: ракурсы интерпретации и педагогические условия развития. – 2020. – С. 117-120.
3. Бегали Қосимов, Шухрат Ризаев. Абдулла Авлоний (1878-1934) - <https://ziyouz.uz/ilmva-fan/adabiyot/milliy-uygonish/begali-qosimov-shuhrat-rizaevabdulla-avlony-1878-1934/>
4. Жураев Б. Т. Гуманизация дидактических отношений между учителем и учащимся в педагогических идеях Востока //VIII Лазаревские чтения" Лики традиционной культуры в современном культурном пространстве: ренессанс базовых ценностей?". – 2018. – С. 120-122.
5. Жураев Б.Т. Деятельность педагога по гуманизации учебно-воспитательного процесса //Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-творч. форума. – 2017. – Т. 31.

SHARQ VA G‘ARB TAFAKKURIDA ISLOM FALSAFASI: ABU HASAN BAHMANYORNING O‘RNI

Hayotova Nafisa Zakirovna – BDTU, Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida dotsenti,

Bobomurodova Mehri Bobomurodovna – Buxoro energetika neft va gaz sanoati texnikumi, ishlab chiqarish ta’limi bo’yicha direktor o’rinbosari

Annotatsiya. Mazkur maqolada Abu Hasan Bahmanyor ibn Marzubonning falsafiy qarashlari, ayniqsa uning axloqiy-ma’naviy tafakkuri doirasida tutgan o’rni tahlil qilinadi. Bahmanyor Ibn Sino maktabining yirik vakillaridan biri bo’lib, “At-Tahsil” asari orqali o’z davrida Islom falsafasining asosiy yo’nalishlarini yoritib bergan. Maqolada uning nafs, aql, kamolot, ilohiy haqiqatga intilish kabi mavzulardagi yondashuvi Sharq falsafiy an’anasi va Islom diniy qarashlari uyg’unligi tahlil qilingan.

Annotation. This article analyzes the philosophical views of Abu al-Hasan Bahmanyar ibn Marzuban, with particular emphasis on his role within the framework of moral and spiritual thought. As one of the prominent representatives of Ibn Sina’s philosophical school, Bahmanyar outlined the main directions of Islamic philosophy of his time through his seminal work At-Tahsil. The article examines his approach to concepts such as the soul, reason, perfection, and the pursuit of divine truth, highlighting the harmony between Eastern philosophical traditions and Islamic theological perspectives.

Islom falsafasi Sharq va G‘arb tafakkurini bog‘lab turgan tarixiy va ilmiy-falsafiy uzviylikning asosiy tayanchlaridan biri bo’lib xizmat qilgan bo’lsa, bu jarayonda Abu Ali Ibn Sino nafaqat Sharqda, balki G‘arbda ham chuqur iz

qoldirgan ulug' mutafakkir sifatida alohida mavqega ega bo'lgan. Uning falsafiy qarashlari o'rta asr Yevropa tafakkurida "Avitsennizm" nomi bilan tanilgan yo'nalishning shakllanishiga sabab bo'ldi. Ammo bu g'oyaviy merosning musulmon olamida yashab qolishi, rivojlanishi va tizimlashuvi bevosita uning shogirdlari, xususan Abul Hasan Bahmanyar ibn Marzuban kabi izdoshlari faoliyati bilan bog'liq.

Bahmanyar Ibn Sinoning eng yaqin va faol shogirdlaridan biri bo'lib, uning falsafiy ta'limotini sharhlash, tartibga solish va tahlil qilishda hal qiluvchi rol o'ynagan. Aynan Bahmanyar asarlarida biz islom dini va yunon falsafasi o'rtasidagi uyg'unlikning chuqur tahlilini, diniy va metafizik asoslarning uyg'unlashgan falsafiy tizimini ko'ramiz.

Bahmanyar haqida dastlabki ma'lumotlar Ibn Funduq al-Bayhaqiyning "Tatimmat-us-Sivanil-hikma" asarida keltirilgan [1]. Bu manba asosida aniqlanishicha, u Ozarbayjon hududida tug'ilgan va avval majusiy bo'lgan oilada ulg'aygan bo'lib, keyinchalik Islomni qabul qilgan. Bayhaqiy va undan keyingi mualliflar Bahmanyar hayoti haqida juda kam ma'lumot bergan. Bayhaqiy Baxmanyorning tug'ilgan sanasi haqida hech qanday ma'lumot bermasdan, uning Ozarbayjon o'lkalaridan ekanini qayd qiladi. Baxmanyar keyingi davr manbalarida "al-Ozarbayjoniy" nisbatida tilga olinadi [1:92]. Bu nisbat uning o'sha davrdagi Ozarbayjon hududlarida tug'ilganini yoki oilasining Ozarbayjonlik bo'lganini anglatadi. Baxmanyorning nasabi haqida dastlabki va keyingi davr manbalarida aniq ma'lumotlar topilmaydi.

Abu Hasan Bahmanyar Ibn Sino bilan 1024-1037-yillar oralig'ida Hamadon va Isfahon shaharlarida ilmiy va falsafiy munosabatda bo'lgan. Bu davr Ibn Sinoning eng sermahsul yillari bo'lib, u aynan shu yillarda o'zining yetuk falsafiy qarashlarini shakllantirgan, muhim asarlarini yaratgan hamda atrofida fidoyi shogirdlar guruhini jamlagan edi. Bahmanyar ana shu ilmiy muhitda Shayxur Rais bilan bevosita suhbatlarda bo'lgan, undan bilim olgan, ba'zi falsafiy masalalarda yozma va og'zaki shaklda bahs-munozaralar olib borgan. Uning ushbu davrdagi faoliyati keyinchalik yozgan 'Tahsil' asarida ham o'z ifodasini topgan bo'lib, bu asarda Bahmanyar ustozining ta'limotini nafaqat bayon etgan, balki uni tanqidiy ruhda tahlil ham qilgan. Bahmanyorning "Kitob at-Tahsil" asarida mantiq, tabiiy fanlar va metafizikaga oid masalalar bayon qilinadi. Bu asar orqali u Ibn Sino falsafasini faqat bayon etmay, balki uni talqin va tahlil ham qiladi. Shubhasiz, Ibn Sinoning Islom dunyosidagi ta'siri ko'p qirrali bo'lgan. Bu qirralar turli oqimlar shaklida namoyon bo'lgan va ularning keyingi avlodlarga yetkazilishiga Baxmanyorning hissasi beqiyosdir. U nafaqat talaba, balki sharhlovchi sifatida ham ustozining merosini keng ommaga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Ibn Sino

o‘z asarlarida diniy e‘tiqod va aqliy bilish o‘rtasida muvozanat yaratishga intilgan. Uning falsafasi Qur‘on, hadis, shariat va aql o‘rtasida ziddiyat emas, balki uyg‘unlik borligini isbotlashga qaratilgan edi. Bahmanyar ushbu yo‘nalishni davom ettirib, ustozining fikrlarini o‘z asari — “Kitob at-Tahsil”da tahlil qiladi[2]. Asar Ibn Sinoga bag‘ishlangan bo‘lib, uch asosiy bo‘limlarga ajratilgan. U bu asar orqali Ibn Sinoning “Donishnoma”, “Shifo” va “Najot” asarlaridagi falsafiy tizimni qayta ishlaydi va uni mantiqiy-metafizik yo‘nalishda rivojlantiradi. Bahmanyar har doim ustozining asarlariga tayanishini e‘tirof etadi, ammo ayni vaqtda u ayrim metafizik masalalarda mustaqil fikr yuritgan. Jumladan, “zaruriy mavjudlik” tushunchasida Ibn Sinodan biroz farq qiladi va bu uning falsafiy tafakkurda izchil fikrlash salohiyatini ko‘rsatadi[3:314].

Bahmanyar o‘z asarlarida nafs, axloq, insoniy kamolot kabi masalalarni falsafiy yondashuv asosida o‘rganadi. Uning fikricha, inson kamolotga intilishi zarur bo‘lgan mavjudotdir va bu yo‘ldagi eng muhim unsur – aqlni faollashtirishdir. Bu yondashuvda, Bahmanyar Aristotel falsafasi bilan Islom tafakkurini uyg‘unlashtirishga intiladi. Bahmanyar uchun axloqiy yetuklik – nafsning aql orqali oliy haqiqatni anglashga erishishi demakdir. Bu g‘oya Islom falsafasidagi falsafa va din uyg‘unligini ifodalaydi. Bahmanyar Allohni anglashda inson aqlini asosiy vosita sifatida ko‘radi. Unga ko‘ra, ilohiy haqiqatni tushunishda aqlning ishtiroki shart va zarurdir. Bu yondashuv orqali u bir tomondan mutakallimlar – ya‘ni diniy aqidalarni asosan vahiy, rivoyat va ijtimoiy zarurat asosida tushuntiruvchi ilohiyotchilardan, ikkinchi tomondan esa, bilishga shubha bilan yondashuvchi, aqlning imkoniyatiga ishonmaydigan falsafiy skeptiklardan farqli pozitsiyani egallaydi.

Bahmanyar asarlarida muhim falsafiy masalalar — mavjudlik, zarurat va mumkinlik, sabab-natija, aql va nafs kabi tushunchalar aristotelizm va neoplatonizm asosida, ammo islomiy dunyoqarash doirasida tahlil etiladi. Unga ko‘ra, “zaruriy mavjudlik” (wajib al-vujud) — ya‘ni Alloh, borliqning boshlanishi va natijasi bo‘lib, bunday mavjudlik illatsizdir. Bu tushuncha Qur‘oni karimdagi “U barchaning boshlanishidir” oyati bilan falsafiy uyg‘unlik kasb etadi. Shuningdek, Bahmanyar “ma‘nolarni idrok etuvchi aql” (al-aql al-fa‘al) masalasida ham Ibn Sinodan ilhomlanib, aqlni ilohiy nur sifatida talqin qiladi. Bu esa islomdagi vahiy va ilhom tushunchalariga yaqinlashadi. Uning fikricha, nafs aqliy idrok orqali o‘z kamolotiga erishadi va bu jarayon ilohiy intizomni talab qiladi. Bahmanyar nafsni insonning ichki mohiyati sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, bu mohiyat yuksalishga ham, pasayishga ham moyil bo‘lib, agar u aql bilan boshqarilsa, ilohiy haqiqatga yetaklovchi vositaga aylanadi. Shunday ekan,

nafsni yomonlik manbai sifatida emas, balki axloqiy kamolot sari yo‘naltirilishi zarur bo‘lgan imkoniyat sifatida ko‘rish mumkin.

Bahmanyar o‘zining “Risola fi maratib al-mavjudat” asarida mavjudlikning bosqichma-bosqich tushunchasini ishlab chiqqan bo‘lib, bu g‘oya G‘arbdagi metafizik tafakkurda ham aks etgan. Ayniqsa, G‘arbda “ontologik zinalar” deb ataluvchi kontsepsiyaga Bahmanyar asarlari orqali birlamchi ta’sir bo‘lganini ko‘rish mumkin.

Bundan tashqari, Mir Damad, Mulla Sadra kabi so‘nggi musulmon faylasuflari Bahmanyar asarlariga bevosita murojaat qilganlar. Bu holat Bahmanyarni Islom falsafasi tarixida muhim bo‘g‘in sifatida tasvirlaydi. Uning ilmiy-axloqiy qarashlari, nafaqat ustozga sadoqat, balki tafakkurda mustaqillik namunasi sifatida qadrlanadi.

Abu Hasan Bahmanyor Islom falsafasining o‘ziga xos yirik namoyandalardan biridir. U nafaqat Ibn Sinoning shogirdi sifatida, balki mustaqil tafakkur egasi bo‘lgan faylasuf sifatida ham qadrlanadi. Uning "Tahsil" asari va boshqa risolalari orqali Sharq va G‘arb tafakkuridagi falsafa va din uyg‘unligi haqida mukammal tasavvur hosil qilish mumkin.

Bahmanyorning axloqiy-falsafiy qarashlari hozirgi davrda ham dolzarb bo‘lib, inson ma’naviyati, aql, haqiqat va ruhiy yetuklik masalalarida chuqur falsafiy mulohazalarga asoslangan. Shu bois, uning merosini tadqiq etish nafaqat tarixiy yoki nazariy jihatdan, balki zamonaviy axloqiy-madaniy muhitni boyitishda ham katta ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Zahiriddin al-Bayhaqiy. Tatimmat-us-Sivanil-Hikma. Lahor. 1932.-B. 91–92.
2. Shamsiddin ash-Shahrazuriy. Nuzhat-ul-arvoh va Ravdat-ul-afroh. Tripoli. 1987.-B.316–317.
3. David C. Reisman. The Making of the Avicennan Tradition. Yale. 2001. s. 313–314.

VOLTER QARASHLARIDA FRANSIYA ABSOLYUTIZMINING TAHLILI

Fayziyev Xurshid Jumayevich – BuxDU Tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi XVIII asrda Fransiyada absolyut monarxiya davrida hukmronlik qilgan fransuz qirollarining faoliyati, shuningdek Volterning falsafiy yondashuvi qisqacha bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: Lyudovik XIV, Lyudovik XV, Lyudovik XVI, Volter, Tyurgo, Nant edikti, Fontenblo edikti, absolyut monarxiya, ispan merosi uchun urush, avstriya merosi uchun urush, Yetti yillik urush.

Abstract: This thesis briefly describes the activities of the French kings who ruled France during the absolute monarchy in the 18th century, as well as Voltaire's philosophical approach.

Keywords: Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Voltaire, Turgot, Edict of Nantes, Edict of Fontainebleau, absolute monarchy, War of the Spanish Succession, War of the Austrian Succession, Seven Years' War.

Аннотация: В данной диссертации кратко описывается деятельность французских королей, правивших Францией во времена абсолютной монархии в XVIII веке, а также философский подход Вольтера.

Ключевые слова: Людовик XIV, Людовик XV, Людовик XVI, Вольтер, Тюрго, Нантский эдикт, Фонтенблоский эдикт, абсолютная монархия, Война за испанское наследство, Война за австрийское наследство, Семилетняя война.

Fransuz faylasufi Volter (1694-1778) yashagan davr, Fransiyada absolyut monarxiyaning gullab-yashnagan davriga to'g'ri keladi. Volter uch fransuz qiroli:1643-1715-yillarda Lyudovik XIV (1638-1715), 1715-1774-yillarda Lyudovik XV (1710-1774) va 1774-1792-yillarda Lyudovik XVI (1754-1793) hukmronligi davrida yashab ijod etdi. U shuningdek, Fransiya uchun og'ir oqibatlariga olib kelgan, ispan merosi uchun urush (1701-1714), avstriya merosi uchun urush (1740-1748) va Yetti yillik urush (1756-1763) guvohiga aylandi.

Lyudovik XIV hukmronligi davrida fransuz absolyut monarxiyasi o'zining kuliminatsion nuqtasiga yetdi. U markazlashgan davlat tuzishga intilib, bu yo'lda dvoryanlar qarshiligini yengib o'tishiga to'g'ri keldi. Qirol dvoryanlardagi xavfni ko'rib, bir tomondan dvoryanlarni o'ziga og'dirib olish uchun, ularni nafaqalar va saroy lavozimlariga ko'mib tashlab, boshqa bir tomondan esa, barcha dvoryanlarni o'z yerlaridan uzoqda bo'lishlari uchun Versalda to'pladi[1, c.103]. Bolaligida Frona urushlarini boshidan o'tkazgan Lyudovik XIV absolyut monarxiya va monarxlarning ilohiy huquqi printsiptining sodiq tarafdoriga aylanib, 1661 yilda kardinal Mazarini vafotidan so'ng, ertasi kuni Lyudovik XIV Davlat kengashini yig'di va u bundan buyon birinchi vazirsiz mustaqil ravishda hukmronlik qilishini e'lon qildi [2, c.185]. Uning davrida Fransiya Yevropaning eng qudratli davlatiga aylanishi bejiz emas edi. Savdo va ishlab chiqarishning rivojlanishi, fransuz kolonial imperiyasining vujudga kelishi, armiyani reforma qilinishi va flotning tashkil etilishi, san'at va fanning rivojlanishi, Versalni qurilishi va nihoyat, Fransiyaning zamonaviy davlat sifatida shakllanishi — Lyudovik XIV xizmatlarining to'liq ro'yxati emas[3, c.144].

Volter Lyudovik XIV davri haqida asar yozgan. Volter tomonidan 1751-yilda yozilgan "Lyudovik XIV ning asri" nomli asarida, Volter "avlodlar uchun yagona shaxs Lyudovik XIV ning faoliyatini emas, balki eng ma'rifatparvar asrdagi odamlarning ruhini tasvirlagan"[4, p. 1]. Bu asar XVIII asrda bestseller edi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki asar Lyudovik XIV davridagi tarixiy shaxslardan tortib, diniy oqimlargacha, urushlar tafsilotlaridan tortib, ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy muhitgacha bo'lgan qimmatli ma'lumotlarni qamrab olgan.

“Men monarxni emas, balki o‘tgan asrni tasvirlashni xohlayman, — deb yozgandi Volter. — Men ba‘zilarning sarguzashtlari haqida so‘zlaydigan hikoyalardan charchadim, go‘yoki faqat monarxni yolg‘iz o‘zi mavjud yoki uning munosabatlaridan tashqarida hech narsa mavjud emasdek. Bir so‘z bilan aytganda, men buyuk monarxning tarixidan ko‘ra, ko‘proq buyuk asr tarixini yozyapman” (5, p.129-130). Lyudovik XIVning hukmronlik davri Fransiya tarixiga Buyuk asr sifatida kirsada, lekin muttasil olib borilgan urushlar soliqlarni ko‘payib ketishiga olib keldi. Yana bir siyosiy xato, 1685-yilda Fontenblo edikti bilan gugenotlarga, ya‘ni fransuz protestantlariga vijdon erkinligi va diniy bag‘rikenglikni to‘laqonli kafolatlovchi, Lyudovik XIVning bobosi Burbonlar sulolasi asoschisi fransuz qiroli Genri IV (1553-1610) tomonidan mamlakatdagi diniy urushlarga barham berish maqsadida 1598-yilda qabul qilingan Nant ediktini bekor qilinishi, diniy aqidaparastlikni qayta avj olishi va mamlakatdan yuz minglab protestantlarni quvilishiga sababchi bo‘ldi. Mamlakatda asta-sekinlik bilan norozilik kuchaya bordi.

Lyudovik XVning 58 yil davom etgan hukmronlik davrida esa, fransuz madaniyati rivojlanishni davom etdi. Bu davrda ko‘plab ilm-fan egalari va faylasuflar o‘zlarinig kashfiyotlari va ijodlari bilan dunyoga dong taratdilar. Davlat g‘aznasini ayamay sarflash va behuda urushlar mamlakatni holdan toydirdi. Aholining barcha tabaqalari bu urushlardan charchagan edi. Ushbu davrning progressiv fikrli kishilari bu urushlarni qoralab chiqdilar.

Volter Fransiya olib borgan urushlar xalq uchun o‘g‘ir yuk bo‘lib tushganligini ta‘kidlab, “Qirq ekyuli kishi” asarida quyidagicha fikr bildirgandi: “Qarangki, don Phelippo el discreto Fransiyani sotib olishni xohlaganida, bizning fuqarolik urushlarimiz Fransiyaga Meksika xazinalarini oqib kelishiga sababchi bo‘ldilar va shu paytdan boshlab chet elda olib borgan urushlarimiz sabab, pulimizning yarmisidan mahrum bo‘ldik. Mana, bizning kambag‘alligimizning sabablaridan bir qismi”[6, B.4]. Kanadani inglizlar qo‘liga o‘tib ketishi ham fransuz jamiyatida befarqlik bilan qabul qilindi. Volter ham bunga sovuqqon munosabatda bo‘lgan. 1757-yilda Volter, Fransiya akademiyasining a‘zosi va fransuz shoiri Fransua Avgustin de Paradi de Monkrif (1687-1770) ga yozgan maktublarining birida shunday fikrni bildiradi: “Biz Kanadadagi bir necha arpan muz tufayli qit‘amizda bir-birini bo‘g‘ziga tig‘ tortgan bu bechora inson zotiga achinamiz”[7]. Volterning bunday munosabatini quyidagi faktorlar bilan sharhlash mumkin:

1. Demografik faktor. Kanada va Luizianadan iborat Fransiyaning koloniyalari ulkan hududni egallagan bo‘lsada, aholi juda siyrak joylashgandi. Ularga qo‘shni bo‘lgan Angliyaning Amerikadagi koloniyalarida esa aholi zichroq

joylashgan edi. Nazariy jihatdan olib qaraganda, Shimoliy Amerikada urush boshlanib ketsa Fransiya bu yerda uzoq muddat qarshilik qilishga qodir emas edi.

2. Dengizdagi ustunlik faktori. Angliya XVIII asrda jahondagi eng qudratli harbiy flotga ega bo‘lib, fransuz floti esa bu sohada ancha orqada edi.

3. Iqlim faktori. Kanadada qishning uzoq davom etishi, Luiziana dashtlarida yomg‘irni kam yog‘ishi dehqonchilikni rivojlantirish uchun imkon bermasdi.

4. Xafvsizlik faktori. Inglizlarga ittifoqchi bo‘lgan irokez qabilalarining tajovuzkor hujumlari fransuz kolonistlarining hayotini doimo xavf ostiga qo‘yardi.

Ispan merosi uchun olib borilgan uzoq muddatli urush mamlakat aholisining tinkasini quritdi. Fransiya va Ispaniya o‘z flotidan mahrum bo‘lib, Buyuk Britaniya dengizda o‘z hukmronligini o‘rnatdi. XVIII asrda Buyuk Britaniyada Uilyam Pitt, Prussiyada Fridrix II va Rossiyada Yekaterina II kabi iste’dodli yirik siyosiy arboblardan o‘z mamlakatlarini tarix sahnasiga olib chiqqan bir paytda, Fransiya Yevropada o‘zining yetakchilik rolini yo‘qota boshladi. Avstriya merosi uchun urush va Yetti yillik urush Fransiyani ikkinchi darajali davlat darajasiga tushirib qo‘ydi. Ular asosan Germaniyada, dengizda yoki koloniyalarda bo‘lib o‘tdi, garchi Fransiya Yevropada yuzini saqlab qolgan bo‘lsada, lekin Kanada va Hindistondagi koloniyalaridan mahrum bo‘ldi. Shunday qilib, Lyudovik XV davridagi mamlakatning ahvoli Lyudovik XIV davridagi ahvoldan og‘irroq holatga tushib boraverdi. Mamlakatdagi og‘ir vaziyat yangi monarxni reforma o‘tkazishga undadi. Lyudovik XVI 1774-yilda taxtga chiqqanidan so‘ng, Ma‘rifatparvar fransuz faylasuflarining sevimlisi Tyurgo (1727-1781) ni Bosh nazoratchisi lavozimiga tayinlaydi. Tyurgo moliyaviy jihatdan og‘ir ahvolga qolgan Fransiyani reforma qilishga kirishdi. U reforma dasturini ishlab chiqdi. Tyurgoning reforma dasturi o‘z davridagi ilg‘or ma‘rifatparvarlik g‘oyalari bilan sug‘orilgan edi. Bular juda katta yangiliklar edi; Tyurgo boshqacha, yanada dahshatli narsalarni rejalashtirdi: kambag‘allarga og‘ir yuk bo‘lgan barshchinani bekor qilish; dvoryanlar va ruhoniylarga hududiy soliqni belgilash; lekin cherkov daromadining eng kichik qismiga ega bo‘lgan cherkov ruhoniylari va vikariylar ahvolini yaxshilash va monastirlarning ko‘pchiligini tugatish; yer reestrini tuzish orqali soliqni teng taqsimlash; vijdon erkinligi va protestantlarni chaqirib olish; feodal rentalarni pul evaziga qaytarib olish; yagona kodeks: butun qirollik uchun bir xil og‘irlik va o‘lchovlar tizimi; industriyani rivojiga to‘sqinlik qiluvchi qonunlar va qoidalarni bekor qilish; va nihoyat, Tyurgo ham ma‘naviy, ham moddiy ehtiyojlar bilan shug‘ullanganligi sababli, Ma‘rifatni hamma joyda tarqatish uchun umumiy xalq ta‘limini joriy etish rejasi[8, p. 426-427]. Ammo bunga o‘z imtiyozlaridan mahrum bo‘lishni istamaydigan Parij parlamenti va yuqori tabaqa vakillarining

qarshiligiga duch kelib, Tyurgo 1776 yilda lavozimidan ozod qilinadi. Shu tariqa barcha ish 1789-yildagi revolyutsiyaga qoldi.

Xulosa qilib aytganda, garchi XVIII asr boshlarida Fransiyada absolyut monarxiya burjua munosabatlarining taraqqiyoti uchun yo‘l ochib bergan bo‘lsada, lekin bu juda cheklangan edi. Mamlakatda xuddi o‘rta asrlarda bo‘lgani kabi tabaqalanish saqlanib qolgandi. Ilm-fan va madaniyat gullab-yashnashi bilan birga doimiy ravishda behuda urushlarni olib borilishi hamda qirollik g‘aznasini sovurib yuborilishi absolyut monarxiyani tanazzul tomon yetakladi. Volter o‘zining bir qancha asarlarida fransuz absolyut monarxiyasining kamchiliklarini falsafiy tahlil qilishi, uning siyosiy qarashlarining ajralmas va muhim qismi bo‘lib qoldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Е.А.Куцева; Аристократическая критика французского абсолютизма конца XVII – середины XVIII века; Самарский научный вестник. № 4(5), 2013.
2. Ле Мао К. Людовик XIV и парламент Бордо: весьма умеренный абсолютизм // Французский ежегодник 2005. М., 2005.
3. Явнова И.И., Вязовцева Н.О.; Людовик XIV – “Король-солнце”; Международный научный журнал «Инновационная наука» №12-4/2016.
4. Voltaire ; *Le Siècle de Louis XIV* ;
5. Voltaire`s Correspondence. Edited by Th. Besterman. V. 1 — 107. Genève, "Les Délices", 1953—1965.Vol.10.
6. Вольтер; Қирқ эюли киши; Француз тилидан Х.Файзиев таржимаси; Т.,2020.
7. The Voltaire Foundation. The complete works of Voltaire, vol. 101, Correspondance XVII, 1968, lettre D 7215.
8. Victor Duruy ; *Histoire de France* ; 1854, tome II.

ISLOMDA TASAVVUF TARIQATI

To‘xtayeva Shahinabonu Shuxrat qizi – BuxDPI talabasi

+998914455424, shaxinatuxtayeva20@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada islom dinining, unda tasavvuf tariqatlarining vujudga kelishi va ularning xilma - xilligi masalasi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: din, islom, tasavvuf, tariqat, Qodiriya, Yassaviya, Naqshbandiya.

Din- xudo yoki xudolar, g‘ayritabiiy kuchlar mavjudligiga ishonish. Din muayyan ta‘limotlar, his tuyg‘ular, toat-ibodatlar va diniy tashkilotlarning faoliyatlari orqali namoyon bo‘ladigan, olam, hayot yaratilishini tasavvur qilishning alohida tarzi, uni idrok etishning o‘ziga xos usuli. Dinning paydo bo‘lishi haqida yagona fikr yo‘q. Islom dini ta‘limotiga ko‘ra, din- Alloh tomonidan o‘z payg‘ambarlari orqali bashariyat olamiga joriy etilajagi zarur bo‘lgan ilohiy qonunlardir. Tabiat va insonni yaratgan ayni vaqtda insonga to‘g‘ri, haqiqiy hayot yo‘lini ko‘rsatadigan va o‘rgatadigan ilohiy qudratga ishonchni ifoda

etadigan ta'limotdir. Din dunyo, inson, mavjudotlarning kelib chiqishi, insonning yashashdan maqsadi kabi savollarga javob beradi. Dunyoviy ilm nuqtai nazaridan din kishilik jamiyati tarixiy taraqqiyotining ma'lum bosqichida paydo bo'lgan ijtimoiy ong shakllaridan biri. Bu dunyoqarash jamiyatning ma'lum tarixiy davr va sharoitlaridagi talablari, ehtiyojlari asosida shakllanadi. Asrlar davomida turli dinlar vujudga keldi va yana yo'qolib bordi. Dunyo dinlaridan biri bu - muqaddas islom dinidir.

Islom — VII asr boshlarida Arabistonda payg'ambar Muhammad (s.a.v) tomonidan asos solingan jahon dini. Islom arab tilida “taslim bo'lish”, xususan, Allohga, yagona Xudoning irodasiga taslim bo'lish ma'nosini beradi. Islom qat'iy yakkaxudolik dini bo'lib, uning tarafdorlari musulmonlar deb ataladi. Ular Muhammad payg'ambarni Allohning eng oxirgi elchisi deb biladi. Bu elchilar orasida Odam Ato, Ibrohim, Muso, Iso va boshqalar ham bor. Islomning muqaddas kitobi Qur'onidir, unda Allohning Muhammad (s.a.v) ga yuborgan vahiy-lari mavjud. Payg'ambarning zikr qilingan so'zlari hamda amallari ham islom e'tiqodi, amaliyotida muhim manba hisoblanadi. Islom ta'sirida vujudga kelgan tushunchalardan biri tasavvuf va taruqat hisoblanadi. Tasavvuf, sufiylik — islomda insonni ruhiy va axloqiy jihatdan komillik sari yo'llovchi ta'limotdir. Tasavvuf so'zining o'zagi va mazmuni haqida olimlar turli fikr va taxminlar bildirishgan. Ular ichida Ibn Xaldunning fikri haqiqatga yaqin deb e'tirof etilgan. U “Muqaddima” asarida tasavvuf “suvf” — “jun”, “po'stin” so'zidan olingan bo'lishi kerak, zero qadimdan tarkidunyo qilgan zohidlar jundan to'qilgan kiyim yoki po'stin kiyib yurishni odat qilganlar, bu bilan ular bashang kiyinib yuruvchi axli dunyolardan farqli hayot tarzini o'zlarida namoyon etganlar, deydi.[1.b.5] Islom tarixida tasavvuf Ummaviylar xalifaligining (661 – 750) dunyoviylikiga qarshi norozilik sifatida paydo bo'lgan.[2.b.10] Tasavvuf musulmonlarning shaxsiy amaliyoti sifatida islomning dastlabki kunlaridanoq mavjud bo'lgan.[3.b.75] Karl V. Ernstning fikricha, tasavvufning dastlabki namoyandalari Muhammad sollallohu alayhi vasallamning o'zi va uning sahobalaridir.[4.b.72] Tasavvuf tariqatlari insonlarni ruhan poklanishga, halolikka, haqiqat yo'lidan yurishga, undovchi insoniy, axloqiy tamoyillarni shakllantiruvchi yo'ldir. Tarixdan ma'lumki, ushbu yo'l asosida yashagan, insonlarni to'g'ri yashashga chorlagan, insonlar hayotini, faoliyatini, yengillashtirgan, ularga naf keltirgan ne-ne buyuk siymolar mavjud. Ularning hayot faoliyati ibrat maktabi vazifasini o'taydi. Har bir tariqatning ustozlari o'z shogirdlari tomonidan “shayx” deb e'tirof qilinadi. Har bir shayx o'z tariqatining Qur'on va sunnatga muvofiq ekanini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlaridan olinganini isbotlashi kerak edi.ma'lum shayx nomi bilan mashhur bo'lgan katta tariqatlarning aksari hijriy V va VI asrlarga to'g'ri

keladi. Bundan esa aynan o'sha asrlarda tasavvuf o'z ravnaqining cho'qqisiga erishganini bilish mumkin.

1. Rifo'iya tariqati. Bu tariqat o'z asoschisi Ahmad ibn Ahmad Rifo'iy rahmatullohi alayhning nomi bilan atalgan. U kishi Iroqda Basra bilan Vosit orasidagi Ummu Ubayda qishlog'ida hijriy 512-sanada tavallud topgan. Yoshligida otasidan erta yetim qolib, tog'asining tarbiyasini olgan. Avval Shofe'iy mazhabi bo'yicha fiqhni o'rgangan. Tog'asidan tassavvuf bo'yicha ta'lim olib, keyinchalik uning o'rniga tariqat shayxi bo'lib yetishgan. Ahmad ibn Ahmad Rifo'iy rahmatullohi alayhi hijriy 578-sanada vafot etgan.

2. Shoziliya tariqati. Bu tariqat Abul Hasan Shoziliy rahmatullohi alayhiga nisbat berilgan. U kishi hijriy 593-sanada tug'ilib, hijriy 656-sanada vafot topgan. Abul Hasan Shoziliy rahmatullohi alayhi olim, obid, zohid va va mashxur so'fiylardan bo'lgan. U kishi Tunis, Misr, Iroq va Makka shaharlariga ko'p marotaba safar qilgan. Qohiraning Komiliya madrasasida qozi Iyozning "Shifo" kitobini, "Risolai Kushayriya", "AlMuxarrar al vajiyz"ni talabalarga o'qitgan. U kishi uzlatni va maxrumlik hayotini o'ziga loyiq ko'rmagan. Odamlarga aralashib, dunyo ne'matlaridan bahramand bo'lib yashagan.

3. Qodiriya tariqati. Bu tariqat o'z muassisi Abu Muhammad Muxyiddin Abdul Qodir Jiylony rahmatullohi alayhining nomi bilan atalgan. Abdul Qodir Jiylony rahmatullohi alayhi hijriy 470-sanada Bag'dodda tavallud topib, hijriy 562-sanada o'sha yerda vafot etgan. U kishi mashhur faqih bo'lib, ham shofe'iy, ham hanbaliy mazhabi bilan fatvo berar edi.

4. Mavlaviya tariqati. Mavlono Jaloliddin Rumiy rahmatullohi alayhiga nisbat berilgan bu tariqat Onado'lida keng tarqalgan edi. Mavlono Jaloliddin Rumiy rahmatullohi alayhi hijriy 604-sanada tavallud topgan. U kishining nasabi ota tomondan Abu Bakr Siddiqqa, ona tarafdan Movarounnahrda hukm surgan Xorazmshohlar sulolasiga borib taqaladi. U kishi juda ko'p safarlardan keyin Sulton Alouddin Saljuqiyning poytaxti Ko'niya shahrida uzoq vaqt yashab, o'sha yerda vafot etib dafn qilingan.[5.b.7]

5. Yassaviya tariqati. Bu tariqat ulug' mutasavvif Xoja Ahmad Yassaviy rahmatullohi alayhining nomi bilan atalgan. U kishi hijriy 562 -sanada vafot etgan. Xoja Ahmad Yassaviy rahmatullohi alayhi shayx Yusuf Hamadoniyning xalifalaridan bo'lgan, Buxoroda tahsil olgan. Yassaviylik tariqati silsila jihatidan naqshbandlikka aloqadordir. Bu tariqatda zikr jahriy bo'ladi.

6. Naqshbandiya tariqati. Manbalar asosida Bahouddinning tavalludi hijriy 718-yili muharram oyida va rihlati hijriy 791-yili robi'ul avval oyining 3-sanasi, dushanba kechasi ekanligi ko'rsatilgan. Bahouddinga tarbiya bergan ustozlar shartli ravishda ikkiga ajratilgan:[6.b.14]

1. Bevosita muloqotda bo‘lib tarbiya bergan ustozlar.
2. Bevosita uchrashmasdan, ruhlari orqali tarbiya bergan uvaysiy ustozlar.

Naqshbandiya tariqatida hozirgi zamon kishisida go‘zal axloqni tarbiya qilish, haq yo‘liga chinakam halollikka, pokiza rostgo‘ylik, mehr-shavqat odamiylik va vatanparvarlik ruhi bilan sug‘orilgan so‘fiylik ta‘limotini singdirishning o‘ziga xos imkoniyatlaridan foydalanilgan. Inson yashab turgan muhitda nozik ruhiy imkoniyatidan foydalanish orqali uning o‘z-o‘zini tarbiyalash, o‘zini nazorat qilish, ruhiy va jismoniy boshqarish mexanizmlarini ishga solish tufayli unda ezgu sifatlarni singdirish tizimi ishlab chiqilgan. Insondagi salbiy xislatlardan holi bo‘lish, ezgu halol, adolatli xulq-atvorni tarbiyalashda rashxalar va ularni xufiya zikr orqali amalga oshirish insonni haq yo‘liga intilishi orqali o‘zini poklash tizimi hisoblanadi.

Yuqoridagi fikrlardan shuni xulosa qilish mumkinki, tasavvuf islom shariati talablarini ham ixlos bilan bajargan holda zuhd, taqvo, kamtarlik kabi oliyjanob fazilatlarni o‘zida mujassam etib, nafsni poklash yo‘li bilan komil inson darajasiga erishishga harakat qilishdan iborat. Tasavvuf tariqatlari ta‘limoti, g‘oyalari insoniyatni kamolotga yetaklaydi va tanazzuldan asraydi. Tasavvuf tariqati namoyondalari, jumladan, Bahouddin Naqshbandning ta‘limiy-axloqiy merosidan maqsadga muvofiq hamda samarali foydalanish, alloma g‘oyalarini o‘rganish, alloma qarashlari mohiyatidan to‘laqonli xabardor bo‘lish yoshlarning hayot yo‘lida ulkan maktab bo‘ladi, shuningdek, barkamol, vatanparvar kelajak avlodni voyaga yetkazishda g‘oyat muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tasavvuf haqida tasavvur. Toshkent. Hilol, 2019. – B 5.
2. Ibn Miskawayh. Refinement of Morals and Cleansing of Ethics Alim Salih:_, Cairo — 10-bet.
3. Watt, W. Montgomery. The Faith and Practice of Al-Ghazali. London: George Allen and Unwin Ltd, 1953.75-bet.
4. Hourani, Albert. A history of the Arab peoples. London: Faber, 2012 — 72-bet.
5. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tasavvuf haqida tasavvur. Toshkent. Hilol, 2019. – B 7.
6. Buxoriy Sadridin Salim. Bahouddin Naqshband yoki yetti pir. Buxoro. 2006. – B. 14

**SHARQ MUTAFAKKIRI NARSHAXIYNING IJODIDA FALSAFA VA
ISLOMNING BETAKROR UYG‘UNLIGI**

*Kalandarova F.A. – Buxoro davlat texnika universiteti, Ijtimoiy fanlar va
jismoniy madaniyat kafedrasida katta o‘qituvchisi*

IX-X asrlar musulmon Sharqi tarixida ma’naviy madaniyat, ilmiy fikr va diniy-falsafiy g‘oyalar sintezining misli ko‘rilmagan ravnaq davri bo‘ldi. Bu davrning yirik namoyandalaridan biri — Sharq tarixchisi Muhammad Narshaxiy bo‘lib, uning nomi Markaziy Osiyoda islom tarixshunosligining ilk bosqichlari bilan chambarchas bog‘liq. Uning “Buxoro tarixi” (Tarixi Buxoro) asari shunchaki voqealar bayoni emas, balki mintaqada sodir bo‘lgan tarixiy jarayonlarning chuqur falsafiy-diniy tahlilidir. Ushbu asarning mazmunini tahlil qilish orqali islomiy dunyoqarash va aqlga tayanilgan falsafiy yondashuvning o‘ziga xos uyg‘unligini ko‘rish mumkin. Narshaxiy islom faqatgina diniy emas, balki huquqiy, axloqiy va kosmologik tizim sifatida jamiyatda chuqur ildiz otgan davrda yashab ijod qilgan. Bu tizimda diniy va dunyoviy bilim o‘rtasida keskin chegara mavjud emas edi — har qanday bilim Xudoning irodasini aks ettiruvchi vosita, Allohga olib boruvchi yo‘l sifatida qaralgan. Narshaxiyning asari boshidan oxirigacha islomiy paradigmani o‘zida mujassam etadi — hikoya tuzilmasidan tortib, voqealarning izohlanishiga qadar. Asarda hadislar, shariat qonunlari, to‘g‘ri yo‘ldagi xalifalarning ishlari, muhaddislar, faqihlar va imomlar haqida tez-tez so‘z yuritiladi. Bu orqali Narshaxiy Buxoro tarixini shunchaki siyosiy o‘zgarishlar ketma-ketligi sifatida emas, balki ilohiy taqdirning namoyoni sifatida talqin etadi. U hikoyasini diniy ramzlar bilan boyitgan: Allohning barakasi, fitnalar orqali sinovlar, taqvodorlik uchun mukofot va haq yo‘ldan chekinish uchun jazolar. Biroq Narshaxiyning dindorligi mutlaq dogmatik izchillikni anglatmaydi. Aksincha, uning yondashuvida islom falsafiy an’anasiga xos bo‘lgan chuqur aqliy tahlil unsurlari yaqqol seziladi. Narshaxiy klassik ma’nodagi faylasuf bo‘lmagan bo‘lsa-da, uning asarida haqiqatni anglashda aqlga asoslangan yondashuv mavjud. Uning nazarida tarix — faqat Alloh irodasining in’ikosi emas, balki murakkab va ko‘p qatlamli jarayon bo‘lib, unda diniy omillar bilan birga ijtimoiy, iqtisodiy, geografik va madaniy-etnik faktorlar ham muhim o‘rin tutadi. Narshaxiy xalqlar kelib chiqishi, aholi punktlarining tuzilishi, migratsiya sabablari, savdo holati kabi masalalarga qiziqadi. U tashqi omillar — qurg‘oqchilik, urushlar, islohotlar jamiyat tuzilmasiga qanday ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatishga intiladi. Bu hodisalarni anglashga bo‘lgan intilish — falsafiy tafakkurning ifodasi sifatida qaraladi. Uning asar janri — tarixiy-geografik tavsif — ham yunon-arab ilmiy tadqiqot an’anasiga, xususan, al-Kindiy va al-Farobiy asos solgan maktabga borib taqaladi. Ayniqsa,

Narshaxiy faqat voqealarni sanab o'tish bilan cheklanmaydi. U voqealar o'rtasidagi sabab-oqibat aloqalarini ochib berishga harakat qiladi, ularni axloqiy, diniy va ijtimoiy nuqtai nazardan tahlil qiladi. Bu esa muallifning diniy etikani falsafiy mantiq bilan uyg'unlashtira olgan sintez tafakkuriga ega ekanidan dalolat beradi. Narshaxiyning ijodiy o'ziga xosligi shundaki, u ikki intellektual an'ana — islom ilmi va falsafiy aql-zakovat chorrahasida turadi. Bir tomondan, u hadis ilmi va an'anaviy islom bilimlarini davom ettirgan, ishonchli bilimlarni saqlab, avlodlarga yetkazishni maqsad qilgan. Ikkinchi tomondan, u islom aqlparastligi pishgan davrining vakillariga yaqin turadi — ular e'tiqod va aql, shariat va fan, rivoyat va mantiqni uyg'unlashtirishga intilgan edilar. Bunday yondashuv Narshaxiyning Markaziy Osiyoga xos madaniy fenomen — o'zida diniy, ilmiy va tahliliy jihatlarni birlashtirgan intellektual shaxs — vakili sifatida ko'rsatadi. Bu mintaqada islom shunchaki tayyor dogmalar to'plami sifatida emas, balki boy mahalliy — jumladan, islomdan oldingi va forsiy madaniyat elementlarini o'zlashtirgan holda rivojlangan edi. Shunday muhitda diniy, ilmiy va falsafiy tafakkurni o'zida mujassam etgan intellektual tip shakllandi. Narshaxiy, shubhasiz, ana shunday shaxslardan biridir.

Muhammad Narshaxiyning ijodi islom diniy tafakkuri va falsafiy yondashuv sintezining yorqin namunasi hisoblanadi. Uning "Buxoro tarixi" — shunchaki shaharning tarixiy yilnomasi emas, balki tarix mazmuni, inson va Xudoning undagi roli, ma'naviy va moddiy omillar munosabati haqidagi falsafiy mushohadadir. Din, ilm va falsafa chegaralari suzilgan davrda Narshaxiy — imon va aql o'zaro qarama-qarshi emas, balki bir-birini to'ldiruvchi kuchlar sifatida mujassam bo'lgan dunyoqarash namunasining targ'ibotchisi bo'ldi. Uning asari nafaqat Buxoro tarixining muhim manbai, balki musulmon Sharqining yuksak intellektual madaniyatiga guvohlik beruvchi bebaho merosdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Narshakhī, Abū Bakr Muhammad ibn Ja'far. *The History of Bukhara*. Transl. by Richard N. Fre. Harvard University Press, 2007.
2. Беруни Абу Райхон. *Избранные произведения*. Т. 1–3. Ташкент: Фан, 1968–1975.
3. Al-Farabi. *Perfect State*. Transl. by Richard Walzer. Oxford University Press, 1985.
4. Nasr, Seyd Hossein. *Science and Civilization in Islam*. Harvard University Press, 1968.
5. Barthold, V. V. *Turkestan Down to the Mongol Invasion*. Transl. by H. A. R. Gibb. Luzac & Co., 1928.
6. Hojiev A. O'rta asr musulmon Sharqi tarixshunosligida tarixiy-geografik an'analar. Toshkent: Fan, 2005.
7. Muhammad Narshaxiy. *Buxoro tarixi*. Adabiy izoh va tadqiqotlar bilan. Toshkent: Ma'naviyat, 1993.
8. Amin, Samir. *Islam and Capitalism*. Monthly Review Press, 1980.
9. Gutas, Dimitri. *Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abbasid Society (2nd–4th/8th–10th centuries)*. Routledge, 1998.
10. Аскарлов А. А. *Классическая философия ислама*. Ташкент: Университет, 2002.

**TURKISTON VA OZARBAYJON JADID MUTAFAKKIRLARI
FAOLIYATIDAGI UYG'UNLIK MASALASI**

*Haqqulov Nabijon Qahramonovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi, Falsafa fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD)*

E-mail: nabijonhaqqulov83@gmail.com, Tel.: +99893-726-96-23

Annotatsiya: Mazkur maqolada Turkiston va Ozarbayjon mintaqasida XIX asr oxiri va XX asr boshlarida faoliyat yuritgan jadid mutafakkirlarining ijtimoiy-siyosiy va madaniy qarashlari, ularning islohotchilik harakati doirasidagi umumiylik va uyg'unlik jihatlari tahlil etilgan. Jadidchilik harakati ikki mintaqada ham milliy uyg'onish, ma'rifatparvarlik, zamonaviy ta'lim va erkin fikr g'oyalari ilgari surgan bo'lib, maqolada aynan ushbu o'xshash tamoyillar asosida Ozarbayjon va Turkiston jadidlarining faoliyati solishtirma yondashuvda ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada ikki mintaqadagi jadidlarning umumiy g'oyaviy asoslarga tayangan holda harakat qilgani, lekin o'ziga xos mahalliy xususiyatlarni ham saqlab qolgani aniqlanadi.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, Turkiston, Ozarbayjon, mutafakkirlar, uyg'unlik, islohot, ma'rifatparvarlik, milliy uyg'onish, zamonaviy ta'lim, madaniy aloqalar.

Jahon sivilizatsiyasi tarixida Sharqning madaniy-ma'naviy merosi inson tafakkurining yuksalishida alohida o'rin egallaydi. Ushbu meros, o'zining o'ziga xos gumanistik mazmuni va chuqur falsafiy mazmuni bilan asrlar davomida umumbashariy qadriyatlar tizimini boyitib, bugungi global madaniy muhitda ham dolzarbligini saqlab kelmoqda. Xususan, Turkiston va Ozarbayjon mutafakkirlarining tafakkurida mujassam bo'lgan gumanizm, axloqiy mukammallik va ijtimoiy adolat g'oyalari, nafaqat o'z davri uchun, balki zamonaviy jamiyatlar uchun ham nazariy asos bo'la oladi. Ularning merosi turkiy xalqlarning ma'naviy-axloqiy uyg'unligini ta'minlashda, milliy o'zlikni anglashda va umuminsoniy qadriyatlarni asrab-avaylashda muhim metodologik vosita sifatida xizmat qiladi.

Ilmiy tadqiqotlar oldiga qo'yilgan dolzarb muammolar orasida XIX asr oxiri - XX asr boshlaridagi sovet davrida eng ko'p soxtalashtirib ko'rsatilgan ijtimoiy-tarixiy jarayonlarning ishonchli manzarasini tiklash prinsipial ahamiyatga ega. Xususan, mustamlaka turkiy xalqlarining milliy o'zligini anglashiga juda katta ta'sir ko'rsatgan ma'rifatparvar-jadidchilik harakati masalalarini xolis o'rganish zaruriyati qattiq talab qilinadi. XIX asr oxiri XX asr boshlarida yashab ijod qilgan Turkiston va Ozarbayjon jadid mutafakkirlarining gumanistik va ma'rifatparvarlik, badiiy-publisistik ruhdagi falsafiy-ma'rifiy qarashlarini hozirgi davr yoshlariga yetkazish va ular ongiga singdirish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarining ko'lami ortib bormoqda.

Turkiston va Ozarbayjon jadidchiligi — bu jamiyatning modernizatsiyalashuvi, ya'ni yangi bosqichga o'tishi jarayonida shakllangan muhim ma'rifiy harakatdir. Bu harakat XIX asr oxiri va XX asr boshlarida turli ijtimoiy, siyosiy va madaniy omillar ta'sirida paydo bo'lib, o'z zamonasi uchun ilg'or g'oyalarni ilgari surdi. Jadidlar ilm-fan, ta'lim-tarbiya, matbuot, ayollar erkinligi va milliy uyg'onish sohalarida faoliyat olib borib, xalqning ijtimoiy ongini o'zgartirishga intildilar.

Turkiston va Ozarbayjon jadidlarining faoliyati bevosita milliy identifikatsiyaning shakllanishi bilan bog'liq bo'lib, ular o'z asarlarida, ma'ruzalarida va ijtimoiy faoliyatlarida milliy o'zlik, madaniy meros va zamonaviy taraqqiyot g'oyalarini uyg'unlashtirishga intildilar. Ularning qarashlari gumanizm, islohotparvarlik, diniy bag'rikenglik va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan bo'lib, bu jihatlar ularni zamonaviy tafakkur bilan uyg'unlashtirgan holda, milliy-ma'naviy uyg'onishning asosi sifatida namoyon bo'ldi.

Ushbu harakat nafaqat Turkiston va Ozarbayjonda, balki butun turkiy dunyo va kengroq ma'noda musulmon Sharqi ijtimoiy-madaniy taraqqiyotida chuqur iz qoldirib, bugungi kun uchun ham dolzarb bo'lgan nazariy va amaliy saboqlarni taklif etadi. Turkiston va Ozarbayjon jadidlarining o'zlariga xos umumiy til va adabiyotlari o'xshashdir. Shu bilan bir qatorda jadidlar o'z tillarini qadriyatlarini ko'tarish va rivojlanishi uchun yo'l harakat qilishgan. Milliy davlatchilik an'analari, o'sha davrda siyosiy va iqtisodiy muhitini o'zgartirishga intilishlari va milliy mustaqillikni qo'lga kiritish uchun umummilliy harakatlari sifatida baholash mumkin. Bu jarayonda ularning milliy liderlari va intellektual ziyolilari katta rolini o'ynaydi.

Shu ma'noda, XIX asr oxiri XX asr boshlarida yashab ijod qilgan ma'rifatparvar-jadidchilik harakati vakillaridan - ozarbayjonlik Jalil Mamadqulizoda va turkistonlik Siddiqiy-Ajziylarning ilmiy-ijodiy faoliyati, insoniy fazilatlarini, ilmiy salohiyati bilan mustaqillik yo'lida ezgu maqsadlarimiz ifodasi hamda tayanchi bo'lgan barkamol avlod tarbiyasiga ibrat maktabi bo'ladi. Shu bois, mamlakatlarimizda barqaror tinchlikni, xalqlar farovonligini ta'minlash uchun tarixga murojaat etish, buyuk mutafakkirlarning ezgu g'oyalarini bugungi davr ruhi nuqtai nazaridan chuqur o'rganish insoniyatni hamjihatlikda yashashga da'vat etish kabi masalalar dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Siddiqiy-Ajziy 1890-yillarning oxirida muborak haj safariga o'tlanadi. Osiyo va Yevropaning sanoati taraqqiy etgan shaharlarida bo'ladi. U qayerda bo'lmasin, u yerdagi ta'lim-tarbiya, maorif tizimi bilan tanishadi. Turk, arab, fors, rus tillarini ancha mukammal bilgan Saidahmad birmuncha muddat Jidda shahrida Rusiyaning konsulxonasida tarjimon bo'lib xizmat qilgani ham ma'lum. U uch yillik sayohati

davomida Rusiyaning markaziy shaharlarida istiqomat qiladi. Bir muddat Gruziyaning Tiflis shahrida yashaydi. Mana shu davrda Jalil Mamadqulizoda va shu kabi ozarbayjonlik ziyolilar bilan uchrashgan va hamkorlikni yo'lga qo'yganlar.

Turkiston va Ozarbayjon jadid mutafakkirlarining mintaqa halqlarini umumiy birlikka erishish, millatni takomillashtirish va islomni rivojlantirish, o'qish va maktab-maorif sohasini isloh qilish, ilm va hunarni o'rganish, iqtisodiy va ma'naviy ahvolni yaxshilash to'g'risidagi fikrlari o'z davrida ilg'or fikrlashning namunasi, deb e'tirof etishga asos mavjud.

Bugungi kunda ushbu mintaqalarning kelajak taqdiri - ikki o'zbek va ozarboyjon xalqlarining ilm-fan va ma'naviyatining avvalgi shon-sharafini qayta tiklash yo'lidagi ishonchli va samarali hamkorligimiz masalasi ekanligini qayd etishimiz lozimdir. Bu jarayonda Jalil Mamadqulizoda va Siddiqiy – Ajziylarning ma'rifatparvarlik g'oyalari konteksti orqali ma'rifatparvar-jadidlarning yosh avlodini tarbiyalash, XIX asr oxiri - XX asr boshlaridagi turkiy xalqlarning madaniy hayotida faol qatnashishga jalb qilishdagi tashkilotchilik rolini aniqlab berish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilish aytish kerakki, xalq ishonchi va e'tiqodini mustahkamlash yo'lida – ma'rifatparlik-jadidchilik harakatining yirik namoyondalari bo'lmish - Jalil Mamadqulizoda va Siddiqiy – Ajziylarning ijtimoiy-falsafiy tafakkur merosining zamonaviy sivilizasiya rivojida o'rni va ahamiyati, postnoklassik tafakkurini shakllantirish, dunyoga yangicha yondoshuv, teran aql va tafakkur kuchi bilan voqeya va hodisalarni baholay oladigan, mas'uliyat hissini chuqur anglab, loqaydlik va befarqlikka qarshi tura oladigan yoshlar tarbiyasida muhim omillaridan biri ekanligini ta'kidlash mumkin.

Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqot ishimiz samarasi sifatida qo'yidagilarga erishish mumkin bo'ladi:

❖ XIX asr oxiri XX asr boshlarida yashab ijod qilgan ma'rifatparvar-jadidchilik harakati vakillarining milliy uyg'onish davrining ijtimoiy-iqtisodiy, g'oyaviy, ma'naviy-axloqiy zaminlari to'g'risidagi ilmiy bilimlar, xulosalar mustahkamlanadi;

❖ XIX asr oxiri XX asr boshlarida yashab ijod qilgan Ozarboyjonlik va Turkiston ma'rifatparvar-jadidchilik harakati faoliyatida Jalil Mamadqulizoda va Siddiqiy – Ajziylarning tutgan o'rni aniqlanadi;

❖ Hozirgi zamon ilm-fani, madaniyati rivojida ma'rifatparvar Jalil Mamadqulizoda va Siddiqiy – Ajziylarning ma'rifiy-jadidchilik faoliyati va uning ijtimoiy-falsafiy merosini mavqeyi va hissasi belgilanadi;

❖ XIX asr oxiri XX asr boshlarida yashab ijod qilgan ma'rifatparvar-jadidchilik harakati vakillaridan - ozarbayjonlik Jalil Mamadqulizoda va turkistonlik Siddiqiy-Ajziylar tarixiy-ma'rifiy merosi, hikmatlari va dono fikrlari bugungi barkamol avlod tarbiyasida yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Tanlangan asarlar (Ibrat, Siddiqiy-Ajziy, So'fizoda). // To'plovchi nashrga tayyorlovchi, so'z boshi va lug'at mualliflari: Qosimov B., Axmedov S., Dolimov U. -T.: Ma'naviyat, 1999. –B.139.
2. Shaymardonov T. Siddiqii - Ajziining ma'rifatparvarlik faoliyati // Badiiy nutq va uslub muammolari. xalqaro anjuman materiallari. 25 sentyabr 2020 yil, Farg'ona. 2020. –B.171.
3. Amriddinova D.T. Samarqand jadidchilik maktabi. Monografiya. – Toshkent: Navro'z DUK, 2017.-B.51.
4. Хаккулов Н. К. Самарканд земля просветителей джадидов //Conferencea. – 2022. – С. 48-52.
5. Qahramonovich H. N. Zamonaviy Markaziy Osiyo Falsafasini Ikki Dahosi //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 43. – S. 6-9.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ АБУ НАСР АЛЬ-ФАРАБИ

Хасанова Зебо Давлатовна – преподаватель кафедры “Метрология и стандартизация” БГТУ

Аннотация: В статье рассмотрены духовное наследие великого мыслителя Абу Наср аль-Фараби. Его произведения наполнены заботой о том, чтобы духовность и нравственные ценности продолжали оставаться основой человеческой жизни.

Ключевые слова: ученый-энциклопедист, темперамент, смелость, великодушие, справедливость, невежество, религиозный фанатизм.

Abstract: The article examines the spiritual heritage of the great thinker Abu Nasr al-Farabi. His works are filled with concern for spirituality and moral values to continue to be the basis of human life.

Key words: encyclopedic scientist, temperament, courage, generosity, justice, ignorance, religious fanaticism.

Узбекистан является родиной ряда выдающихся личностей, которые прославились далеко за пределами своей страны, внесли существенный вклад в развитие мировой науки, сыграли ключевую роль в истории как своего, так и других народов. К числу таких гениев и героев относится великий философ средневекового Востока, ученый-энциклопедист Абу Наср Аль-Фараби. Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед аль-Фараби (872–951) – философ и ученый, крупнейший представитель восточного перипатетизма. Многие годы своей жизни провел в Багдаде, где получил хорошее образование и впервые познакомился с трудами античных мыслителей. Широкая образованность и ученость снискали ему славу "Второго Учителя" (после Аристотеля). Последние годы своей жизни он провел в Алеппо и Дамаске, пользуясь

уважением и поддержкой правителя. Творческое наследие ал-Фараби огромно, а круг его интересов весьма широк (философия и логика, политика и этика, музыка и астрономия и т.п.). Наиболее известен его труд "Трактат о взглядах жителей добродетельного города"[1]. Начиная с ал-Фараби восточные перипатетики стали рассматривать философию как науку, призванную служить не только истине (теоретическому разуму), но и благу (практическому разуму), а религия стала рассматриваться лишь как важное политическое искусство, имеющее не теоретико-познавательное, а прикладное значение. Путь в страну с конкурентоспособным человеческим капиталом, путь к совершенно иному качеству жизни - возможен только через нравственно-духовное возрождение нации. Темпы и характер развития общества зависят от гражданской позиции человека, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Труды аль-Фараби актуальны сегодня, так как вопросы добра и зла, справедливости, счастья всегда волновали человечество. Выходец из города Отрара, в эпоху арабского халифата называвшегося Фарабом, аль-Фараби проникся свободолобивым духом и благодаря жажде знаний удостоился второго после Аристотеля высокого звания Учителя мира [2].

Проповедуя дружбу между народами, гуманизм, возвеличивая человека, его способности и разум, уделял внимание возможности достижения реального счастья людей. «Только благодаря нраву, — писал он, — от человека исходят безобразные и прекрасные действия». В трактатах аль-Фараби указывает на то, что направление правильного развития гражданского общества во многом зависит от системы социальных ценностей, социального порядка. В трактатах отражаются мысли учёного об идеальном обществе, в котором должны были быть преодолены пороки существующего в его время общественного строя. Такими пороками он считал невежество, религиозный фанатизм, униженное положение народных масс. Мечты аль-Фараби - достигнуть добродетельного общества. Мыслитель призывал людей к добродетели, которые приведут их к вершинам счастья, к отказу от дурных помыслов, от злобности, которые стоят преградой на пути строительства добродетельного общества. По Фараби, совершенство человека, становление его добродетелей – это процесс, длящийся всю его жизнь и прекращающийся со смертью. К нравственным качествам философ причисляет темперамент, мужество, великодушие, справедливость. Но Фараби утверждает, что полного совершенства можно достичь при присутствии рациональных добродетелей[3]. Большое место среди социально-этических взглядов Фараби занимают вопросы воспитания совершенной личности. Теорико

совершенного человека он излагает, представляя человека, как духовно-телесное единство. Идеал совершенного человека совпадает идеалом главы государства, так как только совершенному человеку можно вверить судьбы людей. Человек, по мнению Фараби, по своей природе предназначен к совершенству. Вера в разум человека позволяет Фараби утверждать, что совершенство человека, его достоинство могут быть выработаны как в жизни отдельного индивида, так и в деятельности целого коллектива. Мыслитель утверждал, что создание нового, идеального общества возможно только при воспитании гармонически развитого человека[4]. Основное условие формирования добродетели - воспитание рассудительности, здравомыслия, сообразительности. Многие принципиально важные эстетические мысли аль-Фараби являются актуальными и в наши дни. Назначение и смысл жизни человека, по мысли аль-Фараби, в интеллектуально-нравственном совершенствовании, в нахождении и постижении истины. Изучение наследия Абу Наср аль-Фараби приближает нас к тому идеальному обществу, о котором мечтал мыслитель и другие философы исламского мира. Наследие аль-Фараби будет способствовать совершенствованию человека.

Список литературы:

1. Гафуров Б. Г., Касымжанов А. Х. Ал-Фараби в истории культуры. М., 1975.
2. Сатыбекова С.К. «Гуманизм Аль-Фараби» Алма-Ата: Наука, 1975
3. Хайруллаев М. М. Фараби, эпоха и учение. Ташкент, 1975.
4. Шаймухамбетова Г. Б. Учение Платона об идеях и теория разума ал-Фараби. В кн.: Ал-Фараби. Научное творчество. М., 1975.

**HAKIM DAVOIYNING “FAVOYID AL-INSON” ASARIDA
SALOMATLIK FALSAFASI**

*Rajabov Otabek Atoyevich – Buxoro davlat tibbiyot instituti Preventiv tibbiyot,
jamoat salomatligi va sog`liqni saqlash menejmenti kafedrasi mustaqil
tadqiqotchisi,*

*E-mail: radjabovotabek@mail.ru (99-707-19-00), O`zbekiston, Buxoro viloyati,
Buxoro shahri*

Annotatsiya: Ushbu maqolada shoir va tabib Hakim Davoiyning *Favoyid al-inson* asarida ilgari surilgan salomatlik falsafasi falsafiy nuqtai nazardan tahlil etiladi. Asarda inson salomatligi nafaqat jismoniy sog`liq, balki ruhiy va ma`naviy kamolot bilan chambarchas bog`liq holda talqin qilinadi. Hakim Davoiy salomatlikni insonga berilgan ilohiy ne`mat, uni asrash va rivojlantirishni esa axloqiy-ruhiy burch deb biladi. Maqolada muallifning qarashlari orqali salomatlik va ezgulik, nafsni poklash, aql va ruh uyg`unligi, shaxsiy va ijtimoiy mas`uliyat kabi tushunchalarning falsafiy mazmuni ochib beriladi. Asardagi salomatlik g`oyalarining zamonaviy falsafa va sog`lom jamiyat qurish konsepsiyalari bilan uyg`unligi ham yoritiladi.

Kalit soʻzlar: Hakim Davoiy, Favoyid al-inson, salomatlik falsafasi, ruhiy poklik, nafsni tiyish, axloqiy kamolot, jismoniy va maʼnaviy salomatlik, qadimiy tibbiy-falsafiy qarashlar, inson tabiatiga falsafiy yondashuv.

Kirish. Salomatlik inson hayotining eng muhim boyliklaridan biri boʻlib, qadimdan mutafakkirlar, tabiblar va faylasuflar tomonidan chuqur oʻrganib kelinadi. Ayniqsa, Sharq mutafakkirlari asarlarida salomatlik faqat jismoniy holat emas, balki ruhiy, maʼnaviy va axloqiy barqarorlik bilan bogʻliq holda yoritilgan. Ana shunday yirik allomalardan biri – XV asrda yashab ijod qilgan shoir va tabib Hakim Davoiy boʻlib, uning *Favoyid al-inson* (“Inson uchun foydali maslahatlar”) asari salomatlik tushunchasini chuqur falsafiy asosda tahlil qiladi.

Bu asarda salomatlik – insonning oʻz nafsini tiyishi, aqlni ustuvor qoʻyishi, maʼnaviy poklikka intilishi va tabiiy hayot tarzini yuritishi orqali saqlanadigan holat sifatida talqin qilinadi. Ushbu maqolada Hakim Davoiyning mazkur asaridagi salomatlik haqidagi falsafiy qarashlari, ularning mazmuni va hozirgi zamon nuqtai nazaridan dolzarbligi yoritib beriladi.

Hakim Davoiyning *Favoyid al-inson* asari – salomatlik, inson tabobati va axloqiy kamolotga oid fikrlarni oʻzida mujassam etgan muhim manbalardan biridir. Asarda inson tanasi va ruhiy holat oʻrtasidagi bogʻliqlik, aql va nafs oʻrtasidagi muvozanat, sogʻlom hayot tarzining axloqiy asoslari keng yoritilgan. Muallif: “*Toki badan salim boʻlsa, aql ham durust ishlaydi, aql durust ishlasa, odam fazilatga erishur*” – deb yozadi (Davoiy, *Favoyid al-inson*). Ushbu fikr salomatlikni aql va fazilat bilan chambarchas bogʻlovchi falsafiy yondashuvni ifodalaydi.

Davoiy salomatlikni faqat kasallikning yoʻqligi emas, balki odamning toʻlaqonli axloqiy hayot kechirishiga asos boʻladigan holat deb baholaydi. U sogʻlomlikni “rohaniy poklik”, “nafsni tiyish”, “meʼyorli hayot” kabi tushunchalar bilan birga koʻradi. Shu maʼnoda uning qarashlari Abu Ali ibn Sino, Forobiy va Luqmoni hakim kabi allomalar anʼanasining davomchisi sifatida ahamiyat kasb etadi [1]. Masalan, Abu Ali ibn Sino oʻzining *Tib qonunlari* (“Al-Qonun fi-t-tibb”) asarida shunday deydi: “*Tana salomatligi ruhning osoyishtaligiga xizmat qiladi, ruh esa tananing rahnamosidir*” [2]. Bu fikrlar Davoiyning mulohazalari bilan bevosita uygʻunlikda.

Zamonaviy tadqiqotchilar ham Davoiyning asariga katta eʼtibor qaratgan. Masalan, X. Karimov oʻz maqolasida yozadi: “*Davoiy sogʻlom hayotni faqat tabobat emas, balki axloqiy falsafa vositasi sifatida ham koʻradi. U sogʻlomlikni komil inson gʻoyasining asosiy mezonini deb biladi*” [3].

Bundan tashqari, *Favoyid al-inson* asaridagi ayrim tavsiyalar – issiq-sovuq muvozanatini saqlash, ovqatlanish tartibi, uyqu-gʻavgʻoning meʼyori — hozirgi

zamon tibbiy gigiyena tamoyillari bilan uyg'un keladi. Bu esa Hakim Davoiyning qarashlarining universalligini ko'rsatadi.

“Har kim tanasini pok tutsa, ruhan ham poklanur, chunki tana – ruhning maskanidir.” Bu fikr Davoiyning tan va ruh uyg'unligi haqidagi asosiy falsafasini ifodalaydi. Unga ko'ra, inson jismonan pok bo'lsa, ruhiy jihatdan ham salomatlikka erishadi. Bu g'oya bugungi kun psixosomatik tibbiyot qarashlari bilan uyg'unidir.

“Nafsga erk berilsa, badan zaiflashur, aql so'nushur.” Davoiy nafsni boshqarish orqali sog'liqni saqlash mumkinligini ta'kidlaydi. Falsafiy jihatdan bu qarash stoiklar va Sharq tasavvuf maktablariga xos bo'lgan nafs ustidan nazorat g'oyasiga yaqin turadi.

“Me'yor – salomatlikning kalitidir. Har ishda ifrat salbiy oqibat berur.” Bu iqtibos “me'yor” tushunchasining markaziy o'rin tutishini ko'rsatadi. Ovqatlanish, uyqu, hissiyotlar va hatto ilm olishda ham me'yor muhim ekani haqida mulohaza yuritiladi. Zamonaviy sog'lom turmush tarzi konsepsiyalarida ham bu tamoyil mavjud.

“Inson o'zini tanimasa, hech bir tabib unga shifo topolmas.” Bu chuqur falsafiy fikr insonning o'z mohiyatini anglash, o'ziga mas'ul bo'lish tushunchalariga urg'u beradi. Bu fikr ekzistensial va individual psixologiya nazariyalari bilan hamohang.

Hakim Davoiyning *Favoyid al-inson* asari nafaqat o'z davrining tibbiy risolasi, balki inson salomatligi haqida chuqur falsafiy qarashlarni o'zida mujassam etgan noyob manba hisoblanadi. Muallif salomatlikni jismoniy quvvat bilangina cheklamay, uni ruhiy poklik, axloqiy barkamollik va nafsni boshqarish bilan chambarchas bog'liq holda talqin qiladi. Asardagi fikrlar bugungi zamonaviy sog'lom turmush tarzi va shaxsiy kamolot g'oyalari bilan uyg'un bo'lib, salomatlikka ko'p qirrali yondashuvning erta namunalaridan biri sifatida qadrlanadi [4-6].

Davoiyning qarashlari insonning o'z mohiyatini anglash, me'yorli hayot kechirish, aqlni ustuvor qo'yish kabi falsafiy mezonlarga tayanadi. Uning fikricha, salomatlik – bu komil insonlik sari yo'l bo'lib, unga erishish uchun tan va ruhni uyg'un saqlash lozim [7, 8]. Ushbu yondashuv, ayniqsa, bugungi kunda jamiyatda sog'lom avlod tarbiyasi va shaxsiy mas'uliyat masalalari dolzarb bo'lib turgan bir paytda, o'z ahamiyatini yanada orttiradi.

Shu asosda xulosa qilish mumkinki, *Favoyid al-inson* faqat tarixiy manba emas, balki hozirgi zamon falsafiy va tibbiy tafakkur uchun ham muhim manbadir. U zamonaviy salomatlik konsepsiyalarini boyitishi, ayniqsa, milliy tibbiy merosni ilmiy-nazariy asosda qayta o'rganishda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Davoiy, H. *Favoyid al-inson*. Qo'lyozma. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti fondi.
2. Ibn Sino, A.A. (1996). *Tib qonunlari* (Al-Qonun fi-t-tibb). Toshkent: "Fan" nashriyoti.
3. Karimov, X. (2020). "Hakim Davoiyning salomatlik haqidagi qarashlari va ularning zamonaviy talqini". *Sharq mutafakkirlari merosi*, №2, 45–50-betlar.
4. Forobiy, A.N. (1993). *Fozil shahar ahllari*. Toshkent: "Gafur G'ulom" nashriyoti.
5. Rajabov, B. (2018). *O'zbek tibbiy falsafasining shakllanishi va taraqqiyoti*. Toshkent: "Ilm ziyo".
6. Salohiddinov, A. (2015). "Sharq tabobati va tasavvufda ruhiy salomatlik tushunchasi". *Falsafa va hayot*, №1, 34–38-betlar.
7. Qurbonov, M. (2019). *O'zbek tibbiyot merosining falsafiy asoslari*. Samarqand: "Afrosiyob nashriyoti".
8. Azizova, Z. (2021). "Milliy tabobat tarixida Hakim Davoiyning o'rni". *Sharq mumtoz adabiyoti*, №4, 52–58-betlar.

AMIR SHOHMURODNING TASAVVUF TA'LIMOTIDA TUTGAN O'RNI

Subxonova Niso Axmadovna – Buxoro davlat texnika universiteti ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasi mustaqil tadqiqotchisi,

Tel.: +998 (91) 830-91-81, subxonova.niso@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada Buxoro amiri Shohmurodning tasavvuf ta'limotida tutgan o'rni, amirlikda ijtimoiy sohada olib borgan islohotlari, so'fiylik ta'limotini o'rganganligi va uning ijtimoiy-falsafiy qarashlari hamda xorij tadqiqotchilarining fikrlari ham bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, mang'itlar sulolasi, so'fiylik, amiri mas'um, "Ayn ul-hikma" asari, yorg'u, tarx, yasoq, tushmol, noni rotifa.

Аннотация: В статье описывается роль Бухарского эмира Амира Шахмурада в суфизме, его социальные реформы в эмирате, его изучение суфизма, а также его современные социально-философские взгляды.

Ключевые слова: Бухарский эмират, мангитская династия, суфизм, Амир Масум, произведение Айн уль-Хикма, ёргу, тарх, ясак, тушмол, нони ротифа.

Annotation: in this article, the role of the Emir of Bukhara, Emir Shakhmurad, in Sufism, his social reforms in the Emirate, his study of Sufism and his socio-philosophical views are described.

Key words: Bukhara Emirate, Mangit Dynasty, sufism, Emir Masum, "Ayn ul-Hikma" work, yorghu, tarkh, yasak, tushmol, noni rotifa.

Bizning tariximiz boy va qadimiy tarix hisoblanib, hech bir davlat yo'qki, unga havas qilmasa! Yoshlarimizni yurtimiz tarixining boy va madaniy merosini o'rganishga undashimiz zarur. Shu bilan bir qatorda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning "Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratishimiz kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ahamiyati bo'lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o'rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur", degan fikrlari tarixiy tadqiqotlar jarayonida milliy ruh

ham e'tiborga olinishini talab etmoqda. Shunday ekan, o'zbek davlatchiligi tarqqiyotini o'rganish, Buxoro amirligida hukmdorlarning olib borgan siyosati, ayniqsa amir Shohmurodning ijtimoiy-falsafiy qarashlarini tadqiq etish ushbu konseptual vazifalarni ro'yogba chiqarishga keng imkoniyat yaratadi.

Davlatchiligimiz taraqqiyotining yorqin sahifalarini varaqlaganda Buxorodagi mang'itlar sulolasining vakili Amir Shohmurod ibn Doniyol Ma'sum (begunoh) ning xizmatini o'rganishga loyiqdir. Doniyolbiy mang'itlar sulolasining ikkinchi vakili bo'lib, o'g'li Shohmurod davlat arbobi holida, qalbi ilohiy muhabbatga ega ma'sum hisoblangan. Amir Shohmurod ilm-fan, ma'naviy va madaniy hayot bilan bir qatorda tasavvuf ta'limotiga, shar'iy qonun qoidalariga ham alohida e'tibor qaratadi. Shohmurod otasi Doniyolbiy vafotidan so'ng 1785-yil 10-iyunda Buxoro amirligi taxtiga o'tiradi.

Amir Shohmurod 1741-yili Buxoro shahrida tavallud topgan. Madrasada ta'lim oladi hamda shariat ilmlarini puxta o'rganib, tariqat ilmiga qiziqish uyg'onadi. Shohmurod tasavvuf ta'limotiga oid "Ayn-ul hikma" ("Hikmatlar bulog'i") risolasini yozganligi uchun "Amir Mas'um" ("Begunoh amir") laqabini olgan. Amir Shohmurod 1785-yilda Buxoro taxtiga o'tirib, hokimiyatni boshqarish tartiblariga o'zgartirish kiritadi. Bu haqida Mirzo Salimbek "Kashkuli Salimiy" asarida quyidagicha yozadi: "Jannatman (amir Shohmurod) o'n olti yil podsholik qiladi. Oltmish bir yil umr ko'radi. Amir Mas'um podsho bo'lishiga qaramay, olti gaz karbosdan tikilgan faqirona libos kiyar edi. Kafsh va maxsisining bir necha yamoqlari bo'lar edi. Podsholikning dastlabki yillaridan boshlab umrining oxirigacha ya'ni 16 yil qo'y terisidan tikilgan birgina po'stin bilan o'tkazdi. Uning yeydigan ovqatlari ham qashshoqona bo'lib, arpa noni, taomi esa moshdan pishirilgan umoch, arpa unidan atala bo'lib, har haftada chorak (2 kg) go'sht iste'mol qilar edi"¹. Demak, Amir Shohmurodga tasavvuf ta'limotini o'rganishi natijasida podshoh bo'lsada, hayotda kamtarligi hamda davlatni boshqarishda adolatni shior qilishi muhim ahamiyat kasb etgan.

Ahmad Donishning fikricha, Amir Shohmurod otasi davridagi xalq ustidagi jabr-zulumlarni yumshatishga harakat qiladi va uning choralarni ko'rishni boshlaydi. Buning isboti sifatida Buxoro shahridagi beva bechoralarga "Noni rotifa" (oila a'zolarining har biriga davlat xazinasini hisobidan berilgan bir kunlikka yetadigan non, boshqa oziq-ovqatlar) joriy qildi. Bu bilan amir mamlakatda yashayotgan xalqni ahvolini yaxshi tushungan va otasi davlatda yuritayotgan siyosiy vaziyatdan xabardorligini bilishimiz mumkin. Xalqqa bu darajada Shohmurodning bag'rikengligi yoshligida Shayx Muhammad Safar, Hoji Habibulla va Buxoroning boshqa mashhur ulamolaridan mukammal diniy tarbiya

¹ Mirzo Salimbek. Kashkuli Salimiy. Buxoro nashriyoti, 2003-291-bet.

olganligi bilan ham e'tirof etish mumkin¹. Shohmurod soliqlardan qiynalgan xalqning harakati kuchaygan davrda taxtga o'tiradi. Shu sabab birinchi islohotni soliqlarni tartibga solishdan boshlaydi. Buxoro shahri aholisiga tarxon yorlig'ini berib, shariatga to'g'ri kelmaydigan yorg'u, boj, tarx, tushmol, yasoq kabi soliqlarni bekor qiladi.

Shohmurodning davlat arbobi sifatida shakllanishida tasavvuf oqimining ta'siri juda kuchli bo'lib, bu borada, ayniqsa, uning shayx Safarning muridi ekanligi hal qiluvchi rol o'ynagan. Xususan, bu borada Abdulkarim Buxoriyning "Shohmurod shayx Safar nomli shayxga murid bo'lgan. U porso kiyinib, bir yilgacha bozorlarda hammollik qilgan. Otasi Doniyolbiy ham o'g'lini bunday "faqirona" yashashiga qarshilik ko'rsatmagan. Shohmurod so'fiy amir sifatida shuhratga erishgan", degan fikrlarini keltirib o'tishimiz mumkin.

Ahmad Donishning ta'kidlashicha, Amir Shohmurod hech qachon shariatga ko'ra o'ziga ulamolar tomonidan belgilangan miqdordan ortiq mablag'ni davlat xazinasidan olmas edi. Haftada atigi ikki marta o'zi va ayoli uchun yog'li ovqat tayyorlatar edi. Uning yog'li ovqati o'rik, jiyda, no'xat, mosh, mayiz moyidan iborat edi. Qoq nonni to'g'rab sho'rvaga solardi. Non mog'orlab hidlanganda yeyish u yoqda tursin, uyda o'tirib bo'lmas edi. Lekin uning o'zi paqqos tushirar edi va Allohga shukrona aytar edi². Ahmad Donish amir Shohmurodning kechalari tongga qadar ibodat qilganligi, so'ngra kun bo'yi kechgacha odamlarning arz-dodini eshitganligini ham e'tirof etib o'tadi³.

Tarixchi Mulla Olim Maxdum Hoji o'zining "Tarixi Turkiston" asarida "Shohmurodbiy so'fital'at, darveshsurat edi. Xalq ani devona gumon qilur edilar. U xalq nazarida xor, zolillik ilan hammollik qilur edi"⁴, deydi. Hatto otasi Doniyolbiy hammollik qilmasang ham amirlik xazinasida sening ulushing bor, deb aytsa-da, rad qiladi. Bu borada aynan yuqorida keltirilgan asarda quyidagicha fikr mavjud: "Shohmurodbiy ziyoda sufi daxili suluk va muravviji shar'i sharif, taomi o'z kasbi halolidan edi. Pichoq qini tegib, sotib hosil qilgan kasbidan aql qilur edi", deb yozgan⁵.

Ahmad Donishning fikricha, u hech qachon shariatga ko'ra o'ziga ulamolar tomonidan belgilangan miqdordan ortiq mablag'ni davlat xazinasidan olmas edi. Haftada atigi ikki marta o'zi va ayoli uchun yog'li ovqat tayyorlatar edi. Uning yog'li ovqati o'rik, jiyda, no'xat, mosh, mayiz moyidan iborat edi. Qoq nonni to'g'rab sho'rvaga solardi. Non mog'orlab hidlanganda yeyish u yoqda tursin,

¹ Rajabov Q. Amir Shohmurod yoxud "amiri mas'um"// Buxoro mavjlari. -2006.№1. 36-38-bet.

² Ahmad Donish. Mang'itlar sulolasi tarixi. - T.: Davlat ilmiy nashriyoti, 2014. 27-bet.

³ O'sha joyda.

⁴ Mulla Olim Maxdum Hoji. Tarixi Turkistoniy - Toshkent.: 2009.-170-bet.

⁵ Mulla Olim Maxdum Hoji. Tarixi Turkistoniy - Qarshi-Nasaf.: 1992.-110-bet.

uyda o'tirib bo'lmas edi. Lekin uning o'zi paqqos tushirar edi va Allohga shukrona aytar edi¹. Ahmad Donish amir Shohmurodning kechalari tongga qadar ibodat qilganligi, so'ngra kun bo'yi kechgacha odamlarning arz-dodini eshitganligini ham e'tirof etib o'tadi².

Shu bilan bir qatorda Shohmurod ijtimoiy sohada bir qator isohotlarni amalga oshirganligi ko'zga tashlanadi. Jumladan u vaqf mulklari hamda ulardan tushadigan soliq va majburiy to'lovlar hisobidan eski madrasa, masjid, xonaqo, maktab va mozorlarni qayta tiklaydi. Vaqf mulklarining tiklanishi, diniy ta'lim tizimiga katta imkoniyatlar eshigini ochgan. Shuning uchun ham joylarda vaqf mulklari asosidagi madrasa va maktabxonalar ko'paygan³. Amir Shohmurod shariat normalarini chuqur o'zlashtirgan madrasa talabalariga soliqlar hisobidan qo'shimcha talabalik haqlari berish tizimini joriy qilgan⁴. Shohmurod nafaqat ta'lim jarayonida balki boshqa fuqarolarning ham islom huquqi normalarini bilishlikka da'vat etish bilan birga ularga keng imtiyoz va imkoniyatlar yaratib bergan. J.Shodiyev "Buxoro amirligi davlatchiligining rivojlanishi" o'quv qo'llanmasida Xumuliyning Amir Shohmurod haqida quyidagi fikrlarni keltiradi: "amir Shohmurod fiqhshunos olimlar va viloyat beklaridan amirlikning barcha hududlaridagi masjid va madrasalarda aholiga haqiqiy islom huquqi normalariga asoslangan odat va majburiyatlarni tushuntirishni hamda ularning sha'riy huquqiy bilimlari darajasini yanada oshirishni talab qilgan"⁵.

Tarixnavis Miriyning ta'kidlashicha, amir Shohmurod so'fiylik ilmini, islom huquqi normalari va majburiyatlari haqidagi ilmlarni Shayx Safardan, Qur'oni Karim ilmini esa uch murabbiydan, ya'ni Hofiz Ashur, Nodir Boqi qori va Niyozquli qorilardan tahsil olib o'rgangan⁶.

Amerikalik olim G.Xembli Amir Shohmurod shaxsiga alohida e'tibor qaratib, yoshlik yillari Buxoroning qadimiy Masjidi Kalonida diniy va dunyoviy ilmlarni o'rganish bilan o'tganligini, u darvesh jamiyatining odatlari va kiyimlarini saqlab qolib, hatto o'z qo'shinlarini jangga boshlab borayotganda ham oddiy past bo'yli otida borishini, harbiy yo'l boshchi sifatida ajoyib tashkilotchilik qobiliyatiga ega ekanligini ta'kidlab o'tadi⁷. Bundan ko'rinadiki, amir Shohmurod faoliyatini nafaqat mahalliy tarixchilar balki xorij tarixshunoslar ham o'rgangan. Bundan tashqari Genri Skrayning "Buxoroga sayohat" kitobining 2-qismida

¹ Ahmad Donish. Mang'itlar sulolasi tarixi. T.: 2014. 27-bet.

² O'sha joyda.

³ Umarova M. Amir Shohmurod davrida ta'lim tizimida qo'llanilgan muhim darslik va adabiyotlar//Markaziy Osiyo sivilizatsiya tizimida O'zbekiston tarixi va madaniyati xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallaridan. Qarshi -2022. 155-bet.

⁴ Shodiyev J. Buxoro amirligi davlatchiligining rivojlanishi - Toshkent.: TDYUI nashriyoti, 2010.-18-bet.

⁵ O'sha joyda.

⁶ Shodiyev J. Buxoro amirligi davlatchiligining rivojlanishi - Toshkent.: TDYUI nashriyoti, 2010.-18-bet.

⁷ Shodiyev J. Buxoro amirligi davlatchiligining rivojlanishi - Toshkent.: TDYUI nashriyoti, 2010.-19-bet.

Shohmurodga shunday ta'rif beradi: "Amir Ma'sum o'z xalqi orasida taqvolik va ezgulik obro'sini qoldirdi. Buxoro gullab-yashnadi, mas'um faqat yaxshilik bilan band edi. Ibodatlarni ixlos bilan bajardi. U dunyoning barcha rohat va dabdabalaridan voz kechdi, na oltinga na kumushga tegi, na o'zi sarfladi. Ma'sum faqat yahudiylar va kofirlardan jon boshidan soliq joriy etdi"¹. Bu bilan chet el sayyohlarining ham amir Shohmurodga e'tibor qaratganligini bilishimiz mumkin. Bundan tashqari, Herman Vamberining "Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi" kitobida "Bolaligida otasi tomonidan Begijon deb erkalangan, ulg'aygach Shohmurod, ya'ni shohning orzusi deb atalgan amir Ma'sum o'z asrining riyokor so'filik va soxta diyonatkorlik ruhining timsoli mujassami edi. Uning maxsus sifati soyasida bu ruh yanada ziyoda taraqqiy etib, oxirgi nuqtasiga yetdi. U yoshlik davridayoq diniy yig'inlarga mayl ko'rsatdi. Hatto tashqi qiyofasini ham o'zgartirib, darvishlar hirqasini kiydi, ba'zan butun kunini xonaqohlar va masjidlarda o'tkazib, zikr va sama' bilan mashg'ul bo'lib, bunday vaqtlarda hech kimning hech kim uning rohatini buzishga jur'at qila olmasdi. Ammo uning aka-ukalari va qavmi qarindoshlari dunyoviy hukmronlik uchun o'zaro vahshiyona bir dushmanlikda yashamoqda edilar. Ma'sum otasidan qolgan merosdan voz kechib: "ommaga xayr tarqatuvchilarga beringlar, meros moli bilan qo'limni kir qilishni xohlamayman, bu molar kimlardan yig'ilgan bo'lsa, shularga qaytarilsin, iloji boricha mukofot tarzida berilsin"².

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish mumkinki, Buxoro amirligi amir Shohmurod davrida uning tasavvufdagi o'rnini o'rganish natijasida XVIII asr oxiri – XIX asr boshlari amirlik tarixi siyosiy voqealarga boy bo'lganligi hamda shariat, axloq, fiqh normalariga alohida e'tibor qaratilganligini kuzatamiz. Bundan tashqari Buxoro amirligida Shohmurod qurdirgan madrasa va maktabxonalar ilmiy va madaniy muhitda alohida ahamiyat kasb etgan. Davlat ichki siyosatida shariat qoidalariga tayanib boshqargan. Bunday boshqaruv davlatni adolat bilan boshqarganligidan guvohlik beradi.

Demak, Amir Shohmurod faoliyati XVIII asr oxiri – XIX asr boshlarida Buxoro amirligi tarixida chuqur iz qoldirdi. Uning tasavvuf asosidagi siyosiy boshqaruvi natijasida:

- Buxoro ijtimoiy va madaniy hayoti yuksaldi;
- Shariat qoidalari asosida adolatli boshqaruv shakllandi;
- Diniy va dunyoviy ta'lim tizimi rivojlandi;
- Davlat boshqaruvida milliy ruh va tasavvufiy fazilatlar ustuvor ahamiyat kasb etdi.

¹ Henry Skrine, Bukhara travels (The heart of Asia), London-1889. P 206.

² Herman Vamberi. Buxoro yohud Movarounnahr tarixi//Toshkent.: Info Capital group, 2019. -157-158-bet.

Shohmurod o‘zining sof yuragi, adolatli siyosati va ma’rifatparvarlik ruhidagi faoliyati bilan Buxoro tarixining oltin sahifalaridan birini yaratdi. Uning diniy-ma’naviy tarbiyasi, soliqlarga oid islohotlari, madaniy-ma’rifiy rivojlanishga qo‘shgan hissasi Buxoro taraqqiyotining muhim bosqichini tashkil etadi. Bugungi kunda bunday tarixiy shaxsiyatlarning merosini o‘rganish, milliy tarixni milliy ruh bilan yoritish va yosh avlodga yetkazish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati

1. Ahmad Donish. Mang‘itlar sulolasi tarixi. - T.: Davlat ilmiy nashriyoti, 2014.
2. Amir Shohmurod. Fatavai ahli Buxoro. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti. Inv.raqam 5804.
3. Mirzo Salimbek. Kashkuli Salimiy. Buxoro nashriyoti, 2003.
4. Mulla Olim Maxdum Hoji. Tarixi Turkistoniy - Toshkent.: 2009.
5. Rajabov Q. Amir Shohmurod yoxud “amiri mas‘um”// Buxoro mavjlari. -2006. №1.
6. Umarova M Amir Shohmurod davrida ta’lim tizimida qo‘llanilgan muhim darslik va adabiyotlar//Markaziy Osiyo sivilizatsiya tizimida O‘zbekiston tarixi va madaniyati xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallaridan. Qarshi -2022.
7. Shodiyev J. Buxoro amirligi davlatchiligining rivojlanishi - Toshkent.: TDYUI nashriyoti, 2010.

YOSHLAR MA’NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA TA’LIM-TARBIYANING O‘RNI VA UNING IJTIMOIIY-FALSAFIY JIHLTLARI

*Qaxxorova Saodat Qaxramonovna – Buxoro davlat texnika univesiteti
o‘qituvchisi*

Annatsotsiya: Mazkur maqolada yoshlarda ma’naviyatni shakllantiradigan muhim omil-ta’lim-tarbiya tizimi ekanligi, ta’lim-tarbiya-kelajak, hayot-mamot masalasi ekanligi, yosh avlodning ta’lim va tarbiyasi to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilish faqat hukumatimizning yoki maktablarning emas, birinchi navbatda har bir ota-onaning muqaddas burchlaridan ekanligi, hozirgi kunda dunyo hamjamiyatining oldida turgan global muammolardan biri yoshlar tarbiyasi ekanligi, bu yo‘lda Harakatlar strategiyasi doirasida bajarilgan vazifalar Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi asosida yanada takomiliga etkazilishi haqidagi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘z: Yangi O‘zbekiston, yoshlar, ma’naviyat, ta’lim-tarbiya, jamiyat, oila, tarbiyaning usullari, globallashuv, kompyuter, internet, yoshlar siyosati, mafkura, mafkuraviy bo‘shliq.

Inson ongi-tafakkuri, o‘zligi va ma’naviy olamini zabt etuvchi o‘zida buzg‘unchi va yovuz, zararli g‘oyalarni namoyon bo‘luvi g‘oyaviy ta’sirlar, oshkora g‘oyaviy-mafkuraviy tahdidlar va tayziqlar teran fikrlashni taqozo etmoqda. Ayniqsa mamlakat yoshlar tarbiyasiga raxna solishga intilayotgan ekstremizm, kosmopolitizm, konservatizm, suitsid, radikalizm, fundamentalizm, fanatizm, radikalizm, separatizm, vesternizatsiya, terrorchilik, missionerlik, prozelitizm kabi tahdidlarni chegara bilmasligi dunyo afkor ommasining kayfiyati,

ruhiyati, ongi-tafakkuri, ijtimoiy-ma'naviy olamiga, o'zligi-milliy qadriyatlariga, dunyoqarashiga salbiy ta'sir o'tkazmoqda.

Yoshlar jamiyatning eng katta va harakatchan qismi hisoblanadi. Shuning uchun ham ularni har doim kuzatib, nazorat qilish zamonning dolzarb masalalari qatoriga kiradi. Milliy tarbiyaning tub mohiyatini etkazib berish hamda bunyodkor g'oyalarga undovchi milliy mafkuramizni rivojlantirish bizning asosiy vazifamizdir. Zero, ma'naviy kamolot va axloq, aql-zakovat va o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, qobiliyatini namoyon qilish asosan ta'lim jarayonida yuz beradi. Dunyoning global muammolarini bartaraf qilishga harakat qilinayotgan hozirgi davrda ta'lim va tarbiyaning sifati bu maqsadlarga erishishda muhim omilga aylanadi. Shu sababli ta'limning sifatini oshirishga intilish, integratsiyalashayotgan mintaqalar uchun ta'lim dasturlari va andozalarini bir xillashtirish, "butun umr mobaynida uzluksiz ta'lim" strategiyasini amalga oshirish globallashtirish jarayonlarining yanada chuqurlashuvi va takomillashuvida muhim omilga aylanmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida "inson o'zgarsa jamiyat o'zgaradi", degan nuqtai nazarni alohida ta'kidlaganliklari ham bejiz emasdir.

Hozirgi davrda taraqqiyotimiz uchun xavfli bo'lgan, yoshlar ma'naviyatiga salbiy ta'sir etuvchi, yoshlarni dushmanlik ruhida tarbiyalaydigan buzg'unchi g'oyalarga qo'shimcha ta'sirlar sifatida quyidagi vositalardan ham foydalanilmoqda, bular: internet, sputnik aloqalari, badiiy adabiyot, gazeta va jurnallar, san'at (tasviriy san'at, haykaltaroshlik, kino, seriallar, musiqa, raqs) orqali salbiy ta'sir o'tkazishdir. Bunday tahdidlarning turlari, ularning xususiyatlari ba'zan oshkora va ba'zan o'ta maxfiy, ichki, yashirin bo'ladi, bu maqsadlarni bilish va o'z vaqtida anglash hamda unga qarshi javob berish uchun, yoshlar yuksak ma'naviyatli, g'oyaviy ongli, ma'naviy barkamol bo'lishlari shart. Faqat shunday yoshlarga bunday ta'sirlardan himoyalashga qodir bo'ladi. Ma'naviyat bor joyda unga qarshi qaratilgan kuch ham bo'ladi. Chunki ma'naviyatga fazilatlar majmuasi deb qarasaq, illatlar yig'indisini ma'naviyatsizlik hisoblaymiz. Afsuski, fazilatlar ham, illatlar ham bir shaxsning o'zida namoyon bo'lishi mumkin. Shuning uchun komil inson g'oyasi kishining o'zidagi fazilatlarini umrining oxiriga qadar takomillashtirish, illatlarni esa bartaraf etib borishni taqozo etadi. Dunyoda ma'naviyatni ravnaq toptirishni istaydigan, faoliyatini batamom shunga qaratadigan kuchlar bo'lgani kabi ma'naviyatga to'g'ridan-to'g'ri qarshi qaratilgan guruhlar ham mavjud. Ularning ma'naviyatga qarshi yo'naltirilgan xatti-harakatlari majmuasini "ma'naviy tahdidlar" deymiz.

Bir ijtimoiy tuzumdan ikkinchisiga o'tish hech qachon oson kechmagan. Ana shunday murakkab jarayonda muayyan ma'noda mafkuraviy bo'shliq paydo

bo'ladi. Muayyan kuchlar bu bo'shliqni egallashga jon-jahdi bilan harakat qilishadi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, shu narsa oydinlashdiki, ma'naviyat bor joyda unga qarshi tahdid ham bo'laverar ekan. Demak, insonlarda yuksak ma'naviyatni shakllantirish, uni ana shu tahdidlardan asrash uchun bir lahza bo'lsin, kurashdan to'xtamaslik kerak ekan. Biz globallashuv davrida yashayapmiz. Uning bosh xususiyati shuki, yer yuzining istalgan nuqtasida paydo bo'lgan bir yangilik zudlik bilan butun dunyoga yoki uning juda katta qismiga tarqaladi. Ammo bu yaxshi yangilik bo'lishi ham, yomon yangilik bo'lishi ham mumkin. Aynan shuning uchun ham, xuddi tayoqning ikki uchi bo'lgani kabi, globallashuvning ham ijobiy, ham salbiy jihatlari bor. Ijobiyliги shundan iboratki, bugun fan-texnika, texnologiya, ishlab chiqarish, bozor, ta'lim, madaniyat, adabiyot-san'at va boshqa sohalaridagi har qanday ezgu jihat misli ko'rilmagan tezlik bilan keng tarqalyapti, qit'adan-qit'aga, yurtdan-yurtga o'tib, umumbashar mulkiga aylanib boryapti.

Salbiy jihati esa tezkor taraqqiyot va bozor iqtisodiyoti har qanday mamlakatga o'zining barcha noxush tomonlari bilan birga kirib keladi. Bu esa globallashuvning salbiy tomonlaridan insonlarni ehtiyot bo'lishga undaydi. Yot kuchlar zamonning ana shu xususiyatidan o'z manfaatlari, yovuz maqsadlari yo'lida foydalanishga, turli zararli g'oya va mafkuralarni dunyo bo'ylab tarqatishga zo'r berib urinaveradi. Shu tariqa hozirgi zamonda odamlar qalbi va ong-tafakkurini zabt etishga urinish o'zaro kurashning asosiy maydoniga aylanib ulgurgan.

Globallashuv davrini kompyutersiz, internet tarmog'isiz aslo tasavvur qilib bo'lmaydi. Bugun kompyuterni bilmaydigan, internet tarmog'i imkoniyatlaridan foydalana olmaydigan odamlar zamondan ortda qolgan hisoblanadi. Yoshlarimiz shuni his etgan holda kompyuter va internetdan foydalanishni puxta o'rganishmoqda. Yana bir jihatni aytish kerakki, bugun internetdan foydalanish uchun kompyuter sotib olish shart emas. Zamonaviy uyali telefonlar orqali internet tarmog'iga bemalol ulanish va undan istagancha foydalanish mumkin. Xo'sh, internet ham yaxshi, ham yomon ma'lumotlar o'chog'i hisoblansa, yoshlarimiz undan bemalol foydalanayotgan bo'lsa, ular tarmoqlardan qaysi ma'lumotlarni olayotganini kim nazorat qiladi? Aytish joizki, internetdan foydalanish uchun bir oz xarajat ham kerak bo'ladi. Bu xarajatlar, albatta, oila byudjetidan ajratiladi. Biz – farzandsevar xalqmiz, hayotimizni bolalarimizga tikkanmiz, ulardan hech narsamizni ayamaymiz. Biroq... Gap shundaki, internet orqali bolalarimiz aqlan o'sib, ma'nau etuklikka erishishi, komil inson bo'lib tarbiyalanishi, ilm-ma'rifat o'rganib, ezgulikka intilishi mumkin. Bugungi kunda internetdan foydalanmay turib zamon talablariga javob beradigan mutaxassis bo'lib etishishni mutlaqo ko'z

oldimizga keltira olmaymiz. Shu bilan birga, aynan internetning salbiy ta'sirida farzandlarimiz ong-tafakkurining yomon tomonga o'zgarishi mumkinligini ham nazardan qochirib bo'lmaydi. "Kasalni yashirsang, isitmasi oshkor qiladi". Dono xalqimiz bu hikmatni bejiz aytmagan. Bugun aynan internet orqali fe'l-atvori o'zgarib, odamovi bo'lib borayotgan, shuningdek, jinoyatchi qiyofasiga kirib, o'zini o'zi o'ldirayotgan hamda terrorchiga aylanib, qo'liga qurol olayotgan yoshlarimiz ham yo'q emas. Hozir ko'chalarda yoshlarga e'tibor qiling: deyarli hammasining qo'lida zamonaviy telefon, qulog'ida go'shak. Ayrimlari dasturxon atrofida ham internet xabarlarini o'qigani-o'qigan. Atrofdagilar bilan ishi yo'q. Hayot bilan qiziqmay qolgan, fikri hayoli qo'lidagi ana shu «matoh»da. Internet kafelar ham yoshlarimiz bilan gavjum. Ammo bu yerga kirgan farzandlarimiz internetdan nima maqsadda foydalandi, nimalarni oldi, qanday o'yin o'ynadi, kimga nima yubordi?

Dunyoda g'oyadan kuchli qurol bo'lmaydi. Bugungi kunda yovuz kuchlar o'z g'arazli g'oyalarini tarqatish uchun internetdek tayyor "dastyor"dan ustomonlik bilan foydalanib kelmoqda. Internetdagi ijtimoiy tarmoqlar aynan "ommaviy madaniyat"ni targ'ib etishning eng keng tarqalgan vositasiga aylanib boryapti.

Bundan bolalarimizni asrashimiz lozim. Bu masala bugun hammani, ya'ni, butun jamiyatni o'ylantirishi shart.

2017 yilning 15 iyun kuni poytaxtimizda "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi" mavzusida anjuman o'tkazildi. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev nutq so'zlab, jumladan, hozirgi vaqtda dunyo miqyosida hukm surayotgan tahlikali vaziyat, siyosiy va iqtisodiy inqirozlardan tashvishga tushmayotgan birorta davlat yoki jamiyat yo'qligini qayd etdilar. "Ayniqsa, xalqaro terrorizm, ekstremizm, narkotrafik, diniy qarama-qarshilik, noqonuniy migratsiya, odam savdosi, ekologik muammolar, ayrim mintaqalarda iqtisodiy nochorlik, ishsizlik, qashshoqlik kuchayib borayotgani butun insoniyatni qattiq xavotirga solayotgani" alohida ta'kidlandi. Xo'sh, diniy-ekstremistik g'oyalar ta'siriga tushib, bugun xorijiy davlatlarda xunrezliklarga sherik bo'lib qolgan yoshlarni aynan internet o'z to'riga ilintirmadi, deb kim ayta oladi. Ana shu salbiy oqibatlariga qarab aytish mumkinki, hozirgi zamonda ijtimoiy tarmoqlar insoniyat boshiga bitgan balo ham bo'ldi. Vayronkor g'oya ilmsiz jamiyatga ko'proq bostirib kiradi. Shuning uchun fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya, jaholatga qarshi esa ma'rifat bilan kurashmoq zarur. Ma'naviy tahdidlarga qarshi kurashish uchun jamiyatda ilm-ma'rifatni ravnaq toptirish eng muhim vositalar sirasiga kiradi. Ma'naviy tahdidlarga qarshi tura oladigan kuch-mafkuraviy immunitet. Yoshlarda ma'naviyatni

shakllantiradigan muhim omil bu ta'lim-tarbiya tizimidir. Ilmu-ma'rifatga, ta'lim tarbiyaga inson kamoloti, millat ravnaqining asosiy sharti deb qarash lozim. Ma'lumki, jamiyat yashab qolishi va rivojlanishi, moddiy va ma'naviy boyliklar yaratilishi uchun tarbiya kerak. Chunki tarbiya orqali o'tmishning moddiy va ma'naviy boyliklariga avlodning vorisligi ta'minlanadi.

Har bir davrning o'ziga xos tarbiya usullari va vositalari bo'ladi. Qadimda tarbiya yosh avlodning keksa avlod tajribalarini o'zlashtira olishidan iborat bo'lgan va u asosan, jismoniy baquvvat bo'lishga qaratilgan. Tarbiyaning an'anaviy va zamonaviy turlari va usullari ko'p. Lekin tarbiyaning asosiy turlari ikkita: oilaviy va ijtimoiy tarbiyadir.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yoshlarimiz ma'naviy olamini kuchaytirish va daxlsizligini asrash uchun doimo sergak, ogoh va xushyor bo'lishimiz, tahdidlarga qarshi chuqur o'ylangan, ilmiy uslubga asoslangan va uzluksiz davom etadigan ma'naviy tarbiyani olib borish lozim bo'ladi. Ta'lim tizimini samarali tashkil etishda maktabning ham o'rni beqiyosdir. Olti-etti yashar bola toki mustaqil shaxs sifatida shakllanib, voyaga yetguniga qadar bo'lgan hayotini asosan maktabda o'tkazadi. Demak, maktab insondagi qadriyatlar, qarashlar, intilishlar, dunyoqarash va maqsadlarning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab bilim berish bilan birga, g'oyaviy tarbiya o'chog'i bo'lishi lozim. Insondagi vatanparvarlik, fidoyilik, mehnatsevarlik tuyg'ulari, komil insonga xos bo'lgan boshqa sifatlarning shakllanishi jarayoni bilan bir vaqtda kechsa, bu sifatlarning uchun doimiy qadriyatga aylanishi mumkin. Shu jihatdan, maktab yoshidagi bolalarni yetuk inson qilib tarbiyalashda o'qituvchilarning zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi. Chunki, xar bir o'qituvchi bolalarga nafaqat ta'lim beradi, balki tarbiyani ham amalga oshiradi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: O'zbekiston, 2021. 472-476 betlar.
2. Shavkat Mirziyoev "Vatanimiz taqdiri va kelajagi yo'lida yanada hamjihat bo'lib, qat'iyat bilan harakat qilaylik" Toshkent. "O'zbekiston" 2019 yil 480 bet.
3. Mirziyoev SH.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild. – Toshkent, "O'zbekiston", 2020. – 340b.
4. Mirziyoev SH.M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. 3-jild. – Toshkent, "O'zbekiston", 2019. – 400 b.
5. Shavkat Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" T. O'zbekiston 2022-B.262
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, № PQ-3160, 28 iyul 2017 yil
7. Tulenova.G «O'zbekistonda ma'naviy xavfsizlikni ta'minlash muammolari // Huquq. T.:1999, № 5. 31-36 b.
8. Islamov I.N. Ma'naviyatga tahdid – kelajakka tahdid. Globallashuv, modernizatsiya va tolerantlik: muammolar, echimlar va istiqbollar. Konferensiya materiallari.-T.:2009, 57 b.
9. Rashidova, B. (2022). Yuksak ma'naviyat avvalo inson odobida namoyon bo'ladi. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 2(12), 351-355.

**YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR MA’NAVIY-MA’RIFIY
SALOHIYATINI OSHIRISHNING IJTIMOY-FALSAFIY JIHLARI**

*Qaxxorova Saodat Qaxramonovna – Buxoro davlat texnika univesiteti
o‘qituvchisi, Muxiddinova Madina – Buxoro davlat texnika universiteti 304-24
DIZ gurux talabasi*

Annatsiya: Mazkur maqola ma’naviy yangilanish jamiyat taraqqiyotining zarur darajasi sifatida rivojlanish bosqichida ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy omillar bilan birga, ma’naviy-ma’rifiy jabhalarda amalga oshirilayotgan islohotlar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyotida ma’naviyat va uning taraqqiyotga ta’siri haqda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev quyidagi fikrlarni ta’kidlaydi: “Mening nazarimda, insoniyat dunyosining buyuk bir yoritqich – ma’naviyat chirog‘i bor. Bu chiroqning boshqalardan farqi shuki, u insonning ongi va tafakkurini yoritadi, qalbi, vijdonini uyg‘otadi, odamiylik hissini kuchaytiradi. O‘zbekistonning yangi uyg‘onish davrini yaratishga kirishgan ekanmiz, har bir yurtdoshlarimizning qalbi va ongida ana shunday ma’naviyat shu’lasi portlashi va u bizni ezgu ishlarga undab, yuksak ma’suliyat tuyg‘usi bilan yashashga da’vat etishi zarurligi haqida aytib o‘tilgan.

Kalit so‘z: Yangi O‘zbekiston, Yoshlar, modernizasiyalash, rahbar kadrlar, ijtimoiy-axloqiy faollik, rahbarning salohiyati, madaniyat, muomala qonun-qoidalari, etakchilik qobiliyati, shaxs va jamoa, ma’naviyat, ma’rifat, ijtimoiy himoya, ijtimoiy muhit, mafkura, yoshlar daftari, obod mahalla.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda jamiyat hayotining ma’naviy-ma’rifiy asoslarini mustahkamlash, milliy istiqlol g‘oyasining asosiy tushuncha va tamoyillarini hayotga joriy etish, yurtdoshlarimiz, ayniqsa, yosh avlod qalbida Vatanimiz taqdiri va kelajagi uchun daxldorlik va mas’uliyat hissini oshirish, yot g‘oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni kuchaytirishga yo‘naltirilgan targ‘ibot tizimi shakllandi. Bu jarayonda Respublika “Ma’naviyat targ‘ibot markazi”, uning joylardagi tuzilmalari hamda Milliy g‘oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi tomonidan muayyan ishlar amalga oshirilganini qayd etish lozim.

Yangi O‘zbekistonda davlat boshqaruv tizimini modernizasiyalash va rahbar kadrlarning ijtimoiy-axloqiy faolligini oshirish dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. Boshqaruv kadrlarining axloqiy-estetik madaniyatining rivojlanish omillarini aniqlash, ularning aloqadorlik tabiatini idrok etish asosida bu jarayon mohiyatini to‘g‘ri tushunish mumkin. Shu nuqtai nazardan, boshqaruv kadrlarining axloqiy-estetik madaniyati rivojlanishini ta’minlovchi omillar unga ta’sir ko‘rsatish mexanizmlari va xarakteriga ko‘ra rang-barangdir.

Bugungi kunda dunyoda globallashuv jarayonlari kuchayib, tinchlik va barqarorlikka qarshi yangi tahdid va xatarlar tobora ko‘payib bormoqda. Bunday murakkab va tahlikali vaziyat sohada amalga oshirilgan ishlarni tanqidiy baholab, uning faoliyatini zamon talablari asosida takomillashtirishni taqozo etmoqda.

Hammamizga ma'lumki, "ma'naviyat" va "ma'rifat" tushunchalarining ko'pincha birgalikda qo'llanishi ma'naviy-ma'rifiy ishlarda ta'lim va tarbiya uyg'unligini nazarda tutadi. Ayniqsa, ta'lim muassasalarida buning ahamiyati, dolzarbligi yuz barobarga oshadi. Aytib o'tganimizdek, ma'naviyat bevosita ma'rifat tushunchasi bilan uzviy bog'liqdir. Chunki, bilish orqali juda ko'p muammolarni bartaraf qilish mumkin.

Zamon talabiga ko'ra endi mustaqillikka erishgan har qanday davlat o'z yosh kadrlariga mustaqillik sharoitlariga moslab ta'lim-tarbiya berishi mamlakatning asosiy maqsadi bo'lishi zarur. Bu borada yoshlarning mustaqillikni mustahkamlashga bo'lgan qiziqishini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlar mamlakatning kelajagi hisoblanib, barcha amalga oshiradigan ishlar ularning komil inson bo'lishiga qaratilishi maqsadga muvofiqdir. Sharqda barcha ezgu ishlar yoshlarni tarbiyasi uchun qaratilgan bo'lib, ilk bolalik chog'laridan yoshlarni yetuk inson qilib tarbiyalash an'anaga aylanib kelmokda. Vatanimizning mustaqillikka erishishining dastlabki kunlaridan hukumatimiz yoshlarga katta e'tibor berib kelmoqda. Inson ruhini ma'naviy kamol topishida avvalambor har bir yosh o'z-o'zini anglashi muhim o'rin tutadi. Biz tarixdan bilamizki, allomalarimiz insonni kamol topishida ruh va jism kamolotini uyg'un holda o'zlikni anglashni ilgari suradilar. Ruhning mohiyati ilohiy bo'lgani uchun hatto payg'ambar ham uni oldida lol qoladi. Odam farzandlari faqat ruh mavjudligini, bu ruhni unga Olloh ato etganini biladilar, xolos. Ayni paytda, tor diniy yo'nalishda mulohaza yuritilganda, islom, xususan tasavvuf atamalari orasida "Ruh" tushunchasi yuqoridagi mazmunda qo'llanilgan. Alisher Navoiyning "Lisonut-tayr" asarida "Ruh" tushunchasini insonga xos asl fazilatlarining namoyon bo'lishi va u hayvonga yaqinlashtiruvchi nafsoniyatdan voz kechganda uni Olloh sari yuksaltiruvchi faol imkoniyatlari voqe-bo'lgan ruh, insonning botiniy olami mazmunida ishlatgan bo'lib, yoshlar bunday tushunchalarni chuqur o'zlashtirib bilgan holda o'zlikni anglashni samaralirok yaqin yo'lini bilishlari davr talabi hamdir. Bu borada o'zni anglash qo'yidagi bosqichdek amalga ohsa, ancha samara beradi: Odam «Ruh» va «Jism»dan iborat ekan, odamni kamol topishida ruhning ahamiyati beqiyosdir. Jism odamni tubanlikka, jaholatga yetaklaydi, chunki jism ruhdan qanchalik tez ajralsa, shunchalik tez erkinlikka erishadi. Ruh esa inson kamoliga erishishida vosita bo'lib xizmat qilib, odamni insoniylik bilan bog'lab oliy darajaga ko'tarishga o'z maksadini qaratgan bo'ladi. Har bir odamning aql-idroki shu odamni ruhni yoki jismni xizmatini qilish o'zligiga erishish yoki o'zligini yo'qotishni o'zi belgilaydi va amalga oshiradi. Aqliy fikrlash orqali inson yetuklik, barkamollik, saxovatlilik darajalariga erishadi va mukammal inson qiyofasida odamlar orasida kamol topadi. Yoshlarni o'z-o'zini anglashda ruh va jismni

maksadlarini anglagan holda o'zligini anglashi mustaqillik davrining asosiy maqsadi bo'lib, u bugungi kunda yoshlar ongiga yaxshi singdirilishi kerak. Har bir yosh bugungi kunda mustaqillik sharoitiga mos o'z-o'zligini anglash g'oyalari bilan sug'orilishi, jamiyatning kelajagini belgilab berishi, hal etiladigan muammolarga fikran yondashishi bilan ajralib turadi. Yoshlarni o'z-o'zini anglash bosqichi ruhni va jismni bir-biridan ajratgan holdan tahlil qilib o'rganilishi va ruhga tomon harakatlanishi davlatimizning mustaqilligi uchun va jamiyat oliy maqsadlarini yuzaga chiqaruvchi omil vazifasini o'taydi. Yoshlarda kelajakka ishonch ruhini shakllantirib mustaqiligimizni mustahkamlaydi.

Qadimgi Sharq donishmandlari inson gavdasini oldinga, yuzini esa ortga qaratgan holda tasvirlashgan. Buning ma'nosi "insoniyat kelajak sari intilar ekan, o'tmishni ham unutmasligi kerak" - deganidir. "Yoshlar telekanalining bosh muhariri Xurshid Davron ta'biri bilan aytganda: "Bobolar tarixi ular qoldirgan meros- xuddi quyoshga o'xshaydi. Ularga peshvoz yurgan kishining peshonasi, nurli yo'li yorug' bo'ladi. Kim unga orqa o'girsas, faqat o'zining soyasinigina ko'radi xolos"... Bu so'zlardan tarixiy xotiraning muhimligi uning inson kamoloti uchun qanday rol o'ynashi anglashiladi. Yurtboshimiz ta'biri bilan aytganda: "Tarixiy xotirasi bor inson irodali inson. Tarix saboqlari insonni hushyorlikka o'rgatadi. O'zlikni anglash ham tarixni bilishdan boshlanadi". Demak, yurti tarixini bilmagan inson yuksak ma'naviyat sohibi bo'lolmas ekan. Bu borada ma'rifatparlik g'oyasi, jadidlar faoliyati va ma'naviy merosini o'rganish muhim o'rin tutadi.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni amalga oshirishda asosiy maqsad yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularning ma'naviy, estetik ehtiyojlarini qondirish, ma'naviy dunyosini boyitish, vatanparvarlik, fidoyilik, mehnatsevarlik hissiyotlarini rivojlantirish, jamiyat taraqqiyotida o'z o'rnini egallashi, kelajakda jamiyatning faol a'zosi sifatida shakllanishi, ilmi, bilim, zukko bo'lishi kabi ulug' maqsadlar qo'yilgan. Hozirgi kunda bunday ishlar ta'lim muassasalari bilan bir qatorda mahallalarda ham tashkil etilishi katta samara bermoqda. Mahallalarda istqomat qilayotgan xalqimizni ma'naviy-ahloqiy tarbiyalash, ularning ma'rifiy va ijodiy qobiliyatlarini oshirish, dam olish va xordiq chiqarishini uyushtirish ham ma'naviy-ma'rifiy sohalarning ijtimoiy funksiyalarini belgilab bermoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining o'z lavozimiga kirishishiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqidan: "Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi - bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi - ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli

ma'naviyat" deya ta'kidlab o'tgan. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar – keng ommani ma'naviy va ma'rifiy jihatdan tarbiyalash, ularning umumiy ma'naviy saviyasini yuksaltirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazishga ko'mak beruvchi tadbirlar tizimini ifodalovchi tushuncha. Ma'naviy--ma'rifiy ishlar mazmuni, maqsad-muddaolari har bir zamon va makonning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy, g'oyaviy, mafkuraviy xususiyatlariga chambarchas bog'liq holda shakllanadi.

O'zbekistonda inson qadri davlat siyosatining poydevoridir. Xususan, bunda aholini ijtimoiy himoya qilish masalasi alohida ahamiyatga ega. Davlatimiz tomonidan kam ta'minlangan oilalar, ayollar, yoshlar, keksalar, shuningdek, nogironlarga har tomonlama yordam ko'rsatilmoqda. Ko'rsatilayotgan yordam manzillidir, ya'ni faqat ehtiyojmand odamlarga beriladi. Uning maqsadi odamlarga hayotdagi qiyin damlarni yengib o'tishga yordam berish, ularda kelajakka ishonch uyg'otishdir.

Mamlakatdagi kambag'allikni bartaraf etish yo'llaridan biri bo'lgan – ijtimoiy himoya samaradorligini oshirish faqatgina kompleks yondoshuvlar orqaligina amalga oshirilishi mumkin. So'nggi yillarda kambag'allikni yengishga hissa qo'shadigan boshqa sohalarda ham salmoqli sa'y-harakatlar amalga oshirildi. Ularga yangi ish o'rinlari yaratish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, qishloq joylari va qishloq xo'jaligini rivojlantirish, qishloq joylarda infratuzilmani takomillashtirish, sog'liqni saqlash, kasb-hunar ta'limi va tarbiyasini yaxshilash hamda iqtisodiy migratsiya kiradi. Bu sohalarda oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan ijobiy o'zgarishlar mamlakatimizning uzoq muddatli kambag'allikni qisqartirish dasturining muhim qismi hisoblanadi.

Xulosa qilganda, jamiyatni boshqarishda shaxs va jamoani tarbiyalash muhim vazifalardan biri bo'lib, bugungi jamiyatni modernizasiya va isloh qilish, demokratik qadriyatlarga asoslangan fuqarolik jamiyati poydevorini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, ijtimoiy-siyosiy jihatdan etuk shaxs jamoa muvaffaqiyatini ta'minlagani singari, sog'lom tafakkurli shaxslar majmuasidan iborat jamoa jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ma'naviy yutug'ini ta'minlashi muqarrardir. Shu jihatdan ham jamoa etakchisi shaxs va jamoada ma'naviy jihatdan sog'lom kayfiyatni rivojlantirishga, g'oyalar kurashi ketayotgan bir sharoitda zararli g'oyalarga qarshi jamoada, uning boshlang'ich asosi hisoblangan shaxs tafakkurida kuchli immunitetni rivojlantirishga mas'uldir. Zero, immunitet tanqisligi sharoitida yot g'oyalar suqilib kirishga moyillik ko'rsatishi mumkindir.

Hayotimiz qomusida mustahkamlangan tamoyillar amalga izchil tatbiq etilayotgani tufayli mamlakatimizda ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga

ega bo'lgan huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etilmoqda. Davlatimiz xalq farovonligini, uning hayot sifatini va darajasini muttasil oshirib borish, jahon hamjamiyatidan munosib o'rin egallash yo'lida olamshumul yutuqlarga erishmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Shavkat Mirziyoev “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”.– Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti. 2021. 464 bet
2. Shavkat Mirziyoev “Yangi o‘zbekiston strategiyasi”.– Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti. 2021. 464 bet
3. Yangi O‘zbekiston ijtimoiy- siyosiy gazetasi 2021 yil 7-nayabr.
4. Aristotel. Politika. III, V, 8 // Aristotel. Politika. Afinskaya politiya. M. : Мысль, 1997.
5. Abu Nasr Forobiy «Fozil odamlar shahri»-T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 1993, 190-191 betlar.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF -4947-sonli Farmoni.
7. Shavkat Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” T. O‘zbekiston 2022-B.262
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, № PQ-3160, 28 iyul 2017 yil

DISRUPTION AS A CATALYST FOR RENEWAL: HISTORICAL PERSPECTIVES ON COLLAPSE AND INNOVATION

Kodirova Munavvar Ganijonovna – Methodologist at the Academic Affairs

Department of Bukhara State Technical University

E-mail: m.kodirova.1997@gmail.com, ORDIC: 0009-0007-3820-6492

Abstract. This paper examines how disruptive periods—whether social, economic, environmental — can act as catalysts for transformative change. Rather than viewing disruption solely as a force of destruction, the study reframes it as a necessary driver of systemic renewal and innovation. Drawing on historical case studies, philosophical insights, and contemporary analysis, it argues that disruption is an integral part of societal evolution. By analyzing patterns of collapse and regeneration, the paper highlights how breakdowns often give rise to creativity, resilience, and the reimagining of social and institutional structures. Ultimately, it offers a hopeful perspective on disruption, presenting it as an opportunity for growth rather than an endpoint.

Keywords: positive disruption, innovation through crisis, creative destruction, historical transformation, Black Death, societal collapse and renewal, constructive upheaval, modernize, World War II, Kantō earthquake, economic miracle, The United Nations, the Marshall Plan.

Introduction. Throughout history, catastrophic events have often acted as unexpected catalysts for progress. One of the most profound examples is the Black Death, which was a bubonic plague pandemic that occurred in Europe from 1346 to 1353. It was one of the most fatal pandemics in human history; as many as 50 million people perished, perhaps 50% of Europe's 14th century population. While the plague caused unimaginable suffering, it also disrupted deeply entrenched

social, economic, and political structures. In the wake of the population decline, labor shortages empowered peasants to demand higher wages and better working conditions. This shift weakened the rigid feudal system and laid the groundwork for a more dynamic and flexible labor market. Moreover, the crisis accelerated medical inquiry, urban sanitation reforms, and public health policies that would shape future societies. The tragedy forced institutions to adapt rapidly, demonstrating how disruption—even when born from disease—can clear the path for innovation and reform.

Research discussion. Another vivid example of this phenomenon would be the Great Kanto earthquake. The Great Kantō Earthquake, while a tragic event, became a catalyst for positive disruption. It spurred Japan to modernize its infrastructure, implement stringent building standards, and foster a culture of disaster preparedness. The lessons learned continue to influence urban planning and emergency management practices, not only in Japan but around the world.

On September 1, 1923, a magnitude 7.9 earthquake struck the Kantō region, encompassing Tokyo and Yokohama. The quake and subsequent fires devastated the area, resulting in the deaths of over 140,000 people and the destruction of approximately 300,000 homes. The disaster exposed vulnerabilities in urban planning and construction, particularly the prevalence of flammable wooden structures and narrow streets that hindered evacuation and firefighting efforts. Consequently, the fires that swept through the city turned its waterways into death traps. There were only five bridges across the Sumida River, and they all had wooden floors, which caught fire. It seems likely that more people drowned than died in the quake or the fires.

In the aftermath, Japan embarked on an ambitious reconstruction plan led by Shimpei Goto, the former Mayor of Tokyo and President of the Imperial Capital Reconstruction Bureau. Despite budget constraints, the plan introduced modern urban planning concepts: wider roads and modern bridges were constructed to improve transportation and emergency access. Furthermore, fireproof buildings, including reinforced concrete structures, replaced many of the destroyed wooden homes and public parks and open spaces were established to serve as evacuation areas and community centers.

The reconstruction efforts not only rebuilt the cities but also laid the foundation for modern urban development in Japan: the introduction of earthquake-resistant building codes influenced future construction practices nationwide. Moreover, the disaster prompted advancements in seismology and disaster management, contributing to Japan's reputation as a leader in earthquake preparedness.

World War II was, without a doubt, one of the darkest chapters in human history. It wasn't just a war — it was a worldwide catastrophe that killed more than 70 million people, flattened entire cities, and left deep emotional and economic scars across continents. The financial cost of World War II was staggering. Governments involved in the conflict spent an estimated \$1 trillion (equivalent to over \$14 trillion today when adjusted for inflation). This immense expenditure does not account for the human suffering, displacement, and the widespread destruction of infrastructure.

Places like Dresden, Tokyo, Hiroshima, and Nagasaki were turned into rubble, and with them, millions of lives were torn apart. Genocides, mass displacements, and brutal regimes pushed humanity to its moral edge. Specifically, Tokyo, Japan: On the night of March 9–10, 1945, during Operation Meetinghouse, U.S. B-29 bombers dropped incendiary bombs on Tokyo, resulting in a massive firestorm. Approximately 100,000 people were killed, and over 1 million were left homeless. The raid destroyed 286,358 buildings, accounting for about 26% of the city's structures. The atomic bomb dropped on August 6, 1945, obliterated the Hiroshima city, destroying over 60,000 of its 90,000 buildings. The immediate death (people were truly vanished in a flip) toll was around 100,000, with many more succumbing to injuries and radiation sickness in the following months. Hit by an atomic bomb on August 9, 1945, Nagasaki lost 19,400 of its 52,000 buildings. Approximately 74,000 people were killed, and a similar number were injured.

But strangely enough, out of all that destruction came major shifts that changed the world for the better. Old colonial empires started to crumble, leading to independence movements from India to Africa. In the wake of World War II, the global political landscape underwent a seismic shift. Between 1945 and 1960, over 30 nations in Asia and Africa achieved independence from European colonial powers. India's independence in 1947 served as a catalyst for decolonization movements across the globe, inspiring countries like Ghana and Nigeria to pursue self-governance. This period marked the dismantling of long-standing colonial empires and the emergence of new sovereign states.

Countries like Japan and Germany — who were utterly defeated — didn't just recover; they rebuilt into thriving democracies with booming economies. Despite facing total devastation, both Japan and Germany orchestrated remarkable recoveries. Japan's "economic miracle" saw its economy grow at unprecedented rates from the mid-1950s to the early 1970s, transforming it into a global industrial leader. Similarly, West Germany's "Wirtschaftswunder" (economic miracle) was fueled by economic reforms and the Marshall Plan, propelling it to become Europe's largest economy by the 1960s.

The United Nations was formed in hopes of preventing another global war, and it became a platform for peace, cooperation, and human rights.

Even technology made a huge leap forward: radar, jet engines, early computers, and antibiotics like penicillin were either invented or massively developed during the war. Initially developed in the 1930s, radar technology saw significant enhancements during the war. It became crucial for detecting enemy aircraft and ships, providing a strategic advantage in battles such as the Battle of Britain. The war accelerated the development of jet propulsion, leading to the deployment of the first operational jet-powered aircraft, such as the German Messerschmitt Me 262. This innovation laid the groundwork for modern aviation.

And socially, women who had stepped into critical roles during wartime refused to step back quietly afterward — sparking movements that would forever change gender dynamics in the workforce. In the United States, the number of working women rose from approximately 12 million in 1940 to 18 million by 1945. Notably, around 3 million women took on roles in war industries, performing tasks traditionally reserved for men.

Conclusion. History repeatedly demonstrates that even the most catastrophic disruptions can catalyze profound and transformative change. The Black Death, the Great Kanto earthquake, and the devastation wrought by World War II, despite their unimaginable human suffering, spurred vital innovations in medicine, urban planning, and political structures. These calamities, though tragic in their immediacy, ignited the creative resilience of humanity, pushing societies to adapt and evolve in ways that would have otherwise been inconceivable. The lessons learned in the aftermath of such crises reshaped the very fabric of nations, planting the seeds for a more connected and progressive world. It is through the lens of these harrowing disruptions that we come to understand a powerful truth: from the depths of destruction, the indomitable spirit of human creation and progress rises, forever altering the course of history.

References

1. BBC History. “World War Two: Summary, Combatants and Legacy.” <https://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo>
2. United Nations. “History of the United Nations.” <https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un>
3. Contemporary History of Asian and African Countries, 20th Century: A Textbook for University Students. In 2 parts / Edited by A.M. Rodriguez. — Moscow: Humanitarian Publishing Center VLADOS, 2001. — Part 1: 1900–1945. — 368 pages. page 57.

ИСЛОМ ДИНИДА АТРОФ МУХИТГА БЎЛГАН АКСИОЛОГИК ЁНДАШУВЛАР

*Фуломов Акрамжон Бахромович – Фаргона давлат университети
Фалсафа ва миллий ғоя кафедраси доценти*

Аннотация: Ушбу мақолада Ислom динида атроф муҳитга бўлган муносабат фақат фойдаланиш эмас, балки **эҳтиёт қилиш, шафқат** ва **масъулият** билан ёндашишни талаб қилади. Бу ёндашувлар исломий аксиологиянинг ажралмас қисми бўлиб, инсон билан табиат ўртасидаги мувозанатни сақлашни кўзда тутганлиги ёритилган.

Калит сўзлар: Қуръон, аксиология, табиат, илм-фан, эътиқод, жамият, иқтисодиёт, инновация, резолюция.

Кириш. Ислom динида атроф муҳитга бўлган муносабат жуда ҳам муҳим ва унинг асосида аксиологик - яъни қадриятларга асосланган ёндашувлар ётади. Бу ёндашувлар Қуръон ва ҳадисларда ўз аксини топган ва инсоннинг табиатга, жонзотларга, сувга, ерга нисбатан масъулиятини белгилаб беради десак муболаға бўлмайди. Ислomда табиат - Аллоҳнинг яратган неъматидир ва инсон ундан фақат масъулият билан фойдаланиши мумкин. Қуръонда Аллоҳ ер ва осмонни “ҳикмат билан” яратгани қайд этилади (Қуръон, Рум сураси, 30:8).

Ислom динида атроф муҳитга бўлган муносабат фақат фойдаланиш эмас, балки **эҳтиёт қилиш, шафқат** ва **масъулият** билан ёндашишни талаб қилади. Бу ёндашувлар исломий аксиологиянинг ажралмас қисми бўлиб, инсон билан табиат ўртасидаги мувозанатни сақлашни кўзда тутди.

Жаҳонда илм-фан ва динга ўзаро келишмайдиган соҳалар сифатида қараш, эътиқод ўртасида ўтиб бўлмас жарлик мавжуд деган фикр шаклланган бўлса, маърифатли кишилар орасида эътиқод ўз ўрнини билимга бўшатиб бериш вақти келгани, билимга таянмаган ишонч эса хурофот экани ва унга қарши курашиш зарурлиги ҳақидаги идеология кенг тарқалган вазиятда диний қадриятлар трансформацияси ва ижтимоий тараққиётда табиат ва дин уйғунлиги долзарб вазифалардан бирига айланмоқда. Шу боис жамиятнинг янги ривожланиш босқичида диний қадриятлар трансформациялашувининг инновацион асослари янги хулосаларни шакллантириш заруратга айланган. Зеро, “айни вақтда кўплаб мусулмон мамлакатлари илм-фан ва технологиялар соҳасида ривожланган давлатлардан сезиларли даражада орқада қолаётгани, бой табиий захираларга, катта молиявий салоҳиятга эга бўлса-да, иқтисодиётга инновацион ғоя ва технологияларни жорий этишда

фаоллик кўрсата олмаётгани”¹ учун ҳам “фундаментал фан соҳаларини ривожлантириш, даврнинг долзарб муаммоларига илмий ечимлар топишга қаратилган ҳамкорликни йўлга қўйиш ислом оламининг илмий-технологик салоҳиятини ошириш”²даги зарурий ислоҳат эканлигини англаш ва бу борадаги ишларни диний қадриятлар муштараклиги асосида олиб бориш муҳим эканлигидан далолат беради.

Ўзбекистонда “Маърифат ва диний бағрикенглик”³ резолюцияси асосида тинчлик ва осойишталикни сақлаш, виждон эркинлиги ва динлараро бағрикенгликни таъминлаш, ислом динининг инсонпарварлик, маърифатни қадрлаш, илм олишга ундаш моҳиятини халқимиз ва дунё аҳлига етказиш борасидаги ташаббуслар ва изланишлар катта аҳамият касб этади. Цивилизациялараро мулоқот кучайиб бораётган даврда ҳар бир жамиятда аксиологик онгни ривожлантириш негизида диний қадриятлар аҳамиятини ўрганиш, уларнинг уйғун ҳолда юксалишини тадқиқ этиш долзарб вазифалардан бирига айланган. Анъанавий қадриятларнинг қадрсизланиши ва янгиларини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш ва тадқиқ этиш бу борадаги ишларнинг узвий давоми сифатида муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Зеро, “Дин илмдан, илм диндан иборат бўлса ҳам, турли сабабларга кўра одамлар орасида, хусусан, диндорлар доирасида дин ва илм хусусида кўпгина англашилмовчиликлар бўлиб тургани ҳаммага маълум”⁴.

Қадриятлар генезиси ҳамда эволюцияси фалсафий таҳлил қилишдан аввал қадрият сўзининг мазмун-моҳияти, луғатларда тарифланишини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ бўларди. Ўзбекистон миллий энциклопедиясида қадриятга воқеа ва ҳодисаларнинг аҳамиятини кўрсатиб берувчи тушунча сифатида келтирилган. Инсон ва инсоният учун аҳамиятли бўлган барча нарсалар қадрият ҳисобланади⁵, дейилади.

Қадрият категориясига инсониятнинг маънавий тараққиёти йўлида эришган муҳим ютуғи сифатида баҳоланди. Қадриятлар умумбашарий, минтақавий, миллий ва шахсий қадриятларга бўлинади. Қадриятлар ижтимоий тараққиёт маҳсули сифатида ўз тарихий илдизи, ривож, ворисийлик жиҳатларига эга тушунча сифатида ижтимоий ҳодиса саналади⁶.

¹ Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент.: Ўзбекистон. 3-том. 2019. –Б. 210.

² Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент.: Ўзбекистон. 3-том. 2019. –Б. 211.

³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи. // Халқ сўзи, 2017 йил 19 сентябрь.

⁴ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Олам ва одам, дин ва илм. –Тошкент.: Hilol-Nashr. 2019. –Б. 3.

⁵ Ўзбекистон миллий энциклопедияси. –Тошкент.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 10-жилд. 2005. –Б. 570.

⁶ Фалсафа комусий луғат. –Тошкент.: Шарқ 2004. –Б. 476

Шунингдек, қадриятларни илмий, фалсафий, бадий ва диний қадриятларга ҳам бўлган ҳолда тасниф қилинади. Умуман олганда инсон ва инсоният ҳаётига маъно берадиган барча нарса ва ҳодисаларни қадрият сифатида келтириш мумкин. Шу маънода диний қадриятларни жамиятнинг структуравий соҳаларидан келиб чиққан ҳолда таснифлаш мумкин.

Инсон-қадрият каби ижтимоий-фалсафий тушунчаларнинг ўзаро диалектик алоқадорлигини таҳлил қилиш давомида қадрият ва унинг тизимлари илмий моҳиятини ва аҳамиятини ошириш муҳум аҳамиятга эга ҳисобланади. Фалсафа қомусий луғатда қадрият кенг маънодаги фалсафий тушунча сифатида келтирилиб, «у жамият ва инсоният учун аҳамиятли бўлган барча нарса ва воқеалар: эркинлик, тенглик, тинчлик, ҳақиқат, маърифат, маданият, моддий ва маънавий бойликлар, обида-ёдгорликлар, гўзаллик, ахлоқий-хислат ҳамда фазилатлар, анъаналар, урф-одат, удумни ўз ичига олади»¹. Умуман олганда, қадрият муайян аҳмиятга эга, маъно-мазмун мавжуд жаъмики нарса ва ҳодисаларни ўз ичига қамраб олади.

Хулоса ўрнида шунини таъкидлаш жоизки янги тараққиёт босқичида жамиятда фан-техниканинг тараққиёти инновацион тус олиши мобайнида барча ҳодиса ва жараёнлар шакл ҳамда мазмун жиҳатидан бойиб боради. Қадриятлар ҳам глобаллашув, фуқаролик жамияти ривожидан намоён бўлиши кўлами кенгайиши натижасида турли моделлар шаклида ўз функцияларини қуйидаги тартибда бажаради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент.: Ўзбекистон. 3-том. 2019.
2. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент.: Ўзбекистон. 3-том. 2019.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи. // Халқ сўзи, 2017 йил 19 сентябрь.
4. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Олам ва одам, дин ва илм. –Тошкент.: Nilol-Nashr. 2019.
5. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. –Тошкент.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 10-жилд. 2005.
6. Фалсафа қомусий луғат. –Тошкент.: Шарқ 2004.

¹Ўша манба. – Б. 476.

ШАХС ИЖТИМОЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ДИНИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИ ЎРНИ

*Халикова Севара Турдиалиевна – Фаргона давлат университети
талабаси*

Аннотация: Ушбу мақолада мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар орқали ижтимоий соҳани янада ривожлантириш учун “...илм-фан, замонавий ва узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш зарурлиги эътироф этилган. Илм-маърифатга эътибор бериш ва ёш авлодни билимли қилиб тарбиялаш мустақилликнинг дастлабки йилларидаёқ бошланган эди. Дастлабки йилларда талаба-ёшларни билимини янада ошириш ва мамлакат тараққиётига уларнинг эгаллаган билим ва кўникмаларига ижобий таъсир кўрсатиши ёритилган.

Калит сўзлар: Таълим, ақл, билим, билимли авлод, аксиология, позитив омиллар, илм-фан, эътиқод, жамият, ижтимоий барқарорлик.

Қириш. Жамият янги тараққиёт босқичида диний қадриятлар орқали маърифатли авлодни тарбиялаш зарурати ортиб бормоқда. Бунинг учун мамлакатимизда барча имконият, шарт-шароитлар талаб даражасида амалга оширилган. Жамиятимиз ҳаётида рўй бераётган инновацион ўзгаришлар ёшлар ижтимоий ҳаётининг юксалиб бориши ва маърифатли авлодни тарбиялашдаги муҳим омил хисобланади. Зеро, “билимли авлод – буюк келажакнинг, тадбиркор халқ – фаровон ҳаётнинг, дўстона ҳамкорлик эса – тараққиётнинг кафолатидир”¹. Шундай экан, билимли, маърифатли авлодни тарбиялаш долзарб вазифалардан бирига айланмоқда. диний қадриятлар орқали жамиятда юксак маърифат муҳитини яратиш жараёнида дунёвий ва диний илм уйғунлигидан, илм-фан натижаларидан, ривожланган давлатларнинг таълим ва ўқитиш методологиясидан, шунингдек, миллий урф-одат ва анъаналардан, диний анъана ва одатлар, қонун-қоидалардан унумли фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Миллий урф-одатларимиз, анъаналаримиз ижтимоий ҳаётга сингиб кетган бўлиб, улар шахснинг кадр-қимматини юксалишига ҳизмат қилади.

Бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар орқали ижтимоий соҳани янада ривожлантириш учун “...илм-фан, замонавий ва узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш зарур. Халқимизда “таълим ва тарбия бешиқдан бошланади” деган ҳикматли бир сўз бор. Фақат

¹ Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент.: Ўзбекистон. 3-том. 2019. –Б. 29.

маърифат инсонни камолга, жамиятни тараққийга етаклайди”¹. Шунинг учун, таълим тизими жараёни узлуксизлик касб этиши ва муаян принципларга асосланиши лозим. “Ривожланган мамлакатларда таълимнинг тўлиқ циклига инвестиция киритишга, яъни, бола 3 ёшдан 22 ёшгача бўлган даврда унинг тарбиясига сармоя сарфлашга катта эътибор берилади. Чунки ана шу сармоя жамиятга 15-17 баробар миқдорда фойда келтиради. Бизда эса бу кўрсаткич атиги 4 баробарни ташкил этади”². Шундай экан, инсон капиталиги эътибор қаратиш орқали илмий ва диний кадриятларни яратиш ва жамиятга тадбиқ этиш зарурати юзага чиқмоқда. Буюк маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлонийнинг “Инсон тафаккурининг қуввати ва кенглиги аввало муаллим тарбиясига боғлиқ”³ бўлишини қадрлаш орқали жамиятда маърифатпарварлик муҳитини яратиш мумкин.

Илм-маърифатга эътибор бериш ва ёш авлодни билимли қилиб тарбиялаш мустақилликнинг дастлабки йилларидаёқ бошланган эди. Дастлабки йилларда талаба-ёшларни билимини янада ошириш ва мамлакат тараққийига уларнинг эгаллаган билим ва кўникмаларига ижобий таъсир кўрсатиш мақсадида “Умид” жамғармаси орқали ҳорижий давлатларга ўқишга юбориш анъанаси йўлга қўйилди. Кўплаб ёшларимиз Европа давлатларига, Туркияга ва Америка Қўшма Штатларига ўқишга юборилди. Ўзбекистонда “...ўз ҳақ-ҳуқуқини танийдиган, ўз кучи ва имкониятларига таянадиган, атрофида содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларга мустақил ёндаша оладиган, айти замонда шахсий манфаатларини мамлакат ва халқ манфаатлари билан уйғун ҳолда кўрадиган, ҳар жиҳатдан баркамол инсонларни тарбиялаш вазифаси истиқлол йилларида ҳал қилувчи масалага айланди”⁴. Ўзбекистоннинг янги тараққий босқичида жамият аъзолари билимли, юксак ахлоқли, маданиятли, чуқур илмий дунёқараш ва тафаккурга эга бўлишини талаб қилади. Бунда таълим муассасалари тизими ёшлар илмий дунёқарашининг шаклланишида муҳим восита ҳисобланади. Шу боис ёшлар дунёқарашининг юксалишида унга объектив таъсир этувчи позитив омиллар – кадриятлар тизими, бу тизимда дунёвий билимнинг ўрни, маърифатли авлод тарбиясида қандай билимлар зурур ва уларни қандай услублар асосида узатиш, инсон кадриятлари тизимидаги муайян

¹ Мирзиёев Ш.М. Нияти улў халқнинг иши ҳам улў, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент.: Ўзбекистон. 3-том. 2019. –Б. 29.

² Мирзиёев Ш.М. Нияти улў халқнинг иши ҳам улў, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент.: Ўзбекистон. 3-том. 2019. –Б. 30.

³ Мирзиёев Ш.М. Нияти улў халқнинг иши ҳам улў, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент.: Ўзбекистон. 3-том. 2019. –Б. 353.

⁴ Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Тошкент.: Маънавият. 2008. –Б. 77.

Ўзгаришлар, миллийлик ва умуминсоний қадриятлар уйғунлиги мазкур системадаги трансформацияларни ташкил этади.

Ҳозирги даврда жамият аъзолари эгаллаган билим даражаси, миқдори, мазкур билимни тарқатиш, ўзлаштириш, қайта ишлаш ва янги билим ишлаб чиқариш имкониятлари миллий маданият тараққиётини, юксалишини белгиловчи асосий мезондир. Ақл, билим ва таълим инсонларни бирлаштирувчи омил бўлиб, ҳар қандай модернизация ёндашувнинг зарурий компонентиدير. Ақл, аксарият маънода, фалсафий тушунча бўлиб, инсоннинг билиш, фикр юритиш қобилиятини англатади, заковат, етуклик даражасини ифода этади. Ақл инсоннинг идрокини, фикр-мулоҳазасини, фаҳм-фаросатини акс эттирса, шулар заминиде унинг ижтимоий ҳаётга муносабатини шакллантиради ва фаолиятини вужудга келтиради. Зеро, “Бугунги нотинч ва таҳликали замонда тараққиёт ва ижтимоий барқарорликни таъминлашда буюк аждодларимиз қолдирган, бугун инсониятнинг маънавий бойлиги бўлган бебаҳо мероснинг ўрни ва аҳамияти беқиёс”¹ хисобланади. Маънавий-ахлоқий ва аксиологик қадриятлар маърифатли инсонни тарбиялашда муҳим омилар деб кўрсатилса-да, бу билан чекланиб қолмаслик зарур. Чунки, маърифатли инсонни тарбиялаш ҳамда жамият тараққиётида уларнинг ҳар томонлама иштирокини таъминлаш билан намоён бўлади. Жамият аъзоларини илм-маърифатли қилиб тарбиялашда ижтимоий муҳит ҳолати муҳим аҳамият касб этади. Бугунги кунда маърифатли авлодни тарбиялашда лозим бўлган маънавий-ахлоқий ва аксиологик қадриятларнинг асосий таркибини белгилаб олиш керак.

Дунёвий ёхуд диний мазмундаги билимга эга бўлиш юксак бахт, баркамоллик, комиллик ва кадр-қиммат, эътиборга лойиқлик билан тенглаштирилади. Зеро файласуф Афлотун: “Оламда билимдан кучли нараса йўқдир. Билим ҳар қандай хузур-ҳаловатдан ҳам, бошқа нарсалардан ҳам зарурроқдир” деган бўлса, “Инсон билим туфайлигина барҳаётдир. Билим, тафаккур инсон ҳаёти, барҳаётлиги негизидир”, дейди Гегель². Ҳақиқатан ҳам барча ижтимоий қадриятлар орасида билимга бўлган муносабат юксак бўлиб, инсоннинг жамиятдаги мавқеи, унинг баркамоллиги бевосита билимга боғлиқдир. Мутафаккир Имом Бухорий бўлса “Дунёда илмдан бошқа нажот йўқ ва бўлмаслигини”³ таъкидлаган эди. Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босқичида илм ва маърифатнинг ўрни муҳим аҳамиятли бўлиб, негизиде

¹ Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент.: Ўзбекистон. 3-том. 2019. –Б. 209.

² Тошболтаев М. Олим, илм, кашфиёт ва тараққиёт. –Тошкент.: Фан. 2012. –Б. 13.

³ Абдуллаев А. Илмдан бошқа нажот йўқ. – Тошкент.: Тошкент ислом университети. 2017. –Б. 156.

илму маърифат, таълим-тарбия жамият тараққиётини белгилайдиган энг кудратли омил бўлади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки диний қадриятлар уйғунлиги асосида маърифатли авлодни тарбиялаш орқали ижтимоий онгга ижобий таъсир кўрсатиш мумкин. Теран тафаккур ва кенг дунёқарашга эга маърифатли ёшларни тарбиялаш жараёнининг мазмуни ва характерли хусусиятлари, шунингдек, бевосита фуқаролик жамияти вазифалари билан боғлиқ. Тадрижий олиб борилган билимни қадрлаш ва унга эътибор билим олишни ижтимоий эҳтиёжга айлантиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент.: Ўзбекистон. 3-том. 2019.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч. –Тошкент.: Маънавият. 2008.
3. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент.: Ўзбекистон. 3-том. 2019.
4. Тошболтаев М. Олим, илм, кашфиёт ва тараққиёт. –Тошкент.: Фан. 2012.
5. Абдуллаев А. Илмдан бошқа нажот йўқ. – Тошкент.: Тошкент ислом университети. 2017.
6. Зиёмуҳаммадов Б. Махорат асослари. – Тошкент.: Тиб китоб. 2009.

«ЧИБИРДОН ОТА» ТАРИХИЙ-МАЪРИФИЙ РИСОЛАСИ ҲАҚИДА

Раҳмонов Асқад – Бухоро вилояти Жондор тумани бош имом хатиби

Аллоҳга минг қатла шукрлар бўлсинким, Мустақиллик йилларида жонажон юртимиз, жумладан улуғ аجدодларимиз тарихини ўрганиш, ҳаёти ва фаолиятига ҳақиқий илмий баҳо бериб, уларнинг буюк хизматларини халқимизга етказиш борасида жуда катта ишлар амалга оширилди ва бу ишлар изчиллик билан давом эттирилмоқда.

Аллоҳ таоло фазл ато этган жойлар ер юзининг кўрки бўлиб, бундай ўлкалар руҳий тарбия ва таълим берувчи муқаддас маъво-лардан саналади. Улар асрлар оша руҳият дунёсининг нақши бўлиб келаётган азиз авлиёлар, олиму уламоларнинг сўнгги манзиллари сифатида ҳам қадрлидир.

Манбаларда таъкидланишича, ислом оламининг уламолари, алломалари, шайхлари, имомлари, валийларининг олтмиш фоизи Марказий Осиёга тўғри келиб, уларнинг аксарият қисмини мовароуннаҳрликлар ташкил этар экан.

Кейинги йилларда юртимиз, жумладан, улуғ аجدодларимиз тарихини ўрганиш, ҳаёти ва фаолиятига ҳақиқий илмий баҳо бериб, уларнинг буюк

хизматларини халқимизга етказиш борасида жуда катта ишлар амалга оширилмоқда.

Муқаддас ва табаррук Ўзбекистонимиз азал-азалдан илм-фан ва маърифат бешикларидан бири бўлиб, унда буюк алломалар, азиз ав-лиёлар, улуғ тарихий шахслар абадий макон топган. Шунинг учун мамлакатимизда муқаддас қадамжолар, рамзий қабрлар ва зиёратгоҳлар кўп.

Бухоро вилоятининг Жондор туманига қарашли Замонбобо чўли қумтепаликларидан бирида, Қизилқум чўли бағридаги ўрта асрларда бунёд этилган авлиё Шох Абдурахмон Валий (Чибирдон ота) зиёратгоҳи ҳам шулар жумласидандир.

Бу номни бугунги кунда кўпчилик эшитмаган бўлиши мумкин. Негаки, Чибирдон ота зиёратгоҳи билан боғлиқ маълумотлар манбаларда деярли унчалик кўп учрамайди. Бироқ шундай бўлишига қарамасдан, бу тарихий обида, мажмуа ва азиз авлиё тўғрисидаги айрим қимматли маълумотлар қадимий битикларда, вақф ҳужжатларида ва баъзи рисолаларда қисқа бўлса-да келтириб ўтилганига гувоҳ бўламиз.

Аллоҳ таолодан куч-қувват тилаган ҳолда, устозларимизнинг маслаҳатларига қулоқ тутиб, уларнинг тавсияларини олиб, яхши ният билан «Чибирдон ота» тарихий-маърифий рисоласини ёзишга ҳаракат қилдик. Ушбу асар шу маънода, тарихий хотираларимиздан эслатма дейилса ўринли бўлар эди. Аслида ўтганларни ёд этиш, уларнинг намунали ҳаётидан баҳра олиш кишини руҳий такомилликка олиб боради.

Рисолада буюк авлиёлар сирасига кирадиган ватандошимиз Шох Абдурахмон Валий ҳазратларининг (халқ орасида Чибирдон ота, Шибирдон ота, Шибирғон ота, Чўкирдим ота) кароматпешаликлари, ўзини таниган, нафсини жиловлаб, халққа хизмат қилиб, Ҳаққа етган зотлардан эканликлари, мажмуага доир қизиқдан-қизиқ маълумотлар муаллиф томонидан атрофлисча ўрганиб, халқимизга, хусусан, ёш авлодга кенг миқёсда очиб берилган.

Ушбу рисола ни ўқир экансиз, Чибирдон ота шахсияти, у зоти шарифнинг ким эканликлари, нима иш қилганлари, касблари, ибодатлари, яшаб ўтган замонлари, устоз ва сабоқдошлари, саховатлари, камтарликлари, қолаверса, бугунги кунда яшаб келаётган авлодлари, Чибирдон ота меъморий мажмуаси, қабристондаги қабр тошлари ва ундаги битиклар, шунга доир вақф ҳужжатлари, рисола сўнгида зиёратгоҳ ободлиги, мажмуани обод қилиш борасида тавсиялар, қабристондан эслатма олиб қайтиш, зиёрат одоблари ҳамда мавзуга оид атамалар изоҳи билан яқиндан танишиш бахтига муяссар бўласиз.

МУНДАРИЖА

ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ ЖАМИЯТДА МАДАНИЙ ВА ИНСОНПАРВАРЛИК АЛОҚАЛАРИНИ	КУЧАЙТИРУВЧИ	ИМКОНИЯТ.
<i>Сиддиқова С.Ф.</i>		5
STAGED DEVELOPMENT OF ISLAMIC PHILOSOPHY IN THE WORLD VIEW OF CENTRAL ASIA. <i>Roberto Boltri</i>		7
ХОЖА ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ “КОИНОТНИНГ ИНСОНГА БЎЙСУНДИРИЛГАНЛИГИ ҲАҚИДА РИСОЛА”СИННИНГ ҲОЗИРГИ КУНДАГИ АҲАМИЯТИ. <i>Наврўзова Г.Н.</i>		9
АДАБ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАСТАВНИКУ – ОСНОВА ПОЛУЧЕНИЯ ДУХОВНЫХ	ЗНАНИЙ	В СУФИЗМЕ
<i>Вильданова Г.Б., Вильданов Г.У., Мансуров М.Х.</i>		16
МИРОВОЗЗРЕНИЕ И СУФИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ХОДЖИ АХМЕТА	ЯСАВИ,	ОСНОВАТЕЛЯ СУФИЗМА.
<i>Кельгенбаева А.К., Масалимова Д.М.</i>		21
BIRLAMCHI MANBALAR TASNIFIGA JAMIYATDAGI DINIY-SIYOSIY VA HARBIY MUHITNING TA’SIRI. <i>Zohidov Q.</i>		24
МУСОХОНХЎЖА ДАҲБИДИЙ ТАЪЛИМОТИДА ВАҲДАТ	МАСАЛАСИНИНГ	ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.
<i>Юлдашходжаев Х.Х.</i>		29
IMOM BUHORIYNING AL-ADAB AL-MUFRAD ASARI HAQIDA. <i>Elov J.R.</i>		36
МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЎРТА АСРЛАР ВА УЙГОНИШ ДАВРИ ОВРУПА ФАЛСАФАСИ ТАФАККУРИГА КУРСАТГАН ТАЪСИРИ ВА АҲАМИЯТИ. <i>Шадманов К.Б.</i>		44
«МЕРА» КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ <i>Саломова Х.Ю.</i>		49
ОГАҲИЙ ПУЛ ФЕТИШИЗМИ ВА УНИНГ МАЪНАВИЙ ЗАРАРИ ҲАҚИДА. <i>Сафарбоев М.</i>		60
ЯЪҚУБИ ЧАРХИЙ ИЛМИЙ МЕРОСИГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАРИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ. <i>Зойиров Э.Х.</i>		63
MUHYIDDIN IBN ARABIY TA’LIMOTIDA DINIY E’TIQOD MASALASI. <i>Boltayev A.A.</i>		67
MUSULMON FAYLASUFLARI TA’LIMOTLARIDA GNOSEOLOGIK VA TEOLOGIK	QARASHLARINING	SINTEZLASHUVI.
<i>Siddiqov I.B.</i>		71
ABDULQODIR GIYLONIY TA’LIMOTIDA – FAQRU FANO MASALASI. <i>Yunusova G.S.</i>		74

MAHMUD AZ-ZAMAHSARIY TA'LIMOTIDA IRFON TUSHUNCHASINING FALSAFIY TAHLILI. <i>Adilov Z.Yu.</i>	77
TASAVVUF MADANIY DIPLOMATIYADA NOVATOR YO'NALISH SIFATIDA. <i>Bafoyev F.M.</i>	82
TASAVVUFIY G'OYALARNING TEMURIYLAR DAVRIDAGI AHAMIYATI. <i>Pardayeva M.D.</i>	85
АБУ НАСР АЛ-ФАРОБИЙНИНГ ТАСАВВУФГА МУНОСАБАТИ. <i>Саматов Х.У.</i>	91
МУСОХОХНХЎЖА ДАХБИДИЙ ТАЪЛИМОТИДА БОРЛИҚ МАСАЛАСИ. <i>Юлдашходжаев Х.Х.</i>	96
РОЛЬ ИСЛАМА В ВОСПИТАНИИ ЭКОСОЗНАНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ЗА ЗЕМЛЮ. <i>Касимова З.С.</i>	101
BUXORONING YETTI PIRI: MUQADDAS ZIYORATGOHLARINING BUGUNGI HOLATIGA NAZAR. <i>G'ulomov I.K.</i>	104
JANUBI-SHARQIY OSIYO MINTAQASIDA SO'FIYLIK. <i>Avliyoqulov U.M.</i>	107
MUHYIDDIN IBN ARABIYNING IRODA ERKINLIGIGA OID FIKRLARI. <i>Boltayev A.A.</i>	110
FAXRIDDIN ROZIYNING KALOM FALSAFASI. <i>Eshpulatov I.S.</i>	114
ISLOM FALSAFASIDA TABIATNI ASRASH, ATROF-MUHITGA EHTIYOTKORONA MUNOSABATDA BO'LISH, EKOLOGIK MASALALARNING YORITILISHI. <i>Ashurov N.B.</i>	118
YOSHLAR TARBIYASIDA DINIY TA'LIMNING O'RNI: TAHLIL VA NATIJALAR <i>Axmedova D.S.</i>	122
ISLOM FALSAFASI VA YOSHLAR TARBIYASI: TABIATGA MUHABBAT (AKSIOLOGIK YONDOSHUV). <i>Abdullayeva Z.N.</i>	127
"MUXTASAR AL-VIQOYA" ASARI - ULUG' VA MO'TABAR FIQHIIY MANBA. <i>Raxmatova X.X.</i>	131
MARKAZIY OSIYO MUTASAVVUFLARINING ISLOM FALSAFASI RIVOJLANISHIDA TUTGAN O'RNI. <i>Axmedova D.S.</i>	134
ФАЗЛ ИБН АХМАД ТАЪЛИМОТИДА НАФС ВА УНИ ТАРБИЯЛАШ МАСАЛАСИ. <i>Сounova M.K.</i>	139
DINIY-IRFONIIY MEROS FAYLASUFLAR NIGOHIDA. <i>Ortiqov O.I.</i>	143
O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. <i>Sanaqulov A.N.</i>	146
IX ASR MOVAROUNNAHR MUHADDISLARINING ILMIY SAFARLARI VA ULARNING HADIS ILMI RIVOJIGA TA'SIRI. <i>Jo'rayev M.X.</i>	149

ХОНДАМИРНИНГ “МАКОРИМ УЛ-АХЛОҚ” АСАРИДА ИСЛОМ ФАЛСАФАСИНИНГ АХЛОҚИЙ МУШОҲАДАСИ. <i>Воҳидова М.Т.</i>	154
QAZVINIY “HIKMAT AL-AYN” RISOLASI. <i>Aliqulov R.A.</i>	158
YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTI RIVOJIDA UCHINCHI RENESSANSNING O‘RNI. <i>Karimov B.X.</i>	161
ВЛИЯНИЕ СУФИЗМА НА ВОСТОЧНУЮ КУЛЬТУРУ. <i>Джусраев Х.Х., Хайруллаев С.Х.</i>	165
ТУРИЗМ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. <i>Абдулаева Д.Ю.</i>	170
САДРИДДИН АЙНИ – ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ШКОЛЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ. <i>Джусраева Д.Р.</i>	174
ИЛК ТАСАВВУФИЙ ТАРИҚАТЛАРДА ОИЛА, НИКОҲ ВА ФАРЗАНД ТАРБИЯСИ МАСАЛАСИ. <i>Ғафуров Д.О.</i>	179
ИМОМ БУХОРИЙ – ФАХРИМИЗ, ҒУРУРИМИЗ. <i>Элов Ж.Р.</i>	184
INSON KAMOLOTIDA TASAVVUF TA’LIMOTINING O‘RNI VA ROLI. <i>Alimova M.M.</i>	193
BUXORO JADIDLARI ILMIY MEROSIDA TASAVVUF VA KOMIL INSON MASALASINING FALSAFIY TAHLILI. <i>Saloxov A.Q.</i>	196
“МАКТУБОТ”ДА ТАСАВВУФ ТУШУНЧАЛАРНИНГ ҲОРАТИЛИШИ. <i>Muradov S.</i>	201
ВОПРОСЫ ПРИРОДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВОСТОЧНЫХ ПАНТЕИСТОВ. <i>Исаева Д.А.</i>	205
QODIRIYA BUNYODKOR TA’LIMOT. <i>Kodirova M.G.</i>	210
ЎЗБЕКИСТОНДА ЗИЁРАТ ТУРИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. <i>Султонова Л.С.</i>	213
МАҲМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙ ҚАРАШЛАРИДА ДИНИЙ, МИЛЛИЙ- МАЃНАВИЙ ЭЪТИКОД. <i>Бердиева Г.А.</i>	217
БУХОРО ВИЛОЯТИДА “ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ”НИ РИВОЖЛАНТИРИШДА “ЕТТИ ПИР” МЕРОСИНИ ЎРГАНИШ ВА ТАРҒИБ ҚИЛИШНИНГ ЎРНИ. <i>Мусаев М.К.</i>	222
NOSIRIDDIN TUSIY VA UNING FAN TARIXIDAGI O‘RNI. <i>Sobirov U.B.</i>	225
РУДАКИЙ ВА УНИНГ ЗАМОНДОШЛАРИ ИЖОДИДА ИСЛОМ ФАЛСАФАСИ. <i>Азимов А.А.</i>	228
QAZVINIY QARASHLARIDA BORLIQ MASALASI. <i>Aliqulov R.A.</i>	231
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СУФИЗМА В РАЗВИТИИ ИСЛАМА. <i>Жумаева Ш.С.</i>	234

ШАРҚ ВА ҒАРБ МУТАФАККИРЛАРИ ИЖОДИДА ФАЛСАФА ВА ИСЛОМ ДИНИНИНГ ЎЗИГА ХОС УЙҒУНЛИГИ. <i>Раҳмонов А.</i>	239
СУЛАЙМОН БОҚИРҒОНИЙ – СИЁСИЙ ҲОКИМИЯТ БИЛАН ТАСАВВУФНИ УЙҒУНЛАШТИРГАН МУТАСАВВИФ. <i>Сафарбоев О.</i>	242
ЯЪҚУБИ ЧАРХИЙ ТАЪЛИМОТИДА БИЛИШГА ОИД ҒОЯЛАРНИНГ ТАСАВВУФИЙ МОҲИЯТИ. <i>Зойиров Э.Х., Райимова Ш.</i>	246
BUYUK ALLOMALARIMIZNING TABIAT NE'MATLARINI ASRASH HAQIDAGI QARASHLARI. <i>Hikmatullayev O., Nurmatova N.U.</i>	252
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR MAFKURAVIY IMMUNITETI KUCHAYTIRISH ISTIQBOLLARI. <i>Karimov B.X., Xursanova S.</i>	255
ПЕДАГОГЛАРДА КАСБИЙ КРЕАТИВЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ. <i>Аблакулов Ш.Д.</i>	260
JAMIYATDA INSON QADRINI OSHIRISH VA UNING FAROVONLIGINI TA'MINLASH MASALASI. <i>Shodiyev J.J.</i>	264
АХМАД СИРХИНДИЙ “МАКТУБОТ” АСАРИНИНГ МОҲИЯТИ. <i>Мурадов С., Эркинов О.</i>	270
ЮСУФ ҲАМАДОНИЙНИНГ “САФАР ДАР ВАТАН” РАШҲАСИНИНГ ЗОҲИРИЙ ВА БОТИНИЙ МАЗМУНИ. <i>Нурматова Н.У.</i>	272
JAMIYAT TARAQQIYOTIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISH BORASIDAGI ISLOHOTLAR. <i>Shodiyev J.J.</i>	277
TASAVVUF TA'LIMOTINING SHAKLLANISH TARIXI, MOHIYATI VA ASOSIY G'UYALARI. <i>Rajabov A.Sh.</i>	282
АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАСАВВУФ ВА КОМИЛЛИК ТАЛҚИНИ. <i>Вохидова М.Т.</i>	285
ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТАРБИЯСИ. <i>Сиддиқов У.Ғ.</i>	289
ILK UYG'ONISH DAVRIDA TASAVVUFIY G'UYALARNING TARIXIY TAHLILI. <i>Alimova M.M., Hayitova Z.</i>	292
ИСЛАМ И ПРИРОДА. <i>Бердыева Г.А., Файзиев Р.</i>	296
ИСЛОМДА ЕКОЛОГИЯ MASALASI. <i>Sultonova L.S., Allayev X.R.</i>	299
МИҚДОР, СИФАТ ВА МЕЪЁРНИНГ ИНСОН САЛОМАТЛИГИДА НАМОЁН БЎЛИШИ. <i>Қурбонов Н.М.</i>	302
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ СЕМИ ПИРОВ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА. <i>Шарипова С., Исаева Д.А.</i>	306

ZAKARIYA AL-ROZIY ASARLARIDA SALOMATLIK FALSAFASI. <i>Rajabov O.A.</i>	310
ИСЛОМ ДИНИДА ТИНЧЛИК ТАВСИФИ. <i>Шарунов Д.Б.</i>	312
“RASHAHOTU AYNIL-HAYOT” ASARIDAGI RASHHALARDA JAMIYAT RIVOJLANISHIGA DOIR G’OYALARNING FALSAFIY TAHLILI. <i>Qamariddinova G.A.</i>	315
NOSIRIDDIN TUSIY: RIYOZIYOT VA ASTRANOMIYA. <i>Sobirov U.B.</i>	320
ISLOM FALSAFASIDA TABIATNI ASRASH VA ATROF-MUHITGA ENTIYOTKORLIK BILAN MUNOSABAT. <i>Kalandarova F.A., Jumaeva N.E.</i>	322
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК КРИТЕРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ АБДУРАУФА ФИТРАТА «РАХБАРИ НАДЖОТ». <i>Шарунова Л.А.</i>	324
TUSTARIY DUNYOQARASHIDA ODOB-AXLOQ MASALASI. <i>Raximov X.M.</i>	327
MUHAMMAD BOLTAYEV – MARKAZIY OSIYO MUTASAVVIFLARI MEROSINI O’RGANGAN OLIM. <i>Shamsiddinov Q., Asrorova M.U.</i>	329
YUSUF QORABOG’IYNING INSONNING AXLOQIY KAMOLOTI HAQIDAGI QARASHLARI. <i>Davronov O.U.</i>	332
TUSTARIY TA’LIMOTIDA ILMNING AHAMIYATI. <i>Raximov X.M.</i>	334
MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEK OLIMALARINING ILM-FAN, MADANIYAT RIVOJIGA HAMDA FAN VA TEXNIKA TARAQQIYOTIGA QO’SHEGAN HISSALARI. <i>Elboyeva Sh.B.</i>	337
ONA TILI – O’ZLIK TIMSOLI. <i>Qurbonova M.B.</i>	341
ORIF DEGGARONIYNING TASAVVUFIY-AXLOQIY QARASHLARI. <i>Bakaeva F.Sh.</i>	346
INSONLARDA KO’ROLMASLIK HISSI NAMOYON BO’LISHI: DINIY VA FALSAFIY QARASHLAR. <i>Jabborov O.A.</i>	349
ZIYORAT TURIZMINING TURIZM SOHASIDA TUTGAN O’RNI. <i>Elmurodova N.J.</i>	354
РОЛЬ ТУРКЕСТАНСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ ДЖАДИДОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ МОЛОДЁЖИ. <i>Равшанова Ш.Р.</i>	359
SHARQ VA G’ARB TAFAKKURIDA ISLOM FALSAFASI: ABU HASAN BAHMANYORNING O’RNI. <i>Hayotova N.Z., Bobomurodova M.B.</i>	362
VOLTER QARASHLARIDA FRANSIYA ABSOLYUTIZMINING TAHLILI. <i>Fayziyev X.J.</i>	365
ISLOMDA TASAVVUF TARIQATI. <i>To’xtayeva Sh.Sh.</i>	369

SHARQ MUTAFAKKIRI NARSHAXIYNING IJODIDA FALSAFA VA ISLOMNING BETAKROR UYG'UNLIGI. <i>Kalandarova F.A.</i>	373
TURKISTON VA OZARBAYJON JADID MUTAFAKKIRLARI FAOLIYATIDAGI UYG'UNLIK MASALASI. <i>Haqqulov N.Q.</i>	375
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ АБУ НАСР АЛЬ-ФАРАБИ. <i>Хасанова З.Д.</i>	378
HAKIM DAVOIYNING "FAVOYID AL-INSON" ASARIDA SALOMATLIK FALSAFASI. <i>Rajabov O.A.</i>	380
AMIR SHOHMURODNING TASAVVUF TA'LIMOTIDA TUTGAN O'RNI. <i>Subxonova N.A.</i>	383
YOSHLAR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM-TARBIYANING O'RNI VA UNING IJTIMOY-FALSAFIY JIHATLARI. <i>Qaxxorova S.Q.</i>	388
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR MA'NAVIY-MA'RIFIY SALOHİYATINI OSHIRISHNING IJTIMOY-FALSAFIY JIHATLARI. <i>Qaxxorova S.Q., Muxiddinova M.</i>	393
DISRUPTION AS A CATALYST FOR RENEWAL: HISTORICAL PERSPECTIVES ON COLLAPSE AND INNOVATION. <i>Kodirova M.G.</i>	397
ИСЛОМ ДИНИДА АТРОФ МУХИТГА БЎЛГАН АКЦИОЛОГИК ЁНДАШУВЛАР. <i>Фуломов А.Б.</i>	401
ШАХС ИЖТИМОЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ДИНИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИ ЎРНИ. <i>Халикова С.Т.</i>	404
«ЧИБИРДОН ОТА» ТАРИХИЙ-МАЪРИФИЙ РИСОЛАСИ ҲАҚИДА. <i>Раҳмонов А.</i>	407

**MARKAZIY OSIYO TAFAKKURIDA ISLOM
FALSAFASINING TADRIJIY RIVOJI**

**«ПОЭТАПНОЕ РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКОЙ
ФИЛОСОФИИ В МИРОВОЗЗРЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ»**

**“STAGED DEVELOPMENT OF ISLAMIC PHILOSOPHY
IN THE WORLDVIEW OF CENTRAL ASIA.**

**MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY -NAZARIY
KONFERENSIYA**

Buxoro shahri, 2025-yil 15-may